

Luxemburger Liste zum Tourismusrecht – LuxLiT

ISSN 3061-0222

DOI 10.5281/zenodo.19349881

Abonnieren via Brevo:

kurzelinks.de/Abo-LuxLiT

als Forschungsprojekt kosten- und werbefrei

Inhaltsverzeichnis

A. Informationen

- 1. Kommende Termine
- 2. Aktuelles
- 3. LinkedIn
- 4. Hinweis Anonymisierung
- 5. Disclaimer
- 6. Change Log

Bluesky

- 3 neue Vorschläge für Rechtsakte
- Save the Dates für 7 kommende Veranstaltungen
- Ausschreibung Förderpreis 2026

4
8
29
29
29
31

B. Verfahren

aktuell gesamt: 930 Verfahren

0. Derzeit noch unklare Rechtsgrundlage ?

I. Luftbeförderung →

- a. Fluggastrechte-VO 261/2004/EG → mit Statistik ↗
 - ★ Vorlagebeschlüsse, die (noch) zu keinem Verfahren vor dem EuGH geführt haben – Auswahl
- b. Montrealer Übereinkommen → ↗
- c. Luftverkehrsdienste-VO 1008/2008/EG →
- d. Luftfahrtunternehmen-Haftungs-VO 2027/97/EG (LFU-Haftungs-VO) →
- e. Fluggastdatensätze-RL 2016/681/EU (PNR-RL) →
- f. Flugsicherungsdienste-VO 550/2004/EG →
- g. Zivilluftfahrt-Ereignisse-VO 376/2014/EU → 📺
- h. Computerreservierungssysteme-VO 80/2009/EG (CRS-VO) →

62
63
63
233
235
249
256
257
264
266
269

i. Flughafenentgelte-RL 2009/12/EG →	269
j. Zivilluftfahrt-Sicherheits-VO 300/2008/EG →	270
k. PRM-VO 1107/2006/EG →	271
l. Bodenabfertigungsdienste-RL 96/67/EG →	272
II. Eisenbahnbeförderung 	275
a. Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO 1371/2007/EG bis 06.07.2023	275
b. Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO 2021/782/EU (Neufassung) seit 07.07.2023	280
c. Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF)	282
d. Einheitlicher Eisenbahnraum-RL 2012/34/EG („Recast“)	283
III. Schiffbeförderung 	290
a. Schiff-Fahrgastrechte-VO 1177/2010/EU	290
b. Athener-VO 392/2009/EG	294
c. Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen-RL 2009/15/EG	296
d. Seeverkehr-Unfalluntersuchungs-RL 2009/18/EG	298
e. Seekabotage-VO 3577/92/EWG (konsolidiert) – Auswahl	298
IV. Busbeförderung 	301
a. Bus-Fahrgastrechte-VO 181/2011/EU	301
b. ÖPV-Schiene/Straße-VO 1370/2007/EG	301
c. Straßenverkehr-Sozialvorschriften-VO 561/2006/EG	309
d. Personenkraftverkehrsmarkt-VO 1073/2009/EG	311
V. Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen 	313
a. Pauschalreise-RL 90/314/EWG und Vermittlung	313
b. Reise-RL 2015/2302/EU	337
VI. Timesharing 	364
a. Teilzeitnutzungsrechte-RL 94/47/EG	364
b. Teilzeitnutzungsverträge-RL 2008/122/EG	373
VII. Weitere Rechtsgrundlagen	378
a. Primärrecht – Auswahl (insb Wettbewerbsrecht)	378
b. E-Commerce-RL 2000/31/EG – Auswahl	502

c. MWSt-System-RL 2006/112/EG – Auswahl	508
d. Dienstleistungs-RL 2006/123/EG – Auswahl	533
e. Verbraucherrechte-RL 2011/83/EU – Auswahl	543
f. SEPA-VO 260/2012/EU – Auswahl	550
g. Schengener Grenzkodex-VO 2016/399/EU – Auswahl	551
h. Klausel-RL 93/13/EWG – Auswahl	558
i. Brüssel Ia-VO 1215/2012/EU – Auswahl (ausg Beförderung, Pauschalreisen und Timesharing)	561
j. Gleichbehandlungs-RL 2000/43/EG – Auswahl	586
k. Reiseinformationsdienste-VO 2017/1926/EU zur Ergänzung der IVS-RL 2010/40/EU	587
l. Arbeitsrecht – Auswahl	588
m. DSGVO 2016/679/EU – Auswahl	596
n. Versicherungsrecht – Auswahl	600
o. Straßenverkehr – Auswahl	602
p. Satelliten und Kabel-RL 93/83/EWG – Auswahl	605
q. Urheberrecht – Auswahl	607
r. Markenrecht – Auswahl	612
s. Platform-to-Business-VO 2019/1150/EU P2B	620
t. Insolvenzrecht (Auswahl)	626
u. Rom I-VO 593/2008/EG – Auswahl	629
v. Sonstige Rechtsgrundlagen	630
VIII. Covid-19 (allgemein) 	635
Luxemburger Liste zum Sportrecht (LuxLiS α)	642

A. Informationen π

1. Kommende Termine ⌘

Urteil Rs C-629/24 (Costa Crociere ea) [III. b Nr 1st]	Anwendbarkeit der Athener-VO bei Kreuzfahrt als Pauschalreise	04.06.2026 09:00 Live
Schlussanträge Medina Rs C-229/25 (GQ und IF/MVCI Management, MVCI Holidays und MCVI Playa Andaluza Holidays) [VI. b Nr 3rd]	Verjährung bei nichtigen Timesharing-Verträgen	04.06.2026 09:00 Live
Urteil Rs T-676/24 (Iran Air/Rat) [VII. a Nr 153]	Restriktive Maßnahmen angesichts der militärischen Unterstützung des Angriffskriegs RU gg UA	10.06.2026 09:30
<p>Gerichtskalender: keine weiteren einschlägigen Termine bis 25.06.2026 publiziert Gerichtsferien: 25. bis 31.05.2026 und 16.07. bis 31.08.2026 gesetzliche Feiertage in LU: <luxembourg.public.lu/></p>		

Save the Dates

* Workshop #7: Aktuelle Fragen zu Reisewarnungen

Mo 08.06.2026, 17:00

online - Teilnahme ohne Anmeldung und kostenfrei

us06web.zoom.us/j/89151327065?pwd=YGM56lgGfpq14asvL9NQ6MMCGfCgxi.1

Meeting-ID: 891 5132 7065, Kenncode: 931365

* Reisebüros in der Zwickmühle - die rechtliche Situation als Vermittler zwischen Anbietern und Nachfragern

Mo 15.06.2026, 18:00

SFU, Fakultät für Rechtswissenschaften, A-1020 Wien, Lassallestraße 3

- **Johannes Schierl**, Geschäftsführender Gesellschafter sabtours Holding
- **Reinhold Schranz**, Leiter Europäisches Verbraucherzentrum Österreich
- **Andreas Sturmlechner**, Generalsekretär Österreichischer ReiseVerband (ÖRV)

us.sfu.ac.at/de/event/reisebueros-in-der-zwickmuehle/ und club-tourismus.org/event/reisebueros-in-der-zwickmuehle/

* Boarding now - Europäische und internationale Fluggastrechte

Do 25.06.2026, 17:00-20:30

AWAK Fortbildung: [Seminar 20260625B-8](#)

LeopoldQuartier, A-1020 Wien, Obere Donaustraße 25/1/1

* **Fluggastrechetag 2026**

Di **22.09.2026**

Juridicum, A-1010 Wien

* **Reiserechtstag 2026**

Fr-Sa **25.-26.09.2026**

D-38640 Goslar, Hotel Achtermann

<dgfr.de> und bald <gfrt.eu>

* **Travel Start-up Night**

Mo **28.09.2026**, 18:00

SFU, A-1020 Wien, Freudplatz 3

<jus.sfu.ac.at/firtour>

* **Tourismus mit Nebenwirkungen – Fragen des grenzüberschreitenden Gesundheitstourismus**

Mo **19.10.2026**, 17:00

SFU, A-1020 Wien

<jus.sfu.ac.at/firtour>

Ausschreibung

Förderpreis 2026 für Promotionsarbeiten zu Reise- und Tourismusrecht

die **Deutsche Gesellschaft für Reiserecht** e.V. (DGfR) [bald: Gesellschaft für Reise- und Tourismusrecht e.V. (GfRT)] fördert entsprechend ihrer Satzung die Entwicklung des deutschen, europäischen und internationalen Reise- und Tourismusrechts, unter anderem durch die Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten.

Im jährlichen Wechsel wird daher der Förderpreis der DGfR/GfRT alternierend für Promotions- und Masterarbeiten im deutschsprachigen Raum vergeben. Die Verleihung des Preises wird jeweils auf dem Reiserechtstag der DGfR/GfRT vorgenommen, der in diesem Jahr am 25. und 26. September 2026 in Goslar stattfinden wird.

Der einmal zu vergebende Preis ist für Promotionsarbeiten mit einem Geldbetrag von EUR 1.000,- dotiert. Die Versteuerung des zuerkannten Förderpreises hat durch den prämierten Bewerber / die prämierte Bewerberin zu erfolgen.

Dem prämierten Bewerber / der prämierten Bewerberin kann auch die Möglichkeit eingeräumt werden, die Arbeit und die Thesen daraus dem Reiserechtstag auf Einladung vor Ort zu präsentieren. Darüber hinaus kann in Absprache mit den Herausgebern dem prämierten Bewerber / der prämierten Bewerberin angeboten werden, eine Zusammenfassung der Arbeit in der Zeitschrift Reiserecht aktuell (RRa) zu publizieren.

Wer wird prämiert?

Absolventen und Absolventinnen von Universitäten und Hochschulen im deutschsprachigen Raum für Ihre Promotionsarbeit

Was wird im Jahr 2026 prämiert?

Promotionsarbeiten zu Fragen des deutschen oder europäischen Reise- und Tourismusrechts in deutscher oder englischer Sprache.

Was ist einzusenden und welche Fristen sind zu beachten

Der Bewerber / Die Bewerberin hat jeweils als pdf-Datei

- (i) die approbierte (angenommene und positiv bewertete) Arbeit und
- (ii) einen überblicksartigen Lebenslauf

bis 15.06.2026 per E-Mail einzureichen. Andere oder zusätzliche Dokumente werden nicht berücksichtigt. Die Approbation der Arbeit darf zu diesem Tag nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.

Wer nimmt die Auswahl vor?

Die Auswahl der Arbeit nimmt eine vierköpfige Fachjury der DGfR/GfRT vor. Der Bewerber / Die Bewerberin wird rechtzeitig vom Ergebnis per E-Mail informiert. Die DGfR/GfRT und die Jury behalten sich vor, den Förderpreis zu teilen oder auch gar nicht zu vergeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wo sind die Arbeiten einzureichen?

Die Unterlagen sind bei der Gesellschaft ausschließlich per E-Mail an <foerderpreis@dgfr.de> einzureichen.

Der Bewerber / Die Bewerberin erklärt sich durch die Einsendung mit der Verarbeitung seiner / ihrer persönlichen Daten zum Zwecke der Abwicklung des Förderpreises einverstanden. Der Bewerber / Die Bewerberin erklärt sich durch die Einsendung auch einverstanden, dass im Falle einer Prämierung sein / ihr Name und die grundlegenden Daten der prämierten Arbeit (Thema, Universität, Hochschule etc) veröffentlicht werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an <foerderpreis@dgfr.de>.

Reiserecht (RRa) Heft 2/2026 und RRa-E 3/2026 erschienen

auch in [beck Online](#) (Modul Reiserecht) und in der [RDB](#) verfügbar

Staudinger/Keiler (Hg), Fluggastrechte-Verordnung Kommentar²

jetzt auch in [beck Online](#) (Modul Reiserecht) und in der [RDB](#) verfügbar

Nomos (DE), Facultas (AT), Helbing-Lichtenhahn (CH)

2. Aktuelles

Strategische Leitlinien für einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Tourismussektor

28.05.2026: Der Rat (Comp) legt strategische Leitlinien für einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Tourismussektor fest
[9075/26](#) (en)

Leitlinien für Fluggäste und Tourismus- und Verkehrsunternehmen

12.05.2026: Bekanntmachung (Kom) – Leitlinien zur Präzisierung bestimmter EU-Vorschriften für Fluggäste und Tourismus- und Verkehrsunternehmen, auch in Anbetracht der zurzeit verminderten Lieferungen von Flugturbinenkraftstoff aus dem Nahen Osten, [ABI C 2026/2669](#)

Publikation Änderungs-RL zur Reise-RL 2015/2302/EU

08.05.2026: Publikation der RL 2026/1024/EU zur Änderung der RL 2015/2302/EU zur wirksameren Gestaltung des Schutzes von Reisenden und zur Vereinfachung und Klarstellung bestimmter Aspekte der genannten Reise-RL
[ABI C 2026/1024](#)

Umsetzungsfrist 29.09.2028, Anwendung der Maßnahmen ab 29.03.2029 (Art 3 Änderungs-RL)

EU-Luftfahrtstrategie

23.04.2026: [Initiative](#) – Maßnahmen zur Stärkung der Vorrangstellung der EU in der Luftfahrt zu stärken, zur Sicherung ihre Wettbewerbsposition im Zuge des grünen und des digitalen Wandels

Sondierung – [Ares\(2026\)4206208](#) (abgelaufen)

Aktuelle Europ Gesetzgebungsverfahren Stand 29.05.2026

- A. Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO 2021/782/EU in Hinblick auf Fahrgäste mit einem einzigen Fahrschein (13.05.2026)
 - [COM \(2026\) 233 final](#), oGesetzgebungsverfahren [2026/0114/COD](#)
 - [Commission Staff Working Document zum Vorschlag, SWD 2026/233 final](#)
- B. Vorschlag für eine Verordnung über den Fahrscheinverkauf für Eisenbahndienste (13.05.2026)
 - [COM \(2026\) 232 final](#), oGesetzgebungsverfahren [2026/0115/COD](#)
- C. Vorschlag für eine Verordnung über multimodale Buchung und Aufhebung der CRS-VO [80/2009/EU](#) [I. h] (13.05.2026)
 - [COM \(2026\) 231 final](#), oGesetzgebungsverfahren [2026/0113 \(COD\)](#)
 - [Commission Staff Working Document – Impact Assessment Report zum Vorschlag: SWD 2026/300 final](#)
- D. **Angenommen** – Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der **Reise-RL** 2015/2302/EU [V. b] zur wirksameren Gestaltung des Schutzes von Reisenden und zur Vereinfachung und Klarstellung bestimmter Aspekte der RL
[COM \(2023\) 905 final](#); EU Law Tracker: [2023/0435/COD](#)
 - 08.05.2026 **Publikation** der Änderungs-RL [2026/1024/EU](#), [ABI C 2026/1024](#)

- 29.04.2026 Unterzeichnung durch den Präsidenten des EP und den Präsidenten des Rates
- **Angenommener Rechtsakt (Art 294 Abs 4 AEUV): [PE-CONS 4726](#)**
- 30.03.2026 Billigung des Standpunkts des EP in 1. Lesung durch den Rat AGRIPICHE (als A-Punkt) und: [Pressemitteilung Rat](#)
- 12.03.2026 Legislative Entschließung EP in erster Lesung angenommen: [TA-10-2026-0085](#) (Ja 537, Nein 2, Enthaltung 24)
- Diskussion und Abstimmung EP geplant für 10. bis 12.03.2026: [Agenda Strasbourg Session](#)
- EP IMCO Abstimmung am 27.01.2026: [20250130CDT14005](#)
- Billigung der vorläufigen Einigung im AstV am 19.12.2025: [16543/25](#)

E. ~~Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der **Passagierrechte-Verordnungen** 261/2004/EG [I. a], 1107/2006/EG [I. k], 1177/2010/EU [III. a], 181/2011/EU [IV. a] und 2021/782/EU [II. b] in Bezug auf die Durchsetzung der Fahr- und Fluggastrechte in der Union~~

[COM \(2023\) 753 final](#); EU Law Tracker: [2023/0437/COD](#)

- Ratstagung (TTE) am 8./9.06.2026: [ST 9279/26](#)
- AstV I (Botschafterstellvertreter) am 20.05.2026: [CM 2838/26](#)
- AstV I (Botschafterstellvertreter) Beratungen (Vorbereitung des Trilogs) am 13.05.2026: [CM 2704/2026](#)
- Öffentliche Beratung im Rat TTE am 04.12.2025: [16020/25](#)
- Beratungen Ratsarbeitsgruppe Verkehr – intermodale Fragen am 25.11.2025

F. ~~Vorschlag für eine Verordnung über Fahr- bzw. Fluggastrechte im Zusammenhang mit **multimodalen Reisen**~~

[COM \(2023\) 752 final](#); EU Law Tracker: [2023/0436/COD](#)

- Öffentliche Beratung im Rat TTE am 04.12.2025: [16020/25](#)
- Trilog in Gang, zuletzt Beratungen im AstV I am 22.10.2025

G. ~~Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der **Fluggastrechte-VO** 261/2004/EG [I. a]~~

[COM \(2013\) 130 final](#); EU Law Tracker: [2013/0072/COD](#)

- Ratstagung (TTE) am 8./9.06.2026: [ST 9279/26](#)
- AstV I (Botschafterstellvertreter) am 27.05.2026 (Vorbereitung der Vermittlung): [CM 9359/1/26](#)
- 22.05.2026: Dreispaltiges Dokument mit dem Stand der interinstitutionellen Verhandlungen nach dem Trilog vom 19.05.: [ST 9282 2026 ADD 1](#) (nicht zugänglich)
- AstV I (Botschafterstellvertreter) am 20.05.2026 (Formelle Sitzung): [CM 2838/26](#)
- AstV I (Botschafterstellvertreter) Beratungen (Vorbereitung des Trilogs) am 13.05.2026: [CM 2704/2026](#)
- Einleitung des **Vermittlungsverfahrens** für sechs Wochen mit 15.04.2026 (Art 294 Abs 10-12 AEUV): Ratsdokument [8137/26](#), [ST 8137 2026 INIT](#)
- Standpunkt des Rates in 2. Lesung (Art 294 Abs 8 f AEUV) – **Nichtbilligung der Abänderungen des EP** am 24.03.2026: [CM 2206/26](#)
- AstV I (Botschafterstellvertreter) Debriefing der Präsidentschaft am 25.03.2026 – Ergebnis des Trilogs: [7525/26](#)
- AstV I (Botschafterstellvertreter) Beratungen am 13.03.2026: [Vorbereitung des Trilogs](#)
- **Stellungnahme der Kom zu Änderungen des EP vom 12.03.2026 (Art 294 Abs 7 lit c Satz 2 AEUV): [COM \(2026\) 129 final](#)**
- AstV I (Botschafterstellvertreter) Beratungen am 25.02.2026: [CM 1634/26](#)
- **EP Standpunkt in 2. Lesung** vom 21.01.2026: [P10 TA\(2026\)0009](#) (Art 294 Abs 7 lit c Satz 1 AEUV); PA EP: [20260116IPR32442](#)
- Beschluss TRAN am 12.01.2026: [A10-0001/2026](#); PA TRAN: [20251218IPR32269](#)

- Änderungsanträge #239-293 im TRAN vom 09.12.2025: [TRAN_AM\(2025\)781297](#)
- Öffentliche Beratung im Rat TTE am 04.12.2025: [16020/25](#)
- Entwurf einer Empfehlung vom 21.11.2025 für die 2. Lesung zum Standpunkt des Rates: [PE778.081v01-00](#)
- Leitlinien vom 13.10.2025 zur 2. Lesung zum Standpunkt des Rates (Art 74 [GO-EP P10](#)): [PE778.301v01-00](#)
- Mitteilung der Kom an das EP vom 30.09.2025 zum Standpunkt des Rates: [Mitteilung](#) (Art 294 Abs 6 AEUV)
- Standpunkt des Rates in 1. Lesung vom 29.09.2025: [10015/1/25 REV 1](#) und Begründung : [10015/1/25 REV 1 ADD 1](#) (Art 294 Abs 5 f AEUV)

RL zur Änderung der Reise-RL 2015/2302/EU angenommen

30.03.2026: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2015/2302/EU zur wirksameren Gestaltung des Schutzes von Reisenden und zur Vereinfachung und Klarstellung bestimmter Aspekte der genannten RL: [PE-CONS 4726](#)

Überarbeitung EU-Vorschriften für Flugdienste

[26.03.2026](#): Vorschlag für eine Verordnung

[Ankündigung für II/2026](#)

SRUV: Jahresbericht 2025

[25.03.2026](#): Schlichtungsstelle Reise & Verkehr e.V. (SRUV) [Jahresbericht 2025](#)

EuGH/EuG: Jahresbericht 2025

[24.03.2026](#): EuGH und EuG [Jahresbericht 2025](#)

EuGH/EuG Rechtsprechungsstatistiken 2025

[20.03.2026](#): Verkürzung der Dauer der Verfahren

[PM 44/26](#)

Änderungen Reise-RL 2015/2302/EU

[13.03.2026](#): Änderungen an der Reise-RL von EP beschlossen und Text auf Deutsch publiziert

[TA-10-2026-0085](#)

Stellungnahme AdR zur Tourismus-Strategie

[24.02.2026](#): Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen — Strategie für ein ausgewogenes und adaptives Management für einen nachhaltigen und resilienten Tourismus in der Europäischen Union

COR 2025/01378, [ABI C/2026/761](#)

InfoCuria: erweiterte Suche

23.02.2026: Neue erweiterte Suche, die zur Maske von vor der großen Umstellung der Datenbank führt ... (mit dem französischsprachigen Hinweis „bis zur Fertigstellung der erweiterten Version von InfoCuria“)

[Erweiterte Suche](#)

EP: Briefing Package Travel

10.02.2026: EPRS | European Parliamentary Research Service: Briefing - Package travel: Improving protection for travellers

[PE 757.642](#)

Ankündigung Weiterentwicklungen von InfoCuria ...

04.02.2026: Erweiterte Oberfläche, einschließlich Formular für erweiterte Suche unter gleichzeitiger Berücksichtigung mehrerer Suchbegriffe: vorgesehen für Frühjahr 2026.

Medienzentrum: [Aktuelles](#)

Noise at EU airports →

29.01.2026: Initiative - Evaluation of the Balanced Approach Regulation on noise at EU airports

Sondierung zu einer Evaluierung - [Ares\(2026\)1020025](#)

Dänische Ratspräsidentschaft (II/2025) zu Reiseinformationen

19.01.2026: Ratspräsidentschaft – Reiseinformationen - ein möglicher Weg vorwärts (continued - 2)

Note [13133/25](#) vom 25.09.2025

EP Briefing: Air Passenger Rights →

14.01.2026: EP Briefing – Revising air passenger rights: Where do we stand? [PE 782.609](#)

Neuer Webauftritt des EuGH und neue Datenbank ...

12.01.2026: [<curia.europa.eu>](#)

Änderungen ADR-RL

30.12.2025: Änderungs-RL [2025/2647/EU](#) zur Änderung ua der ADR-RL [2013/11/EU](#)

Umsetzungsfrist für die MS: 20.03.2028 mit Anwendung ab 20.09.2028

Neue Block-list 2/25 – EU Air Safety List →

24.12.2025: DVO (Kom) [2025/2476/EU](#) – Liste der LFU mit Betriebsuntersagung oder -beschränkungen zu VO (Kom) [474/2006/EG](#)

[EU Air Safety List](#) (ab 10.12.2025)

Agentur der EU für Flugsicherheit (EASA) →

12.12.2025: delVO Vorschriften für Organisation und Besetzung der Beschwerdekammer der Europäischen Agentur für Flugsicherheit

[C\(2025\) 8561 final](#) und [Anhang](#) (noch nicht im ABl publiziert)

Einigung über Änderungen an Reise-RL

02.12.2025: Vorläufige Einigung der Gesetzgeber EP und Rat – Rückerstattungen, Insolvenzschutz, Verwendung von Gutscheinen bei Pauschalreisen
Rat PM [1022/25](#) (Text der Einigung noch nicht publiziert); oGesetzgebungsverfahren (Law Tracker) [2023/435/COD](#)

Digitale EU-Reise-App

19.11.2025: AStV II - Mandat für Verhandlungen mit dem EP [959/25](#)
[COM \(2024\) 670 final](#) – oGesetzgebungsverfahren(Law Tracker) [2024/0670/COD](#)

Vernetzung Europas durch Hochgeschwindigkeitszüge

05.11.2025: [Initiative](#) – Annahme Mitteilung an EP, Rat, EWSA und AdR – Vernetzung Europas durch Hochgeschwindigkeitszüge, [COM \(2025\) 903 final](#)
Arbeitsdokument der Dienststellen, [SWD \(2025\) 960 final](#); Zusammenfassender Bericht der öffentlichen Konsultation – [SWD \(2025\) 961 final](#)

Luftfahrt – EU-Vorschriften für Flugdienste (Überarbeitung) →

22.10.2025: [Öffentliche Konsultation](#) – EU-Vorschriften für Flugdienste zu Betriebsanforderungen, Dienstleistungsfreiheit und Preisfreiheit ([VO 1008/2008/EU](#))
(Frist abgelaufen)
siehe auch [Ares\(2025\)3816958](#)

Preise für Pauschalreisen

26.09.2025: Preise für Pauschalreisen (0960) wachsen langsamer – 5/24 zu 5/25: 1,7% und 8/24 zu 8/25: +2,5%
[eurostat](#)

Wahl von Richtern zu Generalanwälten beim EuG

17.09.2025: *Brkan* und *Martín y Pérez de Nanclares* als GA beim EuG bis 31.08.2028 gewählt; Ersatz: *Cassagnabère* und *Spangsberg Grønfeldt*
EuGH [PM 125/25](#)

Deutsche Gesellschaft für Reiserecht (DGfR) – neue Präsidentin und neuer Name

12.09.2025: die DGfR hat eine neue Präsidentin: **Charlotte Achilles-Pujol** (München) und einen neuen Namen: **Gesellschaft für Reise- und Tourismusrecht (GfRT)**

Änderungen des EP am Vorschlag zur Änderung der Reise-RL

11.09.2025: Erste Lesung des EP im oGesetzgebungsverfahren
Angenommener Text: [P10_TA\(2025\)0195](#) – [Zusammenfassung](#) (en)

Code of Conduct für Online-Rezensionen und -Bewertungen von touristischen Unterkünften

01.09.2025: [KOM begrüßt CoC](#), der von Stakeholdern erarbeitet wurde

[Code of Conduct for Online Ratings and Reviews for Tourism Accommodation](#)

„Fitness-Check“ der EU-Flughafenvorschriften →

05.08.2025: [KOM Initiative](#) – Eignungsprüfung hins Marktkonsolidierung, Kapazitätsengpässe, Arbeitskräftemangel, verschärfter Wettbewerb durch LFU und Flughäfen, Dekarbonisierung

Sondierung zu einer Evaluierung: [Ares\(2024\)3052573](#) (Frist abgelaufen) Anm: Sprachversionen vertauscht!

Zielgerichtete Überarbeitung der Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO 2021

29.07.2025: [KOM Initiative](#) – Erstattung, anderweitige Beförderung oder Entschädigung bei Fahrkarten nach Transaktion auf einer digitalen Plattform auch für Anschlusszüge

Sondierung zu einer Evaluierung: [Ares\(2025\)6077874](#) (Frist abgelaufen)

Rechtsakt über digitale Fairness

17.07.2025: [KOM Initiative](#) – problematische Praktiken wie unlautere Geschäftspraktiken iZm Dark Patterns, irreführendes Marketing durch Influencer/innen, unlautere Personalisierungspraktiken etc

Sondierung zu einer Folgenabschätzung: [Ares\(2025\)5829481](#) (Frist abgelaufen)

Fluggastdatensätze (PNR-Daten) – Evaluierung der Richtlinie

15.07.2025: [KOM Initiative](#) – Überprüfung der Effizienz und Wirksamkeit der PNR-RL [2016/681/EU](#) und der Kohärenz mit anderen einschlägigen EU-Rechtsakten

Sondierung zu einer Evaluierung: [Ares\(2025\)5739807](#) (Frist abgelaufen)

EU-Justizbarometer 2025

01.07.2025: Vorstellung von Indikatoren und Tendenzen der Funktionsweise der nationalen Justizsysteme im Laufe der Zeit

[COM \(2025\) 375 final](#)

Vorschlag Änderung Reise-RL 2302/2015/EU

26.06.2024: EP-IMCO – [Final Compromise Amendments on the Draft Report](#)

Draft Report: [PE768.075v01-00](#)

oGesetzgebungsverfahren: [2023/435/COD](#)

EU-Strategie für nachhaltigen Tourismus

20.06.2025: [KOM Initiative](#) – Stärkung der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit sowie der Wettbewerbsfähigkeit (nicht legislativ)

Sondierung: [Ares\(2025\)4942810](#) (Frist abgelaufen)

Änderung Fluggastrechte-VO – Vorschlag 2013 →

05.06.2025: Rat (Transport) Politische Einigung (1. Lesung) [9795/25 ADD 1](#)

04.06.2025: AstV I – Politische Einigung [9430/25](#); [9430/25 ADD 1](#) (Kompromisstext), [9430/25 ADD 2](#) (Anhang I), [9430/25 ADD 3](#) (Anhang II)

ordentliches Gesetzgebungsverfahren: [2013/0072/COD](#)

Neue Block-list 1/25 – EU Air Safety List →

04.06.2025: DVO (Kom) [2025/1144/EU](#) – Liste der LFU mit Betriebsuntersagung oder -beschränkungen zu VO (Kom) [474/2006/EG](#)
[EU Air Safety List](#) (ab 05.06.2025)

Zielgerichtete Überarbeitung der Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO 2021

28.05.2025: [KOM Initiative](#) – Schutz von Fahrgästen im Eisenbahnverkehr bei Kombination getrennter Fahrkarten verschiedener Eisenbahnunternehmen für eine Fahrt
In Vorbereitung: Vorschlag für eine VO

Luftfahrt – EU-Vorschriften für Flugdienste (Überarbeitung) →

12.05.2025: [Initiative](#) – EU-Vorschriften für Flugdienste zu Betriebsanforderungen, Dienstleistungsfreiheit und Preisfreiheit ([VO 1008/2008/EU](#))
Sondierung: [Ares\(2025\)3816958](#) (Frist abgelaufen)

EuGH Jahresbericht 2024

15.04.2024: [Jahresüberblick des Gerichtshofs](#) mit Rechtssprechungsstatistiken von EuGH und EuG

EU-Vorschriften für multimodale digitale Mobilitätsdienste

11.04.2025: [Initiative](#) – multimodale digitale Plattformen für Fahr- und Flugscheine

EU-Vorschriften für Flugdienste (Überarbeitung) →

09.04.2025: [Initiative](#) – Aktualisierung der Vorschriften vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus COVID-19-Pandemie und der sich verändernden Marktdynamik

Umfrage Multimodale digitale Mobilitätsdienste

04.04.2025: [Flash-Eurobarometer #551 - Multimodale digitale Mobilitätsdienste](#)

EVZ – Fluggastrechte →

18.03.2025: Europäisches Verbraucherzentrum DE – Auf dem Weg zu einer stärkeren Regelung der Fluggastrechte: [Stellungnahme](#)

Initiative Pauschalreise

04.03.2025: [Initiative Pauschalreise](#) für die positive öffentliche Wahrnehmung der Pauschalreise

Erste Ergebnisse Reiseanalyse 2025

03.03.2025: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen

[Broschüre zu den Ersten Ergebnissen der 55. Reiseanalyse \(RA 2025\)](#)

EP: Briefing Package Travel

13.02.2025: EPRS | European Parliamentary Research Service: Briefing - EU Legislation in Progress – Package travel and linked travel arrangements

[EPRS BRI\(2024\)757642_EN.pdf](#)

EuGH: Zugang mit Aktenzeichen

07.02.2025: Die Verzeichnisse der Rechtssachen nach Aktenzeichen auf curia werden seit 22.01. unregelmäßiger aktualisiert

[Zugang mit Aktenzeichen](#)

Multimodale digitale Mobilitätsdienste

04.02.2025: [Kom-Initiative verworfen](#): Planung von Reisen und Ticketkauf für verschiedene Verkehrsträger

MÜ: Anhebung der Haftungshöchstgrenzen (mit 28.12.2024)

28.12.2024: [Revised Limits](#) of Liability Under the Montreal Convention 1999

Übereinkommen von Montreal (1999) – MÜ	Ursprünglicher Höchstbetrag (SZR)	Gerundeter angepasster Höchstbetrag (SZR) ab 28.12.2024	Kurs SZR:EUR aktuell 1:1,265195 (unverbindlich, gerundet)
Art 21 (Schadenersatz bei Tod oder Körperverletzung je Reisenden)	100.000	151.880	EUR 192.194
Art 22 Abs 1 (Verspätungsschäden je Reisenden)	4.150	6.303	EUR 7.974
Art 22 Abs 2 (Reisegepäck je Reisenden)	1.000	1.519	EUR 1.922
Art 22 Abs 3 (Güter je kg)	17	26	EUR 32,89

Vorschlag Änderung Reise-RL 2302/2015/EU

18.12.2024: Rat - Mandat für Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament („Mandate for negotiations with the EP“) - „verbundene Reiseleistungen“ (Art 3 Nr 5) sollen bspw gestrichen werden

AStV I („Coreper“) Competitivness: [17042/24](#) (Anm: der Rat als Gesetzgebungsorgan hat hier noch keinen Beschluss gefasst!)

oGesetzgebungsverfahren: [2023/435/COD](#)

Neue Block-list 2/24 – EU Air Safety List

13.12.2024: DVO (Kom) [2024/3137/EU](#) – Liste der LFU mit Betriebsuntersagung oder -beschränkungen zu VO (Kom) [474/2006/EG](#)

[EU Air Safety List](#) (ab 13.12.2024)

VO: Erhebung und Übermittlung von Advance Passenger Information (API)

12.12.2024: Billigung des StP des EP in 1. Lesung durch Rat (= Annahme des Gesetzgebungsakts)

Rat [16520/24](#)

PE: [PE-CONS 69/24](#)

Vorschlag Änderung der fünf Passagierrechte-VO →

06.12.2024: Rat - Allgemeine Ausrichtung („General approach“): Änderung der VO 261/2004/EG, 1107/2006/EG, 1177/2010/EU, 181/2011/EU und 2021/782/EU in Bezug auf die Durchsetzung von Passagierrechten

05.12.2024 Rat (TREE) [16529/24](#); siehe auch Vorschlag (Generalsekretariat des Rates) 29.11.2024, [16123/24](#) (DE)

oGesetzgebungsverfahren: [2023/437/COD](#)

Vorschlag Fahr- und Fluggastrechte bei multimodalen Reisen →

06.12.2024: Rat - Allgemeine Ausrichtung („General approach“): VO über Fahr- und Fluggastrechte bei multimodalen Reisen

05.12.2024 Rat (TREE) [16535/24](#); siehe auch Vorschlag (Generalsekretariat des Rates) 29.11.2024, [16127/24](#) (DE)

oGesetzgebungsverfahren: [2023/436/COD](#)

Vorschlag Änderung Reise-RL 2302/2015/EU

06.12.2024: Generalsekretariat des Rates - Commission Summary Report of the feedback received: [16580/24](#)

02.12.2024: Dokument der Kommission: Ares(2024)8575835 (nicht direkt publiziert)

Grenzüberschreitung mit Mietauto (CBCR)

05.12.2024: Public Consultation on the initiative on cross-border car rentals (CBCR)

[Factual summary report](#)

Digitalisierung von Personalausweisen zur Erleichterung des Reisens

22.11.2024: [Initiative Kom](#): Vorschlag für eine Verordnung – Rückmeldungen (Frist abgelaufen)

[COM \(2024\) 671 final](#)

Revision of the Package Travel Directive

23.10.2024: EP Think Tank – [Briefing: Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment](#)

Kammer für Vorabentscheidungsverfahren beim EuG

10.10.2024: Einrichtung einer auf Vorabentscheidungen spezialisierten Kammer und Wahl der Generalanwälte beim EuG

[EuGH PM 179/2024](#) (siehe unten [Änderung der Satzung des EuGH](#) und [Änderungen der Verfahrensordnungen des EuGH und des EuG](#))

Digitale EU-Reise-App

08.10.2024: Vorschlag für eine VO: Anwendung für die elektronische Übermittlung von Reisedaten (Art 77 Abs 2 lit b und d [AEUV](#))

[COM \(2024\) 670 final](#) (Anm: nur auf en publiziert) – ordentliches Gesetzgebungsverfahren [2024/0670 \(COD\)](#)

Digitale Reiseausweise

08.10.2024: Vorschlag für eine VO des Rates: auf Personalausweisen basierende digitale Reiseausweise (Art 77 Abs 3 [AEUV](#))

[COM \(2024\) 671 final](#) – besonderes Gesetzgebungsverfahren: Konsultationsverfahren [2024/0248 \(CNS\)](#)

Auslegungsrichtlinien PRM-VO →

04.10.2024: Mitteilung der Kommission: Leitlinien für die Auslegung der Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität 1107/2006/EG

[ABI C 2024/5992](#)

MÜ: Anhebung der Haftungshöchstgrenzen (mit 28.12.2024*) →

30.09.2024: Beschluss (Rat) 2024/2592/EU, [ABI L 2024/2592](#)

Vorschlag für einen Beschluss des Rates: [COM\(2024\) 403 final](#)

Übereinkommen von Montreal (1999)	Ursprünglicher Höchstbetrag (SZR)	Angepasster Höchstbetrag (SZR) Stand: 28.12.2019	Gerundeter angepasster Höchstbetrag (SZR)	Kurs SZR:EUR aktuell: 1:1,211598 unverbindlich!
Art 21 (Schadenersatz bei Tod oder Körperverletzung)	100.000	128.821	151.880	EUR 184.017
Art 22 Abs 1 (Verspätungsschäden)	4.150	5.346	6.303	EUR 7.636
Art 22 Abs 2 (Reisegepäck)	1.000	1.288	1.519	EUR 1.840
Art 22 Abs 3 (Güter je kg)	17	22	26	EUR 31,5

Inflationfaktor (seit 2018): 17,9 %; Vertragsstaaten aktuell: [141](#)

* Gem Art 24 Abs 2 MÜ müsste bis 28.09.2024 die Mehrheit der Vertragsstaaten der Notifikation vom 28.06.2024 widersprechen, sonst tritt die Anpassung nach sechs Monaten ab Notifikation in Kraft.

Auslegungsrichtlinien Fluggastrechte-VO →

25.09.2024: Mitteilung der Kommission: Leitlinien für die Auslegung der Fluggastrechte-Verordnung 261/2004/EG

[ABI C 2024/5687](#)

Rail market opening: competition leads to lower ticket prices

23.09.2024: EU - Study on passenger and freight rail transport services' prices to final customers

[Final report](#)

Eurostat: webinar on tourism statistics

11.09.2024: Tourism Statistics 18.09.2024, 15.00 bis 16.00 MESZ

[webinar](#)

EP: Improving passenger rights

10.09.2024: Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment
[Briefing PE 762.860](#)

Änderungen der Verfahrensordnungen des EuGH und des EuG

01.09.2024: [PM 126/2024](#)

[VerfO-EuGH](#) (01.09.2024)

[VerfO-EuG](#) (01.09.2024)

Preise für Pauschalreisen im Jahr 2024 weiter gestiegen

30.08.2024: Eurostat: Im Juli 2024 Verbraucherpreise für Pauschalreisen in der EU 6,6 % höher als im Juli 2023

[Eurostat news article](#)

Änderung der Satzung des EuGH

12.08.2024: Zuständigkeit für Vorabentscheidungsverfahren ab 01.10.2024 ua für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Flug- und Fahrgäste im Fall der Nichtbeförderung, bei Verspätung oder bei Annullierung von Transportleistungen beim EuG: Änderung der Satzung des EuGH

VO [2024/2019/EU](#), [ABL L 2024/2019](#) (ab 01.09.2024)

Nutzung von Mietwagen im Ausland

01.07.2024: [Initiative Kom](#): öffentlichen Konsultation Auslandsfahrten mit Mietwagen in andere EU-Länder für Privatpersonen zu erleichtern (Vorschlag für eine VO)

Sondierung: [Ares\(2024\)4727051](#) (Frist abgelaufen)

Neue Block-list 1/24 – EU Air Safety List →

30.05.2024: DVO (Kom) [2024/1601/EU](#) – Liste der LFU mit Betriebsuntersagung oder -beschränkungen zu VO (Kom) [474/2006/EG](#)

[EU Air Safety List](#) (ab 01.06.2023)

Greenwashing-Verfahren gegen LFU →

30.04.2024: Kommission und nationale Verbraucherschutzbehörden leiten Maßnahmen gegen 20 Fluggesellschaften wegen irreführender Grünfärberei-Praktiken

Kom [IP/24/2322](#)

Homestay-VO

29.04.2024: Verordnung 2024/1028/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.04.2024 über die Erhebung und den Austausch von Daten im Zusammenhang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften, [ABL L 2024/1028](#) – **gilt ab 20.05.2024**

„Fitness-Check“ der EU-Flughafenvorschriften →

25.04.2024: [Initiative Kom](#): Eignungsprüfung der EU-Flughafenvorschriften (Frist abgelaufen)
Sondierung zu einer Evaluierung: [Ares\(2024\)3052573](#)

Änderung des Protokolls Nr 3 über die Satzung-EuGH

11.04.2024: Rechtsakt unterfertigt 00085/2023/LEX – Veröffentlichung im ABL anstehend
Text: Verordnung des EP und des Rates [PE-CONS 85/2/23 Rev2](#)

Unerledigte Angelegenheiten des EP (Wahlen 2024)

Mit Ende der letzten Tagung des EP der 9. Wahlperiode ([22.-25.04.2024](#)) vor den Wahlen 2024 verfallen gem Art 240 Abs 1 [GO-EP P9](#) alle unerledigten Angelegenheiten, es sei denn die [Konferenz der Präsidenten](#) entscheidet auf Antrag zu Beginn der neuen Gesetzgebungsperiode diese fortzusetzen oder neu zu beginnen.

Rechtsprechungsstatistiken 2023 EuGH und EuG

22.03.2024: [Rechtsprechungsstatistiken 2023](#) mit bspw 518 neuen Vorabentscheidungsverfahren

Reisen – besserer Schutz für Reisende und ihre Rechte

06.03.2024: [Initiative](#) - Überprüfung des Rechtsrahmens für die Rechte von Reisenden
Rückmeldungen zu diesem angenommenen Rechtsakt sind 14 Woche lang möglich (Frist abgelaufen)

Entwurf einer VO zur Änderung des Protokolls Nr 3 über die Satzung-EuGH

27.02.2024: oGesetzgebungsverfahren zu [2022/0906/COD](#) zu Antrag [07307/2022](#) – Vorabentscheidungsverfahren in besonderen Sachgebieten – wie Passagierrechte - vor dem EuG
Legislative Entschließung des EP in 1. Lesung: [P9 TA\(2024\)0086](#)

Multimodaler Reiseinformationsdienste

13.02.2024: Änderung der delVO 2017/1926/EU zur Bereitstellung EU-weiter multimodaler Reiseinformationsdienste zur Ergänzung der IVS-RL [2010/40/EU](#)
delVO [2024/490/EU](#) zur Änderung der delVO [2017/1926/EU](#) (mit 04.03.2024)

Briefing Package travel

07.02.2024: EU Legislation in Progress – [EP/IMCO Briefing Package travel](#)

VO über Fahr- und Fluggastrechte im Zusammenhang mit multimodalen Reisen →

21.01.2024: Vorschlag Kom: [COM \(2023\) 752 final](#)

Änderung der Reise-RL und der Passagierrechte-VC

21.01.2024: Veröffentlichung der Vorschläge auf Deutsch
[COM \(2023\) 905 final](#) und [COM \(2023\) 753 final](#)

Konsularischer Schutz – Überprüfung der EU-Vorschriften

09.12.2023: [Initiative](#) – Inanspruchnahme einer Botschaft oder eines Konsulats eines anderen MS (Frist abgelaufen)

Vorschlag für eine RL: [COM \(2023\) 930 final](#)

Änderung der Reise-RL

29.11.2023: [Initiative](#) – Annahme eines Vorschlags zur Änderung der Reise-RL für einen effektiveren Schutz der Reisenden und zur Vereinfachung und Klarstellung bestimmter Aspekte der RL (Frist bis 13.03.2024)

Vorschlag für ein RL: [COM \(2023\) 905 final](#)

Änderung der Passagierrechte-VO

29.11.2023: [Initiative](#) – Annahme eines Vorschlags für eine Änderung der VO 261/2004/EG, 1107/2006/EG, 1177/2010/EU, 181/2011/EU und 2021/782/EU in Bezug auf die Durchsetzung von Passagierrechten in der EU (Frist bis 13.03.2024)

Vorschlag für eine VO: [COM \(2023\) 753 final](#)

Multimodale Reiseinformationsdienste

29.11.2023: Vorschlag für eine delVO zur Ergänzung der IVS-RL [2010/40/EU](#) hinsichtlich der Bereitstellung EU-weiter multimodaler Reiseinformationsdienste

Vorschlag für eine delVO: [C\(2023\) 8105 final](#)

EU Tourism Dashboard

24.10.2023: An online knowledge tool developed by the EC, aimed at promoting and monitoring the (i) green and digital transitions and (ii) socio-economic resilience factors of the European tourism ecosystem

[EU Tourism Dashboard](#)

User Manual: EU Ecolabel criteria for 'Tourist accommodation'

18.10.2023: Handbuch für das Ecolabel gem Entscheidung (Kom) 2017/175/EU und Ecolabel-VO 66/2010/EC

[UM, TAS-Checklist, TAS-Verification Form](#)

Außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten

17.10.2023: Bericht über die Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften über die alternative Streitbeilegung und die Online-Streitbeilegung dient folgenden Zielen

Bericht – [COM \(2023\) 648 final](#)

Standardmaße für Handgepäck

04.10.2023: Entschließung des EP zu Standardmaßen für Handgepäck [2023/2774/RSP](#)

Entschließung [P9_TA\(2023\)0344](#)

Publikation des Amtsblatts

01.10.2023: Umstellung der Publikations- und daher auch der Zitierweise von Amtsblättern – [ABl einzeln per Rechtsakt](#)

Jede Publikation hat nun eine eigene Nummer und einen spezifischen ELI-Link; für neue Amtsblätter entfällt die Seitenangabe; neu: „[ABI C 2023/44](#)“

Studie Pauschalreisen

28.09.2023: The performance of the Package Travel Directive and broader consumer protection issues in the implementation of passenger rights

[EP Thinktank](#) für [JMCO](#): [IPOL_STU\(2023\)740097](#)

Crisis Management and Governance in Tourism

28.08.2023: Call for Expression of Interest: Crisis Management and Governance in Tourism

[Single Market Programme](#): [Application](#) (Frist abgelaufen)

CarbonTracer für Reisen →

22.08.2023: Service zur individuellen Berechnung der Treibhausgas-Emissionen aus dem Bereich Mobilität

Uni Graz [CarbonTracer](#) (xx kg CO₂eq/pax)

Ex-post Evaluierung Verbraucherprogramm 2014-2020

07.08.2023: Initiative (Kom): Ex-post-Evaluierung werden die Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz, Kohärenz und der EU-Mehrwert (Frist abgelaufen)

Sondierung zu einer Evaluierung – [Ares\(2023\)5459478](#) (Download)

Verpflichtungszusagen große Online-Reisebüros →

27.06.2023: ODIGEO, Etraveli Group und Kiwi.com sagen Erstattung bei Flugannullierung binnen 14d zu

[IP 23/3521](#)

Neue Block-list 2/23 – EU Air Safety List →

08.06.2023: DVO (Kom) [2023/1111/EU](#) – Liste der LFU mit Betriebsuntersagung oder -beschränkungen zu VO (Kom) [474/2006/EG](#)

[EU Air Safety List](#) (ab 08.06.2023)

Neue Eisenbahnfahrgastrechte-VO in Geltung

07.06.2023: Zeitlicher Anwendungsbereich der Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO [2021/782/EU](#) eröffnet (Art 41)

VO [1371/2007/EG](#) mit Wirkung von heute aufgehoben (Art 40)

EU-weites multimodales Reisen →

31.05.2023: [Initiative](#) (Kom): Multimodale digitale Mobilitätsdienste – neue Spezifikationen für Reiseinformationsdienste (Frist abgelaufen)

Entwurf einer delVO [Ares\(2023\)3756780](#) mit [Anhang Ares\(2023\)3756780](#)

Interbus Übereinkommen

05.05.2023: Protokoll über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Linienverkehr (Interbus Übereinkommen), [ABI 2023 L 122/3](#)

Beschl (Rat) 2023/911/EU, [ABI 2023 L 122/1](#)

Jahresbericht EuGH

04.05.2023: [Jahresbericht des EuGH 2022](#) veröffentlicht

Digitalisierung von Reisedokumenten

05.04.2023: [Initiative](#) (Kom): [Initiative Konsultation mit Fragebogen](#) (Frist abgelaufen)

Gemeinsames Format für digitale Reisedokumente zur Erleichterung des Reisens

Sondierung zu einer Folgenabschätzung - [Ares\(2022\)6214919](#) (Download)

Änderung der Verfahrensvorschriften des EuG

31.03.2023: Änderungen VerfO-EuG mit 01.04.2023 [PM 58/23](#)

Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr – Standardformular

09.03.2023: [Initiative](#) (Kom): Standardformular für Erstattungs- und Entschädigungsanträge (Frist abgelaufen)

Entwurf einer DVO [Ares\(2023\)1722764](#) und eines Anhangs [Ares\(2023\)1722764](#) (Downloads)

EuGH Rechtsprechungsstatistiken 2022 publiziert

03.03.2023: [PM 42/23](#)

Änderung der ADR-RL und Aufhebung der ODR-VO

21.02.2023: [Initiative](#) (Kom): Sondierung – Anpassung der außergerichtlichen Streitbeilegung an digitale Märkte

Sondierung zu einer Folgenabschätzung: [Ares\(2022\)6673866](#) (Download)

Standardformular für Erstattungs- und Entschädigungsanträge – Eisenbahn-Fahrgastrechte

18.01.2023: Initiative (Kom): Standardformular für Antrag auf eine Erstattung oder Entschädigung bei Schienenverkehrsdiensten (Art 18 Abs 6, Art 19 Abs 5, ErwGr 39)

Entwurf einer DVO im Wege der Komitologie (Ausschuss für Eisenbahninteroperabilität und-sicherheit – [C08000](#)) gem Art 38 Abs 2 Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO [2021/782/EU](#)

Parteienbezeichnung bei Verfahren vor dem EuGH

09.01.2023: Für neue Verfahren werden 2023 natürlichen Personen als Parteien (Zur Unzulässigkeit der Anonymisierung juristischer Personen als Verfahrensbeteiligte vgl BGH 21.03.2023, EnVR 83/20 = NZKart 2023, 321) mit Hilfe eines IT-basierten Generators fiktive Namen – statt wie seit 2018 Initialen – zugeordnet. Zweck ist anonym geführte Verfahren leichter zu identifizieren, damit diese Verfahren besser im Gedächtnis bleiben und einfacher zitiert werden können.

[EuGH PM 1/23](#) und [Fiktive Namen](#)

Bspe: Rs C-33/23 (AUA/VM und AG) „Schwarzder“ [I. a Nr 349]

Anm.02.01.2024: In der Zwischenzeit stellt sich heraus, dass nicht eine Partei den fiktiven Namen erhält, sondern das Verfahren an sich: bspw Rs C-319/23 (P.G./Wizz Air) „Avdzhilov“ [I. a Nr 357] und Rs C-650/23 (Hembesler) [I. a Nr 369]

LFU-Identitäts-VO →

02.12.2022: Änderung der LFU-Identitäts-VO [2111/2005/EG](#) hins der gemeinsamen Kriterien für die Prüfung der Verhängung oder Aufhebung einer Betriebsuntersagung [C/2022/8706 final](#)

Neue Block-list - EU Air Safety List →

24.11.2022: DVO (Kom) [2022/2295/EU](#) - Liste der LFU mit Betriebsuntersagung oder -beschränkungen zu VO (Kom) [474/2006/EG](#)

EU-Justizbarometer 2023

17.11.2022: [Initiative](#) (Kom): Sondierung für Mitteilung – alljährlicher Überblick über Indikatoren für wirksame Justizsysteme (Frist abgelaufen)
Aufforderung zur Stellungnahme zu einer Initiative: [Ares\(2022\)7946829](#) (Download)

Daten bei kurzfristiger Vermietung von Unterkünften

07.11.2022: Kom Vorschlag für eine VO [COM/2022/571 final](#)

EU-Tourismus-Dashboard

19.10.2022: Online-Wissenstool zur Förderung und Überwachung des ökologischen und digitalen Wandels des Tourismusökosystems
Kom: [EU-Tourismus-Dashboard](#)

EU-Flugsicherheitsliste - Aktualisierung der gemeinsamen Kriterien →

28.09.2022: [Initiative](#) (Kom): Rückmeldungen (Frist abgelaufen)
Entwurf DVO (Kom) [Ares\(2022\)6685914](#) und [Anhang](#) (Downloads)

Besserer Schutz für Reisende als Passagiere und ihre Rechte →

14.09.2022: [Initiative](#) (Kom): [Konsultation mit Fragebogen](#) (Frist abgelaufen)
Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität - Sondierung zu einer Folgenabschätzung - [Ares\(2021\)7941599](#) (Download)

Slot-VO 95/93/EWG - EU-Flughäfen →

29.08.2022: [Initiative](#) (Kom): [Öffentliche Konsultation](#) (Frist abgelaufen)

Überprüfung der [Slot-VO](#) zur effizienten Nutzung der verfügbaren Start- und Landezeitnischen bei knappen Flughafenkapazitäten sowie gerechte, diskriminierungsfreie und transparente Zuweisung
Folgenabschätzung in der Anfangsphase - [Ares\(2022\)5975967](#) (Download)

Harmonisierte Binnenschiffahrtswirtschaftsinformationsdienste

16.08.2022: [Initiative](#) (Kom): [Öffentliche Konsultation](#) (Frist abgelaufen)
Folgenabschätzung in der Anfangsphase - [Ares\(2021\)4936564](#) (Download)

Verbraucherbehörden-Kooperations-VO 2017/2394/EU

[Initiative: Sondierung für einen Vorschlag für eine VO](#)

Vorschlag mit gezielten Änderungen der [Verbraucherbehörden-Kooperations-VO](#) im Lichte der neuen Herausforderungen durch die Digitalisierung der Verbrauchermärkte und neuer Geschäftsmodelle

Rückerstattung von Flugtickets (thanks to JK)

08.07.2022: Kommission: >500k Flugtickets von 16 LFU erstattet, [IP/22/4383](#)

Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) vor dem Hintergrund des Krieges in UA

06.07.2022: [Initiative: Sondierung](#) (Frist abgelaufen)

Sondierung zu einen Verordnungsvorschlag - [Ares\(2022\)4926487](#) (Download)

Übergangspfad für den Tourismus (thanks to JK!)

29.06.2022: Kommission: Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie: [Transition pathway for tourism](#)

Faire Maßnahmen für kurzfristige Vermietungen, Regulatorische Unterstützung für multimodales Reisen, Verbesserung der Verfügbarkeit von Online-Informationen über touristische Angebote, Nahtloses grenzüberschreitendes Reisen etc

Luftverkehrsleitlinien – Verlängerung von Betriebsbeihilfen für Regionalflughäfen (Reaktion auf COVID-19)

23.06.2022: [Initiative: Sondierung](#) (Frist abgelaufen)

Sondierung zu eine Mitteilung - [Ares\(2022\)4613883](#) (Download)

Neue Block-list – EU Air Safety List

02.06.2022: DVO (Kom) [2022/862/EU](#) – Liste der LFU mit Betriebsuntersagung oder -beschränkungen zu VO (Kom) [474/2006/EG](#)

[EU Air Safety List](#) (ab 03.06.2022)

Überarbeitung Luftverkehrsdienste-VO

[Initiative: Öffentliche Konsultation](#) (Frist abgelaufen)

Sondierung zu einer Folgenabschätzung - [Ares\(2021\)6862480](#) (Download)

Notfallplan für den Verkehr

23.05.2022: Mitteilung (Kom) Ein Notfallplan für den Verkehr, [COM \(2022\) 211 final](#)

Lehren aus der COVID-19-Pandemie für den europäischen Güter- und Personenverkehr

Digitale Fairness

17.05.2022: [Initiative](#) – Digitale Fairness – Eignungsprüfung des EU-Verbraucherrechts
[Sondierung](#) (Frist abgelaufen) zu einer Evaluierung - [Ares\(2022\)3718170](#) (Download)

Grenzüberschreitung mit Mietauto

06.05.2022: [Initiative](#) – Verwendung von Mietautos in anderen MS
Ziel: Vorschlag für eine Verordnung

EuGH: Urteile und Schlussanträge live

26.04.2022: ab sofort Verkündung von Urteilen der GK und Verlesung von Schlussanträgen per Streaming
mündliche Verhandlungen der GK zeitversetzt verfolgbar: [Streaming](#)

Bericht zur außergerichtlichen Streitbeilegung

04.04.2022: [Initiative](#) – Außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten
[Öffentliche Konsultation](#) (Frist abgelaufen)

Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit →

14.03.2022: [Initiative](#) – aktualisierte Liste der Nicht-EU-Länder
Neue DVO [2022/421/EU](#) zur Änderung der DVO [2015/1998/EU](#) (ab 04.04.2022)

Grenzüberschreitende Durchsetzung von Verkehrsregeln

25.02.2022: [Initiative](#) – Ziel: Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie
[Öffentliche Konsultation](#) mit Fragebogen (Frist abgelaufen)
Folgenabschätzung in der Anfangsphase - [Ares\(2019\)1732201](#) (Download)

Pauschalreisen – Überprüfung der EU-Vorschriften (thanks to JK!)

15.02.2022: [Initiative](#) – Ziel: Vorschlag für eine Richtlinie
[Öffentliche Konsultation](#) mit Fragebogen (Frist abgelaufen)
Folgenabschätzung in der Anfangsphase - [Ares\(2021\)5004927](#) (Download)

Übergangspfad für den Tourismus

08.02.2022: Erster gemeinsam mit der Tourismusbranche und der Zivilgesellschaft entwickelter Pfad für den Übergang des Tourismus in eine resiliente, grüne und digitale Zukunft
Kommission: [IP/22/850](#) (Download) und [Transition Pathway for Tourism](#) (Download)

Verlängerung des digitalen COVID-Zertifikats der EU

03.02.2022: Initiative: Vorschlag für eine Verordnung [COM \(2022\) 50 final](#)

Die Kommission möchte Ihre Meinung einholen (Frist abgelaufen)

Initiative nachhaltige und kluge Mobilität

02.02.2022: Bekanntmachung der Kommission zu einem gut funktionierenden und nachhaltigen lokalen Bedarfsverkehr für die Personenbeförderung (Taxis und private Mietfahrzeuge), [C\(2022\) 529 final](#) und delVO zur Ergänzung der IVS-RL [2010/40/EU](#) für EU-weite Dienste für Echtzeit-Verkehrsinformationen, [C\(2022\) 492 final](#) mit [Annex](#)

EuGH Covid-19 – Hinweise

17.01.2022: [Covid-19 – Hinweise - Parteien vor dem EuGH](#)

Arbeitsprogramm der Kommission für 2022 – Europa gemeinsam stärker machen

01.01.2022: Arbeitsprogramm 2022, [COM \(2021\) 645 final](#) mit [Annexen](#)

- o Neue Initiativen (Annex I) – „Förderung unserer europäischen Lebensweise“
 - Nr 25: Legislativvorschlag *Erweiterte Fluggastdaten* (Advance Passenger Information) Q2/2022 →
- o REFIT-Initiativen (Anhang II) – „Neuer Schwung für die Demokratie in Europa“
 - Nr 24: *Überarbeitung der Richtlinie über Pauschalreisen* (Q4/2022)
 - Aspekte des Insolvenzschutzes
 - Erkenntnisse aus COVID-19
 - Maßnahmen der Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität
 - Vereinfachung der Vorschriften und Definitionen für verbundene Reiseleistungen
 - Vereinfachung der Informationspflichten
 - Präzisierung bestimmter Vorschriften wie zB über freiwillige Gutscheine
 - Anpassung an die Verordnungen über Passagierrechte
- o Vorrangige anhängige Vorschläge (Anhang III) – „Ein europäischer Grüner Deal“
 - Nr 19: Vorschlag für eine *Änderung der Fluggastrechte-VO*, [COM \(2013\) 130 final](#) →

Re-open EU (thanks to JK)

Re-open EU informiert über geltende Maßnahmen wie Quarantäne- und Testerfordernisse für Reisende, das EU-Zertifikat etc [Anm: 2025 nicht mehr verfügbar]

Öffentliche Konsultation – Multimodale digitale Mobilitätsdienste

01.12.2021: Initiative: [Die Kommission möchte Ihre Meinung einholen](#) - (Frist abgelaufen)

Folgenabschätzung in der Anfangsphase - [Ares\(2021\)6062336](#) (Download)

Sondierung – besserer Schutz für Reisende und ihre Rechte

20.12.2021: Initiative: Kommission wird den Rechtsrahmen für die Rechte von Reisenden überprüfen (Frist abgelaufen)
Sondierung zu einer Folgenabschätzung - [Ares\(2021\)7881104](#) (Download)

Monthly Case-Law Digest

Der EuGH bietet monatliche [Rechtsprechungsbulletins](#) auf en und fr

Fluggesellschaften verpflichten sich zu zeitnaher Erstattung nach Flugannullierungen →

30.09.2021: Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian Ryanair, TAP, Vueling und Wizz Air im Dialog mit der Kommission, [Fluggesellschaften: Erstattung nach Flugannullierung](#)

Öffentliche Konsultation – Tourismusleistungen – Initiative zu kurzfristigen Vermietungen (Beherbergung)

16.09.2021: [Initiative: Die Kommission möchte Ihre Meinung einholen](#) (Frist abgelaufen)

Folgenabschätzung in der Anfangsphase - [Ares\(2021\)5673365](#) (Download)

COVID-Zertifikat – Mitteilung der Kommission

05.08.2021: Ausschöpfung des Potenzials des digitalen COVID-Zertifikats der EU – mehr Freizügigkeit für die Bürger und Unterstützung der Erholung des Luftverkehrssektors – Leitlinien und Empfehlungen für die MS, [ABI 2021 C 313/2](#)

Europäischer Rechnungshof: Sonderbericht Fluggastrechte →

29.06.2021: [Sonderbericht 15/2021](#), Fluggastrechte während der COVID-19-Pandemie – grundlegende Rechte trotz der Bemühungen der Kommission nicht geschützt

[Antwort der Kommission, Zeitschiene etc](#)

Commission and consumer authorities call on airlines to improve handling of flight cancellations (thanks to JK!) →

28.06.2021: [Daily News](#), [Overview of measures for airlines](#)

European Tourism Covid-19 Safety Seal

18.05.2021: CEN veröffentlicht neues [European Tourism Covid-19 Safety Seal](#)

Neufassung Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO

17.05.2021: [2021/782/EU](#) ab 07.06.2023 (Art 41) im ABl publiziert: [ABI 2021 L 172/1](#)

Bericht Reise-RL

26.02.2021: Bericht der Kommission über die Anwendung der Reise-RL 2015/2302/EU veröffentlicht, [COM \(2021\) 90 final](#)

Brexit

Das [Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und UK](#) (Brexit-Abkommen) vom 24.12.2020 enthält keine Übergangsbestimmung zur Zuständigkeit des EuGH, daher könnte nun mit 01.01.2021 grds die Entscheidungserheblichkeit der Vorabentscheidungsverfahren von britischen Gerichten fallen.

Neue Verbandsklagen-RL

04.12.2020: [RL 2020/1828/EU](#) über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der [RL 2009/22/EG](#), [ABI 2020 L 409/1](#)
Umsetzungsfrist bis 25.12.2022, zeitlicher Anwendungsbereich ab 25.06.2023 (Art 24 Abs 1)

Covid-19

- 0 EuGH 15.03.2022: [Covid-19 - Hinweise](#)
- 0 Europäische Kommission 13.05.2020: Paket "[Tourismus und Verkehr](#)" im Zusammenhang mit Covid-19
 - Einleitende Mitteilung „[Tourismus und Verkehr im Jahr 2020 und darüber hinaus](#)“;
 - Gemeinsamer Ansatz [bei der schrittweisen und koordinierten Aufhebung der Beschränkungen der Freizügigkeit an den Binnengrenzen der EU, der die allmähliche Aufhebung der innerstaatlichen Beschränkungen widerspiegelt](#);
 - Gemeinsamer Rahmen [zur Unterstützung der schrittweisen Wiederherstellung des Verkehrs bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit der Fahrgäste und des Personals](#);
 - Empfehlung, [Reisegutscheine zu einer attraktiven Alternative zur Barerstattung zu machen](#);
 - Gemeinsame Kriterien und Grundsätze [für die schrittweise und sichere Wiederaufnahme touristischer Aktivitäten und insbesondere für die Entwicklung von Gesundheitsprotokollen für das Gastgewerbe \(Hotels usw\)](#)
- 0 Europäische Kommission 19.03.2020: [Information on the Package Travel Directive in Connection with Covid-19](#)
- 0 Europäische Kommission 18.03.2020: [Auslegungsleitlinien zu den EU-Verordnungen über Passagierrechte vor dem Hintergrund der sich entwickelnden Situation im Zusammenhang mit Covid-19](#)
- 0 Europäische Kommission: [Travel Advice/Reisehinweise der MS](#)

Dokumente

- 0 Anpassung der Mindestversicherungsanforderungen in Art 6 Abs 1 und 2 LFU-Versicherungsanforderungen-VO [785/2004/EG](#) durch die delVO [2020/1118/EU](#) ab 30.07.2020 →
 - Mindestversicherungssumme für die Haftung für Reisegepäck bei gewerblichen Flügen: SZR 1.288/Fluggast;
 - Mindestversicherungssumme für die Haftung für Güter bei gewerblichen Flügen: SZR 22/kg.
- 0 Eurobarometer Studie zum Schutz der **Rechte von Flugpassagieren** [MOVE/B5/2018-541](#) vom 09.01.2020; →
- 0 Anpassung der **Haftungsgrenzen** nach dem **Montrealer Übereinkommen** per 28.12.2019; →
[2019 Revised Limits of Liability under the Montreal Convention of 1999](#):

MC of 1999	Original limit (SDR)	Revised limit (SDR) as of 30.12.2009	<i>Revised limit (SDR) as of 28.12.2019</i>
Art 21	100 000	113 100	128 821
Art 22 Para 1	4 150	4 694	5 346
Art 22 Para 2	1 000	1 131	1 288

Art 22 Para 3	17	19	22
---------------	----	----	----

Aktueller Status der Mitgliedstaaten (137) des MÜ: [ICAO](#)

- 0 Die finnische Ratspräsidentschaft hat ein **Reflexionspapier** zum [Vorschlag](#) für eine Änderung der [Fluggastrechte-VO 261/2004/EG](#) entworfen (ST 14312/1/19 [nicht veröffentlicht]), welches in der Arbeitsgruppe "Aviation" des Rates am 28.11.2019 auf der [Tagesordnung](#) stand; vermeintlich wird eine Vereinfachung der Regeln und ein "ausgeglichenes System" von Ausgleichsleistungen sowie ein besonderes Augenmerk auf Anschlussflüge diskutiert.

3. Bluesky und LinkedIn

bsky.app/profile/tourismusrecht.bsky.social

linkedin.com/company/reiserechtaktuell-rra

4. Hinweis Anonymisierung

Für sämtliche ab dem 01.07.2018 beim EuGH anhängig gemachten Vorabentscheidungsersuchen werden die Namen der beteiligten natürlichen Personen durch Großbuchstaben ersetzt, die nicht mit den tatsächlichen Namen übereinstimmen und auch ergänzende Details, die eine Identifizierung ermöglichen könnten, weggelassen¹ (siehe aber 01.01.2023: [EuGH PM 1/23](#) und [Fiktive Namen](#)). Ist in der Rs neben der natürlichen eine juristische Personen Partei, wird diese mit der Firma bezeichnet ggf unter Beifügung eines Unterscheidungsmerkmals.

5. Disclaimer

- Die Informationen in dieser Luxemburger Liste erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Übersetzungsfehler können nicht ausgeschlossen werden. Es handelt sich um ein wissenschaftliches, nicht-kommerzielles Projekt des Herausgebers.
- Datenschutz: Die email-Adresse für den Empfang der LuxLiT wird ausschließlich für den Versand derselben verwendet und in keinem Fall an Dritte weitergegeben; andere persönliche Daten werden weder verarbeitet noch gespeichert. Wenn Sie eine Zusendung hinkünftig nicht mehr wünschen, geben Sie bitte einen entsprechenden Hinweis an luxemburger_liste@tourismusrecht.eu und die entsprechende email-Empfängeradresse wird nicht mehr verwendet und dauerhaft gelöscht. Eine Abmeldung ist auch direkt bei Brevo möglich; siehe dazu den Link am Ende der Nachricht.
- 21.07.2021 Die beiden verlinkten Symbole, die sich in jeder Tabelle in der Kopfzeile ganz rechts finden, sollen die Navigation im Dokument erleichtern und führen jeweils direkt zu der entsprechenden Übersicht:
 - Inhaltsverzeichnis
 - Change Log

¹ [Pressemitteilung 96/18](#).

- Überdies wird nun auch der Tenor einer Entscheidung in gekürzter Form dargestellt und wurde in der Zwischenzeit auch für sämtliche entschiedenen Verfahren ergänzt; dies gilt ebenso für neu ergangene Schlussanträge;
- 01.10.2021: soweit aus den Materialien die Information ersichtlich ist, wurde bei sämtlichen Verfahren die betreffende Destination am Ende des Verfahrensgegenstandes ergänzt;
- 20.12.2021: für die Flugastrechte-VO [I. a] wurde ein **Schnellzugriff** für die einzelnen Jahrgänge seit 2004 eingefügt;
- 20.01.2022 Farbcodes (cc) zeigen nun der Übersichtlichkeit halber in der Spalte der Nummerierung eine farbige Markierung zum Stand des Verfahrens:
 - **Grün:** entschiedene Rs;
 - **Grau:** ohne Entscheidung gestrichene oder in der Hauptsache erledigte Rs;
 - **Orange:** Entscheidung oder Schlussanträge für ein bestimmtes Datum angekündigt;
 - **Gelb:** Phase zwischen **Schlussanträgen** und Entscheidung;
 - Der Tenor von Schlussanträgen ist **gelb hinterlegt**, der Tenor von Entscheidungen ist **grün hinterlegt**;
 - **Hellgrau:** Beschluss über Nichtzulassung eines Rechtsmittels und Vorlagebeschlüsse, die zu keinem Verfahren vor dem EuGH geführt haben.
- 07.03.2022: In jeder Tabelle in der Kopfzeile ganz rechts wurde eine Verlinkung zum jeweils ersten Verfahren einer Tabelle („#1“) zur raschen Navigation eingefügt;
- 20.03.2022: Das Symbol weist auf Informationen und Verfahren iZm der Covid-19 Pandemie ab 2020 hin;
- 22.04.2022: Eindeutige Symbole sollen helfen, die Verfahren auf einen Blick einem Themenkomplex zuordnen zu können;
- 01.09.2022: Nummerierung sämtlicher aufgeführter Verfahren.
- 28.12.2022: Gesonderte Tabelle für MÜ [I. b]; entsprechende Rs aus Fluggastrechte-VO [I. a] herausgelöst;
- 10.03.2023: Sämtliche Schlussanträge ergänzt und zum Sprachenvergleich (siehe Rs [29/69](#) [Stauder/Stadt Ulm] Rn 5 [ECLI:EU:C:1969:57](#)) auch jeweils die Originalsprache angegeben;
- 28.05.2023: Jahresübersicht und Statistik für Fluggastrechte-VO ergänzt
- 20.11.2023: Der EuGH veröffentlicht in ausgewählten Vorabentscheidungsverfahren die auf eine Entscheidung folgende nationale Entscheidung im (nationalen) Verfahren, für welches die Vorlagefragen entscheidungserheblich waren. Diese Entscheidung wird nun bei diesen Verfahren in der Spalte *Entscheidung/Berichterstatter* – hinterlegt in Magenta – mit Hyperlink genannt (siehe bspw Rs C-411/22 [VIII. Nr 5]).
- 21.08.2024: Die LuxLiT hat nun eine eigene ISSN: 3061-0222;
- 01.09.2024: Im Anschluss an die Verfahren in I. a wurde eine Tabelle mit nationalen **Vorlagebeschlüssen** eingefügt, die zu keinem Verfahren vor dem EuGH geführt haben;
- 09.09.2024: Die LuxLiT hat nun eine eigene DOI: [10.5281/zenodo.13738305](#);
- 25.11.2024: Angabe des Erledigungsgrundes im nationalen Verfahren bei Vorabentscheidungsverfahren, wenn im Streichungsbeschluss erwähnt;
- 23.02.2026: Entscheidungen, die einem Überprüfungsverfahren nach Art 62 Satzung-SFU unterzogen werden, sind **orange** hinterlegt;
- 26.03.2026: Verfahren vor dem EuGH bei dem entschieden wurde eine Überprüfung eines Urteils des EuG durchzuführen sind **hellgrün** hinterlegt.

Die LuxLiT ist als Ganzes urheberrechtlich geschützt. ©

Handmade of passion in Vienna since 2012

Anregungen und Hinweise jederzeit gerne willkommen an [<LuxLiT@tourismusrecht.eu>](mailto:LuxLiT@tourismusrecht.eu)

6. Change Log

2026

- 28.05.2026 Neues Verfahren Rs C-547/26 (Vueling) [0. Nr 2] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 27.05.2026 Neues Verfahren Rs C-160/26 (Associação lus Omnibus/Airbnb Ireland) [VII. u Nr 1st] (Anwendbares Recht bei Airbnb);
- 26.05.2026 Neues Verfahren Rs T-309/26 (Agora Hospitality) [0. Nr 1] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 22.05.2026 Neues Verfahren Rs T-307/26 (AUA) [I. a Nr 414] (FGR-VO); →
Vorlagefragen publiziert T-222/26 (Ryanair/CJ ea) [I. a Nr 411], Rs T-224/26 (Vueling/Flightright) [I. a Nr 412] und Rs T-225/26 (Flightright/Ryanair) [I. a Nr 413] (Qualifizierung als direkte Anschlussflüge bei Zusammenstellung durch online-Vermittler); →
- 13.05.2026 Urteil Rs T-522/20 RENV (Carpatair/Kom) [VII. a Nr 40] (neuerliche Entscheidung des EuG – staatliche Beihilfen zugunsten des Flughafens Timisoara und Wizz Air durch RO);
- 06.05.2026 Neues Verfahren Rs T-255/26 (OLT Express Germany) [VII. t Nr 3rd] (Verpflichtungen des Masseverwalters eines LFU aus Emissionshandels-RL); →
- 30.04.2026 Urteil Rs C-133/24 (CD Tondela ea) [Sportrecht α Nr 12] (Qualifizierung einer Vereinbarung von Profifußballgesellschaften während einer Zoom-Konferenz);
- 27.04.2026 Neues Verfahren Rs C-177/26 (FI/Försäkringskassan) „Gripholt“ [VII. I Nr 8] (Entsendeverbot bei Reiseleiterin im Rahmen von Pauschalreisen);
- 23.04.2026 Urteil Rs C-457/23 P (Lufthansa/Ryanair ea) [VII. a Nr 121] (Beihilfe zugunsten LH wegen Corona);
- 17.04.2026 Urteil Rs C-549/23 (Amex, VISA, Mastercard und KLM/ACM) [VII. v Nr 1st] (Co-Branding Kreditkarten für Treueprogramm und Interbankenentgelt); →
- 13.04.2026 Neue Verfahren T-222/26 (Ryanair) [I. a Nr 411], Rs T-224/26 (Vueling) [I. a Nr 412] und Rs T-225/26 (Flightright) [I. a Nr 413] (FGR-VO); →
- 27.03.2026 Entscheidung über Überprüfung Rs C-108/26 RX [I. a Nr 409] zu Rs T-134/25 (D/LOT) [I. a Nr 393] (Große Ankunftsverspätung wegen SAM-Meldung als agU); →
- 26.03.2026 Schlussanträge verb Rs C-266/24 P (Kom/Ryanair), Rs C-269/24 P (KLM/Ryanair) und Rs C-289/24 P (Air France und Air France-KLM/Ryanair) [VII. a Nr 134 bis 134] (Rechtsmittelverfahren: Staatliche Garantie und staatliches Darlehen zugunsten von KLM (NL) – Covid-19);
Schlussanträge Rs C-505/24 P (Condor Flugdienst/Ryanair) [VII. a Nr 145] (Rechtsmittelverfahren: Umstrukturierungshilfe für Condor (DE) – Covid-19);
Schlussanträge Rs C-117/25 (Canal Sea Services ea/Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Compania Națională und Administrația Porturilor Maritime) [VII. a Nr 159] (Qualifizierung einer Maßnahme zur Erbringung obligatorischer Hafenslotsendienste ausschließlich durch bestimmte staatliche Stellen als Monopol);
- 25.03.2026 Urteil Rs C-767/23 (A.M./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) „Remling“ [VII. a Nr 126] (Begründung bei Ausnahme von Vorlagepflicht);
Urteil Rs T-221/25 (TUI Belgium/BE) [VII. c Nr 31] (MWSt-Befreiung von Reisebüros für Reiseleistungen außerhalb der EU);
- 19.03.2026 Urteil Rs C-770/24 (DB InfraGO and DB RegioNetz Infrastruktur) [II. d Nr 7] (Berechnung der genehmigungsbedürftigen Entgelte im Schienen-Personennahverkehr);
- 16.03.2026 Neues Verfahren Rs T-858/25 (Yachtic/EUIPO) [VII. r Nr 16th] (Marken-Nichtigkeitsverfahren hins Reisevermittlung, -veranstaltung, -reservierung und -buchung);
- 12.03.2026 Schlussanträge Rs C-482/24 P (Global 8 Airlines/Kom) [VII. a Nr 143] (Rechtsmittelverfahren: Flugverbotsliste); →
Schlussanträge Rs Avis 1/24 [VII. a Nr 148] (Kompetenz für Luftverkehrsabkommen mit Oman); →
- 11.03.2026 Ergänzung zahlreicher Vorlagebeschlüsse, die nach Streichung im Nachhinein noch publiziert wurden; →
- 10.03.2026 Streichung Rs T-845/25 (ZB ea/Ryanair) [I. a Nr 405] (Beförderung nach Ticketneukauf nach Beförderungsverweigerung); →
- 06.03.2026 Neues Verfahren Rs T-154/26 (Flightright) [I. a Nr 410] (FGR); →
- 05.03.2026 Urteil verb Rs C-409/24 (J-GmbH/Finanzamt K), C-410/24 (D/Finanzamt F) „Blapp“ und C-411/24 (D GmbH/Finanzamt A) [VII. c Nr 25, 26, 27] (Zulässigkeit von Steuerermäßigungen für Nebenleistungen einer Beherbergung);
Urteil Rs T-656/24 (NI und HZ/European Air Charter) [I. a Nr 389] (Warten wg verzögerter Sicherheitskontrollen auf Vorflug als agU); →
Schlussanträge Rs C-149/25 (I Fly, Cycladesair, Greenair/APA) [I. c Nr 10] (Voraussetzungen und Bedingungen für die Zuweisung von Slots auf koordinierten Flughäfen);
- 02.03.2026 Vorlagefrage publiziert Rs C-12/26 (U. Y. und B. C. ea/Magical Cruise) [VII. i Nr 28] (Verbrauchergerichtsstand und Erfüllunggerichtsstand bei Kreuzfahrt);
- 26.02.2026 Urteile Rs C-367/22 P (Air Canada/Kom), Rs C-369/22 P (Air France/Kom), Rs C-370/22 P (Air France-KLM/Kom), Rs C-375/22 P (LATAM Air Group und Lan Cargo/Kom), Rs C-378/22 P (BA/Kom), Rs C-379/22 P (Singapore Air, Singapore Air Cargo/Kom), Rs C-380/22 P (LH/Kom), Rs C-381/22 P (Japan Air/Kom), Rs C-382/22 P (Cathay Pacific/Kom), Rs C-385/22 P

- (KLM/Kom), Rs C-386/22 P (Martinair/Kom), Rs C-401/22 P (Cargolux Airlines/Kom) und Rs C-403/22 P (SAS Cargo Group ea/Kom) [VII. a Nr 92 bis Nr 103] (Rechtsmittelverfahren: Verbotene Preisabsprachen für Luftfracht); ➔
- Schlussanträge Rs C-809/24 (Trenitalia/Regione Liguria) [IV. b Nr 6] (Vergabe von regionalen Eisenbahnverkehrsdiensten);
- Schlussanträge Rs C-876/24 (I. G. V./Vueling) [I. b Nr 23] (Haftung für Gepäckverlust bei Beförderung nur in einem Staat; Ort des Vertragsschlusses – MÜ); ➔
- 23.02.2026 Überprüfungsverfahren Rs C-108/26 RX (D/LOT) [I. a Nr 409] zu Rs T-134/25 [I. a Nr 393] (Große Ankunftsverspätung wegen SAM-Meldung und Reparatur kumulativ – agU); ➔
Streichung Rs T-852/25 (Flightright/Ryanair) [I. a Nr 406] (Slotzuweisungen als agU); ➔
- 17.02.2026 Vorlagebeschluss publiziert (KT/Koinopraxia Blue Star Ferries und Hellenic Seaways) [III. b Nr 2nd] (Haftungsumfang bei Sturz während Seebeförderung);
- 12.02.2026 Urteil Rs C-408/24 (AUA/AT) [I. f Nr 2] (Staatshaftung wegen Verzögerungen aufgrund technischer Probleme bei der Flugsicherungsorganisation); ➔
Urteil Rs C-680/24 (WizzAir/ULC) [I. i Nr 2] (Konsultation im Verfahren zur Änderung von Flughafenentgelten); ➔
Schlussanträge Rs C-857/24 (DAA ea) [VII. a Nr 152] (Obergrenze für Slots für einen koordinierten Flughafen); ➔
- 11.02.2026 Urteil Rs T-643/24 (CREDIDAM/Cristian General Serv) [VII. c Nr 30] (Anspruch einer Wahrnehmungsgesellschaft gegen Urlaubspension inkl Ust);
- 09.02.2026 Streichung Rs T-746/25 (HM und LT/Ryanair) [I. a Nr 404] (Slotzuweisungen als agU); ➔
Streichung Rs T-395/25 (DelayFix/LH) [I. a Nr 401] (Relevanter Zeitpunkt für Halbierung der Ausgleichsleistung); ➔
Vorlagebeschluss publiziert Rs C-844/25 (Noshow Consumer Travel Rights/Trendtours Touristik) [V. b Nr 29] (Berechnung der Rücktrittskosten bei unangemessener Vereinbarung);
- 06.02.2025 Streichung Rs T-133/25 (Condor/Flightright) [I. a Nr. 392] (Anspruch bei Verzicht auf Flug mit 24h Verspätung); ➔
- 05.02.2016 Schlussanträge Rs C-813/24 (Smartflats/Région de Bruxelles-Capitale) [VII. d Nr 8] (Genehmigung für Kurzzeitvermietung);
- 02.02.2026 Vorlagebeschluss publiziert Rs T-878/25 (Air Europa) [I. a Nr 407] (Anwendungsbereich und direkter Anschlussflug bei längerem Aufenthalt in Drittstaat vor Weiterflug); ➔
- 29.01.2026 Urteil Rs C-286/24 (Meliá Hotels International) [VII. a Nr 137] (Schadensersatz wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen bei Hotelunterkünften)
- 26.01.2026 Vorlagebeschluss publiziert Rs T-845/25 (ZB ea/Ryanair) [I. a Nr 405] (Beförderung nach Ticketneukauf nach Beförderungsverweigerung); ➔
Vorlagebeschluss publiziert Rs T-852/25 (Flightright/Ryanair) [I. a Nr 406] (Slotzuweisungen als agU); ➔
- 22.01.2026 Urteil Rs C-413/24 (Vlaams Gewest/P&O) [VII. a Nr 141] (Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit durch eine Pauschalgebühr für Schiffsverkehrsdienst);
- Neues Verfahren Rs C-762/25 (Foodinho/AGCOM) [VII. v Nr 4th] (Qualifizierung von Essenszustellung als Postdienst);
- 21.01.2026 Urteil Rs T-134/25 (D/LOT) [I. a Nr 393] (Große Ankunftsverspätung wegen SAM-Meldung und Reparatur kumulativ – agU); ➔
- 20.01.2026 Neues Verfahren Rs T-917/25 „Fewirth“ [I. a Nr 408] (Ausgleichsanspruch bei Nichtantritt nach 8h); ➔
- 15.01.2026 Urteil Rs C-45/24 (VKI/KLM) [I. a Nr 377] (Berücksichtigung einer Provision beim Erstattungsanspruch); ➔
- 06.01.2026 Neues Verfahren Rs T-881/25 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 174] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); ➔
- 2025**
- 24.12.2015 Neues Verfahren Rs T-878/25 (Air Europa) [I. a Nr 407] (FGR-VO); ➔
- 22.12.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-711/25 (Ryanair und Ryanair Holdings/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) [VII. a Nr 172] (Amtshilfeersuchen und Akteneinsicht); ➔
Neues Verfahren Rs C-844/25 (Noshow Consumer Travel Rights) [V. b Nr 29] (Art 12 Abs 1 Reise-RL);
- 18.12.2025 Urteil Rs C-422/24 (Integritetsskyddsmyndigheten/Storstockholms Lokaltrafik) [VII. m Nr 3] (Datenschutz bei Kameras von Fahrkartenkontrolleuren);
- 16.12.2025 Neues Verfahren Rs T-852/25 (Flightright) [I. a Nr 406] (FGR-VO); ➔
- 15.12.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-771/25 (ÖBB Personenverkehr/Schienen-Control Kommission und LV) [II. b Nr 477] (Reisezeitverlängerung als Verspätung);
- Neues Verfahren Rs T-845/25 (Ryanair) [I. a Nr 405] (FGR-VO); ➔
- 11.12.2025 Schlussanträge Rs C-488/24 (D.V./MB “Kigas”) [VII. e Nr 7] (Informationspflicht über Zoll beim Beförderungsvertrag - Verbraucherrechte-RL);
- Neues Verfahren Rs C-708/25 (Koinopraxia Blue Star Ferries) [III. b Nr 2nd] (Verkehr);

- 10.12.2025 Streichung Rs C-807/24 (NK/Blue Star) [V. b Nr 28] (Informationspflichten Reiseveranstalter – Visum);
- Urteil Rs T-458/22 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 105] (Beihilfe für „TAP“ im Zuge von Covid-19 [PT]);
- 09.12.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs T-746/25 (HM und LT/Ryanair) [I. a Nr 404] (Slotzuweisungen als agU);
- 27.11.2025 Schlussanträge Rs C-565/24 (P-GmbH & Co KG/Finanzamt Q) [VII. c Nr 29] (Margenbesteuerung bei Kaffeefahrten);
- 26.11.2025 Schlussanträge Rs T-656/24 (NI und HZ/European Air Charter) [I. a Nr 389] (Warten wg verzögerter Sicherheitskontrollen auf Vorflug als agU);
- 20.11.2025 Neues Verfahren Rs T-783/25 (Gecontur/EUIPO) [VII. r Nr 13th] (Bildmarke „bestfortravel“);
- 13.11.2025 Urteil Rs C-445/24 (MS Amlin Insurance/(W)onderweg) [V. b Nr 26] (Juristische Person als Reisender);
- Neues Verfahren Rs C-771/25 (ÖBB Personenverkehr) [II. b Nr 477] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 12.11.2025 Neues Verfahren Rs C-711/25 (Ryanair und Ryanair Holdings) [VII. a Nr 172] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 10.11.2025 Neues Verfahren Rs C-515/25 (NL/Wizz Air „Mekanova“) [VII. i Nr 27] (Erfüllungsgerichtsstand ggü nationalem Mahnverfahren);
- 07.11.2025 Streichungsbeschluss Rs C-594/25 (skykop.com/Ryanair „Vailovkè“) [I. a Nr 403] (FGR-VO);
- 03.11.2025 Neues Verfahren Rs C-595/25 (Arriva Personen-vervoer Nederland ea/Staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu) [IV. b Nr 4] (gemeinwirtschaftliche Verpflichtung und Vergabe hins nl Hauptschiennetzes);
- 31.10.2025 Neues Verfahren Rs T-746/25 (Ryanair) [I. a Nr 404] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 30.10.2025 Urteil Rs C-558/24 (Corendon Airlines/Myflyright) [I. a Nr 384] (Berechnung Ankunftsverspätung nach Verschiebung);
- 23.10.2025 Urteil Rs C-469/24 (B.F und B.F./Z) „Tuleka“ [V. b Nr 27] (Preisminderung um 100%, Spezialprävention bei Pauschalreise; Verschulden eines Dritten);
- 16.10.2025 Urteil Rs C-482/23 (Kom/DK) [IV. d Nr 1] (Kabotage mit Bussen in DK);
- Urteil Rs C-218/24 (Felicísima/Iberia) [I. b. Nr 21] (Qualifikation eines Haustiers als Gepäck nach MÜ);
- Urteil Rs C-399/24 (AirHelp Germany/AUA) [I. a Nr 379] (Blitz auf Vorflug und Sicherheitsüberprüfung ein agU);
- Schlussanträge Rs C-457/23 P (Lufthansa/Ryanair ea) [VII. a Nr 121] (Beihilfe zugunsten LH wegen Corona);
- 13.10.2025 Beschluss Rs C-549/24 (BR/Direktor na Natsionalno tol upravljenje) [VII. o Nr 2] (Beginn der Gültigkeit bei Zahlung von Straßenbenutzungsgebühren);
- 09.10.2025 Urteil Rs C-551/24 (LH/Airhelp) [I. a Nr 385] (Besondere Gerichtsstände nach Abtretung von Ansprüchen aus der FGR-VO);
- 06.10.2025 Streichungsbeschluss Rs T-287/25 (A und B/C „Groisweber“) [I. a Nr 397] (Informationen des Vermittlers an Fluggast);
- 01.10.2025 Urteil Rs T-1026/23 (Laudamotion/Kom) [VII. a Nr 127] (Wet Leases von Air Berlin an LG; Strecken nach/ab VIE);
- 26.09.2025 Neues Verfahren Rs C-628/25 (ITA Airways) [VII. l Nr 5] (AN im Konkursverfahren);
- 25.09.2025 Schlussanträge verb Rs C-409/24 (J-GmbH/Finanzamt K), C-410/24 (D/Finanzamt F) „Blapp“ und C-411/24 (D GmbH/Finanzamt A) [VII. c Nr 25, 26, 27] (Zulässigkeit von Steuerermäßigungen für Nebenleistungen einer Beherbergung);
- Schlussanträge (GK) Rs C-474/24 (NADA Austria ea) [Sportrecht Nr 15] (Qualifikation der Informationen für Sperre für Wettkämpfe wegen Dopingverstoßes iSd DSGVO);
- 24.09.2025 Urteil Rs T-415/24 (Cham Wings Airlines/Rat) [VII. a Nr 149] (Qualifikation als Nutznießerin und Unterstützerin des syrischen Regimes);
- 16.09.2025 Beschluss Rs C-625/24 (ClaimCompass/Wizz Air) [VII. i Nr 863] (nationale Zuständigkeit für Ausgleichsleistungen am Sitz der Niederlassung);
- Beschluss Rs C-19/25 (ClaimCompass II) [VII. i Nr 864] (Zurückziehung der Kl während Vorabentscheidungsverfahren);
- 08.09.2025 Neues Verfahren Rs C-594/25 (Vailovkè) [I. a Nr 403] (FGR-VO);
- 04.09.2025 Schlussanträge Rs C-408/24 (AUA/AT) [I. f Nr 2] (Staatshaftung wegen Verzögerungen aufgrund technischer Probleme bei der Flugsicherungsorganisation);
- Schlussanträge Rs C-629/24 (Costa Crociere ea) [III. b Nr 1st] (Anwendbarkeit der Athener-VO bei Kreuzfahrt als Pauschalreise);
- Neues Verfahren Rs C-574/25 (Balneari Rimini II) [VII. a Nr 170] (DL-Freiheit);
- 01.09.2025 Streichungsbeschluss Rs T-272/25 (Flightright/Ryanair) [I. a Nr 396] (FGR-VO: Verspätete Zuweisung von Abflug-Slots ein agU);
- 26.08.2025 Streichungsbeschluss Rs C-247/24 (TX und UY/Fonds de Garantie Voyages) [V. b Nr 25] (Insolvenzabsicherung Pauschalreise);
- 25.08.2025 Vorlagefragen publiziert Rs T-395/25 (DelayFix/LH) [I. a Nr 401] (Relevanter Zeitpunkt für Halbierung der Ausgleichsleistung);

- 18.08.2025 Vorlagefragen publiziert Rs C-444/25 (Ersatz-Pilot/Ryanair) [VII. v Nr 2nd] (Antrag im Bagatell-Verfahren); →
Neues Verfahren Rs Rs T-568/25 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 171] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); ? →
- 15.08.2025 Neues Verfahren Rs C-538/25 (Flugzeugherstellerin) [0-] (Gemeinsame Handelspolitik); ?
- 11.08.2025 Streichungsbeschluss Rs T-293/25 (Flightright/easyJet) [I. a Nr 398] (FGR-VO: Verspätete Zuweisung von Abflug-Slots iZm Wetterbedingungen ein agU); →
- 05.08.2025 Neues Verfahren Rs T-522/25 (Luxair/Kom) [VII. a Nr 167] (Nichtigkeitsklage; noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 01.08.2025 Urteil Rs C-427/23 (Határ Diszkont/NAV Fellebbviteli Igazgatósága) [VII. c Nr 23] (MWSt-Erstattungsleistung an ausländischen Reisenden);
Urteil (GK) Rs C-600/23 (Royal Football Club Seraing/FIFA ea) [Sportrecht a Nr 11] (Vereinbarkeit eines Schiedsspruchs des CAS mit Rechtsschutzkonzept der EU und der GRC); →
Schlussanträge Rs C-422/24 (Integritetskyddsmyndigheten/Storstockholms Lokaltrafik) [VII. m Nr 3] (Datenschutz bei Kameras von Kontrolloren);
- 31.07.2025 Streichungsbeschluss Rs T-294/25 (Ryanair/VT) [I. a Nr 399] (zumutbare Maßnahmen bei Ersatzflugzeug und agU); →
- 23.07.2025 Urteil Rs T-472/24 (Summer Fridays/EUIPO) [VII. r. Nr 9th] (Wortmarke JET LAG); →
- 22.07.2025 Neues Verfahren Rs T-478/25 (Wizz Air Hungary and Wizz Air Malta/Kom) [VII. a Nr 166] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); ?
- 14.07.2025 Neues Verfahren Rs T-445/25 (ITA Airways) [I. a Nr 402] (FGR-VO); →
- 10.07.2025 Urteil Rs C-783/23 (Liège Airport Security/État belge) [I. j Nr 1] (Zuständige Behörde für Genehmigungen und Grundstandards); →
Neues Verfahren Rs C-444/25 (Ersatz-Pilot/Ryanair) [VII. v Nr 2nd] (Flug und JZZ); →
- 09.07.2025 Neues Verfahren Rs C-442/25 (SAS) [VII. a Nr 165] (Vorabentscheidung: Staatliche Beihilfe); →
- 07.07.2025 Vorlagefragen publiziert Rs T-294/25 (Ryanair/VT) [I. a Nr 399] (zumutbare Maßnahmen bei Ersatzflugzeug und agU); →
- 03.07.2025 Beschluss Rs C-464/24 (Balneari Rimini/Comune di Rimini) [VII. a 142] (Strandkonzessionen und DL-RL)
- 26.06.2025 Schlussanträge Rs C-413/24 (Vlaams Gewest/P&O) [VII. a Nr 141] (Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit durch eine Pauschalgebühr für Schiffsverkehrsdienst);
- 25.06.2025 Urteil Rs T-366/22 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 91] (Beihilfe als Schadensausgleich wegen Covid-19 (DE) „Condor II“); →
Neues Verfahren Rs T-395/25 (DelayFix/LH) [I. a Nr 401] (FGR-VO); →
- 23.06.2025 Neue Verfahren Rs T-393/25 (Pro.Loca.Tur./Rat) [VII. c Nr 32] und Rs T-394/25 (Nomad Stays/Rat) [VII. c Nr 33] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); ?
- 19.06.2025 Urteil Rs C-419/24 (Hôtel Plaza/YG) [VII. l Nr. 6] (Kündigungsverfahren bei entliehenen Mitarbeitern in Hotel);
Schlussanträge Rs C-45/24 (VKI/KLM) [I. a Nr 377] (Berücksichtigung einer Provision beim Erstattungsanspruch); →
- 16.06.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs T-310/25 (Słumazeń) [I. a Nr 400] (Haftung mehrerer LFU bei einer einzigen Buchung); →
- 12.06.2025 Schlussanträge Rs C-286/24 (Meliá Hotels International) [VII. a Nr 137] (Schadensersatz nach nationalem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen);
- 05.06.2025 Urteil Rs C-292/24 (U/Iberia) [I. b Nr 22] (Ausschlussfrist für Anzeige verspäteten Gepäcks – MÜ);
- 03.06.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs T-287/25 (Groisweber) [I. a Nr 397] (Informationen des Vermittlers an Fluggast); →
- 29.05.2025 Neues Verfahren Rs C-353/25 (Tværkilde) [0-];
- 26.05.2025 Neues Verfahren Rs T-320/25 (Condor/Kom) [VII. a Nr 164] (Nichtigkeitsklage; noch undefinierte Rechtsgrundlage); ? →
Vorlagebeschluss publiziert Rs C-229/25 (GQ und IF/MVCI Management, MVCI Holidays und MCVI Playa Andaluza Holidays) [VI. b Nr 3rd] (Verjährung bei nichtigen Timesharing-Verträgen);
- 23.05.2025 Neues Verfahren Rs T-316/25 (eTravel/Frontex) [0-]
Streichungsbeschluss Rs C-119/25 (OF und NY/Marabu Airlines) [I. a Nr 391] (Aufrechnung und Überkompensation bei Flugbeförderung im Rahmen einer Pauschalreise); →
- 22.05.2025 Urteil Rs C-538/23 (ÖBB Infrastruktur und Westbahn) [II. d Nr 6] (Genehmigung von Marktaufschlägen);
Streichungsbeschluss Rs C-167/25 (A/Swiss) [I. a Nr 394] (Anspruch bei Flug von Drittstaat über CH in einen MS); →
- 21.05.2025 Neues Verfahren Rs T-310/25 (Słumazeń) [I. a Nr 400] (FGR-VO); →
Urteil Rs T-1032/23 (AIRBNB/EUIPO – AirTasker) [VII. r Nr 7th] (Wortmarke „AIRBNB“);

- Urteil Rs T-94/24 (AIRBNB/EUIPO – AirTasker) [VII. r Nr 9th] (Wortmarke „AIRBNB“);
- 19.05.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-214/25 (Your personal driver II/Comune di Roma) [VII. m Nr 5] (Fahrgastdatendokumentation bei Fahrvermittlungsdiensten);
Neues Verfahren Rs C-329/25 (SAS) [VII. a Nr 163] (Beihilfe); →
- 15.05.2025 Schlussanträge Rs C-209/23 (FT und RRC Sports/FIFA) [Sportrecht α Nr 8] (Kartellverbot, Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung, die DL-Freiheit, Datenschutz und die FIFA-Regeln);
Schlussanträge Rs C-428/23 (Rogon, MVI Management und DC/DFB) [Sportrecht α Nr 10] (Anwendung der Grundsätze des Kartellverbots auf das Regelwerk eines Sportverbands);
Schlussanträge Rs C-133/24 (CD Tondela ea) [Sportrecht α Nr 12] (Qualifizierung einer Vereinbarung von Profifußballgesellschaften während einer Zoom-Konferenz);
- 13.05.2025 Neues Verfahren Rs T-293/25 (Flihright) [I. a Nr 398] (FGR-VO); →
Neues Verfahren Rs T-294/25 (Ryanair) [I. a Nr 399] (FGR-VO); →
- 12.05.2025 Neues Verfahren Rs T-287/25 (Groisweber) [I. a Nr 397] (FGR-VO); →
- 01.05.2024 Neues Verfahren Rs T-272/25 (Flihright) [I. a Nr 396] (FGR-VO); →
- 30.04.2025 Urteil Rs T-218/18 RENV (Lufthansa/Kom) [VII. a Nr 18] (Beihilfe für den Flughafen Frankfurt-Hahn – DE); →
- 28.04.2025 Vorlagefragen publiziert Rs C-119/25 (OF und NY/Marabu Airlines) [I. a Nr 391] (Aufrechnung und Überkompensation bei Flugbeförderung im Rahmen einer Pauschalreise); →
Neues Verfahren Rs C-291/25 P(Ryanair/Kom) [VII. Nr 162] (Rettungshilfe wegen Covid-19 für TAP - PT); →
- 22.04.2025 Neues Verfahren Rs C-290/25 (Aero VIM) [0.] (GASP);
Neues Verfahren Rs T-250/25 (Ryanair und Malta Air/Kom) [VII. a Nr 160] (Wettbewerbsrecht); →
- 07.04.2025 Neues Verfahren Rs T-221/25 (TUI Belgium) [VII. c Nr 31] (MWSt);
- 02.04.2025 Urteil Rs T-398/21 (Ryanair und Ryanair Sun/Kom) [VII. a Nr 71] (Beihilfe wegen Covid-19 für Lot - PL); →
- 31.03.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs T-134/25 (D/P) [I. a Nr 393] (große Ankunftsverspätung wegen SAM-Meldung und Reparatur kumulativ); →
Streichungsbeschluss Rs T-178/25 (Flihright/Ryanair) [I. a Nr 395] (Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste); →
- 24.03.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-167/25 (A/Swiss) [I. a Nr 394] (Anspruch bei Flug von Drittstaat über CH in einen MS); →
Vorlagebeschluss publiziert Rs T-133/25 (Condor/Flihright) [I. a Nr. 392] (Anspruch bei Verzicht auf Flug mit 24h Verspätung); →
Neues Verfahren Rs C-229/25 (MVCI Holidays ea) [VI. b Nr 3rd] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 21.03.2025 Neues Verfahren Rs C-214/25 (Your personal driver II/Comune di Roma) [VII. m Nr 5] (Fahrgastdatendokumentation bei Fahrvermittlungsdiensten);
Neues Verfahren Rs T-178/25 (Flihright/Ryanair) [I. a Nr 395] (Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste); →
- 20.03.2025 Urteil Rs C-365/23 (SIA/C, D, E) „Arce“ [Sportrecht Nr 9] (Anwendung der Klausel-RL auf Sportförderklausel mit Mj);
- 11.03.2025 Neues Verfahren Rs T-148/25 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 158] (Staatliche Beihilfe); →
- 10.03.2025 Streichung Rs T-648/24 (EO und DC/Ryanair) [I. a Nr 388] (verspätete Slotzuweisungen als agU); →
Streichung Rs T-27/25 (Flihright/Ryanair) [I. a Nr 390] (Art 5 Abs 3 FGR-VO); →
- 06.03.2025 Urteil Rs C-20/24 (M1.R. und M2.R./AAA) „Cymdek“ [I. a Nr 374] (Bordkarte als Buchungsnachweis; Beweislast für Entgeltlichkeit); →
Schlussanträge Rs C-482/23 (Kom/DK) [IV. d Nr 1] (Kabotage mit Bussen in DK);
Schlussanträge Rs C-549/23 (Amex, VISA, Mastercard und KLM/ACM) [VII. v Nr 1st] (Co-Branding Kreditkarten); →
- 05.03.2025 Neues Verfahren Rs C-167/25 (Swiss) [I. a Nr 394] (Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste); →
Neues Verfahren Rs T-134/25 (D/P) [I. a Nr 393] (Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste); →
- 03.03.2025 Neue Verfahren Rs C-114/25 (Himov) [0.] und Rs C-161/25 (Autorità di regolazione dei trasporti) [0.] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 28.02.2025 Neues Verfahren Rs T-133/25 (Condor) [I. a Nr. 392] (Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste); →
- 27.02.2025 Urteil Rs C-220/24 (Aeroportul Internațional Cluj/Consiliul Concurenței) [I. I Nr 4] (Schwelle von Anzahl an Fluggästen für Bodenabfertigungsdienste); →
- 11.02.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-876/24 (I. G. V./Vueling) [I. b Nr 23] (Beförderung in einem Staat; Ort des Vertragsschlusses); →

- 10.02.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-856/24 (Sad Trasporto Locale/Autonome Provinz Bozen) [IV. b Nr 3] (Direktvergabe Personenverkehrsdienste);
- 10.02.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs T-656/24 (NI und HZ/European Air Charter) [I. a Nr 389] (Warten wg verzögerter Sicherheitskontrollen auf Vorflug als agU);
- Neues Verfahren Rs C-119/25 (Marabu Airlines) [I. a Nr 391] (Rechtsangleichung, Verkehr, Fluggastrechte);
- 05.02.2025 Urteil Rs T-743/21 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 81] (Rettungshilfe wegen Covid-19 -TAP II - PT);
- 03.02.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs T-648/24 (EO und DC/Ryanair) [I. a Nr 388] (verspätete Slotzuweisungen als agU);
- 30.01.2025 Urteil Rs C-510/23 (Trenitalia/Agcm) [VII. a Nr 123] (UGP: mangelnde Anzeige von günstigeren Zugverbindungen);
- Schlussanträge Rs C-783/23 (Liège Airport Security/État belge) [I. j Nr 1] (Zuständige Behörde für Genehmigungen und Grundstandards);
- 26.01.2024 Neues Verfahren Rs T-1/25 (České dráhy/Kom) [VII. a Nr 155] (Verkehr: Kartellrecht);
- Neues Verfahren Rs T-27/25 (Flightright/Ryanair) [I. a Nr 390] (FGR-VO);
- 24.01.2024 Neues Verfahren Rs C-813/24 (Smartflats/Région de Bruxelles-Capitale) [VII. d Nr 8] (Genehmigung für Kurzzeitvermietung);
- 23.01.2025 Urteil Rs C-490/23 P (Neos/Ryanair and Kom) [VII. a Nr 122] (Staatliche Beihilfe als Ausgleich für LFU mit ital Betriebsgenehmigung);
- 22.01.2025 Urteil Rs T-30/23 (Fly Persia und Barmodeh/EUIPO und Dubai Aviation) [VII. r Nr 6th] (Streitige Unionsbildmarke: FlyPersia);
- Neues Verfahren Rs C-807/24 (NK/Blue Star) [V. b Nr 28] (Informationspflichten Reiseveranstalter - Visum);
- 21.01.2025 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-809/24 (Trenitalia/Regione Liguria) [IV. b Nr 6] (Vergabe von regionalen Eisenbahnverkehrsdiensten);
- 20.01.2025 Neues Verfahren Rs C-19/25 (ClaimCompass II) [VII. i Nr 864] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 16.01.2025 Urteil Rs C-516/23 (NW und YS/Qatar Airways) [I. a Nr 364] (Qualifizierung als kostenloser Tarif bei Zahlung bloß von Gebühren und Verkehrssteuern);
- Urteil Rs C-642/23 (Flightright/Etihad Airways) [I. a Nr 368] (Erstattung in Form von Reisegutscheinen und Gutschrift von Flugmeilen);
- Schlussanträge Rs C-600/23 (Royal Football Club Seraing/FIFA ea) [Sportrecht Nr 11] (Vereinbarkeit eines Schiedsspruchs des Schweizer Sportschiedsgerichts mit Rechtsschutzkonzept der EU und der GRC);
- 14.01.2025 Beschluss Rs C-534/24 (Your personal driver/Comune di Roma) [VII. m Nr 4] (Datendokumentation bei Fahrvermittlungsdiensten);
- 09.01.2025 Urteil Rs C-394/23 (Association Mousse/CNIL und SNCF) [VII. m Nr 2] (DSGVO: zwingende Angabe „Frau“ oder „Herr“ bei Buchung eines Bahntickets);
- 07.01.2025 Neues Verfahren Rs T-676/24 (Iran Air/Rat) [VII. a Nr 153] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- Neues Verfahren Rs T-2/25 (ÖBB-Holding ea/Kom) [VII. a Nr 156] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 2024**
- 23.12.2024 Neues Verfahren Rs T-656/24 (European Air Charter) [I. a Nr 389] (Verkehr - noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 20.12.2024 Neues Verfahren Rs C-876/24 (Vueling) [I. b Nr 23] (Verkehr - noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 18.12.2024 Neues Verfahren Rs T-648/24 (Ryanair) [I. a Nr 388] (Verkehr - noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- Neues Verfahren Rs T-649/24 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 151] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- Neues Verfahren Rs C-862/24 (Satiksmes ministrija) [0.-Nr] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 17.12.2024 Neues Verfahren Rs C-857/24 (DAA ea) [VII. a Nr 152] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 13.12.2024 Streichung Rs T-548/24 (Flightright/easyJet) [I. a Nr 386] (Verfahren vor dem EuG; Fluggastrechte);
- 11.12.2024 Neues Verfahren Rs T-629/24 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 150] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- Streichung Rs C-535/23 P (Ryanair und AMS/Kom) [VII. a Nr 125] (Staatlichen Hilfen für Ryanair und AMS am Flughafen MPL - FR)
- 02.12.2024 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-680/24 (WizzAir/ULC) [I. i Nr 2] (Konsultation im Verfahren zur Änderung von Flughafenentgelten);
- Neues Verfahren Rs C-809/24 (Trenitalia/Regione Liguria) [IV. b Nr 6] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 22.11.2024 Streichung Rs C-648/23 (VB/RSD) [V. b Nr 23] (JZZ; unechter Inlandsfall);

- Streichung Rs C-593/24 (AirHelp/Wizz Air) [I. a Nr 385] (Zuweisung verspäteter Startzeitnischen - agU); ➔
- 18.11.2024 Vorlagefragen publiziert Rs C-629/24 (Costa Crociere ea) [III. b Nr 1st] (Anwendbarkeit der Athener-VO bei Kreuzfahrt als Pauschalreise);
- 11.11.2024 Neues Verfahren Rs C-770/24 (DB InfraGO and DB RegioNetz Infrastruktur) [II. d Nr 7] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
 Neues Verfahren Rs Avis 1/24 [VII. a Nr 148] (Luftverkehrsabkommen mit Oman); ➔
- 07.11.2024 Urteil Rs C-588/22 P (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 109] (Rechtsmittelverfahren staatliche Beihilfe Finnlands zur COVID – Rekapitalisierung von Finnair – Finnair II); ➔
 Schlussanträge Rs C-538/23 (ÖBB Infrastruktur und Westbahn) [II. d Nr 6] (Genehmigung von Marktaufschlägen);
- 06.11.2024 Urteil Rs T-827/22 (Wizz Air/Kom) [VII. a Nr 112] (Schadensausgleich durch Rumänien an Tarom wegen Covid-19 – Tarom II); ➔
- 05.01.2024 Vorlagefragen publiziert Rs C-625/24 (ClaimCompass/Wizz Air) [VII. i Nr 863] (nationale Zuständigkeit für Ausgleichsleistungen am Sitz der Niederlassung); ➔
- 01.11.2024 Vorlagefragen publiziert Rs C-616/24 (RU/All Nippon Airways) [I. a Nr 387] (Erstattung in Meilen oder Geld); ➔
- 31.10.2024 Streichung Rs C-108/23 (PU/SmartSport Reisen) [V. b Nr 19] (Pauschalreise als unechter Inlandsfall);
- 29.10.2023 Neues Verfahren Rs T-548/24 (Flightright) [I. a Nr 386] (Verfahren vor dem EuG; Fluggastrechte); ➔
- 21.10.2024 Streichung Rs C-778/22 (flightright/TAP) [I. a Nr 347] (frühestmögliche anderweitige Beförderung); ➔
 Neues Verfahren Rs T-472/24 (Summer Fridays/EUIPO) [VII. r. Nr 9th] (Wortmarke JET LAG); ➔
- 18.10.2024 Neues Verfahren Rs C-680/24 (WizzAir) [I. i Nr 2] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); ➔
- 17.10.2024 Urteil verb Rs C-650/23 (European Air Charter/DW) „Hembesler“ und C-705/23 (Flightright/Condor) [I. a Nr 369 f] (Zurechnung einer Flugänderung und Umbuchung durch Reisveranstalter an LFU); ➔
- 04.10.2024 Urteil Rs C-546/22 (Schausland-Reisen/GF) [V. b Nr 15] (Rücktritt durch Reiseveranstalter bei uaU – Reisewarnung);
 Urteil Rs C-314/23 (STAVLA/Air Nostrum ea) [VII. I Nr 3] (Unterschiedliche Tarifverträge innerhalb eines LFU); ➔
 Urteil Rs C-650/22 (FIFA, URBSFA und Sporting du Pays de Charleroi/BZ) [Sportrecht Nr 7] (Haftung des Spielers und des Vereins für Ablöseentschädigung im Lichte der AN-Freizügigkeit);
 Schlussanträge Rs C-244/23 P (Kom/Carpatair); Rs C-245/23 P (Wizz Air/Carpatair und Kom) und Rs C-246/23 (AITTV/Carpatair und Kom) [VII. a Nr 116-118] (Vereinbarungen zwischen dem Flughafen Timișoara und Wizz Air über Flughafengebühren – RO); ➔
 Urteil (GK) Rs C-633/22 (Real Madrid Club de Fútbol und AE/EE und Socit Editrice du Monde) [Sportrecht Nr 6] (Beeintrchtigung der Meinungsuerungsfreiheit ein Grund fr die Ablehnung der Anerkennung und Vollstreckung);
- 02.10.2024 Neues Verfahren Rs C-616/24 (RU/All Nippon Airways) [I. a Nr 387] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); ➔
 Neues Verfahren Rs C-625/24 (ClaimCompass) [VII. i Nr 863] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); ➔
 Neues Verfahren Rs C-629/24 (Costa Crociere ea) [III. b Nr 1st] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 30.09.2024 Neues Verfahren Rs C-565/24 (P-GmbH & Co KG) [VII. c Nr 29] (Margenbesteuerung bei Kaffeefahrten);
- 26.09.2024 Urteil Rs C-164/23 (Volnbusz /Bcs-Kiskun) [IV. c Nr 2] (Arbeitssttte von Busfahrern);
- 24.09.2024 Streichung Rs C-547/24 (KJ/KLM) [I. a Nr 382] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); ➔
 Streichung Rs C-774/23 [V. b Nr 24] (DN/Gebeco) (Pauschalreise als unechter Inlandsfall);
- 19.09.2024 19.09.2024 Urteil Rs C-264/23 (booking.com ea/25hours Hotel ea) [VII. a Nr 119] (Bestpreisklausel einer Hotel-Buchungsplattform);
- 17.09.2024 Neues Verfahren Rs C-593/24 (AirHelp) [I. a Nr 385] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); ➔
 Streichung Rs C-532/24 (Flightright/Condor) [I. a Nr 381] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); ➔
- 10.09.2024 Neues Verfahren Rs C-445/24 (MS Amlin Insurance/(W)onderweg) [V. b Nr 26] (Juristische Person als Reisender);
- 09.09.2024 Neue Verfahren Rs C-409/24 (J-GmbH/Finanzamt K) [VII. c Nr 25] Rs C-410/24 (D/Finanzamt F) „Blapp“ [VII. c Nr 26] und Rs C-411/24 (D GmbH/Finanzamt A) [VII. c Nr 27] (Zulssigkeit von Steuerermssigungen fr Nebenleistungen von Beherbergung);

- 05.09.2024 Schlussanträge Rs C-367/22 P (Air Canada/Kom), Rs C-369/22 P (Air France/Kom), Rs C-370/22 P (Air France-KLM/Kom), Rs C-375/22 P (LATAM Airlines Group und Lan Cargo/Kom) Rs C-378/22 P (BA/Kom), Rs C-379/22 P (Singapore Airlines und Singapore Airlines Cargo/Kom), Rs C-380/22 P (LH/Kom), Rs C-381/22 P (Japan Airlines/Kom), Rs C-382/22 P (Cathay Pacific/Kom), Rs C-385/22 P (KLM/Kom) und Rs C-386/22 P (Martinair/Kom), Rs C-401/22 P (Cargolux Airlines/Kom) und Rs C-403/22 P (SAS Cargo Group ea/Kom) [VII. a Nr 92 bis Nr 103] (Rechtsmittel, Verbotene Preisabsprachen für Luftfr.; t); →
 Schlussanträge Rs C-511/23 (Caronte & Tourist) [VII. a Nr 124] (Marktbeherrschende Stellung und Preise bei Fährverbindung);
- 04.09.2024 Schlussanträge Rs C-510/23 (Trenitalia/Agcm) [VII. a Nr 123] (Mangelnde Anzeige von günstigeren Zugverbindungen);
- 03.09.2024 Streichung Rs C-663/23 (UW/Etihad Airways) [I. a Nr 371] (Erstattung in Meilen und Berechnung des Werts); →
- 21.08.2024 Neues Verfahren Rs C-558/24 (Corendon Airlines/Myflyright) [I. a Nr 384] (Berechnung Ankunftsverspätung nach Verschiebung); →
- 20.08.2024 Neues Verfahren Rs C-547/24 (KLM) [I. a Nr 382] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
 Neues Verfahren Rs C-469/24 (B.F/Z) „Tuleka“ [V. b Nr 27] (Preisminderung um 100% und Spezialprävention bei Pauschalreise);
- 16.08.2024 Neues Verfahren Rs C-551/24 [LH/Airhelp] [I. a Nr 385] (Besondere Gerichtsstände nach Abtretung); →
- 07.08.2024 Neues Verfahren Rs C-549/24 (Direktor na Natsionalno tol upravlenie) [VII. o Nr 2] (Verkehr);
- 07.08.2024 Neue Verfahren Rs C-521/24 (Aptiv Services Hungary) [0-Nr] (noch undefinierte Rechtsgrundlage) und Rs C-534/24 (Your personal driver) [VII. m Nr 4] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 06.08.2024 Neues Verfahren Rs C-532/24 (Flightright) [I. a Nr 381] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 01.08.2024 Streichung Rs C-395/24 (JD und HE/Condor) [I. a Nr 380] (agU); →
 Neues Verfahren Rs C-482/24 P (Global 8 Airlines/Kom) [VII. a Nr 143] (Flugverbotsliste); →
- 29.07.2024 Urteil Rs C-591/21 P (Ryanair und Laudamotion/Kom) [VII. a Nr 79] (Rechtsmittel: Beihilfen DE und AT); →
 Urteil verb Rs C-771/22 (BAK/HDI Global) [V. b Nr 16] und Rs C-45/23 (A, B, C und D/MS Amlin Insurance) [V. b Nr 17] (Reichweite der Insolvenzabsicherung bei Pauschalreise);
 Urteil Rs C-774/22 (FTI Touristik) [V. b Nr 18] (Pauschalreise als unechter Inlandsfall – EuZVR);
- 22.07.2024 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-399/24 (AirHelp Germany/AUA) [I. a Nr 379] (Blitz auf Vorflug und Sicherheitsüberprüfung ein agU); →
- 18.07.2024 Streichung verb Rs C-511/22 und Rs C-529/22 (AQ und PA/trendtours Touristik) [V. b Nr 13 f] (Gesondertes Rücktrittsrecht; Berufung auf uaU in der Rücktrittserklärung);
- 11.07.2024 Urteil Rs C-598/22 (SIIB/Rosignano Marittimo ea) [VII. a Nr 110] (Eigentumsübergang nach Konzessionsablauf für Badeanstalt);
- 08.07.2024 Beschluss Rs C-763/23 (DGRFP/Dragoram Tour) [VII. c Nr 24] (Wahlrecht für Reisebüros bei Margenbesteuerung);
- 05.07.2024 Neues Verfahren Rs C-464/24 (Balneari Rimini) [VII. a 142] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 01.07.2024 Neues Verfahren Rs C-422/24 (Storstockholms Lokaltrafik) [VII. m Nr 3] (Datenschutz bei Kameras von Kontrolloren);
- 21.06.2024 Neues Verfahren Rs C-419/24 (Hôtel Plaza/YG) [VII. l Nr. 6] (Arbeitsrecht);
 Neues Verfahren Rs C-432/24 (Flightright und Airhelp/easyJet, Eurowings und Wizz Air) [I. a Nr 380] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 20.06.2024 Urteil Rs C-135/23 (GEMA/GL) [VII. q Nr 6th] (Öffentliche Wiedergabe mit Fernsehern in Apartments);
- 16.06.2023 Streichung Rs C-502/23 (MC/Iberia) [I. a Nr 363] (Erstattung bei Zahlung mit Meilen des Systems des Systems des vertraglichen LFU); →
 Neues Verfahren Rs C-408/24 (AUA) [I. f Nr 2] (Staatshaftung wegen Verzögerungen aufgrund technischer Probleme bei der Flugsicherungsorganisation); →
- 13.06.2024 Urteil Rs C-385/23 (A/Finnair) [I. a Nr 360] (Anzeigestörung der Treibstoffbefüllung eines neuen Flugzeugtyps ein agU); →
 Urteil Rs C-411/23 (D./P.) [I. a Nr 362] (Konstruktionsfehler eines Flugzeugtriebwerks ein agU); →
- 10.06.2023 Neues Verfahren Rs C-399/24 (AirHelp Germany) [I. a Nr 379] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 06.06.2024 Urteil Rs C-441/21 P (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 72] (Spanischer Rekapitalisierungsfonds); →
 Schlussanträge Rs C-264/23 (booking.com ea/25hours Hotel ea) [VII. a Nr 119] (Bestpreisklausel einer Hotel-Buchungsplattform);
 Schlussanträge Rs C-314/23 (STAVLA/Air Nostrum ea) [VII. l Nr 3] (Unterschiedliche Tarifverträge innerhalb LFU); →

- 30.05.2024 Neues Verfahren Rs C-395/24 (Condor) [I. a Nr 380] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
Urteile verb Rs C-662/22 (AirBnB Ireland/AGCOM) und C-667/22 (Amazon Services Europe/AGCOM) [VII. s Nr 1st f]; Rs C-663/22 (Expedia) [VII. s Nr 3rd] und verb Rs C-666/22 (Google Ireland) und Rs C-666/22 (Vacation Rentals Ireland/AGCOM) [VII. s Nr 4th f] (Nationale Regelungen für Online-Vermittlungsdienste) **P2B**
- 16.05.2024 Urteil Rs C-353/21 P [VII. a Nr 70] (Ryanair/Kom) (Staatliche Beihilfen von FI an Finnair, Covid-19); →
- 15.05.2024 Urteil Rs C-405/23 (Corendon Air/Flightright) [I. a Nr 361] (Personalmangel bei der Gepäckbeförderung ein agU); →
- 13.05.2024 Neue Verfahren Rs C-342/24 P (Scandlines DE/Kom) und Rs C-343/24 P (Scandlines DK/Kom) [VII. a Nr 138 f] (Rechtsmittel Fehmarnbeltquerung zwischen DK und DE);
- 08.05.2024 Urteil Rs T-28/22 (Ryanair /Kom) [VII. a Nr 85] (Umstrukturierungsbeihilfe für Condor); →
- 07.05.2024 Urteil (GK) Rs C-115/22 (EN/NADA, ÖLV und WADA) [Sportrecht Nr 5] (Qualifikation der Informationen für Sperre für Wettkämpfe wegen Dopingverstoß iSd DSGVO);
- 06.05.2024 Streichung Rs C-170/23 (trendtours/SH) [V. b. Nr 20] (uaU zum Rücktrittszeitpunkt bei Pauschalreisen);
- 01.05.2024 Vorlagefragen publiziert Rs C-218/24 (Felicísima/Iberia) [I. b. Nr 21] (Qualifikation eines Haustiers als Gepäck nach MÜ); →
- 30.04.2024 Schlussanträge Rs C-650/22 (FIFA, URBSFA und Sporting du Pays de Charleroi/BZ) [Sportrecht Nr 7] (Haftung des Spielers und des Vereins für Ablöseentschädigung im Lichte der AN-Freizügigkeit);
- 26.04.2024 Neues Verfahren Rs C-292/24 (U/Iberia) [I. b Nr 22] (Ausschlussfrist für Anzeige verspäteten Gepäcks);
- 25.04.2024 Neues Verfahren Rs C-289/24 P (Société Air France und Air France-KLM/ Ryanair) [VII. I. Nr 136] (Rechtsmittel KLM II); →
Urteil Rs C-204/23 (Lufthansa Linee Aeree Germaniche, AUA, Brussels Air, Swiss, Lufthansa Cargo/ART) [I. i Nr 2] (Finanzierung der Aufsichtsbehörde über Flughafenentgelte); →
- 18.04.2024 Neues Verfahren Rs C-285/24 (Coopservice) [0.] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
Urteil verb Rs C-765/22 (Luis Carlos ea/Air Berlin) und Rs C-772/22 (Victoriano ea/Air Berlin) [VII. t Nr 1st f] (Ansprüche im Sekundärinsolvenzverfahren);
- 17.04.2024 Neues Verfahren Rs C-269/24 P (KLM/Ryanair) [VII. a Nr 135] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
Neues Verfahren Rs C-247/24 (Fonds de Garantie Voyages) [V. b Nr 25] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
Neues Verfahren Rs C-266/24 P (Kom/Ryanair) [VII. a Nr 134] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 16.04.2024 Neues Verfahren Rs C-262/24 (Pegazus Busz) [0.]
Urteil Rs C-173/23 (Eventmedia Soluciones/Air Europa) [I. b Nr 20] (Abtretungsverbot im Luftbeförderungsvertrag - MÜ); →
- 09.04.2024 Streichung Rs C-22/24 (TUifly/CR und LE) [I. a Nr 375] (Art 3 Abs 2 lit a, Art 5, 6 und 7 FGR-VO); →
- 02.04.2024 Streichung Rs C-716/23 (Skycop/Ryanair) [I. a Nr 373] (Weigerung durch Fluggast bei 5h Abflugverspätung); →
- 25.03.2024 Neues Verfahren Rs C-774/23 [V. b Nr 24] (DN/Gebeco) (Pauschalreise als unechter Inlandsfall);
Neues Verfahren Rs C-218/24 (Felicísima/Iberia) [I. b. Nr 21] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
Neues Verfahren Rs C-220/24 (Aeroportul Internațional Cluj/Consiliul Concurenței) [I. I Nr 4] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 21.03.2024 Urteil Rs C-76/23 (Cobult/TAP) [I. a Nr 352] (Schriftlichkeitserfordernis bei Einverständnis zu Reisegutschein); →
- 18.03.2024 Neues Verfahren Rs C-208/24 P (Levantur/EUIPO) [VII. r Nr 8th] (Unionsbildmarke: LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA);
- 14.03.2024 Streichungsbeschluss Rs C-707/22 (MleW/Avrotros) [I. g Nr 2] (Informationen zur Sicherheit des Luftverkehrs am Flughafen AMS); →
- 13.03.2024 Neues Verfahren Rs C-45/24 (VKI/KLM) [I. a Nr 377] (Berücksichtigung einer Provision beim Erstattungsanspruch); →
- 08.03.2024 Streichung Rs C 36/24 (GPM Live Marketing/TUifly) [I. a Nr 376] (Art 3 Abs 2 lit a, Art 5 Abs 1 lit c FGR-VO); →
- 07.03.2024 Urteil Rs C-582/22 (Die Länderbahn ea/DE) [II. d Nr 0] (ex-post-Kontrolle von Altentgelten);
Schlussanträge verb Rs C-771/22 (BAK/HDI Global) [V. b Nr 16] und Rs C-45/23 (A, B, C und D/MS Amlin Insurance) [V. b Nr 17] (Reichweite der Insolvenzabsicherung bei Pauschalreise nach Rücktritt);
- 02.03.2024 Schlussanträge Rs C-774/22 (FTI Touristik) [V. b Nr 18] (Pauschalreise als unechter Inlandsfall);
Urteil Rs C-440/22 P (Wizz Air/Kom) [VII. a Nr 104] (Rechtsmittel hins Rettungshilfe für Tarom); →

- 29.02.2024 Urteil Rs C-299/22 (MD/Tez Tour) [V. b Nr 10] (Kriterien für uaU bei Pauschalreise und Definition von Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe);
 Urteil Rs C-584/22 (QM/Kiwi Tours) [V. b Nr 12] (Erst nach dem Rücktritt des Reisenden aufgetretene Umstände bei Pauschalreise);
 Urteil Rs C-11/23 (Eventmedia Soluciones/Air Europe) [I. a Nr 348] (Abtretungsverbot im Luftbeförderungsvertrag);
- 28.02.2024 Urteil Rs T-390/20 (Scandlines DK und Scandlines DE/Kom) [VII. a Nr 36] (Garantien und Kredite für Fehrnarnbeltquerung zwischen DK und DE);
- 26.02.2024 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-20/24 (M1.R. und M2.R./AAA) „Cymdek“ [I. a Nr 374] (Bordkarte als Buchungsnachweis; Beweislast für Entgeltlichkeit);
- 22.02.2024 Schlussanträge Rs C-135/23 (GEMA/GL) [VII. q Nr 6th] (Öffentliche Wiedergabe mit Fernsehern in Apartments);
- 14.02.2024 Streichung Rs C-414/22 (DocLX Travel Events/VKI) [V. b Nr 11] (Sanierung Rücktrittsgrund wegen uaU bei Rücktrittsrecht von Maturareise; erst nach dem Rücktritt des Reisenden aufgetretene Umstände);
- 08.02.2024 Schlussanträge Rs C-633/22 (Real Madrid Club de Fútbol und AE/EE und Société Éditrice du Monde) [Sportrecht Nr 6] (Beeinträchtigung der Meinungsäußerungsfreiheit ein Grund für die Ablehnung der Anerkennung und Vollstreckung);
- 07.02.2024 Urteil Rs T-146/22 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 87] (Staatliche Garantie und staatliches Darlehen für KLM)
- 05.02.2024 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-716/23 (Skycop/Ryanair) [I. a Nr 373] (Weigerung durch Fluggast bei 5h Abflugverspätung);
 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-701/23 (StA/Swiftair) [VI. g Nr 7] (Untersuchungen in ES und FR nach Absturz);
 Streichung Rs C-593/23 (SU/SunExpress) [I. a Nr 366] (Art 5 Abs 1 lit c);
- 30.01.2024 Streichung Rs C-712/23 (Flightright/Laudamotion) [I. a Nr 372] (Art 5 Abs 1 FGR-VO);
- 25.01.2024 Urteil Rs C-474/22 (Laudamotion/Flightright) [I. a Nr 342] (Erfordernis des Einfindens bei Anspruch nach absehbarer Ankunftsverspätung);
 Urteil Rs C-54/23 (WY/Laudamotion und Ryanair)[I. a Nr 351] (Ausgleichsanspruch bei selbst gebuchtem Ersatzflug ohne große Ankunftsverspätung);
- 23.01.2024 Neues Verfahren Rs C 36/24 (GPM Live Marketing) [I. a Nr 376] (Verkehr; noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 19.01.2024 Neues Verfahren Rs C-20/24 (Cymdek) [I. a Nr 374] (Verkehr; noch undefinierte Rechtsgrundlage);
 Neues Verfahren Rs C-22/24 (TUifly) [I. a Nr 375] (Verkehr; noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 18.01.2024 Urteil Rs C-451/22 (RTL Nederland und RTL Nieuws) [I. g Nr 1] (Berichterstattung über Abschuss von Flug MH17);
- 11.01.2024 Urteil Rs C-440/22 P (Wizz Air/Kom) [VII. a Nr 104] (Rettungsbeihilfe für TAROM - RO);
 Schlussanträge verb (AirBnB Ireland/AGCOM) und C-667/22 (Amazon Services Europe/AGCOM) [VII. s Nr 1st f], Rs C-663/22 (Expedia/AGCOM) [VII. s Nr 3rd] und verb Rs C-664/22 (Google Ireland) und C-666/23 (Vacation Rentals Ireland/AGCOM) [VII. s Nr 4th f] (Nationale Regelungen für Online-Vermittlungsdienste); **P2B**
- 10.01.2024 Neues Verfahren Rs C-314/23 (STAVLA/Air Nostrum ea) [VII. I Nr 3] (Unterschiedliche Tarifverträge innerhalb LFU);
- 02.01.2024 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-648/23 (VB/RSD) [V. b Nr 23] (JZZ; unechter Inlandsfall);
 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-650/23 (European Air Charter/DW) „Hembesler“ [I. a Nr 369] (Zurechnung einer Flugänderung durch Reisveranstalter an LFU);
 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-705/23 (Flightright/Condor) [I. a Nr 370] (Zurechnung einer Umbuchung des Reisveranstalters an LFU);
- 2023**
- 27.12.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-663/23 (UW/Etihad Airways) [I. a Nr 371] (Erstattung in Meilen und Berechnung des Werts);
- 21.12.2023 Urteil Rs C-421/22 (Dobeles Autobusu Parks ea/Autotransporta direkcija) [IV. b Nr 2] (Ausgleichsregelung für Kostensteigerungen im ÖPV);
 Urteile Rs C-124/21 P (Int Skating Union/Kom); Rs C-333/21 (European Superleague/FIFA und UEFA) und Rs C-680/21 (UL und Royal Antwerp Football Club/RBFA) [LuxLiS Nr 2-4] (Sportrecht - Wettbewerbsrecht);
- 20.12.2023 Neues Verfahren Rs C-783/23 (Liège Airport Security) [I. j Nr 1] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
 Beschluss Rs C-319/23 (P.G./Wizz Air) „Avdzhilov“ [I. a Nr 357] (Erfüllungsortgerichtsstand für Ausgleichsansprüche);
 Urteil Rs T-216/21 (Ryanair und Malta Air/Kom) [VII. a Nr 59] (Kumulierung von Beihilfen im Konzern; Garantie und Gesellschafterdarlehen für AF- FR;);
 Urteil Rs T-494/21 (Ryanair und Malta Air/Kom) [VII. a Nr 75] (Kumulierung von Beihilfen im Konzern; Rekapitalisierung von AF und AF-KLM - FR);

- 12.12.2023 Urteil Rs C-206/22 (TF/Sparkasse Südpfalz) [VII. I Nr 2] (Urlaubsanspruch während Covid-Quarantäne);
- 07.12.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-616/23 (TA ea/BA) [I. a Nr 367] (Ausgleichsleistungen bei verpasstem Anschluss trotz pünktlicher Ankunft; MCT); →
- 07.12.2023 Urteil Rs C-700/22 (RegioJet und Student Agency) [VII. a Nr 111] (Beihilfe iZm Betrieb einer Eisenbahnlinie - CZ);
- Streichung Rs C-522/22 (GE/BA) [I. a Nr 343] (Erstattungsanspruch in Meilen aus Bonusprogramm); →
- 06.12.2023 Neues Verfahren Rs C-733/23 (Beach and Bar Management) [0-] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 05.12.2023 Urteil Rs C-128/22 (Nordic Info/BE) [VII. g Nr 6] (Amtshaftungsanspruch eines Reiseveranstalters wegen Covid-Maßnahme - BE);
- 28.11.2023 Neues Verfahren Rs C-712/23 (Laudamotion) [I. a Nr 372] (Verkehr; noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 27.11.2023 Neues Verfahren Rs T-1026/23 (Laudamotion/Kom) [VII. a Nr 127] (nach/ab VIE); →
- 23.11.2023 Neues Verfahren Rs C-701/23 (Swiftair) [VI. g Nr 7] (GRC, Grundsätze etc; noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- Urteil Rs C-209/21 P (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 57] (Staatliche Beihilfe für Fluggesellschaften iZm Ausbruch von COVID-19 - SE);
- Urteil Rs C-210/21 P (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 58] (Gewährung von Aufschub bei der Zahlung bestimmter Luftverkehrsabgaben als staatliche Beihilfe - FR);
- Urteil Rs C-758/21 P (Ryanair ea/Kom) [VII. a Nr 82] (Beihilfe für KLU - AT)
- 22.11.2023 Streichung Rs C-570/23 (IH/Eurowings) [I. a Nr 365] (Berechnung der Unterrichtsfrist bei Teilflügen); →
- Neues Verfahren Rs C-705/23 (Condor) [I. a Nr 370] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 21.11.2023 Neues Verfahren Rs C-684/23 (Latvijas Sabiedriskais Autobuss) [0-]
- 20.11.2013 Neues Verfahren Rs C-650/23 (Hembesler) [I. a Nr 369] (Verkehr; noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 17.11.2023 Streichung Rs C-33/23 (Schwarzder und AG/AUA) [I. a Nr 349] (Anwendbarkeit FGR-VO auf Verbindung von/nach CH); →
- 16.11.2023 Urteil Rs C-283/22 (DZ ea/MINV) [I. b Nr 19] (Qualifikation einer Person an Windenseil während Ausbildung als Fluggast); →
- Urteil Rs C-497/22 (EM/Roompot Service) [VII. i Nr 21] (Gerichtsstand bei Ferienwohnung in Ferienpark);
- Streichung Rs T-255/22 (Cham Wings Airlines/Rat) [VII. a Nr 90] (Klage gegen restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Belarus); →
- 15.11.2023 Beschluss (Art 181) Rs C-138/23 P (BA/Kom) [VII. a Nr 115] (Rechtsmittel wegen Verzugs- und Zinseszinsen); →
- Urteil Rs T-780/22 (TUI Holding Spain/EUIPO - inCruises International) [VII. r Nr 4th] (Wortmarke INCROISES);
- 14.11.2023 Neues Verfahren Rs C-663/23 (Etihad Airways) [I. a Nr 371] (Verkehr; noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 09.11.2023 Urteil Rs C-477/22 (ARST/TR ea) [IV. c Nr 1] (Entschädigung von Fahrern im Straßenpersonenverkehr);
- 06.11.2023 Neues Verfahren Rs C-648/23 (RSD [V. b Nr 23] (JZZ; noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 04.11.2023 Streichung Rs C-328/23 (J und A/Reisebüro und R) [V. b Nr 22] (Zeitpunkt der uaU für Rücktrittsrecht; Informationspflichten);
- 03.11.2023 Verbindung Rs C-771/22 (BAK/HDI Global) [V. b Nr 16] und Rs C-45/23 (A, B, C und D/MS Amlin Insurance) [V. b Nr 17] (Reichweite der Insolvenzabsicherung bei Pauschalreise nach Rücktritt);
- 30.10.2023 Neues Verfahren Rs C-642/23 (flightright) [I. a Nr 368] (Verkehr; noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 26.10.2023 Urteil Rs C-238/22 (FW/Latam) [I. a Nr 337] (Einfinden und Ausgleichsleistung bei Beförderungsverweigerung); →
- 19.10.2023 Urteil Rs C-660/20 (MK/Lufthansa Cityline) [VII. I Nr 1] (Mehrflugdienststundenvergütung für Teilzeitbeschäftigte); →
- 18.10.2023 Urteile Rs T-737/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 47] (Staatliche Hilfe für airBaltic iZm COVID-19 - LV), Rs T-769/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 0] (Staatliche Hilfe für Nordica iZm COVID-19 - EE,), Rs T-14/21 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 48] (Staatliche Hilfe für Brussels Air iZm COVID-19 - BE), Rs T-225/21 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 60] (Staatliche Hilfe für Alitalia I iZm COVID-19 - IT), Rs T-332/21 /Wizz Air/Kom) [VII. a Nr 67] (Staatliche Hilfe für Tarom iZm COVID-19 - RO) und Rs T-333/21 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 68] (Staatliche Hilfe für Alitalia II iZm COVID-19 - IT); →
- 10.10.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-538/23 (ÖBB Infrastruktur und Westbahn) [II. d Nr 6] (Genehmigung von Marktaufschlägen);
- 09.10.2023 Neues Verfahren Rs C-427/23 (Határ Diszkont/NAV Fellebbviteli Igazgatóság) [VII. c Nr 23] (MWSt-Erstattungsleistung an ausländischen Reisenden);

- 05.10.2023 Neues Verfahren Rs C-616/23 (BA) [I. a Nr 367] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 29.09.2023 Urteil Rs C-659/22 (RK/Ministerstvo zdravotnictví) [VIII. Nr 6] (Datenverarbeitung in Covid-App);
- 28.09.2023 Neues Verfahren Rs C-593/23 (Sunexpress) [I. a Nr 366] (Verkehr; noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- Urteil Rs C-320/21 P (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 65] (Staatliche Beihilfe für SAS zum Ausgleich der Schäden durch COVID-19);
- Urteil Rs C-321/21 P (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 66] (Garantie für eine revolvingende Kreditfazilität wegen Covid-19 für SAS);
- 21.09.2023 Schlussanträge Rs C-299/22 (MD/Tez Tour) [V. b Nr 10] (Kriterien für uaU bei Pauschalreise und Definition von Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe);
- Schlussanträge verb Rs C-414/22 (DocLX Travel Events/VKI) und C-584/22 (QM/Kiwi Tours) [V. b Nr 12 f] (Sanierung Rücktrittsgrund wegen uaU bei Rücktrittsrecht von Maturareise; erst nach dem Rücktritt des Reisenden aufgetretene Umstände);
- Schlussanträge Rs C-582/22 (Die Länderbahn ea/DE) [II. d Nr 0] (ex-post-Kontrolle von Altentgelten);
- 18.09.2023 Neues Verfahren Rs C-570/23 (IH/Eurowings) [I. a Nr 365] (Berechnung der Unterrichtsfrist bei Teilflügen);
- 14.09.2023 Urteil Rs C-466/21 P (RLP/LH) [VII. a Nr 74] (Beihilfe für den Flughafen HHN);
- Urteil Rs C-632/21 (JF und NS/Diamond Resorts Europe ea) [VI. b Nr 1st] (Anwendbares Recht auf Vertrag über Klubpunkte für Timesharing);
- Urteil Rs C-821/21 (NM/Club La Costa, CLC Resort Management, Midmark 2, CLC Resort Development, European Resorts & Hotels) [VI. b Nr 2nd] (Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht bei Timesharing);
- Urteil Rs C-83/22 (RTG/Tuk Tuk Travel) [V. b Nr 8] (Informationspflichten über Rücktrittsrecht beim Pauschalreisevertrag);
- 11.09.2023 Schlussanträge Rs C-421/22 (Dobeles Autobusu Parks ea/Autotransporta direkcija) [IV. b Nr 2] (Ausgleichsregelung für Kostensteigerungen im ÖPV);
- Streichungsbeschluss Rs C-335/23 (MN/Qatar Airways) [I. a Nr 359] (Ausnahme bei Promo-Tarif, spätere Beförderung);
- 07.09.2023 Schlussanträge Rs C-128/22 (Nordic Info/BE) [VII. g Nr 6] (Amtshaftungsanspruch eines Reiseveranstalters wegen Covid-Maßnahme);
- 05.09.2023 Streichungsbeschluss Rs C-194/23 (Air France/ML ea) [I. a Nr 358] (Einheitlichkeit der Buchung als Voraussetzung);
- 04.09.2023 Beschluss Rs T-152/23 (SATA Acores Airlines/EP und Rat) [I. a Nr 354] (Nichtigkeitsklage gegen die FGR-VO verfristet);
- 25.08.2023 Neue Verfahren Rs C-535/23 P (Ryanair und AMS/Kom) [VII. a Nr 125]
- 18.08.2023 Streichungsbeschluss Rs C-690/21 (RSD Reise Service Deutschland/QL) [V. b Nr 5] (Erstattung nach Rücktritt des Reiseveranstalters);
- 15.08.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-405/23 (Corendon Air/Flightright) [I. a Nr 361] (Personalmangel bei der Gepäckbeförderung ein agU);
- Neues Verfahren Rs C-516/23 (Qatar Airways) [I. a Nr 364] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 14.08.2023 Neue Verfahren Rs C-511/23 (Caronte & Tourist) [VII. a Nr 124] (Marktbeherrschende Stellung und Preise bei Fährverbindung)
- 10.08.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-385/23 (A/Finnair) [I. a Nr 360] (Anzeigestörung der Treibstoffbefüllung eines neuen Flugzeugtyps ein agU);
- Neues Verfahren Rs C-502/23 (Iberia) [I. a Nr 363] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 01.08.2023 Neue Verfahren Rs C-405/23 (Corendon Air) [I. a Nr 361] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 24.07.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-335/23 (MN/Qatar Airways) [I. a Nr 359] (Ausnahme bei Promo-Tarif, spätere Beförderung);
- 13.07.2023 Urteil Rs C-765/21 (D.M./Azienda Ospedale-Università di Padova) [VIII. Nr 2] (Beurlaubung einer genesenen aber ungeimpften Mitarbeiterin);
- 10.07.2023 Streichungsbeschluss Rs C-334/23 (flightright/Laudamotion) [I. a Nr 358] (Art 5 Abs 3 FGR-VO);
- 06.07.2023 Urteil Rs C-510/21 (DB/AUA) [I. b Nr 18] (Haftung für medizinische Erstversorgung an Bord)
- Neues Verfahren Rs C-405/23 (Corendon Air) [I. a Nr 361] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 29.06.2023 Urteil Rs C-763/21 P (TUfly/Kom) [VII. a Nr 83] (Beihilfe für den Flughafen KLU);
- Urteil Rs C-108/22 (C. [iL]/Dyrekter Krajowej Informacji Skarbowej) [VII. c Nr 21] (Weiterverkauf von Hoteldienstleistungen steuerrechtlich als Reiseleistungen);
- Schlussanträge Rs C-497/22 (EM/Roompot Service) [VII. i Nr 21] (Gerichtsstand bei Ferienwohnung in Ferienpark)
- 27.06.2023 Neues Verfahren Rs C-385/23 (A/Finnair) [I. a Nr 360] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);

- 22.06.2023 Vorlagefragen publiziert Rs C-320/23 (BAK/DocLX) [V. b Nr 21] (Angemessenheit und Berechnungsmethoden der Rücktrittsgebühr);
- 21.06.2023 Streichungsbeschluss Rs C-52/23 (flightright/TAP) [I. a Nr 350] (Flughindernde Wetterbedingungen ein agU);
- 16.06.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-264/23 (booking.com ea/25hours Hotel ea) [VII. a Nr 119] (Bestpreisklausel einer Hotel-Buchungsplattform);
- 15.06.2023 Urteil Rs C-411/22 (Thermalhotel Fontana) [VIII. Nr 5] (Ersatzanspruch bei Quarantäne von Grenzgängern);
- Schlussanträge Rs C-451/22 (RTL Nederland und RTL Nieuws) [I. g Nr 1] (Berichterstattung über Abschuss von Flug MH17);
- 14.06.2023 Urteil Rs T-79/21 (Ryanair und AMS/Kom) [VII. a Nr 53] (Staatliche Hilfen für Ryanair und AMS am Flughafen MPL – FR);
- 08.06.2023 Urteil Rs C-50/21 (Prestige and Limousine/Metropolregion Barcelona) [VII. a Nr 52] (Beschränkung Genehmigungen für Funkmietwagen auf Quote von Taxis);
- Urteil Rs C-407/21 (UFC und CLCV/Premier ministre, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance) [V. b Nr 3] (Zahlweise der Erstattung bei Rücktritt vom Pauschalreisevertrag; vorübergehende Ausnahme);
- Urteil Rs C-540/21 (Kom/SK) [V. b Nr 4] (Vertragsverletzung wegen Aussetzen der Frist für Erstattung aus Pauschalreisevertrag);
- Urteil Rs C-49/22 (AUA/TW) [I. a Nr 326] (Kosten für Repatriierungsflug als alternative Beförderung);
- 30.05.2023 Neues Verfahren Rs C-328/23 (J und A/Reisebüro und R) [V. b Nr 22] (Zeitpunkt der uaU für Rücktrittsrecht; Informationspflichten);
- Neue Verfahren Rs C-334/23 (flightright) [I. a Nr 358] und Rs C-335/23 (Qatar Airways) [I. a Nr 359] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 29.05.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-204/23 (Lufthansa Linee Aeree Germaniche, AUA, Brussels Air, Swiss, Lufthansa Cargo/ART) [I. i Nr 2] (Finanzierung der Aufsichtsbehörde über Flughafentgelte);
- 26.05.2023 Neues Verfahren Rs C-320/23 (BAK) [V. b Nr 21] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 25.05.2023 Streichungsbeschluss Rs C-78/23 (UE/Lufthansa) [I. a Nr 353] (Anforderungen an Unterrichtung über zeitgerechte Annullierung);
- Streichungsbeschluss Rs C-162/23 (LN/Air France) [I. a Nr 356] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 24.05.2023 Urteil Rs T-268/21 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 62] (COVID-19 – Ausgleich für italienische LFU – IT);
- 17.05.2023 Neues Verfahren Rs C-283/23 (Marhon) [0-] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 15.05.2023 Neues Verfahren Rs C-135/23 (GEMA/GL) [VII. q Nr 6th] (Öffentliche Wiedergabe mit Fernsehern in Apartments);
- 11.05.2023 Urteil verb Rs C-156/22 (flightright/TAP), C-157/22 (MyFlightright/TAP) und C-158/22 (MyFlightright/TAP) [I. a Nr 331 bis 333] (Plötzlicher Tod des Co-Piloten ein agU);
- 10.05.2023 Urteil verb Rs T-34/21 (Ryanair/Kom) und T-87/21 (Condor/Kom) [VII. a Nr 49 f] (Covid-19 Hilfen für Lufthansa als Beihilfen);
- Urteil Rs T-238/21 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 61] (Rekapitalisierung der SAS im Rahmen von Covid-19 als Beihilfe „SAS II“);
- Urteil Rs T-289/21 (Bastion Holding ea/Kom) [VII. a Nr 64] (Nichtigkeitsklage durch Hotelbetreiber gegen nl Covid-Beihilfen);
- 08.05.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-170/23 (trendtours/SH) [V. b. Nr 20] (uaU zum Rücktrittszeitpunkt bei Pauschalreisen);
- Vorlagebeschluss publiziert Rs C-173/23 (Eventmedia Soluciones/Air Europa) [I. b Nr 20] (Abtretungsverbot im Luftbeförderungsvertrag);
- Vorlagebeschluss publiziert Rs C-164/23 (Volánbusz /Bács-Kiskun) [IV. c Nr 2] (Arbeitsstätte von Busfahrern);
- 05.05.2023 Neue Verfahren Rs C-222/23 (Toplofikatsia Sofia) [0-] und Rs C-234/23 (Astoria Management) [0] (noch undefinierte Rechtsgrundlagen);
- 04.05.2023 Schlussanträge Rs C-206/22 (TF/Sparkasse Südpfalz) [VII. I Nr 2] (Urlaubsanspruch während Covid-Quarantäne);
- 27.04.2023 Urteil Rs C-70/22 (Viagogo/AGCOM und AGCM) [VII. b Nr 4] (Sekundärmarkt für Eintrittskarten);
- 26.04.2023 Neues Verfahren Rs C-264/23 (booking.com) [VII. a Nr 119] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 20.04.2023 Urteil verb Rs C-775/21 (Blue Air Aviation/UCMR-ADA) und C-826/21 (UPFR/SNTFC) [VII. q Nr 3rd f] (Wiedergabe geschützter Musikstücke an Bord);
- Neue Verfahren Rs C-244/23 P (Kom/Carpatair); Rs C-245/23 P (Wizz Air/Carpatair und Kom) und Rs C-246/23 (AITTV/Carpatair und Kom) [VII. a Nr 116-118];
- 14.04.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-78/23 (UE/Lufthansa) [I. a Nr 353] (Anforderungen an Unterrichtung über zeitgerechte Annullierung);
- Vorlagebeschluss publiziert Rs C-108/23 (PU/SmartSport Reisen) [V. b Nr 19] (Pauschalreise als unechter Inlandsfall);
- Neues Verfahren Rs C-223/23 (Redu) [0-] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);

- 30.03.2023 Urteil Rs T-142/21 (Wizz Air Hungary/Kom) [VII. a Nr 56] (Covid-19 Hilfen für Blue Air); →
Schlussanträge Rs C-758/21 P (Ryanair ea/Kom) [VII. a Nr 82] (Beihilfe für KLU); →
- 29.03.2023 Neues Verfahren Rs C-194/23 (Air France) [I. a Nr 358] (Einheitlichkeit der Buchung der Flüge Voraussetzung); →
Vorlagebeschluss publiziert Rs C-76/23 (Cobult/TAP) [I. a Nr 352] (Schriftlichkeit bei Einverständnis zu Reisegutschein); →
- 23.03.2023 Schlussanträge Rs C-83/22 (RTG/Tuk Tuk Travel) [V. b Nr 8] (Informationspflichten über Rücktrittsrecht beim Pauschalreisevertrag);
- 22.03.2023 Neues Verfahren Rs C-170/23 ((trendtours/SH) [V. b. Nr 20] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 20.03.2023 Beschluss (Art 99) Rs C-607/22 (Eurowings/flightright) [I. a Nr 346] (aus LFU bei nichtexistente Flugnummer laut Unterlagen); →
Neues Verfahren Rs T-827/22 (Wizz Air/Kom) [VII. a Nr 112] (Beihilfe für Tarom); →
Neue Verfahren Rs C-162/23 (Air France) [I. a Nr 356] und Rs C-164/23 (Volanbusz) [IV. c Nr 2] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 17.03.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-52/23 (flightright/TAP) [I. a Nr 350] (Flughindernde Wetterbedingungen ein agU); →
- 16.03.2023 Urteil Rs C-127/21 P (AA/Kom) [VII. a Nr 55] (Rechtsmittel gegen Genehmigung des Zusammenschlusses von US Airways und AMR); →
Schlussanträge Rs C-209/21 P (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 57] (Staatliche Beihilfe für Fluggesellschaften iZm Ausbruch von COVID-19 - SE); →
- 14.03.2023 Neues Verfahren Rs C-45/23 (A, B, C und D/MS Amlin Insurance) [V. b Nr 17] (Reichweite der Insolvenzabsicherung bei Pauschalreise nach Rücktritt);
- 09.03.2023 Schlussanträge Rs C-466/21 P (RLP/LH) [VII. a Nr 74] (Beihilfe für den Flughafen HHN); →
- 08.03.2023 Neues Verfahren Rs C-138/23 P (BA/Kom) [VII. a Nr 115] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 07.03.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-33/23 (Schwarzder und AG/AUA) [I. a Nr 349] (Anwendbarkeit FGR-VO auf Verbindung von/nach CH); →
Beschluss (Art 99) Rs C-530/22 (Dunaj Finanse/KG) [III. a Nr 8] (Beförderungsvertrag ohne Fahrausweis);
- 06.03.2023 Neues Verfahren Rs C-128/23 (Müller Reisen) [];
- 02.03.2023 Schlussanträge Rs C-49/22 (AUA/TW) [I. a Nr 326] (Kosten für Repatriierungsflug als alternative Beförderung); →
Urteil Rs C-695/21 (Recreatieprojecten Zeeland, Casino Admiral Zeeland, Supergame/BE) [VII. a Nr 80] (Dienstleistungsfreiheit und allg Werbeverbot für Glücksspieleinrichtungen);
Urteil Rs C-666/21 (AI/Åklagarmyndigheten) [VII. o Nr 1] (Nutzungspflicht für Fahrtenschreiber in Wohnmobil);
- 27.02.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-11/23 (Eventmedia Soluciones/Air Europe) [I. a Nr 348] (Abtretungsverbot im Luftbeförderungsvertrag); →
- 24.02.2023 Neues Verfahren Rs C-108/23 (SmartSport Reisen) [V. b Nr 19] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 20.02.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-54/23 (WY/Laudamotion und Ryanair) [I. a Nr 351] (Ausgleichsanspruch bei selbst gebuchtem Ersatzflug ohne große Ankunftsverspätung); →
- 16.02.2023 Urteil Rs C-393/21 (Lufthansa Technik AERO Alzey/Arik Air ea) [VII. i Nr 18] (Auslegung von agU im Vollstreckungsverfahren);
Neue Verfahren Rs C-55/23 (Jurtukała) [
- 15.02.2023 Neues Verfahren Rs C-78/23 (Lufthansa) [I. a Nr 353] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 14.02.2023 Neues Verfahren Rs C-771/22 (BAK/HDI Global) [V. b Nr 16] (Reichweite der Insolvenzabsicherung bei Pauschalreise nach Rücktritt);
Neues Verfahren Rs C-61/23 (Ekostroy) [
- 13.02.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-778/22 (flightright/TAP) [I. a Nr 347] (frühestmögliche anderweitige Beförderung); →
- 09.02.2023 Schlussanträge verb Rs C-156/22 (flightright/TAP), Rs C-157/22 (MyFlightright/TAP) und Rs C-158/22 (MyFlightright/TAP) [I. a Nr 331 bis 333] (Plötzlicher Tod des Co-Piloten ein agU);
→
- 08.02.2023 Urteil Rs T-522/20 (Carpatair/Kom) [VII. a Nr 39] Beihilfen zugunsten des Flughafens TSR und Wizz Air (RO); →
- 06.02.2023 Neue Verfahren Rs C-52/23 (flightright) [I. a Nr 350] und Rs C-54/23 (WY/Laudamotion und Ryanair) [I. a Nr 351] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 02.02.2023 Beschluss (Art 130) Rs T-15/22 (Motel One/EUIPO – Apartment One) [VII. r Nr 3rd] (Erledigung in der Hauptsache);
- 31.01.2023 Neue Verfahren Rs C-33/23 (Schwarzder) [I. a Nr 349] und Rs C-35/23 (Greislzel) [

- 30.01.2023 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-733/22 (Direktion Anfechtung und Steuer- und Sozialversicherungspraxis/Valentina Heights) [VII. c Nr 22] (MWSt-Satz bei Beherbergung ohne Kategorie);
- 26.01.2023 Schlussanträge Rs C-320/21 P (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 65] (Staatliche Beihilfe für SAS zum Ausgleich der Schäden durch COVID-19);
- 24.01.2023 Neues Verfahren Rs C-24/23 (Finalgarve) [VII. a Nr 113] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
Neues Verfahren Rs C-11/23 (Eventmedia Soluciones/Air Europe) [I. a Nr 348] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 23.01.2023 Neues Verfahren Rs C-9/23 P (Siremar/Kom) [VII. a Nr 114] (Privatisierung von Gesellschaften für Fährverbindungen);
- Vorlagebeschlüsse publiziert Rs C-723/22 (MPLC Deutschland/Citadines) [VII. q Nr 5th] (Öffentliche Widergabe durch TV-Geräte im Hotel);
- 12.01.2023 Urteil Rs C-396/21 (KT, NS/FTI Touristik) [V. b Nr 2] (Gewährleistungsansprüche wegen Covid-Maßnahmen im Hotel);
- Urteil Rs C-42/21 P (LTG/Kom) (VII. a Nr 51) (Missbrauch einer beherrschenden Stellung durch Entfernen von Schieneninfrastruktur);
- Schlussanträge Rs C-510/21 (DB/AUA) [I. b Nr 18] (Haftung für medizinische Erstversorgung an Bord);
- 03.01.2023 Neues Verfahren Rs C-772/22 (Air Berlin) [VII. t Nr 2nd] (Ansprüche im Sekundärinsolvenzverfahren);
- Neues Verfahren Rs C-778/22 (flightright/TAP) [I. a Nr 347] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 02.01.2023 Neues Verfahren Rs C-755/22 (Nárokuj) [];
- 2022**
- 27.12.2022 Vorlagebeschlüsse publiziert Rs C-662/22 (AirBnB) [VII. s Nr 1st], Rs C-663/22 (Expedia) [VII. s Nr 3rd] und Rs C-666/22 (Vacation Rentals Ireland) [VII. s Nr 4th] (nationale Regelungen für Online-Vermittlungsdienste); **P2B**
- 22.12.2022 Urteil Rs C-83/21 (AirBnB Ireland und AirBnB Payments/Agenzia delle Entrate) [VII. b Nr 3] (Steuererhebung bei Vermittlung von Kurzzeitmietverträgen);
- Neues Verfahren Rs C-774/22 (FTI Touristik) [V. b Nr 18] (Pauschalreise als unechter Inlandsfall);
- Neues Verfahren Rs T-780/22 (TUI Holding Spain/EUIPO – inCruises International) [VII. r Nr 4th] (Wortmarke INCRUISES);
- 21.12.2022 Neues Verfahren Rs C-765/22 (Air Berlin) [VII. t Nr 1st] (Ansprüche im Sekundärinsolvenzverfahren);
- Streichungsbeschluss Rs C-362/22 (VS, TU und RW/Ryanair) [I. a Nr 339] (Ausgleichsanspruch nach Beförderungsverweigerung für Angehörige als Fluggäste);
- Streichungsbeschluss Rs C-380/21 (INPS/Ryanair) [I. a Nr 17] (Arbeitsort des Flugpersonals);
- 15.12.2022 Schlussanträge Rs C-50/21 (Prestige and Limousine/Metropolregion Barcelona) [VII. a Nr 52] (Beschränkung Genehmigungen für Funkmietwagen auf Quote von Taxis);
- 13.12.2022 Beschluss (Art 99) Rs C-229/22 (NC/Tarom) [I. a Nr 336] (Zeitrahmen für anderweitige Beförderung nach Annullierung);
- 07.12.2022 Streichungsbeschluss Rs C-202/22 (WH und NX/TAP) [I. a Nr 334] (agU und analoge Anwendung auf Ersatzbeförderung per Bus);
- 01.12.2022 Schlussanträge Rs C-660/20 (Lufthansa Cityline) [VII. l Nr 1] (Mehrflugdienststundenvergütung für Teilzeitbeschäftigte);
- Neues Verfahren Rs C-733/22 (Valentina Heights) [VII. c Nr 22] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 30.11.2022 Neues Verfahren Rs C-723/22 (MPLC Deutschland/Citadines) [VII. q Nr 5th] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 24.11.2022 Schlussanträge Rs C-666/21 (AI/Åklagarmyndigheten) [VII. o Nr 1] (Nutzungspflicht für Fahrtenschreiber in Wohnmobil);
- 22.11.2022 Streichungsbeschluss Rs C-776/21 (M/Alltours Flugreisen) [V. b Nr 6] (Prognose für uaU iZm Covid bei Rücktritt durch Reisenden);
- 17.11.2022 Urteil verb Rs C-331/20 P und Rs C-343/20 P (Volotea und easyJet/Kom) [IV. a Nr 32 f] (Beihilfe an bestimmte LFU in Sardinien);
- 16.11.2022 Neues Verfahren Rs C-700/22 (RegioJet und Student Agency) [VII. a Nr 111] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- Streichungsbeschluss Rs C-388/22 (flightright/TAP) [I. a Nr 340] (Flughindernde Wetterbedingungen ein agU);
- 15.11.2022 Streichungsbeschluss Rs C-578/22 (flightright) [I. a Nr 345] (Rechtzeitiges Einfinden; anderweitige Beförderung);
- 11.11.2022 Zurückweisungsbeschluss Rs C-104/21 (RegioJet) [II. d Nr 2] (Datenträger in Papierform, unmittelbare RL-Wirkung);
- 09.11.2022 Urteil Rs T-111/21 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 54] (Covid-Hilfen für Croatia Airlines);
- 01.11.2022 Streichungsbeschluss Rs C-51/22 (PannonHitel/Wizz Air) [I. a Nr 327] (Anspruchsgegner bei Vermittler ohne Vollmacht);

- 26.10.2022 Streichungsbeschluss Rs C-545/22 (Air Europa) [I. a Nr 344] (Reduzierung des Flugplans iZm Covid-19 ein agU); ➔
 Streichungsbeschluss Rs C-581/21 P (Ryanair und Laudamotion/Kom) [VII. a Nr 78] (Entschädigung an Condor iZm Covid); ➔
- 24.10.2022 Neue Verfahren Rs C-662/22 (AirBnB) [VII. s Nr 1st], Rs C-663/22 (Expedia) [VII. s Nr 3rd] und Rs C-666/22 (Vacation Rentals Ireland) [VII. s Nr 4th] (noch undefinierte Rechtsgrundlagen);
 Streichungsbeschluss Rs C-486/20 (Varuh človekovih pravic/Državni zbor und Vlada Republike Slovenije) [I. e Nr 7] (Vielfliegerprogramm und Datenschutz); ➔
- 20.10.2022 Urteil Rs C-111/21 (BT/Laudamotion) [I. b Nr 17] (Ersatzfähigkeit psychischer Schäden nach MÜ) ➔
 Schlussanträge Rs C-393/21 (Lufthansa Technik AERO Alzey/Arik Air) [VII. i Nr 18] (Auslegung agU im Vollstreckungsverfahren); ➔
 Streichungsbeschluss verb Rs C-215/20 und C-222/20 (JV und OC/DE) [I. e Nr 5 f] (Vereinbarkeit der PNR-RL mit der GRC); ➔
 Neues Verfahren Rs C-607/22 (Eurowings) [I. a Nr 346] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); ➔
- 19.10.2022 Urteil Rs T-582/20 (Ighoga Region 10 ea/Kom) [VII. a Nr 42] (Staatliche Beihilfe für Ingolstadt Congress Centre und Hotels);
- 13.10.2022 Urteil Rs C-437/21 (Liberty Lines/MIT) [VII. e Nr 3rd] (Eisenbahnverbindung auf dem Seeweg im Lichte der DL-Freiheit);
- 11.10.2022 Beschluss Rs C-302/22 (YS und RW/Freebird Air) [I. a Nr 338] (Schaden wegen Vollbremsung bei Vogelschlag in Startphase ein agU); ➔
- 06.10.2022 Urteil Rs C-436/21 (flightright/AA) [I. a Nr 317] (Qualifikation als direkte Anschlussflüge, Reisebüro); ➔
 Beschluss Rs C-307/21 (AB ea/Ryanair) [I. a Nr 311] (Informationspflichten des ausf LFU bei Annullierung und Kontakt über Vermittler); ➔
 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-511/22 (trendtours Touristik) [V. b Nr 13] (Notwendigkeit der Berufung auf uaU in der Rücktrittserklärung);
- 03.10.2022 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-529/22 (PA/trendtours Touristik) [V. b Nr 14] (Gesondertes Rücktrittsrecht, nachträgliche Begründung);
 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-545/22 (Air Europa) [I. a Nr 344] (Reduzierung des Flugplans iZm Covid-19 ein agU) – gestrichen; ➔
 Neues Verfahren Rs C-530/22 (Dunaj Finanse/KG) [II. a Nr 8] (Eisenbahnbeförderung);
- 29.09.2022 Urteil Rs C-597/20 (LOT/Budapest Főváros Kormányhivatala) [I. a Nr 280] (Kompetenzen der nationalen Durchsetzungsstelle); ➔
 Urteil Rs C-633/20 (vzbv/TC Medical Air Ambulance Agency) [VII. n Nr 1] (Qualifizierung als Vermittler von Reiseversicherungen);
- 26.09.2022 Neue Verfahren verb Rs C-345/22 und C-347/22 (Maersk/Allianz) und C-346/22 (Mapfre/MACS) [VII. i Nr 22 bis 24] (Gerichtsstandvereinbarung in Seefrachtvertrag);
- Vorlagebeschluss publiziert Rs C-475/22 (Maxi Mobility Spain) [VII. a Nr 106] (Beschränkungen von Mietfahrzeugen mit Fahrer ggü Taxis);
- 23.09.2022 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-522/22 (BA) [I. a Nr 343] (Erstattungsanspruch in Meilen aus Bonusprogramm); ➔
- 15.09.2022 Schlussanträge Rs C-396/21 (KT, NS/FTI Touristik) [V. b Nr 2] (Gewährleistungsansprüche wegen Covid-Maßnahmen im Hotel) und Rs C-407/21 (UFC und CLCV/Premier ministre, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance) [V. b Nr 3] (Zahlweise der Erstattung bei Rücktritt vom Pauschalreisevertrag; vorübergehende Ausnahme);
- Streichungsbeschluss verb Rs C-148/20, C-149/20 und C-150/20 (Lufthansa) [I. e Nr 2, 3 und 4] (PNR-RL und GRC); ➔
- 14.09.2022 Neue Verfahren Rs C-582/2 (Die Länderbahn ea) [II. d Nr 5] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); und Rs C-589/22 (Resorts Mallorca Hotels International) [0-]
- 09.09.2022 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-497/22 (EM/Roompot Service) [VII. i Nr 21] (Gerichtsstand bei Ferienwohnung in Ferienpark);
- 08.09.2022 Urteil Rs C-716/20 (RTL Television/Grupo Pestana und SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro) [VII. p Nr 1] (Satellitenfernsehen in Hotelzimmern);
- Urteil Rs C-614/20 (Lux Express Estonia/MKM) [IV. b Nr 1] (Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zur kostenlosen Beförderung);
- 06.09.2022 Vorlagefragen publiziert Rs C-421/22 (Dobeles Autobusu Parks ea/Autotransporta direkcija) [IV. b Nr 2] (Ausgleichsregelung für Kostensteigerungen im ÖPV);
 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-477/22 (ARST/TR ea) [IV. c Nr 1] (Entschädigung von Fahrern im Straßenpersonenverkehr);
- 05.09.2022 Neues Verfahren Rs C-578/22 (flightright) [I. a Nr 345] (noch undefinierte Rechtsgrundlage) – gestrichen; ➔
- 01.09.2022 Streichungsbeschluss Rs C-193/22 (FTI Touristik) [V. b Nr 9] (Rücktrittsgründe beim Pauschalreisevertrag vor und nach dem Rücktritt);
- 29.08.2022 Streichungsbeschluss Rs C-465/22 (flightright/Brussels Airlines) [I. a Nr 341] (FGR-VO); ➔

- 22.08.2022 Rechtsmittelgründe publiziert Rs C-440/22 P (Wizz Air/Kom) [VII. a Nr 104] (Rechtsmittel hins Rettungshilfe für Tarom);
- Vorlagebeschluss publiziert Rs C-451/22 (RTL Nederland und RTL Nieuws) [I. g Nr 1] (Berichterstattung über Abschuss von Flug MH17);
- 19.08.2022 Neues Verfahren Rs C-545/22 (Air Europa) [I. a Nr 344] (noch undefinierte Rechtsgrundlage) – gestrichen;
- Neues Verfahren Rs C-546/22 (Schauinsland-Reisen) [V. b Nr 15] (Rücktritt durch Reiseveranstalter bei uaU);
- 12.08.2022 Neues Verfahren Rs C-529/22 (trendtours Touristik) [V. b Nr 14] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 05.08.2022 Neues Verfahren Rs C-522/22 (BA) [I. a Nr 343] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- Neues Verfahren Rs C-520/22 (Horezza) [0₊] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 02.08.2022 Neues Verfahren Rs C-584/22 (Kiwi Tours) [V. b Nr 550] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 01.08.2022 Urteil Rs C-294/21 (Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA/Navitours) [VII. c Nr 20] (MWSt auf Beförderungsleistungen im gemeinsamen Hoheitsgebiet von LU und DE);
- Neues Verfahren Rs C-511/22 (trendtours Touristik) [V. b Nr 13] (Notwendigkeit der Berufung auf uaU in der Rücktrittserklärung);
- 27.07.2022 Neues Verfahren Rs C-505/22 (Deco Proteste – Editores) [0₊] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 25.07.2022 Streichungsbeschluss Rs C-228/22 (flightright/Eurowings) [I. a Nr 335] (Slotverschiebungen als agU);
- Neues Verfahren Rs C-497/22 (Roompot Service) [VII. i Nr 21] (JZZ);
- Vorlagebeschluss verfügbar Rs C-474/22 (Laudamotion/flightright) [I. a Nr 342] (Erfordernis des Einfindens bei Anspruch nach absehbarer Ankunftsverspätung);
- Vorlagebeschluss publiziert Rs C-362/22 (Ryanair) [I. a Nr 339] (Ausgleichsanspruch nach Beförderungsverweigerung für Angehörige als Fluggäste) – gestrichen;
- Vorlagebeschluss publiziert Rs C-283/22 (DZ ea/MINV) [I. b Nr 19] (Qualifikation einer Person an Windenseil während Ausbildung);
- 19.07.2022 Neues Verfahren Rs C-477/22 (ARST) [IV. c Nr 1] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 18.07.2022 Neue Verfahren Rs C-474/22 (Laudamotion) [I. a Nr 342] (noch undefinierte Rechtsgrundlage)
- 14.07.2022 Urteil Rs C-500/20 (Lokomotion/ÖBB Infrastruktur) [II. b Nr 1st] (Zuständigkeit zur Auslegung des CUI);
- Schlussanträge Rs C-127/21 P (AA/Kom) [VII. a Nr 55] Rechtsmittel gegen Genehmigung des Zusammenschlusses von US Airways und AMR unter Bedingungen und Auflagen;
- Neues Verfahren Rs C-465/22 (flightright) [I. a Nr 341] (noch undefinierte Rechtsgrundlagen);
- 13.07.2022 Neue Verfahren Rs C-443/22 (Obshtina Balchik) [0₊] und Rs C-451/22 (RTL Nederland und RTL Nieuws) [I. g Nr 1] (noch undefinierte Rechtsgrundlagen)
- 11.07.2022 Vorlagefragen publiziert Rs C-238/22 (FW/Latam) [I. a Nr 337] (Einfinden und Ausgleichsleistung bei Beförderungsverweigerung);
- 07.07.2022 Urteil Rs C-308/21 (KU, OP und GC/SATA International Azores Airlines) [I. a Nr 312] (Störung der Treibstoffversorgung ein agU);
- Schlussanträge Rs C-83/21 (AirBnB Ireland und AirBnB Payments/Agenzia delle Entrate) [VII. b Nr 3] (Steuererhebung bei Vermittlung von Kurzzeitmietverträgen);
- Streichungsbeschluss Rs C-704/21 (DS, CF, DT, CL/Orbest) [I. a Nr 322] (Art 5 Abs 3, ErwGr 14 f Fluggastrechte-VO);
- Vorlagefragen abrufbar Rs C-388/22 (flightright/TAP) [I. a Nr 340] (Flughindernde Wetterbedingungen ein agU) – gestrichen;
- 06.07.2022 Neues Verfahren Rs C-440/22 P (Wizz Air/Kom) [VII. a Nr 104] (Rechtsmittel hins Rettungshilfe für Tarom);
- 27.06.2022 Neues Verfahren Rs C-421/22 (DOBELES AUTOBUSU PARKS ea) [IV. b 2] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- Streichungsbeschluss Rs C-62/22 (IA/DER Touristik) [V. b Nr 7] (Zuständigkeit bei unechtem Inlandsfall eines Pauschalreisevertrages);
- 23.06.2022 Neues Verfahren Rs C-414/22 (DocLX Travel Events/VKI) [V. b Nr 12] (Sanierung des Rücktrittsgrundes wegen uaU bei Rücktrittsrecht von Matura-/Abiturreise);
- Neue Verfahren Rs C-411/22 (Thermalhotel Fontana) [VIII. Nr 5] (Ersatzanspruch bei Quarantäne von Grenzgängern) und Rs C-418/22 (CEZAM) [0₊];
- 22.06.2022 Urteil Rs T-657/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 43] (Beihilfe zur COVID-Rekapitalisierung von Finnair (FI) „Finnair II“);
- 21.06.2022 Urteil (GK) Rs C-817/19 (Ligue des droits humains/Conseil des ministres) [I. e Nr 1] (Vereinbarkeit PNR-RL mit EUV, GRC und DSGVO)
- Neue Verfahren Rs C-401/22 P (Cargolux Airlines/Kom) [VII. a Nr 0]; Rs C-403/22 P (SAS Cargo Group ea/Kom) [VII. a Nr 103] (Rechtsmittel, Verbotene Preisabsprachen für Luftfracht);

- 20.06.2022 Streichungsbeschluss Rs C-701/20 (Avis/VKI) [VII. m Nr 1] (Klagslegitimation wegen abstrakten Verstoßes gegen die DSGVO);
Zurückweisungsbeschluss Rs C-764/21 P (TUifly/Kom) [VII. a Nr 84] (Rechtsmittel wegen Beihilfen für KLU); →
- 16.06.2022 Neue Verfahren Rs C-388/22 (flightright) [I. a Nr 340] (noch undefinierte Rechtsgrundlage) – gestrichen
- 13.06.2022 Streichungsbeschluss Rs C-126/22 (JH ea/Ryanair) [I. a Nr 329] (Erstattung und anderweitige Beförderung); →
- 10.06.2022 Neue Verfahren Rs C-367/22 P (Air Canada/Kom), Rs C-369/22 P (Air France/Kom) [VII. a Nr 93], Rs C-370/22 P (Air France-KLM/Kom), Rs C-375/22 P (LATAM Airlines Group und Lan Cargo/Kom) Rs C-378/22 P (BA/Kom), Rs C-379/22 P (Singapore Airlines und Singapore Airlines Cargo/Kom), Rs C-380/22 P (LH/Kom), Rs C-381/22 P (Japan Airlines/Kom) Rs C-382/22 P (Cathay Pacific/Kom), Rs C-385/22 P (KLM/Kom) und Rs C-386/22 P (Martinair/Kom) [VII. a Nr 92 bis 102] (Rechtsmittel, Verbotene Preisabsprachen für Luftfracht); →
- 08.06.2022 Neues Verfahren Rs C-362/22 (Ryanair) [I. a Nr 339] noch undefinierte Rechtsgrundlage) – gestrichen; →
- 02.06.2022 Urteil Rs C-353/20 (Skeyes/Ryanair) [I. f Nr 1] (Verstöße gegen die Verpflichtung zur Erbringung von Luftverkehrsdiensten); →
- Urteil Rs C-589/20 (JR/AUA) [I. b Nr 15] (Sturz auf Ausstiegstreppe ein Unfall iSd MÜ); →
- 30.05.2022 Streichungsbeschluss Rs C-131/22 (flightright/Swiss) [I. a Nr 330] (Wetterbedingungen und Flugverkehrsmanagement ein agU); →
- Neues Verfahren Rs C-128/22 (Nordic Info/BE) [VII. g Nr 6] (Amtshaftungsanspruch eines Reiseveranstalters wegen Covid-Maßnahmen);
- 24.05.2022 Neues Verfahren Rs C-326/22 (Z) [0₊] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 19.05.2022 Urteil Rs C-33/21 (INAIL und INPS/Ryanair) [VII. i Nr 16] (Arbeitsort des Flugpersonals) →
- 18.05.2022 Urteil Rs T-577/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 41] (Rettungsbeihilfe für Condor zulässig); →
- Vorlagefragen verfügbar Rs C-299/22 (/MD/Tez Tour) [V. b Nr 10] (Kriterien für uaU bei Pauschalreise und Definition von Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe);
- 16.05.2022 Beschluss Rs T-527/21 (Abenante ea/EP und Rat) [VIII. Nr 1] (Nichtigkeit der COVID-Zertifikat-VO);
- 10.05.2022 Beschluss verb Rs C-221/21 (SŽDC/České dráhy, PKP Cargo International, PDV Railway und KŽC Doprava) und C-222/21 (České dráhy/Univerzita Pardubice ea) [II. d Nr 3 f] (gerichtliche Nachprüfbarkeit von Entscheidungen der Regulierungsstelle);
- 09.05.2002 Neues Verfahren C-302/22 (Freebird Air) [I. a Nr 338] (Schaden wegen Vollbremsung bei Vogelschlag in Startphase ein agU); →
- Vorlagebeschluss verfügbar Rs C-228/22 (flightright/Eurowings) [I. a Nr 335] (Slotverschiebungen als agU); →
- 06.05.2022 Neues Verfahren Rs C-299/22 (Tez Tour) [V. b Nr 10] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- Vorlagefragen publiziert Rs C-131/22 (flightright/Swiss) [I. a Nr 330] (Wetterbedingungen und Flugverkehrsmanagement ein agU) → und Rs C-202/22 (WH und NX/TAP) [I. a Nr 334] (agU und analoge Anwendung auf Ersatzbeförderung per Bus) – gestrichen; →
- 04.05.2022 Urteil Rs T-718/20 (Wizz Air/Kom) [VII. a Nr 46] (Rettungsbeihilfe für Tarom); →
- 03.05.2022 Urteil (GK) Rs C-453/20 (CityRail/Správa železnic, státní organizace) [II. d Nr 1] (Vorlageberechtigung einer Regulierungsstelle);
- Neues Verfahren Rs C-283/22 (Ministerstvo vnútra SK) [I. b Nr 19] (Art 1, Art 2 Abs 1, Art 17 Abs 1 MÜ); →
- 27.04.2022 Urteil Rs C-674/20 (AirBnB Ireland/Région de Bruxelles-Capitale) [VII. b Nr 2] (Daten für Regionalsteuer bei Vermittlung von Beherbergungsdienstleistungen);
- 26.04.2022 Neues Verfahren Rs C-278/22 (Antera) [0₊] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 25.04.2022 Neue Verfahren Rs C-271/22 ff (Keolis Agen) [0₊] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- Neues Verfahren Rs T-116/22 (Belavia/Rat) [VII. a Nr 86] (Nichtigkeitsklage: Sanktionen gegen Balavia); →
- 19.04.2022 Neue Verfahren Rs T-527/21 (Abenante ea/EP und Rat) [VIII. Nr 1] (Nichtigkeit der COVID-Zertifikat-VO), Rs C-765/21 (D.M./Azienda Ospedale-Università di Padova) [VIII. Nr 2] (Beurlaubung einer genesenen aber ungeimpften Mitarbeiterin) und Rs T-101/22 (OG ea/Kom) [VIII. Nr 4] (Gültigkeit des Covid Zertifikats);
- 11.04.2022 Streichungsbeschluss Rs C-517/21 (TG, QN und Airhelp/Laudamotion) [I. a Nr 318] (Ausgleichsleistung trotz Nichteinfindens am Abflugschalter); →
- Neues Verfahren Rs C-108/22 (C. [iL]/Dyktor Krajowej Informacji Skarbowej) [VII. c Nr 21] (Weiterverkauf von Hoteldienstleistungen steuerrechtlich Reiseleistungen);
- 08.04.2022 Beschluss Rs C-659/21 (Orbest/CS, QN, OP ea) [I. a Nr 320] (Auffahrunfall durch Cateringfahrzeug ein agU); →
- 07.04.2022 Urteil Rs C-561/20 (Q, R und S/United Airlines) [I. a Nr 275] (Haftung des LFU aus Drittstaat bei Durchführung aller Teilstrecken ab EU); →
- Urteil Rs C-249/21 (Fuhrmann-2/B) [VII. e Nr 6] (Hotelvertrag im vermittelten Fernabsatz durch “Buchung abschließen”);

- Schlussanträge verb Rs C-331/20 P und Rs C-343/20 P (Volotea und easyJet/Kom) [IV. a Nr 32 f] (Beihilfe an bestimmte LFU in Sardinien); →
- Schlussanträge Rs C-294/21 (Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA/Navitours) [VII. c Nr 20] (MWSt auf Beförderungsleistungen im gemeinsamen Hoheitsgebiet von LU und DE);
- 06.04.2022 Streichungsbeschluss Rs C-685/21 (Stadtverkehr Lindau) [VII. i Nr 19] (internationale Zuständigkeit in Verfahren gegen Busunternehmen als Quasi-Versicherer);
- Neues Verfahren Rs C-238/22 (Latam) [I. a Nr 337] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- 04.04.2022 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-83/22 (RTG/Tuk Tuk Travel) [V. b Nr 8] (Informationspflichten und Rücktritt vom Pauschalreisevertrag);
- Neue Verfahren Rs C-228/22 (flightright) [I. a Nr 335] und Rs C-229/22 (Tarom) [I. a Nr 336] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); →
- Streichungsbeschluss Rs C-164/20 (Airhelp/AUA) [I. a Nr 240] (Erkrankung eines Fluggasts vor Abflug als agU); →
- 31.03.2022 Urteil Rs C-96/21 (DM/CTS Eventim) [VII. e Nr 5] (Widerrufsrecht bei Ticketkauf im Fernabsatz für Freizeitdienstleistung);
- 30.03.2022 Urteile Rs T-323/17 (Martinair/Kom), Rs T-324/17 (SAS Cargo Group ea/Kom), Rs T-325/17 (KLM/Kom), Rs T-326/17 (Air Canada/Kom), Rs T-334/17 (Cargolux Airlines/Kom), Rs T-337/17 (Air France-KLM/Kom), Rs T-338/17 (Air France/Kom), Rs T-340/17 (Japan Airlines/Kom) Rs T-341/17 (British Airways/Kom), Rs T-342/17 (Lufthansa und Swiss/Kom), Rs T-343/17 (Cathay Pacific Airways/Kom), Rs T-344/17 (Latam Airlines Group und Lan Cargo/Kom) und Rs T-350/17 (Singapore Airlines und Singapore Airlines Cargo/Kom) [VII. a Nr 11] (Verbotene Preisabsprachen für Luftfracht); →
- Vorlagebeschluss publiziert Rs C-70/22 (Viagogo) [VII. b Nr 4] (Sekundärmarkt für Eintrittskarten);
- 24.03.2022 Schlussanträge Rs C-111/21 (BT/Laudamotion) [I. b Nr 17] (Ersatzfähigkeit psychischer Schäden nach MÜ) →
- 21.03.2022 Vorlagefragen publiziert Rs C-771/21 (Wizz Air) [I. a Nr 325] (zumutbare Maßnahmen trotz agU) – gestrichen; →
- Vorlagebeschluss publiziert Rs C-51/22 (PannonHitel/Wizz Air) [I. a Nr 327] (Anspruchsgegner bei Vermittler ohne Vollmacht) – gestrichen; →
- Neues Verfahren Rs C-62/22 (IA/DER Touristik) [V. b Nr 7] (Zuständigkeit bei unechtem Inlandsfall eines Pauschalreisevertrages);
- 18.03.2022 Neues Verfahren Rs C-202/22 (WH und NX/TAP) [I. a Nr 334] (noch undefinierte Rechtsgrundlage) – gestrichen; →
- Streichungsbeschluss Rs C-751/21 (PJ/Eurowings) [I. a Nr 324] (Abweisung nach Anstehen am Check-in-Schalter als Nichtbeförderung) und Rs C-89/22 (Passengers friend/British Airways) [I. a Nr 328] (Qualifizierung als ausführendes LFU); →
- 14.03.2022 Neues Verfahren Rs C-193/22 (FTI Touristik) [V. b Nr 9] (Rücktrittsgründe beim Pauschalreisevertrag vor und nach dem Rücktritt);
- Vorlagebeschluss publiziert Rs C-821/21 (Club La Costa ea) [VI. b Nr 2nd] (Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht bei Timesharing)
- 10.03.2022 Schlussanträge Rs C-716/20 (RTL Television/Grupo Pestana und SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro) [VII. p Nr 1] (Satellitenfernsehen in Hotelzimmern);
- 07.03.2022 Neue Verfahren Rs C-156/22 (TAP) [I. a Nr 331], Rs C-157/22 (TAP) [I. a Nr 332] und Rs C-158/22 (TAP) [I. a Nr 333] (Tod des Co-Piloten ein agU); →
- 01.03.2022 Neues Verfahren Rs C-131/22 (flightright) [I. a Nr 330] (noch undefinierte Rechtsgrundlage) – gestrichen; →
- 24.02.2022 Urteil Rs C-536/20 (Tiketa/M.Š. und Baltic Music) [VII. e Nr 4] (Vermittler als Partei beim Kartenverkauf; Informationspflichten);
- Urteil Rs C-451/20 (Airhelp/AUA) [I. a Nr 265] (Anwendbarkeit VO auf Umsteige Verbindung mit Abgangs- und Zielort in Drittstaat); →
- Neues Verfahren Rs C-126/22 (Ryanair) [I. a Nr 329] (noch undefinierte Rechtsgrundlage) – gestrichen; →
- 21.02.2022 Streichungsbeschluss Rs C-771/21 (Wizz Air) [I. a Nr 325] (agU); →
- 16.02.2022 Neues Verfahren Rs C-87/22 (TT)
- 14.02.2022 Neues Verfahren Rs C-89/22 (Passengers friend) [I. a Nr 328] (Qualifizierung als ausführendes LFU) – gestrichen; →
- Rechtsmittelgründe publiziert Rs C-763/21 P (TUifly/Kom) [VII. a Nr 83] (Beihilfe für den Flughafen KLU); →
- 11.02.2022 Vorabentscheidungsbeschluss publiziert Rs C-751/21 (PJ/Eurowings) [I. a Nr 324] (Abweisung nach Anstehen am Check-in-Schalter als Nichtbeförderung) – gestrichen; →
- 09.02.2022 Neues Verfahren Rs C-83/22 (Tuk Tuk Travel) [V. b Nr 8] (Informationspflichten und Rücktritt vom Pauschalreisevertrag);
- 08.02.2022 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-61/22 (DER Touristik) [V. b Nr 7] (Internationale und örtliche Zuständigkeit bei Pauschalreise und unechtem Inlandsfall);

- 03.02.2022 Vorlagefragen publiziert Rs C-632/21 (JF und NS/Diamond Resorts Europe ea) [VI. b Nr 1st] (Anwendbares Recht auf Vertrag über Klubpunkte für Timesharing); Urteil Rs C-20/21 (JW, HD, XS/LOT) [I. a Nr 296] (Erfüllungsortgerichtsstand bei Störung auf erstem Teilflug); ➔
- Schlussanträge Rs C-500/20 (Lokomotion/ÖBB Infrastruktur) [II. b Nr 1st] (Zuständigkeit zur Auslegung des CUI);
- 01.02.2022 Neue Verfahren Rs C-61/22 (DER Touristik) [V. b Nr 7] (noch undefinierte Rechtsgrundlage) und C-70/22 (Viagogo) [VII. b Nr 4] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 27.01.2022 Schlussanträge Rs C-817/19 (Ligue des droits humains/Conseil des ministres) [I. e Nr 1] (Vereinbarkeit PNR-RL mit EUV, GRC und DSGVO); ➔
- Neues Verfahren Rs C-51/22 (PannonHitel/Wizz Air) [I. a Nr 327] (noch undefinierte Rechtsgrundlage) – gestrichen; ➔
- 25.01.2022 Neues Verfahren Rs C-49/22 (AUA) [I. a Nr 326] (noch undefinierte Rechtsgrundlage); ➔
- 20.01.2022 Urteil Rs C-594/19 P (Lufthansa/Kom) [VII. a Nr 27] (Rechtsmittel gegen Genehmigung Beihilfe für HHN); ➔
- Schlussanträge Rs C-589/20 (JR/AUA) [I. b Nr 15] (Sturz auf Ausstiegstreppe ein Unfall iSd MÜ); ➔
- 18.01.2022 Streichungsbeschluss Rs C-386/21 (Ryanair/Happy Flights) [I. a Nr 315] (Erfüllungsortgerichtsstand nach Zession der Ausgleichsansprüche); ➔
- 17.01.2022 Neues Verfahren Rs C-666/21 (AI/Åklagarmyndigheten) [VII. o Nr 1] (Nutzungspflicht für Fahrtenschreiber in Wohnmobil);
- 13.01.2022 Schlussanträge Rs C-353/20 (Skeyes/Ryanair) [I. f Nr 1] (Verstöße gegen die Verpflichtung zur Erbringung von Diensten); ➔
- 10.01.2022 Beschluss Rs C-287/20 (EL und CP/Ryanair) [I. a Nr 245] (Streik eigener Mitarbeiter ein agU); ➔
- Neue Verfahren Rs C-787/21 (Estaleiros Navais de Peniche) [0*], Rs C-821/21 (Club La Costa ea) [VI. b Nr 2nd] (Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht bei Timesharing) und Rs C-6/22 (M.B. ea) [0*];
- 05.01.2022 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-776/21 (M/Alltours Flugreisen) [V. b Nr 6] (Prognose für uAU iZm Covid bei Rücktritt durch Reisenden) – gestrichen;
- Streichungsbeschluss Rs C-697/21 (PW/Eurowings) [I. a Nr 321] (Art 7 Abs 3, Art Abs 1 lit a Fluggastrechte-VO); ➔
- Streichungsbeschluss Rs C-740/21 (SN ea/Eurowings) [I. a Nr 323] (Art 2 lit j, Art 3 Abs 2 lit a, Art 4 Abs 3, Art 7 Abs 1 lit b Fluggastrechte-VO); ➔
- Rechtsmittel Rs C-758/21 P (Ryanair ea/Kom) [VII. a Nr 82] (Beihilfe für KLU); ➔
- 2021**
- 21.12.2021 Urteil verb Rs C-146/20 (AD, BE und CF/Corendon Airlines), C-188/20 (JG, LH, MI, NJ/Azurair), C-196/20 (Eurowings/Flightright) und Rs C-270/20 (A/AUA) [I. a Nr 235, 236, 237 und 238] (Def bestätigte Buchung, ausf LFU; Vorverlegung als Annullierung; Unterrichtungspflicht);
Urteil Rs C-263/20 (Airhelp/AUA) [I. a Nr 242];
Urteil Rs C-395/20 (EP und GM/Corendon Airlines) [I. a Nr 258];
- 17.12.2021 Neue Verfahren Rs C-771/21 (Wizz Air) [I. a Nr 325] (noch undefinierte Rechtsgrundlage) – gestrichen, Rs C-775/21 (Blue Air Aviation) [VII. q Nr 4th] (Wiedergabe geschützter Musikstücke in Flugzeug) und Rs C-776/21 (Alltours Flugreisen) [V. b Nr 6] (noch undefinierte Rechtsgrundlage) – gestrichen;
- 16.12.2021 Neues Verfahren Rs T-586/21 (Swords/ Kom) [VII. a Nr 77] (Zugang zu Dokumenten der Kom über Reiseeinschränkungen Irlands);
- 15.12.2021 Neue Verfahren Rs C-763/21 P (TUIfly/Kom) [VII. a Nr 83] und Rs C-764/21 P (TUIfly/Kom) [VII. a Nr 84] (Rechtsmittel wegen Beihilfen für KLU);
- 13.12.2021 Neues Verfahren Rs C-758/21 P (Ryanair ea/Kom) [VII. a Nr 82] (Rechtsmittel wegen Beihilfe für KLU);
Neues Verfahren Rs C-633/20 (vzbv/TC Medical Air Ambulance Agency) [VII. n Nr 1] (Qualifizierung als Vermittler von Reiseversicherungen);
- 12.12.2021 Schlussanträge Rs C-453/20 (CityRail/Správa železnic, státní organizace) [II. d Nr 1] (Vorlageberechtigung Regulierungsstelle);
- 09.12.2021 Schlussanträge Rs C-561/20 (Q, R und S/United Airlines) [I. a Nr 275] (Störung auf letztem Teilflug von Drittstaat in Drittstaat mit LFU aus Drittstaat);
Urteil Rs C-708/20 (BT/Seguros Catalana Occidente und EB) [VII. i Nr 15] (Zuständigkeit für Ansprüche gegen VN aus Unfall bei Ferienhausmiete);
- 08.12.2021 Neues Verfahren Rs C-751/21 (Eurowings) [I. a Nr 324] – gestrichen;
- 03.12.2021 Neues Verfahren Rs C-740/21 (Eurowings) [I. a Nr 323] – gestrichen;
- 30.11.2021 Timesharing ergänzt (VI.)
- 25.11.2021 Neue Verfahren Rs C-659/21 (Orbest) [I. a Nr 320] und Rs C-704/21 (Orbest II) [I. a Nr 322] (noch undefinierte Rechtsgrundlage);
- 22.11.2021 Neues Verfahren Rs C-697/21 (Eurowings) [I. a Nr 321] (noch undefinierte Rechtsgrundlage) – gestrichen;

- 19.11.2021 Neues Verfahren Rs C-690/21 (RSD Reise Service Deutschland/QL) [V. b Nr 5] (Erstattung nach Rücktritt des Reiseveranstalters);
Neues Verfahren Rs C-685/21 (Stadtverkehr Lindau) [VII. i Nr 19] (internationale Zuständigkeit in Verfahren gegen Busunternehmen Bals Quasi-Versicherer);
- 15.11.2021 Rechtsmittel publiziert Rs C-581/21 P (Ryanair und Laudamotion/Kom) [VII. a Nr 78] – gestrichen und Rs C-591/21 P (Ryanair und Laudamotion/Kom) [VII. a Nr 79];
- 10.11.2021 Streichungsbeschluss Rs C-623/21 (Air France/AQ ea) [I. a Nr 319] (Art 4 Abs 3, Art 5, 7);
Streichungsbeschluss verb Rs C-380/20 (BQ/Lufthansa), Rs C-381/20 (VR/Lufthansa), Rs C-382/20 (AL/Lufthansa) und Rs C-383/20 (LK/Lufthansa) und Rs C-384/20 (DP/Lufthansa) [I. a Nr 253 bis 256] (Streik eigener Mitarbeiter ein agU);
- 21.10.2021 Beschluss Rs C-686/20 (YE, LP, AN, OL, VX, CE/Vueling) [I. a Nr 289] (Anwendbarkeit FGR-VO auf kostenlosen Transport von Kleinkindern);
Neues Verfahren Rs C-540/21 (Kom/SK) [V. b Nr 4] (Vertragsverletzung wegen Aussetzen der Frist für Erstattung beim Pauschalreisevertrag);
- 19.10.2021 Beschluss Rs C-253/21 (TUIFly/FI, RE) [I. a Nr 310] (Ausweichflughafen und Bustransfer als Annullierung);
Neue Verfahren Rs C-631/21 (Taxi Horn Tours) [0+] und Rs C-632/21 (Diamond Resorts Europe ea) [VI. b Nr 1st] (Teilzeitnutzungsrechte und IPR);
- 13.10.2021 Neues Verfahren Rs C-623/21 (Air France) [I. a Nr 319] – gestrichen;
- 06.10.2021 Urteile Rs C-613/20 (CS/Eurowings) [I. a Nr 281] (Streik der eigenen Mitarbeiter gegen Konzernmutter ein agU) und Rs C-35/20 (Syyttjä/A) [VII. g Nr 5] (Ausweispflicht bei Einreise mit Sportboot);
Schlussanträge Rs C-451/20 (Airhelp/AUA) [I. a Nr 265] (Anwendbarkeit auf Umsteige Verbindung mit Abgangs- und Zielort in Drittstaat);
Berichtigungsbeschluss Rs C-570/19 (Irish Ferries/NTA) [III. a Nr 1st] (Anwendungsbereich und Gültigkeit der Schiff-Fahrgastrechte-VO);
- 05.10.2021 Neues Verfahren Rs C-570/21 (YYY) [0+];
- 29.09.2021 Urteil Rs T-619/18 (TUifly/Kom) [VII. a Nr 21] (Akteneinsicht – Beihilfenverfahren KLU);
- 28.09.2021 Neue Verfahren Rs C-581/21 P (Ryanair und Laudamotion/Kom) [VII. a Nr 78] – gestrichen und Rs C-591/21 P (Ryanair und Laudamotion/Kom) [VII. a Nr 79] (Rechtsmittel Beihilfen DE und AT);
- 27.09.2021 Vorlagefragen publiziert Rs C-108/21 (Lufthansa/NB) [I. a Nr 302], Rs C-140/21 (Lufthansa/ED) [I. a Nr 304], Rs C-167/21 (PJ/Lufthansa) [I. a Nr 307] (Streik eigener Mitarbeiter ein agU) gestrichen;
- 23.09.2021 Schlussanträge verb Rs C-146/20 (AD, BE und CF/Corendon Airlines), C-188/20 (JG, LH, MI, NJ/Azurair), C-196/20 (Eurowings/flightright) und Rs C-270/20 (A/AUA) [I. a Nr 235, 236, 237 und 238]; (Def ausführendes LFU, Ausgleichsanspruch bei Vorverlegung);
Schlussanträge Rs C-263/20 (Airhelp/AUA) [I. a Nr 242] (Ausgleichsleistungen bei Vorverlegung, autonome Auslegung der Unterrichtung);
Schlussanträge Rs C-395/20 (EP und GM/Corendon Airlines) [I. a Nr 258] (Verlegung als Annullierung und Mitteilung als Angebot anderweitiger Beförderung);
- 22.09.2021 Neues Verfahren Rs C-575/21 (Wertinvest Hotelbetrieb) [0+];
- 20.09.2021 Rechtsmittelgründe publiziert Rs C-441/21 P (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 72] (Spanischer Rekapitalisierungsfonds);
Streichungsbeschluss Rs C-336/21 (L./F., BW, SW) [I. a Nr 313] (Blitzschlag auf Vor-Vorflug ein agU);
- 17.09.2021 Vorlagefrage publiziert Rs C-337/21 (FH/SunExpress Günes) [I. a Nr 314] (Anspruchsgegner bei einheitlicher Flugbuchung über Vermittler);
Neues Verfahren Rs C-96/21 (DM/CTS Eventim) [VII. e Nr 5] (Widerrufsrecht bei Eintritt zu Freizeitdienstleistung);
- 11.09.2021 Vorlagefragen publiziert Rs C-437/21 (Liberty Lines/MIT) [III. e Nr 3rd] Eisenbahnverbindung auf dem Seeweg im Lichte der DL-Freiheit);
- 09.09.2021 Streichungsbeschluss Rs C-435/21 (easyJet/HG) [I. a Nr 316] (Qualifikation als direkte Anschlussflüge);
Urteil Rs C-406/20 (Phantasialand/FA Brühl) [VII. c Nr 19] (Ermäßigter Steuersatz für Eintritt in Vergnügungspark);
- 06.09.2021 Neue Verfahren Rs C-485/21 (S.V.) [0+] und Rs C-520/21 (A.S.) [0+];
- 02.09.2021 Urteil Rs C-570/19 (Irish Ferries/NTA) [III. a Nr 1st] (Anwendungsbereich und Gültigkeit der Schiff-Fahrgastrechte-VO);
- 30.08.2021 Neue Verfahren Rs C-407/21 (UFC und CLCV/Premier ministre, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance) [V. b Nr 3] (Zahlweise der Erstattung bei Rücktritt vom Pauschalreisevertrag; vorübergehende Ausnahme) und Rs C-380/21 (INPS/Ryanair) [I. a Nr 17] (Arbeitsort des Flugpersonals) – gestrichen;
- 24.08.2021 Neue Verfahren Rs C-510/21 (AUA) [I. b Nr 18] (Haftung für medizinische Erstversorgung an Bord) und Rs C-517/21 (TG, QN und Airhelp/Laudamotion) [I. a Nr 318] (Ausgleichsleistung trotz Nichteinfindens am Abflugschalter) – gestrichen;

- 16.08.2021 Neues Verfahren Rs C-486/21 (Sharengo) ~~[0.]~~ (Rechtsgrundlage noch unklar);
- 11.08.2021 Vorlagebeschlüsse publiziert Rs C-435/21 (easyJet) [I. a Nr 316] (Qualifikation als direkte Anschlussflüge) – gestrichen; Rs C-436/21 (flightright/AA) [I. a Nr 317] (Qualifikation als direkte Anschlussflüge); Anwendbarkeit der VO bei Umstieg in CH); Rs C-393/21 (Lufthansa Technik AERO Alzey/Arik Air) [VII. i Nr 18] (Auslegung agU);
- 10.08.2021 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-386/21 (Ryanair/Happy Flights) [I. a Nr 315] (Erfüllungsgerichtsstand nach Zession der Ausgleichsansprüche) – gestrichen; Neues Verfahren Rs C-406/20 (PhantasiaLand/FA Brühl) [VII. c Nr 19] (Ermäßigter Steuersatz für Eintritt in Vergnügungspark);
- 05.08.2021 Neues Verfahren Rs C-477/21 (MÁV-START) ~~[0.]~~ (Eisenbahn-Personenbeförderung);
- 02.08.2021 Vorlagefragen publiziert Rs C-307/01 (AB ea/Ryanair) [I. a Nr 311] (Adressat der Unterrichtung bei Annullierung);
- 26.07.2021 Neues Verfahren Rs C-437/21 (Liberty Lines) [III. e Nr 3rd] (Schifffahrt);
- 22.07.2021 Neues Verfahren Rs C-441/21 P (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 72];
- 21.07.2021 Neue Verfahren Rs C-435/21 (easyJet) [I. a Nr 316] – gestrichen und Rs C-436/21 (flightright) [I. a Nr 317]; Streichungsbeschluss Rs C-526/20 (IO, SP und DR/Lufthansa) [I. a Nr 270] (Streik eigener Mitarbeiter ein agU);
- 19.07.2021 Vorlagefragen publiziert Rs C-253/21 (TUIFly/FI, RE) [I. a Nr 310] (Landung auf entfernterem Flughafen und insgesamt Ankunftsverspätung >3h);
- 16.07.2021 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-336/21 (L GmbH) [I. a Nr 313] (Blitzschlag auf Vor-Vorflug ein agU – Umbuchung als zumutbare Maßnahme) – gestrichen; Rs C-308/21 (KU,OP und GC/SATA International Azores Airlines) [I. a Nr 312] (Störung der Treibstoffversorgung ein agU);
- 15.07.2021 Urteil Rs C-453/19 P (Lufthansa/Kom) [VII. a Nr 26] (Individuelle Betroffenheit bei staatlicher Beihilfe);
- 14.07.2021 Urteil Rs T-677/20 (Ryanair und Laudamotion/Kom) [VII. a Nr 45] (Nichtigkeitsklage gegen Genehmigung eines nachrangigen Darlehens an AUA für Covid-19-Ausfälle); Streichungsbeschluss Rs C-37/21 (flightright/Ryanair) [I. a Nr 297] (Slotverschiebungen als agU) und Rs C-337/21 (FH/SunExpress Günes) [I. a Nr 314] (Art 7 Fluggastrechte-VO);
- 09.07.2021 Neue Verfahren Rs C-416/21 (J. Sch. Omnibusunternehmen und K. Reisen) ~~[0.]~~ und Rs T-289/21 (Bastion Holding ea/Kom) [VII. a Nr 64] (Nichtigkeitsklage durch Hotelbetreiber gegen nl Covid-Beihilfen);
- 06.07.2021 Neues Verfahren Rs C-396/21 (FTI Touristik) [V. b Nr 2] (Gewährleistungsansprüche wegen Covid-Maßnahmen im Hotel);
- 01.07.2021 Neues Verfahren Rs C-393/21 (Lufthansa Technik AERO Alzey) [VII. i Nr 18]; Streichungsbeschluss Rs C-287/21 (FC/FTI Touristik) [V. b Nr 1] (Rücktritt des Reisenden vom Pauschalreisevertrag);
- 28.06.2021 Streichungsbeschluss Rs C-9/21 (AX/Lufthansa) [I. a Nr 292] (Streik eigener Mitarbeiter ein agU); Neue Verfahren Rs C-386/21 (Ryanair) [I. a Nr 315] – gestrichen und Rs C-388/21 (B) ~~[0.]~~;
- 25.06.2021 23 Streichungen: Rs C-516/20 (JT und NQ/Ryanair) [I. a Nr 269], Rs C-527/20 (PJ/Lufthansa) [I. a Nr 271], Rs C-528/20 (AP/Lufthansa) [I. a Nr 272], Rs C-529/20 (CT/Lufthansa) [I. a Nr 273], Rs C-565/20 (DS/Lufthansa) [I. a Nr 276], Rs C-566/20 (DG/Lufthansa) [I. a Nr 277], Rs C-627/20 (Lufthansa/OP) [I. a Nr 283], Rs C-628/20 (Lufthansa/BA) [I. a Nr 284], Rs C-629/20 (Lufthansa/LE) [I. a Nr 285], Rs C-630/20 (Lufthansa/CS) [I. a Nr 286] und Rs C-631/20 (Lufthansa/PR und TV) [I. a Nr 287], Rs C-712/20 (GJ/Ryanair) [I. a Nr 290], Rs C-10/21 (AX/Lufthansa) [I. a Nr 293], Rs C-11/21 (Lufthansa/TZ) [I. a Nr 294], Rs C-11/21 (Lufthansa/IY und TP) [I. a Nr 294] und Rs C-12/21 (Lufthansa/FL) [I. a Nr 295], Rs C-94/21 (Lufthansa/FT) [I. a Nr 298], Rs C-95/21 (Lufthansa/AirHelp Germany) [I. a Nr 299], Rs C-106/21 (Lufthansa/BC) [I. a Nr 300], Rs C-107/21 (Lufthansa/ZR) [I. a Nr 301], Rs C-108/21 (Lufthansa/NB) [I. a Nr 302], Rs C-135/21 (Lufthansa/GD und WT) [I. a Nr 303], Rs C-140/21 (Lufthansa/ED) [I. a Nr 304], Rs C-141/21 (Lufthansa/VR) [I. a Nr 305], Rs C-142/21 (Lufthansa/AirHelp Germany) [I. a Nr 306], Rs C-167/21 (PJ/Lufthansa) [I. a Nr 307] und Rs C-173/21 (Lufthansa/GE) [I. a Nr 309] (Streik eigener Mitarbeiter ein agU); Neues Verfahren C-266/21 (HV) ~~[0.]~~;
- 20.06.2021 Neues Verfahren Rs C-249/21 (Fuhrmann-2/B) [VII. e Nr 6] (Hotelbuchung im vermittelten Fernabsatz durch “Buchung abschließen”);
- 14.06.2021 Streichungsbeschluss Rs C-172/21 (EF/Lufthansa) [I. a Nr 308] (Unternehmenstarif ein öffentlich nicht verfügbarer Tarif);
- 09.06.2021 Urteil Rs T-665/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 44] (Nichtigkeitsklage gegen staatliche Beihilfe für Condor); Streichungsbeschluss Rs C-618/20 (ZU und TV/Ryanair) [I. a Nr 282] (Qualifizierung als ausführendes LFU; Luftfrachtführer);
- 07.06.2021 Neue Verfahren Rs C-336/21 (L./F., BW, SW) [I. a Nr 313] (Blitzschlag auf Vor-Vorflug ein agU) – gestrichen und Rs C-337/21 (SunExpress Günes) [I. a Nr 314]; Schlussanträge Rs C-35/20 (Syyttäjä/A) [VII. g Nr 5] (Ausweispflicht bei Einreise mit Sportboot);

- 31.05.2021 Streichungsbeschluss Rs C-672/20 (L/FK) [I. a Nr 288] (Zuwarten am Flugsteig nach Web-Check-in,-Blitzschlag auf Vor-Vor-Flug als agU) und Rs C-578/20 (NM, NR, BA, XN und FA/Sata Air Açores) [I. a Nr 278] (Streik der Beschäftigten der Instandhaltung ein agU);
- 21.05.2021 Neue Verfahren Rs C-307/01 (Ryanair) [I. a Nr 311], Rs C-308/21 (SATA International Azores Airlines) [I. a Nr 312];
- 12.05.2021 Urteil Rs C-70/20 (YL/Altenrhein Luftfahrt) [I. b Nr 13] (Harte Landung als Unfall nach MÜ);
Neues Verfahren Rs C-287/21 (FT I Touristik) [V. b Nr 1] (Rücktritt des Reisenden vom Pauschalreisevertrag) – gestrichen;
Verbindung Rs C-146/20 (AD, BE und CF/Corendon Airlines), Rs C-188/20 (JG, LH, MI, NJ/Azurair), C-196/20 (Eurowings/Flightright) und Rs C-270/20 (A/AUA) [I. a Nr 235, 236, 237 und 238]; (Def ausführendes LFU, Ausgleichsanspruch bei Vorverlegung);
- 10.05.2021 Beschluss Rs C-592/20 (NT, RV, BS, ER/BA) [I. a Nr 279] (Haftung des zweiten ausführenden LFU bei Umsteigeverbindung);
Vorlagefragen publiziert Rs C-106/21 (Lufthansa/BC) [I. a Nr 300], Rs C-107/21 (Lufthansa/ZR) [I. a Nr 301] und Rs C-135/21 (Lufthansa/GD und WT) [I. a Nr 303] (Streik nach Gewerkschaftsaufwurf ein agU);
Streichungsbeschluss Rs C-317/20 (KX/PY) [V. a Nr 35] (Verbrauchergerichtsstand bei Reisevertrag mit Veranstalter im Inland);
- 03.05.2021 Vorlagefragen publiziert Rs C-618 (EF/Lufthansa) [I. a Nr 308] (Unternehmenstarif ein öffentlich nicht verfügbarer Tarif) und Rs C-83/21 (AirBnB Ireland und AirBnB Payments/Agenzia delle Entrate) [VII. b Nr 3] (Steuererhebung bei Vermittlung von Kurzzeitmietverträgen);
Streichungsbeschluss verb Rs C-442/20, C-443/20, C-444/20 (flightright/Ryanair) und C-445/20 (PN und LM/Ryanair) [I. a Nr 261 bis 264] (Gewerkschaftlich organisierter Streik des eigenen Personals ein agU);
- 22.04.2021 Urteil Rs C-826/19 (WZ/AUA) [I. a Nr 223] (Änderung des Zielflughafens in einem Großraum);
- 15.04.2021 Urteil Rs C-30/19 (Diskriminierungsombudsmannen/Braathens Regional Aviation) [VII. j Nr 1] (Diskriminierung bei Flugbeförderung, Sanktionensystem);
- 14.04.2021 Urteile Rs T-378/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 33], Rs T-379/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 34] und T-388/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 35] (Nichtigkeitsklagen gegen Beihilfen für LFU);
- 12.04.2021 Vorlagefragen publiziert Rs C-712/20 (GJ/Ryanair) [I. a Nr 290] (Streik eigener Mitarbeiter ein agU) und Rs C-33/21 (INAIL und INPS/Ryanair) [VII. i Nr 16] (Arbeitsort des Flugpersonals);
- 06.04.2021 Streichungsbeschluss Rs C-606/20 (EZ/Iberia) [I. b Nr 16] (Haftungsbefreiung nach MÜ bei Transport von Elektronik im aufgegebenen Gepäck);
- 25.03.2021 Urteil Rs C-307/19 (Obala i lučice/NLB Leasing) [VII. i Nr 12] (Zuständigkeit für Betreuung einer Parkgebühr);
- 23.03.2021 Urteil Rs C-28/20 (Airhelp/SAS) [I. a Nr 231] (Pilotenstreik als Arbeitskampfmaßnahme ein agU);
Vorlagefragen publiziert Rs C-20/21 (JW, HD, XS/LOT) [I. a Nr 296] (Erfüllungsortgerichtsstand bei erstem Teilflug) und Rs C-701/20 (Avis/VKI) [VII. m Nr 1] (Klagslegitimation wegen abstrakten Verstoßes gegen die DSGVO);
Neue Verfahren Rs C-167/21 (Lufthansa) [I. a Nr 307], Rs C-172/21 (Lufthansa) [I. a Nr 308] und Rs C-173/21 (Lufthansa) [I. a Nr 309];
Vorlagefragen publiziert Rs C-674/20 (AirBnB Ireland/Région de Bruxelles-Capitale) [VII. b Nr 2] (Daten für Regionalsteuer bei Vermittlung von Beherbergungsdienstleistungen);
- 18.03.2021 Urteil Rs C-578/19 (X/Kuoni Travel) [V. a Nr 34] (Straftat eines Hotelmitarbeiters und Rechtfertigung für Schadenersatz);
- 16.03.2021 Schlussanträge Rs C-28/20 (Airhelp/SAS) [I. a Nr 231] (Pilotenstreik als Arbeitskampfmaßnahme ein agU);
- 15.03.2021 Vorlagefragen publiziert Rs C-8/21 (Germanwings/KV) [I. a Nr 291], Rs C-9/21 (AX/Lufthansa) [I. a Nr 292] – gestrichen; Rs C-10/21 (Lufthansa/TZ) [I. a Nr 293], Rs C-11/21 (Lufthansa/IY und TP) [I. a Nr 294] und Rs C-12/21 (Lufthansa/FL) [I. a Nr 295] (Streik nach Gewerkschaftsaufwurf ein agU);
- 10.03.2021 Neue Verfahren Rs C-135/21 (Lufthansa) [I. a Nr 303], Rs C-140/21 (Lufthansa) [I. a Nr 304], Rs C-141/21 (Lufthansa) [I. a Nr 305], Rs C-142/21 (Lufthansa) [I. a Nr 306];
Vorlagefragen publiziert Rs C-37/21 (flightright/Ryanair) [I. a Nr 297] (Slotverschiebungen als agU);
- 04.03.2021 Schlussanträge Rs C-570/19 (Irish Ferries/NTA) [III. a Nr 1st] (Anwendungsbereich und Gültigkeit der Schiff-Fahrgastrechte-VO);
- 01.03.2021 Vorlagefragen publiziert Rs C-627/20 (Lufthansa/OP) [I. a Nr 283], Rs C-628/20 (Lufthansa/BA) [I. a Nr 284], Rs C-629/20 (Lufthansa/LE) [I. a Nr 285], Rs C-630/20 (Lufthansa/CS) [I. a Nr 286] und Rs C-631/20 (Lufthansa/PR, TV) [I. a Nr 287] (Streik nach Gewerkschaftsaufwurf ein agU);
Neues Verfahren Rs C-111/21 (BT/Laudamotion) [I. b Nr 17] (Ersatzfähigkeit psychischer Schäden nach MÜ);
- 25.02.2021 Neue Verfahren Rs C-94/21 (Lufthansa) [I. a Nr 298], Rs C-95/21 (Lufthansa) [I. a Nr 299], Rs C-104/21 (RegioJet) [II. d Nr 2], Rs C-106/21 (Lufthansa) [I. a Nr 300], Rs C-107/21 (Lufthansa) [I. a Nr 301] und Rs C-108/21 (Lufthansa) [I. a Nr 302];

- 22.02.2021 Streichungsbeschluss Rs C-455/20 (Ts.M.Ts. und T.M.M./Ryanair) [I. a Nr 266] (Fluggastrechte, Zuständigkeit, Grundrechte);
Streichungsbeschluss Rs C-558/20 (PR und BV/Germanwings) [I. a Nr 274] (Streik nach Gewerkschaftsaufwurf ein agU) und Rs C-8/21 (Germanwings/KV) [I. a Nr 291],
Vorlagebeschluss publiziert Rs C-672/20 (L/FK) [I. a Nr 288] (Zuwarten am Flugsteig nach Web-Check-in, Blitzschlag auf Vor-Vor-Flug als agU);
- 17.02.2021 Urteil Rs T-238/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 29] (Nichtigkeitsklage gegen staatliche Beihilfe Schwedens für Fluggesellschaften iZm COVID-19);
- 15.02.2021 Neues Verfahren Rs C-83/21 (AirBnB Ireland und AirBnB Payments/Agenzia delle Entrate) [VII. b Nr 3];
- 08.02.2021 Streichungsbeschluss Rs C-512/20 (P/Swiss) [I. a Nr 268] (Anwendbarkeit der VO auf Teilflug nach Umsteigen in CH);
- 27.01.2021 Urteil Rs C-787/19 (Kom/AT) [VII. c Nr 17] (Mehrwertsteuerregelung für Reisebüros);
- 25.01.2021 Vorlagefragen publiziert Rs C-558/20 (PR und BV/Germanwings) [I. a Nr 274] (Streik nach Gewerkschaftsaufwurf ein agU) und Rs C-597/20 (LOT/Budapest Főváros Kormányhivatala)
[I. a Nr 280] (Kompetenzen der nationalen Durchsetzungsstelle);
Neues Verfahren Rs C-37/21 (flightright) [I. a Nr 297];
- 21.01.2021 Beschluss Rs C-264/20 (Airhelp/Laudamotion) [I. a Nr 243]; (Beschädigung Höhenruder durch Dritten als agU; Kriterien für Umbuchung);
Streichungsbeschluss Rs C-189/20 (Laudamotion) [VII. i Nr 14] (Inhaltskontrolle einer Gerichtsstandsvereinbarung);
- 20.01.2021 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-618/20 (Ryanair) [I. a Nr 282] (Qualifizierung als ausführendes LFU; Luftfrachtführer);
Neues Verfahren Rs C-701/20 (Avis) [VII. m Nr 1];
Streichungsbeschluss Rs C-286/19 (JE, KF/XL Airways) [I. a Nr 202] (Rechtzeitiges Einfinden zur Abfertigung bei Verspätung);
- 15.01.2021 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-613/20 (CS/Eurowings) [I. a Nr 281] (Streik der eigenen Mitarbeiter und entsprechende Umstände);
Neue Verfahren Rs C-8/21 (Germanwings) [I. a Nr 291], Rs C-9/21 (Lufthansa) [I. a Nr 292] – gestrichen; Rs C-10/21 (Lufthansa) [I. a Nr 293], Rs C-11/21 (Lufthansa) [I. a Nr 294] und
Rs C-12/21 (Lufthansa) [I. a Nr 295];
- 11.01.2021 Streichungsbeschluss Rs C-469/20 (RightNow/Wizz Air) [VII. h Nr 2nd] (Missbräuchlichkeit Rechtswahlklausel zugunsten Sitzstaat des LFU);
Neues Verfahren Rs T-677/20 (Ryanair und Laudamotion/Kom) [VII. a 45] (Nichtigkeitsklage gegen Genehmigung eines nachrangigen Darlehens an AUA für Covid-19-Ausfälle);
- 08.01.2021 Vorlagebeschlüsse publiziert Rs C-606/20 (EZ/Iberia) [I. b Nr 16] (Haftungsbefreiung nach MÜ bei Transport von Elektronik im aufgegebenen Gepäck);
- 2020**
- 21.12.2020 Neue Verfahren Rs C-686/20 (Vueling) [I. a Nr 289] und Rs T-665/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 44] (Nichtigkeitsklage gegen staatliche Beihilfe für Condor);
Vorlagefragen publiziert Rs C-589/20 (JR/AUA) [I. b Nr 15] (Sturz auf Ausstiegstreppe ein Unfall iSd MÜ) und Rs C-578/20 (NM, NR, BA, XN und FA/Sata Air Açores) [I. a Nr 278]
(Streik der Beschäftigten der Instandhaltung ein agU);
Streichungsbeschluss Rs C-467/20 (BC/Lufthansa) [I. a Nr 267] (Umsteigeverbindung aus Drittstaat mit Störung auf erstem Teilflug);
- 17.12.2020 Urteil Rs C-656/19 (BAKATI PLUS/Nemzeti) [VII. c Nr 18] (Steuer: "persönliches Gepäck");
Neues Verfahren Rs C-674/20 (AirBnB Ireland) [VI b Nr 2];
- 14.12.2020 Vorlagefragen publiziert Rs C-451/20 (Airhelp/AUA) [I. a Nr 265] (Anwendbarkeit auf Umsteigeverbindung mit Abgangs- und Zielort in Drittstaat);
- 16.11.2020 Neues Verfahren Rs C-672/20 (L) [I. a Nr 288] (Zuwarten am Flugsteig nach Web-Check-in,-Blitzschlag auf Vor-Vor-Flug als agU);
- 14.11.2020 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-467/20 (BC/Lufthansa) [I. a Nr 267] (Umsteigeverbindung aus Drittstaat mit Störung auf erstem Teilflug), Rs C-512/20 (P/Swiss) [I. a Nr 268]
(Anwendbarkeit der VO auf Teilflug nach Umsteigen in CH) sowie Rs C-526/20 (Lufthansa) [I. a Nr 270] Rs C-527/20 (Lufthansa) [I. a Nr 271], Rs C-528/20 (Lufthansa) [I. a Nr 272], Rs
C-529/20 (Lufthansa) [I. a Nr 273], Rs C-565/20 (Lufthansa) [I. a Nr 276] und Rs C-566/20 (Lufthansa) [I. a Nr 277] (Streik des eigenen Personals nach Gewerkschaftsaufwurf) –
gestrichen; sowie Rs C-561/20 (Q, R und S/United Airlines)) [I. a Nr 275] (Störung auf letztem Teilflug von Drittstaat in Drittstaat mit LFU aus Drittstaat);
- 11.12.2020 Neue Verfahren Rs C-618/20 (Ryanair) [I. a Nr 282] und Rs C-654/20 (VD) ~~[I. a Nr 282]~~;
- 09.12.2020 Neues Verfahren Rs C-660/20 (Lufthansa Cityline) [VII. l Nr 2] (Mehrflugdienststundenvergütung für Teilzeitbeschäftigte);
- 03.12.2020 Beschluss Rs C-316/20 (VO ea/SATA International Azores Airlines) [I. a Nr 248] (Ermäßigte Tickets aus Sport-Sponsoring);
Urteil C-62/19 (Star Taxi App/ Municipiul București) [VII. d Nr 7] (Taxiapp als Dienst der Informationsgesellschaft und Dienstleistungsfreiheit);

- 30.11.2020 Schlussanträge Rs C-826/19 (WZ/AUA) [I. a Nr 223] (Änderung des Zielflughafens im Großraum Berlin);
Neue Verfahren Rs C-627/20 (Lufthansa) [I. a Nr 283], Rs C-628/20 (Lufthansa) [I. a Nr 284], Rs C-629/20 (Lufthansa) [I. a Nr 285], Rs C-630/20 (Lufthansa) [I. a Nr 286] und Rs C-631/20 (Lufthansa) [I. a Nr 287];
Neue Verfahren Rs C-486/20 (Varuh človekovih pravic/Državni zbor und Vlada Republike Slovenije) [I. e Nr 7] (Vielfliegerprogramm und Datenschutz) – gestrichen und Rs T-582/20 (Ighoga Region 10 ea/Kom) [VII. a Nr 42] (Ingolstadt Congress Centre);
Streichungsbeschluss Rs C-810/19 (Flightright) [I. a Nr 221] (direkter Anschlussflug bei längerem Aufenthalt) und Rs C-827/19 (D.A.T.A ea/Ryanair) [I. a Nr 224] (Streik des Kabinenpersonals ein agU);
Vorlagefragen publiziert Rs C-516/20 (JT und NQ/Ryanair) [I. a Nr 269] (Gewerkschaftlich organisierter Streik) – gestrichen;
Neues Verfahren Rs C-500/20 (Lokomotion/ÖBB Infrastruktur) [II. b Nr 1st] (Auslegung CUI);
Streichungsbeschluss Rs C-438/20 (BT/Eurowings) [I. a Nr 260] (Beförderungsverweigerung am Abfertigungsschalter);
- 26.11.2020 Neue Verfahren Rs C-613/20 (Eurowings) [I. a Nr 281] und Rs C-614/20 (Lux Express Estonia) [0.];
Vorlagebeschlüsse publiziert Rs C-380/20 (BQ/Lufthansa) [I. a Nr 253], Rs C-381/20 (VR/Lufthansa) [I. a Nr 254], Rs C-382/20 (AL/Lufthansa) [I. a Nr 255], Rs C-383/20 (LK/Lufthansa) [I. a Nr 256] und Rs C-384/20 (DP/Lufthansa) [I. a Nr 257] – gestrichen;
- 24.11.2020 Urteil Rs C-59/19 (Wikingerhof/booking.com) [VII. i Nr 10] (Internationale Zuständigkeit für Klage wegen Missbrauchs marktbeherrschender Stellung gegen Hotelbuchungsplattform);
- 23.11.2020 Neues Verfahren Rs T-577/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 41] (Nichtigkeitsklage, Rettungsbeihilfe für Condor);
- 20.11.2020 Beschluss Rs C-367/20 (SP/KLM) [I. a Nr 252] (Ansprüche bei Umsteigeverbindung aus Drittstaat mit ausführendem LFU aus Drittstaat);
- 18.11.2020 Urteil Rs C-519/19 (DelayFix/Ryanair) [VII. h Nr 1st] (Gerichtsstandsvereinbarung bei von Verbraucher abgetretener Forderung);
Neue Verfahren Rs C-597/20 (LOT) [I. a Nr 280] und Rs C-606/20 (Iberia) [I. b Nr 16];
- 16.11.2020 Neue Verfahren Rs C-589/20 (AUA) [I. b Nr 15] und Rs C-592/20 (BA) [I. a Nr 279];
- 12.11.2020 Streichungsbeschluss Rs T-391/20 (Stena Line Scandinavia/Kom) [VII. a Nr 37] (Beihilfe für Fehmarnbeltquerung);
- 11.11.2020 Urteil Rs C-433/19 (Ellmes Property Services/SP) [VII. i Nr 13] (Internationale Zuständigkeit – Unterlassung der touristischen Nutzung Wohnungseigentum);
- 10.11.2020 Schlussanträge Rs C-578/19 (X/Kuoni Travel) [V. a Nr 34] (Straftat eines Hotelmitarbeiters und Rechtfertigung für Schadenersatz);
Streichungsbeschluss Rs C-434/20 (flightright/Sunexpress Günes) [I. a Nr 259] (Umbuchung mit Verfrühung als ausgleichspflichtige Nichtbeförderung, Pflicht zum Einfinden zur ursprünglichen Abfertigung);
- 09.11.2020 Neues Verfahren Rs C-578/20 (Sata Air Açores) [I. a Nr 278];
- 04.11.2020 Neue Verfahren Rs C-561/20 (United Airlines) [I. a Nr 275], Rs C-565/20 (Lufthansa) [I. a Nr 276] und Rs C-566/20 (Lufthansa) [I. a Nr 277] – gestrichen;
- 27.10.2020 Neues Verfahren Rs C-558/20 (Germanwings) [I. a Nr 274];
- 26.10.2020 Neue Verfahren Rs C-516/20 (Ryanair) [I. a Nr 269], Rs C-521/20 (J.P.) ~~[0.]~~, Rs C-526/20 (Lufthansa) [I. a Nr 270], Rs C-527/20 (Lufthansa) [I. a Nr 271], Rs C-528/20 (Lufthansa) [I. a Nr 272]; C-529/20 (Lufthansa) [I. a Nr 273] – gestrichen und Rs C-532/20 (Alstom Transport) ~~[0.]~~;
Vorlagefragen publiziert Rs C-434/20 (flightright/Sunexpress Günes) [I. a Nr 259] (Umbuchung mit Verfrühung als ausgleichspflichtige Nichtbeförderung, Pflicht zum Einfinden zur ursprünglichen Abfertigung);
- 20.10.2020 Vorlagebeschluss publiziert Rs C-395/20 (EP und GM/Corendon Airlines) [I. a Nr 258] (Verlegung als Annullierung und Mitteilung als Angebot anderweitiger Beförderung);
Streichungsbeschluss Rs C-365/20 (Eurowings/GDVI) [I. a Nr 251] (bestätigte Buchung, Umbuchung als Beförderungsverweigerung);
- 19.10.2020 Neues Verfahren Rs C-317/20 (KX/PY) [V. a Nr 35] (Verbrauchergerichtsstand bei Reisevertrag mit Veranstalter im Inland);
Neue Verfahren Rs C-512/20 (Swiss) [I. a Nr 268], Rs C-516/20 (Ryanair) [I. a Nr 269] und Rs T-522/20 (Carpatair/Kom) [VII. a Nr 39];
- 09.10.2020 Beschluss Rs C-654/19 (FP Passenger Service) [I. a Nr 216] (Definition und Berechnung der Ankunftszeit);
- 29.09.2020 Neue Verfahren Rs C-453/20 (Cityrail) ~~[0.]~~ und Rs C-467/20 (Lufthansa) [I. a Nr 267];
- 28.09.2020 Vorlagefrage publiziert Rs C-346/20 (UW/Ryanair) [I. a Nr 250] gestrichen (agU und Vorumlauf);

- Neues Verfahren Rs C-451/20 (Airhelp) [I. a Nr 265];
Vorlagebeschlüsse publiziert Rs C-365/20 (Eurowings/GDVI) [I. a Nr 251] (Beförderungsverweigerung mangels Deckungsbuchung durch Reiseveranstalter) und Rs C-353/20 (Skeyes/Ryanair) [I. f Nr 1] (Art 8 Flugsicherungsdienste-VO);
- 25.09.2020 Neue Verfahren Rs C-440/20 (AD) ~~[0-]~~ (Rechtsangleichung, Verkehr); Rs C-442/20 (Ryanair) [I. a Nr 261], Rs C-443/20 (Ryanair)) [I. a Nr 262], Rs C-444/20 (Ryanair) [I. a Nr 263] und Rs C-445/20 (Ryanair)) [I. a Nr 264];
- 22.09.2020 Urteil verb Rs C-724/18 und C-727/18 (Cali Apartments und HX/Procureur général près la cour d'appel de Paris) [VII. d Nr 5 und 6] (Genehmigungspflicht für Kurzzeitvermietung und Dienstleistungsfreiheit);
- 21.09.2020 Neues Verfahren Rs C-434/20 (flightright) [I. a Nr 259];
- 15.09.2020 Zurückweisungsbeschluss (MV/SATA International) [I. a Nr 234] (Wetterbedingungen am Zielort ein agU für Annullierung);
- 10.09.2020 Schlussanträge Rs C-59/19 (Wikingerhof/booking.com) [VII. i Nr 10] (Internationale Zuständigkeit für kartellrechtliche Klage aus unerlaubter Handlung gegen Hotelbuchungsplattform) und Rs C-62/19 (Star Taxi App/ Municipiul București) [VII. d Nr 7] (Taxiapp als Dienst der Informationsgesellschaft und Dienstleistungsfreiheit);
- 09.09.2020 Neues Verfahren Rs C-413/20 (BE/LO ea) ~~[0-]~~;
- 07.09.2020 Schlussanträge Rs C-30/19 (Diskriminierungsombudsmannen/Braathens Regional Aviation) [VII. j Nr 1] (Diskriminierung bei Flugbeförderung, Sanktionensystem);
Neues Rechtsmittelverfahren Rs C-331/20 P (Volotea/Kom) [IV. a Nr 32] (Beihilfe an bestimmte LFU in Sardinien);
- 03.09.2020 Urteil Rs C-356/19 (Delfly/Travel Service Polska) [I. a Nr 205] (Währung der Ausgleichleistung) und Rs C-530/19 (NM als Masseverwalterin von Niki Luftfahrt) [I. a Nr 209] (Haftung für Hotelunterbringung);
Streichungsbeschluss Rs C-252/20 (CY/Eurowings) [I. a Nr 241] (ausführendes und verantwortliches LFU bei gestörter Anschlussverbindung);
- 31.08.2020 Neues Verfahren Rs C-215/20 (JV/DE) [I. e Nr 5] (Vereinbarkeit der PNR-RL mit der GRC);
- 24.08.2020 Streichungsbeschluss Rs C-323/20 (DQ/Ryanair) [I. a Nr 249] und Rs C-346/20 (Ryanair) [I. a Nr 250];
Neues Verfahren Rs C-270/20 (AUA) [I. a Nr 238] (Ausgleichsanspruch bei Vorverlegung);
- 17.08.2020 Streichungsbeschluss Rs C-127/20 (D./Wizz Air) [I. a Nr 232] (Zumutbare Maßnahmen bei Rotationsprinzip und Vogelschlag; Ruhezeiten), Rs C-93/20 (JU/Air France) [I. b Nr 14] (Anzeigefrist bei Beschädigung und verspäteter Auslieferung von Gepäck) und Rs C-560/19 (Air Nostrum) [I. a Nr 212] (Qualifikation als ausführendes LFU, Verantwortung für geringe Verspätung);
- 13.08.2020 Neue Verfahren Rs C-380/20 (Lufthansa) [I. a Nr 253], Rs C-381/20 (Lufthansa) [I. a Nr 254], Rs C-382/20 (Lufthansa) [I. a Nr 255], Rs C-383/20 (Lufthansa) [I. a Nr 256] und Rs C-384/20 (Lufthansa) [I. a Nr 257];
- 12.08.2020 Neue Verfahren Rs C-353/20 (Skeyes) [I. f Nr 1], Rs C-365/20 (Eurowings) [I. a Nr 251] und Rs C-367/20 (KLM) [I. a Nr 252];
- 11.08.2020 Streichungsbeschluss Rs C-286/20 (GC und WG/Air France) [I. a Nr 244] (agU), Rs C-291/20 (XQ/Lufthansa) [I. a Nr 246] und Rs C-292/20 (KS/Lufthansa) [I. a Nr 247] (Streik als agU);
- 10.08.2020 Neues Verfahren Rs T-388/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 35] (Nichtigkeitsklage gegen Garantie für Finnair);
Beschluss Rs C-723/19 (AIRBNB Ireland and AirBnB Payments) [VII. a Nr 28] (Vorabentscheidungsersuchen offensichtlich unzulässig);
- 06.08.2020 Neues Verfahren Rs C-346/20 (Ryanair) [I. a Nr 250];
Neues Rechtsmittelverfahren Rs C-343/20 P (easyJet/Kom) [IV. a Nr 0] (Beihilfe an bestimmte LFU in Sardinien);
- 03.08.2020 Streichungsbeschluss Rs C-157/20 (FI/Eurowings) [I. a Nr 239];
Zurückweisungsbeschluss Rs C-137/20 (MV/SATA International) [I. a Nr 234] (Wetterbedingungen am Zielort ein agU für Annullierung);
- 28.07.2020 Neue Verfahren Rs C-246/20 (Openbaar Ministerie) ~~[0-]~~ und Rs C-327/20 (New Media Development & Hotel Services) ~~[0-]~~;
Vorlagefragen Rs C-252/20 (Eurowings) [I. a Nr 241] (ausführendes und verantwortliches LFU bei gestörter Anschlussverbindung);
- 23.07.2020 Neue Verfahren Rs C-316/20 (SATA International Azores Airlines) [I. a Nr 248] und Rs C-323/20 (Ryanair) [I. a Nr 249];
- 16.07.2020 Schlussanträge Rs C-656/19 (BAKATI PLUS/Nemzeti) [VII. c Nr 18] (Steuer: "persönliches Gepäck", systematische Interpretation);
- 09.07.2020 Urteile Rs C-86/19 (SL/Vueling) [I. b Nr 11] (Pauschale Entschädigung bei Gepäckverlust, Haftungshöchstgrenze) und Rs C-257/19 (Kom/IR) [III. d Nr 1st] (Verstoß mangels Einrichtung einer unabhängigen Untersuchungsstelle nach der Seeverkehr-Unfalluntersuchungs-RL 2009/18/EG);

- 07.07.2020 Vorlagebeschlüsse publiziert Rs C-164/20 (Airhelp/AUA) [I. a Nr 240] [Erkrankung eines Fluggasts vor Abflug als agU) – gestrichen, Rs C-188/20 (JG, LH, MI, NJ/Azurair) [I. a Nr 236] (Def ausführendes LFU, Vorverlegung als Annullierung und Kürzung der Ausgleichsleistung, Angebot für anderweitige Beförderung und Informationspflicht) und Rs C-196/20 (Eurowings/Flightright) [I. a Nr 237] (Def ausführendes LFU);
- 06.07.2020 Streichungsbeschluss Rs C-10/20 [I. a Nr 230] (Ausgleichsleistungen und Kürzung bei Verfrühung von Abflug und Ankunft);
- 02.07.2020 Neue Verfahren Rs C-286/20 (Air France) [I. a Nr 244], Rs C-287/20 (Ryanair Designated Activity Company) [I. a Nr 245], Rs C-291/20 (Lufthansa) [I. a Nr 246] und Rs C-292/20 (Lufthansa) [I. a Nr 247];
Vertragsverletzungsverfahren eröffnet wegen Einführung eines zwingenden Gutscheinsystems bei Pauschalreisen und bei Beförderungsleistungen gegen GR (3x), IT (5x), FR, HR, LT, PL, PT, SI, CZ und CY (siehe bei den jeweiligen Rechtgrundlagen in den Fn);
- 22.06.2020 Neues Verfahren Rs T-238/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 29] (Nichtigkeitsklage gegen staatliche Beihilfe Schwedens für Fluggesellschaften iZm COVID-19);
Vorlagefragen publiziert Rs C-127/20 (D./Wizz Air) [I. a Nr 232] (Zumutbare Maßnahmen bei Rotationsprinzip und Vogelschlag; Ruhezeiten) und Rs C-137/20 (MV/SATA International) [I. a Nr 234] (Wetterbedingungen am Zielort ein agU für Annullierung);
- 19.06.2020 Neues Verfahren Rs C-270/70 (A/AUA) [I. a Nr 238] (Kürzung der Ausgleichsleistung bei verfrühter Ersatzbeförderung);
- 18.06.2020 Urteil Rs C-754/18 (Ryanair/Országos Rendőr-főkapitányság) [VII. g Nr 4] (Prüfpflicht für Visum durch LFU);
Schlussanträge Rs C-433/19 (Ellmes Property Services/SP) [VII. i Nr 13] (Internationale Zuständigkeit - touristische Nutzung Wohnungseigentum);
- 17.06.2020 Neue Verfahren Rs C-263/20 (Airhelp/AUA) [I. a Nr 242] (Ausgleichsleistungen bei Vorverlegung, autonome Auslegung der Unterrichtung) und Rs C-264/20 (Airhelp/Laudamotion) [I. a Nr 243] (Beschädigung Höhenruder durch Dritten als agU; Kriterien für Umbuchung);
- 15.06.2020 Neues Verfahren Rs C-252/20 (Eurowings) [I. a Nr 241];
Vorlagefragen publiziert Rs C-70/20 (Altenrhein Luftfahrt) [I. b Nr 13] (MÜ: harte Landung mit Verletzungsfolgen ein Unfall) und Neues Verfahren Rs C-93/20 (Air France) [I. b Nr 14] (Anzeigefrist bei Beschädigung und verspäteter Auslieferung von Gepäck);
- 11.06.2020 Urteil Rs C-74/19 (LE/TAP) [I. a Nr 196] (bissiger Passagier auf Vorflug als agU);
Streichungsbeschluss Rs C-153/19 (FZ/DER Touristik) [I. a Nr 197] (Anrechnung Ersatz individueller Schäden infolge Verspätung bei Pauschalreise auf Ausgleichsleistungen);
- 09.06.2020 Vorlagebeschlüsse publiziert verb Rs C-148/20, C-149/20 und C-150/20 (Lufthansa) [I. e Nr 2, 3 und 4] (PNR-RL und GRC);
- 01.06.2020 Streichungsbeschluss Rs C-131/20 (ZK und AL/Lufthansa) [I. a Nr 233] (Art 2 lit j, Art 4 Abs 3, Art 5 Abs 1 lit c sublit i) und Rs C-687/19 (Ryanair/PJ) [I. b Nr 12] (Rechtsgrundlage für Schadenersatz bei psychischer Verletzung);
- 13.05.2020 Kommission: Paket "Tourismus und Verkehr" [A];
- 12.05.2020 Neues Verfahren Rs C-196/20 (Eurowings) [I. a Nr 237];
- 11.05.2020 Vorlagefragen publiziert Rs C-10/20 [I. a Nr 230] (Ausgleichsleistungen und Kürzung bei Verfrühung von Abflug und Ankunft);
- 07.05.2020 Urteil Rs C-641/18 (LG ea/Rina) [III. c Nr 1st] (Anwendbarkeit Brüssel I-VO auf Schadenersatzklage gegen Zertifizierer nach Schiffsunglück);
Neue Verfahren Rs C-188/20 (Azurair) [I. a Nr 236] und Rs C-189/20 (Laudamotion) [VII. i Nr 14];
- 06.05.2020 Streichungsbeschluss Rs C-939/19 (Flightright/Eurowings) [I. a Nr 229] (Bemessung Flugstrecke bei Umsteigeverbindung nach Störung);
- 30.04.2020 Urteil Rs C-584/18 (D. Z./Blue Air) [I. a Nr 182] (Nichtbeförderung wegen unzureichender Reiseunterlagen);
Urteil Rs C-191/19 (OI/Air Nostrum) [I. a Nr 200] (Ausgleichsleistung bei Umbuchung des Zubringerfluges und pünktlicher Ankunft);
- 26.04.2020 Neues Verfahren Rs C-127/20 (D./Wizz Air) [I. a Nr 232] (Zumutbare Maßnahmen bei Rotationsprinzip und Vogelschlag; Ruhezeiten);
- 23.04.2020 Urteil Rs C-28/19 (Ryanair und Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) [I. b Nr 9] (Preisauszeichnung: Gebühren für Web-Check-in, Kreditkarte und MWSt);
Schlussanträge Rs C-73/19 (BE/Movic, Events Belgium, Leisure Tickets & Activities International) [VII. i Nr 11] (Zivil- oder Handelssache bei Klage eines Staates wegen widerrechtlicher Markt- und Geschäftspraktiken);
- 09.04.2020 Neues Verfahren Rs C-164/20 (Airhelp) [I. a Nr 240] – gestrichen;
Neues Verfahren Rs C-157/20 (Eurowings) [I. a Nr 239];

- 02.04.2020 Schlussanträge verb Rs C-724/18 und C-727/18 (Cali Apartments und HX/Procureur général près la cour d'appel de Paris) [VII. d Nr 5 und 6] (Genehmigungspflicht für kurzfristige wiederholte Wohnungsvermietung; Dienstleistungs-RL);
Neue Verfahren Rs C-148/20, C-149/20 und C-150/20 (Lufthansa) [I. e Nr 2, 3 und 4];
Neues Verfahren Rs C-146/20 (Corendon Airlines) [I. a Nr 235];
- 30.03.2020 Neues Verfahren Rs C-35/20 (Syyttäjät/A) [VII. g Nr 5] (Ausweispflicht bei Einreise mit Sportboot);
- 26.03.2020 Urteil Rs C-215/18 (Králová/Primera Air Scandinavia) [I. a Nr 169] (Passivlegitimation bei Flugpauschalreise);
- 23.03.2020 Neues Verfahren Rs C-656/19 (BAKATI PLUS/Nemzeti) [VII. c Nr 18] (SteuerR: "persönliches Gepäck");
Vorlagefragen publiziert Rs C-28/20 (Airhelp/SAS) [I. a Nr 231] (Pilotenstreik als Arbeitskämpfmaßnahme ein agU) und Rs C-918/19 (GDVI Verbraucherhilfe/Swiss) [I. a Nr 228] (Luftverkehrsabkommen EU-CH, territorialer Anwendungsbereich VO, Anwendung EuGH-Rsp) gestrichen;
Zurückweisungsbeschluss Rs C-766/19 (QE, RD/SATA International und Ana) [I. a Nr 218] (agU bei Störung der Kraftstoffversorgung, alternativer Flughafen) – siehe aber Rs C-137/20 (SATA International) [I. a Nr 234];
- 19.03.2020 Covid-19: Hinweise des EuGH für Parteien und der Kommission zu Pauschalreisen [2]; ✱
- 18.03.2020 Neue Verfahren Rs C-131/20 (Lufthansa) [I. a Nr 233] und Rs C-137/20 (SATA International) [I. a Nr 234];
Streichungsbeschluss Rs C-918/19 (GDVI Verbraucherhilfe/Swiss) [I. a Nr 228] (Luftverkehrsabkommen EU-CH, territorialer Anwendungsbereich VO, Anwendung EuGH-Rsp);
- 16.03.2020 Vorlagefragen publiziert Rs C-880/19 [I. a Nr 227] (anderweitige Beförderung von anderem Flughafen, Zeitrahmen);
- 12.03.2020 Urteile Rs C-832/18 (A ea/Finnair) [I. a Nr 194] (erneute Ausgleichszahlung bei zwei Störungen; agU: on condition-Teil) und Rs C-583/18 (VZ Berlin/DB Vertrieb) [VII. e Nr 2] (Widerrufsrecht BahnCard);
- 11.03.2020 Schlussanträge Rs C-86/19 (SL/Vueling) [I. b Nr 11] (Pauschale Entschädigung bei Gepäckverlust);
Neues Verfahren Rs C-120/20 (Koleje Mazowieckie);
- 09.03.2020 Vorlagefragen publiziert Rs C-810/19 (Flightright) [I. a Nr 221] (direkter Anschlussflug bei längerem Aufenthalt) und Rs C-826/19 (WZ/AUA) [I. a Nr 223] (Änderung des Zielflughafens in einem Großraum);
- 27.02.2020 Schlussanträge Rs C-74/19 (LE/TAP) [I. a Nr 196] (Verspätung nach Umleitung infolge eines aggressiven Fluggasts);
Schlussanträge Rs C-754/18 (Ryanair/Országos Rendőr-főkapitányság) [VII. g Nr 4] (Prüfpflicht für Visum durch LFU);
Neues Verfahren Rs C-93/20 (Air France) [I. b Nr 14] (Anzeigefrist bei Beschädigung und verspäteter Auslieferung von aufgegebenem Gepäck);
- 20.02.2020 Vor Veröffentlichung der Vorlagefrage: Beschluss Rs C-606/19 (Flightright/Iberia) [I. a Nr 214] (Erfüllungsort bei mehreren Teilstrecken und Störung auf der letzten);
Streichungsbeschluss und Vorlagebeschluss publiziert Rs C-792/19 (TUfly) [I. a Nr 220] (Umorganisationsmaßnahmen infolge Streiks);
Vorlagebeschlüsse publiziert Rs C-810/19 (Flightright/Qatar Airways) [I. a Nr 221] (direkter Anschlussflug bei längerem Aufenthalt), Rs C-816/19 (QF/Germanwings) [I. a Nr 222] (gewerkschaftlich organisierter Streik ein agU), Rs C-826/19 (WZ/AUA) [I. a Nr 223] (Änderung des Zielflughafens in einem Großraum), Rs C-827/19 (D.A.T.A ea/Ryanair) [I. a Nr 224] (Streik des Kabinenpersonals ein agU);
- 13.02.2020 Neues Verfahren Rs C-70/20 (Altenrhein Luftfahrt) [I. b Nr 13] (MÜ: harte Landung mit Verletzungsfolgen ein Unfall);
Streichungsbeschluss Rs C-542/19 (Eurowings) [I. a Nr 211] (Berechnung der Gesamtstrecke);
- 10.02.2020 Vorlagefragen publiziert Rs C-816/19 (QF/Germanwings) [I. a Nr 222] (gewerkschaftlich organisierter Streik ein agU) und Rs C-827/19 (D.A.T.A ea/Ryanair) [I. a Nr 224] (Streik des Kabinenpersonals ein agU);
Neues Verfahren Rs C-60/20 (Latvijas dzelzceļš) [0.];
- 05.02.2020 Urteil Rs C-341/18 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. ea, C. und H. ea) [VII. g Nr 3] (Ausreisezeitpunkt auf einem Schiff);
Streichungsbeschluss Rs C-829/19 (KLM Cityhopper) [I. a Nr 225] (agU);
- 03.02.2020 Vorlagefragen Rs C-817/19 (Ligue des droits humains/Conseil des ministres) [I. e Nr 1] (Vereinbarkeit Passagierdaten mit EUV und GRC);
- 29.01.2020 Streichungsbeschluss Rs C-864/19 (Lufthansa) [I. a Nr 226] (agU);
- 27.01.2020 Streichungsbeschluss Rs C-661/19 (Flightright/AUA) [I. a Nr 217] (Entfernungsberechnung bei Umsteigeeverbindung);

- 20.01.2020 Vorlagefragen publiziert Rs C-792/19 (TUifly) [I. a Nr 220] (Umorganisationsmaßnahmen infolge Streiks);
Neue Verfahren Rs C-12/20 (DB Netz) und Rs C-30/19 (Diskriminierungsombudsmannen/Braathens Regional Aviation) [VII. i Nr 1] (Diskriminierung bei Flugbeförderung, Sanktionensystem);
Vorlagefragen publiziert Rs C-766/19 (QE, RD/SATA International und Ana) [I. a Nr 218] (agU bei Störung der Kraftstoffversorgung, alternativer Flughafen).
- 14.01.2020 Schlussanträge Rs C-641/18 (LG ea/Rina) [III. c Nr 1st] (Anwendbarkeit Brüssel I-VO auf Schadenersatzklage gegen Zertifizierer nach Schiffsunglück);
- 13.01.2020 Neues Verfahren C-10/20 (Flightright) [I. a Nr 230]; Anpassung Haftungsgrenzen MÜ [A];
- 10.01.2020 Neue Verfahren Rs C-59/19 (Wikingerhof/booking.com) [VII. i Nr 10] (Internationale Zuständigkeit für kartellrechtliche Klage gegen Hotelbuchungsplattform) und Rs C-73/19 (BE/Movic, Events Belgium, Leisure Tickets & Activities International) [VII. i Nr 11] (Zivil- oder Handelssache bei Klage eines Staates wegen widerrechtlicher Markt- und Geschäftspraktiken);
- 06.01.2020 Neues Verfahren Rs C-939/19 (Flightright) [I. a Nr 229];
- 2019**
- 23.12.2019 Streichungsbeschluss Rs C-541/19 (XW/Eurowings) [I. a Nr 210] (Berechnung Flugstrecke);
- 19.12.2019 Urteil Rs C-532/18 (GN/Niki Luftfahrt) [I. b Nr 10] (MÜ: Haftung für verschütteten Kaffee, Auslegung „Unfall“) und (GK) Rs C-390/18 (Strafverfahren gegen Unbekannt, beteiligt YA und AIRBNB Ireland) [VII. b Nr 1] (Vermittlung von Unterkünften als Dienst der Informationsgesellschaft);
- 16.12.2019 Neues Verfahren Rs C-918/19 (GDVI Verbraucherhilfe/Swiss) [I. a Nr 228];
- 10.12.2019 Streichungsbeschluss Rs C-648/19 (EUflight.de/Eurowings) [I. a Nr 215], Rs C-395/19 (VT, WU/easyJet) [I. a Nr 207] (Einfinden zu Abfertigung bei Verspätung, Beweislast) und Rs C-334/19 (Eurowings/GD, HE, IF) [I. a Nr 203] (Wilder Streik bei Wet-Lease);
- 09.12.2019 Neues Verfahren Rs C-661/19 (Eurowings) [I. a Nr 227];
Vertragsverletzungsklage Rs C-787/19 (Kom/AT) [VII. c Nr 17] (Mehrwertsteuerregelung für Reisebüros);
- 02.12.2019 Neue Verfahren Rs C-864/19 (Lufthansa) [I. a Nr 226] und Rs C-817/19 (Ligue des droits humains) [I. e Nr 1];
- 29.11.2019 Streichungsbeschluss Rs C-770/19 (Myflyright/Sunexpress Günes) [I. a Nr 219] (Beförderungsverweigerung);
- 25.11.2019 Vorlagefragen publiziert Rs C-648/19 (EUflight.de/Eurowings) [I. a Nr 215] (Antritt als Voraussetzung für Ausgleichsanspruch) und Rs C-687/19 (Ryanair/PJ) [I. b Nr 12] (Rechtsgrundlage für Schadenersatz für psychische Verletzung);
- 21.11.2019 Schlussanträge Rs C-584/18 (D. Z./Blue Air) [I. a Nr 182] (Nichtbeförderung wegen unzureichender Reiseunterlagen);
- 18.11.2019 Vorlagefragen Rs C-826/19 (AUA) [I. a Nr 223] (Änderung des Zielflughafens in einem Großraum);
Neue Verfahren Rs C-827/19 (Ryanair) [I. a Nr 224] und Rs C-829/19 (KLM Cityhopper) [I. a Nr 225];
- 11.11.2019 Vorlagefragen publiziert Rs C-541/19 (Eurowings) [I. a Nr 210] und Rs C-542/19 (Eurowings) [I. a Nr 211],
08.11.2019 Neue Verfahren Rs C-810/19 (Flightright) [I. a Nr 221] und Rs C-816/19 (Germanwings) [I. a Nr 222];
neu: Vorlagebeschlüsse Rs C-476/18 (PannonHitel/WizzAir) [I. a Nr 177], Rs C-498/18 (ZW/Lufthansa) [I. b Nr 9], Rs C-502/18 (CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI/České aerolinie) [I. a Nr 178], Rs C-557/18 (Eurowings/JJ und KI) [I. a Nr 180], Rs C-566/18 (Austrian Airlines/MG und NF) [I. a Nr 181], Rs C-584/18 (D. Z./Blue Air) [I. a Nr 182], Rs C-629/18 (EN, FM, GL/Ryanair) [I. a Nr 183], Rs C-643/18 (British Airways/MF) [I. a Nr 185], Rs C-701/18 (Geld-für-Flug/Ryanair) [I. a Nr 189], Rs C-735/18 (IZ/Ryanair) [I. a Nr 190], Rs C-756/18 (LC, MD/easyJet) [I. a Nr 191], Rs C-758/18 (Bulgarian Air Charter/NE) [I. a Nr 192], Rs C-776/18 (U.B. und T.V./Eurowings) [I. a Nr 193], Rs C-832/18 (A ea/Finnair) [I. a Nr 194], Rs C-28/19 (Ryanair und Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) [I. b Nr 9], Rs C-86/19 (SL/Vueling) [I. b Nr 11], Rs C-180/19 (flightright/Eurowings) [I. a Nr 198], Rs C-286/19 (JE, KF/XL Airways) [I. a Nr 202], Rs C-334/19 (Eurowings/GD, HE, IF) [I. a Nr 203], Rs C-414/19 (E. M. und M. S./Eurowings) [I. a Nr 208], Rs C-519/19 (Passenger Rights/Ryanair) [VII. h Nr 1st], Rs C-541/19 (Eurowings) [I. a Nr 210], Rs C-542/19 (Eurowings) [I. a Nr 211], Rs C-641/18 (LG ea/Rina) [III. c Nr 1st], Rs C-345/19 (EUflight.de/Eurowings) [I. a Nr 204], Rs C-370/19 (GE/Air France) [I. a Nr 206]; Rs C-578/19 (X/Kuoni Travel) [V. a Nr 34] auf DE, Rs C-724/18 (Cali Apartments/Procureur général près la cour d'appel de Paris) [VII. d Nr 5], Rs C-583/18 (VZ Berlin/DB Vertrieb) [VII. e Nr 2], Rs C-754/18 (Ryanair/Országos Rendőr-főkapitányság) [VII. g Nr 4]; Rs C-519/19 (Passenger Rights/Ryanair) [VII. h Nr 1st];

- 07.11.2019 Urteil verb Rs C-349/18, C-350/18, C-351/18 (NMBS/Kanyeba, Nijs, Dedroog) [II. Nr 5-7] (Fahrpreisaufschlag für Schwarzfahrer der Bahn);
Urteil Rs C-213/18 (Guaitoli ea/easyJet) [VII. i Nr 9] (Zuständigkeit Ansprüche aus VO und MÜ);
Schlussanträge Rs C-215/18 (Králová/Primera Air Scandinavia) [I. a Nr 169] (Passivlegitimation bei Flugpauschalreise);
- 04.11.2019 Vorlagefragen publiziert Rs C-560/19 (Air Nostrum) [I. a Nr 212] (Qualifikation als ausführendes LFU, Verantwortung für geringe Verspätung);
- 01.11.2019 Neues Verfahren Rs C-792/19 (TUifly) [I. a Nr 220];
Streichungsbeschluss Rs C-369/18 (Martina/Ryanair) [I. a Nr 175], Rs C-629/18 (EN, FM, GL/Ryanair) [I. a 183], Rs C-190/19 (MG, NH/Germanwings) [I. a Nr 199], Rs C-756/18 (LC, MD/easyJet) [I. a Nr 191] und Rs C-735/18 (IZ/Ryanair) [I. a Nr 190];
- 24.10.2019 Beschluss (Art 99) Rs C-756/18 (LC, MD/easyJet) [I. a Nr 191] (Nachweis des rechtzeitigen Einfindens durch Bordkarte);
Neue Verfahren Rs C-766/19 (SATA International) [I. a Nr 218] und Rs C-770/19 (Myflyright) [I. a Nr 219];
- 21.10.2019 Neues Verfahren Rs C-433/19 (Ellmes Property Services/SP) [VII. i Nr 13] (Internationale Zuständigkeit – touristische Nutzung Wohnungseigentum);
- 19.10.2019 Übergangsregelungen für die TLD .eu im Fall eines Brexit;
- 17.10.2019 Schlussanträge Rs C-341/18 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. ea, C. und H. ea) [VII. g Nr 3] (Ausreisezeitpunkt auf einem Schiff);
- 14.10.2019 Streichungsbeschluss Rs C-414/19 (E. M. und M. S./Eurowings) [I. a Nr 208] und Rs C-574/19 (PL/Lufthansa) [I. a Nr 213] (Entfernungsberechnung);
- 07.10.2019 Neues Verfahren Rs C-519/19 (Passenger Rights/Ryanair) [VII. h Nr 1st] (Gerichtsstandsvereinbarung bei von Verbraucher abgetretener Forderung);
Neues Verfahren Rs C-723/19 (AIRBNB Ireland and AirBnB Payments) [VII. a Nr 28];
- 30.09.2019 Neues Verfahren Rs C-687/19 (Ryanair) [I. b Nr 12];
Vorlagefragen publiziert: Rs C-530/19 (NM als Masseverwalterin von Niki Luftfahrt) [I. a Nr 209] (Haftung für Hotelunterbringung), Rs C-578/19 (X/Kuoni Travel) [V. a Nr 34] (Straftat eines Hotelmitarbeiters an einer Pauschalreisenden) und Rs C-570/19 (Irish Ferries/NTA) [III. a Nr 1st] (Anwendungsbereich und Gültigkeit der Schiff-Fahrgastrechte-VO);
- 26.09.2019 Schlussanträge Rs C-532/18 (GN/Niki Luftfahrt) [I. b Nr 10] (Haftung für verschütteten Kaffee);
- 23.09.2019 Vorlagefragen Rs C-661/19 (Flightright) [I. a Nr 217] (Berechnung Ankunftsverspätung);
Verfahren Rs C-341/18 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/ J. ea, C. und H. ea) [VII. g Nr 3] (Ausreise auf einem Schiff) ergänzt;
Ergänzung informative Links zum Brexit;
- 16.09.2019 Neue Initiative für Änderung der Fluggastrechte-VO im TRAN;
Neues Verfahren Rs C-661/19 (flightright) [I. a Nr 217];
Streichungsbeschluss Rs C-345/19 (EUflight.de/Eurowings) [I. a Nr 204] und Rs C-370/19 (GE/Air France) [I. a Nr 206];
- 09.09.2019 Neue Verfahren Rs C-648/19 (EUflight.de) [I. a Nr 215] und Rs C-654/19 (FP Passenger Service) [I. a Nr 135];
- 05.09.2019 Urteil Rs C-28/18 (VKI/Deutsche Bahn) [VII. f Nr 1st] (SEPA-Lastschrift nicht abhängig vom Inlandswohnsitz);
- 02.09.2019 Vorlagefrage publiziert Rs C-414/19 (E. M. und M. S./Eurowings) [I. a Nr 208] (Streckenbemessung mit störungsfreien Zubringerflügen);
- 26.08.2019 Vorlagefragen publiziert Rs C-334/19 (Eurowings/GD, HE, IF) [I. a Nr 212] (Wilder Streik bei Wet-Lease);
Neues Verfahren Rs C-606/18 (flightright) [I. a Nr 214];
- 19.08.2019 Neues Verfahren und Vorlagefragen Rs C-574/19 (PL/Lufthansa) [I. a Nr 213] (Währung für Ausgleichsleistung);
Vorlagefragen publiziert Rs C-370/19 (GE/Air France) [I. a Nr 206] (gewerkschaftlich organisierter Streik ein agU);
Streichungsbeschluss Rs C-180/19 (flightright/Eurowings) [I. a Nr 198] (Entfernungsberechnung bei Umsteigeverbindung);
- 31.07.2019 Evaluierung der Fluggastrechte – PRM bis 06.09.2019;
Neue Verfahren Rs C-560/19 (Air Nostrum) [I. a Nr 212] und Rs C-574/19 (PL/Lufthansa) [I. a Nr 213];
- 30.07.2019 Urteil Rs C-354/18 (Rusu/SC Blue Air) [I. a Nr 173] (materieller/immaterieller Schaden, Arbeitslohn, Anrechnung, Beweislast, Informationspflicht);
- 29.07.2019 Vertragsverletzungsverfahren Kom/IE wegen Nichtumsetzung der Reise-RL mit 25.07.2019 eingestellt [V. b. Nr 1];
Vorlagefragen publiziert zu Rs C-345/19 (EUflight.de/Eurowings) [I. a Nr 204] (Ausgleichsleistungen bei Verfrühung);

- 22.07.2019: Vorlagefragen publiziert zu Rs C-180/19 (flightright/Eurowings) [I. a Nr 198] (Entfernungsberechnung über Gesamt- oder Teilstrecke) und Rs C-395/19 (VT, WU/easyJet) [I. a Nr 207] (Einfinden zu Abfertigung bei Verspätung, Beweislast);
- 18.07.2019: Neue Verfahren Rs C-541/19 (Eurowings) [I. a Nr 210] und Rs C-542/19 (Eurowings) [I. a Nr 211];
Ergänzung diverser Vorlagebeschlüsse und Fundstellen;
- 17.07.2019: Neues Verfahren Rs C-530/19 (NM als Masseverwalterin von Niki Luftfahrt) [I. a Nr 209] (Haftung für Hotelunterbringung infolge Annullierung);
Evaluierung der Schiff- und der Bus-Fahrgastrechte bis jeweils 08.08.2019;
Schlussanträge und Urteil Rs C-163/18 (HQ, IP und JO/Aegean Airlines) [I. a Nr 168 und V. a Nr 33] auf de publiziert;
- 15.07.2019: Neues Verfahren Rs C-519/19 (Passenger Rights spółka akcyjna w Warszawie) [VII. h Nr 1st];
Streichungsbeschluss statt angekündigter Entscheidung Rs C-476/18 (PannonHitel/WizzAir) [I. a Nr 177] (Gleichstellung von Fluggästen betroffen von verschiedenen Störungen);
- 11.07.2019: Urteil Rs C-502/18 (CS ea/České aerolinie) [I. a Nr 178] (Ausgleichsanspruch Umsteigeeverbindung in Drittstaat);
- 10.07.2019: Schlussanträge Rs C-163/18 [I. a Nr 168 und V. a Nr 33] auf en publiziert;
Urteil Rs C-163/18 (HQ ea/Aegean Airlines) [I. a Nr 168 und V. a Nr 33] (Anspruch gegen LFU und Reiseveranstalter);
- 02.07.2019: Streichungsbeschluss Rs C-643/18 (British Airways/MF) [I. a Nr 185] (spätere Slots der Eurocontrol als agU);
- 30.06.2019: Ergänzung unpublizierte Vorlagefrage Rs C-516/18 (QE/Sun Express Deutschland) [I. a Nr 179] (Reifenplatzer auf der Start-/Landebahn als agU);
- 26.06.2019: Urteil Rs C-159/18 (Moens/Ryanair) [I. a Nr 167] (Benzin auf der Start-/Landebahn als agU).

B. Verfahren

0. Derzeit noch unklare Rechtsgrundlage

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand noch undefinierte Rechtsgrundlage	Verfahrenseinleitung	Zuständigkeit Anmerkung#Error! Reference source not found.
1.	Rs T-309/26 (Agora Hospitality)	Steuerrecht Mehrwertsteuer noch nicht publiziert	27.04.2026 Tribunal de première instance du Brabant Wallon (BE) [Regional- gericht Wallonisch- Brabant] noch nicht publiziert	 1
2.	Rs C-547/26 (Vueling)	Verkehr Institutionelles Recht Verbraucherschutz Rechtsangleichung noch nicht publiziert	25.05.2026 Tribunal de Instancia de A Coruña, Sección Civil (ES) [Instanzgericht A Coruña] noch nicht publiziert	 2

I. Luftbeförderung →

a. Fluggastrechte-VO [261/2004/EG](#) → mit Statistik ↗

Jahr gem GZ	entschieden	gestrichen	offen	gesamt
2004	1	0	0	1
2005	0	0	0	0
2006	2	3	0	5
2007	4	0	0	4
2008	1	2	0	3
2009	0	0	0	0
2010	4	1	0	5
2011	6	7	0	13
2012	0	4	0	4
2013	1	13	0	14
2014	3	16	0	19
2015	4	6	0	10
2016	3	11	0	14
2017	28	44	0	72
2018	12	18	0	30
2019	10	25	0	35
2020	18	43	0	61
2021	6	29	0	35
2022	9	13	0	22
2023	12	14	0	26
2024	6	10	0	16
2025	1	15	3	19
2026	0	0	6	6
gesamt	131	274	9	414
%	31,64	66,18	2,17	100
netto (- verb Rs)	97	262	9	365

- Verordnung 261/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.02.2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung 295/91/EWR (Text von Bedeutung für den EWR), ABl 2014 L 46/1
- Keine Verfahren zur Verordnung [295/91/EWG](#) des Rates vom 04.02.1991 über eine gemeinsame Regelung für ein System von Ausgleichsleistungen bei Nichtbeförderung im Linienflugverkehr, ABl 1991 L 36/5 verzeichnet
- siehe Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen 261/2004/EG, 1107/2006/EG, 1177/2010/EU, 181/2011/EU und 2021/782/EU in Bezug auf die Durchsetzung der Fahr- und Fluggastrechte in der Union, [COM \(2023\) 753 final](#); oGesetzgebungsverfahren [2023/437/COD](#); siehe auch Vorschlag für eine Änderung [COM/2013/0130 final](#), Verfahren [2013/0072/COD](#) und [Legislative Train](#); letztes veröffentlichtes Dokument: 26.05.2014 Sachstandsbericht (Generalsekretariat des Rates) [9820/1/14 REV 1](#) und Anhang [9820/14 ADD 1 REV 1](#); siehe auch [Sonderbericht 30/2018](#) (Europäischer Rechnungshof); neue Initiative des [TRAN am 24.09.2019](#).
- Berichtigung von Art 14 Abs 2 mit [ABl 2019 L 119/2](#) in DE, HR, LV, HU, PL, PT und SL; siehe Ratsdokument [ST/6486/2019/REV/1](#) und Verfahren nach [R/2521/75](#).
- Vertragsverletzungsverfahren mit Aufforderungsschreiben gem Art 258 AEUV am 02.07.2020 eingeleitet gegen GR und IT wegen Einführung von Rechtsvorschriften, die Gutscheine als einzige Erstattungsform vorsehen und gegen Art 7 Abs 3 Fluggastrechte-VO verstoßen, [INF/20/1212](#); derzeit keine Vertragsverletzungsverfahren offen <ec.europa.eu/implementing-eu-law/search-infringement-decisions>.
- siehe Vorschlag für eine VO zur Änderung der VO 261/2004/EG, 1107/2006/EU, 1177/2010/EU, 181/2011/EU und 2021/782/EU zur Durchsetzung von Passagierrechten, [COM \(2023\) 753/final](#).

Schnellzugriff: 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

Vorlagebeschlüsse, die zu keinem Verfahren vor dem EuGH geführt haben ★ (siehe I. a ganz unten)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
2004 (1/0/0//1) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
1.	Rs C-344/04 (IATA und ELFAA/D OT)	Art 5, 6 und 7 Gültigkeit der VO; Verhältnis zum Montrealer Übereinkommen (MÜ) ; Grundsatz der Rechtssicherheit und der Verhältnismäßigkeit ABl 2004 C 251/8	12.08.2004 High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (UK) Vorlagebeschluss 14.07.2004 nicht publiziert	GA <i>Geelhoed</i> 08.09.2005 ECLI:EU:C:2005:530 Originalsprache: en	10.01.2006 ECLI:EU:C:2006:10 BE: <i>Malenovský</i>	Große Kammer (13) gem Art 16 Abs 3 Satzung- EuGH Präsident des EuGH 24.09.2004 Abweisungsbeschluss zu Antrag auf beschleunigtes Verfahrens gem Art 104a VerfO 1991 idF ABl 2003 L 147/17 [Art 105 VerfO 2012] ECLI:EU:C:2004:564 3
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Prüfung der ersten sieben Fragen hat nichts ergeben, was die Gültigkeit der VO in Frage stellen könnte. - Im Rahmen der gerichtlichen Zusammenarbeit gem Artikel 234 EGV [VvN] ist es Sache des nationalen Gerichts, die Notwendigkeit der Vorlage einer Frage an den EuGH zu beurteilen, wobei ggf die vom EuGH in den Rs CILFIT und Rs Foto-Frost ermittelten Grundsätze zu berücksichtigen sind. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ist ein Gericht, dessen Entscheidungen mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, der Auffassung, dass einer oder mehrere der Gründe, die von den Parteien für die Ungültigkeit eines Gemeinschaftsrechtsakts vorgebracht oder auch von Amts wegen geprüft worden sind, durchgreifen, muss es das Verfahren aussetzen und dem EuGH ein Ersuchen um Vorabentscheidung über die Gültigkeit vorlegen. 2. Die Prüfung der vorgelegten Fragen hat nichts ergeben, was der Gültigkeit der Art 5, 6 und 7 entgegenstünde. 						
2006 (2/3/0//5) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
2.	Rs C-65/06	Art 16 VO	06.04.2006	keine SA	keine Entscheidung	Präsident des EuGH

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
	(Kom/BE)	Art 10 EGV (Art 4 Abs 3 EUV [VvL]) Mangelnde nationale Sanktionen bei Verstößen	Vertragsverletzungsklage gem Art 226 EGV [Art 258 AEUV] (BE) 06.02.2004 ABI 2006 C 86/15	GA <i>Trstenjak</i>	BE: <i>Juhász</i>	29.11.2006 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2006:743 4
3.	Rs C-235/06 (Kom/AT)	Art 16 Art 10 EGV (Art 4 Abs 3 EUV [VvL]) Keine nationalen Sanktionen bei Verstößen	15.07.2006 Vertragsverletzungsklage gem Art 226 EGV [Art 258 AEUV] (AT) 24.05.2006 ABI 2006 C 165/22	keine SA GA <i>Trstenjak</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 21.11.2006 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2006:725 5
4.	Rs C-264/06 (Kom/LU)	Art 16 Abs 3 Keine nationalen Sanktionen bei Verstößen	12.08.2006 Vertragsverletzungsklage gem Art 226 EGV [Art 258 AEUV] (LU) 16.06.2006 ABI 2006 C 190/12	Verzicht auf SA GA <i>Mengozzi</i>	19.04.2007 ECLI:EU:C:2007:240 BE: <i>von Danwitz</i> Anm: nur auf fr publiziert	Achte Kammer (3) 6
Tenor (gekürzt): LU hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus Art 16 Abs 3 verstoßen, dass es keine Sanktionen für Verstöße gegen diese VO festgelegt hat.						
5.	Rs C-333/06 (Kom/SE)	Art 14, 16 Keine nationalen Sanktionen bei Verstößen	16.09.2006 Vertragsverletzungsklage gem Art 226 EGV [Art 258 AEUV] (SE) 28.07.2006 ABI 2006 C 224/31	Verzicht auf SA GA <i>Kokott</i>	14.06.2007 ECLI:EU:C:2007:351 BE: <i>Kūris</i> Anm: nur auf fr und se publiziert	Sechste Kammer (3) 7
Tenor (gekürzt): SE hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus Art 16 verstoßen, dass es keine Sanktionen für Verstöße gegen Art 14 festgelegt hat.						
6.	Rs C-396/06 (Kramme/SAS)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung eines technischen Defekts, der zur Annullierung führt, als agU (CDG-CPH) ABI 2006 C 294/29	21.09.2006 Østre Landsret (DK) [Obergericht Ostdänemark] Vorlagebeschluss 31.08.2016 nicht publiziert	GA <i>Sharpston</i> 27.09.2007 ECLI:EU:C:2007:555 Originalsprache: en	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident der Vierten Kammer 11.04.2008 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2008:221 8

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <p>Fragen 1, 2 und 3: Ein LFU kann sich nur dann auf Art 5 Abs 3 VO berufen, um der Verpflichtung zur Leistung von Ausgleichszahlungen nach wegen technischer Probleme erfolgter Außerbetriebsetzung eines Luftfahrzeugs zu entgehen, wenn sowohl die Außerbetriebsetzung als auch die Nichtverfügbarkeit eines Ersatzflugzeugs auf Umstände zurückgehen, die</p> <ul style="list-style-type: none"> · sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären; diese Maßnahmen umfassen hinsichtlich der Außerbetriebsetzung die korrekte und rechtzeitige Einhaltung des für ein Luftfahrzeug geltenden Instandhaltungs- und Wartungsprogramms und, sobald Anzeichen auf das technische Problem hindeuten, alle in Anbetracht der Umstände zumutbaren Schritte zur Lösung des Problems ohne Außerbetriebsetzung des Luftfahrzeugs; hinsichtlich der Nichtverfügbarkeit eines Ersatzflugzeugs umfassen sie angesichts bisheriger Erfahrungen angemessene Vorkehrungen für Ersatzflugzeuge; · außergewöhnlich iSd üblichen Sprachgebrauchs sind; hinsichtlich der Außerbetriebsetzung können hierunter solche technischen Probleme fallen, die ihrer Art nach weder typischerweise von Zeit zu Zeit bei sämtlichen Luftfahrzeugen und/oder einem bestimmten Luftfahrzeugtyp auftreten noch bekanntermaßen das fragliche Luftfahrzeug zuvor beeinträchtigt haben; hinsichtlich der Nichtverfügbarkeit eines Ersatzflugzeugs fallen hierunter Umstände, die für ein LFU unvorhersehbar waren, das angesichts bisheriger Erfahrungen zumutbare Vorkehrungen für Ersatzflugzeuge getroffen hat. <p>Frage 4: Es ist Sache des nationalen Gerichts, die Zulässigkeit und den Beweiswert der Unterlagen und jedes weiteren vom LFU im Einklang mit den nationalen Beweisvorschriften vorgelegten Beweismittels zu würdigen, vorausgesetzt, dass bei Anwendung dieser Vorschriften der Äquivalenz- und der Effektivitätsgrundsatz beachtet werden. Das nationale Gericht sollte auch entscheiden, ob die Beweise für den Nachweis ausreichen, dass die in Art 5 Abs 3 aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind.</p>						
<p>2007 (4/0/0/4) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓</p>						
7.	Rs C-173/07 (Emirates/Schenk el)	Art 3 Abs 1 lit a, Art 2 lit h Definition des Begriffs „Flug“ als Flugreise (DUS-DXB-MNL) ABI 2007 C 155/9	02.04.2007 OLG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 07.03.2007, 19 U 212/06 = ECLI:DE:OLGHE:2007:0307.19U212.06.0A	GA <i>Sharpston</i> 06.03.2008 ECLI:EU:C:2008:145 Originalsprache: en	10.07.2008 ECLI:EU:C:2008:400 BE: <i>Malenovsky</i>	Vierte Kammer 9
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Ich schlage daher dem EuGH vor, die Frage des vorlegenden Gerichts wie folgt zu beantworten: Fluggäste auf einem Rückflug von einem Drittland in einen MS sind selbst dann, wenn Hin- und Rückflug gleichzeitig gebucht wurden, keine „Fluggäste, die auf Flughäfen im Gebiet eines MS ... einen Flug antreten“, iSv Art 3 Abs 1 lit a und fallen somit nicht in den persönlichen Anwendungsbereich der Verordnung, wenn das den betreffenden Flug ausführende LFU kein solches der Gemeinschaft ist.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 3 Abs 1 lit a ist dahin auszulegen, dass er nicht auf den Fall einer Hin- und Rückreise anwendbar ist, bei der die Fluggäste, die ursprünglich auf einem Flughafen im Gebiet eines MS einen Flug angetreten haben, zu diesem Flughafen mit einem Flug ab einem Flughafen in einem Drittstaat zurückreisen. Der Umstand, dass Hin- und Rückflug gemeinsam gebucht werden, wirkt sich auf die Auslegung dieser Bestimmung nicht aus.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
8.	verb Rs C-402/07 (Sturgeon/Condor) und C-432/07 (Böck und Lepuschitz/Air France)	Art 2 lit I, Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Qualifizierung einer Abflugverzögerung und einer großen Verspätung als Annullierung; relevante Dauer der Verspätung; Anspruch auf Ausgleichszahlung auch bei Anknunftsverspätung (FRA-YYZ-FRA; VIE-CDG-MEX) ABI 2007 C 283/12 ABI 2007 C 283/21	30.08.2007 BGH (DE) Vorlagebeschluss 17.07.2007, X ZR 95/06	GA Sharpston 02.07.2009 ECLI:EU:C:2009:416 Originalsprache: en	19.11.2009 ECLI:EU:C:2009:716 BE: Malenovský	Vierte Kammer 19.10.2007 Verbindungsbeschluss gem Art 54 VerFO-EuGH ECLI:EU:C:2007:619
9.		18.09.2007 HG Wien (AT) Vorlagebeschluss 26.06.2007, 60 R 114/06d nicht publiziert				10 11

Tenor Schlussanträge (gekürzt): Dementsprechend schlage ich vor:

1. Vor der Entscheidung über die Fragen des BGH und die erste und die zweite Frage des HG Wien sollte der EuGH nach Art 61 VerFO-EuGH die mündliche Verhandlung wiedereröffnen und die MS, die Kom, das EP und den Rat um Stellungnahme zu der Frage ersuchen, ob die Art 5 und 7 sowie Art 6 VO angesichts des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungültig sind, soweit damit zwischen Annullierung und Verspätung (ungeachtet ihrer Dauer) unterschieden wird.
2. Beim Erlass des Urteils sollte die dritte Frage des HG Wien wie folgt beantwortet werden:
Art 5 Abs 3 VO ist dahin auszulegen, dass ein bei einem Flugzeug aufgetretenes technisches Problem, das zur Annullierung eines Fluges führt, nicht unter den Begriff agU iSd Bestimmung fällt, es sei denn, das Problem geht auf Vorkommnisse zurück, die aufgrund ihrer Natur oder Ursache nicht Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des betroffenen LFU sind und von ihm tatsächlich nicht zu beherrschen sind.

Tenor (gekürzt):

- 1.. Art 2 lit I sowie Art 5 und 6 sind dahin auszulegen, dass ein verspäteter Flug unabhängig von der – auch erheblichen – Dauer der Verspätung nicht als annulliert angesehen werden kann, wenn er entsprechend der ursprünglichen Flugplanung des LFU durchgeführt wird.
2. Art 5, 6 und 7 sind dahin auszulegen, dass die Fluggäste verspäteter Flüge im Hinblick auf die Anwendung des Ausgleichsanspruchs den Fluggästen annullierter Flüge gleichgestellt werden können und somit den in Art 7 vorgesehenen Ausgleichsanspruch geltend machen können, wenn sie wegen eines verspäteten Fluges einen Zeitverlust von 3h oder mehr erleiden, dh wenn sie ihr Endziel nicht früher als 3h nach der von dem LFU ursprünglich geplanten Ankunftszeit erreichen. Eine solche Verspätung führt allerdings dann nicht zu einem Ausgleichsanspruch zugunsten der Fluggäste, wenn das LFU nachweisen kann, dass die große Verspätung auf agU zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären, also auf Umstände, die von dem LFU tatsächlich nicht zu beherrschen sind.
3. Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass ein bei einem Flugzeug aufgetretenes technisches Problem, das zur Annullierung oder Verspätung eines Fluges führt, nicht unter den Begriff agU iSd Bestimmung fällt, es sei denn, das Problem geht auf Vorkommnisse zurück, die aufgrund ihrer Natur oder Ursache nicht Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des betroffenen LFU sind und von ihm tatsächlich nicht zu beherrschen sind.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						357] und Rs C-551/24 [I. a Nr 385] 13
<p>Tenor (gekürzt): Art 5 Nr 1 lit b SpS 2 Brüssel I-VO ist dahin auszulegen, dass im Fall einer Beförderung von Personen im Luftverkehr von einem MS in einen anderen MS auf der Grundlage eines mit einer einzigen Luftfahrtgesellschaft, dem ausführenden LFU, geschlossenen Vertrags für eine auf diesen Beförderungsvertrag und die Fluggastrechte-VO gestützte Klage auf Ausgleichszahlungen nach Wahl des KI das Gericht des Ortes des Abflugs oder das des Ortes der Ankunft des Flugzeugs entsprechend der Vereinbarung dieser Orte in dem Vertrag zuständig ist.</p>						
12.	Rs C-525/08 (Bienek/Condor)	Art 4 Abs 3 Qualifizierung einer Umbuchung durch Reiseunternehmen als Beförderungsverweigerung (AYT-TXL) ABI 2009 C 55/8	02.12.2008 BGH (DE) Vorlagebeschluss 07.10.2008, X ZR 96/06	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident der Dritten Kammer 15.01.2010 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2010:17 14
13.	Rs C-529/08 (Schulze ea/Lufthansa)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung eines technischen Defekts, der zur Annullierung führt, als agU; Relevanz der Lufttüchtigkeit des Fluggeräts; genügen gesetzlich vorgeschriebene Mindestanforderungen an Wartungsarbeiten den zumutbaren Maßnahmen; Ersatzmaschine (FLR-MUC-TXL) ABI 2009 C 44/32	02.12.2008 BGH (DE) Vorlagebeschluss 14.10.2008, X ZR 35/08	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 10.07.2009 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2009:451 Verweis auf Rs C-549/07 [I. a Nr 10] 15
<p>2010 (4/1/0//5) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓</p>						
14.	Rs C-83/10 (Sousa Rodriguez ea/Air France)	Art 2 lit i, Art 8, 9 und 12 Qualifizierung auch der Rückkehr zum Abflughafen nach technisch bedingter Umkehr als Annullierung; Rechtsgrundlage für	11.02.2010 Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Pontevedra (ES) [Handelsgericht Pontevedra Nr 1] Vorlagebeschluss	GA <i>Sharpston</i> 28.06.2011 ECLI:EU:C:2011:427 Originalsprache: en	13.10.2011 ECLI:EU:C:2011:652 BE: <i>Malenovský</i>	Dritte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		weiter gehenden Schadensersatz (CDG-VGO) ABI 2010 C 113/24	01.02.2010			16
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Begriff „Annullierung“, wie er in Art 2 lit I VO definiert ist, erfasst Fälle, in denen ein Flugzeug abfliegt, dann aber zum Ausgangsflughafen zurückkehrt und der Flug nicht fortgesetzt wird. Der Begriff „weiter gehender Schadensersatz“ in Art 12 Abs 1 umfasst den Ersatz, der nach den nationalen Rechtsvorschriften und der nationalen Rsp für Schäden (einschließlich immaterieller Schäden) im Fall einer Annullierung infolge eines Verstoßes gegen den Luftbeförderungsvertrag gewährt wird. Ist ein LFU den ihm in den Art 8 und 9 auferlegten Verpflichtungen nicht nachgekommen, können die betroffenen Fluggäste die Erstattung sämtlicher Kosten verlangen, die ihnen infolge dieses Verstoßes entstanden sind, unabhängig davon, ob sie die Erfüllung der Verpflichtungen zum maßgeblichen Zeitpunkt verlangt haben oder nicht. Nach Art 7 gewährte Ausgleichszahlungen dürfen nicht auf eine solche Erstattung angerechnet werden. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der in Art 2 lit I definierte Begriff „Annullierung“ ist dahin auszulegen, dass er in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens nicht ausschließlich den Fall betrifft, dass das betreffende Flugzeug überhaupt nicht startet, sondern auch den Fall umfasst, dass dieses Flugzeug gestartet ist, aber anschließend, aus welchen Gründen auch immer, zum Ausgangsflughafen zurückkehren musste, und die Fluggäste auf andere Flüge umgebucht wurden. 2. Der Begriff „weiter gehender Schadensersatz“ in Art 12 ist dahin auszulegen, dass er es dem nat Gericht ermöglicht, unter den Voraussetzungen des MÜ oder des nat Rechts Ersatz für den wegen der Nichterfüllung des Luftbeförderungsvertrags entstandenen Schaden, einschließlich des immateriellen Schadens, zu gewähren. Hingegen kann der Begriff „weiter gehender Schadensersatz“ dem nat Gericht nicht als Rechtsgrundlage dafür dienen, ein LFU zu verurteilen, den Fluggästen, deren Flug verspätet war oder annulliert wurde, die Kosten zu erstatten, die ihnen durch die Verletzung der diesem Unternehmen nach den Art 8 und 9 obliegenden Unterstützungs- und Betreuungspflichten entstanden sind. 						
15.	Rs C-226/10 (Adams/Germanwings)	Art 4 Abs 3 Qualifizierung als Nichtbeförderung bei No-show beim Rückflug nach Beförderungsverweigerung durch LFU beim Hinflug und Ankündigung dieser auch für Rückflug wegen vermeintlich aushaftender Bearbeitungsgebühr; agU ABI 2010 C 209/15	10.05.2010 AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 17.11.2009 nicht publiziert	keine SA GA Sharpston	keine Entscheidung BE: Malenovský	Präsident des EuGH 27.01.2011 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2011:36 17

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
16.	Rs C-294/10 (Egilitis ea/LV Wirtschaftsminist erium)	Art 5 Abs 3 Reichweite der zumutbaren Maßnahmen bei agU; Erforderlichkeit rechtzeitiger Planung und Mindest-Zeitreserve (CPH-RIX) ABI 2010 C 229/29	15.06.2010 Augstākās Tiesas Senāts (LV) [Senat des Obersten Gerichtshofs] Vorlagebeschluss 09.06.2010 nicht publiziert	Verzicht auf SA GA Sharpston	12.05.2011 ECLI:EU:C:2011:303 BE: Malenovský	Dritte Kammer 18
<p>Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass das LFU, da es alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen hat, um agU zu vermeiden, die mit dem etwaigen Eintritt von agU verbundene Möglichkeit von Verspätungen bei der Flugplanung angemessen berücksichtigen muss. Es muss daher eine gewisse Zeitreserve vorsehen, um den Flug insgesamt möglichst bald nach dem Wegfall der agU durchführen zu können. Dagegen kann die genannte Bestimmung nicht dahin ausgelegt werden, dass im Rahmen der zumutbaren Maßnahmen eine Pflicht besteht, allgemein und undifferenziert eine Mindest-Zeitreserve einzuplanen, die für sämtliche LFU unterschiedslos in allen Situationen des Eintritts agU gilt. Bei der Beurteilung der Fähigkeit des LFU, den geplanten Flug insgesamt unter den neuen Bedingungen aufgrund des Eintritts dieser Umstände durchzuführen, ist darauf zu achten, dass der Umfang der geforderten Zeitreserve das LFU nicht zu Opfern veranlasst, die angesichts seiner Kapazitäten zum jeweiligen Zeitpunkt nicht tragbar sind. Art 6 Abs 1 kommt bei dieser Beurteilung nicht zur Anwendung.</p>						
17.	verb Rs C-581/10 (Nelson/Lufthansa) und C-629/10 (TUI Travel ea/CAA)	Art 7 VO Art 19, 29 MÜ Qualifizierung des Ausgleichsanspruchs im Lichte von Rs C-402/07 [I. a Nr 8] nach MÜ; Zeitverlust als Schaden iSd Ausgleichsanspruchs; Ankunftsverspätung ≥3h, agU (FRA-LOS-FRA) ABI 2011 C 72/8 ABI 2011 C 89/10	13.12.2010 AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 03.11.2010, 142 C 535/08 = ECLI:DE:AGK:2010:1103.14 2C535.08.00	GA Bot 15.05.2012 ECLI:EU:C:2012:295 Originalsprache: fr GA Bot 15.05.2012 ECLI:EU:C:2012:295 Originalsprache: fr	23.10.2012 ECLI:EU:C:2012:657 BE: Malenovský	Große Kammer (11) 30.11.2011 Verbindungsbeschluss ECLI:EU:C:2011:792 19 20
18.			13.12.2010 AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 03.11.2010, 142 C 535/08 = ECLI:DE:AGK:2010:1103.14 2C535.08.00			
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten: Art 5, 6 und 7 Fluggastrechte-VO sind dahin auszulegen, - dass die Fluggäste verspäteter Flüge den in Art 7 VO vorgesehenen Ausgleichsanspruch geltend machen können, wenn sie wegen eines verspäteten Fluges einen Zeitverlust von 3h oder mehr erleiden, dh, wenn sie ihr Endziel nicht früher als 3h nach der vom LFU ursprünglich geplanten Ankunftszeit erreichen;</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
						– dass sie mit dem MÜ, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Grundsatz der Rechtssicherheit vereinbar sind
						Tenor (gekürzt): 1. Die Art 5 bis 7 sind dahin auszulegen, dass den Fluggästen verspäteter Flüge ein Ausgleichsanspruch nach dieser Verordnung zusteht, wenn sie aufgrund dieser Flüge einen Zeitverlust von 3h oder mehr erleiden, dh wenn sie ihr Endziel nicht früher als 3h nach der vom LFU ursprünglich geplanten Ankunftszeit erreichen. Eine solche Verspätung begründet jedoch dann keinen Ausgleichsanspruch der Fluggäste, wenn das LFU nachweisen kann, dass die große Verspätung auf agU zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären, also auf Umstände, die von dem LFU tatsächlich nicht zu beherrschen sind. 2. Die Prüfung der Vorlagefragen hat nichts ergeben, was die Gültigkeit von Art 5 bis 7 berühren könnte.
2011 (6/7/0/13) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
19.	Rs C-11/11 (Air France/Folkerts)	Art 7 Ausgleichsanspruch, wenn Abflugverspätung <3h, Ankunftsverspätung aber ≥3h? (BRE-CDG-GRU-ASU) ABI 2011 C 95/5	11.01.2011 BGH (DE) Vorlagebeschluss 09.12.2010, Xa ZR 80/10	Verzicht auf SA GA Bot	26.02.2013 ECLI:EU:C:2013:106 BE: Malenovský	Große Kammer (15) 21
						Tenor (gekürzt): Art 7 ist dahin auszulegen, dass auf seiner Grundlage dem Fluggast eines Fluges mit Anschlussflügen, dessen Verspätung zum Zeitpunkt des Abflugs unterhalb der in Art 6 festgelegten Grenzen lag, der aber sein Endziel mit einer Verspätung von 3h oder mehr ggü der planmäßigen Ankunftszeit erreichte, eine Ausgleichszahlung zusteht, da diese Zahlung nicht vom Vorliegen einer Verspätung beim Abflug und somit nicht von der Einhaltung der in Art 6 aufgeführten Voraussetzungen abhängt.
20.	Rs C-12/11 (McDonagh/Ryan air)	Art 5 Abs 3, Art 9 Prinzipien der Verhältnismäßigkeit und Nichtdiskriminierung bei Umständen wie Luftraumsperrung infolge Vulkanausbruchs; Pflicht zur Erbringung der Unterstützungs- und Betreuungsleistungen bei agU (FAO-DUB) ABI 2011 C 80/14	10.01.2011 Dublin Metropolitan District Court (IR) [Bezirksgericht Dublin] Vorlagebeschluss 10.11.2010 nicht publiziert	GA Bot 22.03.2012 ECLI:EU:C:2012:161 Originalsprache: fr	31.01.2013 ECLI:EU:C:2013:43 BE: Šváby	Dritte Kammer siehe auch Rs C-83/10 [I. a Nr 14] 22
						Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, wie folgt zu antworten: ‘Art 5 und 9 VO sind dahin auszulegen, – dass Umstände wie die Schließung des Luftraums als Folge eines Vulkanausbruchs agU iSd VO darstellen und

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>– dass sie weder eine implizite Befreiung von der Pflicht zur Betreuung der Fluggäste, deren Flug infolge agU annulliert worden ist, noch eine implizite Befreiung dieser Pflicht enthalten. Die Gültigkeit dieser Vorschriften kann durch diese Feststellung nicht in Frage gestellt werden.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): 1. Art 5 ist dahin auszulegen, dass Umstände wie die Schließung eines Teils des europ Luftraums nach dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull agU iSd VO darstellen, die die LFU nicht von ihrer Betreuungspflicht gem Art 5 Abs 1 lit b und Art 9 entbinden. 2. Art 5 Abs 1 lit b und Art 9 sind dahin auszulegen, dass im Fall der Annullierung eines Fluges wegen agU von einer Dauer, wie sie im Ausgangsverfahren gegeben ist, der in diesen Bestimmungen vorgesehenen Pflicht zur Betreuung der Fluggäste nachzukommen ist, ohne dass dies die Gültigkeit dieser Bestimmungen berührt. Ein Fluggast kann jedoch als Entschädigung dafür, dass das LFU seiner Betreuungspflicht nach Art 5 Abs 1 lit b und Art 9 nicht nachgekommen ist, nur solche Beträge erstattet bekommen, die sich in Anbetracht der dem jeweiligen Fall eigenen Umstände als notwendig, angemessen und zumutbar erweisen, um den Ausfall der Betreuung des Fluggasts durch das LFU auszugleichen, was zu beurteilen Sache des nat Gerichts ist.</p>						
21.	Rs C-22/11 (Finnair/Lasoooy)	Art 2 lit j, Art 4 und 5 Qualifizierung der Verweigerung der Beförderung als Nichtbeförderung; Rechtfertigung nur bei Bezug zum Fluggast; Umorganisation infolge Streiks (BCN-HEL) ABI 2011 C 80/15	17.01.2011 Korkein oikeus (FI) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 13.01.2011 nicht publiziert	GA Bot 19.04.2012 ECLI:EU:C-396/06:2012:223 Originalsprache: fr	04.10.2012 ECLI:EU:C:2012:604 BE: <i>Šváby</i>	Dritte Kammer siehe auch Rs C-316/12 [I. a Nr 35]
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, wie folgt zu antworten: 1. Art 2 lit j VO ist dahin auszulegen, dass unter den Begriff der Nichtbeförderung nicht lediglich die Fälle der Überbuchung fallen, sondern auch die Nichtbeförderung aus anderen Gründen, wie zB betrieblichen. 2. Art 2 lit j und Art 4 sind dahin auszulegen, dass agU keine vertretbaren Gründe für die Nichtbeförderung darstellen können; nur wenn die Weigerung, Fluggäste zu befördern, aus Gründen erfolgt, die mit deren persönlicher Situation zusammenhängen, kann dies ihrer Einstufung als „Nichtbeförderung“ entgegenstehen. Art 4 Abs 3 und Art 5 Abs 3 sind dahin auszulegen, dass sich ein LFU nicht auf einen bestimmten Flug betreffende agU berufen kann, um von seiner Verpflichtung zum Ausgleich gegenüber einem Fluggast befreit zu werden, dem es die Beförderung mit einem späteren Flug verweigert, wenn es diese Nichtbeförderung mit der Umorganisation dieses Fluges wegen dieser agU begründet. Eine solche Auslegung ist mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung vereinbar.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): 1. Der Begriff „Nichtbeförderung“ iSv Art 2 lit j und Art 4 ist dahin auszulegen, dass er sich nicht nur auf die Nichtbeförderung wegen Überbuchung bezieht, sondern auch auf die Nichtbeförderung aus anderen Gründen wie zB betrieblichen Gründen. 2. Art 2 lit j und Art 4 Abs 3 sind dahin auszulegen, dass das Eintreten agU, die ein LFU dazu veranlassen, Flüge umzuorganisieren, nachdem diese Umstände vorgelegen haben, weder die „Nichtbeförderung“ auf einem dieser nachfolgenden Flüge rechtfertigen noch das betreffende LFU von seiner Ausgleichsverpflichtung nach Art 4 Abs 3 ggü dem Fluggast befreien kann, dem es die Beförderung auf einem dieser Flüge verweigert, die durchgeführt werden, nachdem die genannten Umstände vorgelegen haben.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
22.	Rs C-139/11 (Moré/KLM)	Art 5, 7 VO Art 35 MÜ Anwendbare Verjährungsfrist für Ausgleichsansprüche (PVG-BCN) ABI 2011 C 179/9	21.3.2011 Audiencia Provincial de Barcelona (ES) [Regionalgericht Barcelona] Vorlagebeschluss 14.02.2011 nicht publiziert	Verzicht auf SA GA Bot	22.11.2012 ECLI:EU:C:2012:741 BE: Šváby	Dritte Kammer 24
Tenor (gekürzt): Die VO ist dahin auszulegen, dass sich die Frist, innerhalb deren Klagen auf Zahlung der in Art 5 und 7 vorgesehenen Ausgleichsleistung erhoben werden müssen, nach den Vorschriften der einzelnen MS über die Klageverjährung bestimmt.						
23.	Rs C-151/11 (Condor/Dörschl)	Art 7 Ausgleichsanspruch bei Startabbruch und Verspätung nach neuerlichem Start; Abgrenzung verzögerter – abgebrochener Start ABI 2011 C 204/12	28.03.2011 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 03.03.2011, 2-24 S 108/10 = reise- recht-wiki.de	keine SA GA Bot	keine Entscheidung BE: Šváby	Präsident des EuGH 22.06.2011 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2011:419 25
24.	Rs C-255/11 (Büsch und Siever/Ryanair)	Art 7 Art 29 MÜ Qualifizierung des Ausgleichsanspruchs als nichtkompensatorischer Schadenersatz iSd MÜ? ABI 2011 C 226/15	24.05.2011 AG Geldern (DE) Vorlagebeschluss 18.05.2011, 4 C 599/10 ECLI:DE:AGGEL:2011: 0518.4C599.10.00	keine SA GA Bot	keine Entscheidung BE: Malenovský	Präsident des EuGH 30.11.2012 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2012:767 Verweis auf verb Rs C- 581/10 und C-629/10 [I. a Nr 17 f] 26
25.	Rs C-315/11 (van de Ven/KLM)	Art 7 VO Art 29 MÜ Verhältnis der Ansprüche aus VO und MÜ; Schadensersatzanspruch aus Vertrag, unerlaubter Handlung oder aus sonstigem Rechtsgrund	27.06.2011 Rechtbank Breda (NL) [Bezirksgericht Breda; Anm: Gerichtsorganisation 2013 geändert] Vorlagebeschluss	keine SA GA Bot	keine Entscheidung BE: Malenovský	Präsident des EuGH 17.01.2013 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2013:16

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		ABI 2011 C 269/27	25.05.2011, BQ5967 nicht publiziert			Verweis auf verb Rs C-581/10 und C-629/10 [I. a Nr 17 f] 27
26.	Rs C-321/11 (Cachafeiro/Iberia)	Art 2 lit j, Art 4 Abs 3 Ansprüche bei Verweigerung der Beförderung wegen Irrtums über das Ausmaß der Verspätung der Fluggäste auf Zubringerflug (LCG-MAD-SDQ) ABI 2011 C 282/3	28.06.2011 Juzgado de lo Mercantil nº 2 de La Coruña (ES) [Handelsgericht Coruña Nr 2] Vorlagebeschluss 29.03.2011 nicht publiziert	Verzicht auf SA GA <i>Trstenjak</i>	04.10.2012 ECLI:EU:C:2012:609 BE: Šváby	Dritte Kammer 28
Tenor (gekürzt): Art 2 lit j iVm Art 3 Abs 2 ist so auszulegen, dass der Begriff „Nichtbeförderung“ auch den Fall erfasst, dass ein LFU im Rahmen eines einheitlichen Beförderungsvertrags, der mehrere Buchungen auf unmittelbar aufeinanderfolgenden und gleichzeitig abgefertigten Flügen umfasst, bestimmten Fluggästen die Beförderung verweigert, weil es auf dem ersten in ihrer Buchung ausgewiesenen Flug zu einer von diesem Unternehmen zu vertretenden Verspätung gekommen ist und das Unternehmen irrig angenommen hat, die Fluggäste würden den zweiten Flug nicht rechtzeitig erreichen.						
27.	Rs C-365/11 (dos Santos/TAP)	Art 5, 6 und 7 Ansprüche bei Zwischenlandung und großer Verspätung am Endziel im Lichte der verb Rs C-402/07 und C-432/07 [I. a Nr 8 f] ABI 2011 C 282/10	08.07.2011 Tribunal de Pequena Instância Cível de Lisboa (PT) [Instanzgericht für Bagatellsachen Lissabon] Vorlagebeschluss 07.06.2011 nicht publiziert	keine SA GA <i>Bot</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 13.02.2012 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2012:70 Anm: nur auf fr und pt publiziert 29
28.	Rs C-413/11 (Germanwings/A mend)	Art 7 Auslegung von Art 7 durch EuGH iSe Rechtsfolgenanalogie mit Grundsatz der Gewaltenteilung der EU vereinbar (DRS-CGN) ABI 2011 C 319/9	05.08.2011 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 26.07.2011, 10 S C 224/10 nicht publiziert	Verzicht auf SA GA <i>Bot</i>	18.04.2013 Beschluss gem Art 99 VerFO-EuGH ECLI:EU:C:2013:246 BE: <i>Malenovský</i>	Neunte Kammer (3) „acte clair“ Verweis auf verb Rs C-402/07 und C-432/07 [Nr 8 f] und verb Rs C-581/10 und C-629/10 [I. a Nr 17 f] 30

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
Tenor (gekürzt): Die vom EuGH vorgenommene Auslegung der Fluggastrechte-VO, die dahin geht, dass Fluggäste verspäteter Flüge, wenn sie ihr Endziel 3h oder mehr nach der ursprünglich geplanten Ankunftszeit erreichen, einen Ausgleichsanspruch haben, obwohl zum einen Art 6, der Verspätungen betrifft, nur Unterstützungs- und Betreuungsleistungen vorsieht und zum anderen auf Art 7, der den Ausgleichsanspruch betrifft, nur in den Fällen der Nichtbeförderung und der Annullierung eines Fluges Bezug genommen wird, lässt den Grundsatz der Gewaltenteilung in der EU unberührt.						
29.	verb Rs C-436/11 (Schüsslbauer ea/Iberia) und C-437/11 (Schauß/TAP)	Art 7 Ausgleichsanspruch, wenn Abflugverspätung <3 h, Ankunftsverspätung >3 h? (FRA- LIS-REC; MIA-MAD-DUS) ABI 2011 C 331/10	26.08.2011 BGH (DE) Vorlagebeschluss 16.06.2011, X ZR 150/10 X ZR 123/10	keine SA GA Bot	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 05.10.2011 Verbindungsbeschluss ECLI:EU:C:2011:633
30.						22.05.2013 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2013:327 Verweis auf Rs C-11/11 [I. a Nr 19] 31 32
31.	Rs C-594/11 (Becker/Air France)	Art 7 Anspruch auf Ausgleichsleistungen bei nur kleiner Abflugverspätung iSv Art 6 Abs 1 und Ankunftsverspätung ≥3h? ABI 2012 C 32/15	25.11.2011 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 09.11.2011 nicht publiziert	keine SA GA Bot	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 23.04.2013 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2013:262 Verweis auf Rs C-11/11 [I. a Nr 19] 33
2012 (0/4/0//4) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
32.	Rs C-150/12 (Brännström/Ryan air)	Art 5 Abs 3 Art 19 MÜ Anspruch auf Verspätungsschaden iSd MÜ nach Annullierung; Qualifikation von technischem Problem am Flughafen iZm	29.03.2012 Högsta domstolen (SE) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 06.03.2012 nicht publiziert	keine SA GA <i>Cruz Villalón</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 22.10.2012 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2012:655

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Wetterverhältnissen als agU; Ausmaß der zumutbaren Maßnahmen (zusätzliche Ressourcen, Umbuchung) ABI 2012 C 157/4				Anm: nur auf fr und se publiziert 34
33.	Rs C-212/12 (Butz/Air France)	Art 7 Ausgleichsanspruch bei kleiner Abflugverspätung am Zubringerflug, großer Abflugverspätung am Anschlussflug iSv Art 6 Abs 1 und großer Ankunftsverspätung am Endziel ABI 2012 C 287/16	04.05.2012 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 27.04.2012 nicht publiziert	keine SA GA Bot	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 07.05.2013 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2013:284 Verweis auf Rs C-11/11 [I. a Nr 19] 35
34.	Rs C-227/12 (KLM und TUI Airlines Nederland/StSvle M)	Art 7, Art 14, 16 VO Art 33 MÜ Art 4 Abs 3 EUV Befugnis und Verpflichtung zu staatlichen Durchsetzungsmaßnahmen wegen Nichtzahlung von Ausgleichsleistungen; Rechtsweg gem MÜ ABI 2012 C 250/8	14.05.2012 Rechtbank Amsterdam (NL) [Bezirksgericht Amsterdam] Vorlagebeschluss 05.04.2012, CV EXPL 12-974 nicht publiziert	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident der Fünften Kammer 23.04.2013 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2013:261 Anm: nur auf fr und nl publiziert 36
35.	Rs C-316/12 (Kamm/TAM)	Art 2 lit j Vertretbare Gründe für Nichtbeförderung auch außerhalb der Person des Fluggastes hins Sicherheit? (FRA-GRU-SCL) ABI 2012 C 295/18	29.06.2012 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 01.03.2012, 2/24 S 185/11 = reise- recht-wiki.de	keine SA GA <i>Jääskinen</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 04.12.2012 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2012:768 siehe auch_C-22/11 [I. a Nr 21] 37

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
2013 (1/13/0//14) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
36.	Rs C-16/13 (Langenbacher ea/Condor)	Art 2 lit b, ErwGr 7 VO Art 11 LFU-Identitäts-VO 2111/2005/EG Abgrenzung ausführendes LFU und Subunternehmen nicht publiziert	29.11.2012 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 29.11.2012, 2-24 S 104/12 nicht publiziert	keine SA GA <i>Jääskinen</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 30.01.2013 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2013:42 38
37.	Rs C-68/13 (Weiss/Condor)	Art 5 Abs 3 Erfordernis eines unmittelbaren Bezugs von agU zum gebuchten Flug; Relevanz der Anzahl der Vorumläufe, zeitliche Begrenzung; Bezug der zumutbaren Maßnahmen nur auf die Verhinderung des agU oder auch auf die Vermeidung einer längeren Verspätung ABI 2013 C 114/25	08.02.2013 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 29.01.2013, 3 C 2753/11 nicht publiziert	keine SA GA <i>Jääskinen</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 28.05.2013 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2013:332 39
38.	Rs C-259/13 (Recinto- Pfungsten/ Swiss International)	Art 3 Abs 1 lit a VO Luftverkehrsabkommen EU-CH (ABI 2002 L 114/73 idF ABI 2010 L 347/54) Anwendbarkeit VO für Flüge aus der Schweiz in Drittstaaten (FRA-ZRH-YAO) ABI 2013 C 260/20	13.05.2013 BGH (DE) Vorlagebeschluss 09.04.2013, X ZR 105/12	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 06.02.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:236 siehe auch Rs C-3/15 [I. a Nr 69], Rs C-172/16 [I. a Nr 82], Rs C-918/19 [I. a Nr 228], Rs C-512/20 [I. a Nr 268], Rs C-436/21 [I. a Nr 317], Rs C-33/23 (I. a Nr 349) und Rs C-167/25 [I. a Nr 394] 40

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
39.	Rs C-262/13 (Aleweld/Condor)	Art 7 Abs 1, Art 8 Abs 1 Anspruch bei Reduzierung der großen Ankunftsverspätung durch Umbuchung ABI 2013 C 215/7	14.05.2013 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 05.02.2013, 3 C 1896/12 nicht publiziert	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 06.12.2013 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2013:876 41
40. 41.	verb Rs C-347/13 und C-353/13 (Pickert und Hein/Condor)	Art 5 Abs 3 Bezug der agU, Eingriffe durch im Auftrag handelnde Dritte (Catering) ABI 2013 C 274/3 ABI 2013 C 274/4	25.06.2013 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 11.06.2013, 3 C 2072/12 nicht publiziert 21.05.2013, 3 C 2206/12 = RRa 2013, 245	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 24.02.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:163 kein Verbindungsbeschluss publiziert 42 43
42.	Rs C-431/13 (Vietnam Airlines/ Voss)	Art 7, Art 12 Abs 1 Anrechnung Zahlung Dritter; Anrechnung auch auf Gewährleistungsansprüche ABI 2013 C 325/12	31.07.2013 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 06.06.2013, 2-24 S 208/12 nicht publiziert	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident der Vierten Kammer 05.06.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:2019 44
43.	Rs C-452/13 (Germanwings/He nning)	Art 2, 5, 7 Relevanter Zeitpunkt der Ankunftszeit: Aufsetzens des Flugzeuges auf der Rollbahn („Touchdown“), Erreichen der Parkposition erreicht hat und Parkbremsen gesetzt („On-Block- Zeit“), Öffnen der Flugzeugtür, via Privatautonomie definierter Zeitpunkt (SZG-CGN) ABI 2013 C 325/14	12.08.2013 LG Salzburg (AT) Vorlagebeschluss 31.07.2013, 53 R 92/13f nicht publiziert	Verzicht auf SA GA Bot	04.09.2014 ECLI:EU:C:2014:2141 BE: <i>Malenovský</i>	Neunte Kammer (3) siehe auch Rs C-654/19 [I. a Nr 216] 45

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
Tenor (gekürzt): Die Art 2, 5 und 7 sind dahin auszulegen, dass der Begriff „Ankunftszeit“, der verwendet wird, um das Ausmaß der den Fluggästen entstandenen Verspätung zu bestimmen, für den Zeitpunkt steht, zu dem mindestens eine der Flugzeugtüren geöffnet wird, sofern den Fluggästen in diesem Moment das Verlassen des Flugzeugs gestattet ist.						
44.	Rs C-471/13 (Link/Condor)	Art 6, Art 7 (analog) Ankunftsverspätung sowohl bei eigenständiger Ersatzbeförderung als auch beim gebuchten Flug ABI 2013 C 344/45	02.09.2013 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 22.08.2013, 3 C 3012/12 = RRa 2014, 41	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 19.02.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:161 46
45.	verb Rs C-475/13 und C-476/13 (Jubin und Retzlaff/easyJet)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Abs 1 lit a, Art 12 Abs 1 Satz 2 Anrechnung von Schadenersatz für zusätzliche Reisekosten auf die Ausgleichsleistungen, nationales Recht (B-M; B-N) ABI 2013 C 359/3	30.08.2013 BGH (DE) Vorlagebeschluss 30.07.2013, X ZR 111/12 X ZR 113/12	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 21.05.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:1386 Verbindungsbeschluss nicht publiziert 47 48
46.						
47.	Rs C-575/13 (Etzold ea/Condor)	Art 5 Abs 3 Bezug der agU zu dem gebuchten Flug ABI 2014 C 15/10	12.11.2013 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 14.10.2013 nicht publiziert	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 04.03.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:160 49
48.	Rs C-658/13 (Spitzner und Spitzner/TUIfly)	Art 5 Abs 3 Auswirkungen auf späteren Flug; Umlaufsystem (AYT-MUC) ABI 2014 C 85/12	12.12.2013 LG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 29.11.2013, 14 S 50/13 = BeckRS 2013, 21205 nicht publiziert	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 13.05.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:587 50

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
49.	Rs C-680/13 (Condor/Plakolm)	Art 2 lit I Annullierung, im Fall von Änderung von Streckenführung, Fluggerät und Fluggesellschaft ABI 2014 C 85/14	20.12.2013 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 28.11.2013 nicht publiziert	keine SA GA Mengozzi	keine Entscheidung BE: Šváby	Präsident des EuGH 16.05.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:1387 51
2014 (3/16/0//19) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
50.	Rs C-46/14 (Kaiser/Condor)	Art 5 Abs 3 zumutbare Maßnahmen, Verfügbarkeit solcher, Beweislast ABI 2014 C 142/10	28.01.2014 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 22.01.2014 nicht publiziert	keine SA GA Sharpston	keine Entscheidung BE: Šváby	Präsident des EuGH 06.05.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:344 52
51.	Rs C-79/14 (TUifly/Walter)	Art 7 nicht mitgeteilte „Verfrühung“, Vorverlegung; Ursache einer Verspätung ABI 2014 C 142/17	14.02.2014 LG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 04.02.2014 nicht publiziert	keine SA GA Mengozzi	keine Entscheidung BE: Šváby	Präsident des EuGH 19.06.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:2074 53
52.	Rs C-94/14 (Flight Refund/Lufthansa)	Art 7 VO Art 24 Brüssel I-VO Art 20, 26 EuMahnVO 1896/2006/EG Geltendmachung des Ausgleichsanspruchs im Wege eines Europäischen Mahnverfahren (EWR-LHR) ABI 2014 C 142/22	27.02.2014 Kúria (HU) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 27.02.2014 nicht publiziert	GA Sharpston 22.10.2015 ECLI:EU:C:2015:723 Originalsprache: en	10.03.2016 ECLI:EU:C:2016:148 BE: Ilešič	Zweite Kammer 54
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem bin ich der Meinung, dass der EuGH die Fragen wie folgt beantworten sollte:</p> <p>Die EuMahnVO ist dahin auszulegen, dass dann, wenn</p> <p>a) ein Europäischer Zahlungsbefehl von einem Gericht oder einer Behörde eines MS erlassen worden ist, ohne dass es eine Grundlage für die örtliche Zuständigkeit der Gerichte dieses MS für den geltend gemachten Anspruch gibt,</p> <p>b) der Antragsgegner Einspruch eingelegt hat mit der Folge, dass gem Art 17 Abs 1 EuMahnVO das Verfahren vor den zuständigen Gerichten dieses MS gemäß den Regeln eines ordentlichen Zivilprozesses weitergeführt werden muss und</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>c) ein übergeordnetes Gericht gemäß diesen Regeln das zuständige Gericht zu bestimmen hat; das übergeordnete Gericht ein Gericht zu bestimmen hat, das zur Überprüfung der Rechtswirksamkeit des Europäischen Zahlungsbefehls zuständig gewesen wäre, wenn der Antragsteller die Überprüfung des Europäischen Zahlungsbefehls gem Art 20 EuMahnVO beantragt hätte, und das auch sachlich zuständig ist, um über Ansprüche der betreffenden Art zu entscheiden.</p> <p>Tenor (gekürzt): Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass, wenn ein Gericht, bei dem ein Verfahren – wie das Ausgangsverfahren – zur Bestimmung eines örtlich zuständigen Gerichts des Ursprungs-MS des Europäischen Zahlungsbefehls anhängig ist, unter diesen Umständen prüft, ob die Gerichte dieses MS für die Entscheidung in dem streitigen Verfahren über die Forderung, die dem betreffenden Zahlungsbefehl zugrunde liegt, gegen den der Antragsgegner fristgerecht Einspruch eingelegt hat, international zuständig sind,</p> <ul style="list-style-type: none"> – sich diese verfahrensrechtlichen Fragen in Ermangelung von Hinweisen zu den Befugnissen und Pflichten des angerufenen Gerichts in der EuMahnVO gem Art 26 weiterhin nach den nationalen Rechtsvorschriften des betreffenden MS richten; – die Brüssel I-VO verlangt, dass die Frage der internationalen Zuständigkeit der Gerichte des Ursprungs-MS des Europäischen Zahlungsbefehls nach Verfahrensvorschriften entschieden wird, die es ermöglichen, die praktische Wirksamkeit dieser VO und die Verteidigungsrechte zu gewährleisten, unabhängig davon, ob diese Frage von dem vorlegenden Gericht oder von einem Gericht entschieden wird, das das vorlegende Gericht als das Gericht bestimmt hat, das örtlich und sachlich zuständig ist, um über eine Forderung wie die im Ausgangsverfahren streitige in einem ordentlichen Zivilverfahren zu entscheiden; – die Brüssel I-VO und die EuMahnVO in dem Fall, dass ein Gericht wie das vorlegende eine Entscheidung über die internationale Zuständigkeit der Gerichte des Ursprungs-MS des Europäischen Zahlungsbefehls trifft und eine solche Zuständigkeit im Hinblick auf die in der Brüssel I-VO aufgestellten Kriterien bejaht, das betreffende Gericht verpflichtet, die nat Rechtsvorschriften so auszulegen, dass sie es ihm ermöglichen, ein für die Entscheidung in diesem Verfahren örtlich und sachlich zuständiges Gericht festzustellen oder zu bestimmen; – ein Gericht wie das vorlegende in dem Fall, dass es im Ergebnis feststellt, dass eine solche internationale Zuständigkeit nicht gegeben ist, nicht gehalten ist, den betreffenden Zahlungsbefehl entsprechend Art 20 EuMahnVO von Amts wegen zu überprüfen. 						
53.	Rs C-118/14 (Kieck/Condor)	Art 7 Anspruch nach Umbuchung und Reduzierung der Verspätung ABI 2014 C 184/11	12.03.2014 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 25.02.2014 nicht publiziert	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 08.07.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:2126 55
54.	Rs C-119/14 (Niessen ea/Condor)	Art 5 Abs 3 agU, eigenverantwortlich handelnde Dritte, Auftraggeber von Relevanz ABI 2014 C 159/13	12.03.2014 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 28.02.2014 nicht publiziert	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 10.07.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:2178 siehe auch Rs C-316/14 [I. a Nr 57] und Rs C-365/14 [I. a Nr 60] 56

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
59.	Rs C-364/14 (Lorch und Lorch/Condor)	Art 5 Abs 3 agU, Bezug auf den unmittelbar gebuchten Flug, Vorumläufe ABI 2014 C 339/14	28.07.2014 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 18.07.2014 nicht publiziert	keine SA GA Cruz Villalón	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 16.09.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:2242 61
60.	Rs C-365/14 (Liebler und Liebler/Condor)	Art 5 Abs 3 agU, Eingriffe von eigenverantwortlich handelnden Dritten, Auftraggeber von Relevanz ABI 2014 C 329/10	28.07.2014 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 18.07.2014 nicht publiziert	keine SA GA Cruz Villalón	keine Entscheidung BE: Šváby	Präsident des EuGH 12.09.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:2241 siehe auch Rs C-119/14 [I. a Nr 54] und Rs C-316/14 [I. a Nr 57] 62
61.	Rs C-380/14 (Eckert und Dallner/Condor)	Art 5 Abs 3 Vorlagefragen nicht publiziert ABI 2014 C 421/18	08.08.2014 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 18.07.2014 nicht publiziert	keine SA GA Cruz Villalón	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 09.09.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:2244 63
62.	Rs C-382/14 (Schneider und Schneider/Condor)	Art 5 Abs 3 agU, Bezug auf den unmittelbar gebuchten Flug ABI 2014 C 439/16	11.08.2014 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 05.08.2014 nicht publiziert	keine SA GA Sharpston	keine Entscheidung BE: Šváby	Präsident des EuGH 17.11.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:2409 64
63.	Rs C-394/14 (Siewert ea/Condor)	Art 5 Abs 3 agU, Bezug auf den unmittelbar gebuchten Flug, Vorumläufe (AYT-FRA) ABI 2014 C 372/11	18.08.2014 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 12.08.2014 nicht publiziert	Verzicht auf SA GA Sharpston	14.11.2014 Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH ECLI:EU:C:2014:2377 BE: Šváby	Fünfte Kammer Verweis auf Rs C-549/07 (Wallentin-Hermann/Alitalia) [I. a Nr 10] und Rs C-294/10 [I. a Nr 16] 65

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt): Das Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass ein Vorkommnis wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Kollision eines Treppenfahrzeugs eines Flughafens mit einem Flugzeug nicht als agU qualifiziert werden kann, der das LFU von seiner bei großer Verspätung eines mit diesem Flugzeug durchgeführten Fluges bestehenden Ausgleichspflicht ggü den Fluggästen befreit.</p>						
64.	Rs C-412/14 (Wedel und Wedel/Condor)	Art 5 Abs 3 agU, Bezug auf den unmittelbar gebuchten Flug, agU und Vorumläufe ABI 2014 C 448/3	29.08.2014 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 26.08.2014 nicht publiziert	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 14.01.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2015:36 66
65.	Rs C-466/14 (Wedzel und Wedzel/Condor)	Art 5 Abs 3 Vorlagefragen nicht publiziert ABI 2015 C 73/9	10.10.2014 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 06.10.2014 nicht publiziert	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 09.12.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:2483 67
66.	Rs C-510/14 (Parigger/Condor)	Art 7 Abs 1 Vorlagefragen nicht publiziert ABI 2015 C 73/10	14.11.2014 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 11.11.2014 nicht publiziert	keine SA GA <i>Wathelet</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 09.12.2014 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2014:2482 68
67.	Rs C-544/14 (Gimmig/Condor)	Art 7 Abs 1 Vorlagefragen nicht publiziert ABI 2015 C 73/10	27.11.2014 AG Rüsselsheim (DE) Vorlagebeschluss 25.11.2014 nicht publiziert	keine SA GA <i>Wathelet</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 10.01.2015 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2015:22 69
68.	Rs C-612/14 (Naumann/AUA)	Art 7, 12 Qualifizierung des Ausgleichsanspruchs, Anrechnung auch auf vom Reiseveranstalter geleistete Gewährleistungs- und Schadenersatzforderungen ABI 2015 C 89/11	29.12.2014 HG Wien (AT) Vorlagebeschluss 12.12.2014, 1 R 318/13f nicht publiziert	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 27.02.2015 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2015:171 70

2015 (4/6/0//10) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
69.	Rs C-3/15 (Stück/Swiss International)	Art 3 Abs 1 lit b VO Luftverkehrsabkommen EU-CH Anwendbarkeit der VO auf Flug von Drittstaat nach CH ABI 2015 C 118/14	08.01.2015 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 05.01.2015, 506 C 6146/11 nicht publiziert	keine SA GA Mengozzi	keine Entscheidung BE: Malenovský	Präsident des EuGH 08.07.2015 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2015:595 siehe auch Rs C-259/13 [I. a Nr 38], Rs C-172/16 [I. a Nr 82], Rs C-918/19 [I. a Nr 228], Rs C-512/20 [I. a Nr 268], Rs C-436/21 [I. a Nr 317], Rs C-33/23 [I. a Nr 349] und Rs C-167/25 [I. a Nr 394] 71
70.	Rs C-83/15 (TUifly/Volkert ea)	Art 5 Abs 3 Verspätung eines Flugs aufgrund eines agU mit Auswirkungen auf anschließenden Flug; Vermeidbarkeit; Zumutbarkeit der Einkalkulierung einer Mindestzeitreserve bei Umlaufsystem; Vermeidung der Verspätung von Folgeflügen nicht im ABl publiziert	23.02.2015 LG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 06.02.2015, 11 S 76/13 nicht publiziert	keine SA GA Wathelet	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 23.04.2015 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2015:311 72
71.	verb Rs C-145/15 und C-146/15 (Ruijsenaars, Jansen und Dees-Erf/Staatssecretaris van	Art 5 Abs 1 lit c, Art 7, Art 16 Verpflichtung zu Durchführungsmaßnahmen zur Gewährleistung jedes einzelnen Anspruchs nach der VO? (AMS-CMN; CUR-AMS) ABI 2015 C 198/22 ABI 2015 C 198/23	26.03.2015 Raad van State (NL) [Staatsrat als Rechtsmittelgericht] Vorlagebeschluss 11.03.2015, 201305166/1/A3 ECLI:NL:RVS:2015: 697	GA Bot 14.01.2016 ECLI:EU:C:2016:12 Originalsprache: fr	17.03.2016 ECLI:EU:C:2016:187 BE: Šváby	Achte Kammer (3) kein Verbindungsbeschluss publiziert 73 74
72.	Infrastructuur en Milieu)					

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach den vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die Frage wie folgt zu beantworten: Art 16 VO ist dahin auszulegen, dass eine für die Durchsetzung der VO zuständige nationale Stelle, die mit der Bearbeitung einer individuellen Beschwerde eines Fluggasts befasst ist, keine Durchsetzungsmaßnahmen gegen ein LFU erlassen darf, um es dazu anzuhalten, die dem Fluggast nach dieser VO zustehende Ausgleichsleistung zu zahlen.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 16 ist dahin auszulegen, dass die nationale Stelle, die gem Abs 1 von jedem MS benannt wird und die mit der individuellen Beschwerde eines Fluggasts infolge der Weigerung eines LFU, ihm die Ausgleichsleistung gem Art 7 Abs 1 zu zahlen, befasst ist, nicht verpflichtet ist, Durchsetzungsmaßnahmen gegen dieses LFU zu erlassen, um es dazu anzuhalten, die dem Fluggast nach der VO zustehende Ausgleichsleistung zu zahlen.</p>						
73.	Rs C-255/15 (Mennens/Emirates)	Abs 2, Art 2 lit f Herabstufung; Definition Flugschein, Preis des Flugscheins; Berechnungsgrundlage; Teilstück; Steuern und Gebühren (DUS-DXB- HND-SIN-DXB-FRA) ABI 2015 C 294/21	29.05.2015 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 30.04.2015, 25 C 13212/14 nicht publiziert	keine SA GA Bot	22.06.2016 ECLI:EU:C:2016:472 BE: <i>Malenovský</i>	Dritte Kammer 75
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 10 Abs 2 iVm Art 2 lit f ist dahin auszulegen, dass im Fall einer Herabstufung eines Fluggasts auf einem Flug für die Ermittlung der dem betroffenen Fluggast geschuldeten Erstattung der Preis des Fluges zugrunde zu legen ist, auf den der Fluggast herabgestuft wurde. Ist ein solcher Preis auf dem den Fluggast zur Beförderung auf diesem Flug berechtigenden Flugschein nicht angegeben, ist auf den Teil des Flugscheinpreises abzustellen, der dem Quotienten aus der Länge der betroffenen Flugstrecke und der der Gesamtstrecke der Beförderung entspricht, auf die der Fluggast einen Anspruch hat.</p> <p>2. Art 10 Abs 2 ist dahin auszulegen, dass für die Ermittlung der einem Fluggast im Fall einer Herabstufung auf einem Flug geschuldeten Erstattung nur der Preis des reinen Fluges ohne die auf dem Flugschein ausgewiesenen Steuern und Gebühren zu berücksichtigen ist. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Steuern und Gebühren weder dem Grunde noch der Höhe nach von der Klasse abhängen, für die der Flugschein erworben wurde.</p>						
74.	Rs C-257/15 (Ihden und Brinkmann/TUIfly)	Art 5 Abs 3 agU, die bei einem Vorflug auftreten; Zeitrahmen ABI 2015 C 279/19	01.06.2015 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 27.05.2015 nicht publiziert	keine SA GA <i>Wathelet</i>	keine Entscheidung BE: <i>Švábý</i>	Präsident des EuGH 08.07.2015 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2015:520 76
75.	Rs C-305/15 (Delta Air/Hansen ea)	Art 5 und 7 Mehrere Ansprüche aufgrund derselben Buchung bei aufeinanderfolgenden Tatbeständen ABI 2015 C 294/36	24.06.2015 Østre Landsret (DK) [Obergericht Ostdänemark] Vorlagebeschluss 17.06.2015	keine SA GA Bot	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 09.06.2016 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2016:517

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
			nicht publiziert			siehe auch Rs. C-566/18 [I. a Nr 181] und Rs. C-832/18 [I. a Nr 194] 77
76.	Rs C-315/15 (Pešková und Peška/Travel Service)	Art 5 Abs 3, Art 7, ErwGr 14 Vogelschlag als agU; Behebung eines anderen technischen Problems (PRG-BOJ-BRG-BOJ-OSR) ABI 2015 C 414/12	26.06.2015 Obvodní soud pro Prahu 6 (CZ) [Bezirksgericht Prag 6] Vorlagebeschluss 28.04.2015 nicht publiziert	GA Bot 28.07.2016 ECLI:EU:C:2016:623 Originalsprache: fr	04.05.2017 ECLI:EU:C:2017:342 BE: Šváby	Dritte Kammer 78
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, wie folgt zu antworten: Art 5 Abs 3 VO ist dahin auszulegen, dass eine Kollision eines Vogels mit einem Flugzeug, die zu einer Verspätung >3h gegenüber der ursprünglich geplanten Ankunftszeit geführt hat, keinen agU iSd Vorschrift darstellt und das ausführende LFU somit nicht von seiner Ausgleichspflicht befreien kann.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 5 Abs 3 ist im Licht von ErwGr 14 dahin auszulegen, dass die Kollision eines Flugzeugs mit einem Vogel unter den agU iSd Vorschrift fällt. Art 5 Abs 3 ist im Licht von ErwGr 14 dahin auszulegen, dass die Annullierung bzw große Verspätung eines Fluges nicht auf agU zurückgeht, wenn sie darauf beruht, dass ein LFU auf einen Fachmann seiner Wahl zurückgreift, um die aufgrund einer Kollision mit einem Vogel erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen erneut vornehmen zu lassen, nachdem diese bereits von einem nach den einschlägigen Vorschriften autorisierten Fachmann vorgenommen wurden. Art 5 Abs 3 ist im Licht von ErwGr 14 dahin auszulegen, dass die „zumutbaren Maßnahmen“, die ein LFU ergreifen muss, um die Risiken einer Kollision mit einem Vogel zu verringern oder gar zu beseitigen und sich somit von seiner Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen an die Fluggäste gem Art 7 zu befreien, präventiv-kontrollierende Maßnahmen gegen das Vorhandensein von Vögeln umfassen, vorausgesetzt, dass solche Maßnahmen insb auf technischer und administrativer Ebene von diesem LFU tatsächlich ergriffen werden können, diese Maßnahmen ihm im Hinblick auf seine Kapazitäten keine untragbaren Opfer abverlangen und das Unternehmen nachgewiesen hat, dass es die Maßnahmen in Bezug auf den von der Kollision mit einem Vogel betroffenen Flug tatsächlich ergriffen hat; Art 5 Abs 3 ist im Licht von ErwGr 14 dahin, dass im Fall einer um 3h oder mehr verspäteten Flugankunft, die nicht nur auf einem agU beruht, der nicht durch der Situation angemessene Maßnahmen zu verhindern war und gegen dessen Folgen das LFU alle zumutbaren Vorbeugungsmaßnahmen ergriffen hat, sondern auch auf einem anderen Umstand, der nicht in diese Kategorie fällt, die auf dem erstgenannten Umstand beruhende Verspätung von der gesamten Verspätungszeit bei Ankunft des betreffenden Fluges abzuziehen ist, um zu beurteilen, ob für diese verspätete Flugankunft Ausgleichszahlungen gem Art 7 zu leisten sind. 						
77.	Rs C-533/15 (Frisman/Finnair)	Art 7 VO Art 5 Nr 1 lit a und b Brüssel I-VO Anspruch aus einem Vertrag; Erfüllungsort bei	13.10.2015 BGH (DE) Vorlagebeschluss 18.08.2015,	keine SA GA Sharpston	keine Entscheidung BE: Šafjan	Präsident des EuGH 02.05.2016 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2016:352

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Umsteigeverbindung und unterschiedlichen ausführenden LFU (STR-CDG-HEL) ABI 2016 C 48/8	X ZR 2/15			79
78.	Rs C-561/15 (Rolof und Heimann/TUIfly)	Art 5 Abs 3, Art 7 Qualifikation eines technischen Defekts und Wet- Lease mit Verspätung ein agU; starke Seitenwinde am Zielflughafen (HAJ-FNC) ABI 2016 C 48/10	02.11.2015 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 23.10.2015, 506 C 2269/15 = reise-recht-wiki.de	keine SA GA <i>Wathelet</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 27.11.2015 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2015:810 80
2016 (3/11/0//14) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
79.	Rs C-32/16 (Wunderlich/Bulgarian Air Charter)	Art 2 lit I Bewirkt unplanmäßige Zwischenlandung eine Annullierung (BOJ-DRS) ABI 2016 C 165/5	19.01.2016 AG Dresden (DE) Vorlagebeschluss 10.12.2015, 114 C 3199/15 nicht publiziert	keine SA GA <i>Bobek</i>	05.10.2016 (Beschluss gem Art 99 VerFO-EuGH) ECLI:EU:C:2016:753 BE: <i>Šváby</i>	Achte Kammer (3) 81
Tenor (gekürzt): Art 2 lit I ist dahin auszulegen, dass ein Flug, bei dem der Abflug- und der Ankunftsort mit dem vorgesehenen Flugplan in Einklang stehen, jedoch eine unplanmäßige Zwischenlandung erfolgte, nicht als annulliert angesehen werden kann.						
80.	Rs C-40/16 (Uhden/KLM)	Art 7 Abs 1 Satz 2 Entfernungsberechnung durch unmittelbare Entfernung zwischen Abflug- und Zielort ABI 2016 C 175/5	25.01.2016 LG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 15.01.2016 nicht publiziert	keine SA GA <i>Bot</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 20.06.2016 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2016:521 82
81.	Rs C-161/16 (Airhelp/Thomas Cook Airlines Scandinavia)	Art 2 lit g, Art 3 Abs 2 lit a, Art 3 Abs 3 Reservierungsbestätigung ausreichend oder reservierter Sitzplatz Voraussetzung für	21.03.2016 Attunda Tingsrätt (SE) [Bezirksgericht Attunda] Vorlagebeschluss 16.03.2016	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 15.07.2016 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2016:629

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Anspruch; reduzierter Tarif für ein Kind ABI 2016 C 175/13	nicht publiziert			83
82.	Rs C-172/16 (Kammerer und Kammerer/Swiss International)	VO Luftverkehrsabkommen EU-CH Anwendbar der VO bei Flug von Drittstaat in die Schweiz ABI 2016 C 211/31	27.05.2016 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 21.03.2016 nicht publiziert	keine SA GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 21.07.2016 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2016:625 siehe auch Rs C-259/13 [I. a Nr 38], Rs C-3/15 [I. a Nr 69], Rs C-918/19 [I. a Nr 228], Rs C-512/20 [I. a Nr 268], Rs C-436/21 [I. a Nr 317], Rs C-33/23 [I. a Nr 349] und Rs C-167/25 [I. a Nr 394] 84
83.	Rs C-257/16 (Roch und Roch/Germanwings)	Art 5 Abs 3 Vogelschlag auf vorangegangenem Flug ein agU ABI 2016 C 279/15	10.05.2016 AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 11.01.2016, 142 C 466/14 nicht publiziert	keine SA GA <i>Bot</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 18.07.2016 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2016:628 85
84.	Rs C-302/16 (Krijgsman/Surinamse Luchtvaart Maatschappij)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Anforderungen an die Unterrichtungspflicht bei Buchung über Reisevermittler oder Webseite (AMS-PBM) ABI 2016 C 326/9	27.05.2016 Rechtbank Noord-Nederland (NL) [Bezirksgericht Noord-Nederland] Vorlagebeschluss 18.05.2018, 4526945 CV EXPL 15-14001	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	11.05.2017 ECLI:EU:C:2017:359 BE: <i>Šváby</i>	Achte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
			nicht publiziert			86
Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 1 lit c und Art 7 sind dahin auszulegen, dass das ausführende FU den in diesen Bestimmungen vorgesehenen Ausgleich im Fall einer Flugannullierung, über die der Fluggast nicht mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet worden ist, auch dann zu zahlen hat, wenn das LFU den Reisevermittler, über den der Beförderungsvertrag mit dem betroffenen Fluggast geschlossen wurde, mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit über die Annullierung unterrichtet hat und der Fluggast vom Reisevermittler nicht innerhalb dieser Frist informiert worden ist.						
85.	Rs C-479/16 (Markmann ea/TUIfly)	Art 7 Anspruch bei Umsteigeverbindung mit kleiner Verspätung auf der ersten Teilstrecke und dadurch bedingter großer Verspätung am Endziel bei unterschiedlichen ausführenden LFU (HAM-LPA-FUE) ABI 2016 C 475/10	06.09.16 BGH (DE) Vorlagebeschluss 19.07.2016, X ZR 138/15 ECLI:DE:BGH:2016: 190716BXZR138.15.0	keine SA GA <i>Wathelet</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 11.10.2016 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2016:794 Vorlagefragen nicht mehr publiziert 87
86.	Rs C-520/16 (Witzel ea/Germanwings)	Art 5 Abs 3 Vermeidbarkeit von agU bezogen auf den Eintritt oder auch auf die Folgen ABI 2017 C 30/15	05.10.2016 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 22.09.2016, 406 C 2140/16 nicht publiziert	keine SA GA <i>Bot</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 15.12.2016 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2016:1009 88
87.	Rs C-521/16 (Vetter ea/Germanwings)	Art 5 Abs 3 Vermeidbarkeit von agU bezogen auf den Eintritt oder auch auf die Folgen ABI 2017 C 30/16	05.10.2016 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 22.09.2016, 406 C 2820/16 nicht publiziert	keine SA GA <i>Bot</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 19.01.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:88 89
88.	Rs C-538/16	Art 7 VO	25.10.2016 LG Frankfurt/M (DE)	keine SA GA <i>Bobek</i>	keine Entscheidung BE: <i>Safjan</i>	Präsident des EuGH 18.05.2018

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	(Devine/Air Nostrum)	Art 7 Abs 1 lit a und b SpS 2 Brüssel Ia-VO Ansprüche aus Vertrag; Anwendbarkeit des Erfüllungsgerichtsstandes auf Ansprüche gegen das nichtvertragliche ausführende LFU; Erfüllungsort bei Umsteige Verbindung ABI 2017 C 30/17	Vorlagebeschluss 20.10.2016 nicht publiziert			Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:427 Verweis auf verb Rs C-274/16, Rs C-447/16 und C-448/16 [VII. i Nr 5-7] 90
89.	Rs C-539/16 (Rodriguez Serin/HOP!-Regional)	Art 7 VO Art 5 Abs 1 lit a, lit b SpS 2 Brüssel I-VO Ansprüche aus Vertrag; Anwendbarkeit des Erfüllungsgerichtsstandes auf Ansprüche gegen das nichtvertragliche ausführende LFU; Erfüllungsort bei Umsteige Verbindung ABI 2017 C 30/18	25.10.2016 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 15.09.2016, 2-24 S 74/15 nicht publiziert	keine SA GA Bobek	keine Entscheidung BE: <i>Saffjan</i>	Präsident des EuGH 16.01.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:565 91
90.	Rs C-559/16 (Bossen ea/Brussels Airlines)	Art 7 Abs 1 Satz 2 Berechnung der Entfernung zum Endziel bei Umsteige Verbindung; Großkreismethode (FCO-BRU-HAM) ABI 2017 C 53/20	04.11.2016 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 04.10.2016, 31a C 52/16 nicht publiziert	keine SA GA Bot	07.09.2017 ECLI:EU:C:2017:644 BE: <i>Malenovský</i>	Achte Kammer (3) siehe Rs C-253/17 [I. a Nr 108] Rs C-269/17 [I. a Nr 111] und Rs C-500/17 [I. a Nr 152] 92
Tenor (gekürzt): Art 7 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass der Begriff „Entfernung“ im Fall von Flugverbindungen mit Anschlussflügen nur die Entfernung zwischen dem Ort des ersten Abflugs und dem Endziel umfasst, die nach der Großkreismethode zu ermitteln ist, unabhängig von der tatsächlich zurückgelegten Flugstrecke.						
91.	Rs C-562/16 (Roßnagel und	Art 4 Abs 3	07.11.2016 AG Hannover (DE)	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 16.01.2017

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	Schröter gegen TUifly)	Qualifizierung einer Umbuchung als Beförderungsverweigerung; Umbuchung durch Reiseveranstalter nicht im ABl publiziert ABl 2017 202/13	Vorlagebeschluss 26.10.2016, 506 C 3316/16 nicht publiziert			Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:65 93
92.	Rs C-637/16 (Hanig/Air France)	Art 7 Abs 1 Satz 1 lit b Art 198 Abs 1 AEUV ; Anhang II AEUV umfasst „innergemeinschaftlich“ auch überseeische Länder und Hoheitsgebiete gem Anhang II AEUV ABl 2017 C 86/8	09.12.2016 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 28.11.2016, 25 C 72/16 nicht publiziert	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 21.06.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:531 94
2017 (28/44/0//72) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
93.	Rs C-74/17 (Heintges/German wings)	Art 8, Art 12 Abs 1 Anspruchsgrundlagen für weitergehenden Schadenersatz außerhalb der VO ABl 2017 C 151/17	10.02.2017 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 30.01.2017, 45 C 351/16 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 28.09.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:764 95
94.	Rs C-112/17 (Diedrich ea/Air France)	Art 7 VO Art 7 Brüssel Ia-VO Zuständigkeit des Gerichts am Endziel bei Umsteigeverbindung und Verspätung auf erster Teilstrecke ABl 2017 C 213/17	16.03.2017 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 13.12.2016, 25b C 220/16 nicht publiziert	keine SA GA <i>Bobek</i>	keine Entscheidung BE: <i>Saffjan</i>	Präsident des EuGH 06.04.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:307 96

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
95.	Rs C-116/17 (Nagel/Swiss International)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Abs 1 lit a, Art 12 Abs 1 Anrechnung vom nationalen Recht abhängig; Ausgleichsleistungen auch Kompensation für materielle Schäden ABI 2017 C 178/6	07.03.2017 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 02.03.2017, 31b C 187/16 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 21.06.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:529 97
96.	Rs C-186/17 (Flightright/Iberia Express)	Art 7 Anspruch bei Umsteigeverbindung mit kleiner Verspätung auf der ersten Teilstrecke und dadurch bedingter großer Verspätung am Endziel bei unterschiedlichen ausführenden LFU; Buchung bei Reiseveranstalter (TXL-MAD-SJO-SAL) ABI 2017 C 221/8	12.04.2017 LG Berlin (DE) Vorlagebeschluss 27.03.2017, 58 S 1/17 nicht publiziert	GA <i>Tanchev</i> 06.06.2018 ECLI:EU:C:2018:399 Originalsprache: en	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident der Dritten Kammer 02.08.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:657 98
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt und zusammengefasst): Ein Ausgleichsanspruch besteht nach Art 7 gegen ein „ausführendes LFU“, wenn ein Fluggast infolge einer relativ geringen Verspätung bei der Ankunft des vorangegangenen Fluges einen direkten Anschlussflug verpasst und dies eine Verspätung von 3h oder mehr am Endziel zur Folge hat, auch wenn die betreffenden Flüge von verschiedenen LFU ausgeführt werden und die Buchung über einen Reiseveranstalter erfolgte, der die Buchung der gesamten Flugreise über ein anderes (vertragliches) LFU vornahm, das keine Flüge auf einer Teilstrecke der Reise ausführte.</p>						
97.	verb Rs C-195/17 (Krüsemann ea/TUIfly)	Art 5 Abs 3 agU bei Krankmeldungen eines erheblichen Teils des Personals („wilder Streik“) ABI 2017 C 221/9	13.04.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 06.04.2017 nicht publiziert	GA <i>Tanchev</i> 12.04.2018 ECLI:EU:C:2018:243 Originalsprache: en	17.04.2018 ECLI:EU:C:2018:258 BE: <i>Šváby</i>	Dritte Kammer Mündliche Verhandlung 25.01.2018 verbunden mit verb Rs C-197/17 ea [I. a Nr 99 ff], Rs C-254/17 [I. a Nr 109], Rs C-274/17 und C-275/17 [I. a Nr 112 f]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Ich schlage dem EuGH daher vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten: 1. Nur wenn ein für die Durchführung von Flügen erheblicher Teil des Personals des ausführenden LFU aufgrund echter krankheitsbedingter Abwesenheit, die auf eine Pandemie oder einen anderen öffentlichen Gesundheitsnotstand zurückzuführen ist, fehlt, stellt dies einen agU iSv Art 5 Abs 3 VO dar. Die genaue Abwesenheitsquote,</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>bei der in solchen Fällen von agU ausgegangen werden kann, ist vom vorlegenden Gericht unter angemessener Berücksichtigung sämtlicher relevanter Tatsachen festzulegen.</p> <p>2. Die spontane Abwesenheit eines für die Durchführung von Flügen erheblichen Teils des Personals des ausführenden LFU aufgrund einer arbeits- und tarifrechtlich nicht legitimierten Arbeitsniederlegung („wilder Streik“) stellt einen agU gem Art 5 Abs 3 dar. Die in Art 5 Abs 3 enthaltene Befreiung gilt jedoch nur für agU, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn das betreffende LFU alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hätte. Darüber sowie über die Frage, wie hoch die Abwesenheitsquote sein muss, damit im Kontext eines wilden Streiks von einem agU auszugehen ist, hat das vorlegende Gericht zu entscheiden.</p> <p>3. Der agU muss zum Zeitpunkt der Annullierung oder Verspätung des Fluges vorgelegen haben.</p> <p>4. Für die Vermeidbarkeit kommt es nur auf die Folgen des Eintritts des agU an.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 3 ist im Licht von ErwGr 14 dahin auszulegen, dass die spontane Abwesenheit eines erheblichen Teils des Flugpersonals („wilder Streik“), wie sie in den Ausgangsverfahren in Rede steht, nicht unter den Begriff agU iSd Bestimmung fällt, wenn sie auf die überraschende Ankündigung von Umstrukturierungsplänen durch ein ausführendes LFU zurückgeht und einem Aufruf folgt, der nicht von den Arbeitnehmervertretern des Unternehmens verbreitet wird, sondern spontan von den Arbeitnehmern selbst, die sich krank meldeten.</p>						
98.	Rs C-196/17 (Meyer/TUIfly)	Art 5 Abs 3 agU bei Krankmeldungen eines erheblichen Teils des Personals („wilder Streik“); Bezug zum annullierten Flug oder neuer Flugplan möglich; Vermeidbarkeit in Bezug auf den agU oder die Folgen des Eintritts ABI 2017 C 231/8	13.04.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 06.04.2017, 506 C 12424/16 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 22.09.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:743 100
99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.	verb Rs C-197/17 (Neufeldt/TUIfly), Rs C-198/17 (Wallmann/TUIfly), , Rs C-199/17 (Hoffmeyer und Meyer/TUIfly),	Art 5 Abs 3 agU bei Krankmeldungen eines erheblichen Teils des Personals („wilder Streik“); Bezug zum annullierten Flug oder neuer Flugplan möglich; Vermeidbarkeit in Bezug auf den agU oder die Folgen des Eintritts ABI 2017 C 231/9 ABI 2017 C 231/10 ABI 2017 C 221/10	13.04.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 06.04.2017 nicht publiziert	GA <i>Tanchev</i> 12.04.2018 ECLI:EU:C:2018:243 Originalsprache: en	17.04.2017 ECLI:EU:C:2018:258 BE: <i>Šváby</i>	verbunden mit Rs C-195/17 [I. a Nr 97], Rs C-254/17 [I. a Nr 109], Rs C-274/17 [I. a Nr 112] ea Verbindungsbeschlüsse vom 10., 18. und 29.05.2017 nicht publiziert

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
106. 107.	Rs C-200/17 (de Winder/TUIfly), Rs C-201/17 (Schlosser/TUIfly), Rs C-202/17 (Rebbe/TUIfly), Rs C-203/17 (Schmeer/TUIfly); Rs C-226/17 (B. Wittmann/TUIfly), Rs C-228/17 (R. Wittmann/TUIfly)	ABI 2017 C 231/10 ABI 2017 C 231/11 ABI 2017 C 231/12 ABI 2017 C 231/17 ABI 2017 C 231/18	28.04.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 19.04.2017, 506 C 140/17; 506 C 141/17 nicht publiziert			101 102 103 104 105 106 107 108 109 Tenor Schlussanträge siehe Rs C-195/17 [I. a Nr 97] Tenor siehe Rs C-195/17 [I. a Nr 97]
108.	Rs C-253/17 (Dündar ea/Air Berlin)	Art 7 Abs 1 Satz 2 Entfernungsberechnung durch direkte Entfernung zwischen Abflug- und letztem Zielort nach Großkreisentfernung nicht im ABl publiziert ABI 2017 C 300/13	15.05.2017 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 03.05.2017, 23a C 33/17 nicht publiziert	keine SA GA <i>Wathelet</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 20.06.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:509 Verweis auf Rs C-559/16 [I. a Nr 90]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 	
						siehe auch Rs C-269/17 [I. a Nr 111] und Rs C-500/17 [I. a Nr 152] 110	
109.	verb Rs C-254/17 (Lorenz und Sprecher/TUIfly)	Art 5 Abs 3 agU bei Krankmeldungen eines erheblichen Teils des Personals („wilder Streik“); Bezug zum annullierten Flug oder neuer Flugplan möglich; Vermeidbarkeit in Bezug auf den agU oder die Folgen des Eintritts ABI 2017 C 221/17	15.05.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 11.05.2017 nicht publiziert	GA <i>Tanchev</i> 12.04.2018 ECLI:EU:C:2018:243 Originalsprache: en	17.04.2017 ECLI:EU:C:2018:258 BE: <i>Šváby</i>	verbunden mit Rs C-195/17 [I. a Nr 97], Rs C-197/17 [I. a Nr 99 ff] ea und Rs C-274/17 und C-275/17 [I. a Nr 112 f] Verbindungsbeschlüsse vom 10., 18. und 29.05.2017 nicht publiziert 111	
		Tenor Schlussanträge siehe Rs C-195/17 [I. a Nr 97]					
		Tenor siehe Rs C-195/17 [I. a Nr 97]					
110.	Rs C-255/17 (Schloesser und Noll/Air France)	Art 7 Art 7 Nr 1 lit a und lit b SpS 2 Brüssel Ia-VO Zuständigkeit am Erfüllungsort am Ort des Gerichts am Endziel bei Umsteigeverbindung und Verspätung auf erster Teilstrecke ABI 2017 C 283/16	15.05.2017 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 12.05.2017, 25b C 413/16 = RRa 2018, 45	keine SA GA <i>Bobek</i>	keine Entscheidung BE: <i>Safjan</i>	Präsident des EuGH 28.07.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:660 112	
111.	Rs C-269/17 (Niemeyer/Brussels Airlines)	Art 7 Abs 1 Satz 2 Entfernungsberechnung durch direkte Entfernung zwischen Abflug- und letztem Zielort nach Großkreisentfernung	18.05.2017 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 08.05.2017, 25b C 66/17 nicht publiziert	keine SA GA <i>Bot</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 14.11.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:918 Verweis auf Rs C-559/16 [I. a Nr 90]	

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						siehe Rs C-253/17 [I. a Nr 108] und Rs C-500/17 [I. a Nr 152] 113
112. 113.	verb Rs C-274/17 (Yüce/TUIfly) und C-275/17 (Schoen/TUIfly)	Art 5 Abs 3 agU bei Krankmeldungen eines erheblichen Teils des Personals („wilder Streik“); Bezug zum annullierten Flug oder neuer Flugplan möglich; Vermeidbarkeit in Bezug auf den agU oder die Folgen des Eintritts ABI 2017 C 239/32 ABI 2017 C 239/33	18.05.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 12.05.2017 11.05.2017	GA <i>Tanchev</i> 12.04.2018 ECLI:EU:C:2018:243 Originalsprache: en	17.04.2017 ECLI:EU:C:2018:258 BE: <i>Šváby</i>	verbunden mit Rs C-195/17 [I. a Nr 97] ea, Rs C-254/17 [I. a Nr 109] und Rs C-278/17 [I. a Nr 116] ea Verbindungsbeschlüsse vom 10., 18. und 29.05.2017 nicht publiziert 114 115
Tenor Schlussanträge siehe Rs C-195/17 [I. a Nr 97]						
Tenor siehe Rs C-195/17 [I. a Nr 97]						
114.	Rs C-276/17 (Siegberg/TUIfly)	Art 5 Abs 3 agU bei Krankmeldungen eines erheblichen Teils des Personals („wilder Streik“) ABI 2017 C 239/34	18.05.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 12.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 22.09.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:744 116
115.	Rs C-277/17 (Albrecht/TUIfly)	Art 5 Abs 3 agU bei Krankmeldungen eines erheblichen Teils des Personals („wilder Streik“) ABI 2017 C 239/34	18.05.2017 AG Hannover (DE) nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 15.11.2017 Streichungsbeschluss nicht publiziert ABI 2018 C 83/18 117
116. 117.	verb Rs C-278/17 (Meyer/TUIfly),	Art 5 Abs 3	18.05.2017 AG Hannover (DE)	GA <i>Tanchev</i>	17.04.2017 ECLI:EU:C:2018:258	verbunden mit Rs C-195/17 [I. a Nr 97] ea, Rs C-254/17

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung	
118.	Rs C-279/17 (Kiel/TUIfly), Rs C-280/17 (Eßer/TUIfly), Rs C-281/17 (Schmidt/TUIfly), Rs C-282/17 (Ansorge/TUIfly), Rs C-283/17 (Blesgen/TUIfly), Rs C-284/17 (Künnecke/TUIfly), Rs C-285/17 (Gentile/TUIfly), Rs C-286/17 (Ossenbeck/TUIfly); Rs C-290/17 (Fell/TUIfly), Rs C-291/17 (Jordan-Grompe, Grompe/TUIfly) und ABI 2017 C 249/21	agU bei Krankmeldungen eines erheblichen Teils des Personals („wilder Streik“) ABI 2017 C 239/35 ABI 2017 C 239/36 ABI 2017 C 239/37 ABI 2017 C 239/37 ABI 2017 C 239/38 ABI 2017C 283/19 ABI 2017C 283/20 ABI 2017C 283/20 ABI 2017C 283/21 ABI 2017 C 239/39 ABI 2017 C 239/40	Vorlagebeschluss 11.05.2017 12.05.2018	12.04.2018 ECLI:EU:C:2018:243 Originalsprache: en	BE: Šváby	[I. a Nr 109] ea, Rs C-274/17 und C-275/17 [I. a Nr 112 f], C-278/17 [I. a Nr 116] ea Verbindungsbeschlüsse vom 10., 18. und 29.05.2017 nicht publiziert Anm: Urteil drei Arbeitstage nach Verkündung der Schlussanträge möglicherweise Vorlagebeschluss 11.05.2017, 531 C 11440/16 = BeckRS 2017, 158119 11.05.2017, 531 C 11862/16 = BeckRS 2017, 158120 12.05.2017, 531 C 12974/16 = BeckRS 2017, 158113	
119.							
120.							
121.							
122.							
123.							
124.							
125.			22.05.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 17.05.2018 16.05.2017				
126.			22.05.2017 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 16.05.2017, 41 C 192/16 nicht publiziert				
							118
							119
							120
					121		
					122		
					123		
					124		
					125		
					126		

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
Rs C-292/17 (EUflight.de/TUIfly)						
Tenor Schlussanträge siehe Rs C-195/17 [I. a Nr 97]						
Tenor siehe Rs C-195/17 [I. a Nr 97]						
127.	Rs C-307/17 (EUflight.de/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABL publiziert	26.05.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 18.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 08.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:419 Verweis auf verb Rs C-195/17 (Krüsemann) ea [I. a Nr 97 ff] 129
128.	Rs C-311/17 (Wieczarkowicz/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABL publiziert	29.05.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 22.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 08.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:420 Verweis auf verb Rs C-195/17 (Krüsemann) ea [I. a Nr 97 ff] 130
129.	Rs C-316/17 (Hadamek ea/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABL publiziert	30.05.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 24.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 17.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:450 Verweis auf verb Rs C-195/17 (Krüsemann) ea [I. a Nr 97 ff] 131

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte(r) (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
130.	Rs C-317/17 (Schneider und Schneider/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABL publiziert	30.05.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 24.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:451 Verweis auf verb Rs C- 195/17 ea (Krüsemann ea) [I. a Nr 97 ff] 132
131.	Rs C-352/17 (Dziatkowiak/TUIfly)	Art 5 Abs 3 agU bei Krankmeldungen eines erheblichen Teils des Personals („wilder Streik“) nicht im ABL publiziert	09.06.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 10.05.2017, 523 C 13149/16 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 24.11.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:944 133
132.	Rs C-353/17 (Michardt/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABL publiziert	09.06.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 23.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:449 Verweis auf verb Rs C- 195/17 ea (Krüsemann ea) [I. a Nr 97 ff] 134
133.	Rs C-354/17 (Förg/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABL publiziert	09.06.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 18.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 28.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:457 Verweis auf verb Rs C- 195/17 ea (Krüsemann ea) [I. a Nr 97 ff] 135

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
134.	Rs C-355/17 (Leopold/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABl publiziert	09.06.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 18.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 28.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:456 Verweis auf verb Rs C-195/17 ea (Krüseemann ea) [I. a Nr 97 ff] 136
135.	Rs C-356/17 (Büker und Münsterteicher/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABl publiziert	09.06.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 11.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:448 Verweis auf verb Rs C-195/17 ea (Krüseemann ea) [I. a Nr 97 ff] 137
136.	Rs C-357/17 (Wieczorek/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABl publiziert	09.06.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 11.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:452 Verweis auf verb Rs C-195/17 ea (Krüseemann ea) [I. a Nr 97 ff] 138
137.	Rs C-358/17 (Langguth und Langguth/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABl publiziert	09.06.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 23.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 28.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:458

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
						Verweis auf verb Rs C-195/17 ea (Krüsemann ea) [I. a Nr 97 ff] 139
138.	Rs C-359/17 (Lutz/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABl publiziert	09.06.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 16.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 18.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:455 Verweis auf verb Rs C-195/17 ea (Krüsemann ea) [I. a Nr 97 ff] 140
139.	Rs C-360/17 (Hofman/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABl publiziert	09.06.2017 AG Hannover Vorlagebeschluss 15.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 28.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:459 Verweis auf verb Rs C-195/17 ea (Krüsemann ea) [I. a Nr 97 ff] 141
140.	Rs C-361/17 (O. Feuser/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABl publiziert	09.06.2017 AG Hannover Vorlagebeschluss 10.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 28.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:460 Verweis auf verb Rs C-195/17 ea (Krüsemann ea) [I. a Nr 97 ff] 142

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
141.	Rs C-362/17 (B. Feuser/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABl publiziert	09.06.2017 AG Hannover Vorlagebeschluss 10.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 28.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:461 Verweis auf verb Rs C-195/17 ea (Krüseemann ea) [I. a Nr 97 ff] 143
142.	Rs C-366/17 (Scharnweber und Kuhlmann/Air France)	Art 7 VO Art 7 Nr 1 lit a und lit b SpS 2 Brüssel Ia-VO Anspruch gegen ausführendes LFU ein Anspruch aus Vertrag; Endziel als Erfüllungsort, wenn Störung auf erster Teilstrecke und ausführendes LFU nur der ersten Teilstrecke nicht Vertragspartner nicht im ABl publiziert	14.06.2017 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 12.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Wathelet</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 19.07.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:624 144
143.	Rs C-368/17 (Hüsken ea/Lufthansa Cityline)	Art 7 Abs 1 und 4 Ermittlung der maßgeblichen Entfernung zum Endziel bei Umsteigeverbindung nach der Großkreismethode; Relevanz des Startorts des gestörten Flugabschnitts nicht im ABl publiziert	16.06.2017 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 07.06.2017, 30 C 170/16 nicht publiziert	keine SA GA <i>Wathelet</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 06.07.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:621 Vorlagefragen nicht im ABl publiziert ABI 2017 C 309/27 145
144.	Rs C-394/17 (Ewen/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABl publiziert	30.06.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 26.06.2017	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:447

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
			nicht publiziert			Verweis auf verb Rs C-195/17 ea (Krüseemann ea) [I. a Nr 97 ff] möglicherweise Vorlagebeschluss 26.06.2017, 445 C 638/17 = BeckRS 2017, 158092 146
145.	Rs C-403/17 (Nünemann/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABl publiziert	04.07.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 26.06.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:446 Verweis auf verb Rs C-195/17 ea (Krüseemann ea) [I. a Nr 97 ff] 147
146.	Rs C-409/17 (Müller/TUIfly)	Art 5 Abs 3 nicht im ABl publiziert	07.07.2017 AG Hannover Vorlagebeschluss 18.05.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 28.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:462 Verweis auf verb Rs C-195/17 ea (Krüseemann ea) [I. a Nr 97 ff] 148
147.	Rs C-429/17 (Bially/TUIfly)	Art 5 Abs 3 Wilder Streik als bloß unmittelbare Auswirkung auf Annullierung durch	17.07.2017 AG Düsseldorf Vorlagebeschluss 10.07.2017,	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 28.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:463

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Umorganisation der gesamten Flugplanung ein agU nicht im ABL publiziert	41 C 26/17			Verweis auf verb Rs C-195/17 ea (Krüseemann ea) [I. a Nr 97 ff] 149
148.	Rs C-455/17 (Brisch/TUIfly)	Art 3 Abs 2 lit a, Art 4 Abs 3, Art 5 Abs 3 agU bei Krankmeldungen eines erheblichen Teils des Personals („wilder Streik“); Bezug zum annullierten Flug oder neuer Flugplan möglich; Vermeidbarkeit in Bezug auf den agU oder die Folgen des Eintritts; ist Stornierung durch Reiseveranstalter eine Verweigerung der Beförderung; Pflicht zum Einfinden zur Abfertigung trotz bekannter Nichtbeförderung (DUS-LPA-DUS) nicht im ABL publiziert	31.07.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 05.07.2017, 406 C 494/17 = RRa 2017, 246	keine SA GA <i>Wathelet</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 21.09.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:742 150
149.	Rs C-456/17 (Glanzmann/Lufthansa)	Art 1 Abs 2 lit c, Art 5 Abs 1 lit c sublit i, Art 7 Abs 3 Preis des Flugscheins bei Zahlung mit Bonusmeilen; Erstattung in Meilen oder in Geld und Bemessung; Passivlegitimation für Erstattung bei ausführendem LFU oder bei Bonusprogramm; analoge Anwendung von Art 5 Abs 1 lit c sublit i auf Herabstufung (FRA-BOS) nicht im ABL publiziert	31.07.2017 OLG Köln (DE) Vorlagebeschluss 26.07.2017, 17 U 69/15 ECLI:DE:OLGK:2017:0726.17U69.15.00	keine SA GA <i>Wathelet</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 06.10.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:793 siehe auch Rs C-522/22 [I a Nr 343], Rs C-502/23 [I. a Nr 363] und Rs C-663/23 [I. a Nr 371] 151
150.	Rs C-470/17	Art 7 Abs 1 Satz 2, Abs 4	07.08.2017 HG Wien (AT)	keine SA GA <i>Bot</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 25.10.2017

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	(Coria Garcia ea/AUA)	Berechnung der Entfernung; Addition der Teilstrecken oder fiktiver direkter Flugstrecke zwischen Abflug- und letztem Ankunftsort (BCN-VIE-PRG) nicht im ABl publiziert	Vorlagebeschluss 12.06.2017, 1 R 4/17k = RRa 2017, 309 nicht auf curia publiziert			Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:876 Verweis auf Rs C-559/16 [I. a Nr 90] 152
151.	Rs C-490/17 (Passenger Rights/Lufthansa)	Art 5 Abs 3, ErwGr 14 Von der Gewerkschaft der Arbeitnehmer des LFU organisierter Streik ein agU; Glaubhaftmachung ausreichend ABl 2017 C 357/5	11.08.2017 Sąd Okręgowy w Warszawie (PL) [Kreisgericht Warschau] Vorlagebeschluss 12.07.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 26.01.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:71 153
152.	Rs C-500/17 (Krauss/TUIfly)	Art 7 Abs 1 Satz 2 Entfernung zwischen Abflug- und letztem Zielort nach Großkreismethode unabhängig von der tatsächlich zurückgelegten Flugstrecke Vorlagefragen nicht im ABl publiziert	18.08.2017 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 22.06.2017, 2-24 S 140/16 nicht publiziert	keine SA GA <i>Bot</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 28.09.2017 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2017:769 Verweis auf Rs C-559/16 [I. a Nr 90] siehe Rs C-253/17 [I. a Nr 108] und Rs C-269/17 [I. a Nr 111] 154
153.	Rs C-501/17 (Germanwings/Pa uels)	Art 5 Abs 3 Beschädigung durch Schraube auf der Landebahn; agU (DUB-DUS) ABl 2017 C 392/13	18.08.2017 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 25.07.2017, 11 S 305/16 = RRa 2017, 300	GA <i>Tanchev</i> 22.11.2018 ECLI:EU:C:2018:945 Originalsprache: en	04.04.2019 ECLI:EU:C:2019:288 BE: <i>Šváby</i>	Mündliche Verhandlung 17.09.2018 155

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aus diesen Gründen schlage ich dem EuGH vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage wie folgt zu beantworten: Art 5 Abs 3 VO ist dahin auszulegen, dass die Beschädigung eines Flugzeugreifens durch eine auf der Start- oder Landebahn liegende Schraube unter den Begriff agU iSd Bestimmung fällt.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 3 iVm ErwGr 14 ist dahin auszulegen, dass die Beschädigung des Reifens eines Flugzeugs durch einen Fremdkörper, wie einen umherliegenden Gegenstand, auf dem Rollfeld eines Flughafens unter den Begriff agU iSd Bestimmung fällt. Um sich von seiner Verpflichtung nach Art 7, den Fluggästen Ausgleich zu leisten, zu befreien, hat das LFU, dessen Flug aufgrund eines solchen agU eine große Verspätung hat, jedoch nachzuweisen, dass es alle ihm zur Verfügung stehenden personellen, materiellen und finanziellen Mittel eingesetzt hat, um zu vermeiden, dass der Austausch des Reifens, der durch einen Fremdkörper, wie einen umherliegenden Gegenstand, auf dem Rollfeld eines Flughafens beschädigt wurde, nicht zu dieser großen Verspätung des betreffenden Fluges führt.</p>						
154.	Rs C-532/17 (Wirth ea/Thomson Airways)	Art 2 lit a ErwGr 1, Art 11 LFU -Identitäts-VO 2111/2005/EG Ausführendes LFU bei Wet-Lease und bei Bezeichnung als solches (HAM-CUN) ABI 2017 C 402/12	11.09.2017 LG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 29.06.2017, 309 S 89/16 = ECLI:DE:LG HH:2017:0629.309S89.16. 00	Verzicht auf SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	04.07.2018 ECLI:EU:C:2018:527 BE: <i>Malenovský</i>	Dritte Kammer Anm: lessee TUifly 156
<p>Tenor (gekürzt): Der Begriff „ausführendes LFU“ iSd VO und insb ihres Art 2 lit b ist dahin auszulegen, dass er das LFU, das – wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende – einem anderen LFU im Rahmen eines Vertrags über die Vermietung eines Flugzeugs mit Besatzung („wet lease“) das Flugzeug samt Besatzung vermietet, für die Flüge aber nicht die operationelle Verantwortung trägt, nicht erfasst, auch wenn es in der den Fluggästen ausgestellten Buchungsbestätigung über einen Platz auf einem Flug heißt, dass dieser Flug von dem erstgenannten Unternehmen ausgeführt wird.</p>						
155.	Rs C-533/17 (Oehlke/TUifly)	Art 5 Abs 3; ErwGr 15 agU nur am Flugtag relevant oder auch noch vom Vortag; Verpflichtung, zumutbaren Maßnahmen bereits im Vorhinein zu treffen wie Ersatzflugzeuge am Heimatflughafen ABI 2017 C 424/20	11.09.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 06.09.2017, 432 C 3021/17 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 15.01.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:53 157
156.	Rs C-534/17 (Kaufmann und Schay/TUifly)	Art 5 Abs 3; ErwGr 15 agU nur am Flugtag relevant oder auch noch vom Vortag; Verpflichtung, zumutbaren Maßnahmen bereits im Vorhinein	11.09.2017 AG Hannover (DE) 06.09.2017, 432 C 3021/17	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 14.11.2017 Streichungsbeschluss ECLI nicht publiziert

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		zu treffen wie Ersatzflugzeuge am Heimatflughafen ABI 2017 C 424/20	nicht publiziert			ABI 2018 C 83/19 158
157.	Rs C-537/17 (Wegener/RAM)	Art 3 Abs 1 lit a Definition Flug bei planmäßigen Zwischenlandungen außerhalb der EU mit Wechsel des Fluggerätes (TXL-CMN-AGA) ABI 2017 C 424/21	12.09.2017 LG Berlin (DE) Vorlagebeschluss 05.09.2017, 88 S 196/16 = BeckRS 2017, 143355	Verzicht auf SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	31.05.2018 ECLI:EU:C:2018:361 BE: <i>Malenovský</i>	Achte Kammer (3) 159
Tenor (gekürzt): Art 3 Abs 1 lit a ist dahin auszulegen, dass diese Verordnung für eine Fluggastbeförderung gilt, die aufgrund einer einzigen Buchung erfolgt und zwischen dem Abflug von einem Flughafen im Gebiet eines MS und der Ankunft auf einem Flughafen im Gebiet eines Drittstaats eine planmäßige Zwischenlandung außerhalb der EU mit einem Wechsel des Fluggeräts umfasst.						
158.	Rs C-601/17 (Harms/Vueling)	Art 8 Abs 1 lit a Vollständige Erstattung der Flugscheinkosten unter Berücksichtigung der Provision des Vermittlers (HAM-BCN-FAO) ABI 2018 C 22/21	18.10.2017 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 06.10.2017, 4 C 165/17 nicht publiziert	keine SA GA <i>Bot</i>	12.09.2018 ECLI:EU:C:2018:702 BE: <i>Malenovský</i>	Achte Kammer (3) 160
Tenor (gekürzt): Die VO und insb ihr Art 8 Abs 1 lit a ist dahin auszulegen, dass der Preis des Flugscheins, der zur Ermittlung des einem Fluggast vom LFU im Fall der Annullierung eines Fluges geschuldeten Erstattungsbetrags heranzuziehen ist, die Differenz zwischen dem vom Fluggast gezahlten und dem vom LFU erhaltenen Betrag iHd Provision eines als Vermittler zwischen ihnen tätig gewordenen Unternehmens einschließt, es sei denn, die Provision wurde ohne Wissen des LFU festgelegt.						
159.	Rs C-615/17 (Eurowings/Rövekamp und Rupp)	Art 7 geringfügige Verspätung beim Zubringerflug, große Verspätung am Endziel; zwei unterschiedliche ausführende LFU und Buchung bei Reiseunternehmen ABI 2018 C 63/4	26.10.2017 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 09.10.2017 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 26.04.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:334 161
160.	Rs C-636/17 (Germanwings/Pe dić)	Art 5 Abs 3, Art 6, 7 und 8 Vermeidung bloß der agU an sich oder darüber hinaus zumutbare	14.11.2017 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 28.02.2018 Streichungsbeschluss

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Maßnahmen zur Vermeidung der Annullierung oder der großen Verspätung selbst; Nachweis für Maßnahmen zur Umbuchung (VIE-DUS-EWR) ABI 2018 C 63/6	21.07.2017, 21 R 100/17d = R Ra 2018, 92			ECLI:EU:C:2018:183 162
161.	Rs C-645/17 (Emirates/Wüst)	Art 5 Abs 3 vorübergehende Schließung eines Flughafens infolge eines Unfalles eines anderen Flugzeuges des ausführenden LFU (FRA-DXB) ABI 2018 C 112/7	20.11.2017 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 26.10.2017, 2/24 S 53/17 = ECLI:DE:LGFFM:2017:1026.2.24S53.17.00	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 23.03.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:259 163
162.	Rs C-711/17 (Hartog/British Airways)	Art 3 Abs 2 lit a „zur Abfertigung einfinden“; fehlende Zeitangabe; 45min vor Abflugzeit in Warteschlange eingereiht ABI 2018 C 134/14	19.12.2017 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 12.12.2017, 19 C 45/17 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 17.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:429 164
163.	Rs C-721/17 (Vollmer und Sagalov/Swiss Global)	Art 7 Zubringerflug mit kleiner Verspätung und dadurch versäumter Anschlussflug führen zu großer Verspätung am Endziel; verschiedene, aber konzernverbundene ausführende LFU ABI 2018 C 123/8	27.12.2017 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 13.12.2017, 506 C 1544/17 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 17.05.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:379 165
164.	Rs C-730/17 (Reich ea/KLM)	Art 3, 5, 6 und 7 Ansprüche bei Verspätung bei mit der Flugbeförderung	28.12.2017 Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (BE)	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 07.11.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:893

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		mitgebuchtem „Zug zum Flug“ und daraus resultierendem no-show ABI 2018 C 104/17	[französischsprachiges Regionalgericht Brüssel] Vorlagebeschluss 01.12.2017 nicht publiziert			166
2018 (12/18/0//30) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
165.	Rs C-15/18 (Finnair/Turtschin)	Art 7 VO Art 7 Nr 1 lit b SpS 2 Brüssel Ia-VO Erfüllungsort am Endziel bei Störung auf erster Teilstrecke und Anspruch gegen Vertragspartner des Beförderungsvertrages als Ausführender nur der ersten Teilstrecke (DUS-HEL-SVX-HEL-DUS) nicht im ABI publiziert	09.01.2018 BGH (DE) Vorlagebeschluss 28.11.2017, X ZR 76/16 = ECLI:DE:BGH:2017:281117BXZR76.16.0	keine SA GA <i>Bobek</i>	keine Entscheidung BE: <i>Saffjan</i>	Präsident des EuGH 06.06.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:475 Verweis auf verb Rs C-274/16, Rs C-447/16 und C-448/16 [VII. i Nr 5-7] siehe auch Rs C-204/08 [I. a Nr 11], Rs C-215/18 [I. a Nr 169], Rs C-464/18 [I. a Nr 176], Rs C-606/19 [I. a Nr 214], Rs C-20/21 [I. a Nr 296], Rs C-386/21 [I. a Nr 315], Rs C-319/23 [I. a Nr 357] und Rs C-551/24 [I. a Nr 385] 167
166.	Rs C-130/18 (flightright/Eurowings)	Art 5 Abs 1 lit c sublit iii Ausgleichsanspruch bei Annullierung weniger als sieben Tage vor Abflug und anderweitige Beförderung mit Ankunftsverspätung zwischen 2h und 3h (CGN-HAM) ABI 2018 C 182/8	19.02.2018 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 22.01.2018, 39 C 164/17 nicht publiziert	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	27.06.2018 (Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH) ECLI:EU:C:2018:496 BE: <i>Malenovský</i>	Achte Kammer (3) 168

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstätter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
167.	Rs C-159/18 (Moens/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Auslaufen von Benzin auf eine Startbahn und deren Schließung ein Vorkommnis iSd Rs Wallentin-Hermann, ein agU oder Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit (TSV-CRL) ABI 2018 C 166/23	27.02.2018 Justice de paix du troisième canton de Charleroi (BE) [Bagatellgericht Gosselies] Vorlagebeschluss 31.01.2018 nicht publiziert	SA <i>Tanchev</i> 19.12.2018 ECLI:EU:C:2018:1040 Originalsprache: fr	26.06.2019 ECLI:EU:C:2019:535 BE: Šváby	Vierte Kammer 169
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu antworten:</p> <p>1. Das Vorkommnis des Auslaufens von Treibstoff auf eine Startbahn, das zur Schließung dieser Startbahn geführt hat, stellt nicht <i>per se</i> einen agU iSv Art 5 Abs 3 VO dar. Um dieses Vorkommnis als agU einzustufen, muss das vorlegende Gericht sämtliche Umstände des Ausgangsverfahrens prüfen.</p> <p>2. Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass das Auslaufen von Treibstoff auf eine Startbahn, das zur Schließung dieser Startbahn für >2h und infolgedessen zu einer Verspätung des fraglichen Fluges geführt hat, unter den Begriff agU iSd Vorschrift fällt. Dieses Vorkommnis ist nicht Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des betroffenen LFU und von ihm tatsächlich nicht beherrschbar.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 3 VO ist im Licht von ErwGr 14 und 15 dahin auszulegen, dass das Vorhandensein von Treibstoff auf einer Flughafenrollbahn, das zu deren Schließung und folglich zur erheblichen Abflug- oder Ankunftsverspätung auf diesem Flughafen geführt hatte, unter den Begriff agU iSd Bestimmung fällt, wenn der fragliche Treibstoff nicht von einem Flugzeug des LFU stammt, das diesen Flug durchgeführt hat; dies ist auch als ein Umstand anzusehen ist, der sich auch dann nicht hätte vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen iSd Bestimmung ergriffen worden wären.</p>						
168.	Rs C-163/18 (HQ, IP und JO/Aegean Airlines)	Art 8 Abs 2 VO Pauschalreise-RL 90/314/EG konsumiert Anspruch auf Flugscheinkostenerstattung gegen Reiseveranstalter aus Pauschalreisevertrag den Anspruch gegen LFU (GRQ-CFU) ABI 2018 C 182/11	01.03.2018 Rechtbank Noord-Nederland (NL) [Bezirksgericht Noord-Nederland] Vorlagebeschluss 21.02.2018 nicht publiziert	SA <i>Saugmandsgaard Øe</i> 28.03.2019 ECLI:EU:C:2019:275 Originalsprache: fr	10.07.2019 ECLI:EU:C:2019:585 BE: <i>Malenovský</i>	Dritte Kammer siehe auch Rs C-163/18 [V. a Nr 33] Mündliche Verhandlung 16.01.2019 170
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten:</p> <p>Art 8 Abs 2 VO ist dahin auszulegen, dass ein Fluggast, der nach der in nationales Recht umgesetzten Pauschalreise-RL bei Annullierung seiner Pauschalreise gegen den Reiseveranstalter einen Anspruch auf Erstattung aller gemäß ihrem Vertrag gezahlten Beträge hat, die Erstattung seiner Flugscheinkosten auch dann nicht auf der Grundlage</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>dieser Verordnung vom ausführenden LFU verlangen kann, wenn dieser Veranstalter finanziell nicht in der Lage ist, die Flugscheinkosten zu erstatten, und nicht die erforderlichen Vorsorgemaßnahmen getroffen hat, um die Erstattung sicherzustellen.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 8 Abs 2 ist dahin auszulegen, dass ein Fluggast, der nach der Pauschalreise-RL gegen seinen Reiseveranstalter einen Anspruch auf Erstattung seiner Flugscheinkosten hat, vom LFU gem VO keine solche Erstattung mehr verlangen kann, und zwar auch dann nicht, wenn der Reiseveranstalter finanziell nicht in der Lage ist, die Flugscheinkosten zu erstatten, und keine Maßnahmen getroffen hat, diese Erstattung sicherzustellen.</p>						
169.	Rs C-215/18 (Králová/Primera Air Scandinavia)	Art 6 f VO Art 5 Nr 1, Art 5-17 Brüssel I-VO 44/2001/EG Passivlegitimation des LFU bei Flugbeförderung im Rahmen einer Pauschalreise am Erfüllungsort; Vertragsverhältnis zwischen Fluggast und LFU; Verbrauchervertrag (PRG-KEF) ABI 2018 C 190/13	26.03.2018 Obvodní soud pro Prahu 8 (CZ) [Bezirksgericht Prag 8] Vorlagebeschluss 25.01.2018 nicht publiziert	GA <i>Saugmandsgaard Øe</i> 07.11.2019 ECLI:EU:C:2019:931 Originalsprache: fr	26.03.2020 ECLI:EU:C:2020:235 BE: <i>Saffjan</i>	Erste Kammer Anm: mit 01.10.2018 hat PAS im Zuge der Insolvenz den Flugbetrieb eingestellt siehe auch Rs C-204/08 [I. a Nr 11], Rs C-15/18 [I. a Nr 165], Rs C-464/18 [I. a Nr 176], Rs C-606/19 [I. a Nr 214], Rs C-20/21 [I. a Nr 296], Rs C-386/21 [I. a Nr 315], Rs C-319/23 [I. a Nr 357] und Rs C-551/24 [I. a Nr 385]
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten:</p>						
<p>1. Art 5 Nr 1 Brüssel I-VO ist dahin auszulegen, dass eine Klage auf Ausgleichsleistungen, die von einem Fluggast gegen das ausführende LFU erhoben wird, auch dann unter diesen Artikel fällt, wenn zwischen diesen Parteien kein Vertrag abgeschlossen worden war und dieser Flug Bestandteil eines Pakets von Dienstleistungen war, die aufgrund eines Vertrags zwischen der Klägerin und einem Dritten erbracht wurden.</p> <p>2. Die Vorschriften von Kapitel II Abschnitt 4 Brüssel I-VO, worin Art 15 bis 17 enthalten sind, sind dahin auszulegen, dass sie auf eine Klage [auf Ausgleichsleistungen gegen das ausführende LFU] nicht anwendbar sind.</p> <p>3. Art 6 und 7 FGR-VO sind dahin auszulegen, dass ein Fluggast, dessen Flug um 3h oder mehr verspätet war, vom ausführenden LFU auch dann auf der Grundlage dieser VO eine Ausgleichsleistung verlangen kann, wenn diese Parteien keinen Vertrag abgeschlossen hatten und dieser Flug Bestandteil eines Pakets pauschaler Dienstleistungen war, die unter die Pauschalreisen-RL fallen und nach Maßgabe eines zwischen diesem Fluggast und einem Reisebüro abgeschlossenen Vertrags zu erbringen waren.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>1. Die Fluggastrechte-VO ist dahin auszulegen, dass ein Fluggast eines um mindestens 3h verspäteten Fluges gegen das ausführende LFU eine Klage auf Ausgleichszahlung nach Art 6 und 7 erheben kann, selbst wenn zwischen dem Fluggast und dem LFU kein Vertrag geschlossen wurde und der fragliche Flug Bestandteil einer Pauschalreise iSd Pauschalreise-RL ist.</p> <p>2. Art 5 Nr 1 Brüssel I-VO ist dahin auszulegen, dass eine nach der Fluggastrechte-VO von einem Fluggast gegen das ausführende LFU erhobene Klage auf Ausgleichsleistung unter den Begriff „<i>Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag</i>“ iSd Bestimmung fällt, selbst wenn zwischen diesen Parteien kein Vertrag geschlossen wurde und der vom LFU durchgeführte Flug in einem mit einem Dritten geschlossenen Pauschalreisevertrag, der auch eine Unterbringung einschloss, vorgesehen war.</p> <p>3. Die Art 15 bis 17 Brüssel I-VO sind dahin auszulegen, dass eine von einem Fluggast gegen das ausführende LFU, das in keiner Vertragsbeziehung mit dem Fluggast steht, erhobene Klage auf Ausgleichsleistung nicht in den Anwendungsbereich dieser Artikel fällt, die die besondere Zuständigkeit bei Verbrauchersachen betreffen.</p>						
170.	Rs C-289/18 (KAMU/ Turkish Airlines)	Art 2 lit h Direkter Anschlussflug; rund 13h planmäßige Umsteigezeit bei Flugverbindung unter einer Ticketnummer ABI 2018 C 285/19	26.04.2018 HG Wien (AT) Vorlagebeschluss 07.03.2018, 50 R 99/17s nicht publiziert	keine SA GA <i>Wahl</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 26.10.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:892 172
171.	Rs C-292/18 (Breyer und Breyer/Sundair)	Art 3 Abs 5, Art 2 lit a und c Qualifikation als „LFU der Gemeinschaft“; Anwendungsbereich eröffnet, wenn Betriebsgenehmigung iSv Art 2 lit a zwar beantragt, aber erst nach Durchführung des Fluges erteilt wird; Beförderung im Rahmen einer Pauschalreise (KSF- PMI-KSF) ABI 2019 C 93/19	27.04.2018 AG Kassel, Zweigstelle Hofgeismar (DE) Vorlagebeschluss 23.03.2018 nicht publiziert	Verzicht auf SA GA <i>Bot</i>	06.12.2018 (Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH) ECLI:EU:C:2018:997 BE: <i>Malenovský</i>	Achte Kammer (3) 173
<p>Tenor (gekürzt): Art 3 Abs 5 iVm Art 2 lit a ist dahin auszulegen, dass ein Unternehmen wie das am Ausgangsverfahren beteiligte, das eine Betriebsgenehmigung beantragt hatte, die ihm zu dem für die Durchführung der geplanten Flüge vorgesehenen Zeitpunkt jedoch noch nicht erteilt worden war, nicht unter diese VO fallen kann, so dass die betroffenen Fluggäste keinen Anspruch nach Art 5 Abs 1 lit c und Art 7 Abs 1 auf Ausgleichsleistungen haben.</p>						
172.	Rs C-299/18 (Neldner/Eurowin gs)	Art 7, Art 8 Abs 1 Anrechnung der Erstattung von zusätzlichen Reisekosten aus nationalem Recht, wenn	02.05.2018 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 16.04.2018	keine SA GA <i>Sharpston</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 22.08.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:706

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						<p>3. Art 4 Abs 3 iVm Art 8 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass er das ausführende LFU dazu verpflichtet, die betroffenen Fluggäste umfassend über alle der in Art 8 Abs 1 vorgesehenen Möglichkeiten zu informieren, und die betroffenen Fluggäste nicht verpflichtet sind, aktiv an der Suche nach entsprechenden Informationen mitzuwirken.</p> <p>4. Art 8 Abs 1 lit b ist dahin auszulegen, dass für die Zwecke dieser Bestimmung das ausführende LFU die Beweislast dafür trägt, dass die anderweitige Beförderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt stattgefunden hat.</p>
174.	Rs C-368/18 (Casteels/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Qualifikation eines angekündigten Streiks der Angestellten des Abfertigungsunternehmens als agU; Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit eines LFU ABI 2018 C 285/27	05.06.2018 Justice de paix du troisième canton de Charleroi (BE) [Bagatellgericht Gosselies] Vorlagebeschluss 16.05.2018	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 30.01.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:91 176
175.	Rs C-369/18 (Martina/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Qualifikation eines angekündigten Streiks der Angestellten des Abfertigungsunternehmens als agU; Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit eines LFU ABI 2018 C 285/28	05.06.2018 Justice de paix du troisième canton de Charleroi (BE) [Bagatellgericht Gosselies] Vorlagebeschluss 23.05.2018	Keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 02.10.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:846 Anm: nur auf fr publiziert 177
<p>↓ Anm: ab 01.07.2018 werden auch Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH (Vorlagebeschlüsse) auf curia publiziert ↓</p>						
176.	Rs C-464/18 (ZX/Ryanair)	Art 7 Abs 1 lit a VO Art 7 Abs 5, Art 26 Brüssel Ia-VO rügelose Einlassung ohne Erscheinen und ohne Schriftsatz; Festlegung sowohl der internationalen als auch der örtlichen gerichtlichen Zuständigkeit; Gerichtsstand der Niederlassung und Streitigkeit aus dem Betrieb dieser (OPO-BCN) ABI 2018 C 392/4	17.07.2018 Juzgado de lo Mercantil de Gerona (ES) [Handelsgericht Girona] Vorlagebeschluss 09.07.2018 [ohne GZ]	Verzicht auf SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	11.04.2019 ECLI:EU:C:2019:311 BE: <i>Toader</i>	Sechste Kammer (3) siehe auch Rs C-646/18 [I. a Nr 186] siehe auch Rs C-204/08 [I. a Nr 11], Rs C-15/18 [I. a Nr 165], Rs C-215/18 [I. a Nr 169], Rs C-606/19 [I. a Nr 214], Rs C-20/21 [I. a Nr 296], Rs C-386/21 [I. a Nr 315], Rs C-319/23 [I. a Nr

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>357] und Rs C-551/24 [I. a Nr 385]</p> <p style="text-align: right;">178</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 7 Nr 5 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass ein Gericht eines MS für die Entscheidung über einen Rechtsstreit über eine nach Art 7 Fluggastrechte-VO erhobene und gegen eine Fluggesellschaft mit Sitz in einem anderen MS gerichtete Klage auf Ausgleichszahlung nicht deshalb zuständig ist, weil diese Gesellschaft im Gerichtsbezirk des angerufenen Gerichts über eine Zweigniederlassung verfügt, ohne dass diese an dem Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem betreffenden Fluggast beteiligt ist.</p> <p>2. Art 26 Abs 1 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass er in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens, in dem der Bekl keine Stellungnahme abgegeben oder sich nicht eingelassen hat, nicht anwendbar ist.</p>						
177.	Rs C-476/18 (PannonHitel/Wiz z Air)	Art 5 bis 7 Gleichstellung von Fluggästen betroffen von kurzfristiger Flugplanänderung und von Annullierung oder Verspätung, wenn diese Flugplanänderung zu großer Verspätung führt (BUD-LCA) ABI 2018 C 352/22	23.07.2018 Pesti Központi Kerületi Bíróság (HU) [Zentrales Amtsgericht Pest] Vorlagebeschluss 11.07.2018, 21. G. 300.133/2018/17	Keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i> Anm: war angekündigt für 24.06.2019	Präsident des EuGH 24.06.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:571 Anm: PannonHitel Pénzügyi ist ein Partner von flight-REFUND 179
178.	Rs C-502/18 (CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI/České aerolinie)	Art 3 Abs 5 Satz 2, Art 7 Anspruch auf Ausgleichsleistungen wegen großer Verspätung am Endziel gegen vertragliches und nur ausführendes LFU des ersten Flugabschnitts mit Zwischenlandung in Drittstaat, wenn ausführendes LFU des zweiten Abschnitts in Codesharing kein LFU der Union (PRG-AHU-BKK) ABI 2018 C 341/9	30.07.2018 Městský soud v Praze (CZ) [Stadtgericht Prag] Vorlagebeschluss 17.05.2018 [ohne GZ]	Verzicht auf SA GA <i>Pikamäe</i>	11.07.2019 ECLI:EU:C:2019:604 BE: <i>Šváby</i>	Neunte Kammer (3) 180
<p>Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 1 lit c und Art 7 Abs 1 sind iVm Art 3 Abs 5 VO dahin auszulegen, dass ein Fluggast, der bei einem aus zwei Teilflügen bestehenden Flug mit Umsteigen mit Abflug von einem Flughafen im Gebiet eines MS, Zwischenlandung auf dem Flughafen eines Drittlands und Zielflughafen in einem anderen Drittland, der</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
Gegenstand einer einzigen Buchung war, seinen Zielort mit einer Verspätung von 3h oder mehr erreicht, die auf den zweiten Teilflug zurückgeht, der im Rahmen einer Codesharing-Vereinbarung von einem LFU mit Sitz in einem Drittland durchgeführt wurde, seine Klage auf Ausgleichszahlung nach dieser VO gegen das LFU der EU richten kann, das den ersten Flug durchgeführt hat.						
179.	Rs C-516/18 (QE/Sun Express Deutschland)	Art 5 Abs 3 Reifenplatzer auf der Start-/Landebahn und daraus resultierende Sperre ein agU für nachfolgende Flugzeuge (NUR-FUE-NUR) nicht im ABl publiziert	06.08.2018 AG Nürnberg (DE) Vorlagebeschluss 23.07.2018, 240 C 1545/18 = BeckRS 1918, 100553 nicht publiziert	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 22.08.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:730 181
180.	Rs C-557/18 (Eurowings/JJ und KI)	Art 7 Abs 1 lit c Gesamtstrecke für Berechnung der Ausgleichsleistung bei Umsteigeverbindung und Störung erst auf der letzten Teilstrecke, Durchführung durch unterschiedliche LFU und Zusammenstellung durch ein Reiseunternehmen (MIA-MAN-HAM) ABl 2018 C 436/22	31.08.2018 LG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 14.08.2018 [ohne GZ]	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 08.11.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:950 182
181.	Rs C-566/18 (AUA/MG und NF)	Art 5, 7 Mehrimaliger Anspruch auf Ausgleichsleistungen aufgrund derselben Buchung bei Annullierung oder großer Verspätung nach Umbuchung; Ausgleich pauschal oder von Anzahl der Annullierungen und der daraus sich ergebenden Verspätung abhängig im Lichte der	07.09.2018 HG Wien (AT) Vorlagebeschluss 13.08.2018, 1 R 36/18t	keine SA GA Bot	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 11.01.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:71 siehe auch Rs C-305/15 [I. a Nr 75] und Rs C-832/18 [I. a Nr 194]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🔄
		verb Rs Sturgeon ea und verb Rs Nelson ea (VIE-JFK) ABI 2018 C 455/19				183
182.	Rs C-584/18 (D. Z./Blue Air)	Art 2 lit j, Art 4 Abs 3, Art 14 f VO Beschl 565/2014/EU Art 4, Art 14 Abs 2 Schengener Grenzkodex-VO 2016/399/EU Nichtbeförderung wegen unzureichender Reiseunterlagen trotz Dokument iSd Beschl 565/2014/EU; Haftungsausschluss in AGB bei unzureichenden Reiseunterlagen (LCA-OTP) ABI 2018 C 445/5	19.09.2018 Eparchiako Dikastirio Larnakas (CY) [Bezirksgericht Larnaka] Vorlagebeschluss 03.09.2018, 189/2016	GA <i>Pitruzzella</i> 21.11.2019 ECLI:EU:C:2019:1003 Originalsprache: it	30.04.2020 ECLI:EU:C:2020:324 BE: <i>Malenovský</i>	Dritte Kammer (inkl Präsident Lenaerts) Mündliche Verhandlung am 12.09.2019 184

Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:

Beschl (EP und Rat) 565/2014/EU ist dahin auszulegen, dass ein von ihm erfasster MS, der, ohne Ausnahmen vorzusehen, beschlossen hat, die in Art 3 Abs 1 Beschl genannten Dokumente als mit den eigenen nationalen Visa gleichwertig anzuerkennen, und dies nach Art 5 Beschl der Kom mitgeteilt hat, ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Mitteilung im ABl den Staatsangehörigen eines der in Anhang I Schengener Grenzkodex-VO aufgeführten Drittländer, der im Besitz eines der in diesem Art 3 Abs 1 Beschl genannten Dokumente ist, das ordnungsgemäß ausgestellt und gültig ist, an der Grenze nicht allein mit der Begründung, dass er über kein nationales Visum verfüge, zurückweisen kann. Der Drittstaatsangehörige, dem unter diesen Umständen die Einreise in oder die Durchreise durch das Hoheitsgebiet dieses Ms verweigert wurde, kann sich vor Gericht auf den Beschl berufen, um die Rechtmäßigkeit der Entscheidung über die Verweigerung zu bestreiten.

Ein LFU, das unmittelbar oder über seine Vertreter einem Fluggast am Flughafen des Abflug-MS unter Berufung darauf die Beförderung verweigert, dass die Behörden des Bestimmungs-MS die Einreise verweigerten, weil er kein nationales Visum habe, kann nicht als eine diesem Staat zuzurechnende Einrichtung angesehen werden, der gegenüber der betroffene Fluggast die Verpflichtungen, die den MS obliegen, die den Beschl anwenden, geltend machen kann.

Der Umstand, dass die Nichtbeförderung eines Fluggasts durch ein LFU auf einem Flug zwischen zwei MS, die nicht dem Schengen-Raum angehören, auf Informationen, Empfehlungen oder Feststellungen der zuständigen Behörden des MS des Bestimmungsorts des Fluges über die Übereinstimmung der Dokumente im Besitz des Fluggasts mit den für den Grenzübertritt in diesen MS erforderlichen Dokumenten beruht, gestattet für sich genommen nicht, das LFU von den Folgen zu befreien, die nach dem Vertrag und dem auf diesen anwendbaren Recht an die Nichterfüllung der Beförderungsleistung geknüpft sind.

Art 2 lit j FGR-VO ist dahin auszulegen, dass der Begriff „Nichtbeförderung“ iSd Bestimmung Fälle, in denen der Fluggast aufgrund eines dem Bodenpersonal des LFU oder einem ihrer Vertreter oder Bevollmächtigten bei der Überprüfung des Vorliegens ausreichender Reiseunterlagen des Fluggasts am Ausgangsflughafen unterlaufenen Irrtums nicht befördert wurde, erfasst, es sei denn, dass sich in Anbetracht aller Umstände des Falles ergibt, dass der Irrtum trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht vermeidbar war.

Art 15 FGR-VO steht einer Klausel in den von einem LFU verwendeten und auf seiner Website veröffentlichten Beförderungsbedingungen, mit der die Haftung des LFU im Fall der Nichtbeförderung aus das Vorliegen ausreichender Reiseunterlagen des Fluggasts betreffenden Gründen beschränkt oder ausgeschlossen wird, entgegen, soweit

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
<p>die Anwendung dieser Klausel dazu führt, dass den Fluggästen in den von dieser Verordnung erfassten Fällen der Nichtbeförderung iSv Art 2 lit j VO, zu denen die Nichtbeförderung aufgrund eines Irrtums des Personals der Fluggesellschaft bei der Beurteilung des Vorliegens ausreichender Reiseunterlagen des Fluggasts gehört, der Anspruch auf die Ausgleichsleistungen nach Art 4 Abs 3 entzogen wird.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 3 Abs 1 Beschl 565/2014/EU ist dahin auszulegen, dass er unmittelbare Wirkung entfaltet und zugunsten von Drittstaatsangehörigen Rechte begründet, auf die sich diese ggü dem Bestimmungs-MS berufen können, insb das Recht, ohne Visum in diesen MS einreisen zu dürfen, wenn sie im Besitz eines der Visa oder Aufenthaltstitel sind, die in der Liste der Dokumente aufgeführt sind, zu deren Anerkennung sich der betreffende MS gem dem genannten Beschluss verpflichtet hat. 2. Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass ein LFU, das selbst oder durch seine bevollmächtigten und beauftragten Vertreter am Flughafen des Abflug-MS einem Fluggast unter Berufung darauf die Beförderung verweigert, dass die Behörden des Bestimmungs-MS dem Fluggast die Einreise verweigerten, nicht als eine dem betreffenden Staat zuzurechnende Einrichtung, die als solche handelt, anzusehen ist, so dass sich der betroffene Fluggast ggü diesem Unternehmen vor einem Gericht des Abflug-MS nicht auf den Beschluss 565/2014/EU berufen kann, um wegen der Verletzung seines Rechts, in den Bestimmungs-MS einreisen zu dürfen, ohne im Besitz eines von diesem ausgestellten Visums zu sein, Schadensersatz geltend zu machen. 3. Das Unionsrecht, insb Art 13 Schengener Grenzkodex ist dahin auszulegen, dass es einem LFU verbietet, einem Drittstaatsangehörigen die Beförderung unter Berufung darauf zu verweigern, dass die Behörden des Bestimmungs-MS ihm die Einreise in dessen Hoheitsgebiet verweigerten, ohne dass dem Drittstaatsangehörigen zuvor eine schriftliche, begründete Entscheidung über die Einreiseverweigerung mitgeteilt wurde. 4. Die Fluggastrechte-VO, insb Art 2 lit j ist dahin auszulegen, dass die Weigerung eines LFU, einen Fluggast zu befördern, weil dieser unzureichende Reiseunterlagen vorgelegt habe, diesem Fluggast den nach dieser VO vorgesehenen Schutz für sich genommen nicht entzieht. Im Fall einer Klage dieses Fluggastes hat das zuständige Gericht unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, ob für diese Weigerung vertretbare Gründe nach Maßgabe dieser Bestimmung vorliegen. 5. Die Fluggastrechte-VO, insb ihr Art 15 ist dahin auszulegen, dass dieser einer Klausel in den AGB/ABB eines LFU entgegensteht, die die Haftung des LFU für den Fall, dass einem Fluggast die Beförderung wegen angeblich unzureichender Reiseunterlagen verweigert wird, beschränkt oder ausschließt und dem Fluggast damit einen etwaigen Schadensersatzanspruch vorenthält. 						
183.	Rs C-629/18 (EN, FM, GL/Ryanair)	Art 25 Brüssel Ia-VO Vereinbarung über Wahlgerichtsstand für Geltendmachung von Ansprüchen aus der Fluggastrechte-VO vor Entstehung der Streitigkeit möglich (SOF-FCO) ABI 2018 C 455/24	08.10.2018 Sofiyski gradski sad (BG) [Stadtgericht Sofia als Bezirksgericht] Vorlagebeschluss 19.09.2018 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Toader</i>	Präsident des EuGH 10.09.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:771 Anm: nur auf fr und bg publiziert 185
184.	Rs C-630/18 (HK, IJ/Lufthansa)	Art 2 lit j („Nichtbeförderung“), lit k („Annullierung“), Art 4 Abs 3, Art 5 Abs 1 lit c	08.10.2018 LG Linz (AT) Vorlagebeschluss 04.09.2018,	keine SA GA <i>Hogan</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 15.11.2018 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2018:998

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		nicht im ABl publiziert	14 R 146/18s nicht publiziert			186
185.	Rs C-643/18 (British Airways/MF)	Art 5 Abs 3 agU auf anderem, im Flugumlaufverfahren relevanten Flug; alle zumutbaren Maßnahmen zur Vermeidung von agU (hier spätere Slots der Eurocontrol) oder auch von Annullierung und großer Verspätung; zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung einer großen Verspätung nur für selbst durchgeführten Flugabschnitt oder bis zum Endziel (VIE-LHR-HKG-AKL) ABI 2019 C 4/14	15.10.2018 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 18.09.2018, 21 R 250/18i = R Ra 2019, 81 nicht auf curia publiziert	keine SA GA Bot	keine Entscheidung BE: Šváby	Präsident des EuGH 12.04.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:430 187
186.	Rs C-646/18 (OD/Ryanair)	Art 7 VO Art 26 Brüssel Ia-VO Objektiver Zusammenhang zwischen Gerichtsort und Streitgegenstand oder Klägerwohnsitz bei stillschweigender Zuständigkeitsvereinbarung; autonome Auslegung; nationale Beschränkungen wegen geringen Streitwerts (FCO-PMO) ABI 2019 C 25/18	15.10.2018 Juzgado de lo Mercantil de Gerona (ES) [Handelsgericht Girona] Vorlagebeschluss 30.07.2018 nicht publiziert	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	11.04.2019 Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 2013 ECLI:EU:C:2014:32 BE: Toader	Sechste Kammer (3) siehe auch Rs C-464/18 [I. a Nr 176] 188
Tenor (gekürzt): Art 26 Abs 1 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass er in einer Rs wie der des Ausgangsverfahrens, in der der Bekl keine Erklärungen abgegeben hat oder nicht erschienen ist, keine Anwendung findet.						
187.	Rs C-656/18 (F./KLM)	Art 5 Abs 3 agU im Falle einer verspäteten Starterlaubnis durch die	19.10.2018 AG Erding (DE)	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 07.11.2018 Streichungsbeschluss

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		Luftverkehrskontrolle ohne Einfluss des LFU; Begründung eines erhöhten Verkehrsaufkommens (MUC-AMS-HUY) nicht im ABl publiziert	Vorlagebeschluss 27.09.2018, 5 C 2980/17 = openJur 2020, 55928 nicht auf curia publiziert			ECLI:EU:C:2018:924 189
188.	Rs C-660/18 (Sundair/WV, XU, YT)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Abs 1 lit b Fehlende Betriebsgenehmigung des ausführenden LFU; Mitursächlichkeit für Annullierung; fehlende Kenntnis der Fluggäste zum Buchungszeitpunkt (TXL-HER) ABl 2019 C 25/21	22.10.2018 LG Berlin (DE) Vorlagebeschluss 15.10.2018, 9 S 9/18 = BeckRS 2018, 41813 nicht auf curia publiziert	keine SA GA Bot	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 08.02.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:132 Verweis auf Rs C-292/18 [I. a Nr 171] 190
189.	Rs C-701/18 (Geld-für-Flug/Ryanair)	Art 5 Abs 2 Satz 2 Rom I-VO 593/2008/EG Art 3 Abs 1 Klausel-RL 93/13/EWG Anspruch auf Erstattung von nicht angefallenen Steuern und Gebühren aus einem Luftbeförderungsvertrag; Missbräuchlichkeit einer nicht im Einzelnen ausgehandelten, unbedingten Rechtswahlklausel zugunsten des Rechts des Sitzstaates des Flugbeförderers, welcher nicht Aufenthaltsstaat des reisenden Verbrauchers ist (ab/bis NUR) ABl 2018 C 72/6	09.11.2018 AG Nürnberg (DE) Vorlagebeschluss 31.10.2018, 19 C 1084/18 = RRa 2019, 36	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung BE: <i>Toader</i>	Präsident des EuGH 31.01.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:126 191
190.	Rs C-735/18 (IZ/Ryanair)	Art 5 Abs 3, ErwGr 15 Fluglotsenstreik in bloß überflogenem Hoheitsgebiet ein	26.11.2018 Justice de paix du troisième canton de	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 21.10.2019 Streichungsbeschluss

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahreneinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>Vorkommnis der normalen Ausübung der Tätigkeit eines LFU und ein agU, der sich auch dann nicht hätte vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären; Relevanz der Ankündigung des Streiks; Annullierung des betreffenden Fluges als zumutbare Maßnahme, um weitere Annullierungen zu vermeiden und Unannehmlichkeiten zu minimieren (CRL-MAD) ABI 2019 C 44/16</p>	<p>Charleroi (BE) [Bagatelgericht Gosselies] Vorlagebeschluss 14.11.2018 [ohne GZ]</p>			<p>ECLI:EU:C:2019:912 Anm: nur auf fr publiziert 192</p>
191.	<p>Rs C-756/18 (LC, MD/easyJet)</p>	<p>Art 2 lit g; Art 3 Abs 2 lit a Beweislast des rechtzeitigen Einfindens zur Abfertigung bei den Fluggästen; „<i>einfache Vermutung</i>“ des rechtzeitigen Einfindens bei akzeptierter und registrierter Buchung (CDG-VCE) ABI 2019 C 54/12</p>	<p>03.12.2018 Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (FR) [Bezirksgericht Aulnay-sous-Bois] Vorlagebeschluss 28.11.2018 [ohne GZ]</p>	<p>keine SA GA <i>Tanchev</i></p>	<p>24.10.2019 Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH ECLI:EU:C:2019:902 BE: <i>Malenovský</i></p>	<p>Achte Kammer (3) siehe auch Rs C-286/19 [I. a Nr 202] und Rs C-395/19 [I. a Nr 207] siehe auch ECLI:FR:CCASS:2020:C100619 193</p>
<p>Tenor (gekürzt): Die VO, insb Art 3 Abs 2 lit a, ist dahin auszulegen, dass Fluggästen eines Fluges, der bei seiner Ankunft eine Verspätung von 3h oder mehr aufweist, die über eine bestätigte Buchung für diesen Flug verfügen, die Ausgleichszahlung nach dieser VO nicht allein aus dem Grund verweigert werden kann, dass sie bei Stellung ihres Antrags auf die Ausgleichszahlung nicht ua mittels der Bordkarte den Nachweis erbracht haben.</p>						
192.	<p>Rs C-758/18 Bulgarian Air Charter/NE)</p>	<p>Art 5 Abs 3, Art 7 Für Entlastung Nachweis erforderlich, dass auch eine Umbuchung auf eine Ersatzbeförderung die Verspätung nicht verhindern hätte können; weitere zeitliche oder qualitative</p>	<p>30.11.2018 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 22.11.2018, 21 R 350/18w = RRa 2019, 46</p>	<p>keine SA GA <i>Bot</i></p>	<p>keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i></p>	<p>Präsident des EuGH 05.04.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:367</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Kriterien (Art 5 Abs 1 lit c sublit iii, Art 8 Abs 1 lit b und c) zu erfüllen (VIE-BUJ) ABI 2019 C 93/29				194
193.	Rs C-776/18 (U.B. und T.V./Eurowings)	Art 5 Anderweitige Beförderung nach Annullierung zu einem anderen Flughafen in der Region innerhalb der Zeitspanne von Art 5 Abs 1 lit c sublit iii (MUC-CGN) ABI 2019 C 82/13	10.12.2018 AG Erding (DE) Vorlagebeschluss 01.12.2018, 5 C 2022/18	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 29.03.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:294 195
194.	Rs C-832/18 (A ea/Finnair)	Art 5 Abs 3, Art 7 Abs 1 Erneute Ausgleichszahlung bei großer Verspätung auf alternativer Flugbeförderung nach Annullierung und identem ausführenden LFU; agU im Falle eines on condition - Teils und Vorbereitung auf Austausch, wenn vorrätig (HEL-SIN) ABI 2019 C 93/33	21.12.2018 Helsingin hovioikeus (FI) [Berufungsgericht Helsinki] Vorlagebeschluss 20.12.2018, S 17/1832	Verzicht auf SA GA <i>Tanchev</i>	12.03.2020 ECLI:EU:C:2020:204 BE: <i>Malenovský</i>	Achte Kammer (3) siehe auch Rs C-305/15 [I. a Nr 75] und Rs. C-566/18 [I. a Nr 181] 196
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Die VO und insb Art 7 Abs 1 sind dahin auszulegen, dass ein Fluggast, der wegen der Annullierung eines Fluges eine Ausgleichszahlung erlangt hat und den ihm angebotenen Alternativflug akzeptiert hat, Anspruch auf eine Ausgleichszahlung wegen Verspätung des Alternativflugs hat, wenn diese Verspätung eine Anzahl von Stunden beträgt, die zu einer Ausgleichszahlung berechtigt, und das den Alternativflug ausführende LFU dasselbe ist wie das des annullierten Fluges.</p> <p>2. Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass sich ein LFU für die Befreiung von seiner Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen nicht auf agU iSd Bestimmung berufen kann, die mit dem Defekt eines sogenannten „On condition“-Teils zusammenhängen, dh eines Teils, das nur wegen Defekts des früheren Teils ausgetauscht wird, auch wenn es ständig ein Ersatzteil vorrätig hält, sofern nicht der Fall vorliegt, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist, dass ein solcher Mangel ein Vorkommnis darstellt, das seiner Natur oder Ursache nach nicht Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des betroffenen LFU und von ihm tatsächlich nicht zu beherrschen ist, wobei jedoch gilt, dass dieser Mangel, sofern er grds untrennbar mit dem System zum Betrieb des Flugzeugs verbunden bleibt, nicht als ein solches Vorkommnis anzusehen ist.</p>						
<p>2019 (10/26/0//36) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
195.	Rs C-7/19 (QG/Germanwings)	Art 5 Abs 3 Angekündigter und nach nationalem Recht zulässiger Streik von Mitarbeitern des ausführenden LFU ein agU (DUS-VIE) ABI 2019 C 122/12	04.01.2019 AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 27.08.2018, 142 C 224/17 ECLI:DE:AGK:2018:0827.142C224.17.00	keine SA GA Bot	keine Entscheidung kein BE: Šváby	Präsident des EuGH 28.02.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:227 197
196.	Rs C-74/19 (LE/TAP)	Art 5 Abs 3, ErwGr 14 Verspätung nach Umleitung des Fluges infolge eines einen anderen Fluggast beißenden und die Besatzungsmitglieder angreifenden Passagiers ein agU; Auswirkungen auf nachfolgenden Flug desselben Fluggeräts; alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen, wenn Verspätung auch mit Ersatzgerät nicht zu verhindern und Umbuchung auf nächste Verbindung des ausführenden LFU (FOR-LIS-OSL) ABI 2019 C 148/18	31.01.2019 Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (PT) [Bezirksgericht Lissabon] Vorlagebeschluss 21.01.2019 [ohne GZ]	GA <i>Pikamäe</i> 27.02.2020 ECLI:EU:C:2020:135 Originalsprache: fr	11.06.2020 ECLI:EU:C:2020:460 BE: Šváby	Vierte Kammer Mündliche Verhandlung 05.12.2019 198
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu antworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Umstand, dass ein Fluggast während eines Fluges andere Fluggäste beißt und die Kabinenbesatzung, die ihn zu beruhigen versucht, angreift, was nach Ansicht des Bordkommandanten aus Sicherheitsgründen die Umleitung des Fluges zum nächstgelegenen Flughafen rechtfertigt, um den betreffenden Fluggast und sein Gepäck von Bord zu bringen, und somit zu einer verspäteten Ankunft dieses Fluges am Zielort führt, fällt unter den Begriff agU in Art 5 Abs 3. 2. Ein agU, der wie im Ausgangsverfahren an Bord eines im Flugumlaufverfahren eingesetzten Flugzeugs auftritt, rechtfertigt nach Art 5 Abs 3 grds eine Befreiung des LFU von seiner Verpflichtung, Ausgleichszahlungen für sich daraus ergebende Annullierungen oder große Verspätungen zu leisten. Das LFU muss jedoch nachweisen können, dass es alle wirtschaftlich zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um die Annullierung oder Verspätung zu vermeiden. 3. Die dem LFU nach Art 5 Abs 3 obliegenden „zumutbaren Maßnahmen“ müssen darauf gerichtet sein, die typischen Folgen agU, dh Annullierungen und große Verspätungen bei der Ankunft, zu vermeiden. Die idZ vom LFU konkret zu verlangenden Maßnahmen zur Vermeidung der Folgen eines agU, dh im vorliegenden Fall einer großen Verspätung, müssen im Einzelfall beurteilt werden. 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
Tenor (gekürzt): Art 12 ist dahin auszulegen, dass er dem nicht entgegensteht, dass ein Fluggast, der bereits nach Art 7 einen Ausgleich erhalten hat, aufgrund eines im Recht des betreffenden MS vorgesehenen auf Minderung des Reisepreises gerichteten Anspruchs gegen einen Reiseveranstalter einen Ausgleich erhalten kann, soweit dieser für einen individuellen Schaden gewährt wird, der auf einem der in Art 1 Abs 1 genannten Fälle beruht, was das vorliegende Gericht zu prüfen hat.						
198.	Rs C-180/19 (flightright/Eurowings)	Art 7 Abs 1 Auslegung des Begriffs "Flug": Entfernungsberechnung bei Umsteigeverbindung nach der gesamten Strecke oder nur nach der von der Störung betroffenen Teilstrecke (CFU-CGN-TXL) ABI 2019 C 246/3	26.02.2019 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 14.02.2019, 58 C 214/18	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 11.07.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:621 200
199.	Rs C-190/19 (MG, NH/Germanwings)	Art 7 Ausgleichsanspruch bei geringfügiger Verspätung, die durch Versäumen des Anschlussfluges zu einer großen Verspätung am Endziel führt; bei unterschiedlichen ausführenden LFU und Zusammenstellung der Flüge durch ein Reisebüro (HAM-ARN-EWR) ABI 2019 C 213/5	27.02.2019 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 08.02.2019 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 04.10.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:887 201
200.	Rs C-191/19 (OI/Air Nostrum)	Art 4 Abs 3, Art 5 Abs 1 lit c sublit iii, Art 7 Abs 1 Satz 1 lit b Stellt die Umbuchung trotz rechtzeitigen Erscheinens zur Abfertigung und gegen den Willen des Fluggastes eine Nichtbeförderung dar, wenn der bestätigte Flug durchgeführt wird; analoge Anwendung des Zeiträhmens nach Art 5 Abs 1 lit c	27.02.2019 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 27.11.2018, 2-24 S 139/18	Verzicht auf SA GA <i>Pikamäe</i>	30.04.2020 ECLI:EU:C:2020:339 BE: <i>Malenovský</i>	Achte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
<p>Tenor (gekürzt): Die VO, insb Art 7, ist dahin auszulegen, dass einem Fluggast, der für einen Flug mit Anschlussflug über eine einzige Buchung verfügt, keine Ausgleichszahlung zusteht, wenn seine Buchung gegen seinen Willen geändert wurde mit der Folge, dass er den ersten Teilflug seiner gebuchten Beförderung nicht antrat, obwohl dieser Flug durchgeführt wurde, und dass er auf einen späteren Flug umgebucht wurde, der es ihm ermöglichte, den zweiten Teilflug seiner gebuchten Beförderung anzutreten und damit sein Endziel zur planmäßigen Ankunftszeit zu erreichen.</p>						
201.	Rs C-283/19 (EUflight/TUIfly)	Art 12 Abs 1 nicht im ABL publiziert	04.04.2019 AG Hannover (DE) Vorlagebeschluss 29.03.2019 nicht publiziert	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 23.05.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:465 203
202.	Rs C-286/19 (JE, KF/XL Airways)	Art 3 Abs 2 lit a Einfinden zur Abfertigung (bei Nichtbeförderung) auch als Bedingung bei Flugverspätung; Frist von (spätestens) 45min auch für neue Abflugzeit laut Anzeigetafel anzuwenden; Beweislast für rechtzeitiges Einfinden in Hinblick auf papierlose Bordkarten ohne Zeitstempel und ohne physischen Abfertigungsschalter; Beweislast beim Fluggast iSd effet utile denkbar (PUJ-CDG) ABI 2019 C 206/37	05.04.2019 Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois (FR) [Bezirksgericht Aulnay-Sous-Bois] Vorlagebeschluss 25.03.2019 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 29.10.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:949 Anm: nur auf fr publiziert siehe auch Rs C-756/18 [I. a Nr 191] und Rs C-395/19 [I. a Nr 207] 204
203.	Rs C-334/19 (Eurowings/GD, HE, IF)	Art 5 Abs 3, Art 2 lit b „Wilder Streik“ beim Lessor im Rahmen eines Wet-Lease als ein agU beim ausführenden LFU als Lessee (RHO-STR)	24.04.2019 LG Stuttgart (DE) Vorlagebeschluss 28.03.2019,	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Jürimäe</i>	Präsident des EuGH 28.10.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:926

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
206.	Rs C-370/19 (GE/Air France)	Art 5 Abs 3 Stellt der gewerkschaftlich organisierte Streik des eigenen Personals eines ausführenden LFU einen agU dar (DTW-CDG-HAM) ABI 2019 C 280/23	10.05.2019 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 30.04.2019 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Jürimäe</i>	Präsident des EuGH 22.07.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:663 siehe Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 208
207.	Rs C-395/19 (VT, WU/easyJet)	Art 3 Abs 2 lit a, Art 7 Einfinden zur Abfertigung (bei Nichtbeförderung) auch gefordert bei Ausgleichsleistung nach Abflugverspätung; Berechnung der Frist von 45min anhand der Abflugzeit gem Anzeigetafeln oder den Fluggästen als neue kommunizierte; Beweislast für rechtzeitiges Einfinden in Hinblick auf papierlose Bordkarten ohne Zeitstempel und ohne physischen Abfertigungsschalter ausschließlich beim KI ABI 2019 C 246/14	22.05.2019 Tribunal d'instance de Nice (FR) [Bezirksgericht Nizza] Vorlagebeschluss 16.05.2019 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 26.11.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:1033 siehe auch Rs C-756/18 [I. a Nr 191] und Rs C-286/19 [I. a Nr 202] 209
208.	Rs C-414/19 (E. M. und M. S./Eurowings)	Art 7 Abs 1 Entfernungsermittlung bei mehrteiligen Flugverbindungen unter Berücksichtigung von Zubringerflügen ohne Störung (CUN-CGN-MUC) ABI 2019 C 295/6	28.05.2019 AG Erding (DE) Vorlagebeschluss 22.05.2019, 5 C 3019/18	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 13.09.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:815 210
209.	Rs C-530/19 (NM als Masseverwalterin)	Art 5 Abs 1 lit b, Art 9 Abs 1 lit b Haftung des LFU für schuldhaft herbeigeführte Verletzung des	11.07.2019 OGH (AT) Vorlagebeschluss	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	03.08.2020 ECLI:EU:C:2020:635 BE: <i>Prechal</i>	Achte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
	von Niki Luftfahrt/ON)	Fluggasts bei Hotelunterbringung infolge Annullierung; wird bloß die Organisation und Kostentragung der Hotelunterbringung geschuldet oder die Unterbringung als solche (PMI-VIE) ABI 2019 C 328/25	17.06.2019, 17 Ob 8/19d ECLI:AT:OGH0002:2019:0170OB00008.19D.0617 .000 = RRa 2019, 245			211
<p>Tenor (gekürzt): Art 9 Abs 1 lit b ist dahin auszulegen, dass die dem LFU nach dieser Vorschrift obliegende Pflicht, den in ihr genannten Fluggästen unentgeltlich eine Hotelunterbringung anzubieten, nicht bedeutet, dass das LFU die Unterbringungsmodalitäten als solche zu übernehmen hat.</p> <p>Die VO ist dahin auszulegen, dass ein LFU, das nach Art 9 Abs 1 lit b einem Fluggast, dessen Flug annulliert wurde, eine Hotelunterbringung angeboten hat, nicht auf der alleinigen Grundlage dieser VO verpflichtet sein kann, dem Fluggast die Schäden zu ersetzen, die durch ein Fehlverhalten des Hotelpersonals entstanden sind.</p> <p>Das vorliegende Gericht ist erstens der Ansicht, dass aus der Rspr des EuGH hervorgehe, dass die Nichterfüllung dieser Unterbringungsspflicht einen unmittelbar auf die VO gestützten Ausgleichsanspruch des Fluggastes in Bezug auf diejenigen Beträge entstehen lasse, die sich als notwendig, angemessen und zumutbar erwiesen, um den Ausfall der Betreuung des Fluggastes durch das Luftfahrtunternehmen auszugleichen (13.10. 2011 Rs 83/10 Rn 44 und 31.01.2013 Rs C-12/11 Rn 51). [Rn 16]</p>						
210.	Rs C-541/19 (XW/Eurowings)	Art 7 Berechnung der Höhe der Ausgleichsleistung aufgrund der Gesamtstrecke, wenn erst Anschlussflug verspätet und unterschiedliche ausführende LFU (MAD-ZRH-HAM) ABI 2019 C 383/38	16.07.2019 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 22.05.2019 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 26.11.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:1059 212
211.	Rs C-542/19 (YX/Eurowings)	Art 7 Abs 1 Berechnung aufgrund der Gesamtstrecke, wenn erst Anschlussflug verspätet und unterschiedliche ausführende LFU (LAX-LHR-HAM) ABI 2019 C 383/38	16.07.2019 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 22.05.2019 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 23.01.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:74 213
212.	Rs C-560/19 (GT/Air Nostrum)	Art 2 lit b, Art 7	23.07.2019	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 23.09.2019

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌊 #1 🕒
		Qualifikation eines Luftbeförderungsunternehmens, das den Flugschein verkauft, aber den Flug nicht durchführt als ausführendes LFU; Anspruch auf Ausgleichsleistungen bei mehreren Teilstrecken mit geringerer Verspätung, die zu einer großen Verspätung am Endziel resultiert, gegen das ausführende LFU, das bloß die geringe Verspätung zu verantworten hat (ALC-MAD-ORD) ABI 2019 C 372/15	Juzgado de lo Mercantil València (ES) [Handelsgericht València] Vorlagebeschluss 11.07.2019, [ohne GZ]			Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:524 Anm: nur auf fr und es publiziert 214
213.	Rs C-574/19 (PL/Lufthansa)	Art 7 Abs 1 Satz 2 nicht im ABL publiziert	29.07.2019 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 20.07.2019 nicht publiziert	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 23.09.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:807 215
214.	Rs C-606/19 (Flihrighright/Iberia)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Abs 1 lit a und b VO Art 7 Abs 1 lit b Brüssel Ia-VO Internationale Zuständigkeit des AG HH am Erfüllungsort für Luftbeförderung aus mehreren Teilen und von zwei unterschiedlichen LFU durchgeführt, wenn die Störung nicht die Teilstrecke ab Hamburg betrifft; Passivlegitimation beider ausführender LFU der EU (HAM-LHR-MAD-EAS) ABI 2020 L 103/7	12.08.2019 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 31.07.2019 nicht publiziert	Verzicht auf SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 13.02.2020 ECLI:EU:C:2020:101 BE: <i>Safjan</i>	Sechste Kammer (3) siehe auch Rs C-204/08 [I. a Nr 11], Rs C-15/18 [I. a Nr 165], Rs C-215/18 [I. a Nr 169], Rs C-464/18 [I. a Nr 176], Rs C-20/21 [I. a Nr 296], Rs C-386/21 [I. a Nr 315], Rs C-319/23 [I. a Nr 357] und Rs C-551/24 [I. a Nr 385] 216

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt): Art 7 Nr 1 lit b SpS 2 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass bei einem Flug, der durch eine bestätigte einheitliche Buchung für die gesamte Reise gekennzeichnet und in mehrere Teilflüge unterteilt ist, der „Erfüllungsort“ iSd Vorschrift der Abflugort des ersten Teilflugs sein kann, wenn die Beförderung auf diesen Teilflügen von zwei verschiedenen LFU durchgeführt wird und die auf der Grundlage der Fluggastrechte-VO erhobene Klage auf Ausgleichszahlungen durch die Annullierung des letzten Teilflugs veranlasst wurde und sich gegen das mit dem letzten Teilflug beauftragte LFU richtet.</p>						
215.	Rs C-648/19 (EUflight.de/Euro wings)	Art 7, Art 3 Abs 2 lit a Antritt des Flugs trotz erheblicher, vor Abflug feststehender Verspätung eine Voraussetzung für Ausgleichsanspruch ABI 2019 C 399/28	02.09.2019 AG Erding (DE) Vorlagebeschluss 16.08.2019 nicht publiziert	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 26.11.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:1058 217
216.	Rs C-654/19 (FP Passenger Service/AUA)	Art 5, 6 und 7 Differenz zwischen der tatsächlichen Zeit der Türöffnung und der planmäßigen Ankunftszeit oder zwischen der tatsächlichen Zeit der Türöffnung und der Zeit der voraussichtlichen Türöffnung relevant für Berechnung der Ankunftsverspätung bei Parken des Fluggeräts auf einer Außenposition (HRG-VIE) ABI 2019 C 406/12	03.09.2019 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 02.07.2019, 21 R 143/19f = BeckRS 2019, 21076	Keine SA GA <i>Pikamäe</i>	Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 01.10.2020 ECLI:EU:C:2020:770 BE: <i>Malenovský</i>	Achte Kammer (3) <fairplane.de> siehe Rs C-452/13 [I. a Nr 43] 218
<p>Tenor (gekürzt): Die VO ist im Licht des Urteils Rs C-452/13 (Germanwings) [Anm: I. a Nr 43] dahin auszulegen, dass zur Bestimmung des Ausmaßes der den Fluggästen bei der Ankunft entstandenen Verspätung die Zeitspanne zu berechnen ist, die zwischen der planmäßigen Ankunftszeit und der tatsächlichen Ankunftszeit – dh dem Zeitpunkt, zu dem mind eine der Flugzeugtüren geöffnet wird, sofern den Fluggästen in diesem Moment das Verlassen des Flugzeugs gestattet ist – verstrichen ist.</p>						
217.	Rs C-661/19 (Flightright/AUA)	Art 4, Art 7 Abs 1 Satz 2 Entfernungsberechnung bei Umsteigeverbindung und Anspruch gegen ausführendes LFU der zweiten, von der Störung betroffenen Teilstrecke (INN-FRA-KEF-FRA-INN)	06.09.2019 HG Wien (AT) Vorlagebeschluss 28.08.2019, 1 R 48/19h	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 08.01.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:16

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		ABI 2019 C 406/13				219
218.	Rs C-766/19 (QE, RD/SATA International und Ana)	Art 5 Abs 3 Allgemeine Störung der Kraftstoffversorgung am Flughafen LIS mit Auswirkungen auf unzählige Flüge; Ausweichen auf nahegelegenen Flughafen OPO und nach Ablauf der verfügbaren Flugdienstzeit Wet-Lease (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) als Ergreifen aller zumutbaren Maßnahmen (BOS-LIS) ABI 2020 C 19/15	18.10.2019 Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (PT) [Bezirksgericht Azoren] Vorlagebeschluss 08.07.2019 nicht publiziert	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	13.02.2020 Beschluss gem Art 53 Abs 2 VerFO-EuGH ECLI:EU:C:2020:187 BE: <i>Šváby</i> Anm: nur auf fr und pt publiziert	Vierte Kammer siehe nunmehr Rs C- 308/21 [I. a Nr 312] siehe auch Rs C-476/16) [I. c Nr 7]; Rs C-190/18 [II. a Nr 4]; Rs C-723/19 [VII. a Nr 28]; Rs C-137/20 [I. a Nr 234]; verb Rs C-221/21 und Rs C-222/21 [II. d Nr 3 f); Rs C-765/21 [XIII. Nr 2]; Rs C-70/22 [VII. b Nr 4]; Rs C- 24/23 [VII. a Nr 113]; Rs C- 534/24 [VII. m Nr 4]; Rs C- 625/24 [VII. i Nr 863] und Rs C-19/25 [VII. i Nr 864] 220
<p>Tenor (gekürzt und zusammengefasst): Das vorgelegte Vorabentscheidungsersuchen ist offensichtlich unzulässig. In der Vorlageentscheidung wird nämlich der Sachverhalt, der dem Ausgangsverfahren zugrunde liegt, nicht hinreichend präzisiert, was sowohl den Zusammenhang zwischen dem Ausfall des Treibstoffversorgungssystems des Flughafens LIS und der Verspätung des von den Klägern des Ausgangsverfahrens benutzten Flugs nach LIS als auch die Maßnahmen betrifft, die das LFU ergriffen hat, um die sich aus diesen Umständen ergebenden Folgen zu mildern. (Rn 20)</p>						
219.	Rs C-770/19 (Myflyright/Sunex press Günes)	Art 4 Abs 3 nicht im ABI publiziert	21.10.2019 AG Nürnberg (DE) Vorlagebeschluss 16.10.2019 nicht publiziert	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 11.11.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:1008 221
220.	Rs C-792/19 (TUifly/EUflight.de)	Art 5 Abs 3 agU bei Annullierung oder großer Ankunftsverspätung wegen streikbedingter	28.10.2019 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 15.10.2019,	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 12.02.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:160

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Umorganisationsmaßnahmen des Flugplans; Umorganisationsmaßnahme bereits vor Streik oder während des Streiks oder nach dem Streik (CDG-PMI) ABI 2020 C 27/20	11 S 272/18			222
221.	Rs C-810/19 (Flightright/Qatar Airways)	Art 2 lit h, Art 3 Abs 1 lit a Direkter Anschlussflug auch bei längerem Aufenthalt (32h) in einem Drittstaat und nicht nächstmöglichem Weiterflug; Anwendbarkeit der VO auf Anschlussflug bei Verneinung (FRA-DOH-WDH) ABI 2020 C 77/19	04.11.2019 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 28.10.2019, 2-24 S 27/19	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 03.09.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:755 223
222.	Rs C-816/19 (QF/Germanwings)	Art 5 Abs 3 Gewerkschaftlich organisierter Streik des eigenen Personals eines ausführenden LFU ein agU (BUD-HAM) ABI 2020 C45/24	06.11.2019 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 16.10.2019 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 06.03.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:282 siehe Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 224
223.	Rs C-826/19 (WZ/AUA)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 6 Abs 1, Art 7 Abs 1, Art 8 Abs 3 Übernahme der Beförderungskosten zwischen zwei Flughäfen (Großraum Berlin); Pflicht zum aktiven Anbieten dieser Beförderung und Ersatzanspruch bei Verletzung dieser Unterstützungsleistung; bedingt	13.11.2019 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 29.10.2019, 21 R 316/19x	GA <i>Pikamäe</i> 03.12.2020 ECLI:EU:C:2020:991 Originalsprache: fr	22.04.2021 ECLI:EU:C:2021:318 BE: <i>Šváby</i>	Vierte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		die Änderung des Zielflughafens im Großraum eine Annullierung oder wegen großer Verspätung (am vereinbarten Endziel, am geänderten Zielflughafen oder am sonst vereinbarten Zielort nach Art 8 Abs 3) und einen Anspruch auf Ausgleichsleistungen; agU bei gewitterbedingter Reduzierung der Anflüge auf der Vorvorrotation (KLU-VIE-TXL/SXF) ABI 2020 C 77/22				225
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die zweite, die dritte, die sechste und die siebte Vorlagefrage wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 5 Abs 1 lit c, Art 6, Art 7 Abs 1 und Art 8 Abs 3 VO sind dahin auszulegen, dass dem Fluggast bei Landung eines Flugzeugs auf einem anderen als dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen, der sich an demselben Ort, in derselben Stadt oder in derselben Region wie Letzterer befindet, kein Ausgleichsanspruch wegen Annullierung des Fluges zusteht. Ein Ausgleichsanspruch entsteht nur, wenn der Fluggast wegen dieser Umleitung den in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen oder den anderen nahegelegenen, mit dem LFU vereinbarten Zielort mit einer Verspätung von 3h oder mehr erreicht. Art 8 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass das LFU bei einer Landung auf einem anderen als dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen von sich aus dem Fluggast anbieten muss, die Kosten der Beförderung zu diesem Zielflughafen oder zu einem sonstigen nahegelegenen, mit ihm vereinbarten Zielort zu übernehmen. Dem Fluggast steht kein Anspruch auf die pauschalen Ausgleichszahlungen iSv Art 7 Abs 1 VO zu, wenn das LFU seine Verpflichtung aus Art 8 Abs 3 zur Übernahme der Kosten für die Beförderung des Fluggasts vom Ankunftsflughafen zu dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen (oder zu dem nahegelegenen, mit dem Fluggast vereinbarten Zielort) verletzt. Hingegen steht dem Fluggast ein Anspruch auf Erstattung der Beträge zu, die sich in Anbetracht der dem jeweiligen Fall eigenen Umstände als notwendig, angemessen und zumutbar erweisen sollten, um dieses Versäumnis des LFU auszugleichen. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 8 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass bei der Umleitung eines Fluges zu einem Flughafen, der dieselbe Stadt wie der in der ursprünglichen Buchung vorgesehene Zielflughafen bedient, die in dieser Bestimmung vorgesehene Übernahme der Kosten für die Beförderung des Fluggastes von dem einen zu dem anderen Flughafen nicht an die Voraussetzung geknüpft ist, dass der erste Flughafen am selben Ort, in derselben Stadt oder in derselben Region wie der zweite Flughafen liegt. Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Abs 1 und Art 8 Abs 3 sind dahin auszulegen, dass ein Fluggast keinen Ausgleichsanspruch wegen Annullierung hat, wenn sein Flug umgeleitet wurde und er auf einem Flughafen gelandet ist, der zwar nicht dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen entspricht, aber denselben Ort, dieselbe Stadt oder dieselbe Region bedient. Der Fluggast eines zu einem Ausweichflughafen, der denselben Ort, dieselbe Stadt oder dieselbe Region wie der in der ursprünglichen Buchung vorgesehene Zielflughafen bedient, umgeleiteten Fluges hat jedoch grds einen Ausgleichsanspruch nach dieser Verordnung, wenn er sein Endziel mindestens drei Stunden nach der vom ausführenden LFU ursprünglich vorgesehenen Ankunftszeit erreicht. Die Art 5 und 7 sowie Art 8 Abs 3 sind dahin auszulegen, dass für die Ermittlung des Ausmaßes der Ankunftsverspätung, die ein Fluggast erleidet, dessen Flug umgeleitet wurde und der auf einem Flughafen gelandet ist, der zwar nicht dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen entspricht, aber denselben Ort, dieselbe 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Stadt oder dieselbe Region bedient, auf den Zeitpunkt abzustellen ist, an dem der Fluggast – nach Beendigung seiner Anschlussbeförderung – an dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen bzw gegebenenfalls einem sonstigen nahe gelegenen, mit dem ausführenden LFU vereinbarten Zielort tatsächlich ankommt.</p> <p>4. Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass sich ein ausführendes LFU, um sich von seiner Pflicht zu befreien, Fluggästen bei erheblich verspäteter Ankunft ihres Fluges Ausgleichszahlungen zu leisten, auf einen agU berufen kann, der nicht den verspäteten Flug, sondern einen vorangegangenen Flug betroffen hat, den es selbst mit demselben Flugzeug im Rahmen von dessen Vorvorrotation durchgeführt hat, sofern ein unmittelbarer ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Auftreten dieses Umstands und der erheblich verspäteten Ankunft des späteren Fluges besteht, was das vorliegende Gericht insb unter Berücksichtigung des Betriebsmodus des betreffenden Flugzeugs durch das betreffende ausführende LFU zu beurteilen hat.</p> <p>5. Art 8 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass das ausführende LFU dem Fluggast im Fall der Umleitung seines Fluges und dessen Landung auf einem Flughafen, der zwar nicht dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen entspricht, aber denselben Ort, dieselbe Stadt oder dieselbe Region bedient, die Übernahme der Kosten für die Beförderung zu dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen oder gegebenenfalls zu einem sonstigen nahe gelegenen, mit ihm vereinbarten Zielort von sich aus anbieten muss.</p> <p>6. Art 8 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass der Verstoß des ausführenden LFU gegen seine Pflicht zur Übernahme der Kosten für die Beförderung eines Fluggastes vom Ankunftsflughafen entweder zu dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen oder zu einem sonstigen nahe gelegenen, mit dem Fluggast vereinbarten Zielort dem Fluggast keinen Anspruch auf eine pauschale Ausgleichszahlung nach Art 7 Abs 1 verleiht. Hingegen begründet dieser Verstoß einen Anspruch des Fluggastes auf Erstattung der von ihm aufgewendeten Beträge, die sich in Anbetracht der dem jeweiligen Fall eigenen Umstände als notwendig, angemessen und zumutbar erweisen, um das Versäumnis des LFU auszugleichen.</p>						
224.	Rs C-827/19 (D.A.T.A., L.F.A., A.M.A.G., L.F.A., J.G.C., S.C.C., A.C.V., A.A.G., A.C.A., L.C.A., N.P.B. und P.C.A./Ryanair)	Art 5 Abs 3 Streik des Kabinenpersonals mit Gewerkschaft ausgehend von Forderungen der Arbeitnehmer ein agU; Verpflichtung zur Ergreifung von Maßnahmen auch bei Ankündigung des Streiks in der gesetzlich vorgesehenen Frist; Relevanz der Art und Weise des Abbruchs des Streiks im Rahmen eines Kompromisses (CCF-OPO) ABI 2020 C 45/25	13.11.2019 Audiencia Provincial de Pontevedra (ES) [Regionalgericht Pontevedra] Vorlagebeschluss 29.10.2019, 0000475 /2019	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Große Kammer Präsident des EuGH 04.09.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:720 Anm: nur auf fr und es publiziert Mündliche Verhandlung war geplant für 14.09.2020 226
225.	Rs C-829/19 (XY/KLM Cityhopper)	Art 5 Abs 3 nicht im ABI publiziert	13.11.2019 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 10.09.2019 nicht publiziert	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.01.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:62 227

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
226.	Rs C-864/19 (NH/Lufthansa)	Art 5 Abs 3 nicht im ABl publiziert	26.11.2019 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 11.11.2019 nicht publiziert	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 09.01.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:40 228
227.	Rs C-880/19 (VZ/Eurowings)	Art 5 Abs 1 lit c sublit iii Anderweitige Beförderung innerhalb der Zeitgrenzen auch von einem anderen Flughafen; spielt dabei – innerhalb der Zeitgrenzen – die Entfernung und die Anreise zum anderen Flughafen eine Rolle (DUS-SKG) ABl 2020 C 87/7	03.12.2019 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 13.11.2019 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 23.04.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:362 siehe auch Rs T-154/26 [I. a Nr 410] 229
228.	Rs C-918/19 (GDVI Verbraucherhilfe/ Swiss)	Art 3 Abs 1 lit a, Art 7 VO Luftverkehrsabkommen EU-CH Beschl 2/2010 (Gemischter Luftverkehrsausschusses EU-CH) VO auch für Fluggäste anwendbar, die von einem Flug aus einem Drittstaat auf einem Flughafen in der Schweiz landen, um einen Flug in einen MS anzutreten; dann auch Anwendbarkeit der Rsp des EuGH in den verb Rs <i>Sturgeon ea</i> ; Ausgleichsanspruch, wenn bei unterschiedlichen ausführenden LFU durch kurze Verspätung der Anschlussflug nicht erreicht wird, was zu großer Ankunftsverspätung führt und die Flüge von einem Reiseveranstalter zusammengestellt wurden (BKK- ZRH-HAM)	16.12.2019 LG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 09.12.2019, 321 S 80/18 = ECLI:DE:LG HH:2019:1209.321S80.18. 00	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BA: <i>Safjan</i>	Präsident des EuGH 11.03.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:281 siehe auch Rs C-259/13 [I. a Nr 38], Rs C-3/15 [I. a Nr 69], Rs C-172/16 [I. a Nr 82], Rs C-512/20 [I. a Nr 268], Rs C-436/21 [I. a Nr 317], Rs C-33/23 [I. a Nr 349] und Rs C-167/25 [I. a Nr 394]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte(r) (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ABI 2020 C 95/17				230
229.	Rs C-939/19 (Flightright/Eurowings)	Art 7 Abs 1 Bemessung der Flugstrecke bei Zwischenlandung nach Flugstrecke mit Störung oder nach gesamter Beförderungsstrecke (NRT-VIE-STR) nicht im ABI publiziert	24.12.2019 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 12.12.2019 nicht publiziert	Verzicht auf SA GA <i>Pikamäe</i>	Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 30.04.2020 ECLI:EU:C:2020:316 BE: <i>Malenovský</i>	Achte Kammer (3) 231
<p>Tenor (gekürzt): Die VO ist dahin auszulegen, dass für die Festsetzung der Höhe der Ausgleichszahlung bei großer Verspätung im Fall einer von einem Fluggast als Ganzes gebuchten und aus zwei oder mehr Flügen bestehenden Beförderung im Luftverkehr die Gesamtentfernung vom Abflugort des 1. Fluges bis zum Endziel zugrunde zu legen ist, und zwar selbst dann, wenn nur der letzte Flug verspätet war.</p>						
2020 (18/43/0//61) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
230.	Rs C-10/20 (Flightright/Eurowings)	Art 5, Art 7 Abs 1 und 2 Ausgleichsleistungen bei Abflug mit anderweitiger Beförderung um mehr als 1h früher; Kürzung der Ausgleichsleistung bei Verfrühung am Endziel; Umkehr der Grenzen nach Art 7 Abs 2 für Verfrühungen (NUE-DUS) ABI 2020 C 161/23	10.01.2020 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 18.12.2019, 230 C 159/19	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Safjan</i>	Präsident des EuGH 05.06.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:471 siehe auch Rs C-345/19 [I. a Nr 204] und verb Rs C-146/20, Rs C-188/20, C-196/20 und Rs C-270/20 [I. a Nr 235, 236, 237 und 238] 232
231.	Rs C-28/20 (Airhelp/SAS)	Art 5 Abs 3 Pilotenstreik im Zuge einer Arbeitskämpfmaßnahme einer Arbeitnehmerorganisation gegen das LFU ein agU; Bedeutung der Angemessenheit der Forderungen von überdurchschnittlichen Lohn- und Gehaltserhöhungen;	21.01.2020 Attunda Tingsrätt (SE) [Bezirksgericht Attunda] Vorlagebeschluss 16.01.2020, FT 9615-19	GA <i>Pikamäe</i> 16.03.2021 ECLI:EU:C:2021:203 Originalsprache: fr	23.03.2021 ECLI:EU:C:2021:226 BE: <i>Šváby</i>	Große Kammer Mündliche Verhandlung 16.12.2020 siehe auch Rs C-370/19 [I. a Nr 206], Rs C-816/19 [I. a Nr 222],], Rs C-157/20

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Bedeutung der Zustimmung des LFU – anders als die Arbeitnehmerorganisation – zu Schlichtungsvorschlag (MMX-SEK) ABI 2020 C 95/22				[I. a Nr 239], Rs C-287/20 [I. a Nr 245], Rs C-291/20 [I. a Nr 246], Rs C-292/20 [I. a Nr 247], Rs C-323/20 [I. a Nr 249], Rs C-442/20 ua [I. a Nr 261 ff], Rs C-516/20 [I. a Nr 269], Rs C-526/20 bis C-529/20 [I. a Nr 270 ff], Rs C-565 und C-566 [I. a Nr 276 f], Rs C-613/20 [I. a Nr 281], Rs C-627/20 [I. a Nr 283], Rs C-628/20 [I. a Nr 284], Rs C-629/20 [I. a Nr 285], Rs C-630/20 [I. a Nr 286], Rs C-631/20 [I. a Nr 287], Rs C-712/20 [I. a Nr 290], Rs C-10/21 [I. a Nr 293], Rs C-11/21 [I. a Nr 294], Rs C-11/21 [I. a Nr 294], Rs C-12/21 [I. a Nr 295], Rs C-94/21 [I. a Nr 298], Rs C-95/21 [I. a Nr 299], Rs C-106/21 [I. a Nr 300], Rs C-107/21 [I. a Nr 301], Rs C-108/21 [I. a Nr 302], Rs C-135/21 [I. a Nr 303], Rs C-140/21 [I. a Nr 304], Rs C-141/21 [I. a Nr 305], Rs C-142/21 [I. a Nr 306], Rs C-167/21 [I. a Nr 307] und Rs C-173/21 [I. a Nr 309] 233
		Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>– Ein Streik der bei einem LFU beschäftigten und für die Durchführung eines Flugs unerlässlichen Flugzeugpiloten in einem Ausmaß wie dem im Ausgangsverfahren ist als agU iSv Art 5 Abs 3 VO anzusehen, wenn er von AN-Organisationen nach Vorankündigung und im Einklang mit dem nat Recht als kollektive Maßnahme ausgerufen wurde, die dieses LFU veranlassen soll, Gehälter zu erhöhen, Vorteile zu gewähren oder Beschäftigungsbedingungen zu ändern, um den Forderungen der AN-Organisationen nachzukommen.</p> <p>– Unter Umständen wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden ist das LFU verpflichtet, zumutbare Maßnahmen zu ergreifen, um die Annullierung oder große Verspätung eines Flugs zu verhindern. Es muss insb alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um seine Interessen und die der Fluggäste zu verteidigen, eine ausreichende Zeitreserve vorsehen, um etwaige unvorhergesehene Umstände aufzufangen, der Vorankündigung des von der Gewerkschaft ausgerufenen Streiks Rechnung tragen, seine materiellen und personellen Ressourcen organisieren, um eine Kontinuität des Betriebs zu gewährleisten, und den Zugang zu Flügen anderer, vom Streik nicht betroffener LFU erleichtern.</p>				<p>Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass durch den Streikaufruf einer Gewerkschaft von Beschäftigten eines ausführenden LFU eingeleitete Streikmaßnahmen, bei denen die Anforderungen des nationalen Rechts – insb die darin für die Vorankündigung vorgesehene Frist – beachtet werden, mit denen die Forderungen der Beschäftigten dieses Unternehmens durchgesetzt werden sollen und denen sich eine oder mehrere der für die Durchführung eines Fluges erforderlichen Beschäftigtengruppen anschließen, nicht unter den Begriff agU iSd Vorschrift fallen.</p>
232.	Rs C-127/20 (D./Wizz Air)	Art 5 Abs 3 VO Anhang III VO 965/2012/EU Zeitreserve für die erforderliche Sicherheitskontrolle bei Rotationssystem für Vogelschlag im Rahmen der zumutbaren Maßnahmen ausreichend; Verpflichtung Dienstplan oder die Besetzung der Besatzung so festzulegen, dass sie unmittelbar nach der Sicherheitskontrolle für Flugdienste bereit ist, unabhängig von den Flug- und Dienstzeitbeschränkungen und Ruhevorschriften (TKU-GDN) ABI 2020 C 209/10	05.03.2020 Sąd Rejonowy w Gliwicach (PL) [Bezirksgericht Gliwice] Vorlagebeschluss 18.02.2020, VII GC 2013/19	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Jürimäe</i>	Präsident des EuGH 30.07.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:616 Anm: nur auf fr und pl publiziert 234
233.	Rs C-131/20 (ZK und AL/Lufthansa)	Art 2 lit j, Art 4 Abs 3, Art 5 Abs 1 lit c sublit i nicht im ABl publiziert	09.03.2020 LG Linz (AT) Vorlagebeschluss 20.02.2020	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Malenovský</i>	Präsident des EuGH 14.05.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:415

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
			nicht publiziert			235
234.	Rs C-137/20 (MV/SATA International)	Art 3, Art 5, Art 7 Wetterbedingungen mit zu geringer Sicht am Zielort ein agU für Annullierung ABI 2020 C 209/14	12.03.2020 Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (PT) [Bezirksgericht Azoren] Vorlagebeschluss 10.01.2020 nicht publiziert	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	Beschluss gem Art 53 Abs 2 VerfO-EUGH 2020 03.09.2020 ECLI:EU:C:2020:653 BE: <i>Šváby</i> Anm: nur auf fr und pt publiziert	Neunte Kammer (3) siehe auch Rs C-476/16) [I. c Nr 7]; Rs C-190/18 [II. a Nr 4]; Rs C-723/19 [VII. a Nr 28]; Rs C-766/19 [I. a Nr 218]; verb Rs C-221/21 und Rs C-222/21 [II. d Nr 3 f]; Rs C-765/21 [XIII. Nr 2]; Rs C-70/22 [VII. b Nr 4]; Rs C- 24/23 [VII. a Nr 113]; Rs C- 534/24 [VII. m Nr 4]; Rs C- 625/24 [VII. i Nr 863] und Rs C-19/25 [VII. i Nr 864]
<p>Tenor (gekürzt): Das eingereichte Vorabentscheidungsersuchen ist offensichtlich unzulässig. ...enthält die Vorlageentscheidung nämlich keine auch nur summarische Darstellung des Gegenstands des Ausgangsverfahrens, anhand deren ua festgestellt werden könnte, dass die VO unter den in ihrem Art 3 genannten Voraussetzungen auf den Ausgangsrechtsstreit anwendbar ist. (Rn 17) Dieser Antrag enthält auch keine hinreichend detaillierte Darstellung des relevanten Sachverhalts, wie er vom vorlegenden Gericht festgestellt wurde, und gibt insb nicht an, ob die Annullierung des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Flugs auf eine Entscheidung des Flugverkehrsmanagements oder eine Entscheidung des LFU zurückgeht, die möglicherweise durch technische Erwägungen iZm dem den Flug durchführenden Luftfahrzeug begründet ist, obwohl solche Elemente für die Qualifizierung als agU iSv Art 5 Abs 3 entscheidend sind. (Rn 18)</p>						
235.	verb Rs C-146/20 (AD, BE und CF/Corendon Airlines), Rs C- 188/20 , (JG, LH, MI, NJ/Azurair), C- 196/20 (Eurowings/Flightr	Art 2 lit I, Art 5 Abs 1, Art 8 Abs 1 lit b Qualifikation einer Vorverlegung um 1:40h im Rahmen einer Pauschalreise als Annullierung; Qualifikation als anderweitige Beförderung bei Information 10 Tage vor Abflug (DUS-AYT) ABI 2020 C 230/15	20.03.2020 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 17.02.2020 ohne GZ	GA <i>Pikamäe</i> 23.09.2021 ECLI:EU:C:2021:765 Originalsprache: fr	21.12.2021 ECLI:EU:C:2021:1038 BE: <i>Safjan</i>	Erste Kammer (3) Mündliche Verhandlung 16.06.2021 Kein Verbindungsbeschluss publiziert

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
236.	ight) und Rs C-270/20 (A/AUA)	Art 2 lit b, f, g, h und l, Art 3 Abs 2 lit a, Art 5 Abs 1 lit a und c, Art 7 Abs 1 Satz 2 und Abs 2, Art 8 Abs 1 lit b, Art 14 Abs 2 Bestätigte Buchung mit Beleg des Reiseunternehmens und Flugindividualisierung im Rahmen einer Pauschalreise aber ohne Platzreservierung und Bestätigung; führt daraus abgeleitetes Verhältnis des Fluggasts zum einem ausführenden LFU; planmäßige Ankunftszeit aus diesem Beleg ableitbar; Vorverlegung um mehr als 2h als Annullierung zu qualifizieren; Kürzung des Ausgleichsanspruchs bei Vorverlegung; Mitteilung über Vorverlegung als Angebot für anderweitige Beförderung zu qualifizieren; Informationspflicht hins der Staffelung der Ausgleichsleistungen je nach LFU (DUS-AYT) ABI 2020 C 271/23	30.04.2020 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 06.04.2020, 22 S 352/19			
237.		Art 2 lit b, f, g und h, Art 3 Abs 2 lit a, Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Abs 1 Satz 2 und Abs 2 Bestätigte Buchung mit Beleg des Reiseunternehmens und Flugindividualisierung im Rahmen einer Pauschalreise aber ohne Platzreservierung und Bestätigung; führt daraus abgeleitetes	06.05.2020 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 06.04.2020, 22 S 346/19			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌊🕒
		Verhältnis des Fluggasts zum einem ausführenden LFU; planmäßige Ankunftszeit aus diesem Beleg ableitbar (HAM-PMI) ABI 2020 C 271/24				
238.		Art 5 Abs 1 lit c sublit iii, Art 7 Abs 1 lit b, Abs 2 lit b Kürzung des Ausgleichsanspruchs nach Annullierung auch bei Verfrühung der Ersatzbeförderung um ca 12h (VIE-CAI) ABI 2020 C 279/38	18.06.2020 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 16.06.2020, 22 R 44/20f			237 238 239 240

Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten:

1. Art 3 Abs 2 lit a VO ist dahin auszulegen, dass ein Fluggast über eine „bestätigte Buchung“ verfügen kann, wenn er von einem Reiseunternehmen, mit dem er in einer Vertragsbeziehung steht, einen „anderen Beleg“ iSv Art 2 lit g dieser Verordnung erhalten hat, der eine Beförderungszusage für einen bestimmten, durch Abflugs- und Ankunftsort, Abflugs- und Ankunftszeit und Flugnummer individualisierten Flug enthält, auch wenn das Reiseunternehmen eine Platzreservierung für diesen Flug bei dem betreffenden LFU weder vorgenommen noch von diesem bestätigt erhalten hat; dies ist nicht der Fall, wenn der Fluggast ein als „Reiseanmeldung“ bezeichnetes Dokument erhalten hat, das nicht Ausdruck einer verbindlichen Zusage des Reiseunternehmens ist, die in diesem Dokument spezifizierte Reiseleistung zu erbringen.
2. Der bloße Umstand, dass die für den betreffenden Flug vorgenommene Buchung des Reiseunternehmens beim LFU nicht mit den Abflug- oder Ankunftszeiten bestätigt wurde, die in der Buchung des Fluggasts beim Reiseunternehmen angegeben waren, oder dass diese Buchung des Reiseunternehmens erst nach der Buchung des Fluggasts vorgenommen wurde, schließt es nicht aus, dass das LFU im Verhältnis zu einem solchen Fluggast ausführendes LFU iSv Art 2 lit b sein kann.
3. Die „planmäßige Ankunftszeit“ eines Fluges iSv Art 2 lit h, Art 5 Abs 1 lit c und Art 7 Abs 1 Satz 2 und Abs 2 kann sich je nach den Umständen des Falles auch aus einem „anderen Beleg“ iSv Art 2 lit g ergeben, den ein Reiseunternehmen einem Fluggast ausgestellt hat.
4. Eine Annullierung eines Fluges iSv Art 2 lit l und Art 5 Abs 1 liegt vor, wenn das ausführende LFU den im Rahmen einer Pauschalreise gebuchten Flug um mind 2h vorverlegt.
5. In den Fällen, in denen die Vorverlegung eines Fluges eine „Annullierung“ darstellt, darf das ausführende LFU die in Art 7 Abs 1 vorgesehene Ausgleichszahlung nicht auf der Grundlage von Art 7 Abs 2 kürzen.
6. Das Angebot einer anderweitigen Beförderung iSv Art 8 Abs 1 lit b kann unter den in diesem Artikel festgelegten Voraussetzungen in einer vor Reisebeginn erteilten Information über die Vorverlegung eines Fluges bestehen.
7. Art 14 Abs 2 verpflichtet das ausführende LFU, den Fluggast über die genaue Bezeichnung des Unternehmens und die Anschrift zu unterrichten, unter der er seinen Ausgleichsanspruch geltend machen kann, und gegebenenfalls klarzustellen, welche Unterlagen er seinem Antrag beizufügen hat. Was den Umfang des Entschädigungsanspruchs betrifft, reicht es für die Einhaltung der Bestimmungen von Art 14 Abs 2 aus, wenn die schriftliche Information die insoweit in dieser VO vorgesehenen Regeln darlegt; es ist nicht erforderlich, dass nach Maßgabe des Einzelfalls ein konkreter Betrag berechnet wird.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 3 Abs 2 lit a ist dahin auszulegen, dass der Fluggast über eine „bestätigte Buchung“ iSd Bestimmung verfügt, wenn er von dem Reiseunternehmen, mit dem er in einer Vertragsbeziehung steht, einen „anderen Beleg“ iSv Art 2 lit g erhalten hat, durch den ihm die Beförderung auf einem bestimmten, durch Abflug- und Ankunftsort, Abflug- und Ankunftszeit und Flugnummer individualisierten Flug versprochen wird; dies gilt auch dann, wenn das Reiseunternehmen von dem betreffenden LFU keine Bestätigung in Bezug auf die Abflug- und Ankunftszeit dieses Fluges erhalten hat.</p> <p>2. Art 2 lit b ist dahin auszulegen, dass ein LFU im Verhältnis zu einem Fluggast als ausführendes LFU iSd Bestimmung eingestuft werden kann, wenn der Fluggast mit einem Reiseunternehmen einen Vertrag für einen bestimmten Flug dieses LFU geschlossen hat, ohne dass das LFU die Flugzeiten bestätigt hat und ohne, dass das Reiseunternehmen bei dem LFU eine Buchung für den Fluggast vorgenommen hat.</p> <p>3. Art 2 lit h, Art 5 Abs 1 lit c sowie Art 7 Abs 1 Satz 2 und Abs 2 sind dahin auszulegen, dass sich die planmäßige Ankunftszeit eines Fluges iSd für die Zwecke der Ausgleichszahlung gem Art 7 aus einem „anderen Beleg“ iSv Art 2 lit g ergeben kann, den ein Reiseunternehmen einem Fluggast ausgestellt hat.</p> <p>4. Art 2 lit l und Art 5 Abs 1 sind dahin auszulegen, dass ein Flug als „annulliert“ zu betrachten ist, wenn das ausführende LFU ihn um mehr als eine Stunde vorverlegt.</p> <p>5. Art 7 Abs 2 ist dahin auszulegen, dass er nicht für einen Fall gilt, in dem die Ankunftszeit eines vorverlegten Fluges innerhalb der in dieser Bestimmung genannten Grenzen liegt.</p> <p>6. Art 5 Abs 1 lit a und Art 8 Abs 1 lit b sind dahin auszulegen, dass die vor Reisebeginn an den Fluggast gerichtete Mitteilung über die Vorverlegung des Fluges ein Angebot einer anderweitigen Beförderung iSd letztgenannten Bestimmung darstellen kann.</p> <p>7. Art 14 Abs 2 ist dahin auszulegen, dass er das ausführende LFU dazu verpflichtet, den Fluggast darüber zu unterrichten, unter welcher genauen Unternehmensbezeichnung und Anschrift er eine Ausgleichszahlung gem Art 7 verlangen kann und welche Unterlagen er seinem Verlangen gegebenenfalls beifügen soll; das LFU muss den Fluggast jedoch nicht über den genauen Betrag der Ausgleichszahlung unterrichten, die er unter Umständen nach Art 7 beanspruchen kann.</p>						
239.	Rs C-157/20 (FI/Eurowings)	Art 5 Abs 3 Gewerkschaftlich organisierte Streik der eigenen Flugbegleiter des ausführenden LFU ein agU ABI 2020 C 279/23	03.04.2020 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 02.03.2020 nicht publiziert	Keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 08.07.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:609 siehe Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 241
240.	Rs C-164/20 (Airhelp/AUA)	Art 5, 6 und 7 Durch Airport-Arzt festgestellte Fluguntauglichkeit eines an Bord befindlichen Fluggastes und dadurch bedingte Abflugverspätung durch Verlassen und auch Ausladen des Gepäcks	20.04.2020 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 27.02.2020, 22 R 11/20b	keine SA GA Szpunar	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident der dritten Kammer 04.03.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:236 Verweis auf Rs C-451/20 [I. a Nr 265]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		bei Umsteigeverbindung ein agU (IKA-VIE-LHR-YHZ) ABI 2020 C 230/17				242
241.	Rs C-252/20 (CY/Eurowings)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 7, Geringfügige Ankunftsverspätung und nicht erreichter Anschlussflug führen zu großer Ankunftsverspätung am Endziel bei zwei unterschiedlichen ausführenden LFU; Qualifizierung als ausführendes und für die Ankunftsverspätung passivlegitimiertes LFU; Wahlrecht bei Qualifizierung von beiden (HAM-ZRH-CAI) ABI 2020 C 279/34	10.06.2020 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 25.05.2020 [ohne GZ]	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 13.08.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:626 243
242.	Rs C-263/20 (Airhelp/AUA)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 VO Art 11 E-commerce-RL 2000/31/EG Anspruch auf Ausgleichsleistung bei Vorverlegung um rund 6h; autonome Auslegung der Unterrichtung nach Art 5 Abs 1 lit c SpS 1 bis 3 und Verdrängung des nationalen Rechts in Umsetzung der E-Commerce-RL; Unterrichtung des LFU an die involvierte Buchungsplattform über eine von dieser generierten email-Adresse relevant für Zugang (unabhängig von einer Weiterleitung an den Fluggast), wenn nicht die auch übermittelte Telefonnummer des Fluggasts Verwendung findet (PMI-VIE)	15.06.2020 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 26.05.2020, 22 R 57/20t	GA <i>Pikamäe</i> 23.09.2021 ECLI:EU:C:2021:760 Originalsprache: fr	21.12.2021 ECLI:EU:C:2021:1039 BE: <i>Safjan</i>	Erste Kammer (3) siehe auch Rs C-307/21 [I. a Nr 311]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		ABI 2020 C 279/37				244
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Art 5 Abs 1 lit c sublit i bis iii ist dahin auszulegen, dass die Verpflichtung, die Fluggäste über Annullierungen zu unterrichten, ausschließlich im Hinblick auf diese Verordnung zu erfüllen ist, was der Anwendung nationaler Vorschriften entgegensteht, die eine Vermutung für den Zugang elektronischer Erklärungen begründen.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 2 lit I und Art 5 Abs 1 lit c sind dahin auszulegen, dass ein Flug als „annulliert“ zu betrachten ist, wenn das ausführende LFU ihn um mehr als eine Stunde vorverlegt. 2. Die Einhaltung der Verpflichtung, den Fluggast rechtzeitig über die Annullierung seines Fluges zu unterrichten, ist ausschließlich anhand von Art 5 Abs 1 lit c iVm Art 5 Abs4 zu beurteilen. 3. Art 5 Abs 1 lit c sublit i ist dahin auszulegen, dass davon auszugehen ist, dass ein Fluggast, der über einen Vermittler einen Flug gebucht hat, nicht über die Annullierung dieses Fluges unterrichtet wurde, wenn das ausführende LFU die Verständigung von der Annullierung dem Vermittler, über den der Vertrag über die Beförderung im Luftverkehr mit dem Fluggast geschlossen wurde, mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit übermittelt hat, der Vermittler den Fluggast aber nicht innerhalb der in der genannten Bestimmung vorgesehenen Frist über die Annullierung unterrichtet hat und der Fluggast den Vermittler nicht ausdrücklich ermächtigt hat, die vom ausführenden LFU übermittelten Informationen entgegenzunehmen. 						
243.	Rs C-264/20 (Airhelp/Laudamotion)	Art 5 Abs 3, Art 7 Umbuchung als anderweitige Beförderung nach Annullierung und Ankunftsverspätung am Endziel mit 42h; Qualifikation der Beschädigung des Höhenruders durch Manöver eines anderen Fluggeräts, die zur Annullierung führt, als agU; Nachweis erforderlich, auch eine Ersatzbeförderung hätten die Folgen der Annullierung für den Fluggast nicht verhindert; Kriterien für die Ersatzbeförderung (Umbuchung) analog jener für kurzfristige Annullierung (zeitlich) nach Art 5 Abs 1 lit c sublit iii oder (zeitlich und qualitativ) jener für anderweitige Beförderung nach Art 8 Abs 1 lit b und c (EWR-VIE)	15.06.2020 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 28.04.2020, 22 R 52/20g = BeckRS 2020, 16251 nicht publiziert	Verzicht auf SA GA <i>Szpunar</i>	Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 2020 14.01.2021 ECLI:EU:C:2021:26 BE: <i>Jürimäe</i>	Neunte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
245						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass eine Kollision zwischen dem Höhenruder eines Flugzeugs in Parkposition und dem Winglet eines Flugzeugs einer anderen Fluggesellschaft, die durch die Bewegung des zweiten Flugzeugs verursacht wurde, unter den Begriff der agU iSd Bestimmung fällt.</p> <p>2. Art 5 Abs 1 lit c ist dahin auszulegen, dass die von einem LFU im Fall der Annullierung des ursprünglich geplanten Fluges aufgrund agU durchgeführte anderweitige Beförderung eines Fluggasts mit einem Flug, mit dem der Fluggast sein Endziel am Tag nach dem ursprünglich geplanten Ankunftstag erreicht, eine „zumutbare Maßnahme“ darstellt, die dieses Unternehmen von seiner in Art 5 Abs 1 lit c und Art 7 Abs 1 vorgesehenen Ausgleichspflicht befreit, es sei denn, es bestand eine andere Möglichkeit einer anderweitigen direkten oder indirekten Beförderung mit einem von ihm selbst oder einem anderen LFU durchgeführten Flug, der mit weniger Verspätung als der nächste Flug des betreffenden LFU ankam, außer dieses weist nach, dass die Durchführung einer solchen anderweitigen Beförderung für es angesichts der Kapazitäten seines Unternehmens zum maßgeblichen Zeitpunkt ein nicht tragbares Opfer dargestellt hätte, was das vorliegende Gericht zu prüfen hat.</p>						
244.	Rs C-286/20 (GC und WG/Air France)	Art 5 Abs 3 nicht im ABI publiziert	29.06.2020 AG Hamburg (DE) 17.06.2020 Vorlagebeschluss nicht publiziert	keine SA GA <i>Szpunar</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 15.07.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:608 246
245.	Rs C-287/20 (EL und CP/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Gewerkschaftlich organisierter Streik des eigenen Personals des ausführenden LFU ein agU; Verhandlungen mit Interessenvertretung der AN im Vorfeld von Relevanz (VRN-HAM) ABI 2020 C 279/39	30.06.2020 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 16.06.2020 [ohne GZ]	Keine SA GA <i>Pikamäe</i>	Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 2020 10.01.2022 ECLI:EU:C:2022:1 BE: <i>Gavalec</i>	Achte Kammer (3) Anm: Designated Activity Company (DAC) ist eine spezifische irische Gesellschaftsform mit beschränkter Haftung und bestimmtem Geschäftszweck siehe auch Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 247
<p>Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass infolge des Streikaufrufs einer Gewerkschaft von Flugbegleitern und Piloten eines ausführenden LFU eingeleitete Streikmaßnahmen zur Durchsetzung der Forderungen dieser Arbeitnehmer nicht unter den Begriff agU iSd Bestimmung fallen; ob Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern vorausgegangen sind, ist insoweit unerheblich.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
246.	Rs C-291/20 (XQ/Lufthansa)	Art 5 Abs 3 Durch Gewerkschaftsauf bedingter Streik eigener Mitarbeiter des LFU ein agU ABI 2020 C 287/30	30.06.2020 LG Köln (DE) 17.06.2020 Vorlagebeschluss nicht publiziert	keine SA GA <i>Szpunar</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 30.07.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:622 siehe Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 248
247.	Rs C-292/20 (KS/Lufthansa)	Art 5 Abs 3 Durch Gewerkschaftsauf bedingter Streik eigener Mitarbeiter des LFU ein agU ABI 2020 C 287/30	30.06.2020 LG Köln (DE) 17.06.2020 Vorlagebeschluss nicht publiziert	keine SA GA <i>Szpunar</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 30.07.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:623 siehe Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 249
248.	Rs C-316/20 (VO ea/SATA International Azores Airlines)	Art 3 Abs 3 Ausgleichsleistungen bei Ankunftsverspätung von elf Stunden bei Flug mit Tickets zu der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Vorzugstarif unter Anwendung von Autorisierungs-codes im Zusammenhang mit Sport- Sponsoring (OPO-PDL) ABI 2021 C 35/41	16.07.2020 Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (PT) [Bezirksgericht Azoren] Vorlagebeschluss 09.03.2020 nicht publiziert	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 2020 26.11.2020 ECLI:EU:C:2020:966 BE: <i>Šváby</i> Anm: nur auf fr und pt publiziert	Neunte Kammer (3) 250
<p>Tenor (gekürzt): Art 3 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass diese VO nicht auf Fluggäste anwendbar ist, die mit einem Flugschein zu einem Vorzugstarif reisen, der von einem LFU im Rahmen des Sponsorings einer Veranstaltung ausgestellt wird, nur bestimmten Personen zugutekommt und nur mit vorheriger und für jede einzelne Person erteilter Erlaubnis dieses LFU ausgestellt werden darf.</p>						
249.	Rs C-323/20 (DQ/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Gewerkschaftlich organisierter Streik des eigenen Personals des	21.07.2020 AG Nürnberg (DE)	keine SA GA <i>Szpunar</i>	Keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 07.08.2020 Streichungsbeschluss

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ausführenden LFU ein agU; neue Forderungen des Personals oder bestimmtes Verhalten des ausführenden LFU während der Verhandlungen von Relevanz; relevant ABI 2020 C 313/15	Vorlagebeschluss 15.07.2020 nicht publiziert			ECLI:EU:C:2020:624 siehe Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 251
250.	Rs C-346/20 (UW/Ryanair)	Art 5 Abs 3 agU bei großer Verspätung, die aus Vorumlauf der eingeplanten Maschine am Vortag resultiert ABI 2020 C 320/10	28.07.2020 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 28.07.2020 nicht publiziert	keine SA GA <i>Szpunar</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 06.08.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:621 252
251.	Rs C-365/20 (Eurowings/GDVI)	Art 3 Abs 2 lit a, b, g, j, Art 4 Abs 3, Art 7 Abs 1 Beleg eines Reiseveranstalters ohne Platzreservierung als bestätigte Buchung; Beförderungsverweigerung bei Umbuchung durch Reiseveranstalter; vertretbarer Grund für Nichtbeförderung, wenn LFU von Umbuchung keine Kenntnis hatte; Qualifikation als ausführendes LFU auch ohne Vertragsbeziehung zwischen Reiseveranstalter und LFU; Berechnung der Flugstrecke bei Umsteigeverbindung mit einem einzigen ausführenden LFU und Beförderungsverweigerung bei 2. Teilstrecke mangels Deckungsbuchung durch den Reiseveranstalter (LEJ-CGN-VRA)	04.08.2020 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 20.07.2020, 22 S 405/19	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	Keine Entscheidung BE: <i>Safjan</i>	Präsident des EuGH 14.10.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:859 siehe auch verb Rs C-146/20, Rs C-188/20, C-196/20 und Rs C-270/20 [I. a Nr 235, 236, 237 und 238]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		ABI 2020 C 423/21 (ORD-MUC-TLV) ABI 2020 C 423/21				#1 🕒 256 257 258 259
258.	Rs C-395/20 (EP und GM/Corendon Airlines)	Art 2 lit I, Art 5 Abs 1, Art 8 Abs 1 Qualifizierung der Verlegung eines Fluges im Rahmen einer Pauschalreise um 2:50h durch das ausführende LFU als Annullierung; Qualifizierung der Mitteilung über Verlegung neun Tage vor Reisebeginn als Angebot für anderweitige Beförderung; Anforderungen an Mitteilung (DUS-AYT) ABI 2020 C 399/23	19.08.2020 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 03.08.2020, 22 S 89/20 = BeckRS 2020, 21895	GA <i>Pikamäe</i> 23.09.2021 ECLI:EU:C:2021:761 Originalsprache: fr	21.12.2021 ECLI:EU:C:2021:1041 BE: <i>Safjan</i>	Erste Kammer 260
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Im Licht der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die erste Vorlagefrage wie folgt zu beantworten: Es liegt keine „Annullierung“ eines Fluges iSv Art 2 lit I und Art 5 Abs vor, wenn das ausführende LFU nur den im Rahmen einer Pauschalreise gebuchten Flug mit planmäßigem Abflug um 13.20 Uhr auf 16.10 Uhr (Ortszeit) desselben Tages verlegt und der Flug darüber hinaus keine weiteren Änderungen erfährt.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 2 lit I und Art 5 Abs 1 sind dahin auszulegen, dass ein Flug nicht als „annulliert“ iSd Bestimmungen angesehen werden kann, wenn das ausführende LFU dessen Abflugzeit ohne sonstige Änderung des Fluges um weniger als 3h verschiebt.</p>						
259.	Rs C-434/20 (flightright/Sunexpress Günes)	Art 2 lit i [gemeint wohl lit j], Art 3 Abs 2, Art 4, Art 7 Qualifikation einer Umbuchung (im Rahmen einer Pauschalreise) und dadurch Verfrühung um >10h als ausgleichspflichtige Nichtbeförderung; Einfinden zu Abfertigung des ursprünglich gebuchten Fluges faktisch nicht möglich (FRA-AYT)	16.09.2020 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 03.09.2020, 2-24 S 2/20	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 27.10.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:890

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ABI 2020 C 433/20				261
260.	Rs C-438/20 (BT/Eurowings)	Art 2 lit j, Art 4 Beförderungsverweigerung bereits am Abfertigungsschalter; Verweigerung nach Abschluss des Boarding zu einem Zeitpunkt wo Beförderung de facto nicht mehr möglich (DUS-AGP) ABI 2020 C 433/21	LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 27.08.2020 [ohne GZ]	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 09.11.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:930 262
261.	verb Rs C-442/20 , C-443/20 , C-444/20 (flightright/Ryanair) und	Art 5 Abs 3 Gewerkschaftlich organisierter Streik des eigenen Personals eines ausführenden LFU ein agU; Relevanz neuer Forderungen des Personals; Relevanz der Veranlassung eines bestimmten Verhaltens des ausführenden LFU während der Verhandlungen ABI 2020 C 433/22 (NUE-KRK) ABI 2020 C 433/22 (PMI-NUE) ABI 2020 C 433/23 (NUE-MAN) ABI 2020 C 433/24 (KRK-NUE)	21.09.2020 AG Nürnberg (DE) Vorlagebeschluss 11.09.2020, 19 C 8660/19 19 C 8661/19 19 C 8662/19 19 C 9120/19	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	<i>keine Entscheidung</i> BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 16.04.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:329 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 263 264 265 266
262.	C-445/20 (PN und					
263.	LM/Ryanair)					
264.						
265.	Rs C-451/20 (Airhelp/AUA)	Art 3 Abs 1, Art 5 Abs 1 lit c sublit iii, Art 7 Abs 1 Anwendbarkeit auf Umsteigeverbindung mit Abgangs- und Zielort in Drittstaat und nur Umsteigen in MS; Ausgleichsleistung bei tatsächlicher Verspätung der anderweitigen Beförderung (KIV-VIE-BKK) ABI 2020 C 433/25	23.09.2020 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 25.08.2020, 22 R 123/20y	06.10.2021 SA <i>Saugmandsgaard Øe</i> ECLI:EU:C:2021:829 Originalsprache: fr	24.02.2022 ECLI:EU:C:2022:123 BE: <i>Rodin</i>	Vierte Kammer 267

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <p>1. Art 3 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass diese VO auf eine von einem EU-LFU betriebene Flugverbindung anwendbar ist, die aus zwei Flügen besteht und Gegenstand einer einzigen Buchung war, wenn der erste Abflugort und das Endziel jeweils in einem Drittstaat liegen, der Ankunftsort des ersten Fluges und der Abflugort des zweiten Fluges jedoch jeweils im Gebiet eines MS liegen, so dass jeder Flug – für sich genommen – in den Anwendungsbereich dieser Bestimmung fällt.</p> <p>2. Art 5 Abs 1 lit c sublit iii ist dahin auszulegen, dass eine anderweitige Beförderung, die von dem LFU angeboten wird, das den Beförderungsvertrag mit dem Fluggast geschlossen hat, von diesem Unternehmen wirksam durchgeführt werden muss, so dass ein Fluggast Anspruch auf Ausgleichsleistungen nach Art 7 Abs 1 hat, wenn die tatsächliche Ankunftszeit der anderweitigen Beförderung am Endziel die planmäßige Ankunftszeit des ursprünglich gebuchten Fluges um mehr als zwei Stunden überschreitet.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 3 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass diese VO auf eine einheitlich gebuchte, aus zwei Teilflügen bestehende Flugverbindung mit Anschlussflug, bei der die Teilflüge von einem EU-LFU durchzuführen sind, nicht anwendbar ist, wenn sich sowohl der Abflughafen des ersten Teilflugs als auch der Ankunftsflughafen des zweiten Teilflugs in einem Drittstaat befinden und nur der Flughafen, auf dem die Zwischenlandung erfolgt, im Gebiet eines MS liegt.</p>						
266.	Rs C-455/20 (Ts.M.Ts. und T.M.M./Ryanair)	Art 7 VO Art 7 Nr 1 Brüssel Ia-VO Art 38, 47 GRC nicht im ABl publiziert	23.09.2020 Sofiyski rayonon sad (BG) [Kreisgericht Sofia] Vorlagebeschluss 23.09.2020 nicht publiziert	keine SA GA <i>Richard de la Tour</i>	keine Entscheidung BE: <i>Saffjan</i>	Präsident der Sechsten Kammer 27.01.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:106 Anm: nur auf fr und bg publiziert 268
267.	Rs C-467/20 (BC/Lufthansa)	Art 3 Abs 5, Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Abs 1 Anspruch auf Ausgleichsleistungen gegen LFU der EU, das bei Umsteigeverbindung mit Abflug und Zwischenlandung in einem Drittstaat, aber Endziel in einem MS und großer Ankunftsverspätung, die auf Störung des ersten Teilflugs – durchgeführt von einem LFU aus Drittstaat im Rahmen von Codesharing – zurückgeht, lediglich	28.09.2020 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 16.09.2020 nicht publiziert	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 14.12.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:1065

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		den zweiten Teilflug durchführt und auch vertragliches LFU für die gesamte Verbindung ist ABI 2020 C 433/31				269
268.	Rs C-512/20 (P/Swiss)	VO Art 15 Luftverkehrsabkommen EU-CH Beschl 1/2006 und Beschl 1/2017 (Gemischter Ausschuss Luftverkehr) Anwendbarkeit der VO auf zweiten Teilflug bei Umsteigerverbindung von einem MS in einen Drittstaat und Umsteigen in CH (AMS-ZRH-TPA) ABI 2020 C 443/14	13.10.2020 Rechtbank Noord-Holland (NL) [Bezirksgericht Noord-Holland] Vorlagebeschluss 30.09.2020, 18-8559	keine SA GA <i>Rantos</i>	keine Entscheidung BE: <i>Rodin</i>	Präsident des EuGH 22.01.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:101 Anm: nur auf fr und nl publiziert siehe auch Rs C-259/13 [I. a Nr 38], Rs C-3/15 [I. a Nr 69], Rs C-172/16 [I. a Nr 82], Rs C-918/19 [I. a Nr 228], Rs C-436/21 [I. a Nr 317], Rs C-33/23 [I. a Nr 349] und Rs C-167/25 [I. a Nr 394] 270
269.	Rs C-516/20 (JT und NQ/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Durch Gewerkschaftsauf Ruf bedingter Streik der eigenen Mitarbeiter eines LFU ein agU (CGN-TRF) ABI 2021 C 28/17	14.10.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 09.09.2020 [keine GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:578 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 271
270.	Rs C-526/20 (IO, SP und DR/Lufthansa)	Art 5 Abs 3 Durch Gewerkschaftsauf Ruf bedingter Streik der eigenen	19.10.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 30.09.2020,	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:588

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Mitarbeiter eines LFU ein agU (FRA-VIE-SKP) ABI 2021 C 28/19	11 S 225/20 = BeckRS 2020, 46926			Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 272
271.	Rs C-527/20 (PJ/Lufthansa)	Art 5 Abs 3 Durch Gewerkschaftsaufruf bedingter Streik der eigenen Mitarbeiter eines LFU ein agU (MAD-FRA) ABI 2021 C 28/19	19.10.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 30.09.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:546 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 273
272.	Rs C-528/20 (CT/Lufthansa)	Art 5 Abs 3 Durch Gewerkschaftsaufruf bedingter Streik der eigenen Mitarbeiter eines LFU ein agU (SOF-FRAU-LJU) ABI 2021 C 28/20	19.10.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 09.09.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 18.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:545 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 274
273.	Rs C-529/20 (AP/Lufthansa)	Art 5 Abs 3 Durch Gewerkschaftsaufruf bedingter Streik der eigenen Mitarbeiter eines LFU ein agU (BOS-FRA-ZRH) ABI 2021 C 28/20	19.10.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 30.09.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:589 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 275
274.	Rs C-558/20 (PR und BV/Germanwings)	Art 5 Abs 3 Durch Gewerkschaftsaufruf bedingter Streik der eigenen Mitarbeiter eines LFU ein agU	27.10.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 05.10.2020	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 05.02.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:123

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		ABI 2021 C 28/22	nicht publiziert			siehe Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 276
275.	Rs C-561/20 (Q, R und S/United Airlines)	Art 3 Abs 1 lit a und Art 7 Ausgleichsanspruch gegen beide Teilflüge durchführendes LFU aus Drittstaat (UA) bei großer Verspätung am Endziel in Drittstaat und Störung auf letztem Teilflug von Drittstaat als Bestandteil einer Umsteige Verbindung mit erstem Abflugort in MS bei einheitlicher Buchung und vertraglichem – aber nicht ausführendem – LFU (LH) in MS (BXL-EWR-SJC) ABI 2021 C 128/6	26.10.2020 Niederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (BE) [Unternehmensgericht Brüssel] Vorlagebeschluss 21.10.2020, A/19/02819	GA Rantos 09.12.2021 ECLI:EU:C:2021:994 Originalsprache: fr	07.04.2022 ECLI:EU:C:2022:266 BE: Rodin Anm: nur auf fr und nl publiziert	Vierte Kammer 277
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Art 3 Abs 1 lit a und Art 7 sind dahin auszulegen, dass im Rahmen eines aus zwei Teilflügen bestehenden und auf einer einzigen Buchung beruhenden Flugs mit Anschlussflug, der von einem EU-Flughafen zu einem Flughafen in einem Drittstaat mit Zwischenlandung auf einem anderen Flughafen dieses Drittstaats durchgeführt wird, ein Fluggast, der sein Endziel mit einer Verspätung von mindestens drei Stunden erreicht, die auf den zweiten Teilflug zurückgeht, der wie der erste Teilflug von einem LFU eines Drittstaats durchgeführt wird, seine Klage auf Ausgleichsleistung gegen dieses ausführende LFU richten kann, wenn die einzige Buchung bei einem EU-LFU erfolgte, das keinen der Teilflüge physisch durchgeführt hat.</p> <p>Die Antwort auf die erste Frage läuft dem völkergewohnheitsrechtlichen Grundsatz der vollen und ausschließlichen Hoheit eines Staates über seinen Luftraum nicht zuwider, so dass dieser Grundsatz die Gültigkeit der VO nicht beeinträchtigen kann.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 3 Abs 1 lit a iVm Art 6 und 7 ist dahin auszulegen, dass ein Fluggast eines Anschlussfluges, der zwei Flugabschnitte umfasst und bei einem LFU der EU einmalig gebucht wurde, von einem Flughafen im Hoheitsgebiet eines MS über einen anderen Flughafen in diesem Drittstaat zu einem Flughafen in einem Drittstaat fliegt, Anspruch auf eine Ausgleichszahlung von dem LFU eines Drittstaats hat, das den gesamten Flug im Namen dieses LFU der EU durchgeführt hat, wenn dieser Fluggast sein Endziel mit einer Verspätung von mehr als drei Stunden erreicht hat, die auf das zweite Segment dieses Fluges zurückzuführen ist.</p> <p>2. Die Prüfung der zweiten Vorlagefrage hat nichts ergeben, was die Gültigkeit der VO im Hinblick auf den Grundsatz des Völkergewohnheitsrechts, wonach jeder Staat über eine vollständige und ausschließliche Souveränität über seinen eigenen Luftraum verfügt, beeinträchtigen könnte.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
276.	Rs C-565/20 (DS/Lufthansa)	Art 5 Abs 3 Durch Gewerkschaftsaufruf bedingter Streik der eigenen Mitarbeiter eines LFU ein agU (DUSMUC-BUD) ABI 2020 C 19/44	29.10.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 09.09.2020, 11 S 204/20 = BeckRS 2020, 46914	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:541 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 278
277.	Rs C-566/20 (DG/Lufthansa)	Art 5 Abs 3 Durch Gewerkschaftsaufruf bedingter Streik der eigenen Mitarbeiter eines LFU ein agU (FRA-BCN) ABI 2021 C 28/23	30.10.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 07.10.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:566 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 279
278.	Rs C-578/20 (NM, NR, BA, XN und FA/Sata Air Açores)	Art 5 Abs 3 Streik von Beschäftigten der Luftfahrzeug-Instandhaltung des LFU mit erfolglosen Verhandlungen ein agU (SJZ-PDL-LIS; FLW-JOR; TER-PDL) ABI 2021 C 28/26	04.11.2020 Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (PT) [Bezirksgericht Azoren] Vorlagebeschluss 08.07.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 11.05.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:421 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] Anm: nur auf fr und pt publiziert 280
279.	Rs C-592/20 (NT, RV, BS, ER/BA)	Art 2 lit b, Art 7 Abs 1 LFU, das bei einer Umsteigeverbindung nur die zweite Teilstrecke durchführen soll, als „ausführendes LFU“ für die Gesamtstrecke anzusehen, wenn	11.11.2020 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 18.09.2020 nicht publiziert	keine SA GA <i>Richard de la Tour</i>	Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 2020 22.04.2021 ECLI:EU:C:2021:312 BE: <i>Šváby</i>	Neunte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		die erste Teilstrecke von dem anderen, vertraglichen LFU pünktlich durchgeführt wird, der zweite aber von diesem annulliert wird; Ausgleichsleistungen des nichtvertraglichen LFU für Entfernung der Gesamtstrecke (LAX-LHR-DUS) ABI 2021 C 228/12				281
<p>Tenor (gekürzt): Art 2 lit b und Art 7 Abs 1 sind dahin auszulegen, dass im Rahmen eines aus zwei Teilflügen bestehenden einheitlich gebuchten Anschlussflugs ein Fluggast, der am Endziel eine Verspätung von drei Stunden oder mehr hat, die auf die Annullierung des zweiten Teilflugs zurückzuführen ist, der von einem anderen LFU als demjenigen, mit dem dieser Fluggast den Beförderungsvertrag geschlossen hat, hätte durchgeführt werden sollen, seine Schadensersatzklage nach Art 7 Abs 1 gegen dieses LFU erheben und von ihm die Leistung der in dieser Bestimmung vorgesehenen Ausgleichszahlung verlangen kann, die auf der Grundlage der Gesamtentfernung des Anschlussflugs vom Abflugort des ersten Teilflugs bis zum Ankunftsort des zweiten Teilflugs ermittelt wird.</p>						
280.	Rs C-597/20 (LOT/Budapest Főváros Kormányhivatala)	Art 16 Abs 1 und 2 Kompetenz der nationalen Durchsetzungsstelle LFU im Rahmen eines verwaltungsrechtlichen Verbraucherschutzverfahrens zur Zahlung einer Ausgleichsleistung zu verpflichten (JFK-BUD) ABI 2021 C 28/29	12.11.2020 Fővárosi Törvényszék (HU) [Hauptstädtisches Landesgericht Budapest] Vorlagebeschluss 27.10.2020, 109.K.705.000/2020	GA <i>Richard de la Tour</i> 28.04.2022 ECLI:EU:C:2022:330 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de oder en publiziert	29.09.2022 ECLI:EU:C:2022:735 BE: <i>Jürimäe</i>	Dritte Kammer Sitzung 02.02.2022 Gegner: Regierungsbüro der Hauptstadt Budapest 282
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Art 16 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, nach der ein MS der für die Anwendung der VO zuständigen nationalen Stelle die Befugnis überträgt, ein LFU anzuweisen, einem Fluggast die Ausgleichszahlung zu leisten, die ihm wegen Annullierung oder großer Verspätung seines Fluges nach Art 7 zusteht, sofern eine solche Regelung weder diesem Fluggast noch diesem LFU die Möglichkeit nimmt, vor dem zuständigen nationalen Gericht einen Rechtsbehelf einzulegen, um diese Ausgleichsleistung einzufordern oder ihre Begründetheit anzufechten. Es ist Sache des MS, im Rahmen seiner Verfahrensautonomie die Modalitäten zu regeln, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Verfahren vor der nationalen Stelle, die für die Anwendung der VO zuständig ist, und vor dem zuständigen nationalen Gericht miteinander verknüpft werden.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt): Art 16 ist dahin auszulegen, dass die MS die für die Durchsetzung der VO zuständige nationale Stelle dazu ermächtigen können, ein LFU zu verpflichten, die den Fluggästen nach der VO geschuldeten Ausgleichszahlungen iSv Art 7 zu leisten, wenn ein Fluggast bei dieser nationalen Stelle eine individuelle Beschwerde erhoben hat, sofern diesem Fluggast und dem genannten LFU die Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs offensteht.</p>						
281.	<p>Rs C-613/20 (CS/Eurowings)</p>	<p>Art 5 Abs 3 Durch Gewerkschaftsaufwurf bedingter Streik der eigenen Mitarbeiter eines LFU zur Durchsetzung von Gehaltsforderungen und Sozialleistungen ein agU; zumindest bei Solidarisierung mit den Mitarbeitern der Konzernmutter und bei Verselbständigung und Fortführung des Streiks im Tochterunternehmen; Nachweis durch Behauptung eines grundlosen Streikaufrufs, Beweislast für nähere Umstände; zwei Tage zuvor angekündigter Streik für 6h und Ausweitung um weitere 13h tatsächlich nicht beherrschbar; Anforderungen an alternativen Flugplan bei Annullierung rund 22% der Flüge; Behauptungslast für Treffen der zumutbaren Maßnahmen (SZG-TXL) ABI 2021 C 35/39</p>	<p>18.11.2020 LG Salzburg (AT) Vorlagebeschluss 10.11.2020 [ohne GZ]</p>	<p>Verzicht auf SA GA <i>Pikamäe</i></p>	<p>06.10.2021 ECLI:EU:C:2021:820 BE: <i>Šváby</i></p>	<p>Neunte Kammer (3) Verweis auf verb Rs C-195/17 ea [I. a Nr 97 ff] und auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231]</p> <p style="text-align: right;">283</p>
<p>Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass Streikmaßnahmen zur Durchsetzung von Gehaltsforderungen und/oder Sozialleistungen der Beschäftigten, die durch den Streikaufruf einer Gewerkschaft von Beschäftigten eines ausführenden LFU aus Solidarität mit einem Streik eingeleitet wurden, der gegen die Muttergesellschaft geführt wird, zu deren Tochtergesellschaften dieses Unternehmen gehört, an denen sich eine für die Durchführung eines Fluges unerlässliche Beschäftigtengruppe dieser Tochtergesellschaft beteiligt und die über die ursprünglich von der zum Streik aufrufenden Gewerkschaft angekündigte Dauer hinaus fortgeführt werden, obwohl inzwischen eine Einigung mit der Muttergesellschaft erzielt wurde, nicht unter den Begriff agU iSd Bestimmung fallen.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
282.	Rs C-618/20 (ZU und TV/Ryanair)	Art 3 Abs 5 VO Art 45 MÜ Qualifizierung als ausführendes LFU bei Verkauf von Tickets über die Webseite, Durchführung der betreffenden Flüge mit entsprechenden Codes aber durch anderes LFU; auch, wenn dieses andere LFU Teil der Unternehmensgruppe des verkaufenden ist; Gleichsetzung des vertraglichen Luftfrachtführers oder ausführenden Luftfrachtführers nach MÜ mit ausführendem LFU nach der VO (MGP-DUS) ABI 2021 C 72/12	19.11.2020 Juzgado de lo Mercantil de Córdoba (ES) [Handelsgericht Córdoba] Vorlagebeschluss 24.09.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Rantos</i>	keine Entscheidung BE: <i>Rodin</i>	Präsident des EuGH 31.05.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:464 Anm: nur auf en und es publiziert 284
283.	Rs C-627/20 (Lufthansa/OP)	Art 5 Abs 3 Streik eigener Mitarbeiter des LFU nach Gewerkschaftsaufwurf ein agU (BSL-FRA-MCO) ABI 2021 C 72/13	23.11.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 15.10.2020, 11 S 439/20 = openJur 2021. 18587	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:579 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 285
284.	Rs C-628/20 (Lufthansa/BA)	Art 5 Abs 3 Streik eigener Mitarbeiter des LFU nach Gewerkschaftsaufwurf ein agU (CGN-PMI) ABI 2021 C 72/13	23.11.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 15.10.2020, 11 S 272/18 = openJur 2020. 76076	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:585 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 286

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
285.	Rs C-629/20 (Lufthansa/LE)	Art 5 Abs 3 Streik eigener Mitarbeiter des LFU nach Gewerkschaftsaufruf ein agU (LCA-FRA-MAD) ABI 2021 C 72/14	23.11.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 19.10.2020, 11 S 546/20 = openJur 2021, 18588	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:583 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 287
286.	Rs C-630/20 (Lufthansa/CS)	Art 5 Abs 3 Streik eigener Mitarbeiter des LFU nach Gewerkschaftsaufruf ein agU ABI 2021 C 72/14	23.11.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 20.10.2020 nicht publiziert	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:584 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 288
287.	Rs C-631/20 (Lufthansa/PR und TV)	Art 5 Abs 3 Streik eigener Mitarbeiter des LFU nach Gewerkschaftsaufruf ein agU ABI 2021 C 72/15	23.11.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 20.10.2020 nicht publiziert	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:576 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 289
288.	Rs C-672/20 (L/FK)	Art 3 Abs 2 lit a, Art 5 Abs 3, Art 7 Zuwarten am Flugsteig nach Web- Check-in (ohne Gepäck), Kenntnisnahme einer Verspätung, Erkundigung am Schalter des LFU und mangels Informationen durch das Personal zum gebuchten Flug und Alternativangebot kein Antritt und stattdessen selbständige	10.12.2020 LG Korneuburg Vorlagebeschluss 23.11.2020, 22 R 258/20a	keine SA GA <i>Tanchev</i>	keine Entscheidung BE: <i>Piçarra</i>	Präsident des EuGH 24.05.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:422

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐 🕒
		Alternativbuchung ein Fall des rechtzeitigen Einfindens zur Abfertigung; Blitzschlag auf Vor-Vor-Flug und nach nur kleineren, die Funktionstüchtigkeit nicht beeinträchtigenden Beschädigungen Feststellung der Fluguntauglichkeit erst vor dem Vor-Flug ein agU (PMI-VIE) ABI 2021 C 72/16				290
289.	Rs C-686/20 (YE, LP, AN, OL, VX, CE/Vueling)	Art 2 lit f, Art 3 Abs 3 Bezug der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit nicht nur auf reduzierten Tarif, sondern auch auf eine kostenlose Beförderung; Ausnahme vom Anwendungsbereich für kostenlos beförderte Kleinkinder ohne namentlich ausgestelltes Ticket oder ohne namentliche Reservierung oder ohne beide (TNG-CDG) nicht im ABl publiziert	18.12.2020 Tribunal de Proximité d'Aulnay-sous-Boi (FR) [Amtsgericht d'Aulnay-sous-Boi] Vorlagebeschluss 11.12.2020 nicht publiziert	keine SA GA Rantos	Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 2020 11.10.2021 ECLI:EU:C:2021:859 BE: <i>Jürimäe</i> Anm: nur auf fr publiziert	Neunte Kammer (3) 291
<p>Tenor (gekürzt): Art 3 Abs 3 Satz 1 ist dahin auszulegen, dass sich die in dieser Bestimmung vorgesehene Voraussetzung des unmittelbaren oder mittelbaren Zugangs zur Öffentlichkeit nicht auf Fluggäste bezieht, die unentgeltlich reisen und dass ein Fluggast, der aufgrund seines jungen Alters unentgeltlich reist, aber weder über einen zugewiesenen Sitzplatz noch über eine Bordkarte verfügt und dessen Name nicht auf den von seinen Eltern vorgenommenen Reservierungen steht, nicht in den Anwendungsbereich der VO fällt.</p>						
290.	Rs C-712/20 (GJ/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung des Fluges wegen Streiks des Kabinenpersonals trotz Notfallflugplans ohne Anbot einer anderweitigen Beförderung	24.12.2020 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 29.10.2020 [ohne GZ]	keine SA GA Pikamäe	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:580

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		(BCN-CGN) ABI 2021 C 128/11				Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 292
2021 (6/29/0//35) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
291.	Rs C-8/21 (Germanwings/KV)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung des Fluges wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleitergewerkschaft trotz Ersatzflugplans mit großer Ankunftsverspätung am Endziel (LHR-STR) ABI 2021 C 88/20	08.01.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 27.11.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Szpunar</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 05.02.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:121 siehe Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 293
292.	Rs C-9/21 (AX/Lufthansa)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung beider Flüge wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleitergewerkschaft trotz Sonderflugplans mit anderweitiger Beförderung und Ankunftsverspätung >2h (JFK-FRA-PRG) ABI 2021 C 88/20	08.01.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 14.12.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 21.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:567 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 294
293.	Rs C-10/21 (Lufthansa/TZ)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung des Langstreckenfluges wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleitergewerkschaft trotz	08.01.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 07.12.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:568 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Sonderflugplans ohne Anbot einer anderweitigen Beförderung (DEL-MUC-CDG) ABI 2021 C 88/21				295
294.	Rs C-11/21 (Lufthansa/IY und TP)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung beider Flüge wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleitergewerkschaft trotz Sonderflugplans ohne Anbot einer anderweitigen Beförderung (DUS-MUC-TLS) ABI 2021 C 88/21	08.01.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 16.12.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 18.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:582 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 296
295.	Rs C-12/21 (Lufthansa/FL)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung des ersten Fluges wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleitergewerkschaft trotz Sonderflugplans ohne Anbot einer anderweitigen Beförderung (BUD-MUC-STR) ABI 2021 C 88/22	08.01.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 16.12.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:569 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 297
296.	Rs C-20/21 (JW, HD, XS/LOT)	Art 7 VO Art 7 Nr 1 lit b Brüssel Ia-VO Erfüllungsort auch am Ankunftsort des verspäteten ersten Teilflugs und Anspruch gegen ausführendes LFU des ersten Teilflugs (WAW-FRA-MLE) ABI 2021 C 98/13	13.01.2021 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 26.11.2020 [keine GZ]	Verzicht auf SA GA <i>Medina</i>	03.02.2022 ECLI:EU:C:2022:71 BE: <i>Spineanu-Matei</i>	Neunte Kammer (3) siehe auch Rs C-204/08 [I. a Nr 11], Rs C-15/18 [I. a Nr 165], Rs C-464/18 [I. a Nr 176], Rs C-606/19 [I. a Nr 214], Rs C-386/21 [I. a Nr 315], Rs C-319/23 [I. a

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt): Art 7 Nr 1 lit b SpS 2 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass bei einem Flug, der durch eine bestätigte einheitliche Buchung für die gesamte Reise gekennzeichnet und in zwei oder mehr Teilflüge unterteilt ist, auf denen die Beförderung von verschiedenen LFU durchgeführt wird, der Ankunftsort des ersten Teilflugs nicht als „Erfüllungsort“ iSd Bestimmung eingestuft werden kann, wenn eine auf der Grundlage der Fluggastrechte-VO erhobene Klage auf Ausgleichszahlung allein durch eine wegen verzögerten Abflugs eingetretene Verspätung dieses Teilflugs veranlasst wurde und sich gegen das mit dessen Durchführung beauftragte LFU richtet.</p>						
297.	Rs C-37/21 (flightright/Ryanair)	<p>Art 5 Abs 3 Verzögerte Startfreigabe durch das Flugverkehrsmanagement (Slotverschiebung) ein agU oder ein Geschehen, das zu den üblichen und erwartbaren Abläufen und Rahmenbedingungen gehört; gerichtsbekannt gewöhnliche, übliche, erwartbare Begleiterscheinungen des Flugverkehrs oder Sachverständigengutachten zum Beweis notwendig; müssen die Slotverschiebungen ihrerseits auf agU wie Unfallgeschäden oder Terrordrohung beruhen und nicht auf Verkehrsüblichen Wetterverhältnissen; muss widriges Wetter hinter einer Slotverschiebung seinerseits den Tatbestand des agU erfüllen; Wetterverhältnisse, die nicht an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit abseits des Gewöhnlichen liegen in der normalen Ausübung der Tätigkeit von Fluggesellschaften (HAM-KRK)</p>	<p>22.01.2021 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 30.12.2020, 22 a C 22/20</p>	<p>keine SA GA <i>Tanchev</i></p>	<p>keine Entscheidung BE: <i>Piçarra</i></p>	<p>Präsident des EuGH 29.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:630</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ABI 2021 L 163/11				299
298.	Rs C-94/21 (Lufthansa/FT)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung des Fluges wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleitergewerkschaft trotz Sonderflugplans ohne Anbot einer anderweitigen Beförderung (FRA-CDG) nicht im ABI publiziert	16.02.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 28.12.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:547 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 300
299.	Rs C-95/21 (Lufthansa/Airhel p)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung des Fluges wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleitergewerkschaft trotz Sonderflugplans ohne Anbot einer anderweitigen Beförderung (BRE-MUC) nicht im ABI publiziert	16.02.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 28.12.2020 11 S 1044/20	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:581 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 301
300.	Rs C-106/21 (Lufthansa/BC)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung des Langstreckenfluges wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleiterge- werkschaft trotz Notfallflugplans mit großer Ankunftsverspätung am Endziel (CLT-MUC[-YYZ-LHR]-ARN) ABI 2021 C 182/33	22.02.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 28.12.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 18.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:586 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 302

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
301.	Rs C-107/21 (Lufthansa/ZR)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung des Fluges wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleitergewerkschaft trotz Notfallflugplans mit großer Ankunftsverspätung am Endziel nach anderweitiger Beförderung (FRA[-ORD]-BOS) ABI 2021 C 182/34	22.02.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 28.12.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:570 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 303
302.	Rs C-108/21 (Lufthansa/NB)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung des Fluges wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleitergewerkschaft trotz Notfallflugplans mit großer Ankunftsverspätung am Endziel nach anderweitiger Beförderung (FRA[-ZRH]-FCO) ABI 2021 C 391/3	22.02.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 27.01.2021 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 17.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:571 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 304
303.	Rs C-135/21 (Lufthansa/GD und WT)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung beider Flüge wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleitergewerkschaft und anderweitiger Beförderung mit großer Ankunftsverspätung am Endziel (CDG-MUC[-DXB]-HKG) ABI 2021 C 182/44	04.03.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 26.01.2021 11 S 1109/20	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 18.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:572 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 305

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
304.	Rs C-140/21 (Lufthansa/ED)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei großer Ankunftsverspätung am Endziel wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleitergewerkschaft trotz Sonderflugplans (BSL-FRA-JNB) ABI 2021 C 391/3	05.03.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 28.12.2020 11 S 824/20	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung BE: Šváby	Präsident des EuGH 18.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:573 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 306
305.	Rs C-141/21 (Lufthansa/VR)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung des Langstreckenfluges wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleiterge- werkschaft trotz Sonderflugplans mit großer Ankunftsverspätung am Endziel (BLR-FRA-LYS) nicht im ABI publiziert	05.03.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 28.12.2020, 11 S 832/20	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung BE: Šváby	Präsident des EuGH 18.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:543 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 307
306.	Rs C-142/21 (Lufthansa/AirHel p Germany)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleiterge- werkschaft und trotz Sonderflugplans große Ankunftsverspätung mit anderweitiger Beförderung (HAM-FRA) nicht im ABI publiziert	05.03.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 26.01.2021, 11 S 1094/20	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung BE: Šváby	Präsident des EuGH 18.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:577 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 308
307.	Rs C-167/21 (PJ/Lufthansa)	Art 5 Abs 3	15.03.2021 LG Köln (DE)	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung BE: Šváby	Präsident des EuGH 18.06.2021

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Streik eigener Mitarbeiter des LFU nach Gewerkschaftsaufruf, der zur Annullierung führt, ein agU (NCE-FRA[-CDG-PRG]-BUD) ABI 2021 C 391/4	Vorlagebeschluss 27.01.2021 [ohne GZ]			Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:574 Verweis auf Rs C-28/20 [I. a Nr 231] 309
308.	Rs C-172/21 (EF/Lufthansa)	Art 3 Abs 3 Reduzierter Unternehmenstarif auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung mit dem LFU für Mitarbeiter des Unternehmens ein für die Öffentlichkeit nicht verfügbarer reduzierter Tarif; Qualifizierung als Kundenbindungsprogramm (TXL-FRA-FLR) ABI 2021 C 228/21	19.03.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 15.03.2021, 11 S 101/20	keine SA GA Rantos	keine Entscheidung BE: <i>Jürimäe</i>	Präsident des EuGH 31.05.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:467 310
309.	Rs C-173/21 (Lufthansa/GE)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung des Zubringerfluges wegen Streiks der eigenen Mitarbeiter nach Aufruf durch die Flugbegleitergewerkschaft trotz Sonderflugplans mit großer Ankunftsverspätung am Endziel (AMM-FRA-YVR) nicht im ABL publiziert	22.03.2021 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 15.02.2021 [ohne GZ]	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 14.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:511 Verweis auf Rs C-28/20 [I. Nr 231] 311
310.	Rs C-253/21 (FI, RE/TUIFly)	Art 5 Abs 1 lit c sublit iii, Art 7 Abs 1, Art 8 Abs 3 Qualifikation als Annullierung bei Landung auf anderem, nicht in der vereinbarten Region gelegenen Flughafen Weitertransport zum	22.04.2021 LG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 09.04.2021, 305 S 33/20	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 2020 06.10.2021 ECLI:EU:C:2021:840 BE: <i>Šváby</i>	Neunte Kammer (3) siehe auch Rs C-202/22 [I. a Nr 334]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		vereinbarten Flughafen per Bus mit <3h Ankunftsverspätung (LPA-HAM/HAJ) ABI 2021 C 289/26				312
Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Abs 1 und Art 8 Abs 3 sind dahin auszulegen, dass ein Fluggast einen Ausgleichsanspruch wegen Annullierung hat, wenn sein Flug umgeleitet wurde und auf einem anderen als dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen landet, der nicht denselben Ort, dieselbe Stadt oder dieselbe Region bedient. (Anm: auch bei <3h Ankunftsverspätung)						
311.	Rs C-307/21 (AB ea/Ryanair)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Ausgleichsleistungen bei Unterrichtung über Alternativbeförderung nach Annullierung an Adresse des Vermittlers, wenn vom Vermittler keine Kontaktdaten des Fluggasts bekanntgegeben (NRN-TNG) ABI 2021 C 310/11	14.05.2021 LG Kleve (DE) 25.03.2021 Vorlagebeschluss nicht publiziert	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 2020 27.09.2022 ECLI:EU:C:2022:729 BE: <i>Safjan</i>	Achte Kammer (3) Reisevermittler: kiwi.com siehe auch Rs C-263/20 [I. a Nr 242] 313
Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 1 lit c und Art 7 sind dahin auszulegen, dass das ausführende LFU verpflichtet ist, die in diesen Bestimmungen vorgesehenen Ausgleichszahlungen im Fall einer Flugannullierung, über die der Fluggast nicht mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet worden ist, zu leisten, wenn das LFU die Information rechtzeitig an die einzige ihm bei der Buchung mitgeteilte E-Mail-Adresse gesandt hat, ohne indes zu wissen, dass über diese Adresse nur der Reisevermittler, über den die Buchung vorgenommen worden war, und nicht unmittelbar der Fluggast erreicht werden konnte, und der Reisevermittler die Information dem Fluggast nicht rechtzeitig übermittelt hat.						
312.	Rs C-308/21 (KU, OP und GC/SATA International Azores Airlines)	Art 5 Abs 3 Störung der Treibstoffversorgung auf dem Ausgangsflughafen ein agU (LIS-PDL-SMA) ABI 2021 C 329/11	14.05.2021 Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (PT) [Bezirksgericht Azoren] 25.01.2021, 957/20.5T8PDL 963/20.0T8PDL 961/20.3T8PDL	keine SA GA <i>Emiliou</i>	07.07.2022 ECLI:EU:C:2022:533 BE: <i>Jürimäe</i> Anm: nur auf fr und pt publiziert	Achte Kammer (3) siehe zuvor Rs C-766/19 [I. a Nr 218] 314
Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass, wenn der Heimatflughafen der betroffenen Flüge oder des betroffenen Flugzeugs für die Verwaltung des Systems zur Versorgung der Flugzeuge mit Treibstoff verantwortlich ist, ein allgemeiner Ausfall der Treibstoffversorgung als agU iSd Bestimmung angesehen werden kann.						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
313.	Rs C-336/21 (L./F., BW, SW)	Art 5 Abs 3, Art 7 Blitzschlag auf Vor-Vorflug ein agU; Umbuchung statt Ersatzfluggerät eine zumutbare Maßnahme (VIE- PMI) ABI 2021 C 349/18	27.05.2021 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 04.05.2020, 22 R 201/20v	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 20.09.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:838 315
314.	Rs C-337/21 (FH/SunExpress Günes)	Art 7 Passivlegitimation des ausf LFU der ersten Teilstrecke für Ausgleichsanspruch bei über Online-Vermittler einheitlich gebuchten Flügen verschiedener LFU, wenn Ankunftsverspätung bei erstem Ziel <3h, Anschluss- versäumnis und Ankunftsverspätung am Endziel >3h; keine Kenntnis von Anschlussflug bei ausf LFU (FRAU-AYT-BEY) ABI 2021 C 391/4	31.05.2021 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 01.04.2021 [ohne GZ]	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 28.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:591 316
315.	Rs C-386/21 (Ryanair/Happy Flights)	Art 7 VO Art 7 Nr 1 lit a Brüssel Ia-VO Anwendbarkeit des Erfüllungsgerichtsstands auf Betreibung von Ausgleichsleistungen durch einen Inkassodienst als Dritten nach bloßer Zession der Ausgleichsansprüche aus Flugannullierung; fraglicher Erfüllungsort der Verpflichtung (SOF-CRL)	24.06.2021 Cour d'appel de Mons (BE) [Appellationsgerichtshof Mons] Vorlagebeschluss 10.05.2021, 2019/RG/569	keine SA GA <i>Campos Sánchez- Bordona</i>	keine Entscheidung BE: <i>Biltgen</i>	Präsident des EuGH 18.01.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:96 Anm: nur auf fr publiziert Streichung in ABI 2022 C 222/25 mit fälschlicher GZ siehe auch Rs C-204/08 [I. a Nr 11], Rs C-15/18 [I. a

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		ABI 2021 C 382/14				Nr 165], Rs C-215/18 [I. a Nr 169], Rs C-464/18 [I. a Nr 176], Rs C-606/19 [I. a Nr 214], Rs C-20/21 [I. a Nr 296], Rs C-319/23 [I. a Nr 357] und Rs C-551/24 [I. a Nr 385] 317
316.	Rs C-435/21 (easyJet/HG)	Art 2 lit h, 3, 5 und 7 Qualifikation als direkte Anschlussflüge (iZm Endziel) bei Zusammenstellung von Teilflügen durch Reisevermittler zu Gesamtpreis und mit einheitlichem eTicket; Bedarf an rechtlicher Beziehung zwischen den LFU (MUC-„LON“-NQY) nicht im ABI publiziert	15.07.2021 BGH (DE) Vorlagebeschluss 22.06.2021, X ZR 2/20 = ECLI:DE:BGH:2021:22062 1BXZR2.20.0	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 10.08.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:649 318
317.	Rs C-436/21 (flightright/AA)	Art 2 lit f-h, Art 3, 5 und 7 VO Art 2 Luftverkehrsabkommen EU-CH Beschl 1/2006 (Gemischter Ausschuss Luftverkehr) Qualifikation als direkte Anschlussflüge (iZm Endziel) bei Zusammenstellung von Teilflügen durch Reisevermittler zu Gesamtpreis und mit einheitlichem eTicket; Bedarf an rechtlicher Beziehung zwischen den LFU, genügt dazu eine Zusammenstellung von zwei Teilflügen durch dasselbe ausführende LFU; VO auch	15.07.2021 BGH (DE) Vorlagebeschluss 22.06.2021, X ZR 15/20 = ECLI:DE:BGH:2021:220621BXZR15.20.0	Verzicht auf SA GA <i>Ćapeta</i>	06.10.2022 ECLI:EU:C:2022:762 BE: <i>Piçarra</i>	Achte Kammer (3) siehe auch Rs C-259/13 [I. a Nr 38], Rs C-3/15 [I. a Nr 69], Rs C-172/16 [I. a Nr 82], Rs C-918/19 [I. a Nr 228], Rs C-512/20 [I. a Nr 268], Rs C-33/23 [I. a Nr 349] und Rs C-167/25 [I. a Nr 394] siehe auch verb Rs C-650/23 und C-705/23 [I. a Nr 369 f]; Rs T-287/25 [I. a Nr 397]; T-222/26 [I. a Nr

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		anwendbar für Fluggäste, die von einem Schweizer Flughafen in ein Drittland reisen (STR-ZRH-PHR-MCI) ABI 2021 C 452/6				411], T-224/26 [I. a Nr 412] und T-225/26 [I. a Nr 413] 319
<p>Tenor (gekürzt): Art 2 lit h ist dahin auszulegen, dass der Begriff „direkte Anschlussflüge“ einen Beförderungsvorgang erfasst, der aus mehreren Flügen besteht, die von unterschiedlichen, nicht durch eine besondere rechtliche Beziehung miteinander verbundenen ausführenden LFU durchgeführt werden, wenn diese Flüge von einem Reisebüro zusammengefasst wurden, das für diesen Vorgang einen Gesamtpreis in Rechnung gestellt und einen einheitlichen Flugschein ausgegeben hat, so dass einem Fluggast, der auf einem Flughafen im Gebiet eines MS einen Flug angetreten hat und bei der Ankunft am Zielort des letzten Fluges mit großer Verspätung gelandet ist, der Ausgleichsanspruch nach Art 7 zusteht.</p>						
318.	Rs C-517/21 (TG, QN und Airhelp/Laudamotion)	Art 3 Abs 2 lit a, Art 7, Art 8 Abs 3 Anwendbarkeit der VO auch bei Nichterscheinen am Abfertigungsschalter nach erfolgtem Web-Check-in; Anspruch auf Ausgleichsleistung bei vorhersehbarer großer Ankunftsverspätung und Nichterscheinen am Abfertigungsschalter; Anspruch auch bei selbständiger Ersatzbuchung durch Fluggast und Erreichen des Endziels nur mit kleiner Ankunftsverspätung; auch bei Ersatzbuchung durch ausführendes LFU und Erreichen des Endziels nur mit kleiner Ankunftsverspätung (DUS-KGS; VIE-STN; DUS-PMI) ABI 2021 C 471/27	20.08.2021 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 13.07.2021, 22 R 203/20p. 22 R 83/21t. 22 R 228/21s	keine SA GA <i>Emiliou</i>	keine Entscheidung BE: <i>Piçarra</i>	Präsident des EuGH 31.03.2022 Streichungsbeschluss nicht publiziert siehe auch Rs C-474/22 [I. a Nr 342] und Rs C-578/22 [I. a Nr 345] 320
319.	Rs C-623/21 (Air France/AQ ea)	Art 4 Abs 3, Art 5, 7 Qualifikation einer Umbuchung durch das LFU wegen absehbarer	08.10.2021 LG Stuttgart (DE) Vorlagebeschluss	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 29.10.2021 Streichungsbeschluss

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		großer Ankunftsverspätung >3h auf geänderte Route, mit anderem auf LFU und Ankunftsverspätung von >2h als Annullierung oder Ankunftsverspätung (NRT-CDG[-SVO]-STR) nicht im ABL publiziert	23.09.2021, 5 S 88/20			ECLI:EU:C:2021:921 321
320.	Rs C-659/21 (Orbest/CS, QN, OP ea)	ErwGr 14 f, Art 5 Abs 3 Qualifikation eines Auffahrnfalls eines Cateringfahrzeugs mit dem geparkten Flugzeug, der zur Annullierung führte, als agU (LIS- AZS-MBJ) nicht im ABL publiziert	02.11.2021 Tribunal da Relação de Lisboa (PT) [Berufungsgericht Lissabon] Vorlagebeschluss 14.09.2021 16706/19 8T8LSB.L1	keine SA GA <i>Szpunar</i>	Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 2020 30.03.2022 ECLI:EU:C:2022:254 BE: <i>Gavalec</i> Anm: nur auf fr und pt publiziert	Achte Kammer (3) Verweis auf Rs C-264/20 [I. a Nr 243] 322
Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass das technische Versagen eines Flugzeugs, das durch den Zusammenstoß eines einem Dritten gehörenden Cateringfahrzeugs mit diesem Flugzeug in Parkposition auf dem Flughafen verursacht wurde, unter den Begriff agU iSd Bestimmung fallen kann.						
321.	Rs C-697/21 (PW/Eurowings)	Art 7 Abs 3, Art 8 Abs 1 lit a Annullierung wegen Corona und Erstattung nach wahl des Fluggasts mittels Gutschein; nachfolgende Buchung mit Gutschein und erneute Annullierung; Modalitäten der Erstattung der Flugscheinkosten bei Zahlung mit Gutschein; Bindung an die Wahl der ersten Erstattung (keine Flugverbindung definiert) nicht im ABL publiziert	19.11.2021 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 28.10.2021 [ohne GZ]	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 05.01.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:67 Covid-19 siehe auch Rs C-76/23 [I. a Nr 352] 323
322.	Rs C-704/21 (DS, CF, DT, CL/Orbest)	Art 5 Abs 3, ErwGr 14 f Ausgleichsleistungen wegen großer Ankunftsverspätung nach	23.11.2021 Tribunal da Relação de Lisboa (PT)	keine SA GA <i>Szpunar</i>	keine Entscheidung BE: <i>Gavalec</i>	Präsident des EuGH 30.06.2022 Streichungsbeschluss

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Annullierung und anderweitige Beförderung zu geändertem Zielflughafen nach Kollision eines Catering-Fahrzeugs mit geparkten Flugzeug, die die Lufttüchtigkeit beeinträchtigte; Qualifizierung als agU (LIS-AZS) nicht im ABL publiziert	[Berufungsgericht Lissabon] Vorlagebeschluss 10.10.2021 28324/19.6T8LSB nur auf fr und pt publiziert			ECLI:EU:C:2022:552 Verweis auf C-659/21 [I. a Nr 320] Anm: nur auf fr und pt publiziert 324
323.	Rs C-740/21 (SN ea/Eurowings)	Art 2 lit j, Art 3 Abs 2 lit a, Art 4 Abs 3, Art 7 Abs 1 lit b Anspruch auf Ausgleichsleistungen bei Nichtbeförderung trotz Einfindens am Check-in 3h vor Abflug wegen Organisationsmängel (unzureichende Anzahl geöffneter Abfertigungsschalter, Personalmangel, mangelnder Information der Fluggäste) und flughafenseitigen Störungen (Defekt des Gepäckförderbandes) (DUS-SKG) nicht im ABL publiziert	01.12.2021 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 11.11.2021 [ohne GZ]	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 05.01.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:52 325
324.	Rs C-751/21 (PJ/Eurowings)	Art 2 lit j, Art 3 Abs 2 lit a, Art 4 Qualifizierung einer Beförderungsverweigerung bereits am Abfertigungsschalter als Nichtbeförderung; Einfinden am Check-in-Schalter nach erfolgtem Web-Check-in 64min vor Abflug, 35min vor dem Boarding und 49min vor Gate-Closure (jeweils laut Boardingpass) bei geöffnetem Schalter zwischen 120 und 40min	07.12.2021 LG Salzburg (AT) 26.11.2021 53 R 191/21a	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung BE: <i>Piçarra</i>	Präsident des EuGH 11.03.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:230

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>vor Abflug rechtzeitig; Qualifizierung als Nichtbeförderung bei Verweis auf Gepäckaufgabeautomaten, bei denen trotz Unterstützung das Einchecken scheitert und dieses idF als zu spät verweigert wird; Versäumung wegen Befolgens der Anweisungen der Mitarbeiter ein Mitverschulden, wie auch das Auslassen der Möglichkeit, das Gepäck (einzucheckendes Handgepäck und ein Koffer) nachsenden zu lassen oder sich als vierköpfige Gruppe mit zwei PRM zu trennen; ggf Qualifikation von Organisationsmängeln des LFU und flughafenseitige Störungen, die trotz Einreihens der Fluggäste in die Warteschlange rund 1h vor Abflug eine Beförderung wegen Schalterschlusses nicht mehr ermöglichen als Fall der Nichtbeförderung (HAM-SZG) ABI 2022 C 95/17</p>				326
325.	Rs C-771/21 (JH/Wizz Air)	<p>Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU Annullierung wegen Gewitters und Routenänderung des Vorflugs, anderweitige Beförderung 2d später zu geändertem Zielflughafen und Zugfahrt; Verpflichtung zumutbare</p>	<p>14.12.2021 Győri Járásbíróság (HU) [Bezirksgericht Győr] Vorlagebeschluss 26.11.2021 [ohne GZ]</p>	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	<p>Präsident des EuGH 15.02.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:165</p> <p>Anm: nur auf fr und hu publiziert</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Maßnahmen zu ergreifen, um Annullierung zu vermeiden; Zumutbarkeit der Rückkehr zum geplanten Abflugort nach; Bereitstellung von Ersatzfluggerät und -besatzung (MXP-BUD[BGY-DEB]) ABI 2022 C 128/7				327
2022 (aktuell 9/13/0//22) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
326.	Rs C-49/22 (AUA/TW)	Art 5 Abs 1 lit a, Art 8 Abs 1 lit b Qualifizierung eines im Rahmen der hoheitlichen Tätigkeit eines Staates durchgeführten Repatriierungsflugs als anderweitige Beförderung, wenn das betreffende LFU im Rahmen der Pauschalreise diese auch selbst mit selbem Fluggerät zur ursprünglich geplanten Zeit durchführt; Anspruch gegen LFU auf Ersatz des obligatorischen Unkostenbeitrags an den Staat für Repatriierung (MRU-VIE) ABI 2022 C 191/11	24.01.2022 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 04.01.2022, 22 R 238/21m	GA <i>Emiliou</i> 02.03.2023 ECLI:EU:C:2023:154 Originalsprache: en	08.06.2023 ECLI:EU:C:2023:454 BE: <i>Jürimäe</i>	Dritte Kammer Covid-19 ✳
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein Repatriierungsflug, der in Ausübung der hoheitlichen Tätigkeiten eines MS durchgeführt wird, kann nicht als „anderweitige Beförderung unter vergleichbaren Reisebedingungen“ iSv Art 5 Abs 1 lit a und Art 8 Abs 1 angesehen werden; und - Art 5 und Art 7 bis 9 verpflichten das LFU, wenn ein Rückflug aus Gründen einer Pandemie wie Covid-19 annulliert wird und der Fluggast sich für einen Repatriierungsflug anmelden musste <ul style="list-style-type: none"> (i) Ausgleich für den Schaden zu leisten, der dem Fluggast dadurch entstanden ist, dass das LFU ihn nicht über die Annullierung des Fluges und seine Rechte informiert hat, und (ii) dem Fluggast den vollen Preis des Flugscheins für den nicht zurückgelegten Reiseabschnitt zu erstatten. 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 5 Abs 1 lit a und Art 8 Abs 1 lit b sind dahin auszulegen, dass ein Repatriierungsflug, der von einem MS iZm einer konsularischen Unterstützungsmaßnahme im Anschluss an die Annullierung eines Fluges organisiert wird, keine „<i>anderweitige Beförderung zum Endziel unter vergleichbaren Reisebedingungen</i>“ iSv Art 8 Abs 1 lit b darstellt, die das ausführende LFU einem Fluggast, dessen Flug annulliert wurde, anbieten muss.</p> <p>2. Art 8 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass einem Fluggast, der sich im Anschluss an die Annullierung seines Rückfluges selbst für einen von einem MS iZm einer konsularischen Unterstützungsmaßnahme organisierten Repatriierungsflug anmeldet und dafür einen verpflichtenden Unkostenbeitrag an diesen MS leisten muss, gegenüber dem LFU kein Anspruch auf Erstattung dieser Kosten auf der Grundlage dieser VO zusteht.</p> <p>Um von dem ausführenden LFU die Kosten erstattet zu bekommen, kann sich dieser Fluggast vor einem nationalen Gericht aber darauf berufen, dass das ausführende LFU zum einen seiner Verpflichtung zur vollständigen Erstattung der Flugscheinkosten zu dem Preis, zu dem der Flugschein erworben wurde, für nicht zurückgelegte Reiseabschnitte sowie für im Hinblick auf den ursprünglichen Reiseplan zwecklos gewordene Reiseabschnitte und zum anderen seiner Unterstützungsverpflichtung nach Art 8 Abs 1, einschließlich seiner Verpflichtung, die Fluggäste zu informieren, nicht nachgekommen ist. Dieser Kostenersatz muss jedoch auf das begrenzt sein, was sich unter den Umständen jedes einzelnen Falls als notwendig, angemessen und zumutbar erweist, um das Versäumnis des ausführenden LFU auszugleichen.</p>						
327.	Rs C-51/22 (PannonHitel/Wiz z Air)	Art 5 Abs 1 lit a, Art 8 Abs 1 lit a SpS 1, Abs 2 Anspruch auf Erstattung unmg gegen LFU auch bei Buchung und Inkasso durch Vermittler ohne Vollmacht des LFU und ohne Reiseveranstaltereigenschaft (OTP-BLQ) ABI 2022 C 165/28	25.01.2022 Pesti Központi Kerületi Bíróság (HU) [Zentrales Amtsgericht Pest] Vorlagebeschluss 12.01.2022, 21 G 301.674/2021/16	keine SA GA <i>Ćapeta</i>	keine Entscheidung BE: <i>Gavalec</i>	Präsident des EuGH 13.10.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:830 Anm: nur auf fr und hu publiziert Vermittler: < vola.ro > 329
328.	Rs C-89/22 (Passengers friend/British Airways)	ErwGr 1, Art 2 lit b und c, Art 3 Abs 1 und 5, Art 5 Abs 1, Art 6 Abs 1, Art 7 Abs 1, Art 13 VO Art 11 Abs 1 LFU-Identitäts-VO 2111/2005/EG Passivlegitimation des LFU, welches das erste Teilstück durchgeführt hatte, für Ausgleichsleistungen bei großer Ankunftsverspätung am Endziel, die während des zweiten,	10.02.2022 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 08.02.2022, 33a C 203/20	keine SA keine GA benannt	keine Entscheidung keine BE benannt	Präsident des EuGH 11.03.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:206

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		durchgeführt von Drittstaats-LFU Teilstücks entstand (HAM-LHR-CLT) nicht im ABl publiziert				330
329.	Rs C-126/22 (Agapito, Teodora, Trinidad, Alfonso, Juan María, Violeta/Ryanair)	Art 8 Abs 1 lit a und b Annullierungen – Anderweitige Beförderung – Annullierung des Flugs infolge von Maßnahmen, die die spanische Regierung aufgrund der Covid-19-Pandemie getroffen hat (3/2020) – Von den Fluggästen organisierte anderweitige Beförderung – Anderweitige Beförderung durch eine Kombination von Beförderungsmitteln, die keine Luftbeförderung darstellen (RAK-BCN) nicht im ABl publiziert	22.02.2022 Audiencia Provincial de Barcelona (ES) [Regionalgericht Barcelona] Vorlagebeschluss 17.02.2022, AAP B 2/2022 = ECLI:ES: APB:2022:2A	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 01.06.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:486 Anm: nur auf es und fr publiziert 331
330.	Rs C-131/22 (flightright/Swiss)	Art 5 Abs 3 Flughindernde Wetterbedingungen (Gewitter) abstrakt ein agU; Außergewöhnlichkeit der Wetterbedingungen anhand der örtlichen Häufigkeit zu beurteilen; für Annullierung kausale individuelle Entscheidung des Flugverkehrsmanagements ein agU; Erforderlichkeit der Außergewöhnlichkeit des Grundes für diese Entscheidung (FRA-ZRH) ABl 2022 C 191/20	25.02.2022 AG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 02.02.2022, 31 C 5982/20	keine SA GA Medina	keine Entscheidung BE: Piçarra	Präsident des EuGH 20.05.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:440 siehe auch Rs C-388/22 [I. a Nr 340] 332

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
331. 332. 333.	verb Rs C-156/22 (TAP/flightright), Rs C-157/22 (TAP/MyFlightright) und Rs C-158/22 (TAP/MyFlightright)	Art 5 Abs 3 Plötzlicher und unerwarteter Tod des Co-Piloten ca 2h vor geplantem Abflug und dadurch indizierte Fluguntauglichkeit der Crew ein agU für Annullierung (STR-LIS) ABI 2022 C 222/13 ABI 2022 C 222/13 ABI 2022 C 222/14	17.02.2022 LG Stuttgart (DE) Vorlagebeschluss 03.02.2022, 5 S 20/21 5 S 30/21 5 S 32/21	GA Medina 09.02.2023 ECLI:EU:C:2023:91 Originalsprache: en	11.05.2023 ECLI:EU:C:2023:393 BE: <i>Saffjan</i>	Dritte Kammer 333 334 335
	Tenor Schlussanträge (gekürzt): Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass die Annullierung eines Fluges, der von einem Flughafen außerhalb der Basis des betreffenden ausführenden LFU starten sollte, wegen des plötzlichen Todes des Kopiloten, der die vorgeschriebenen regelmäßigen medizinischen Untersuchungen ohne Einschränkungen bestanden hatte, nicht unter den Begriff agU iSd Vorschrift fällt.					
	Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass die unerwartete Abwesenheit eines für die Durchführung eines Fluges unverzichtbaren Besatzungsmitglieds aufgrund von Krankheit oder Tod, die kurz vor dem planmäßigen Abflug eintritt, nicht unter den Begriff agU iSd Vorschrift fällt.					
334.	Rs C-202/22 (WH und NX/TAP)	ErwGr 14, Art 5 Abs 1 lit c, Art 6 Abs 1, Art 7 Abs 1 und Art 8 Abs 1 lit b Anderweitige Beförderung per Bus an das Endziel - nach Ankunftsverspätung am Zwischenstopp infolge Umlaufverspätung wegen Wetterbedingungen und anschließender Versäumnis des Anschlussfluges - und Ankunftsverspätung am Endziel von ca 6h wegen Buspanne und notwendigem Fahrzeugwechsel; agU und analoge Anwendung auf Ersatzbeförderung per Bus (MUC-LIS-OPO) ABI 2022 C 244/16	15.03.2022 Tribunal Judicial da Comarca do Porto Júízo Local Cível da Maia (PT) [Bezirksgericht Maia] Vorlagebeschluss 24.02.2022 [ohne GZ] Anm: nur auf pt publiziert	keine SA GA Rantos	keine Entscheidung BE: <i>Saffjan</i>	Präsident des EuGH 16.11.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:938 Anm: nur auf fr und pt publiziert Anm: Parteieneinigung siehe auch Rs C-253/21 [I. a Nr 310] 336

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
335.	Rs C-228/22 (Flightright/Eurowings)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung einer geänderten Slotzuweisung durch die zuständige Flugsicherungseinrichtung; bloße wetterbedingte Reduzierung der Flugkapazitäten ausreichend (MUC-SKG; BER-STR) ABI 2022 C 237/38	01.04.2022 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 17.03.2022, 37 C 319/21 = ECLI:DE:AGD:2022:0317.37C319.21.00	keine SA GA Medina	keine Entscheidung BE: Gavalec	Präsident des EuGH 12.07.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:624 337
336.	Rs C-229/22 (NC/Tarom)	Art 5 Abs 1 lit c sublit iii Qualifizierung einer unmittelbar vor der geplanten Beförderung angebotenen anderweitige Beförderung mit Zwischenlandung statt Direktflug als Annullierung bei 15min späterem Abflug und ca 100min späterer Ankunft als ursprünglich gebucht; Abweichung der rumänischen Sprachfassung („ <i>spätestens eine Stunde vor der Abflugzeit des annullierten Fluges</i> “) von der englischen (" <i>no more than one hour before the scheduled time of departure</i> ") und französischen („ <i>au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévu</i> ") (CLJ-IAS-OTP) nicht im ABL publiziert	29.03.2022 Tribunalul Specializat Cluj (RO) [Handelsgericht Cluj] Vorlagebeschluss 25.01.2022 [ohne GZ]	keine SA GA Medina	Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 2020 02.12.2022 ECLI:EU:C:2022:978 BE: Gavalec	Achte Kammer (3) 338
<p>Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 1 lit c sublit iii ist dahin gehend auszulegen, dass bei Annullierung eines Fluges die betroffenen Fluggäste Anspruch auf Ausgleichsleistungen des ausführenden LFU gem Art 7 haben, es sei denn, sie werden weniger als sieben Tage vor der planmäßigen Abflugzeit von der Annullierung unterrichtet, wenn dieses LFU ihnen eine anderweitige Beförderung anbietet, die es ihnen ermöglicht, <u>frühestens</u> eine Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit abzufliegen und ihr Endziel weniger als zwei Stunden nach der planmäßigen Ankunftszeit zu erreichen.</p> <p>Rn 21: Der in einer Sprachfassung einer Bestimmung des Unionsrechts verwendete Wortlaut kann nicht als alleinige Grundlage für die Auslegung dieser Bestimmung dienen oder ihr Vorrang vor den anderen Sprachfassungen eingeräumt werden. Die Bestimmungen des Unionsrechts müssen nämlich im Lichte der in allen Sprachen der EU</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass der wegen eines Vogelschlags erfolgte Abbruch des Startvorgangs eines Flugzeugs durch eine Vollbremsung, durch die die Reifen des Flugzeugs beschädigt werden, unter den Begriff agU iSd Vorschrift fällt.</p>						
339.	Rs C-362/22 (VS, TU und RW/Ryanair)	Art 4 Abs 3, Art 7 Anspruch auf Ausgleichleistungen auch für Fluggäste, die als Angehörige eines Fluggasts, dem die Beförderung iZm der Frage einer Visumpflicht verweigert wurde, den Flug nicht angetreten haben, da der Reiseplan ohne diesen Fluggast für sie zwecklos geworden ist (OTP-BER) ABI 2022 C 368/15	03.06.2022 Tribunalul București (RO) [Regionalgericht Bukarest] Vorlagebeschluss 27.04.2022 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Szpunar</i>	keine Entscheidung BE: <i>Gavalec</i>	Präsident des EuGH 02.12.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:1006 Anm: Klagsrücknahme Art 1357 CC 341
340.	Rs C-388/22 (flightright/TAP)	Art 5 Abs 3 Flughindernde Wetterbedingungen (Gewitter) abstrakt ein agU; Außergewöhnlichkeit der Wetterbedingungen anhand der örtlichen Häufigkeit zu beurteilen; für Annullierung kausale individuelle Entscheidung des Flugverkehrsmanagements ein agU; Erforderlichkeit der Außergewöhnlichkeit des Grundes für diese Entscheidung (POA-LIS-FRA)	14.06.2022 AG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 03.06.2022, 31 C 5487/20	keine SA GA <i>Medina</i>	keine Entscheidung BE: <i>Piçarra</i>	Präsident des EuGH 09.11.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:909 siehe zuvor auch Rs C-131/22 [I. a Nr 330]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ABI 2022 C 318/31				342
341.	Rs C-465/22 (flightright/Brussels Airlines)	Art 2 lit b, Art 3 Abs 2, Art 7 Abs 1 Anspruch auf Ausgleichsleistungen gegen EU-LFU, welches Anschlussflug durchführen sollte und Alternativbeförderung durchgeführt hat, bei kleiner Ankunftsverspätung auf dem Langstreckenflug, Umbuchung durch das diesen auf Drittstaats-LFU und große Ankunftsverspätung am Endziel; Anwendungsbereich, Passivlegitimation (YUL-BRU[-MUC]-HAM) nicht im ABI publiziert	12.07.2022 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 16.06.2022, 35a C 205/21	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 16.08.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:633 343
342.	Rs C-474/22 (Laudamotion/flightright)	Art 3 Abs 2 lit a, Art 5, 6 und 7 Rechtzeitiges Einfinden zur Abfertigung auch Voraussetzung für Ausgleichsanspruch bei großer Verspätung; gesicherte Anhaltspunkte für große Ankunftsverspätung ausreichend für Anspruch bei no-show, wenn Flug im Hinblick auf den beruflichen Reiseplan des Fluggastes zwecklos geworden ist (DUS-PMI) ABI 2022 C 398/12	15.07.2022 BGH (DE) Vorlagebeschluss 03.05.2022 X ZR 122/21 = ECLI:DE:BGH:2022:030522BXZR12 2.21.0	keine SA GA Medina	25.01.2024 ECLI:EU:C:2024:73 BE: <i>Gavalec</i>	Dritte Kammer siehe auch Rs C-517/21 [I. a Nr 318] und Rs C-578/22 [I. a Nr 345] 344
<p>Tenor (gekürzt): Art 3 Abs 2 lit a ist dahin auszulegen, dass ein Fluggast, um die in Art 5 Abs 1 und Art 7 Abs 1 vorgesehene Ausgleichszahlung im Fall einer großen Verspätung eines Fluges, dh einer Verspätung von 3h oder mehr gegenüber der von dem LFU ursprünglich geplanten Ankunftszeit, zu erhalten, sich rechtzeitig zur Abfertigung eingefunden haben muss oder, wenn er sich bereits online registriert hat, sich rechtzeitig am Flughafen bei einem Vertreter des ausführenden LFU eingefunden haben muss.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
343.	Rs C-522/22 (GE/BA)	ErwGr 13, Art 7 Abs 3, Art 8 Abs 1 lit a Erstattungsanspruch bei Bezahlung des Fluges zum größten Teil mit Meilen aus Bonusprogramm auch entsprechend tw nur in Meilengutschrift; Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung nach nat Recht VO-konform; oder Anspruch auch auf Erstattung in Geld in Hinblick auf anderweitige Beförderung (FRA-LHR-OHR) ABI 2022 C 389/9	04.08.2022 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 17.06.2022, 2-24 O 51/21	keine SA GA Szpunar	keine Entscheidung	Präsidentin der Dritten Kammer 21.11.2023 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2023:942 siehe auch Rs C-456/17 [I. a Nr 149], Rs C-502/23 [I. a Nr 363] und Rs C- 663/23 [I. a Nr 371] 345
344.	Rs C-545/22 (Air Europa/VO, GR)	Art 5 Abs 3 Drastische Reduzierung des Flugplans ab 3/2020 nach Ausbruch der weltweiten COVID- 19-Pandemie wegen des Zusammenbruchs des weltweiten Flugverkehrs wegen fehlender wirtschaftlicher Auslastung und zum Gesundheitsschutz der Crews ein agU (MIA-MAD-DUS) ABI 2022 C 424/29	15.08.2022 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 09.08.2022, 22 S 543/21 16.08.2022 Berichtigung	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 08.10.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:825 Covid-19 346
345.	Rs C-578/22 (flightright/TAP)	Art 2 lit j, Art 3 Abs 2, Art 4 Abs 3, Art 7 Rechtzeitiges Einfinden zur Abfertigung stets notwendig; Beförderungsverweigerung und anderweitige Beförderung durch vertragliches LFU zulasten des ausführenden LFU im Rahmen von Codesharing (LIS-FRA)	01.09.2022 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 18.08.2022, 2-24 S 186/21	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 07.11.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:882 siehe auch Rs C-517/21 [I. a Nr 318] und Rs C- 474/22 [I. a Nr 342]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ABI 2022 C 441/15				347
346.	Rs C-607/22 (Eurowings/flightright)	Art 2 lit b Flugbeförderung im Rahmen einer Pauschalreise mit EW 6850 laut Reiseunterlagen; Qualifizierung als ausführendes LFU, wenn dieser Flug nie geplant war und Ersatzbeförderung mit anderem LFU stattfand (PMI-HAN) nicht im ABI publiziert	20.09.2022 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 22.07.2022 22 S 200/20	keine SA GA Medina	10.03.2023 Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH 2020 ECLI:EU:C:2023:201 BE: Safjan	achte Kammer (3) 348
Tenor (gekürzt): Art 2 lit b ist dahin auszulegen, dass ein LFU nicht als ausführendes LFU iSd Bestimmung eingestuft werden kann, wenn der Fluggast mit einem Reiseunternehmen einen Vertrag über einen bestimmten, durch Flugnummer und Datum konkretisierten Flug dieses LFU geschlossen hat, ohne dass das Unternehmen je einen Flug mit dieser Nummer an diesem Tag geplant hat; es kann aber als ausführendes LFU iSd Bestimmung angesehen werden, wenn es ein – ggf später von ihm geändertes – Angebot unterbreitet hat.						
347.	Rs C-778/22 (flightright/TAP)	Art 5 Abs 3, Art 8 Abs 1 lit b Ist „ <i>frühestmögliche anderweitige Beförderung</i> “ – nach einer Verspätung aufgrund eines Streiks als agU – auch eine Beförderung mit zweimaligem Umsteigen – und mangels Interline Agreement mit den Drittstaats-LFU ohne check-through – statt einer Direktverbindung, wenn jene (dennoch mit großer Verspätung) den frühesten Ankunftszeitpunkt am Endziel gewährleistet, oder muss sie aus Sicht des umbuchenden LFU für die Fluggäste auch zumutbar und zufriedenstellend sein (HAM-LIS-REC)	22.12.2022 AG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 20.12.2022, 7 C 224/20	keine SA GA Szpunar	keine Entscheidung BE: Rodin	Präsident des EuGH 27.09.2024 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2024:884 Anm: das Vorlagegericht habe nach Rücknahme im August 2023 trotz mehrerer Anfragen des EuGH, zuletzt am 12.07.2024, keine näheren Angaben zum derzeitigen Stand des Ausgangsrechtsstreits gemacht

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌊 🕒
		ABI 2023 C 112/25				349
2023 (aktuell 12/14/0//26) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
348.	Rs C-11/23 (Eventmedia Soluciones/Air Europa)	Art 7 Abs 1, Art 5 Abs 1 lit c und Abs 3, Art 15 Art 6 Abs 1 und Art 7 Abs 1 Klausel-RL 93/13/EWG Klausel mit Abtretungsverbot für den Fluggast im Beförderungsvertrag („Die Rechte des Fluggastes sind höchstpersönlicher Natur und können nicht abgetreten werden.“) eine unzulässige Rechtsbeschränkung iSd Art 15; Ausgleichsleistungen wegen Annullierung eine Verpflichtung für das LFU; Amtswegige Prüfung einer etwaigen Missbräuchlichkeit, wenn der klagende Zessionar kein Verbraucher ist, der Zedent jedoch schon; Kann Manuduktion entfallen, da der Verbraucher unter Verstoß gegen die möglicherweise missbräuchliche Klausel durch die Abtretung konkludent gehandelt hat (VVI-MAD) ABI 2023 C 155/27	12.01.2023 Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca (ES) [Handelsgericht Palma] Vorlagebeschluss 31.10.2022, 07040 47 1 2022 0001398	keine SA GA Szpunar	29.02.2024 ECLI:EU:C:2024:194 BE: Jürimäe	Dritte Kammer siehe auch Rs C-173/23 [I. b Nr 20]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>1. Art 5 Abs 1 lit c und Abs 3 sowie Art 7 Abs 1 sind dahin auszulegen, dass sich im Fall der Annullierung eines Flugs der Anspruch der Fluggäste gegen das ausführende LFU auf die in diesen Bestimmungen vorgesehene Ausgleichsleistung und die entsprechende Verpflichtung des ausführenden LFU zu deren Zahlung unmittelbar aus dieser VO ergeben.</p> <p>2. Art 15 ist dahin auszulegen, dass er der Einbeziehung einer Klausel in einen Beförderungsvertrag entgegensteht, die die Abtretung von Ansprüchen verbietet, die dem Fluggast gegenüber dem ausführenden LFU nach den Bestimmungen dieser VO zustehen.</p>						
349.	Rs C-33/23 (AUA/VM und AG) „Schwarzder“	Art 3 Abs 1 lit a und b VO Luftverkehrsabkommen EU-CH Beschl 2/2010 (Gemischter Luftverkehrsausschusses EU-CH) Anwendbarkeit der VO auf Umsteigerverbindung von CH über einen MS in einen Drittstaat; Anwendbarkeit der VO auf Umsteigerverbindung von Drittstaat über einen MS nach CH (BEG-VIE-GVA, ZRH-VIE-RAK) ABI 2023 C 155/29	24.01.2023, LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 24.01.2023, 22 R 224/22d und 22 R 10/23k	keine SA GA <i>Rantos</i>	keine Entscheidung BE: <i>Gavalec</i>	Präsident der Dritten Kammer 09.11.2023 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2023:926 siehe auch Rs C-259/13 [I. a Nr 38], Rs C-3/15 [I. a Nr 69], Rs C-172/16 [I. a Nr 82], Rs C-918/19 [I. a Nr 228], Rs C-512/20 [I. a Nr 268], Rs C-436/21 [I. a Nr 317] und Rs C-167/25 [I. a Nr 394] 351
350.	Rs C-52/23 (Flightright/TAP)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung von meteorologischen, mit der Durchführung eines Fluges unvereinbare Bedingungen, unabhängig davon, ob diese meteorologischen Bedingungen außergewöhnlich sind; Kann der außergewöhnliche Charakter der Wetterbedingungen anhand ihrer regionalen und jahreszeitlichen Häufigkeit an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, zu dem sie auftreten, bestimmt werden?	03.02.2023 AG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 24.01.2023 [ohne GZ] Anm: nicht auf de (!) publiziert	keine SA GA <i>Szpunar</i>	keine Entscheidung BE: <i>Rodin</i>	Präsident des EuGH 23.05.2023 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2023:475

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		(PDL-LIS-FRA) ABI 2023 C 164/32				352
351.	Rs C-54/23 (WY/Laudamotion und Ryanair)	Art 3 Abs 2, Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Abs 1 Ausgleichsanspruch wegen Verspätung des Fluges von mind 3h generell ausgeschlossen, wenn Fluggast bei drohender großer Verspätung einen von ihm selbst gebuchten Ersatzflug nutzt und dadurch das Endziel mit einer Verspätung von <3h erreicht, oder Ausgleichsanspruch, wenn schon vor dem Zeitpunkt, in dem sich der Fluggast spätestens zur Abfertigung einfinden muss, hinreichend gesicherte Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es am Endziel zu einer Verspätung von mind 3h kommen wird; rechtzeitig Einfinden zu Abfertigung einer Voraussetzung für Ausgleichsanspruch wegen Verspätung des Fluges von mind 3h (DUS-PMI) ABI 2023 C 173/15	03.02.2023 BGH (DE) Vorlagebeschluss 10.01.2023, X ZR 106/21 = ECLI:DE:BGH:2023:100123BXZR106.2 1.0	keine SA GA <i>Medina</i>	25.01.2024 ECLI:EU:C:2024:74 BE: <i>Gavalec</i>	Dritte Kammer siehe auch Rs C-22/24 [I. a Nr 375]
<p>Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 1 und Art 7 Abs 1 sind dahin auszulegen, dass ein Fluggast, der wegen drohender großer Verspätung des Fluges, für den er über eine bestätigte Buchung verfügt, bei der Ankunft am Endziel oder wegen hinreichender Anhaltspunkte für eine solche Verspätung selbst einen Ersatzflug gebucht hat und das Endziel mit einer Verspätung von weniger als drei Stunden gegenüber der planmäßigen Ankunftszeit des ersten Fluges erreicht hat, keinen Ausgleichsanspruch iSd Bestimmungen haben kann.</p>						
352.	Rs C-76/23 (Cobult/TAP)	Art 7 Abs 3, Art 8 Abs 1 lit a SpS 1	13.02.2023 LG Frankfurt/M (DE)	keine SA GA <i>Pitruzzella</i>	21.03.2024 ECLI:EU:C:2024:253	Dritte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Anforderungen an schriftliches Einverständnis des Fluggastes zur Erstattung durch Reise Gutscheine; Auswahl des Gutscheins auf der Internetseite des ausführenden LFU unter Ausschluss einer nachträglichen Auszahlung in Geld; Erstattung in Geld aber nur nach vorheriger Kontaktaufnahme mit dem ausführenden LFU (FOR-LIS-FRA) ABI 2023 C 189/10	Vorlagebeschluss 02.01.2023 [ohne GZ]		BE: <i>Gavalec</i>	siehe auch Rs C-697/21 [I. a Nr 321] und Rs C-642/23 [I. a Nr 368] 354
<p>Tenor (gekürzt): Art 7 Abs 3 ist iVm Art 8 Abs 1 lit a und im Licht von ErwGr 20 dahin auszulegen, dass im Fall der Annullierung eines Fluges durch das ausführende LFU davon auszugehen ist, dass der Fluggast sein „<i>schriftliches Einverständnis</i>“ mit einer Erstattung der Flugscheinkosten in Form eines Reisegutscheins erteilt hat, wenn er auf der Website des LFU ein Online-Formular ausgefüllt und darin diese Erstattungsmodalität unter Ausschluss der Auszahlung eines Geldbetrags gewählt hat, sofern er in der Lage war, eine zweckdienliche und informierte Wahl zu treffen und somit der Erstattung seiner Flugscheinkosten in Form eines Reisegutscheins anstelle eines Geldbetrags nach Aufklärung zuzustimmen; dies setzt voraus, dass das LFU dem Fluggast in lauterer Weise klare und umfassende Informationen über die verschiedenen ihm zur Verfügung stehenden Erstattungsmodalitäten gegeben hat.</p>						
353.	Rs C-78/23 (UE/Lufthansa)	Art 5 Abs 1 lit c Anforderungen an zeitgerechte – auch mehrmalige – Unterrichtung über Annullierung und Änderungen („Buchungsänderungsmittelung“); Bloße Anführung der nicht annullierten (geänderten) Teilstrecken unter generellem Verweis auf die durch die Coronavirus-Krise bedingte Anpassung des Flugplans; Fehlen der tatsächlich nicht stattfindenden Teilstrecken in den vier Mitteilungen (FMO-FRA-GYD) ABI 2023 C 189/11	14.02.2023 AG Steinfurt (DE) Vorlagebeschluss 18.11.2022, 21 C 188/22	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 24.04.2023 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2023:411 355

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌐 #1 ⌚
354.	Rs T-152/23 (SATA Azores Airlines/EP und Rat)	Art 263 Abs 4 AEUV Das Tribunal Judicial da Comarca dos Açores hat die (hier) Kl am 10.01.2023 verurteilt, auf Antrag eines Fluggasts Ausgleichszahlung gemäß der angefochtenen Fluggastrechte-VO zu zahlen; zugestellt wurde dieses Urteil der Kl am 16.01.2023. Ihrer Ansicht nach begann die Klagefrist nach Art 263 Abs 6 AEUV erst mit der Zustellung dieser Entscheidung zu laufen. nicht im ABl publiziert	16.03.2023 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen die Fluggastrechte-VO 261/2004/EG (ABI 2004 L 46/1 vom 17.02.2004)	n/a	23.08.2023 Beschluss gem Art 126 VerFO-EuG ECLI:EU:T:2023:481 BE: Kornezov Anm: nur auf fr und pt publiziert	Achte Kammer (3) <div style="text-align: right;">356</div>
Tenor (zusammengefasst): Die Klage ist als offensichtlich unzulässig abzuweisen, ohne dass es erforderlich wäre, diese den Bekl zuzustellen. Die Frist für einen Antrag auf Nichtigklärung der VO gem Art 263 AEUV ist bereits am 12.05.2004 abgelaufen. (Rn 7)						
355.	Rs C-162/23 (LN/Air France)	Art 8 Abs 1 lit b und c Änderungen im Zuge Covid19; Annullierung des bestätigten Fluges 4 Wo vor Abflug, alternative Beförderung rund 2:30h früher vom Fluggast abgelehnt; andere Alternativen vom LFU mangels Kapazitäten abgelehnt [Anm: SV im Vorlagebeschluss insb hins der Daten unklar]; zeitlicher Zusammenhang der anderweitigen Beförderung zur ursprünglichen Reiseplanung oder zeitlich unbegrenzt unter Berücksichtigung der Verjährung; andernfalls Kriterien für den zeitliche Zusammenhang (BUD-AMS[-DUS-CDG]-HNL)	16.03.2023 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 10.03.2023 [ohne GZ]	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 24.04.2023 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2023:410 Covid-19 🌐

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung <small>🌐 #1 ⌚</small>
		nicht im ABl publiziert				357
356.	Rs C-194/23 (Air France/ML ea)	Art 2 lit h, Art 8, Art 12 Abs 1 Einheitlichkeit der Buchung der Flüge Voraussetzung für direkten Anschlussflug oder lediglich ein Indiz; direkte Anschlussflüge auch bei getrennten Buchungen; Gesamtheit von Flügen auch bei stop-over (19h) mit Übernachtung; Weiter gehender Schadensersatz auch Entschädigung für gegenstandslos gewordene Beförderungskosten und sämtliche Schäden aus Nichterfüllung über die Schranken im nationalen Recht hinaus (gesondert gebuchte Unterbringung) (CDG-MRU-RRG) ABl 2023 C 286/16	27.03.2023 Cour d'appel d'Amiens (FR) [Appellationsgerichtshof Amiens] Vorlagebeschluss 21.03.2023, RG 21/00215	keine SA GA <i>Ćapeta</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 28.08.2023 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2023:623 nur auf fr publiziert 358
357.	Rs C-319/23 (P.G./Wizz Air) „Avdzhilov“	Art 5 und 7 VO Art 7 Nr 1 Brüssel Ia-VO Art 38 und 47 GRC Regelt Art 7 Nr 1 Brüssel Ia-VO als Erfüllungsortgerichtsstand für Ausgleichsansprüche neben der internationalen Zuständigkeit auch die örtliche; Vorrang vor nationalen Gerichtsständen für Verbraucher (SOF-MLA) nicht im ABl publiziert	25.05.2023 Sofijski rayonen sad (BG) [Kreisgericht Sofia] Vorlagebeschluss 25.05.2023 23275/2023 Anm: nur auf bg und fr publiziert	keine SA GA <i>Richard de la Tour</i>	13.11.2023 Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH ECLI:EU:C:2023:979 BE: <i>Saffjan</i> Anm: nur auf bg und fr publiziert	Achte Kammer (3) siehe auch Rs C-204/08 [I. a Nr 11], Rs C-15/18 [I. a Nr 165], Rs C-215/18 [I. a Nr 169], Rs C-464/18 [I. a Nr 176], Rs C-606/19 [I. a Nr 214], Rs C-20/21 [I. a Nr 296], Rs C-386/21 [I. a Nr 315] und Rs C-551/24 [I. a Nr 385] 359

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
Tenor (zusammengefasst): Art 7 Nr 1 lit b SpS 2 Brüssel Ia-VO ist dahin gehend auszulegen, dass wenn diese Bestimmung anwendbar ist, ein Gericht eines MS, bei dem eine Klage auf Ausgleichszahlungen auf der Grundlage der Fluggastrechte-VO anhängig ist, seine internationale wie auch seine örtliche Zuständigkeit nach dieser Bestimmung beurteilen muss, ungeachtet der Tatsache, dass es im nationalen Recht möglicherweise andere Gerichtsstände gibt, die für Verbraucher einschlägig sind.						
358.	Rs C-334/23 (flightright/Lauda motion)	Art 5 Abs 3 Ausgleichsleistungen für Fluggäste bei Annullierung von Flügen – Außergewöhnliche Umstände – Covid-19-Pandemie – Annullierung zahlreicher Flüge – Rentabilität – Wirtschaftliche Gründe – Schutz der Gesundheit der Besatzungsmitglieder – Kein behördliches Verbot nicht im ABl publiziert	26.05.2023 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 24.05.2023 nicht publiziert	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 27.06.2023 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2023:538 360
359.	Rs C-335/23 (MN/Qatar Airways)	Art 3 Abs 3 Satz 1 Kostenloser Tarif bei Zahlung bloß von Gebühren und Luftverkehrssteuern (Ticket Fare: 0,0); zeitlich und mengenmäßig begrenzte Aktion des LFU für eine bestimmte Berufsgruppe („Teacher Promo“) ein für die Öffentlichkeit verfügbarer Tarif; Zeitlicher Zusammenhang zwischen gebuchtem und annulliertem Flug und anderweitiger Beförderung zu einem späteren Zeitpunkt notwendig (FRA-DOH-SYD) ABl 2023 C 271/18	26.05.2023 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 23.02.2023, 2-24 S 142/22	keine SA GA <i>Szpunar</i>	keine Entscheidung	Präsident des EuGH 14.08.2023 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2023:658 siehe auch Rs C-516/23 [I. a Nr 364] 361
360.	Rs C-385/23 (A/Finnair)	Art 5 Abs 3 Qualifikation einer erstmalig bei dem neuen Flugzeugtyp A350	22.06.2023 Korkein oikeus (FI) [Oberster Gerichtshof]	Verzicht auf SA GA <i>Medina</i>	13.06.2024 ECLI:EU:C:2024:497 GA: <i>Gavalec</i>	Achte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		auftretende Störung des Systems zur Messung der Treibstoffmenge des Fluggeräts, der in der Folge als Konstruktionsfehler des Flugzeugtyps mit einem Softwareupdate behoben wurde, als agU (HEL-BKK) ABI 2023 C 314/6	Vorlagebeschluss 22.06.2023, S2022/404			362
<p>Tenor (zusammengefasst): Das Auftreten einer unerwarteten und neuartigen technischen Störung, die ein neues, vor Kurzem in Betrieb genommenes Flugzeugmodell betrifft und das LFU zur Annullierung eines Fluges veranlasst, unter den Begriff agU iSd Bestimmung fällt, wenn der Hersteller dieses Flugzeugs nach der Annullierung anerkennt, dass diese Störung durch einen versteckten Konstruktionsfehler verursacht wurde, der sämtliche Flugzeuge dieses Typs betraf und die Flugsicherheit beeinträchtigte.</p>						
361.	Rs C-405/23 (Corendon Air/Flightright)	Art 5 Abs 3 Personalmangel aufgrund von Covid-19 beim Flughafenbetreiber und seinen Erfüllungsgehilfen für die Gepäckverladung der normalen Ausübung der Tätigkeit eines LFU zuzurechnen oder wirkt jener nur auf eine solche ein; Qualifizierung als agU (CGN-KGS) ABI 2023 C 329/13	03.07.2023 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 22.06.2023, 11 S 15/22 Berichtigungsbeschluss 26.07.2023, 11 S 15/22	Verzicht auf SA GA <i>Rantos</i>	16.05.2024 ECLI:EU:C:2024:408 BE: <i>Rodin</i>	Neunte Kammer (3) eigentlich: Touristic Aviation Services Covid-19 🌟 363
<p>Tenor (zusammengefasst): Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass es sich bei einem Mangel an Personal bei dem für die Gepäckverladung in die Flugzeuge verantwortlichen Flughafenbetreiber um einen agU iSd Vorschrift handeln kann. Das LFU, dessen Flug aufgrund eines solchen agU eine große Verspätung hatte, muss jedoch zur Befreiung von seiner Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen an die Fluggäste gem Art 7 nachweisen, dass sich dieser Umstand auch dann nicht hätte vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären und dass es gegen dessen Folgen die der Situation angemessenen Vorbeugungsmaßnahmen ergriffen hat.</p>						
362.2	Rs C-411/23 (D./P.)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung eines vom Hersteller entdeckten Konstruktionsfehler eines Flugzeugtriebwerks (Mangel an den Verdichtungsschaufeln) als	03.07.2023 Sąd Okręgowy w Warszawie (PL) [Bezirksgericht Warschau] Vorlagebeschluss 26.05.2023,	Verzicht auf SA GA <i>Medina</i>	13.06.2024 ECLI:EU:C:2024:498 BE: <i>Gavalec</i>	Achte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
<p>Tenor (zusammengefasst):</p> <p>1. Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass die Entdeckung eines versteckten Konstruktionsfehlers am Triebwerk eines Flugzeugs, mit dem ein Flug durchgeführt werden soll, unter den Begriff agu iSd Bestimmung fällt, selbst wenn das LFU vom Hersteller des Triebwerks mehrere Monate vor dem betreffenden Flug über das Vorliegen eines derartigen Fehlers informiert wurde.</p> <p>2. Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass ein LFU im Rahmen „aller zumutbaren Maßnahmen“, die es zu ergreifen hat, um den Eintritt und die Folgen eines agU iSd Bestimmung, wie etwa die Entdeckung eines versteckten Konstruktionsfehlers des Triebwerks eines seiner Flugzeuge, zu vermeiden, eine vorbeugende Maßnahme ergreifen kann, die darin besteht, eine Flotte von Ersatzflugzeugen in Reserve zu halten, vorausgesetzt, dass diese Maßnahme angesichts der Kapazitäten des Unternehmens zum maßgeblichen Zeitpunkt technisch und wirtschaftlich durchführbar ist.</p>						
363.	Rs C-502/23 (MC/Iberia)	Art 5 Abs 1 lit a, Art 8 Abs 1 lit a, Art 7 Abs 3 Erstattung in Geld vom ausführenden LFU bei Zahlung des Flugscheins mit Meilen eines Vielfliegerprogramms eines anderen LFU (BAEC); Berechnung der Erstattung anhand des öffentlichen Tarifs (EUR 5,3k) oder anhand des	07.08.2023 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 13.07.2023, 22 O 44/23	keine SA	keine Entscheidung BE: <i>Gavalec</i>	Präsidentin der 3. Kammer Streichungsbeschluss 21.05.2024 ECLI:EU:C:2024:460 Anm: Vergleich Mündliche Verhandlung 08.05.2024

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
		Durchschnittswerts der eingesetzten (57,5k) Meilen (DUS-MAD-MEX) ABl L 2023/649				siehe auch Rs C-456/17 [I. a Nr 149], Rs C-522/22 [I. a Nr 343] und Rs C- 663/23 [I. a Nr 371] 365
364.	Rs C-516/23 (NW und YS/Qatar Airways)	Art 3 Abs 3 Alt 1 f, Art 8 Abs 1 lit c Qualifizierung als kostenloser Tarif bei Zahlung bloß von Gebühren und Luftverkehrssteuern für das Flugticket Qualifizierung als nicht für die Öffentlichkeit (mittelbar) verfügbaren Tarif, wenn Flug im Rahmen einer zeitlich und mengenmäßig begrenzten Aktion nur für eine bestimmte Berufsgruppe gebucht („MEDICS“) zeitlicher Zusammenhang zwischen ursprünglich gebuchtem und annulliertem Flug und der gewünschten Ersatzbeförderung zu einem späteren Zeitpunkt notwendig (FRA-DOH-DPS) ABl C 2023/126	10.08.2023 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 08.08.2023, 2-24 O 118/22 11.08.2023 Ergänzung	Verzicht auf SA GA <i>Pikamäe</i>	16.01.2025 ECLI:EU:C:2025:21 BE: <i>Gavalec</i>	Achte Kammer (3) KI NW und YS Schriftsatz 17.10.2023, C-516/23 - 10 Bekl QA Schriftsatz 30.11.2023, C-516/23 - 12 siehe auch Rs C-335/23 [I. a Nr 359] 366
<p>Tenor (zusammengefasst):</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 3 Abs 3 Satz 1 Var 1 ist dahin auszulegen, dass ein Fluggast nicht kostenlos iSd Bestimmung reist, wenn er für seine Buchung ausschließlich Luftverkehrssteuern und Gebühren zu entrichten hatte. Art 3 Abs 3 Satz 1 Var 2 ist dahin auszulegen, dass ein Fluggast nicht zu einem für die Öffentlichkeit nicht unmittelbar oder mittelbar verfügbaren reduzierten Tarif iSd Bestimmung reist, wenn er seinen Flugschein im Rahmen einer Werbeaktion gebucht hat, die zeitlich sowie hinsichtlich der Menge der angebotenen Flugscheine begrenzt war und sich an eine bestimmte Berufsgruppe richtete. Art 8 Abs 1 lit c ist dahin auszulegen, dass für seine Anwendung das Bestehen eines zeitlichen Zusammenhangs zwischen dem annullierten Flug und dem von einem Fluggast gewünschten anderweitigen Flug nicht erforderlich ist. Eine solche anderweitige Beförderung zum Endziel kann, vorbehaltlich verfügbarer Plätze, zu vergleichbaren Reisebedingungen zu einem späteren Zeitpunkt verlangt werden. 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
365.	Rs C-570/23 (IH/Eurowings)	Art 5 Abs 1 lit c Berechnung der Frist für die Unterrichtung einer Annullierung eines Teilfluges (Rückflug) – bei einheitlicher Buchung eines Hin- Rückfluges – nach der planmäßigen Abflugzeit des ersten Teilflugs (Hinflugs) oder des annullierten Rückflugs (VOL-DUS) ABI C 2023/1289	15.09.2023 AG Düsseldorf (DE) 07.09.2023, 21 C 192/22 = ECLI:DE:AGD:2023:0907.2 1C192.22.00	Keine SA	Keine Entscheidung	Präsident des EuGH 03.11.2023 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2023:867 367
366.	Rs C-593/23 (SU/SunExpress)	Art 5 Abs 1 lit c sublit iii Ausgleichsleistungen wegen Annullierung nach Verlegung des Abflugortes >7d vor Abflug mit identen Flugzeiten allerdings vorangehende Busbeförderung mit Reisestart 4:30h vor Abflug; anderweitige Beförderung von einem anderen Startflughafen möglich; Berücksichtigung der (organisierten) Anreise zum neuen Startflughafen (DUS[-PAD]-AYT) nicht im ABL publiziert	26.09.2023 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 21.09.2023 [ohne GZ]	keine SA GA Medina	keine Entscheidung BE: <i>Gavalec</i>	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 29.01.2024 ECLI:EU:C:2024:135 368
367.	Rs C-616/23 (TA ea/BA)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Abs 1, Art 8 Abs 1 lit b Anspruch auf Ausgleichsleistungen bei pünktlichem Zubringerflug und pünktlichem Anschlussflug, aber zu geringer Umsteigezeit; Bedeutung der Minimum Connection Time (MCT); Beweislast für die Gründe des Verpassens des Anschlussfluges; Anspruch auf eine	06.10.2023 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 04.09.2023 [ohne GZ] 24.10.2023 Berichtigung Vorlagebeschluss 19.10.2023	keine SA GA Medina	keine Entscheidung BE <i>Jääskinen</i>	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 06.02.2024 ECLI:EU:C:2024:142

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌊 🕒
		anderweitige Beförderung und Aufwandsersatzanspruch bei Verletzung auch bei absehbarer Ankunftsverspätung ≥ 3h (DXB-LHR-DUS) ABI C 2024/626	[ohne GZ]			369
368.	Rs C-642/23 (Flightright/Etihad Airways)	Art 7 Abs 3, Art 8 Abs 1 lit a Erstattung der Flugscheinkosten in Form von Reisegutscheinen und Gutschriften von Flugmeilen auf vom Kunden eingerichtetes elektronisches Kundenkonto ohne Einverständnis durch Unterschrift; Widerruf der Erstattungsform bei fehlender Übertragung auf Kundenkonto Pauschalreise mit open-return-Ticket, Ansprüche nach Insolvenz des Veranstalters free4Travel (DUS-AUH-BNE) ABI C 2024/936	26.10.2023 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 16.10.2023, 22 S 132/22	Verzicht auf SA GA <i>Medina</i>	16.01.2025 ECLI:EU:C:2025:12 BE: <i>Gavalec</i>	Siebte Kammer (3) Kom Schriftliche Erklärung 21.02.2024, sj.a(2024)1557180 Kl Flightright Schriftsatz 15.03.2024, C-642/23 - 11 siehe auch Rs C-697/21 [I. a Nr 321], Rs C-76/23 [I. a Nr 352] und Rs C-663/23 [I. a Nr 371] 370
<p>Tenor (zusammengefasst): Art 8 Abs 1 lit a iVm Art 7 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass im Fall der Annullierung eines Fluges durch das ausführende LFU nicht davon auszugehen ist, dass der Fluggast sein „schriftliches Einverständnis“ mit der Erstattung der Flugscheinkosten in Form von Reisegutscheinen erteilt hat, wenn er auf der Website des LFU ein Treuekonto angelegt hat, auf das diese Gutscheine übertragen werden sollten, ohne sein Einverständnis zu dieser Form der Erstattung durch eine ausdrückliche, endgültige und eindeutige Annahme bestätigt zu haben.</p>						
369.	verb Rs C-650/23 (European Air Charter/DW) „Hembesler“ und C-705/23	Art 2 lit j, Art 4 Abs 3, Art 7 Abs 1 Qualifizierung einer Mitteilung des Reiseveranstalters am Vortag des Rückflugs über einen Wechsel der Flugnummer, der Flugzeit (um	31.10.2023 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 22.08.2023, 22 R 133/23y	Verzicht auf SA GA <i>Medina</i>	17.10.2024 ECLI:EU:C:2024:903 BE: <i>Gavalec</i>	Achte Kammer (3) Kom Schriftliche Erklärung 29.02.2024,

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐 ⌚
	(Flightright/Condo r)	5:30h nach hinten) und des Endziels und folglich dem Unterbleiben des rechtzeitigen Einfindens (des zum idF planmäßig durchgeführten, ursprünglich gebuchten Fluges) als Nichtbeförderung; dem ausführenden LFU zurechenbare Mitteilungen des Reiseveranstalters (HER-LNZ[VIE]) ABI C 2024/1239				sj.a(2024)1801738/BRK/NY/ps Kl2 EAC Schriftsatz 19.02.2024, C-650/23 - 9 Kl2 Flightright Schriftsatz 01.03.2024, C-705/23 - 13
370.		Art 4 Qualifizierung einer Mitteilung über eine Umbuchung (wegen angeblicher Stornierung) vom Reiseveranstalter an den Reisenden als Fall einer Nichtbeförderung iSe antizipierten Beförderungsverweigerung trotz ordnungsgemäßer Durchführung des gebuchten Fluges dem ausführenden LFU zurechenbare Mitteilungen des Reiseveranstalters (DUS-FUE) ABI C 2024/1519	17.11.2023 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 02.11.2023, 22 S 238/22			AT Schriftliche Erklärung 04.03.2025, C-650/23 - 15 PL Schriftliche Erklärung 04.03.2024, C-650/23 - 17 Bekl1 DW 08.03.2024, C-650/23 - 17 HU Schriftliche Erklärung 08.03.2024, C-650/23 - 16 siehe auch Rs C-436/21 [I. a Nr 317]; Rs T-287/25 [I. a Nr 397]; T-222/26 [I. a Nr

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (zusammengefasst): Art 4 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass ein Fluggast, der im Rahmen einer Pauschalreise eine bestätigte Buchung für einen Flug hatte, vom ausführenden LFU die Ausgleichsleistung iSv Art 7 Abs 1 verlangen kann, wenn der Reiseveranstalter dem Fluggast – ohne zuvor das LFU hierüber zu informieren – mitgeteilt hat, dass der ursprünglich vorgesehene Flug nicht durchgeführt werde, obwohl dieser wie vorgesehen stattfand.</p>						
371.	Rs C-663/23 (UW/Etihad Airways)	Art 5 Abs 1 lit a, Art 8 Abs 1 lit a, Art 7 Abs 3 Erstattung in Geld vom ausführenden LFU nach Annullierung bei Zahlung des Flugscheins mit Meilen eines Vielfliegerprogramms eines anderen LFU (AAdvantage); Berechnung der Erstattung anhand des öffentlichen Tarifs (EUR 8k) oder anhand des Durchschnittswerts der ein gesetzten (85k) Meilen (DUS-AUH-CAI) ABI C 2024/1670	09.11.2023 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 24.10.2023 [ohne GZ]	keine SA	keine Entscheidung BE: <i>Gavalec</i>	Präsidentin der Dritten Kammer Streichungsbeschluss 19.07.2024 ECLI:EU:C:2024:676 Sitzung 11.07.2024 siehe auch Rs C-456/17 [I. a Nr 149], Rs C-522/22 [I a Nr 343], Rs C-502/23 [I. a Nr 363] und Rs C-642/23 [I. a Nr 368] 373
372.	Rs C-712/23 (Flightright/Lauda motion)	Art 5 Abs 1 Ausgleichsleistung für Fluggäste bei irrtümlicher Information über Annullierung durch den Reiseveranstalter, obwohl Flug dennoch vom ausführenden LFU durchgeführt wurde (PMI-STR) nicht publiziert	23.11.2023 LG Stuttgart (DE) Vorlagebeschluss 19.10.2023 5 S 4/23	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident EuGH Streichungsbeschluss 18.01.2024 ECLI:EU:C:2024:116 374

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
373.	Rs C-716/23 (Skycop/Ryanair)	Art 6 Abs 1 sublit iii, Art 7, Art 8 Abs 1 lit a Anspruch auf Ausgleichsleistungen nach Verweigerung eines mit 5h Abflugverspätung und schließlich 7h Abflug- und Anknftsverspätung zwecklos gewordenen Fluges durch die Passagiere; gibt es ggf dafür Voraussetzungen oder ist eine Verweigerung generell nicht schädlich (VNO-BGY) ABI C 2024/1087	27.11.2023 Vilniaus apygardos teismas (LT) [Bezirksgericht Vilnius] Vorlagebeschluss 31.10.2023, e2A-1923-854/2023	keine SA GA Medina	keine Entscheidung BE: <i>Gavalec</i>	Präsident EuGH Streichungsbeschluss 21.03.2024 ECLI:EU:C:2024:284 Anm: Einigung zwischen den Parteien 375
2024 (aktuell 6/10/0//16) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
374.	Rs C-20/24 (M1.R. und M2.R./AAA) „Cymdek“	Art 2 lit g, Art 3 Abs 2 lit a, Art 3 Abs 3 Qualifikation der Bordkarte als „anderer Beleg“ für die Akzeptanz und Registrierung der Buchung durch das LFU oder das Reiseunternehmen; Qualifikation des Fluggasts mit Bordkarte als einer, der über eine bestätigte Buchung für den betreffenden Flug verfügt; Beweislast für Ausnahme der Nutzung eines kostenlosen oder reduzierten Tarifs; Qualifikation eines Flugs als entgeltlich, wenn dieser im Rahmen einer Pauschalreise gebucht wurde und das Reiseunternehmen das LFU für den Flug bezahlt; Relevanz der Art und Weise der Abrechnung	12.01.2024 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (PL) [Bezirksgericht Warschau-Hauptstadt] Vorlagebeschluss 24.11.2023, I C 1222/22	Verzicht auf SA GA: <i>Norkus</i>	06.03.2025 ECLI:EU:C:2025:139 BE: <i>Gavalec</i>	Siebte Kammer (3) nur auf fr und pl publiziert: KI M1.R und M2.R 02.04.2024 Schriftsatz C-20/24-12 Bekl AAA 19.04.2024 Schriftsatz C-20/24-14 Kom Schriftliche Erklärung 23.04.2024, s.j.a(2024)3428622 PL

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
<p>Tenor (zusammengefasst):</p> <p>1. Art 2 lit g und Art 3 Abs 2 lit a sind dahin gehend auszulegen, dass eine Bordkarte einen „sonstigen Nachweis“ iSd ersten dieser Bestimmungen darstellen kann, aus dem hervorgeht, dass die Buchung vom LFU oder Reiseunternehmen akzeptiert und registriert wurde, so dass ein Fluggast, der über eine solche Karte verfügt, in einer Situation, in der keine besonderen agU nachgewiesen werden, als im Besitz einer „bestätigten Buchung“ iSd zweiten dieser Bestimmungen für den betreffenden Flug angesehen wird.</p> <p>2. Art 3 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass ein Fluggast nicht als unentgeltlich oder zu einem nicht unmittelbar oder mittelbar der Öffentlichkeit zugänglichen ermäßigten Tarif reisend im Sinne dieser Bestimmung gilt, wenn zum einen der Reiseveranstalter den Flugpreis gemäß den Marktbedingungen an das ausführende LFU zahlt und zum anderen der Preis für die Pauschalreise nicht von diesem Fluggast, sondern von einem Dritten an diesen Reiseveranstalter gezahlt wird. Es obliegt diesem LFU, nach den im nationalen Recht vorgesehenen Modalitäten nachzuweisen, dass der genannte Fluggast kostenlos oder zu einem solchen ermäßigten Tarif gereist ist.</p>						
375.	Rs C-22/24 (TUifly/CR und LE)	Art 3 Abs 2 lit a, Art 5, 6 und 7 Anspruch auf Ausgleichsleistung auch bei Verständigung am Vorabend über Verschiebung um 24h aus operativen Gründen und eigenständige Ersatzbuchung ohne Ankunftsverspätung im Vergleich zur ursprünglichen Buchung; hinreichend gesicherte Anhaltspunkte für große Ankunftsverspätung ausreichend für Ausgleichsanspruch nach Rücktritt; dennoch rechtzeitig Einfinden zur Abfertigung notwendig (DUS-PMI) nicht im ABl publiziert	16.01.2024 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 10.01.2024 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Medina</i>	keine Entscheidung BE: <i>Gavalec</i>	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 02.04.2024 ECLI:EU:C:2024:322 Mit Verweis auf Rs C-54/23 [I. a Nr 351]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
376.	Rs C-36/24 (GPM Live Marketing/TUIfly)	Art 3 Abs 2 lit a, Art 5 Abs 1 lit c Ausgleichsanspruch bei rechtzeitiger Information über Annullierung und Umbuchung zu geändertem Zielort an Klägerin als Vertragspartner mit Buchungsbestätigung mangels Namhaftmachung der Fluggäste bei Reiseorganisation für 56 Mitarbeiter durch AG (Klägerin als Zessionar) (TFS-DUS[-HAM]) nicht im ABL publiziert	19.01.2024 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 16.01.2024, 22 S 182/22	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 04.03.2024 ECLI:EU:C:2024:249 378
377.	Rs C-45/24 (VKI/KLM)	Art 8 Abs 1 lit a Erstattungsanspruch auch für die Provision, die ein Online- Buchungsportal mit IATA-Lizenz als Vermittler vom Preis abzieht, den der Fluggast bezahlt, auch wenn das LFU deren Höhe aus dem Global Incentive Vertrag konkret nicht kennt und auch nicht genehmigt hat; Beweislast für die Unkenntnis der Provisionshöhe (VIE-AMS-LIM-AMS-VIE) ABI C 2024/2730	24.01.2024 OGH (AT) Vorlagebeschluss 13.12.2023, 8 Ob 111/23s = ECLI:AT:OGH0002:2023:00 800B00111.23S.1213.000	GA <i>Norkus</i> 19.06.2025 ECLI:EU:C:2025:468 Originalsprache: fr	15.01.2026 ECLI:EU:C:2026:2 BE: <i>Jääskinen</i>	Beschluss (Vierte Kammer) 28.04.2025 ECLI:EU:C:2025:287 Neuzuweisung der Rs von der Neunten an die Vierte Kammer und Eröffnung eines mündlichen Verfahrens mit Schlussanträgen 379

Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Fragen wie folgt zu beantworten:
 Art 8 Abs 1 lit a iVm Art 5 Abs 1 lit a ist dahin auszulegen, dass

- der Preis des Flugscheins, der zur Ermittlung des einem Fluggast vom LFU im Fall der Annullierung eines Fluges geschuldeten Erstattungsbetrags heranzuziehen ist, auch die Differenz zwischen dem vom Fluggast gezahlten und dem vom LFU erhaltenen Betrag in Höhe der Provision eines als Vermittler zwischen ihnen tätig gewordenen Unternehmens einschließt, ohne dass das LFU die genaue Höhe dieser Provision kennen muss;
- das LFU muss, um von der Verpflichtung zur Erstattung der angeführten Provision befreit zu werden, nachweisen, dass ihm das Wissen von der Erhebung der Provision bei der Ausübung der Tätigkeiten des Vermittlers fehlte und dass es diese nicht gebilligt hat. Das LFU kommt seiner Beweislast bereits dadurch nach, dass es alle relevanten Begleitumstände plausibel darlegt.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
Tenor (gekürzt): Art 8 Abs 1 lit a iVm Art 5 Abs 1 lit a ist dahin auszulegen, dass der Preis des Flugscheins, der zur Ermittlung des einem Fluggast vom LFU im Fall der Annullierung eines Fluges geschuldeten Erstattungsbetrags heranzuziehen ist, die Differenz zwischen dem vom Fluggast gezahlten und dem vom LFU erhaltenen Betrag in Höhe der Provision eines als Vermittler tätig gewordenen Unternehmens einschließt, ohne dass es erforderlich wäre, dass das LFU die genaue Höhe dieser Provision kennt.						
378.	Rs C-395/24 (JD und HE/Condor)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU bei Annullierung und geändertem Zielflughafen mit Weitertransport per Bus und großer Ankunftsverspätung infolge Flugplanänderung insb durch die Zuweisung von Abflugslots außerhalb der geplanten Zeiten du Luftraumkapazitäten im gesamten Tagesumlauf (RHO-DUS[-FMO]) nicht im ABL publiziert	06.06.2024 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 16.05.2024 [ohne GZ]	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 12.07.2024 ECLI:EU:C:2024:667 Anm: Anerkenntnisurteil 380
379.	Rs C-399/24 (AirHelp/AUA)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung als agU, wenn Fluggerät auf unmittelbarem Vorflug von einem Blitz getroffen wurde und eine obligatorischen Sicherheitsüberprüfung durch zertifizierte Technikerunterzogen werden musste; Verspätung von rund 5h (IAS-VIE-LHR) ABl C 2024/5215	07.06.2024 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 16.04.2024, 22 R 7/24w	Verzicht auf SA GA <i>Biondi</i>	16.10.2025 ECLI:EU:C:2025:791 BE: <i>Piçarra</i>	Dritte Kammer 381
Tenor (zusammengefasst): Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass es unter den in dieser Bestimmung verwendeten Begriff agU fällt, wenn ein Fluggerät, mit dem ein Flug durchgeführt werden sollte, von einem Blitz getroffen wurde, was zu obligatorischen Sicherheitsüberprüfungen dieses Fluggeräts mit der Folge seiner verspäteten Freigabe für den Einsatz geführt hat.						
380.	Rs C-432/24	Art 5 Abs 3	20.06.2024	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	(KJ/KLM)	Abflug- und Ankunftsverspätung von rund 80min beim Zubringerflug und Nichterreichen des Anschlussflugs führt zu Ankunftsverspätung am Endziel von rund 20h; Bezug der Informationspflicht auf Abflug- oder auf Ankunftsverspätung; Informationspflicht über Ausgleichsleistungen bei Verspätung des Zubringerfluges, die zu einer großen Verspätung am Endziel führen kann (MUC-AMS-SEA) nicht im ABl publiziert	AG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 01.08.2024, [ohne GZ]	kein GA benannt	kein BE benannt	Streichungsbeschluss 04.09.2024 ECLI:EU:C:2024:759 384
383.	Rs C-551/24 (LH/Airhelp)	Art 7 Nr 1 und Nr 5 Brüssel Ia-VO Gerichtsstand des Erfüllungsortes und der Zweigniederlassung bei Geltendmachung von Ansprüchen aus der Fluggastrechte-VO durch ein Inkassounternehmen nach Abtretung, das selbst nicht Partei des Beförderungsvertrages war ABI C 2024/6913	14.08.2024 Sąd Okręgowy w Krakowie (PL) [Bezirksgericht Krakau] 01.08.2024, II Cz 482/24	Verzicht auf SA GA <i>Emiliou</i>	09.10.2025 ECLI:EU:C:2025:771 BE: <i>Spineanu-Matei</i>	Achte Kammer (3) siehe auch Rs C-189/20 [VII. i Nr 14] und Rs C-519/19 [VII. h Nr 1st] siehe auch Rs C-204/08 [I. a Nr 11], Rs C-15/18 [I. a Nr 165], Rs C-215/18 [I. a Nr 169], Rs C-464/18 [I. a Nr 176], Rs C-606/19 [I. a Nr 214], Rs C-20/21 [I. a Nr 296], Rs C-386/21 [I. a Nr 315] und Rs C-319/23 [I. a Nr 357] 385

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (zusammengefasst): Art 7 Nr 1 lit b SpS 2 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass ein Gericht eines MS nach dieser Bestimmung für die Entscheidung über einen Rechtsstreit zuständig ist, der eine Entschädigungsklage betrifft, die eine Gesellschaft, die die Forderung eines Fluggastes aus einem mit diesem LFU geschlossenen Beförderungsvertrag abgetreten bekommen hat, gegen ein im Hoheitsgebiet eines anderen MS niedergelassenes LFU erhoben hat, sofern dieses Gericht das Gericht des Ortes ist, an dem die Leistungen aufgrund dieses Vertrags erbracht worden sind oder hätten erbracht werden müssen.</p>						
384.	Rs C-558/24 (Corendon Airlines/Myflyright)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Relevante geplante Ankunftszeit eines Fluges zur Berechnung der Ankunftsverspätung nach vorheriger Verschiebung durch den Reiseveranstalter um 1h nach hinten; Relevanz des Zeitpunkts der Unterrichtung über Verschiebung; Anspruch auf Ausgleichleistungen wegen Annullierung (MUC-AYT) ABI C 2024/6638	16.08.2024 LG Landshut (DE) 31.07.2024, 12 S 2466/23e	keine SA GA <i>Čapeta</i>	30.10.2025 ECLI:EU:C:2025:847 BE: <i>Piçarra</i>	Achte Kammer (3) siehe auch Rs C-771/25 [II. b Nr 477] 386
<p>Tenor (zusammengefasst): Art 5 Abs 1 lit c und Art 7 Abs 1 sind dahin auszulegen, dass die Dauer der Verspätung für Fluggäste bei ihrer Ankunft im Fall einer Verschiebung der Abflug- und Ankunftszeit, die im Vorhinein von einem LFU angekündigt wurde und mit der Ausstellung einer neuen Buchungsbestätigung für die betreffenden Fluggäste einherging, unter Berücksichtigung der ursprünglich geplanten Ankunftszeit zu bestimmen ist.</p>						
385.	Rs C-593/24 (AirHelp/Wizz Air)	Art 5 Abs 3 Qualifikation der Zuweisung verspäteter Startzeitnischen durch die zuständige Flugsicherungsstelle wegen Kapazitätsengpässen im Luftraum und ATC-Beschränkungen aufgrund Personalengpässen oder Geräteausfällen als agU mit Befreiung von der Ausgleichspflicht nach großer Ankunftsverspätung (DTM-SCV nicht publiziert)	12.09.2024 AG Dortmund (DE) Vorlagebeschluss 28.08.2024, 424 C 8683/23	Keine SA kein GA benannt	Keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 05.11.2024 ECLI:EU:C:2024:968 387

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
↓ Zuständigkeit des EuG für ab dem 01.10.2024 eingereichte Vorabentscheidungsverfahren gem Art 50b lit e Satzung-EuGH iVm Art 2 Abs 1 VO 2024/2019/EU, Euratom ↓						
386.	Rs T-548/24 (Flightright/easyJet)	Art 5 Abs 3 Qualifikation von für die große Verspätung oder Annullierung kausale Slotzuweisungen durch die zuständige Flugsicherungseinrichtung ohne kausale Verantwortlichkeit des LFU als agU; im Falle die Flugsicherungseinrichtung nennt dem LFU als Grund IATA-Delay- Code 81 („Air Traffic Flow Management (ATFM) due to ATC EN-ROUTE DEMAND/CAPACITY, Standard demand/capacity problems“); ATC-Slotzuweisungen durch die zuständige Flugsicherungseinrichtung mit Konkretisierung wetterbedingte Kapazitätsengpässe (LIN-BER) nicht im ABL publiziert	14.10.2024 AG Königs Wusterhausen (DE) 11.09.2024, 4 C 8054/23	Keine SA GA <i>Brkan</i>	keine Entscheidung BE: <i>Pynnä</i>	Kammer für Vorabentscheidungssachen Streichungsbeschluss 11.12.2024 [ohne ECLI] ABI C 2024/1228 Eurocontrol: IATA Delay Codes Rs T-648/24 [I. a Nr 388], Rs T-27/25 [I. a Nr 390], Rs T-134/25 [I. a Nr 393], Rs T-178/25 [I. a Nr 395], Rs T-272/25 [I. a N 396], Rs T-293/25 [I. a Nr 398], Rs T-746/25 [I. a Nr 404] und Rs T-852/25 [I. a Nr 406] 388
387.	Rs C-616/24 (RU/All Nippon Airways)	Art 8 Abs 1 lit a, Art 7 Abs 3 Erstattungsanspruch gegen ausf LFU nach Teilannullierung in Geld (Währung), wenn Zahlung des Flugs beim vertraglichen LFU mit Vielfliegermeilen und Steuern sowie Gebühren in Geld; Berechnung des Wertes nach dem objektiven Wert der Beförderungsleistung (FRA-HND-HIJ) ABI C 2024/140	23.09.2024 LG Frankfurt/M Vorlagebeschluss 05.09.2024 [ohne GZ]	Keine SA	Keine Entscheidung BE: <i>Piçarra</i>	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 30.01.2025 ECLI:EU:C:2025:81 Anm: Anerkenntnis im nationalen Verfahren 389

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
388.	Rs T-648/24 (EO und DC/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Startverspätung aufgrund Verspätung des Vorfluges (diese aufgrund von Problemen beim Gepäck-Handling [IATA-Delay-Code 32] und aufgrund von ATC- Slotzuweisungen [IATA-Delay-Code 81]); große Ankunftsverspätung wegen Umleitung nach HAJ wegen Nachtflugverbots in BER Qualifikation von verspäteten Slotzuweisungen durch die zuständige Flugsicherungs- einrichtung ohne kausale Verantwortlichkeit des LFU als agU; ggü LFU genannter Grund IATA- Delay-Code 81 („Air Traffic Flow Management [ATFM] due to ATC EN-ROUTE DEMAND/CAPACITY, standard demand/capacity problems“) relevant (LIS-BER) ABI C 2024/1230	27.11.2024 AG Königs Wusterhausen (DE) Vorlagebeschluss 17.10.2024 [ohne GZ] = RRa 2025, 200	Keine SA GA <i>Martín y Pérez de Nanclares</i>	Keine Entscheidung BE: <i>Póitorak</i>	Kammer für Vorabentscheidungssachen Streichungsbeschluss 25.02.2025 ECLI:EU:T:2025:217 Eurocontrol: IATA Delay Codes siehe auch Rs T-548/24 [I. a Nr 386], Rs T-27/25 [I. a Nr 390], Rs T-134/25 [I. a Nr 393], Rs T-178/25 [I. a Nr 395], Rs T-272/25 [I. a Nr 396], Rs T-293/25 [I. a Nr 398], Rs T-746/25 [I. a Nr 404] und Rs T-852/25 [I. a Nr 406] 390
389.	Rs T-656/24 (NI und HZ/European Air Charter)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung des Wartens auf noch nicht abgefertigte Passagiere auf Vorflug wegen erheblicher Verzögerungen bei der Sicherheitskontrolle als agU; Relevanz der Anzahl dieser Passagiere ABI C 2024/1233	06.12.2024 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 20.11.2024 [ohne GZ]	GA <i>Martín y Pérez de Nanclares</i> 26.11.2025 ECLI:EU:T:2025:1061 Originalsprache: fr	04.03.2026 ECLI:EU:T:2026:167 BE: <i>Sampol Pucurull</i>	Kammer für Vorabentscheidungssachen Mündliche Verhandlung 17.10.2025 391

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich vor, wie folgt zu antworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass die eigenständige, einen Vorflug am selben Tag betreffende Entscheidung des ausführenden LFU, auf Fluggäste zu warten, die aufgrund einer als agU einzustufenden umfassenden Störung der Sicherheitskontrolle noch nicht abgefertigt waren, geeignet ist, den unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang zwischen dem agU und der Ankunftsverspätung des betreffenden Fluges von mindestens drei Stunden zu unterbrechen. Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass er dem entgegensteht, dass beim Ausgleich der Interessen verschiedener Fluggastgruppen ein prozentualer Anteil von Fluggästen, die auf einen von einem agU betroffenen Flug gebucht waren und tatsächlich zum Boarding erschienen sind, bestimmt wird, ab dem die Verspätung eines auf diesen betroffenen Flug folgenden Fluges nicht mehr unmittelbar auf den agU zurückgeht, sondern auf eine eigenständige Entscheidung des LFU. <p>Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass die eigenständige Entscheidung eines ausführenden LFU, auf Passagiere eines Fluges zu warten, die sich aufgrund einer Störung der Sicherheitskontrolle noch in dieser Kontrolle befinden, den unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang aufheben kann, der zwischen dem außergewöhnlichen Umstand, den diese Störung der Sicherheitskontrolle darstellt, und der um mindestens drei Stunden verspäteten Ankunft eines späteren Fluges besteht, der am selben Tag mit demselben Fluggerät vorgesehen war, wenn diese Entscheidung die entscheidende Ursache für die Verspätung ist.</p>						
<p>2025 (aktuell 1/15/3//19) entschieden/gestrichen/offen//gesamt</p>						
390.	Rs T-27/25 (Flightright/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Große Ankunftsverspätung wegen verspäteter Zuweisung von Abflug-Slots wegen Kapazitätsproblemen im Luftraum unabhängig vom ausführenden LFU sowie Nachtflugverbot am Zielflughafen als agU (LIS-BER[-HAJ]) nicht im ABl publiziert	07.01.2025 AG Königs Wusterhausen (DE) Vorlagebeschluss 17.10.2024, 4 C 5354123	Keine SA GA <i>Martín y Pérez de Nanclares</i>	Keine Entscheidung BE: <i>Póttorak</i>	Kammer für Vorabentscheidungssachen Streichungsbeschluss 25.02.2025 ECLI:EU:T:2025:221 siehe auch Rs T-548/24 [I. a Nr 386], Rs T-648/24 [I. a Nr 388], Rs T-134/25 [I. a Nr 393], Rs T-178/25 [I. a Nr 395], Rs T-272/25 [I. a Nr 396], Rs T-293/25 [I. a Nr 398], Rs T-746/25 [I. a Nr 404] und Rs T-852/25 [I. a Nr 406] 392
391.	Rs C-119/25 (OF und NY/Marabu Airlines)	Art 4 Abs 3, Art 5 Abs 1, Art 7 und Art 12 Abs 1 Aufrechnung von Ausgleichsansprüchen mit	07.01.2025 AG Hamburg (DE) nicht publiziert	keine SA	keine Entscheidung	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 29.04.2025 ECLI:EU:C:2025:365

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>Preisminderungsansprüchen allg Schadensersatzansprüchen und Schadensersatzansprüchen aus entgangener Urlaubsfreude auch wenn diese Ansprüche ggü dem Reiseveranstalter nicht auf den Ausgleich des Zeitverlustes und der Unannehmlichkeiten aufgrund von Annullierungen, großen Ankunftsverspätungen oder Nichtbeförderungen gerichtet sind, die alle Fluggäste gleichermaßen trafen, sondern darüber hinausgehende Einbußen betreffen, wie die tw Nichterbringung bezahlter Reiseleistungen oder Ersatz des ideellen Schadens;</p> <p>Vereinbarkeit mit dem hohen Schutzniveau für Fluggäste bei Schäden, die andere Fluggäste des gleichen Fluges nicht hatten, für die immateriellen Unannehmlichkeiten und den Zeitverlust;</p> <p>Gleichbehandlung, wenn im Falle einer Annullierung, Nichtbeförderung oder großen Ankunftsverspätung einige Fluggäste eine volle Ausgleichszahlung erhalten, andere Fluggäste aufgrund einer Anrechnung aber nicht;</p> <p>Anrechnung nach nat Pauschalreiserecht auch</p>				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>Ausgleichsleistung für Unannehmlichkeiten und Zeitverlust, wenn Ansprüche ggü Reiseveranstalter nicht auf eine Kompensation von Unannehmlichkeiten und Zeitverlust durch Annullierung, große Ankunftsverspätung oder Nichtbeförderung beziehen, sondern auf Schäden, die darüber hinaus zusätzlich eingetreten sind; Qualifizierung als Überkompensation, wenn ein Fluggast Ausgleichsleistungen erhält und zusätzlich den Schadensersatz nach nat Recht für Folgewirkungen, die über die Unannehmlichkeiten, hinausgehen oder stellte eine Anrechnung in einer solchen Konstellation, in welche Richtung auch immer, vielmehr im Ergebnis eine Unterkompensation dar</p> <p>ABI C 2025/2364</p>				393
392.	Rs T-133/25 (Condor/Flightright)	<p>Art 7 Anspruch auf Ausgleichsleistungen wegen großer Ankunftsverspätung, wenn sich der Fluggast rechtzeitig zur Abfertigung einfand, nach Information über Verspätung den erst mit 24h Verspätung durchgeführten Flug allerdings nicht mehr in Anspruch nahm (PMI-DUS)</p>	<p>04.02.2025 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 22.01.2025, 22 S 45/24</p>	keine SA GA <i>Brkan</i>	keine Entscheidung GA <i>Póttorak</i>	<p>Zweiter erweiterte Kammer (5) Streichungsbeschluss 20.01.2026 kein ECLI publiziert</p> <p>Anerkenntnisurteil 21.11.2025</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ABI C 2025/2227				Mündliche Verhandlung 11.12.2025 394
393.	Rs T-134/25 (D/P)	Art 5 Abs 3 Große Ankunftsverspätung am Endziel wegen (i) verspäteter Ankunft des Vorflugs um ca 70min nach SAM-Meldung der Flugverkehrskontrolle zu begrenzter Sektorenkapazität wegen ATFM-Vorschriften iZm Beschränkungen im Luftraum von HU und RO aufgrund schlechter Wetterbedingungen und (ii) wegen technischen Defekts am Flugzeug nach der Landung am Abflugort, dessen Reparatur ca 2h in Anspruch nahm; Qualifizierung jeder Entscheidung des Flugverkehrsmanagements als agU, auch wenn sie keine große Ankunftsverspätung verursacht; spielt für die Qualifizierung die Grundlage für die Entscheidung des Flugverkehrsmanagements eine Rolle; Qualifizierung der Entscheidung des Flugverkehrsmanagements zu begrenzter Sektorenkapazität infolge Schlechtwetters als agU wenn dies zu großer Ankunftsverspätung des Fluggasts am Endziel führt;	12.02.2025 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (PL) [Bezirksgericht Warschau-Hauptstadt] Vorlagebeschluss 21.11.2024, I C 1058/24	Verzicht auf SA GA <i>Martín y Pérez de Nanclares</i>	21.01.2026 ECLI:EU:T:2026:35 BE: <i>Pynnä</i> siehe Überprüfungsverfahren Rs C-108/26 RX [I. a Nr 409] siehe Art 62b Abs 2 Satzung-EuGH	Fünfte Kammer (5) siehe auch Rs T-548/24 [I. a Nr 386], Rs T-648/24 [I. a Nr 388], Rs T-27/25 [I. a Nr 390], Rs T-178/25 [I. a Nr 395], Rs T-272/25 [I. a Nr 396], Rs T-293/25 [I. a Nr 398], Rs T-746/25 [I. a Nr 404] und Rs T-852/25 [I. a Nr 406] Anm: die im Vorlagebeschluss genannten Flüge LO 6110 und LO 6111 werden von LOT durchgeführt

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Bezug der Entscheidung des Flugverkehrsmanagements auf betreffenden Flug notwendig oder auch auf Vorflug möglich (ADB-WAW) ABI C 2025/2100				395
<p>Tenor (zusammengefasst):</p> <p>1. Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass eine Entscheidung des Flugverkehrsmanagements unabhängig von der Dauer der durch sie verursachten Verspätung und dem Grund, auf dem sie beruht, einen „außergewöhnlichen Umstand“ im Sinne dieser Bestimmung darstellen kann, sofern erwiesen ist, dass diese Entscheidung vom betreffenden LFU nicht tatsächlich beherrschbar war, insb wenn ausgeschlossen werden kann, dass das LFU zum Erlass der Entscheidung beigetragen hat, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist.</p> <p>2. Art 5 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass ein LFU, wenn im Übrigen erwiesen ist, dass die betreffende Entscheidung von ihm nicht tatsächlich beherrschbar war – eine Entscheidung des Flugverkehrsmanagements, die einen vorangegangenen Flug betroffen hat, den es selbst mit demselben Flugzeug durchgeführt hat, als „außergewöhnlichen Umstand“ im Sinne dieser Bestimmung geltend machen kann, sofern ein unmittelbarer ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Auftreten dieses Umstands und der Verspätung oder Annullierung des später von ihm durchgeführten Fluges besteht, was das vorlegende Gericht insbesondere unter Berücksichtigung des Betriebsmodus des LFU für das Luftfahrzeug zu beurteilen hat.</p>						
394.	Rs C-167/25 (A/Swiss)	Art 5 und 7 VO Art 1, 21 und 23 und Anhang Luftverkehrsabkommen EU-CH Beschluss 1/2006 Luftverkehrsausschuss EU-CH Anspruch auf Ausgleichsleistungen bei großer Ankunftsverspätung am Endziel nach Verspätung des ersten Fluges von einem Drittstaat nach CH und Nichterreichen des Anschlussfluges von CH in einen MS beide durchgeführt von einem LFU aus CH Frage der Anwendung der Rsp des EuGH (hier: verb Rs Sturgeon ea), die nach Abschluss des Luftverkehrsabkommen EU-CH und der Aufnahme der VO gem Art 4	21.01.2025 Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (BE) [Niederländisches Handelsgericht Brüssel] Vorlagebeschluss 08.01.2025, A/24/01485	keine SA	keine Entscheidung	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 22.04.2025 ECLI:EU:C:2025:319 siehe Art 50b Abs 2 Satzung-EuGH und Art 93a VerfO-EuGH siehe auch Rs C-259/13 [I. a Nr 38], Rs C-3/15 [I. a Nr 69], Rs C-172/16 [I. a Nr 82], Rs C-918/19 [I. a Nr 228], Rs C-512/20 [I. a Nr 268], Rs C-436/21 [I. a Nr 317] und Rs C-33/23 [I. a Nr 349]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Beschluss 1/2006 mit 01.12.2006 ergangen ist (DEL-ZRH-BRU) ABI C 2025/2650				396
395.	Rs T-178/25 (Flightright/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Große Ankunftsverspätung wegen verspäteter Zuweisung von Abflug-Slots wegen wetterbedingten Kapazitätsproblemen im Luftraum unabhängig vom ausführenden LFU und anschließender Verschiebung wegen Nachtflugverbots am Zielflughafen als agU (FCO-BER) nicht im ABL publiziert	20.02.2025 AG Königs Wusterhausen (DE) Vorlagebeschluss 19.02.2025, 4 C 4764/23	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung BE: <i>van der Woude</i>	Präsident des EuG Streichungsbeschluss 27.03.2025 ECLI:EU:T:2025:346 siehe auch Rs T-548/24 [I. a Nr 386], Rs T-648/24 [I. a Nr 388], Rs T-27/25 [I. a Nr 390], Rs T-134/25 [I. a Nr 393], Rs T-272/25 [I. a Nr 396], Rs T-293/25 [I. a Nr 398], Rs T-746/25 [I. a Nr 404] und Rs T-852/25 [I. a Nr 406] 397
396.	Rs T-272/25 (Flightright/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Große Ankunftsverspätung wegen verspäteter Zuweisung von Abflug-Slots wegen Kapazitätsproblemen im Luftraum unabhängig vom ausführenden LFU sowie Nachtflugverbot am Zielflughafen als agU (TFS-BER[-HAJ]) nicht im ABL publiziert	09.04.2025 AG Königs Wusterhausen (DE) Vorlagebeschluss 08.04.2025, 210 C 345/24	keine SA GA: <i>Brkan</i>	keine Entscheidung BE: <i>Pynnä</i>	Kammer für Vorabentscheidungssachen Streichungsbeschluss 20.08.2025 ECLI:EU:T:2025:801 Anm: Vergleich siehe auch Rs T-548/24 [I. a Nr 386], Rs T-648/24 [I. a Nr 388], Rs T-27/25 [I. a Nr 390], Rs T-134/25 [I. a Nr 393], Rs T-178/25 [I. a Nr 395], Rs T-293/25 [I. a Nr 398], Rs T-746/25 [I. a

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
						Nr 404] und Rs T-852/25 [I. a Nr 406] 398
397.	Rs T-287/25 (A und B/C „Grisweber“)	Art 2 lit f und j; Art 4 Abs 3, Art 7 Abs 1 Anwendbarkeit der VO, wenn ein Reiseunternehmen beim LFU im Namen des Fluggastes einen Flug bucht, für den dieses eine Buchungsbestätigung ausstellt, aber ohne vertragliche Beziehung der beiden Unternehmen, und ohne Kenntnis des LFU von dessen Tätigkeit für den Fluggast; In diesem Fall Anspruch auf Ausgleichsleistung gegen das ausführende LFU, wenn das Reiseunternehmen – ohne Veranlassung durch das LFU – den Fluggast wenige Stunden vor dem geplanten Flug mitteilte, über einen geänderten Flugplan durch Wechsel der Flugnummer, der Flugzeit und des Endziels informiert; der bereits eingecheckte Fluggast sich daher nicht am Flugsteig einfand, der ursprünglich gebuchte Flug aber tatsächlich wie geplant durchgeführt wurde und der Fluggast auch befördert worden wäre (PMI-DUS) ABI C 2025/3425	11.04.2025 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 08.04.2025, 22 R 210/23x 22 R 241/23f = RRa 2025, 203	keine SA GA <i>Di Bucci</i>	keine Entscheidung BE: <i>Sampol Pucurull</i>	Kammer für Vorabentscheidungssachen Streichungsbeschluss 18.09.2025 Anm: kein ECLI publiziert siehe Rs C-436/21 [I. a Nr 317]; verb Rs C-650/23 und C-705/23 [I. a Nr 369 f]; T- 222/26 [I. a Nr 411], T- 224/26 [I. a Nr 412] und T- 225/26 [I. a Nr 413] 399

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
398.	Rs T-293/25 (Flightright/easyJet)	Art 5 Abs 3 Große Verspätung wegen verspäteter Zuweisung von Abflug-Slots aufgrund von Kapazitätsengpässen im Luftraum iZm Wetterbedingungen und Nachtflugverbot am Zielflughafen ein agU (LGW-BER[-POZ]) nicht im ABL publiziert	23.04.2025 AG Königs Wusterhausen (DE) Vorlagebeschluss 14.04.2025, 4 C 14223/23	keine SA GA: <i>Brkan</i>	keine Entscheidung BE: <i>Pynnä</i>	Kammer für Vorabentscheidungssachen Streichungsbeschluss 07.08.2025 Anm: kein ECLI publiziert siehe auch Rs T-548/24 [I. a Nr 386], Rs T-648/24 [I. a Nr 388], Rs T-27/25 [I. a Nr 390], Rs T-134/25 [I. a Nr 393], Rs T-178/25 [I. a Nr 395], Rs T-272/25 [I. a Nr 396], Rs T-746/25 [I. a Nr 404] und Rs T-852/25 [I. a Nr 406] 400
399.	Rs T-294/25 (Ryanair/VT)	Art 5 Abs 3 Nachweis des Ergreifens aller zumutbaren Maßnahmen bei agU durch eine „Mindest-Zeitreserve“ bei der Planung einer Abfolge von Flügen mit demselben Luftfahrzeug mit als Orientierungsgröße vorgegebenen Dauer oder nach den Umständen des jeweiligen konkreten Falls; Subtrahieren dieser „Mindest-Zeitreserve“ von der Verspätung; Nachweis der Kapazitäten des LFU zum maßgeblichen Zeitpunkt, wenn Durchführung des Fluges auch mit anderem Ersatzflugzeug aufgrund vorab festgelegter Zeiträumen nicht möglich	15.04.2025 Sofiyski gradski sad (BG) [Stadtgericht Sofia als Bezirksgericht] Vorlagebeschluss 28.03.2025, 20241100508297	keine SA GA <i>Brkan</i>	keine Entscheidung BE: <i>Pynnä</i>	Kammer für Vorabentscheidungssachen Streichungsbeschluss 22.07.2025 Anm: nur auf fr und bg publiziert; kein ECLI publiziert

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		(SOF-BTS) ABI C 2025/3544				401
400.	Rs T-310/25 (MB und KB/AAA und BBB „Słumazeń “	Art 2 lit b, f, g und h, Art 3 Abs 5, Art 4 Abs 3 und Art 5 Abs 1 Passivlegitimation für Ausgleichsleistungen jedes LFU, welches bei mehreren Teilflügen einer einzigen Buchung einen dieser Flüge durchgeführt hat, unabhängig von Vertragspartner des Fluggasts und Aussteller des Flugscheins, von Vereinbarungen zwischen den LFU, von Start, Ziel oder Zwischenlandung in oder außerhalb der EU, von dem von der Störung betroffenen Teilflug, von der Qualifikation des LFU des von der Störung betroffenen Teilflugs als eines der EU; ggf Qualifikation von Online Travel Agenturen als (zugelassene) Vermittler, deren Buchungen als von dem LFU, dessen Flugscheine sie anbieten, als „akzeptiert und registriert“ angesehen werden kann; ggf Anforderungen an Rechtsverhältnis zwischen den LFU - Interlining-Vereinbarung erforderlich und ausreichend; ggf gesamtschuldnerische Haftung der LFU dieser Vereinbarung bei einer einzigen Buchung	23.04.2025 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (PL) [Bezirksgericht Warschau-Hauptstadt] Vorlagebeschluss 03.03.2025, I C 870/24 = RRa 2025, 196	ausstehend	ausstehend	

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		unabhängig von dem von der Störung betroffenen Teilflug ABI C 2025/3553				402
401.	Rs T-395/25 (DelayFix/LH)	Art 7 Abs 2 Zeitgrenze für die Halbierung der Ausgleichsleistung bei Alternativbeförderung durch anderes ausführendes LFU in Bezug auf die tatsächliche Ankunftszeit der Alternativbeförderung oder die geplante Ankunftszeit in Relation zu jener des ursprünglich gebuchten Fluges ABI C 2025/4615	03.06.2025 Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (PL) [Bezirksgericht Warschau-Śródmieścia] nicht publiziert	keine SA GA <i>Martín y Pérez de Nanclares</i>	keine Entscheidung BE: <i>Stancu</i>	Fünfte Kammer (5) Streichungsbeschluss 27.01.2026 kein ECLI publiziert Anm: nur auf pl publiziert 403
402.	Rs T-445/25 (LN/ITA Airways)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 7 Abs 1 Anspruch auf Ausgleichsleistungen nach Annullierung und ohne alternative Beförderung im vorgegeben Zeitrahmen bei Verständigung <7d vor Abflug und selbständiger Buchung eines Ersatzfluges mit Ankunft innerhalb dieses Zeitrahmens allerdings von anderem Abflugort (ca 170km entfernt); Relevanz der geringeren Entfernung des neuen Abflugorts vom Wohnort gegenüber ursprünglichem Abflugort (FRA/CGN-FCO) ABI C 2025/4889	24.06.2025 AG Frankfurt am Main (DE) Vorlagebeschluss 30.05.2025, 30047 C 62/24	ausstehend	ausstehend	404
403.	Rs T-594/25	Art 6 und 7, Art 8 Abs 1 lit a	23.07.2025	keine SA	keine Entscheidung	Zweite Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
	(skykop.com/Ryan air) "Vailovké"	Anspruch auf Ausgleichsleistungen neben Erstattung nach Rücktritt des Fluggasts wegen Abflugverspätung von >5h (und entsprechender Ankunftsverspätung) wegen mangelnder Möglichkeit den Anschlussflug zu erreichen; bejahendenfalls unter welchen Voraussetzungen und Relevanz des Rücktrittsgrundes (VNO-STN; STN-RAK) nicht im ABL publiziert	Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai (LT) [Bezirksgericht Region Vilnius, Kammer Region Vilnius] Vorlagebeschluss 21.07.2025, e2-3655-892/2025	GA Brkan	BE: Póttorak	Streichungsbeschluss 04.11.2025 Anm: nur auf fr und lt publiziert; kein ECLI publiziert siehe auch Rs T-917/25 [I. a Nr 408] 405
404.	Rs T-746/25 (HM und LT/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung stets als agU bei Annullierung oder großer Verspätung wegen geänderter Slotzuweisung durch zuständige Flugsicherungseinrichtung; andernfalls ausreichend, wenn die geänderte Slotzuweisung auf einer Reduzierung der Flugkapazitäten durch die zuständige Flugsicherungseinrichtung beruht, für die die Flugsicherungseinrichtung den IATA Delay Code 81 („81 (AT) Air Traffic Flow Management (ATFM) due to ATC EN-ROUTE DEMAND/CAPACITY, Standard demand/capacity problems“) oder den IATA Delay Code 84 („84 (AW): ATC restriction due to weather at destination“) mitteilt;	10.10.2025 AG Königs Wusterhausen (DE) Vorlagebeschluss 15.07.2025 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Martín y Pérez de Nanclares</i>	keine Entscheidung BE: Pynnä	Fünfte Kammer (5) Streichungsbeschluss 05.02.2026 kein ECLI publiziert siehe auch Rs T-548/24 [I. a Nr 386], Rs T-648/24 [I. a Nr 388], Rs T-27/25 [I. a Nr 390], Rs T-134/25 [I. a Nr 393], Rs T-178/25 [I. a Nr 395], Rs T-272/25 [I. a Nr 396], Rs T-293/25 [I. a Nr 398] und Rs T-852/25 [I. a Nr 406]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>wiederum andernfalls ausreichend, wenn die geänderte Slotzuweisung auf einer Reduzierung der Flugkapazitäten durch die zuständige Flugsicherungseinrichtung beruht, für die die Flugsicherungseinrichtung den IATA Delay Code 81 oder Code 84 mitteilt und zusätzlich konkretisiert, dass es sich um wetterbedingte Kapazitätsengpässe handelt?</p> <p>wiederum andernfalls ausreichend, wenn die geänderte Slotzuweisung auf einer Reduzierung der Flugkapazitäten durch die zuständige Flugsicherungseinrichtung beruht, für die die Flugsicherungseinrichtung den IATA Delay Code 81 oder Code 84 mitteilt und zusätzlich konkretisiert, dass es sich um wetterbedingte Kapazitätsengpässe handelt?</p> <p>ABI C 2026/481</p>				406
405.	Rs T-845/25 (ZB ea/Ryanair)	Art 2 lit j, Art 4 Qualifizierung als Nichtbeförderung, wenn den Fluggästen die Beförderung trotz bestätigter Buchung verweigert wird, sie danach erneut ein Ticket buchen und auf dem ursprünglichen gebuchten Flug	17.11.2025 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 13.11.2025 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Martín y Pérez de Nanclares</i>	keine Entscheidung BA: <i>Valasidis</i>	Fünfte erweiterte Kammer (5) 23.02.2026 Streichungsbeschluss kein ECLI publiziert

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		dann auch tatsächlich befördert werden (CGN-SVQ) ABI C 2026/808				407
406.	Rs T-852/25 (Flightright/Ryanair)	Art 5 Abs 3 Qualifizierung stets als agU bei Annullierung oder großer Verspätung wegen geänderter Slotzuweisung durch zuständige Flugsicherungseinrichtung; andernfalls ausreichend, wenn die geänderte Slotzuweisung auf einer Reduzierung der Flugkapazitäten durch die zuständige Flugsicherungseinrichtung beruht, für die die Flugsicherungseinrichtung den IATA Delay Code 81 („81 (AT) Air Traffic Flow Management (ATFM) due to ATC EN-ROUTE DEMAND/CAPACITY, Standard demand/capacity problems“) oder den IATA Delay Code 84 („84 (AW): ATC restriction due to weather at destination“) mitteilt ABI C 2026/809	27.11.2025 AG Königs Wusterhausen (DE) Vorlagebeschluss 10.11.2025, 380 C 125/25	keine SA GA <i>Martín y Pérez de Nanclares</i>	keine Entscheidung BE: <i>Pynnä</i>	Fünfte Kammer (5) Streichungsbeschluss 13.02.2025 ECLI:EU:T:2026:140 Anm: Anerkenntnisurteil 13.12.2025 siehe auch Rs T-548/24 [I. a Nr 386], Rs T-648/24 [I. a Nr 388], Rs T-27/25 [I. a Nr 390], Rs T-134/25 [I. a Nr 393], Rs T-178/25 [I. a Nr 395], Rs T-272/25 [I. a Nr 396], Rs T-293/25 [I. a Nr 398] und Rs T-746/25 [I. a Nr 404] 408
407.	Rs T-878/25 (YV/Air Europa)	Art 2 lit h, Art 3 Abs 1 lit a Qualifizierung einer Zwischenlandung mit längerem Aufenthalt und Weiterflug nicht auf den nächstmöglichen erreichbaren Flug außerhalb des Gebiets EU als Konstellation mit direktem Anschlussflug;	02.12.2025 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 28.08.2025, 2-24 S 145/24	ausstehend	ausstehend	

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🌐
		Anwendungsbereich dennoch eröffnet (FRA-MAD-VVI-LPB) ABI C 2026/814				409
408.	Rs T-917/25 (R*/W* H*) „Fewirth“	Art 5, 6 und 7 Ausgleichsanspruch im Falle des rechtzeitigen Einfindens, nach dem Boarding und einer Verspätung von 2-3h auf dem Vorfeld, weiterer mehrstündiger Wartezeit nach dem Deboarding und schließlich Abflug von FR6914 mit 12h Verspätung, wobei der Fluggast nach 8h entschieden hatte, den Flug nicht anzutreten (VIE-MXP) ABI C 2026/1080	20.12.2025 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss 06.11.2025, 22 R 220/25w	keine SA GA <i>Brkan</i>	keine Entscheidung BE: <i>Póltorak</i>	Zweite Kammer 18.03.2026 Streichungsbeschluss ECLI:EU:T:2026:204 Anm: FR6914 wird durchgeführt von Ryanair siehe auch Rs T-594/25 [VII. a Nr 403] 410
2026 (aktuell 0/0/6//6) entschieden/gestrichen/offen//gesamt						
409.	Rs C-108/26 RX (D/LOT)	Art 5 Abs 3 Große Ankunftsverspätung am Endziel wegen (i) verspäteter Ankunft des Vorflugs um ca 70min nach SAM-Meldung der Flugverkehrskontrolle zu begrenzter Sektorenkapazität wegen ATFM-Vorschriften iZm Beschränkungen im Luftraum von HU und RO aufgrund schlechter Wetterbedingungen und (ii) wegen technischen Defekts am Flugzeug nach der Landung am Abflugort, dessen Reparatur ca 2h in Anspruch nahm; Qualifizierung jeder Entscheidung des Flugverkehrsmanagements als	20.02.2026 Überprüfungsverfahren gem Art 62 Satzung-EuGH und Art 194 VerfO-EuGH zu Rs T-134/25 [I. a Nr 393] auf Antrag des Ersten GA wegen ernster Gefahr einer Beeinträchtigung der Einheit oder der Kohärenz des Unionsrechts (Art 62 Abs 1 Satzung-EuGH)		ausstehend	Überprüfungskammer 12.03.2026 ECLI:EU:C:2026:212 Entscheidung das Urteil EuG 21.01.2026 Rs T-134/25 zu überprüfen BE: <i>Jürimäe</i> Überprüfung, ob durch das Urteil EuG Rs T-134/25 [I. a Nr 393] in Anbetracht der Urteile EuGH 31.01.2013 Rs C-12/11 [I. a Nr 20] und EuGH 23.03.2021 Rs C-28/20 [I. a Nr 231] die Einheit oder die Kohärenz

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>agU, auch wenn sie keine große Ankunftsverspätung verursacht; spielt für die Qualifizierung die Grundlage für die Entscheidung des Flugverkehrsmanagements eine Rolle; Qualifizierung der Entscheidung des Flugverkehrsmanagements zu begrenzter Sektorenkapazität infolge Schlechtwetters als agU wenn dies zu großer Ankunftsverspätung des Fluggasts am Endziel führt; Bezug der Entscheidung des Flugverkehrsmanagements auf betreffenden Flug notwendig oder auch auf Vorflug möglich (ADB-WAW)</p> <p>noch nicht publiziert</p>				<p>des Unionsrechts beeinträchtigt ist</p> <p style="text-align: right;">411</p>
410.	Rs T-154/26 (Flightright/Eurowings)	<p>Art 5 Abs 1 lit c sublit iii Berechnung des Zeitrahmens für die anderweitige Beförderung nach kurzfristig kommunizierter Annullierung und geändertem Abflugort der anderweitigen Beförderung (DUS statt CGN) sowie dafür notwendigem Transfer (CGN[-DUS]-ATH)</p> <p>ABI C 2026/2266</p>	<p>13.02.2026 AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 04.02.2026, 156 C 228/25</p>	ausstehend	ausstehend	<p>siehe auch Rs C-880/19 [I. a Nr 227]</p> <p style="text-align: right;">412</p>
411.	Rs T-222/26 (Ryanair/CJ ea)	<p>Art 2 lit h und f Qualifizierung als direkte Anschlussflüge bei Teilflügen des</p>	<p>17.03.2026 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss</p>			<p>siehe auch Rs C-436/21 [I. a Nr 317]; verb Rs C-650/23</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>gleichen LFU, die von einem online-Vermittler (kiwi.com) zu einem Beförderungsvorgang mit einheitlicher Reservierungsbestätigung und -nummer des Vermittlers zusammengefasst und dem Fluggast mit Gesamtpreis in Rechnung gestellt werden sowie ein einheitliches elektronisches Ticket mit für die jeweiligen Teilflüge unterschiedliche Reservierungs- und Ticketnummern ausgegeben wird; auch dann, wenn in der Buchungsbestätigung als „Selbsttransferflug“ mit notwendigem neuerlichen Check-in nach Verlassen des Transitbereichs am Umsteigeort bezeichnet; auch dann, wenn laut ABB nur Punkt-zu-Punkt-Flüge angeboten werden; Qualifizierung als „zugelassener Vermittler“ auch ohne Vertragsbeziehung zwischen Vermittler und LFU bei zumindest konkludenter Zulassung oder konkludenter Genehmigung durch LFU, wenn es auf seiner Webseite Buchungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt und weiß, dass diese auch von Vermittlern genutzt werden, um mehrerer Teilflüge auch unterschiedlicher LFU zu</p>	<p>16.12.2025 [ohne GZ]</p>			<p>und C-705/23 [I. a Nr 369 f]; Rs T-287/25 [I. a Nr 397]; T-224/26 und T-225/26 [I. a Nr 412 f]</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>einem Beförderungsvorgang verbunden werden; auch bei Unkenntnis des LFU von der konkreten Vertragsbeziehung zwischen Vermittler und Fluggast und Nichterkennbarkeit des Agierens des Vermittlers (CTA[-TPS]-BGY-CGN)</p> <p>noch nicht im ABl publiziert</p>				413
412.	Rs T-224/26 (Vueling/Flightright)	<p>Art 2 lit h und f Qualifizierung als direkte Anschlussflüge bei Teilflügen des gleichen oder unterschiedlichen LFU, die von einem online-Vermittler (Kiss & Fly) zu einem Beförderungsvorgang mit einheitlicher Reservierungsbestätigung und -nummer des Vermittlers zusammengefasst und dem Fluggast mit Gesamtpreis in Rechnung gestellt werden sowie ein einheitliches elektronisches Ticket mit für die jeweiligen Teilflüge unterschiedliche Reservierungs- und Ticketnummern ausgegeben wird; auch dann, wenn in der Buchungsbestätigung als „Selbsttransferflug“ mit notwendigem neuerlichen Check-in nach Verlassen des Transitbereichs am Umsteigeort bezeichnet;</p>	<p>17.03.2026 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 17.03.2026, 11 S 116/24</p>			<p>siehe auch Rs C-436/21 [I. a Nr 317]; verb Rs C-650/23 und C-705/23 [I. a Nr 369 f]; Rs T-287/25 [I. a Nr 397]; T-222/26 [I. a Nr 411] und T-225/26 [I. a Nr 413]</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>auch dann, wenn laut ABB nur Punkt-zu-Punkt-Flüge angeboten werden; Qualifizierung als „zugelassener Vermittler“ auch ohne Vertragsbeziehung zwischen Vermittler und LFU bei zumindest konkludenter Zulassung oder konkludenter Genehmigung durch LFU, wenn es auf seiner Webseite Buchungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt und weiß, dass diese auch von Vermittlern genutzt werden, um mehrerer Teilflüge auch unterschiedlicher LFU zu einem Beförderungsvorgang verbunden werden; auch bei Unkenntnis des LFU von der konkreten Vertragsbeziehung zwischen Vermittler und Fluggast und Nichterkennbarkeit des Agierens des Vermittlers (SCQ-BCN-CGN)</p> <p>noch nicht im ABI publiziert</p>				<p>414</p>
413.	Rs T-225/26 (Flightright/Ryanair)	<p>Art 2 lit h und f Qualifizierung als direkte Anschlussflüge bei Teilflügen des gleichen oder unterschiedlichen LFU, die von einem online-Vermittler („travelstart“) zu einem Beförderungsvorgang mit einheitlicher Reservierungsbestätigung und -nummer des</p>	<p>17.03.2026 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 17.03.2026, 11 S 211/24</p>			<p>siehe auch Rs C-436/21 [I. a Nr 317]; verb Rs C-650/23 und C-705/23 [I. a Nr 369 f]; Rs T-287/25 [I. a Nr 397]; T-222/26 [I. a Nr 411] und T-224/26 [I. a Nr 412]</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>Vermittlers zusammengefasst und dem Fluggast mit Gesamtpreis in Rechnung gestellt werden sowie ein einheitliches elektronisches Ticket mit für die jeweiligen Teilflüge unterschiedliche Reservierungs- und Ticketnummern ausgegeben wird; auch dann, wenn in der Buchungsbestätigung als „Selbsttransferflug“ mit notwendigem neuerlichen Check-in nach Verlassen des Transitbereichs am Umsteigeort bezeichnet; auch dann, wenn laut ABB nur Punkt-zu-Punkt-Flüge angeboten werden; Qualifizierung als „zugelassener Vermittler“ auch ohne Vertragsbeziehung zwischen Vermittler und LFU bei zumindest konkludenter Zulassung oder konkludenter Genehmigung durch LFU, wenn es auf seiner Webseite Buchungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt und weiß, dass diese auch von Vermittlern genutzt werden, um mehrerer Teilflüge auch unterschiedlicher LFU zu einem Beförderungsvorgang verbunden werden; auch bei Unkenntnis des LFU von der konkreten Vertragsbeziehung zwischen Vermittler und Fluggast</p>				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		und Nichterkennbarkeit des Agierens des Vermittlers (CGN-BCN-TFN) noch nicht im ABl publiziert				415
414.	Rs I-307/26 (AUA)	Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste noch nicht im ABl publiziert	28.04.2026 LG Düsseldorf (DE) noch nicht publiziert			416

a. **★ Vorlagebeschlüsse, die (noch) zu keinem Verfahren vor dem EuGH geführt haben - Auswahl**

Nr cc	Nationales Verfahren	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO – national	Entscheidung	Anmerkung #05
01.	AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 16.03.2020, 142 C 213/19 = BeckRS 2020, 40041 = openJur 2020, 6162	Art 5, Art 7 Qualifizierung einer Nichtdurchführung eines vom Reiseveranstalter oder Vermittler bestätigten, vom LFU aber zu einem anderen Zeitpunkt geplanten Fluges als Annullierung; Qualifizierung einer Vorverlegung als Annullierung, bejahendenfalls relevante Zeitgrenze (CGN-HER)	nicht publiziert	
02.	AG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 18.06.2019, 29 C 1749/18 = RRa 2020, 299 = openJur 2021, 44784	Art 5 Abs 3 Qualifizierung von Umständen, die auf einem Vorumlauf der eingepplanten Maschine am Vortag zurückgehen als agU (KGS-FRA)	nicht publiziert	
03.	AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 15.04.2019, 142 C 558/18 = BeckRS 2019, 15519 = openJur 2020, 4944	Art 5, Art 7 Qualifizierung einer anderweitigen Beförderung als „Flug“ iSd Art 5, sodass durch die Annullierung der Ersatzbeförderung ein weiterer Anspruch auf Ausgleichsleistung zustünde (DRS-FRA-DUB)	nicht publiziert	

Nr cc	Nationales Verfahren	Verfahrensgegenstand I. a Fluggastrechte-VO – national	Entscheidung	Anmerkung #05
04.	AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 15.04.2019, 142 C 541/18 = BeckRS 2019, 15791 = openJur 2020.4943	Art 5, Art 7 Qualifizierung einer Vorverlegung als Annullierung; kann sonst eine Vorverlegung zu einer Nichtbeförderung führen; sonst Anwendung der Rechtsfolgenanalogie für große Verspätungen auch auf Vorverlegungen; Relevanz einer Zeitspanne der Vorverlegung (CGN-EDI)	nicht publiziert	
05.	AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 22.10.2018, 142 C 122/18 = reise-recht-wiki	Art 5 Abs 3 Qualifizierung bereits einer Entscheidung des Flugverkehrsmanagements den Slot eines bestimmten Fluges zu verschieben als agU; oder nur dann, wenn die Entscheidung selbst auf einem agU beruht (ZRH-FRA-HAN)	nicht publiziert	

b. Montrealer Übereinkommen →

- Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr (MÜ), [ABI 2001 L 194/39](#).
- siehe zum MÜ auch I. a Nr 1, 10, 14, 17 f, 22, 24 f, 32, 34, 282 und VII. I Nr 9.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
(17/5/1//23) entschieden/gestrichen/offen/gesamt						
1.	Rs C-301/08 (Bogiatzi/Deutscher Luftpool, Luxair, EG, LU, Le Foyer Assurances)	Art 29 WA LFU-Haftungs-VO 2027/97/EG Zuständigkeit zur Auslegung des WA; Verhältnis WA und LFU-Haftungs-VO; zeitlicher Anwendungsbereich; Fristablauf nach WA (LUX) ABI 2008 C 236/9	07.07.2008 Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (LU) [Kassationsgerichtshof] Vorlagebeschluss 26.06.2008, Arrêt 37/08	GA Mazák 25.06.2009 ECLI:EU:C:2009:400 Originalsprache: en	22.10.2009 ECLI:EU:C:2009:649 BE: Malenovský	Vierte Kammer siehe auch Rs C-301/08 [I. d Nr 1] 417
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Ich schlage daher vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Art 29 WA gehört nicht zu den Vorschriften des Gemeinschaftsrechts, für deren Auslegung der EuGH gem Art 234 EGV zuständig ist. – Die LFU-Haftungs-VO ist im Hinblick auf die Fristen für die Erhebung von Schadensersatzklagen wegen Verletzungen, die bei einem von der Verordnung erfassten Flug zwischen MS erlitten werden, nicht dahin auszulegen, dass sie die nationalen Gerichte an der Anwendung von Art 29 WA hindert, soweit die betreffende Frist mit den Gemeinschaftsgrundsätzen der Effektivität und der Gleichwertigkeit im Einklang steht. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das WA gehört nicht zu den Normen des Gemeinschaftsrechts, für deren Auslegung der EuGH nach Art 234 EG zuständig ist. 2. Die Luftfahrtunternehmen-Haftungs-VO ist dahin auszulegen, dass sie in einem Fall, in dem ein Reisender das LFU wegen eines Schadens in Anspruch nimmt, den er bei einem Flug zwischen MS erlitten hat, der Anwendung von Art 29 WA nicht entgegensteht. 						
2.	Rs C-63/09 (Walz/Clickair)	Art 22 Abs 2 MÜ Anwendung des Haftungshöchstbetrags auf materielle und immaterielle Schäden bei Verlust des aufgegebenen Gepäcks (BCN-OPO) ABI 2009 C 102/11	13.02.2009 Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona (ES) [Handelsgericht Barcelona Nr 4] Vorlagebeschluss 20.02.2009	GA Mazák 26.01.2010 ECLI:EU:C:2010:42 Originalsprache: fr	06.05.2010 ECLI:EU:C:2010:251 BE: Malenovský	Dritte Kammer 418

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand i. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Angesichts der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage wie folgt zu beantworten: Art 22 Abs 2 MÜ ist dahin gehend auszulegen, dass das LFU bei der Beförderung von Reisegepäck für Zerstörung, Verlust, Beschädigung oder Verspätung unabhängig von der Art der Schäden und der Entschädigung nur bis zu einem Betrag von insgesamt SZR 1.000,- je Reisenden haftet.</p> <p>Tenor (gekürzt): Der Begriff „Schaden“, der Art 22 Abs 2 MÜ zugrunde liegt, mit dem der von LFU für Schäden, die insb durch den Verlust von Reisegepäck eintreten, zu zahlende Haftungshöchstbetrag festgelegt wird, ist dahin auszulegen, dass er sowohl materielle als auch immaterielle Schäden umfasst.</p>						
3.	Rs C-410/11 (Sanchez ea/Iberia)	Art 22 Abs 2 iVm Art 3 Abs 3 MÜ Anwendbarkeit der Höchstgrenze für Verlust von aufgegebenem Reisegepäck pro Reisenden bei gemeinsamem Reisegepäck ABI 2011 C 290/7	01.08.2011 Audiencia Provincial de Barcelona (ES) [Regionalgericht Barcelona] Vorlagebeschluss 15.06.2011	Verzicht auf SA GA <i>Mazák</i>	22.11.2012 ECLI:EU:C:2012:747 BE: Šváby	Dritte Kammer 419
<p>Tenor (gekürzt): Art 22 Abs 2 iVm Art 3 Abs 3 MÜ ist dahin auszulegen, dass der Anspruch auf Entschädigung und die Haftungsbegrenzung des Luftfrachtführers bei Verlust von Reisegepäck auch für den Reisenden gilt, der diese Entschädigung für den Verlust eines Gepäckstücks fordert, das von einem Mitreisenden aufgegeben wurde, sofern dieses verloren gegangene Gepäckstück tatsächlich Gegenstände des Reisenden enthielt.</p>						
4.	Rs C-6/14 (Wucher Helicopter und Euro-Aviation Versicherung/Santer)	Art 17 Abs 1 MÜ Art 3 lit g Luftfahrt- Versicherungsanforderungen-VO 785/2004/EG Definition „Reisender“ und „Fluggast“ (Gletschergebiet Sölden) ABI 2014 C 129/8	09.01.2014 OGH (AT) Vorlagebeschluss 19.12.2013, 2 Ob 259/12w	Verzicht auf SA GA <i>Bot</i>	26.02.2015 ECLI:EU:C:2015:122 BE: <i>Rodin</i>	Erste Kammer 420
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 3 lit g Luftfahrt-Versicherungsanforderungen-VO ist dahin auszulegen, dass der Insasse eines von einem LFU der Gemeinschaft gehaltenen Hubschraubers, der aufgrund eines zwischen seinem Arbeitgeber und diesem LFU geschlossenen Vertrags zum Zweck der Wahrnehmung einer besonderen Aufgabe wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden befördert wird, „Fluggast“ iSd Bestimmung ist.</p> <p>2. Art 17 MÜ ist dahin auszulegen, dass eine Person, die unter den Begriff „Fluggast“ iSv Art 3 lit g Luftfahrt-Versicherungsanforderungen-VO fällt, auch unter den Begriff „Reisender“ iSv Art 17 MÜ fällt, sofern sie aufgrund eines „Beförderungsvertrags“ iSv Art 3 MÜ befördert wurde.</p>						
5.	Rs C-240/14	Art 1 Abs 1, Art 17 MÜ Art 2 Abs 1 lit a und c LFU-Haftungs- VO 2027/97/EG	12.05.2014 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss	20.05.2015 GA <i>Szpunar</i> ECLI:EU:C:2015:325	09.09.2015 ECLI:EU:C:2015:567 BE: <i>Rodin</i>	Erste Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	(Prüller-Frey/Brodnig und Axa Versicherung)	Art 18 Rom II-VO 864/2007/EG Qualifikation einer bei Absturz verletzten Insassin eines Luftfahrzeugs bei Rundflug zur Kaufbesichtigung einer Liegenschaft des Piloten (Medina Sidonia/ES) ABl 2014 C 261/14	12.05.2014, 1 Cg 10/13h	Originalsprache: fr		421
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die vorgelegten Fragen wie folgt zu antworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Art 1 und 3 Abs 1 LFU-Haftungs-VO sind dahin auszulegen, dass das MÜ keine Anwendung auf einen Inlandsflug findet, der nicht von einem LFU, das Inhaber einer Betriebsgenehmigung iSd Luftverkehrsdienste-VO für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft ist, durchgeführt wird. Art 18 Rom II-VO ist dahin auszulegen, dass eine Direktklage des Geschädigten gegen den Versicherer des Haftenden möglich ist, sofern sie – unabhängig von der Regelung des von den Parteien gewählten auf den Versicherungsvertrag anzuwendenden Rechts – in dem auf die außervertragliche Haftung anzuwendenden Recht vorgesehen ist. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 2 Abs 1 lit a und c LFU-Haftungs-VO und Art 1 Abs 1 MÜ, sind dahin auszulegen, dass sie es ausschließen, dass nach Art 17 MÜ Schadensersatzansprüche einer Person beurteilt werden, die als Insassin eines Luftfahrzeugs, dessen Abflug- und Landeort derselbe Ort eines MS war, unentgeltlich befördert wurde, um für ein mit dem Piloten des Luftfahrzeugs geplantes Liegenschaftsgeschäft die Liegenschaft von oben zu besichtigen, und dabei durch den Absturz des Luftfahrzeugs am Körper verletzt wurde. Art 18 Rom II-VO ist dahin auszulegen, dass er in einer Situation wie der im Ausgangsverfahren eine Direktklage des Geschädigten gegen den Versicherer des Haftenden zulässt, wenn sie nach dem auf das außervertragliche Schuldverhältnis anzuwendenden Recht vorgesehen ist, unabhängig davon, was nach dem Recht gilt, das die Vertragsparteien als auf den Versicherungsvertrag anzuwendendes Recht gewählt haben. 						
6.	Rs C-429/14 (Air Baltic/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba)	Art 19, 22, 29 MÜ Schadenersatzansprüche eines Dritten als Arbeitgeber des Fluggasts bei Ankunftsverspätung >14h (VON-RIX-DME-GYD) ABl 2014 C 421/21	18.09.2014 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LT) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 16.09.2014	keine SA GA Bot	17.02.2016 ECLI:EU:C:2016:88 BE: <i>Malenovský</i>	Dritte Kammer 422
<p>Tenor (gekürzt): Das MÜ, insb Art 19, 22 und 29, ist dahin auszulegen, dass ein Luftfrachtführer, der einen Vertrag über die internat Beförderung mit einem Arbeitgeber von als Reisenden beförderten Personen wie dem im Ausgangsverfahren in Rede stehenden geschlossen hat, ggü diesem Arbeitgeber für den Schaden haftet, der durch die Verspätung von Flügen entstanden ist, die dessen Arbeitnehmer gem diesem Vertrag in Anspruch genommen haben, und wodurch dem Arbeitgeber zusätzliche Kosten entstanden sind.</p>						
7.	Rs C-258/16	Art 31 Abs 3 und 4 MÜ	09.05.2016	GA <i>Sharpston</i>	12.04.2018	Dritte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	(Finnair/Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia)	Schriftlichkeit der Beanstandung im Falle des Verlusts von aufgegebenem Gepäck; elektronisches Verfahren; Aufnahme durch Vertreter des Luftfrachtführers (AGP-HEL) ABI 2016 C 260/29	Korkein oikeus (FI) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 02.05.2016, S 2014/390	20.12.2017 ECLI:EU:C:2017:1016 Originalsprache: en	ECLI:EU:C:2018:252 BE: Malenovský	423
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem bin ich der Meinung, dass der EuGH die vorgelegten Fragen wie folgt beantworten sollte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eine Klage gegen den Luftfrachtführer auf Ersatz des Schadens an aufgegebenem Reisegepäck ist nach dem MÜ ausgeschlossen, wenn eine Anzeige zwar innerhalb der in Art 31 Abs 2 vorgesehenen Frist erstattet worden ist, jedoch nicht die Voraussetzung erfüllt, „schriftlich“ erklärt worden zu sein iSv Art 31 Abs 3. 2. Art 31 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass das Schriftformerfordernis in einem elektronischen Verfahren, einschließlich Registrierung der Anzeige im Informationssystem des Luftfrachtführers, gewahrt werden kann. 3. Die Voraussetzungen von Art 31 sind erfüllt, wenn der Vertreter des Kundendienstes des Luftfrachtführers die Anzeige schriftlich für den Kunden aufnimmt, sei es auf Papier oder elektronisch im Informationssystem des Luftfrachtführers. 4. Art 31 stellt an die Beanstandung keine anderen inhaltlichen Anforderungen als die, dass der entstandene Schaden dem Luftfrachtführer innerhalb der in dieser Vorschrift festgelegten Frist und Form zur Kenntnis zu bringen ist. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 31 Abs 4 MÜ ist dahin auszulegen, dass die Beanstandung innerhalb der in Art 31 Abs 2 vorgeschriebenen Fristen schriftlich gem Art 31 Abs 3 zu erklären ist, anderenfalls jegliche Klage gegen das LFU unzulässig ist. 2. Eine im Informationssystem des LFU registrierte Beanstandung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende genügt dem Schriftformerfordernis nach Art 31 Abs 3 MÜ. 3. Art 31 Abs 2 und 3 MÜ ist dahin auszulegen, dass er es nicht verbietet, das Schriftformerfordernis als erfüllt anzusehen, wenn ein Vertreter des Luftfrachtführers die Schadensanzeige mit Wissen des Flugreisenden schriftlich entweder auf Papier oder elektronisch in das System des Luftfrachtführers aufnimmt, sofern der Flugreisende die Möglichkeit hat, die Richtigkeit des Anzeigentexts, wie er schriftlich festgehalten und in das Informationssystem eingegeben wurde, vor Ablauf der in Art 31 Abs 2 vorgesehenen Frist zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern, zu vervollständigen oder zu ersetzen. 4. Art 31 MÜ ist dahin auszulegen, dass er an die Beanstandung keine weiteren inhaltlichen Anforderungen stellt als die, dass der entstandene Schaden dem Luftfrachtführer zur Kenntnis zu bringen ist. 						
8.	Rs C-166/16 (TUI /Düren)	Art 17 Abs 2, Art 22 Abs 2 und 5 MÜ Art 10 PRM-VO 1107/2006/EG Mobilitätshilfen für PRM entschädigungsrechtlich Teil ihrer Person oder Reisegepäck; Haftungshöchstbetrag auf Mobilitätshilfen anwendbar; Ersatz materiellen und immateriellen	22.03.2016 OLG Celle (DE) Vorlagebeschluss 15.03.2016, 11 U 171/15 = RRa 2016, 232 = openJur 2016, 5341	keine Schlussanträge kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 21.04.2016 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2016:315

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Schadens nach nationalem Recht, wenn nicht auf einer luftfahrttypischen Gefahr beruhend („D“-LPA) ABI 2016 C 232/2				424
9.	Rs C-498/18 (ZW/Lufthansa)	Art 35 Abs 1 und 2 Ansprüche aus Knieverletzung bei der Einnahme des Sitzplatzes für Flug im Rahmen einer Pauschalreise; Hemmung oder Unterbrechung der Verjährungsfrist; Sprachenvergleich; Fristberechnung und -beginn nach dem Recht der lex fori; zeitlicher Anwendungsbereich (MAD-FRA-ZAG-FRA-MAD) ABI 2018 C 399/23	27.07.2018 Tribunal Supremo (ES) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 19.07.2018 [ohne GZ]	keine SA GA Szpunar	keine Entscheidung BE: <i>Piçarra</i>	Präsident des EuGH 11.02.2019 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2019:143 425
10.	Rs C-532/18 (GN/ZU als Masseverwalterin von Niki Luftfahrt)	Art 17 Abs 1 Unfall an Bord eines Luftfahrzeugs; Realisierung eines für die Luftfahrt typischen Risikos notwendig; Verbrühung eines Kindes durch Becher mit heißem Kaffee, der auf Ablagebrett des Vordersitzes aus nicht feststellbarer Ursache ins Rutschen kam (PMI-VIE) ABI 2018 C 427/9	14.08.2018 OGH (AT) Vorlagebeschluss 26.06.2018, 2 Ob 79/18h ECLI:AT:OGH0002:2018:00200B00079.18H.0626.000	GA <i>Saugmandsgaard Øe</i> 26.09.2019 ECLI:EU:C:2019:788 Originalsprache: fr	19.12.2019 ECLI:EU:C:2019:1127 BE: <i>Piçarra</i> Nationale Entscheidung im Anschluss OGH 24.06.2021, 2 Ob 6/20a ECLI:AT:OGH0002:2020:00200B00006.20A.0130.000	Vierte Kammer Mündliche Verhandlung 19.06.2019 siehe auch Rs C-70/20 [I. b Nr 13] und Rs C-589/20 [I. b Nr 15] 426
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefrage wie folgt zu beantworten: Art 17 Abs 1 MÜ ist dahin auszulegen, dass jedes den Tod oder eine Körperverletzung eines Reisenden verursachendes, an Bord des Luftfahrzeugs oder beim Ein- oder Aussteigen plötzlich oder ungewöhnlich eintretendes Ereignis, das von außen auf den Reisenden einwirkt, einen „Unfall“ darstellt, der nach dieser Bestimmung die Haftung</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>des Luftfrachtführers begründen kann, ohne dass geprüft zu werden braucht, ob das Ereignis auf einem für die Luftfahrt typischen oder mit ihr unmittelbar zusammenhängenden Risiko beruht.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Die Art 17 Abs 1 MÜ ist dahin auszulegen, dass der Begriff „Unfall“ iSd Bestimmung jeden an Bord eines Luftfahrzeugs vorfallenden Sachverhalt erfasst, in dem ein bei der Fluggastbetreuung eingesetzter Gegenstand eine körperliche Verletzung eines Reisenden verursacht hat, ohne dass ermittelt werden müsste, ob der Sachverhalt auf ein luftfahrtspezifisches Risiko zurückgeht.</p>						
11.	Rs C-86/19 (SL/Vueling)	Art 17 Abs 2, Art 22 Abs 2 Steht bei Verlust des Gepäcks stets der Entschädigungshöchstbetrag zu oder kann dieser gemindert werden und hat der Fluggast den Schadennachzuweisen; kann das Gericht dabei auch Aspekte wie das Gewicht, immaterielle Schäden und den Verlust auf Hin- oder Rückreise berücksichtigen (IBZ-BCN-FUE) ABl 2019 C 164/19	06.02.2019 Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (ES) [Handelsgericht Barcelona Nr 9] Vorlagebeschluss 03.12.2018 [ohne GZ] Anm: nicht auf de publiziert	GA <i>Pitruzzella</i> 11.03.2020 ECLI:EU:C:2020:195 Originalsprache: fr	09.07.2020 ECLI:EU:C:2020:538 BE: <i>Piçarra</i>	Vierte Kammer Mündliche Verhandlung 15.01.2020 427
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefrage wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 17 Abs 2 und Art 22 Abs 2 MÜ sind dahin auszulegen, dass die bei Zerstörung, Verlust oder Beschädigung von aufgegebenem Reisegepäck vorgesehene Entschädigungshöchstgrenze einen Höchstbetrag für die Entschädigung darstellt, den daher nicht jeder Reisende bei Verlust seines Reisegepäcks automatisch und pauschal erhält. 2. Das nationale Gericht hat unter Beachtung der Höchstgrenze von SZR 1.131,- die Höhe der Entschädigung zu bestimmen, die dem Reisenden für den materiellen und immateriellen Schaden gewährt wird, den er infolge des Verlusts seines aufgegebenen Reisegepäcks erlitten hat. Zwar ist der Reisende verpflichtet, die erforderlichen Beweismittel vorzulegen, um seinen Schaden nachzuweisen, doch das nationale Gericht muss sicherstellen, dass die insoweit anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften die Ausübung des in Art 17 Abs 2 und Art 22 Abs 2 MÜ verankerten Rechts auf Schadensersatz nicht unmöglich machen oder übermäßig erschweren. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 17 Abs 2 iVm Art 22 Abs 2 MÜ ist dahin auszulegen, dass der in Art 22 Abs 2 bei Zerstörung, Verlust, Beschädigung oder Verspätung des aufgegebenen Gepäcks, für das keine besondere Erklärung über das Interesse an der Ablieferung am Bestimmungsort abgegeben wurde, als Höchstbetrag für die Haftung des Luftfrachtführers vorgesehene Betrag eine Obergrenze für die Entschädigung darstellt, die dem Reisenden nicht automatisch und pauschal zusteht. 2. Art 17 Abs 2 iVm Art 22 Abs 2 MÜ ist dahin auszulegen, dass der Entschädigungsbetrag, den ein LFU einem Reisenden bei Zerstörung, Verlust, Beschädigung oder Verspätung eines aufgegebenen Gepäckstücks schuldet, für das keine besondere Erklärung über das Interesse an der Ablieferung am Bestimmungsort abgegeben wurde, vom nationalen Gericht nach den geltenden nationalen Rechtsvorschriften, insb den Beweisregeln, zu bestimmen ist. 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
12.	Rs C-687/19 (Ryanair/PJ)	Art 17 Abs 1 Art 2 Abs 2 LFU-Haftungs-VO 2027/97/EG Mögliche Rechtsgrundlage für Schadenersatz für posttraumatische Belastungsstörung als psychische Verletzung (BCN-CRL) ABl 2019 C 399/33	18.09.2019 Cour d'appel de Mons (BE) [Appellationsgerichtshof Mons] Vorlagebeschluss 05.09.2019, [ohne GZ]	keine SA GA <i>Bobek</i>	keine Entscheidung BE: <i>Piçarra</i>	Präsident des EuGH 07.05.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:417 Anm: nur auf fr publiziert 428
13.	Rs C-70/20 (YL/Altenrhein Luftfahrt)	Art 17 Abs 1 Harte, aber noch im normalen Betriebsbereich des Flugzeugs liegende Landung mit Verletzungsfolgen als Unfall zu qualifizieren (VIE-ACH) ABl 2020 C 201/10	12.02.2020 OGH (AT) Vorlagebeschluss 30.01.2020, 2 Ob 138/19m	Verzicht auf SA GA <i>Bobek</i>	12.05.2021 ECLI:EU:C:2021:379 BE: <i>Piçarra</i> Nationale Entscheidung im Anschluss OGH 24.06.2021, 2 Ob 94/21v ECLI:AT:OGH0002:2021:E 132283	Vierte Kammer siehe auch Rs C-532/18 [I. b Nr 10] und Rs C- 589/20 [I. b Nr 15] 429
Tenor (gekürzt): Art 17 Abs 1 MÜ ist dahin auszulegen, dass der in dieser Bestimmung enthaltene Begriff „Unfall“ keine Landung erfasst, die im Einklang mit den für das betreffende Flugzeug geltenden Verfahren und Betriebsgrenzen und unter Berücksichtigung der Regeln der Technik und der bewährten Praktiken auf dem Gebiet des Betriebs von Luftfahrzeugen durchgeführt wird, auch wenn der betroffene Fluggast diese Landung als ein unvorhergesehenes Ereignis wahrnehmen sollte.						
14.	Rs C-93/20 (JU/Air France Österreich)	Art 3 Abs 4, Art 31 Abs 2 und 4 Anzeigefrist bei Beschädigung und verspäteter Auslieferung von aufgegebenem Gepäck von sieben oder von 21 Tagen (VIE-CDG) ABl 2020 C 201/13	25.02.2020 BG Schwechat (AT) Vorlagebeschluss 13.02.2020, 21 C 847/18v	keine SA GA <i>Pitruzzella</i>	keine Entscheidung BE: <i>Piçarra</i>	Präsident des EuGH 09.07.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:605 430
15.	Rs C-589/20 (JR/AUA)	Art 17, 20 Qualifikation eines Sturzes ohne feststellbaren Grund auf dem unteren	10.11.2020 LG Korneuburg (AT) Vorlagebeschluss	GA <i>Emiliou</i> 20.01.2022 ECLI:EU:C:2022:47	02.06.2022 ECLI:EU:C:2022:424 BE: <i>Piçarra</i>	Dritte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Drittel der mobilen Ausstiegstreppe als Unfall; gänzlicher Entfall der Haftung bei Nichtnutzung des Handlaufs (SKG-VIE) ABl 2021 C 35/32	15.09.2020, 22 R 122/20a	Originalsprache: en		siehe auch Rs C-532/18 [I. b Nr 10] und Rs C-70/20 [I. b Nr 13] 431
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <p>1. Art 17 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass der Begriff „Unfall“ iSd Bestimmung einen Fall erfasst, in dem ein Fluggast beim Aussteigen auf der Bordtreppe stürzt, sofern der Sturz durch einen unerwarteten oder ungewöhnlichen Faktor ausgelöst wurde, der außerhalb der Sphäre des Fluggasts liegt.</p> <p>2. Art 20 ist dahin auszulegen, dass er iZm einem Anspruch nach Art 17 Anwendung findet, wenn die klagende Partei nicht die gebotene Sorgfalt hins ihrer Sicherheit an den Tag gelegt und aus diesem Grund ihre Verletzung verursacht oder zu ihr beigetragen hat. Die nationalen Gerichte haben dies unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände zu beurteilen. Der Grad der Haftungsbefreiung des Luftfrachtführers hängt davon ab, inwieweit die Verletzung (i) durch den fraglichen „Unfall“ und (ii) durch die Fahrlässigkeit der klagenden Partei verursacht wurde. Die vollständige Haftungsbefreiung ist auf Fälle grober Fahrlässigkeit seitens der klagenden Partei beschränkt.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 17 Abs 1 MÜ ist dahin auszulegen, dass eine Situation, in der ein Fluggast aus unbestimmtem Grund auf einer für den Ausstieg der Fluggäste eines Luftfahrzeugs bereitgestellten mobilen Treppe stürzt und verletzt wird, unter den Begriff „Unfall“ iSd Bestimmung fällt, und zwar auch dann, wenn das betreffende LFU hierbei nicht gegen seine Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflichten verstoßen hat.</p> <p>2. Art 20 Satz 1 MÜ ist dahin auszulegen, dass ein LFU bei einem Unfall, der einem Fluggast einen Schaden verursacht hat und bei dem Letzterer aus unbestimmtem Grund auf einer für den Ausstieg der Fluggäste eines Luftfahrzeugs bereitgestellten Treppe gestürzt ist, nur insoweit von seiner Haftung gegenüber diesem Fluggast befreit werden kann, als dieses LFU in Anbetracht sämtlicher Umstände, unter denen dieser Schaden eingetreten ist, gemäß den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften und vorbehaltlich der Wahrung der Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität nachweist, dass iSd Bestimmung eine unrechtmäßige Handlung oder Unterlassung dieses Fluggasts, sei es auch nur fahrlässig, den diesem entstandenen Schaden verursacht oder dazu beigetragen hat.</p>						
16.	Rs C-606/20 (EZ/Iberia)	Art 17 Abs 2, Art 20 Satz 1 Befreiung des Luftfrachtführers von der Haftung wegen Gepäckverlust bei Transport von neuwertiger Elektronik (Kompaktkamera, iPad, kabellose Kopfhörer) im aufgegebenen Gepäck statt im Handgepäck ohne Anzeige und trotz Zumutbarkeit (DUS-MAD-PTY) ABl 2021 C 62/13	17.11.2020 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 09.11.2020 [ohne GZ]	keine SA GA Bobek	keine Entscheidung BE: Piçarra	Präsident des EuGH 26.02.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:184 432

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
17.	Rs C-111/21 (BT/Laudamotion)	Art 17 Abs 1, Art 29 Psychische Beeinträchtigung eines Reisenden infolge Evakuierung nach Explosion eines Triebwerks, der beim Ausstieg mehrere Meter durch die Luft geschleudert würde, die Krankheitswert erreicht, eine „Körperverletzung“ iSv Art 17 Abs 1; steht sonst Art 29 einem Anspruch auf Schadenersatz entgegen, der nach dem anwendbaren nat Recht bestünde (STN-VIE) ABl 2021 C 228/18	25.02.2021 OGH (AT) Vorlagebeschluss 28.01.2021, ies ECLI:AT:OGH0002:2021:00200B00131.20H.0128.000	GA <i>Richard de la Tour</i> 24.03.2021 ECLI:EU:C:2022:224 Originalsprache: fr	20.10.2022 ECLI:EU:C:2022:808 BE: <i>Piçarra</i>	Dritte Kammer
					Nationale Entscheidung im Anschluss OGH 22.11.2022, 2 Ob 210/22d ECLI:AT:OGH0002:2022:00200B00210.22D.1122.000	433
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Art 17 Abs 1 MÜ ist dahin auszulegen, dass der Begriff „körperlich verletzt“ unabhängig vom Vorliegen einer Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit eines Reisenden eine infolge eines Unfalls erlittene Beeinträchtigung seiner psychischen Unversehrtheit umfasst, wenn sie durch ein ärztliches Gutachten festgestellt wird und eine medizinische Behandlung erfordert.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 17 Abs 1 MÜ ist dahin auszulegen, dass für eine psychische Beeinträchtigung, die ein Fluggast durch einen „Unfall“ iSd Bestimmung erlitten hat und die keinen Zusammenhang mit einer „Körperverletzung“ iSd Bestimmung aufweist, in gleicher Weise Schadenersatz zu leisten ist wie für eine solche Körperverletzung, sofern der Fluggast eine Beeinträchtigung seiner psychischen Integrität nachweist, die von solcher Schwere oder Intensität ist, dass sie sich auf seinen allgemeinen Gesundheitszustand auswirkt und nicht ohne ärztliche Behandlung abklingen kann.</p>						
18.	Rs C-510/21 (DB/AUA)	Art 17 Abs 1, Art 29 und 35 Körperverletzung durch medizinische Erstversorgung nach Unfallgeschehen gemeinsam mit dem auslösenden Ereignis ein einheitliches Unfallgeschehen; Geltendmachung des zweiten Schadens innerhalb der Verjährungsfrist des nationalen Rechts, aber bereits außerhalb der Ausschlussfrist (TLV-VIE) ABl 2021 C 513/15	19.08.2021 OGH (AT) Vorlagebeschluss 05.08.2021, 2 Ob 19/21i = ECLI:AT:OGH0002:2021:00200B00019.21L0805.000	12.01.2023 GA <i>Emiliou</i> ECLI:EU:C:2023:19 Originalsprache: en	06.07.2023 ECLI:EU:C:2023:550 BE: <i>Piçarra</i>	Dritte Kammer
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand i. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>1. Art 29 MÜ ist dahin auszulegen, dass ein Anspruch gegen ein LFU, unabhängig davon, wie er geltend gemacht wird, ausschließlich diesem Übereinkommen unterliegt, wenn er sich iSv Art 17 Abs 1 objektiv auf die Körperverletzung eines Reisenden während eines in den allgemeinen Anwendungsbereich dieses Übereinkommens fallenden internationalen Fluges wegen eines Unfalls, der sich an Bord des Luftfahrzeugs ereignet hat, bezieht. Folglich gelten für einen solchen Anspruch zwingend die in diesem Übereinkommen festgelegten Haftungs Voraussetzungen und -beschränkungen, einschließlich der zweijährigen Ausschlussfrist nach Art 35 Abs 1. Diese Antwort lässt die Frage unberührt, ob andere Arten von Körperverletzungen von Reisenden ebenfalls ausschließlich diesem Übereinkommen unterliegen.</p> <p>2. Art 17 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass iSv Art 17 Abs 1 angenommen werden kann, dass die Körperverletzung eines Reisenden durch einen „Unfall“ „verursacht“ worden ist, wenn (i) dieses Ereignis nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass die Verletzung nicht eingetreten wäre, und (ii) letztere eine vorhersehbare Folge von Ersterem war, auch wenn zu dieser Körperverletzung möglicherweise auch ein anderer Faktor, wie etwa die anschließend von den Flugbegleitern nicht ordnungsgemäß geleistete medizinische Erstversorgung, beigetragen hat</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 17 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass die unzureichende medizinische Erstversorgung eines Reisenden an Bord eines Luftfahrzeugs, die zu einer Verschlimmerung der durch einen „Unfall“ iSd Bestimmung verursachten Körperverletzung geführt hat, als Teil dieses Unfalls anzusehen ist.</p>						
19.	Rs C-283/22 (DZ ea/MINV)	Art 1, Art 2 Abs 1, Art 17 Abs 1 MÜ Art 3 lit g Luftfahrt- Versicherungsanforderungen-VO 785/2004/EG Qualifikation einer Person als Fluggast oder als Flug- oder Kabinenbesatzungsmitglied iSd Luftfahrt- Versicherungsanforderungen-VO im Rahmen einer Ausbildung auf Grundlage eines Beförderungsvertrages zwischen deren Arbeitgeber und der staatlichen Flugstaffel am Windenseil eines (idF abgestürzten) Hubschraubers hängend; ist diese Person als Reisender oder als Flug- oder Kabinenbesatzungsmitglied iSd MÜ zu qualifizieren; Qualifikation des Einsatz des staatlichen Hubschraubers als Beförderung iSd MÜ ABl 2022 C 303/13	24.04.2022 Okresný súd Prešov (SK) [Bezirksgericht Prešov] Vorlagebeschluss 29.03.2022 [ohne GZ] 01.06.2022, Berichtigung ECLI:SK:OSPO:2022:81182 04177.22	Keine SA GA <i>Emiliou</i>	16.11.2023 ECLI:EU:C:2023:886 BE: <i>Piçarra</i>	Achte Kammer (3) Sitzung 26.04.2023 435

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌊 #1 🕒
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 17 Abs 1 MÜ dahin auszulegen, dass er keinen Anspruch auf Entschädigung zugunsten der Rechtsnachfolger einer Person begründen kann, die bei ihrer Teilnahme an einer spezialisierten Ausbildung von Angehörigen des Feuerwehr- und Rettungsdienstes in der Militärzone eines Flughafens eines Vertragsstaats durch den Absturz eines vom Polizeidienst betriebenen Hubschraubers ums Leben kam, als sie an einem mit diesem Hubschrauber verbundenen Windenseil hing, da eine solche Situation nicht als „internationale Beförderung“ oder „Beförderung, die der Staat ausführt“, iSv Art 1 bzw Art 2 Abs 1 eingestuft werden kann.</p> <p>2. Art 1 Abs 1 ist iVm Art 2 Abs 2 lit a und Art 4 Abs 1 Luftfahrt-Versicherungsanforderungen-VO dahin auszulegen, dass diese Bestimmungen keinen Anspruch auf Entschädigung zugunsten der Rechtsnachfolger einer Person begründen können, die bei ihrer Teilnahme an einer spezialisierten Ausbildung von Angehörigen des Feuerwehr- und Rettungsdienstes in der Militärzone eines Flughafens eines MS durch den Absturz eines vom Polizeidienst betriebenen Hubschraubers, der ein „Staatsluftfahrzeug“ darstellt, ums Leben kam, als sie an einem mit diesem Hubschrauber verbundenen Windenseil hing.</p>						
20.	Rs C-173/23 Eventmedia Soluciones/Air Europa)	Art 19 MÜ Art 6 Abs 1, Art 7 Abs 1 Klausel-RL Abtretungsverbot im Beförderungsvertrag (AGB) missbräuchlich bei Geltendmachung eines Anspruch Schadensersatz wegen Verspätung bei der Beförderung von Reisegepäck, wenn Zessionar als Kläger kein Verbraucher ist; Verpflichtung zu amtswegiger Prüfung; Pflicht zur Unterrichtung des Verbrauchers und zur Feststellung, ob er die Missbräuchlichkeit der Klausel geltend macht oder der Klausel zustimmt; Berücksichtigung der konkludenten Handlung der Abtretung der Forderung (MAD-CUN) ABI 2023 C 223/12	20.03.2023 Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca (ES) [Handelsgericht Palma] Vorlagebeschluss 10.03.2023, 07040 47 1 2022 0001793	Verzicht auf SA GA Szpunar	11.04.2024	Dritte Kammer siehe auch Rs 11/23 [I. a Nr 348]
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 6 Abs 1 und Art 7 Abs 1 Klausel-RL iVm dem Effektivitätsgrundsatz sind dahin auszulegen, dass das nationale Gericht eine Klausel in einem Beförderungsvertrag zwischen einem Fluggast und einem LFU, die die Abtretung der Rechte des Fluggasts gegenüber diesem LFU verbietet, nicht von Amts wegen auf ihre Missbräuchlichkeit zu prüfen hat, wenn dieses Gericht mit einer gegen das LFU gerichteten Schadensersatzklage einer Handelsgesellschaft befasst ist, an die der Fluggast seine Schadensersatzforderung abgetreten hat, sofern diese Handelsgesellschaft vor dem genannten Gericht tatsächlich die Möglichkeit hat oder hatte, sich vor diesem Gericht auf die Missbräuchlichkeit der fraglichen Klausel zu berufen.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Der Äquivalenzgrundsatz ist dahin auszulegen, dass dieses Gericht, wenn es nach nationalem Recht befugt oder verpflichtet ist, von Amts wegen die Unvereinbarkeit einer solchen Klausel mit zwingenden nationalen Vorschriften zu prüfen, auch befugt oder verpflichtet sein muss, von Amts wegen die Unvereinbarkeit einer solchen Klausel mit Art 6 Klausel-RL zu prüfen, sofern es über die hierzu erforderlichen rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen verfügt.</p> <p>2. Der Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens ist dahin auszulegen, dass as nationale Gericht, wenn es anlässlich einer gegen ein LFU gerichteten Schadensersatzklage einer Handelsgesellschaft, an die ein Fluggast seine Schadensersatzforderung gegen dieses LFU abgetreten hat, von Amts wegen die Missbräuchlichkeit einer Klausel in einem zwischen diesem Fluggast und LFU geschlossenen Beförderungsvertrag feststellt, weder den Fluggast über die Missbräuchlichkeit dieser Klausel zu unterrichten hat noch ihn zu befragen hat, ob er sich auf die Missbräuchlichkeit dieser Klausel berufen möchte oder der Anwendung dieser Klausel zustimmt. Dagegen muss das Gericht die Parteien des bei ihm anhängigen Rechtsstreits hierüber unterrichten, um ihnen die Möglichkeit einzuräumen, ihre jeweiligen Argumente im Rahmen einer kontradiktorischen Erörterung geltend zu machen, und sich vergewissern, dass die Handelsgesellschaft, an die die Forderung abgetreten wurde, begehrt, dass diese Klausel für nicht anwendbar erklärt wird.</p>						
21.	Rs C-218/24 (Felicísima/Iberia)	Art 17 Abs 2, Art 22 Abs 2 Qualifikation eines beim Verladen auf dem Vorfeld aus einer speziellen standardisierten Transportbox entlaufenden Hundes als Reisegepäck; Anwendbarkeit der Haftungshöchstgrenze (EZE-MAD-BCN) ABl C 2024/3897	21.03.2024 Juzgado de lo Mercantil de Madrid (ES) [Handelsgericht Madrid] Vorlagebeschluss 08.03.2024, 846/21	keine SA GA <i>Spielmann</i>	16.10.2025 ECLI:EU:C:2025:794 BE: <i>Gavalec</i>	Siebte Kammer Mündliche Verhandlung 14.05.2025 Beschluss (Siebte Kammer) 12.03.2025 ECLI:EU:C:2025:189 Eröffnung der mündlichen Phase des Verfahrens Anm: nur auf fr und es publiziert 437
<p>Tenor (gekürzt): Art 17 Abs 2 iVm Art 22 Abs 2 ist dahin auszulegen, dass Haustiere nicht vom Begriff „Reisegepäck“ im Sinne dieser Bestimmungen ausgenommen sind.</p>						
22.	Rs C-292/24 (U/Iberia)	Art 31 Abs 2 Satz 2 Ausschlussfrist von 21d für Anzeige des verspäteten Gepäcks absolut ab fristauslösender Ablieferung oder Anzeige auch bereits zuvor möglich und fristwährend; Anspruch auf Erstattung der Kosten für	LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 02.01.2024, 2-24 S 32/23	keine SA GA <i>Szpunar</i>	05.06.2025 ECLI:E auU:C:2025:402 BE: <i>Rodin</i>	Achte Kammer (3) KI U 12.07.2024 Schriftsatz C-292/24 – 9

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt): Art 31 Abs 2 Satz 2 MÜ ist dahin auszulegen, dass eine Anzeige wegen Verspätung bei der Beförderung von Reisegepäck vor dem Zeitpunkt erfolgen kann, zu dem das betreffende Reisegepäck seinem Empfänger zur Verfügung gestellt wird.</p>						
23.	Rs C-876/24 (I. G. V./Vueling)	Art 33 MÜ Art 3 Abs 1 LFU-Haftungs-VO 2027/97/EG Gepäckverlust auf erstem Flugabschnitt nach Buchung der Gepäckbeförderung als zusätzliche Leistung; fragliche internationale Beförderung mangels Bestätigung für zweiten Abschnitt; Haftungsregime des MÜ auch bei Beförderung nur innerhalb eines Vertragsstaates; Qualifikation des Ortes des Wohnsitzes des Passagiers als Ort der online-Buchung als Ort, der Geschäftsstelle des Vertragsschlusses des LFU; Bezug dieses Ortes der Geschäftsstelle des Vertragsschlusses bezogen auf Haupt- und nicht auf Nebenleistung (MAD-BCN-FCO) ABI C 2025/2177	18.12.2024 Juzgado de Primera Instancia de Fuenlabrada (ES) [Gericht erster Instanz Fuenlabrada] Vorlagebeschluss 16.12.2024, 1078/2024	GA <i>Spielmann</i> 26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:121 Anm: nicht auf de publiziert Originalsprache: fr	ausstehend	Dritte Kammer Mündliche Verhandlung 19.11.2025 438
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Vorabentscheidungsfragen wie folgt zu beantworten:</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand i. b MÜ	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
				<p>1. Art 3 Abs 1 LFU-Haftungs-VO ist dahin auszulegen, dass die Bestimmung der örtlich zuständigen Gerichte für die Entscheidung über eine Schadensersatzklage gegen ein LFU der Union, sich auch für Beförderungen innerhalb eines MS der EU nach Art 33 MÜ richtet.</p> <p>2. Art 33 Abs 1 MÜ ist dahin auszulegen, dass der „Ort, an dem [der Luftfrachtführer] eine Niederlassung hat, durch die der Vertrag geschlossen wurde“, umfasst nicht den Haupt- und ständigen Wohnsitz des Fluggastes, wenn der Vertrag online geschlossen wurde.</p> <p>3. Art 33 Abs 1 MÜ ist dahin auszulegen, dass der Ort, an dem der Luftfrachtführer eine Niederlassung hat, durch die „der Vertrag“ geschlossen wurde, sich auf jenen Ort bezieht, an dem der Vertrag über die Hauptleistung der Beförderung im Luftverkehr geschlossen wurde, und nicht auf den Ort des Abschlusses des Vertrags über die Nebenleistung, aus der sich die Haftung des Luftfrachtführers ergibt, wenn dieser Ort sich vom erstgenannten Ort unterscheidet.</p>		

c. Luftverkehrsdienste-VO [1008/2008/EG](#) →

- VO 1008/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.09.2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (Neufassung) (Text von Bedeutung für den EWR), ABI 2008 L 293/3 idF delVO (Kom) 2020/2115/EU, ABI 2020 L 426/4; siehe auch Initiative - [Überarbeitung der Luftverkehrsdienste-VO](#).
- siehe auch Verfahren VII. a Nr 60 und 68.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. c Luftverkehrsdienste-VO	Verfahreneinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-382/08 (Neukirchinger/BH Grieskirchen)	Art 28 VO Art 12, 49 ff EGV [VvN] [Art 18, 56 ff AEUV] Bewilligung für gewerbliche Ballonfahrten aus anderem MS ABI 2018 C 285/26	25.08.2008 UVS OÖ (AT) Vorlagebeschluss 19.08.2008 [Unabhängiger Verwaltungssenat Oberösterreich; nunmehr Landesverwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 19.08.2008	GA Mengozzi 07.09.2010 ECLI:EU:C:2010:498 Originalsprache: fr	25.01.2011 ECLI:EU:C:2011:27 BE: <i>Bay Larsen</i>	Große Kammer (11) 440

Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich vor, auf die Fragen wie folgt zu antworten:

1. Art 54 EGV [VvN] oder ggf Art 12 EGV steht nationalen Rechtsvorschriften eines MS entgegen, die für die Durchführung von gewerblichen Fahrten im Heißluftballon in seinem Hoheitsgebiet fordern, dass ein in einem anderen MS niedergelassener Dienstleistungserbringer seinen Gesellschaftssitz oder einen Wohnsitz im ersten MS hat.
2. Abgesehen von der Voraussetzung eines inländischen Wohn- oder Gesellschaftssitzes steht weder Art 54 noch Art 12 EGV der Forderung eines MS entgegen, dass ein MS von einem Dienstleistungserbringer, der Inhaber von im MS seiner Niederlassung erteilten Bewilligungen für die Durchführung von gewerblichen Fahrten im Heißluftballon ist, dem Erwerb neuer Bewilligungen in dem MS, in dessen Hoheitsgebiet die Dienstleistungen erbracht werden, verlangt, sofern die zuständigen Behörden dieses MS bei der Erteilung dieser Bewilligungen die vom Antragsteller im MS seiner Niederlassung bereits erbrachten Garantien berücksichtigen.
3. Verwaltungsrechtliche Sanktionen, die gegenüber einem in einem MS niedergelassenen Dienstleistungserbringer von gewerblichen Fahrten im Heißluftballon mit der Begründung verhängt wurden, dass dieser Dienstleister nicht über die Beförderungs- und Betriebsaufnahmewilligungen verfügt, die nach dem nationalen Recht des MS, in dem die Dienstleistung erbracht wird, erforderlich sind, das deren Erteilung unter Verstoß gegen Art 54 EGV oder ggf Art 12 EGV von der Bedingung abhängig macht, dass in diesem MS ein Geschäfts- oder Wohnsitz besteht, müssen unangewendet bleiben.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. c Luftverkehrsdienste-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor (gekürzt): Art 12 EGv steht einer Regelung eines MS wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegen, die für die Durchführung von Ballonfahrten in diesem MS unter Androhung von verwaltungsstrafrechtlichen Sanktionen im Fall der Nichtbeachtung dieser Regelung</p> <ul style="list-style-type: none"> - verlangt, dass eine Person, die in einem anderen MS wohnhaft oder niedergelassen ist und in diesem zweiten MS über eine Bewilligung zur Durchführung gewerblicher Ballonfahrten verfügt, im ersten MS einen Wohnsitz oder einen Gesellschaftssitz hat, und - diese Person verpflichtet, eine weitere Bewilligung zu erwirken, ohne dass angemessen berücksichtigt wird, dass die Prüferfordernisse im Ergebnis inhaltsgleich mit denen für die Bewilligung sind, die ihr im zweiten MS bereits verliehen wurde. 						
2.	Rs C-112/11 (ebookers/VZBV)	Art 23 Abs 1 Reiserücktrittsversicherung - Begriff der „fakultativen Zusatzkosten“ ABI 2011 C 173/5	04.03.2011 OLG Köln (DE) Vorlagebeschluss 02.03.2011, 6 U 147/10	GA <i>Mazák</i> 01.03.2012 ECLI:EU:C:2012:117 Originalsprache: fr	19.07.2012 ECLI:EU:C:2012:487 BE: <i>Arestis</i>	Dritte Kammer 441
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aus den vorstehenden Gründen schlage ich vor, die vorgelegte Frage wie folgt zu beantworten: Der Begriff „fakultative Zusatzkosten“ nach Art 23 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass er auch die Kosten für von Dritten erbrachte Leistungen – zB die Kosten für den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung, wie sie im Ausgangsverfahren in Rede stehen – erfasst, wenn die Leistung und der hierfür anfallende Preis zusammen mit dem Flug angeboten und in einem einheitlichen Vorgang mit dem Flug gebucht werden kann und dieser Preis von dem den Flug verkaufenden Unternehmen in einem Gesamtpreis gemeinsam mit dem Flugpreis vom Kunden erhoben wird.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Der Begriff „fakultative Zusatzkosten“ in Art 23 Abs 1 letzter Satz ist dahin auszulegen, dass er iZm Flugreisen stehende Kosten von Leistungen wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Reiserücktrittsversicherung erfasst, die von einer anderen Person als dem LFU erbracht und von dem Vermittler dieser Reise in einem Gesamtpreis gemeinsam mit dem Flugpreis von dem Kunden erhoben werden.</p>						
3.	Rs C-628/11 (Bußgeldverfahren International Jet Management)	Art 3, 8 VO Art 18 AEUV Einfluggenehmigung für Bedarfsflüge aus Drittstaat in anderen MS als jenem in dem die Betriebsgenehmigung erteilt wurde; Nichtverfügbarkeitserklärung ABI 2012 C 80/9	07.12.2011 OLG Braunschweig (DE) Vorlagebeschluss 24.11.2011, Ss (Owi) 148/11 ECLI:DE:OLGBS:2011:1 124.SS(OWI)148.11.OA	GA <i>Bot</i> 30.04.2013 ECLI:EU:C:2013:279 Originalsprache: fr	18.03.2014 ECLI:EU:C:2014:171 BE: <i>Rosas</i>	Große Kammer (15) 442
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu antworten: Art 18 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einen MS daran hindert, von LFU der Gemeinschaft, die über eine in einem anderen MS erteilte Betriebsgenehmigung verfügen, für Bedarfsflüge von einem Drittland in sein Hoheitsgebiet eine Einfluggenehmigung zu verlangen.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. c Luftverkehrsdienste-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 ⌚
	Tenor (gekürzt): 1. Art 18 AEUV (allgemeines Diskriminierungsverbot aus Gründen der Staatsangehörigkeit) findet auf eine Situation wie die im Ausgangsverfahren fragliche Anwendung, in der ein erster MS von einem LFU mit einer Betriebsgenehmigung, die von einem zweiten MS erteilt worden ist, verlangt, dass es zur Durchführung von Bedarfsflügen aus einem Drittstaat in den ersten MS eine Erlaubnis zum Einflug in den Luftraum dieses ersten MS einholt, während eine solche Erlaubnis für LFU mit einer Betriebsgenehmigung, die von dem ersten MS erteilt worden ist, nicht verlangt wird. 2. Art 18 AEUV ist dahin auszulegen, dass er der Regelung eines ersten MS entgegensteht, mit der zum einen unter Androhung einer Geldbuße im Fall ihrer Nichtbeachtung von einem LFU mit einer Betriebsgenehmigung, die von einem zweiten MS erteilt worden ist, verlangt wird, dass es zur Durchführung von Bedarfsflügen aus einem Drittstaat in diesen ersten MS eine Erlaubnis zum Einflug in den Luftraum des ersten MS einholt, während eine solche Erlaubnis für LFU mit einer von dem ersten MS erteilten Betriebsgenehmigung nicht verlangt wird, und die zum anderen die Erteilung dieser Erlaubnis von dem Nachweis abhängig macht, dass LFU mit einer von dem ersten MS erteilten Betriebsgenehmigung nicht bereit oder in der Lage sind, diese Flüge durchzuführen.					
4.	Rs C-487/12 (Vueling/IGC Xunta de Galicia)	Art 22 Abs 1 Zulässigkeit eines Aufpreises für aufgegebenes Gepäckstück (LCG-AMS) ABI 2013 C 26/24	02.11.2012 Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Ourense (ES) [Verwaltungsgericht Ourense] Vorlagebeschluss 23.10.2012	GA Bot 23.01.2014 ECLI:EU:C:2014:27 Originalsprache: fr	18.09.2014 ECLI:EU:C:2014:2232 BE: Rosas	Fünfte Kammer 443
	Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Frage wie folgt zu beantworten: Der in Art 22 Abs 1 genannte Grundsatz der Preisfreiheit ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, die den LFU die Erhebung fakultativer Zusatzkosten für die Gepäckaufgabe der Fluggäste untersagt. Es ist jedoch Sache der zuständigen nationalen Stellen, sich zu versichern, dass die LFU bei der Erhebung von Kosten für eine solche Leistung die ihnen gem Art 23 Abs 1 obliegenden Anforderungen in Bezug auf den Schutz der Verbraucherrechte einhalten, indem sie auf klare, transparente und eindeutige Art und Weise am Beginn des Buchungsvorgangs durch den Kunden die Modalitäten der Preisfestsetzung iZm der Gepäckaufgabe mitteilen und es dem Kunden ermöglichen, die in Rede stehende Leistung auf „Opt-in“-Basis anzunehmen oder abzulehnen.					
	Tenor (gekürzt): Art 22 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, nach der LFU verpflichtet sind, in jedem Fall für den Preis des Flugscheins nicht nur den Fluggast zu befördern, sondern auch das von ihm aufgegebenes Gepäck, ohne dass für dessen Beförderung Zusatzkosten verlangt werden dürfen, sofern es gewissen Anforderungen, ua an sein Gewicht, entspricht.					
5.	Rs C-573/13 (Air Berlin/vzbv)	Art 23 Abs 1 Satz 2 Preistransparenz, erstmaligen Angabe von Preisen; Endpreis für jeden angezeigten Flugdienst	12.11.2013 BGH (DE) Vorlagebeschluss 18.09.2013,	Verzicht auf SA GA Bot	15.01.2015 ECLI:EU:C:2015:11 BE: Vajda	Fünfte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. c Luftverkehrsdienste-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		ABI 2014 C 71/2	I ZR 29/12			444
Tenor (gekürzt und zusammengefasst): Art 23 Abs 1 Satz 2 ist dahin auszulegen, dass der zu zahlende Endpreis im Rahmen eines elektronischen Buchungssystems wie des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden bei jeder Angabe von Preisen für Flugdienste, einschließlich bei ihrer erstmaligen Angabe, auszuweisen ist und zwar nicht nur für den vom Kunden ausgewählten Flugdienst, sondern auch für jeden Flugdienst, dessen Preis angezeigt wird.						
6.	Rs C-290/16 (Air Berlin/vzbv)	Art 22 Abs 1, Art 23 Abs 1 Klausel-RL 93/13/EWG Angabe der tatsächlichen Höhe der Steuern, Flughafen- und sonstigen Gebühren, Zuschläge und Entgelte; Bearbeitungsentgelt bei no-show oder Stornierung (TXL-CGN) ABI 2016 C 343/22	24.05.2016 BGH (DE) Vorlagebeschluss 21.04.2016, I ZR 220/14 = ECLI:DE:BGH:2016:210416BIZR220.14.0	Verzicht auf SA GA <i>Wathelet</i>	06.07.2017 ECLI:EU:C:2017:523 BE: <i>Lycourgos</i>	Vierte Kammer 445
Tenor (gekürzt und zusammengefasst): 1. Art 23 Abs 1 Satz 3 ist dahin auszulegen, dass LFU, die von den Kunden für die Steuern, die Flughafengebühren und die sonstigen Gebühren, Zuschläge und Entgelte iSv Art 23 Abs 1 Satz 3 lit b bis d geschuldeten Beträge bei der Veröffentlichung ihrer Flugpreise gesondert ausweisen müssen und sie daher nicht – auch nicht tw – in den Flugpreis gem Art 23 Abs 1 Satz 3 lit a einbeziehen dürfen. 2. Art 22 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass er dem nicht entgegensteht, dass die Anwendung einer nationalen Regelung zur Umsetzung der Klausel-RL zur Nichtigerklärung einer Klausel in AGB führen kann, nach der von Kunden, die einen Flug nicht angetreten oder storniert haben, gesonderte pauschalierte Bearbeitungsentgelte erhoben werden können.						
7.	Rs C-476/16 (Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia und Kondić)	Art 2 Nr 5 VO Anhang I Abschnitt A FCL.010 Fliegendes-Personal-VO 1178/2011/EU Anhang V Protokoll VI [Übergangsvereinbarungen mit SRB] Art 3 Abs 1 lit a ECAA-Übereinkommen Gewerbliche Beförderung durch LFU einer assoziierten Partei des ECAA-Übereinkommens von einem MS über das Herkunftsland	30.08.2016 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (HR) [Ministerium für Maritime Angelegenheiten, Verkehr und Infrastruktur - Direktion für Flugverkehr, elektronische Kommunikation und Post]	keine SA GA <i>Bot</i>	16.11.2017 Beschluss gem Art 53 § 2 VerfO-EuGH 2012 ECLI:EU:C:2017:874 BE: <i>Malenovský</i> Anm: nur auf fr und hr publiziert	Achte Kammer (3) Präsident des EuGH 01.02.2017 Abweisungsbeschluss zu Antrag auf beschleunigtes Verfahren gem Art 105 Abs 1 VerfO-EuGH 2012 ECLI:EU:C:2017:170

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. c Luftverkehrsdienste-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		der Passagiere als Umsteigepunkt, in einen MS oder einen Drittstaat auf der Grundlage eines eigenständigen Flugscheins, mir zwei verschiedenen Flugnummern in Einklang mit Unionsrecht insb mit dem ECAA-Übereinkommen ABI 2016 C 419/31	Vorlagebeschluss 26.08.2016			siehe auch Rs C-190/18 [II. a Nr 4]; Rs C-723/19 [VII. a Nr 28]; Rs C-766/19 [I. a Nr 218]; Rs C-137/20 [I. a Nr 234]; verb Rs C-221/21 und Rs C-222/21 [II. d Nr 3 f); Rs C-765/21 [XIII. Nr 2]; Rs C-70/22 [VII. b Nr 4]; Rs C-24/23 [VII. a Nr 113] und Rs C-534/24 [VII. m Nr 4]; Rs C-625/24 [VII. i Nr 863] und Rs C-19/25 [VII. i Nr 864] 446
<p>Tenor (gekürzt und zusammengefasst): Das vorgelegte Vorabentscheidungsersuchen ist offensichtlich unzulässig. Da die vorliegende Stelle in der vorliegenden Rechtssache somit nicht unabhängig iSd in den Rn 16 bis 19 des vorliegenden Beschlusses in Erinnerung gerufenen Rechtsprechung ist, kann sie nicht als Gericht iSv Art 267 Abs 2 AEUV eingestuft werden. (Rn 26)</p>						
8.	Rs C-330/17 (Verbraucherzentrale Baden-Württemberg/German wings)	Art 2 Nr 18, Art 23 Abs 1 Satz 2 und 3 Währungsangabe bei Abflug in UK, Top-Level-Domain von Relevanz („LON“-STR) ABI 2017 C 293/16	02.06.2017 BGH (DE) Vorlagebeschluss 27.04.2017, I ZR 209/15 = ECLI:DE:BGH:2017:270417BIZR209.15.0	GA <i>Saugmandsgaard Øe</i> 28.06.2018 ECLI:EU:C:2018:516 Originalsprache: fr	15.11.2018 ECLI:EU:C:2018:916 BE: <i>Biltgen</i>	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 19.04.2018 447
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Fragen wie folgt zu beantworten: Art 23 Abs 1 ist iVm deren Art 2 Nr 18 dahin auszulegen, dass die LFU bei der Veröffentlichung ihrer Flugpreise nicht verpflichtet sind, diese Preise, soweit sie nicht in Euro ausgedrückt werden, in einer bestimmten Landeswährung auszuweisen.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 23 Abs 1 iVm Art 2 Nr 18 ist dahin auszulegen, dass LFU, die die Flugpreise für innergemeinschaftliche Flugdienste nicht in Euro ausdrücken, verpflichtet sind, für deren Angabe eine mit dem angebotenen Dienst objektiv in Verbindung stehende Landeswährung zu wählen. Dies ist insb bei einer Währung der Fall, die in dem MS des Abflug- oder Ankunftsorts des betreffenden Flugs als gesetzliches Zahlungsmittel gilt.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. c Luftverkehrsdienste-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
	Somit können in einer Situation wie der im Ausgangsverfahren fraglichen, in der ein LFU, das in einem MS niedergelassen ist, in dem der Euro gesetzliches Zahlungsmittel ist, im Internet einen Flugdienst mit Abflugort in einem anderen MS anbietet, in dem eine andere Währung als der Euro gesetzliches Zahlungsmittel ist, die nicht in Euro ausgedrückten Flugpreise in der Währung ausgewiesen werden, die in diesem anderen MS als gesetzliches Zahlungsmittel gilt.					
9.	Rs C-28/19 (Ryanair/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)	Art 23 Abs 1 Satz 2 und 4 Gebühren für Web-Check-in, „Verwaltungskosten“ für den Kauf mit Kreditkarte, Mehrwertsteuer und die fakultativen Zuschläge für nationale Flüge in Kategorie der unvermeidbaren, vorhersehbaren oder fakultativen Zusatzkosten; ist „fakultativ“ zu definieren als etwas, das von der Mehrheit der Fluggäste vermieden werden kann ABI 2019 C 164/12	16.01.2019 Consiglio di Stato (IT) [Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 18.12.2018, 07299/2018	Verzicht auf SA GA <i>Szpunar</i>	23.04.2020 ECLI:EU:C:2020:301 BE: <i>Xuereb</i>	Siebte Kammer (3) 448
	Tenor (gekürzt): Art 23 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass die Check-in-Gebühren, deren Zahlung mangels einer alternativen kostenfreien Art des Check-in unvermeidbar ist, die MWSt auf die Preise für Inlandsflüge sowie die Verwaltungsgebühren für Käufe mit einer anderen als der vom LFU bevorzugten Kreditkarte unvermeidbare und vorhersehbare Preisbestandteile iSv Art 23 Abs 1 Satz 2 sind. Hingegen ist Art 23 Abs 1 dahin auszulegen, dass die Check-in-Gebühren, deren Zahlung durch den Rückgriff auf eine kostenfreie Art des Check-in vermieden werden kann, sowie die MWSt auf fakultative Zusatzleistungen für Inlandsflüge fakultative Zusatzkosten iSv Art 23 Abs 1 Satz 4 sind.					
10. 	Rs C-149/25 (I Fly, Cycladesair, Greenair/APA)	Art 15 Abs 1, Art 19 Abs 1 VO Art 2 lit a, g und i, Art 3, 4, 8 und 10 und Art 14 Abs 1 Slot-VO 95/93/EWG ErwGr 5 Slot-VO-Änderungs-VO 793/2004/EG Art 16 und Art 52 Abs 1 GRC Voraussetzungen und Bedingungen für die Zuweisung von Slots auf koordinierten Flughäfen ausschließlich und abschließend hins der Ausnahme von der Zuweisung von	19.02.2025 Symvoulío tis Epikrateias (GR) [Staatsrat – Oberstes Verwaltungs- und Verfassungsgericht] Vorlagebeschluss 28.01.2025, 168/2025	GA <i>Campos Sánchez- Bordona</i> 05.03.2026 ECLI:EU:C:2026:163 Anm: nicht auf de publiziert, aber in 22 anderen Amtssprachen Originalsprache: es	ausstehend	Zweite Kammer < ifly.gr > siehe auch Rs C-857/24 [VII. a Nr 152]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. c Luftverkehrsdienste-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Zeitnischen für LFU, die Flüge vollständig nach Sichtflugregeln durchführen und hins der Anwendung des Systems der Zuweisung von Slots auch auf flugplanvermittelte Flughäfen; Spielraum für MS zu präzisieren und Zuweisung von Slots an LFU, die Flüge vollständig nach Sichtflugregeln durchführen, zu verbieten sowie System der Zuweisung von Slots auch auf flugplanvermittelt Flughäfen auszudehnen ABI C 2025/2841				449 Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen schlage ich vor, dass der EuGH wie folgt antwortet: Art 2 lit a, g und i, Art 3, 4, 6, 8, 10 und Art 14 Abs 1 Slot-VO und Art 19 Abs Luftverkehrsdienste-VO sind dahin auszulegen, dass – Sie den MS die Möglichkeit geben, nationale Vorschriften und lokale Leitlinien zu erlassen, die die Unionsvorschriften über die Zuweisung von Zeitnischen auf koordinierten Flughäfen ergänzen, insb indem sie LFU, die Flüge durchführen, die vollständig nach den für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) geltenden Vorschriften durchgeführt werden, von der Zuweisung von Zeitnischen ausschließen. – Nationale Vorschriften und lokale Leitlinien, die die Unionsvorschriften über die Zuweisung von Zeitnischen auf koordinierten Flughäfen ergänzen, müssen den Grundsätzen der Fairness, Transparenz, Nichtdiskriminierung und Verhältnismäßigkeit beim Zugang zur Flughafeninfrastruktur entsprechen. – Nationale Vorschriften und lokale Leitlinien dürfen die Anwendung des Zeitnischenzuweisungssystems koordinierter Flughäfen nicht auf Flughäfen mit erleichterter Flugplanung ausweiten.

d. Luftfahrtunternehmen-Haftungs-VO [2027/97/EG](#) (LFU-Haftungs-VO) →

- VO 2027/97/EG des Rates vom 09.10.1997 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei der Beförderung von Fluggästen und deren Gepäck im Luftverkehr, ABl 1997 L 285/1 idF VO 889/2002/EG, ABl 2002 L 140/2.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. d LFU-Haftungs-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-301/08 (Bogiatzi/Deutscher Luftpool, Luxair, EG, LU, Foyer Assurances)	Art 5 Abs 1 und 3 VO Art 29 Warschauer Abkommen (WA) Art 307 EGV (VvN) [Art 351 AEUV] Zuständigkeit des EuGH für die Auslegung des WA; Verhältnis LFU-Haftungs-VO und WA; Ausschlussfrist für Klagen auf Schadenersatz (LUX) ABl 2008 C 236/9	07.07.2008 Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (LU) [Kassationsgerichtshof] Vorlagebeschluss 26.06.2008	GA <i>Mazák</i> 25.06.2009 ECLI:EU:C:2009:400 Originalsprache: en	22.10.2009 ECLI:EU:C:2009:649 BE: <i>Malenovský</i>	Vierte Kammer siehe auch Rs C-301/08 [I. b Nr 1] <div style="text-align: right;">450</div>
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Ich schlage daher vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art 29 WA gehört nicht zu den Vorschriften des Gemeinschaftsrechts, für deren Auslegung der EuGH gem Art 234 EGV zuständig ist. - Die LFU-Haftungs-VO ist im Hinblick auf die Fristen für die Erhebung von Schadenersatzklagen wegen Verletzungen, die bei einem von der Verordnung erfassten Flug zwischen MS erlitten werden, nicht dahin auszulegen, dass sie die nationalen Gerichte an der Anwendung von Art 29 WA hindert, soweit die betreffende Frist mit den Gemeinschaftsgrundsätzen der Effektivität und der Gleichwertigkeit im Einklang steht. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das WA gehört nicht zu den Normen des Gemeinschaftsrechts, für deren Auslegung der EuGH nach Art 234 EG zuständig ist. 2. Die Luftfahrtunternehmen-Haftungs-VO ist dahin auszulegen, dass sie in einem Fall, in dem ein Reisender das LFU wegen eines Schadens in Anspruch nimmt, den er bei einem Flug zwischen MS erlitten hat, der Anwendung von Art 29 WA nicht entgegensteht. 						

e. Fluggastdatensätze-RL [2016/681/EU](#) (PNR-RL) →

- Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität, ABI 2016 L 119/132 [Passenger Name Record].
- Fluggastdatensätze (PNR-Daten) – Evaluierung der Richtlinie: [Initiative](#) – Überprüfung der Effizienz und Wirksamkeit der PNR-RL [2016/681/EU](#) und der Kohärenz mit anderen einschlägigen EU-Rechtsakten; Sondierung zu einer Evaluierung: [Ares\(2025\)5739807](#) (abgelaufen).

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. e PNR-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
1.	Rs C-817/19 (Ligue des droits humains/Conseil des ministres)	Art 3 Abs 2 EUV Art 7, 8, 45, 52 Abs 1 GRC PNR-RL 2016/681/EU Art 2 Abs 2 und 23 DSGVO 2016/679/EU Art 22 Schengener Grenzkodex-VO 2016/399/EU API-RL 2004/82/EG [Advance Passenger Information] FAL-RL 2010/65/EU [Facilitation of International Maritime Traffic] Anwendbarkeit des Beschränkungsvorbehalts in Art 23 DSGVO auf die nationalen Vorschriften über die Verarbeitung von Passagierdaten; Vereinbarkeit von Art 3 Abs 4, Art 6, Art 12 Abs 3 und Anhang I PNR-RL mit der GRC ABI 2020 C 36/16	31.10.2019 Cour constitutionnelle (BE) [Verfassungsgerichtshof] Vorlagebeschluss 17.09.2019, 6713/2019	27.01.2022 GA <i>Pitruzzella</i> ECLI:EU:C:2022:65 Originalsprache: fr	21.06.2022 ECLI:EU:C:2022:491 BE: <i>von Danwitz</i>	Große Kammer Zu den SA siehe PM 19/22 Sitzung 13.07.2021 siehe auch verb Rs C-215/20 und C-222/20 (I. e. Nr 5 f]
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten: 1. Art 23 DSGVO iVm Art 2 Abs 2 lit d ist dahin auszulegen, dass er</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. e PNR-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<ul style="list-style-type: none"> - für nationale Rechtsvorschriften zur Umsetzung der PNR-RL gilt, soweit diese Rechtsvorschriften Verarbeitungen von PNR-Daten durch Fluggesellschaften und andere Wirtschaftsteilnehmer, einschließlich der in Art 8 PNR-RL vorgesehenen Übermittlung von PNR-Daten an die in deren Art 4 genannten PNR-Zentralstellen, regeln; - nicht für nationale Rechtsvorschriften zur Umsetzung der PNR-RL gilt, soweit diese Rechtsvorschriften Datenverarbeitungen durch die zuständigen nationalen Behörden, einschließlich der PNR-Zentralstellen und gegebenenfalls der Sicherheits- und Nachrichtendienste des betreffenden MS, zu den in Art 1 Abs 2 PNR-RL vorgesehenen Zwecken regeln; - für nationale Rechtsvorschriften zur Verbesserung der Personenkontrollen an den Außengrenzen und zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung gilt, mit denen die API-RL, sowie die FAL-RL umgesetzt werden. <p>2. Anhang I Nr 12 PNR-RL ist ungültig, soweit in dieser Nr „allgemeine Hinweise“ zu den Datenkategorien gezählt werden, die die Fluggesellschaften den PNR-Zentralstellen gem Art 8 PNR-RL zu übermitteln haben.</p> <p>3. Die Prüfung der zweiten, der dritten, der vierten, der sechsten und der achten Frage hat keine weiteren Anhaltspunkte ergeben, die geeignet sind, die Gültigkeit der PNR-RL zu beeinträchtigen.</p> <p>4. Anhang I Nr 12 PNR-RL ist hins des Teils, der nicht für ungültig erklärt wird, dahin auszulegen, dass diese Nr nur Angaben zu Minderjährigen umfasst, die darin ausdrücklich erwähnt werden und unmittelbar mit dem Flug zusammenhängen.</p> <p>5. Anhang I Nr 18 PNR-RL ist dahin auszulegen, dass diese Nr nur darin sowie in Art 3 Abs 2 API-RL ausdrücklich aufgeführte Vorabinformationen über Fluggäste umfasst, die von den Fluggesellschaften im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit erhoben worden sind.</p> <p>6. Der in Art 6 Abs 3 lit a PNR-RL genannte Begriff „maßgebliche Datenbanken“ ist dahin auszulegen, dass er sich nur auf nationale Datenbanken, die von den zuständigen Behörden gem Art 7 Abs 1 PNR-RL verwaltet werden, sowie auf Datenbanken der EU und internationale Datenbanken bezieht, die von den zuständigen Behörden im Rahmen ihres Auftrags direkt betrieben werden. Die Datenbanken müssen in einem direkten und engen Zusammenhang mit den von der RL verfolgten Zwecken der Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität stehen, was voraussetzt, dass sie zu diesen Zwecken entwickelt worden sind. Im Rahmen der Umsetzung der PNR-RL in ihr nationales Recht sind die MS verpflichtet, eine Liste mit den entsprechenden Datenbanken zu veröffentlichen und auf dem neuesten Stand zu halten.</p> <p>7. Art 6 Abs 3 lit b PNR-RL ist dahin auszulegen, dass er im Rahmen der darin vorgesehenen automatisierten Verarbeitung einer Verwendung algorithmischer Systeme entgegensteht, die ohne menschlichen Eingriff zu einer Änderung der im Voraus festgelegten Kriterien führen können, auf deren Grundlage diese Verarbeitung erfolgt ist und mit denen sich die Gründe, die zu einem Treffer bei der Verarbeitung geführt haben, nicht klar und transparent ermitteln lassen.</p> <p>8. Art 12 Abs 1 PNR-RL ist im Einklang mit Art 7, 8 und 52 Abs 1 GRC dahin auszulegen, dass das Vorhalten der von den Fluggesellschaften an die PNR-Zentralstelle übermittelten PNR-Daten in einer Datenbank für einen Zeitraum von fünf Jahren ab ihrer Übermittlung an die PNR-Zentralstelle des MS, in dessen Hoheitsgebiet der Flug angekommen bzw. von dem er abgegangen ist, nach Durchführung der Vorabüberprüfung gem Art 6 Abs 2 lit a PNR-RL nur insoweit zulässig ist, als auf der Grundlage objektiver Kriterien ein Zusammenhang zwischen diesen Daten und der Bekämpfung des Terrorismus oder schwerer Kriminalität festgestellt wird. Eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeicherung von PNR-Daten in nicht anonymisierter Form lässt sich nur bei einer schwerwiegenden Gefahr für die Sicherheit der MS rechtfertigen, die sich als tatsächlich und gegenwärtig oder vorhersehbar erweist und beispielsweise mit terroristischen Handlungen zusammenhängt, sofern die Dauer der Vorratsspeicherung auf das absolut Notwendige beschränkt wird.</p> <p>9. Art 6 Abs 2 lit b PNR-RL ist dahin auszulegen, dass eine Zurverfügungstellung von PNR-Daten oder der Ergebnisse der Datenverarbeitung nach dieser Vorschrift, die während der in Art 12 Abs 2 PNR-RL vorgesehenen anfänglichen Frist von sechs Monaten erfolgt, die in Art 12 Abs 3 lit b genannten Bedingungen erfüllen muss.</p> <p>10. Die PNR-RL, insb ihr Art 1 Abs 2 und ihr Art 6, ist dahin auszulegen, dass sie einzelstaatlichen Rechtsvorschriften entgegensteht, die als Verarbeitungszweck der PNR-Daten die Beaufsichtigung bestimmter Aktivitäten der Nachrichten- und Sicherheitsdienste zulassen, soweit die nationale PNR-Zentralstelle im Rahmen eines solchen Zwecks</p>				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. e PNR-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	<p>gehalten wäre, die Daten zu verarbeiten und/oder sie oder die Ergebnisse ihrer Verarbeitung zu anderen als den in Art 1 Abs 2 dieser RL erschöpfend aufgeführten Zwecken an die erwähnten Dienste zu übermitteln, was das nationale Gericht zu prüfen hat.</p> <p>11. Art 12 Abs 3 lit b PNR-RL ist dahin auszulegen, dass die PNR-Zentralstelle keine „andere zuständige nationale Behörde“ im Sinne dieser Vorschrift darstellt.</p> <p>12. Art 3 Abs 1 API-RL, wonach die MS die erforderlichen Schritte unternehmen, um die Fluggesellschaften zu verpflichten, auf Anfrage der mit der Durchführung der Personenkontrollen an den Außengrenzen beauftragten Behörden bei Abschluss des Check-in die Angaben über die in Abs 2 iVm Art 2 lit b und d dieser RL genannten Personen zu übermitteln, betrifft nur Personen, die zu einer für das Überschreiten der Außengrenzen der MS zu Drittstaaten zugelassenen Grenzübergangsstelle befördert werden. Einzelstaatliche Rechtsvorschriften, die diese Verpflichtung mit dem alleinigen Ziel der Verbesserung der Grenzkontrollen und der Bekämpfung der illegalen Einwanderung auf die Daten von Personen ausdehnen würden, die mit dem Flugzeug oder mit anderen Verkehrsmitteln die Binnengrenzen des betreffenden MS überschreiten, würden gegen Art 67 Abs 2 AEUV und Art 22 Schengener Grenzkodex-VO verstoßen.</p> <p>13. Ein nationales Gericht kann eine Bestimmung seines nationalen Rechts, die es ermächtigt, die zeitliche Wirkung einer ihm nach diesem Recht obliegenden Feststellung der Rechtswidrigkeit zu beschränken, nicht auf einzelstaatliche Rechtsvorschriften anwenden, die Luft-, Land- und Seebeförderungs- sowie Reiseunternehmen im Hinblick auf die Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität zu einer Übermittlung von PNR-Daten verpflichten und eine mit Art 7, 8 und 52 Abs 1 GRC unvereinbare allgemeine und unterschiedslose Verarbeitung und Vorratsspeicherung dieser Daten vorsehen. Nach dem Effektivitätsgrundsatz ist ein nationales Strafgericht verpflichtet, Informationen und Beweise, die gemäß solchen mit dem Unionsrecht unvereinbaren Rechtsvorschriften erlangt wurden, im Rahmen eines Strafverfahrens gegen Personen, die im Verdacht stehen, terroristische Handlungen oder schwere Straftaten begangen zu haben, auszuschließen, wenn diese Personen nicht in der Lage sind, sachgerecht zu diesen Informationen und Beweisen Stellung zu nehmen, die einem Bereich entstammen, in dem das Gericht nicht über Sachkenntnis verfügt, und geeignet sind, die Würdigung der Tatsachen maßgeblich zu beeinflussen.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 2 Abs 2 lit d und Art 23 DSGVO sind dahin auszulegen, dass diese VO für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt, die in nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen ist, mit denen die Bestimmungen sowohl API-RL als auch der FAL-RL und der PNR-RL in Bezug auf die Verarbeitung von Daten durch private Wirtschaftsteilnehmer sowie in Bezug auf die nur oder auch unter die API-RL oder die FAL-RL fallende Verarbeitung von Daten durch Behörden in innerstaatliches Recht umgesetzt werden sollen. Die VO gilt hingegen nicht für die in nationalen Rechtsvorschriften vorgesehene, nur unter die PNR-RL fallende Verarbeitung von Daten durch die PNR-Zentralstelle oder die zuständigen Behörden zu den in Art 1 Abs 2 PNR-RL genannten Zwecken.</p> <p>2. Da eine Auslegung der PNR-RL im Licht der Art 7, 8 und 21 sowie von Art 52 Abs 1 GRC die Vereinbarkeit dieser RL mit den genannten Artikeln der GRC gewährleistet, hat die Prüfung der Fragen 2 bis 4 und 6 nichts ergeben, was die Gültigkeit der RL berühren könnte.</p> <p>3. Art 6 PNR-RL ist im Licht der Art 7 und 8 sowie von Art 52 Abs 1 GRC dahin auszulegen, dass er nationalen Rechtsvorschriften entgegensteht, nach denen die Verarbeitung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten), die im Einklang mit dieser RL erhoben wurden, zu anderen als den in Art 1 Abs 2 RL ausdrücklich genannten Zwecken zulässig ist.</p> <p>4. Art 12 Abs 3 lit b PNR-RL ist dahin auszulegen, dass er nationalen Rechtsvorschriften entgegensteht, nach denen die als PNR-Zentralstelle errichtete Behörde zugleich die für die Genehmigung der Offenlegung der PNR-Daten nach Ablauf der Frist von sechs Monaten ab ihrer Übermittlung an die PNR-Zentralstelle zuständige nationale Behörde ist.</p> <p>5. Art 12 Abs 1 PNR-RL iVm Art 7 und 8 sowie Art 52 Abs 1 GRC ist dahin auszulegen, dass er nationalen Rechtsvorschriften entgegensteht, die eine allgemeine Speicherfrist der PNR-Daten von fünf Jahren vorsehen, die unterschiedslos für alle Fluggäste gilt, einschließlich derjenigen, bei denen weder die Vorabüberprüfung nach Art 6 Abs 2 lit a PNR-RL noch etwaige Überprüfungen während des in Art 12 Abs 2 RL genannten Zeitraums von sechs Monaten oder irgendein anderer Umstand objektive</p>					

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. e PNR-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						<p>Anhaltspunkte geliefert haben, die eine Gefahr im Bereich terroristischer Straftaten oder schwerer Kriminalität mit einem – zumindest mittelbaren – objektiven Zusammenhang mit der Reise der Fluggäste belegen können.</p> <p>6. Die API-RL ist dahin auszulegen, dass sie nicht für Linien- oder Gelegenheitsflüge einer Fluggesellschaft, die vom Hoheitsgebiet eines MS aus starten und das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer anderer MS zum Ziel haben, ohne Zwischenlandungen im Hoheitsgebiet eines Drittstaats (EU-Flüge), gilt.</p> <p>7. Das Unionsrecht, insb Art 2 PNR-RL, ist im Licht von Art 3 Abs 2 EUV, Art 67 Abs 2 AEUV und Art 45 GRC wie folgt auszulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es steht nationalen Rechtsvorschriften entgegen, die, ohne dass der betreffende MS mit einer realen und aktuellen oder vorhersehbaren terroristischen Bedrohung konfrontiert ist, ein System vorsehen, wonach die PNR-Daten aller EU-Flüge und aller Beförderungen mit anderen Mitteln innerhalb der Union aus diesem, in diesen oder durch diesen MS zur Bekämpfung terroristischer Straftaten und schwerer Kriminalität von den Beförderungsunternehmen und den Reiseunternehmen übermittelt sowie von den zuständigen Behörden verarbeitet werden. In einer solchen Situation muss die Anwendung des durch die PNR-RL geschaffenen Systems auf die Übermittlung und Verarbeitung der PNR-Daten von Flügen und Beförderungen beschränkt werden, die insb bestimmte Verbindungen, bestimmte Reismuster oder bestimmte Flughäfen, Bahnhöfe oder Seehäfen betreffen, für die es Anhaltspunkte gibt, die seine Anwendung rechtfertigen können. Es ist Sache des betreffenden MS, die EU-Flüge und die Beförderungen mit anderen Mitteln innerhalb der Union, für die es solche Anhaltspunkte gibt, auszuwählen und sie nach Maßgabe der Entwicklung der Bedingungen, die ihre Auswahl gerechtfertigt haben, regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sich die Anwendung dieses Systems auf solche EU-Flüge und Beförderungen stets auf das absolut Notwendige beschränkt. - Es steht nationalen Rechtsvorschriften entgegen, die zum Zweck der Verbesserung der Grenzkontrollen und der Bekämpfung illegaler Einwanderung ein solches System der Übermittlung und Verarbeitung der genannten Daten vorsehen. <p>8. Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass es ein nationales Gericht daran hindert, die Wirkungen einer ihm nach nationalem Recht obliegenden Feststellung der Rechtswidrigkeit nationaler Rechtsvorschriften, die – in einer Weise, die im Licht von Art 3 Abs 2 EUV, Art 67 Abs 2 AEUV sowie von Art 7, 8 und 45 und von Art 52 Abs 1 GRC mit den Bestimmungen der PNR-RL unvereinbar ist – den Beförderungsunternehmen des Luft-, Schienen- und Landwegs und den Reiseunternehmen die Übermittlung von PNR-Daten vorschreiben sowie eine Verarbeitung und Speicherung dieser Daten vorsehen, zeitlich zu beschränken. Die Zulässigkeit der in dieser Weise erlangten Beweise unterliegt nach dem Grundsatz der Verfahrensautonomie der MS dem nationalen Recht, vorbehaltlich der Beachtung ua der Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität.</p>
2.	verb Rs C-148/20 C-149/20 und C-150/20 (AC, DF und BD/Lufthansa)	RL Art 7 und 8 GRC Vereinbarkeit der PNR-RL mit der GRC; zu übermittelnde PNR-Daten hinreichend bestimmt; ausreichende sachliche	16.03.2020 AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 20.01.2020 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i>	keine Entscheidung BE: <i>Xuereb</i>	Präsident des EuGH 09.08.2022 Streichungsbeschluss [ohne ECLI]
3.		Differenzierung hins Art der Flüge und konkreter Bedrohungslage sowie hins des Abgleichs mit Datenbanken; ausreichenden verfahrensrechtlichen Schutz der Fluggäste; ausreichendes	16.03.2020 AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 20.01.2020, 142 C 329/19			
4.			17.03.2020			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. e PNR-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Schutzniveau bei Weitergabe der PNR-Daten an Behörden von Drittländern (MUC-ESB-MUC) ABI 2020 C 279/21 (AMS-FRA-AMS) ABI 2020 C 279/21 (HAM-FRA-IST) ABI 2020 C 279/22	AG Köln (DE) Vorlagebeschluss 20.01.2020, 142 C 330/19			452 453 454
5.	verb Rs C-215/20 und C-222/20 (JV und OC/DE)	RL Art 7, 8, 52 GRC Anspruch auf Löschung der Vereinbarkeit der PNR-RL (umgesetzt durch das FlugDaG) mit der GRC unter Berücksichtigung des angestrebten Zwecks der PNR-RL und der Erfordernisse der Bestimmtheit und Verhältnismäßigkeit; schwere Kriminalität, Name, Vielflieger-Eintrag, allgemeinen Hinweise (bspw Essenswünsche), Daten von Dritten, PNR-Daten minderjähriger Flugreisender; API-Daten; Muster; Speicherdauer von fünf Jahren, Depersonalisierung als jederzeit wieder umkehrbare Pseudonymisierung; Anspruch auf Benachrichtigung; Drittstaaten ohne angemessenes Datenschutzniveau; Schutz besonderer Kategorien	19.05.2020 VwG Wiesbaden (DE) Vorlagebeschluss 13.05.2020 6 K 805/19.WI	keine SA GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i>	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 22.08.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:773 Verweis auf Rs C-817/19 [I. e Nr 1]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. e PNR-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		personenbezogener Daten; Hinweis nur auf das Umsetzungsrecht (FRA-BOG, GIG- FRA) ABI 2020 C 279/27				
6.		Art 21, Art 67 Abs 2 AEUV Art 7 f GRC Art 2 Abs 1, Art 3 Nr 9 iVm Anhang II, Art 7 Abs 1, 4 und 5 RL Übermittlung und Abgleichung von PNR-Daten auch bei unionsinternen Flügen an PNR- Zentralstelle zulässig; nat Strafnormen taxativ aufzuzählen; Ausweitung der Verarbeitung von PNR-Daten auch zu anderen Zwecken als zur Verhütung und Bekämpfung Terrorismus und schwere Kriminalität zulässig; innereuropäische Doppelerfassung von PNR-Daten zulässig; innerstaatlichen Trennungs- gebots hins polizeilicher Befugnisse (BXL-TXL-BXL) ABI 2020 C 279/30	19.05.2020 VwG Wiesbaden (DE) Vorlagebeschluss 13.05.2020 [ohne GZ]			455 456
7.	Rs C-486/20 (Varuh človekovih pravic/Državni zbor und Vlada Republike Slovenije)	Nr 8, 12 Anhang I RL Art 7 und 8, Art 51 Abs 1, Art 52 Abs 1 GRC Auslegung von „Vielflieger- Eintrag“ in Nr 8 nur als Status als Vielflieger oder auch andere Daten aus Vielfliegerprogramm umfassend iSd Klarheit und	01.10.2020 Ustavno sodišče (SI) [Slowenischer Verfassungsgerichtshof] Vorlagebeschluss 03.09.2020, U-I-152/17-53	keine SA GA <i>Campos Sánchez- Bordona</i>	keine Entscheidung BE: <i>Xuereb</i>	Präsident des EuGH 14.09.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:766 Anm: nur auf fr und sl publiziert

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. e PNR-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Bestimmtheit der Norm für Datenschutz; bloß demonstrative Aufzählung unter Allgemeine Hinweise in Nr 12 uneingeschränkt hins Charakter und Umfang der Daten iSd Klarheit und Bestimmtheit der Norm für Datenschutz ABI 2020 C 414/24				Verweis auf Rs C-817/19 [l. e Nr 1] Anm: Ombudsmann für Menschenrechte/Nationalr at und Regierung Sloweniens 457

f. Flugsicherungsdienste-VO [550/2004/EG](#) →

- Verordnung 550/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10.03.2004 über die Erbringung von Flugsicherungsdiensten im einheitlichen europäischen Luftraum (Text von Bedeutung für den EWR), ABI 2004 L 96/10 idF VO 1070/2009/EG, ABI 2009 L 300/34.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand l. f Flugsicherungsdienste-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-353/20 (Skeyes/Ryanair)	Art 8 Gerichtliche Überprüfung und wirksamer Rechtsbehelf bei mutmaßlichen Verstößen gegen die Verpflichtung zur Erbringung von Diensten zwingend durch MS vorzusehen; Auslegung und Reichweite der anwendbaren Wettbewerbsregeln ABI 2020 C 339/8	31.07.2020 Tribunal de l'Entreprise du Hainaut, division de Charleroi (BE) [Firmengericht Hainaut, Abteilung für Charleroi, Kammer für vorläufigen Rechtsschutz] Vorlagebeschluss 23.07.2020, A/19/02000	13.01.2022 GA <i>Rantos</i> ECLI:EU:C:2022:20 Originalsprach: fr Anm: nicht auf de und en publiziert	02.06.2022 ECLI:EU:C:2022:423 BE: <i>Jürimäe</i> Anm: nur auf fr publiziert	Dritte Kammer Mündliche Verhandlung 20.10.2021 Anm: Skeyes, offiziell Belgocontrol, ist die belgische Zivilluftfahrtbehörde
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <p>1. Die Flugsicherungsdienste-VO und insb ihr Art 8 sind dahin auszulegen, dass sie es nicht erlauben, behauptete Verstöße gegen die Verpflichtung zur Erbringung von Diensten durch den Flugsicherungsdienstleister der Kontrolle durch die Gerichte des betreffenden MS zu entziehen. Dagegen verlangt Art 47 GRC, dass LFU Zugang zu einem wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf haben, der es ihnen ermöglicht, die Nichteinhaltung der Verpflichtung zur Erbringung von Flugsicherungsdiensten durch den gem Art 8 benannten Dienstleister abzustellen.</p> <p>2. Die Flugsicherungsdienste-VO schließt nicht aus, dass auf die für die Erbringung von Flugsicherungsdiensten benannten Dienstleister die für öffentliche Unternehmen, die auf einem Markt für Waren und Dienstleistungen tätig sind, geltenden Vorschriften, wie diejenigen, die die Behinderung der Freiheit des Unternehmertums und der Dienstleistungsfreiheit verbieten, angewandt werden.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 8 Flugsicherungsdienste-VO iVm Art 2 Abs 4 SES-Rahmen-VO 549/2004/EG und im Lichte von Art 47 GRC ist dahin auszulegen, dass sie Luftraumnutzern wie LFU ein Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf vor den nationalen Gerichten gegen den Erbringer von Luftverkehrsdiensten verleiht, um die behaupteten Verstöße gegen die diesem obliegende Dienstleistungspflicht einer gerichtlichen Kontrolle zu unterwerfen.</p> <p>2. Die Flugsicherungsdienste-VO ist im Licht von ErwGr 5 sowie von Art 58 Abs 1 AEUV und Art 16 GRC dahin auszulegen, dass sie die Anwendung der im AEUV vorgesehenen Wettbewerbsregeln auf die Erbringung von Flugsicherungsdiensten ausschließt, die mit der Ausübung hoheitlicher Befugnisse verbunden sind, wie sie in dieser VO</p>						

458

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. f Flugsicherungsdienste-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
vorgesehen sind, dass er aber die Anwendung der Vorschriften des AEUV und der GRC über die Rechte und Freiheiten der Luftraumnutzer, wie sie mit der Dienstleistungsfreiheit im Bereich des Verkehrs und der unternehmerischen Freiheit verbunden sind, nicht ausschließt.						
2.	Rs C-408/24 (AUA/AT)	Art 8 Flugsicherungsdienste-VO Art 2 Nr 4 Luftraum-Rahmen-VO 549/2004/EG Dient die Erbringung von Flugverkehrsdiensten auch dem Schutz des einzelnen Luftraumnutzers vor einem reinen Vermögensschaden aufgrund rechtswidriger und schuldhafter Versäumnisse der mit den Flugsicherungsdiensten betrauten Flugsicherungsorganisation (Austro Control); Staatshaftung wegen Verzögerungen aufgrund technischer Probleme in der Sphäre der Austro Control bei der Abfertigung und Annahme von Flügen und folglich zu einem Passagierrückstau; Schaden bspw aus Rückerstattung von Tickets, Umbuchungen auf Fremd-Airlines, Entfall der Verrechnung von Codesharing- Flügen, Verpflegung und Unterbringung sowie, Transport von Passagieren, Nachsendung von Gepäckstücken etc ABl C 2024/5215	12.06.2024 OGH (AT) Vorlagebeschluss 27.05.2024, 1 Ob 118/23v = ECLI:AT:OGH0002:2024:00 10OB00118.23V.0527.000	GA Kokott 04.09.2025 ECLI:EU:C:2025:664 Originalsprache: de	12.02.2026 ECLI:EU:C:2026:84 BE: Piçarra	Dritte Kammer Mündliche Verhandlung 21.05.2025
Tenor Schlussanträge (gekürzt): Ich schlage dem EuGH vor, auf die Vorlage des wie folgt zu antworten: Art 8 Flugsicherungsdienste-VO iVm Art 2 Nr 4 Luftraum-Rahmen-VO ist keine geeignete Grundlage für eine Staatshaftungsklage eines Luftraumnutzers gerichtet auf den Ersatz eines Vermögensschadens, der ihm aufgrund einer Pflichtverletzung eines Flugsicherungsdienstleisters entstanden ist. Eine solche Klage kann allenfalls auf nationale						

459

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. f Flugsicherungsdienste-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Bestimmungen gestützt werden, die der Umsetzung dieser unionsrechtlichen Vorschriften dienen. Es obliegt den nationalen Gerichten, diese nationalen Bestimmungen unter Beachtung des unionsrechtlichen Grundsatzes der Effektivität auszulegen.				
		Tenor (gekürzt): Art 2 Nr 4 Luftraum-Rahmen-VO und Art 8 Flugsicherungsdienste-VO sind iVm den Bestimmungen der Flugsicherungsdienste-VO dahin auszulegen, dass alle diese Bestimmungen auch bezwecken, die Luftraumnutzer vor wirtschaftlichen Schäden zu schützen, die durch einen schuldhaften Verstoß des Dienstleisters für Flugverkehrsdienste gegen seine Verpflichtungen aus diesen Bestimmungen verursacht werden.				

**g. Zivilluftfahrt-Ereignisse-VO [376/2014/EU](#) → **

- Verordnung 376/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 03.04.2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur Änderung der VO 996/2010/EU des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der RL 2003/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der VO 1321/2007/EG und (VO) 1330/2007/EG der Kommission (Text von Bedeutung für den EWR), ABI 2014 L 122/18 idF VO 2018/1139/EU, ABI 2018 L 212/1.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. g Zivilluftfahrt-Ereignisse VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
1.	Rs C-451/22 (RTL Nederland und RTL Nieuws)	Art 11 GRC Art 10 EMRK Art 15 Abs 1 Zivilluftfahrt-Ereignisse-VO Auslegung von „Ereignissen“ und „angemessene Vertraulichkeit“ hins Angaben im Lichte der Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit; Vereinbarkeit mit nationaler Regelung, die keine einzige Information zu gemeldeten Ereignissen zulässt; Interessenabwägung bei Anwendung gegen Beziehungen zu anderen Staaten und I, Kontrolle und Aufsicht staatlicher	07.07.2022 Raad van State (NL) [Staatsrat als Rechtsmittelgericht] Vorlagebeschluss 29.07.2022, 201909080/1/A3	GA <i>Collins</i> 15.06.2023 ECLI:EU:C:2023:484 Originalsprache: en	18.01.2024 ECLI:EU:C:2024:54 BE: <i>Passer</i>	Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 30.03.2023 Eccairs2

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. g Zivilluftfahrt-Ereignisse VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Stellen, Privatsphäre etc; Unterscheidung hins des Ursprungs der Informationen (Abschuss von Flug MH17 über UA 2014) ABI 2022 C 380/4				460
		<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die erste und die zweite Vorlagefrage wie folgt zu beantworten: Art 15 Abs 1 Zivilluftfahrt-Ereignisse-VO, insb die Wendungen „Angaben zu Ereignissen“ und „angemessene Vertraulichkeit“, ist im Licht von Art 11 und 42 GRC und von Art 10 EMRK dahin auszulegen, dass</p> <ol style="list-style-type: none"> alle gem Art 4, 5 und 10 VO erhaltenen Informationen vertraulich sind, so dass keine einzige dieser Informationen auf Anfrage gegenüber einem Mitglied der Öffentlichkeit oder einem Medienunternehmen offengelegt werden darf, und er einer entsprechenden nationalen Regelung nicht entgegensteht. 				
<p>Tenor (gekürzt): Art 15 Zivilluftfahrt-Ereignisse-VO, gelesen im Lichte des in Art 11 GRC verankerten Rechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit, ist dahin gehend auszulegen, dass die bei den zuständigen nationalen Behörden vorhandenen Informationen über ein "Ereignis" iZm der Flugsicherheit iSv Art 2 Nr 7 einem Geheimhaltungsregime unterliegen, das zur Folge hat, dass weder die Öffentlichkeit noch selbst ein Informationsmedienunternehmen berechtigt sind, in irgendeiner Form Zugang zu diesen Informationen zu erhalten.</p>						
2.	Rs C-707/22 (MieW/Avrotros)	Art 11 GRC Art 10 EMRK Art 15 Abs 1 Zivilluftfahrt-Ereignisse-VO Antrag an niederländische Regierung auf Zurverfügungstellung eine Reihe von Dokumenten zur Sicherheit des Luftverkehrs am Flughafen AMS Definition von „Angaben zu Ereignissen“ und „angemessene Vertraulichkeit“; Qualifikation von aggregierten Informationen als „Angaben zu Ereignissen“; Nationales Verbot der Offenlegung jeder Information zu	17.11.2022 Raad van State (NL) [Staatsrat als Rechtsmittelgericht] Vorlagebeschluss 16.11.2022, 202200517/3/A3	keine SA GA <i>Collins</i>	keine Entscheidung	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 07.03.2024 ECLI:EU:C:2024:250

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. g Zivilluftfahrt-Ereignisse VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		gemeldeten Ereignissen im Lichte der Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit; auch bei aggregierten Daten oder gemeldeten Ereignisse; Interessenabwägung ABI 2023 C 189/5				461

h. Computerreservierungssysteme-VO [80/2009/EG](#) (CRS-VO) →

- Verordnung 89/2009/EG über einen Verhaltenskodex in Bezug auf Computerreservierungssysteme und zur Aufhebung der Verordnung 2299/89/EWG des Rates, ABI 2009 L 35/47;
- [Öffentliche Konsultation](#) zur Bewertung der Verordnung über einen Verhaltenskodex in Bezug auf Computerreservierungssysteme 17.09. bis 10.12.2018;
- Änderung durch RL [2024/1230/EU](#) hins Berichtspflicht zur Eigentümerstruktur für Systemverkäufer.

noch keine Verfahren publiziert

i. Flughafenentgelte-RL [2009/12/EG](#) →

- Richtlinie 2009/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.03.2009 über Flughafenentgelte, ABI 2009 L 70/11.
- Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2009/12/EG, 2009/33/EG und 2022/1999/EU des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 96/67/EG des Rates im Hinblick auf bestimmte Berichtspflichten in den Bereichen Straßenverkehr und Luftfahrt, [COM \(2023\) 592 final](#).

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand i. Flughafenentgelte-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung	
1.	Rs C-204/23 (Lufthansa Linee Aeree Germaniche, AUA, Brussels Air, Swiss, Lufthansa Cargo/ART)	Art 11 Abs 5 RL 2009/12/EG Finanzierung der Aufsichtsbehörde nur über Flughafenentgelte und nicht auch über andere Finanzierungsarten wie die Auferlegung eines Beitrags ABI 2023 C 189/24	28.03.2023 Consiglio di Stato (IT) Vorlagebeschluss 24.03.2023, 03028/2023	keine SA GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i>	25.04.2024 ECLI:EU:C:2024:357 BE: <i>Piçarra</i>	Achte Kammer (3)	462
Tenor (gekürzt): 1. Art 11 Abs 5 Flughafenentgelte-RL ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung, nach der die Finanzierung der unabhängigen Aufsichtsbehörde dadurch sichergestellt wird, dass bei Flughafennutzern ein Beitrag erhoben wird, dessen Höhe nicht iZm den Kosten der von dieser Behörde erbrachten Dienstleistungen steht, nicht entgegensteht, sofern eine solche Regelung mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts, namentlich denjenigen der Verhältnismäßigkeit und der Nichtdiskriminierung, in Einklang steht.							

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand i. Flughafenentgelte-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	2. Art 11 Abs 5 ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung, nach der die Finanzierung der unabhängigen Aufsichtsbehörde dadurch sichergestellt wird, dass bei Flughafennutzern ein Beitrag erhoben wird, auch wenn sie nicht in dem MS, dem diese Behörde angehört, ansässig sind oder nicht nach dem Recht dieses MS errichtet wurden, nicht entgegensteht.					
2.	Rs C-680/24 (WizzAir/ULC)	Art 6 Verfahren zur Änderung der Flughafenentgeltregelung oder der Flughafenentgelthöhe mit obligatorischer Konsultation; Konsultation aller Flughafennutzer oder ausreichend jene LFU, die den betreffenden Flughafen ständig nutzen, oder die sie vertretenden Stellen, insb den Ausschuss der LFU oder deren Verbände (WAW) ABI C 2024/251	13.10.2024 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (PL) (Regionalverwaltungsgericht Warschau) Vorlagebeschluss 04.09.2024, VI SA/Wa 2016/24	keine SA GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i>	12.02.2026 ECLI:EU:C:2026:92 BE: <i>Piçarra</i>	Achte Kammer (3) 463
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 2 Nr 3 Flughafenentgelte-RL ist dahin auszulegen, dass der darin vorgesehene Begriff „Flughafennutzer“ einer nationalen Regelung entgegensteht, wonach das Flughafenleitungsorgan für die Zwecke der Änderung der Flughafenentgeltregelung oder der Höhe der Flughafenentgelte gem Art 6 Abs nur die „ständigen Nutzer des Flughafens“ iSd Definition der nationalen Rechtsvorschriften konsultieren muss.</p> <p>2. Art 11 Abs 7 iVm Art 11 Abs 1, Art 2 Nr 3 sowie Art 6 Abs 2 und Abs 5 UAbs 2 Flughafenentgelte-RL ist dahin auszulegen, dass eine unabhängige Aufsichtsbehörde, wenn sie auf Vorschlag des Flughafenleitungsorgans Änderungen der Flughafenentgeltregelung oder der Höhe der Flughafenentgelte im Rahmen eines obligatorischen nationalen Verfahrens festlegt oder billigt, die „Flughafennutzer“ iSd Definition von Art 2 Nr 3 konsultieren muss, die vom Flughafenleitungsorgan bei der Ausarbeitung dieses Vorschlags nicht ordnungsgemäß konsultiert wurden.</p>						

j. Zivilluftfahrt-Sicherheits-VO [300/2008/EG](#) →

- Verordnung 300/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.03.2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der VO 320/2002/EG, ABI 2008 L 97/72 idF Berichtigung ABI 2012 L 164/18.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand j. Zivilluftfahrt-Sicherheits-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-783/23 (Liège Airport Security/État belge)	Art 9 Rechtsgrundlage für die zur Durchführung der gemeinsamen Grundstandards gem Art 4 zuständige Behörde ABI C 2024/2138	19.12.2023 Cour de cassation (BE) [Oberster Gerichtshof] nicht publiziert	GA Campos Sánchez- Bordona 30.01.2025 ECLI:EU:C:2025:46 Originalsprache: es	10.07.2025 ECLI:EU:C:2025:547 BE: Rodin Anm: nur auf fr publiziert	Dritte Kammer 464
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, wie folgt zu antworten: Art 9 ist dahin auszulegen, dass es ihm nicht zuwiderläuft, wenn die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über Stellen für private Sicherheit in Bezug auf die nach nationalem Recht für diese Stellen erforderlichen Genehmigungen und vorgesehenen Ausweise ihrer Angestellten durch eine andere Behörde als die „zuständige Behörde“, die für die Koordinierung und Überwachung der Durchführung der in Art 4 genannten gemeinsamen Grundstandards benannt wurde, ausgeübt wird. Insoweit ist es unerheblich, dass die von Stellen für private Sicherheit erbrachten Dienstleistungen auf einem Flughafen erbracht werden.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 9 Zivilluftfahrt-Sicherheits-VO ist dahin auszulegen, dass es einer anderen Behörde als der nach dieser Bestimmung benannten „zuständigen Behörde“ nicht verwehrt ist, zu kontrollieren, ob eine juristische Person des Privatrechts und ihre Beschäftigten, die Sicherheitsaufgaben auf einem nationalen Flughafen wahrnehmen, die Verpflichtungen einhalten, die sich aus einer nationalen Regelung ergeben, die die Ausübung privater Sicherheitstätigkeiten regelt.</p>						

k. **PRM-VO [1107/2006/EG](#)** →

- VO 1107/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.07.2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität, ABI 2006 L 204/1 idF ABI 2013 L 26/34;
- siehe auch Evaluierung der Fluggastrechte – Menschen mit Behinderungen/ingeschränkter Mobilität (PRM); Konsultation von 31.07. bis 06.09.2019 [Fahrplan Evaluierung Menschen mit Behinderungen/ingeschränkter Mobilität \(PRM\) – Fahrgastrechte](#);
- siehe Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen 261/2004/EG, 1107/2006/EG, 1177/2010/EU, 181/2011/EU und 2021/782/EU in Bezug auf die Durchsetzung der Fahr- und Fluggastrechte in der Union, [COM \(2023\) 753 final](#).

noch keine Verfahren publiziert (siehe aber I. a Nr 324 und I. b Nr 8)

I. **Bodenabfertigungsdienste-RL [96/67/EG](#) →**

- RL 96/67/EG des Rates vom 15.10.1996 über den Zugang zum Markt der Bodenabfertigungsdienste auf den Flughäfen der Gemeinschaft, ABl 1996 L 272/36 idF Beschluss 2024/1254/EU, ABl L 2024/1254.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. Bodenabfertigungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte(r) (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌐 #1 ⌚
1.	Rs C-363/01 (Flughafen Han- nover-Langen- hagen/LH)	Art 9 Rechtsgrundlage für die zur Durchführung der gemeinsamen Grundstandards gem Art 4 zuständige Behörde ABl 2002 C 3/13	24.09.2001 OLG Frankfurt (DE) Vorlagebeschluss 10.07.2001	GA Mischo 28.01.2003 ECLI:EU:C:2003:56 Originalsprache: fr	16.10.2003 ECLI:EU:C:2003:548 BE: <i>Cunha Rodrigues</i>	Sechste Kammer 465
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Ich schlage somit vor, folgende Antwort zu geben: Die Bodenabfertigungs-RL - insb Art 16 Abs 3 iVm ErwGr 25 - ist dahin auszulegen, dass das Leitungsorgan eines Flughafens iSv Art 3 nicht berechtigt ist, von einem Dienstleister der Bodenabfertigung oder einem die Selbstabfertigung praktizierenden Nutzer ein gesondertes Gestattungsentgelt iSe Zugangsabgabe als Gegenleistung für die Eröffnung einer Erwerbschance zu verlangen. Dagegen darf das Leitungsorgan eines Flughafens ein Entgelt für die Nutzung der Flughafeneinrichtungen erheben, dessen Höhe nach den in Art16 Abs 3 genannten Kriterien unter Berücksichtigung des Interesses des Leitungsorgans des Flughafens an der Erzielung eines angemessenen Gewinns zu bemessen ist.</p> <p>Tenor (gekürzt): Es läuft der Bodenabfertigungs-RL, insb ihrem Art 16 Abs 3, zuwider, dass das Leitungsorgan eines Flughafens für den Zugang zum Markt der Bodenabfertigungsdienste auf dem Flughafen von einem Drittabfertiger oder einem Selbstabfertiger ein gesondertes Marktzugangsentgelt verlangt, das die Gegenleistung für die Eröffnung einer Erwerbschance bildet und zu dem Entgelt hinzukommt, das der Dritt- oder der Selbstabfertiger für das Zurverfügungstellen von Flughafeneinrichtungen zahlt. Dagegen darf das Leitungsorgan eines Flughafens ein Entgelt für die Nutzung der Flughafeneinrichtungen verlangen, dessen Höhe, die nach den in Art 16 Abs 3 genannten Kriterien festzusetzen ist, seinem Gewinninteresse Rechnung trägt.</p>					
2.	Rs C-181/06 (LH/ANA - Aero- portos de Portugal)	Art 10 Abs 1, Art 16 Abs 3 der Bodenabfertigungs-RL Art 3 lit c und Art 4 und 82 EGV [VvN] Zulässigkeit einer Gebühr nach nationalem Recht für administrative Abfertigung am Boden und Überwachung im Rahmen einer Lizenz für die Erbringung von	Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (PT) [Verwaltungs- und finanzgericht Porto] Vorlagebeschluss 07.03.2006	GA Mazák 19.04.2007 ECLI:EU:C:2007:238 Originalsprache: en	02.07.2007 ECLI:EU:C:2007:412 BE: <i>Kūris</i>	Zweite Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. Bodenabfertigungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Bodenabfertigungsdiensten am Flughafen OPO ABI 2006 C 154/8				466
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Meiner Ansicht nach sollte der EuGH deshalb die in der vorliegenden Rechtssache aufgeworfenen Fragen wie folgt beantworten: Entgelte wie das Entgelt für administrative Unterstützung und Aufsicht nach Art 10 Abs 1 Decreto-Regulamentar Nr 12/99 vom 30.07.1999 und Art 18 Abs 2 Decreto-Lei Nr 102/90 vom 21.03.1990 idF Decreto-Lei Nr 280/99 vom 26.07.1999 sind mit der Bodenabfertigungs-RL, insb mit deren Art 6 und Art 16 Abs 3, nicht vereinbar, sofern sie als allgemeines Marktzugangsentgelt, nicht aber konkret als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen von Flughafeneinrichtungen entrichtet werden, und nicht nach sachgerechten, objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien festgelegt werden. Es ist jedoch Sache des nationalen Gerichts, anhand des Sachverhalts unter Berücksichtigung der konkreten Festlegung und des konkreten Zwecks des fraglichen Entgelts festzustellen, ob dieses konkret als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen von Flughafeneinrichtungen entrichtet wird und ob die Kriterien, nach denen es festgelegt wird, gem Art 16 Abs 3 Bodenabfertigungs-RL sachgerecht, objektiv, transparent und nichtdiskriminierend sind.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Das Gemeinschaftsrecht steht einer nationalen Regelung wie der in Art 10 Abs 1 Decreto-Regulamentar Nr 12/99 vom 30.07.1999 und Art 18 Abs 2 Decreto-Lei Nr 102/90 vom 21.03.1990 idF Decreto-Lei Nr 280/99 vom 26.07.1999 entgegen, es sei denn, die in diesen Rechtsvorschriften vorgesehene Gebühr für administrative Abfertigung am Boden und Überwachung wird als Gegenleistung für die Gesamtheit oder einen Teil der in Nr 1 Anhang Bodenabfertigungs-RL definierten Dienste geschuldet und stellt keine zweite Gebührenerhebung für Dienste dar, die bereits anderweit durch eine Gebühr oder Taxe abgegolten sind. Sollte die vom vorlegenden Gericht vorgenommene Prüfung ergeben, dass die im Ausgangsverfahren streitige Gebühr ein Entgelt für den Zugang zu den Flughafeneinrichtungen darstellt, ist es Sache dieses Gerichts, zu prüfen, ob diese Gebühr den Kriterien der Sachgerechtigkeit, Objektivität, Transparenz und Nichtdiskriminierung genügt, wie sie in Art 16 Abs 3 Bodenabfertigungs-RL definiert sind.</p>						
3.	Rs C-277/13 (Kom/PT)	Art 11 Mangelnde Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung eines Auswahlverfahrens unter den zur Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten der Gepäckabfertigung, der Vorfelddienste sowie der Fracht- und Postabfertigung auf den Flughäfen LIS, OPO und FAO ABI 2014 C 409/14	Vertragsverletzungsklage gem Art 258 AEUV 21.05.2013	Verzicht auf SA GA Szpunar	11.09.2014 ECLI:EU:C:2014:2208 BE: Rodin	Erste Kammer
467						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand I. Bodenabfertigungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt): PT hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art 11 Bodenabfertigungs-RL verstoßen, dass sie nicht im Einklang mit diesem Artikel die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung eines Auswahlverfahrens unter den zur Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten der Gepäckabfertigung, der Vorfelddienste sowie der Fracht- und Postabfertigung auf den Flughäfen LIS, OPO und FAO befugten Dienstleistern getroffen hat.</p>						
4.	Rs C-220/24 (Aeroportul Internațional Cluj/Consiliul Concurenței)	Art 1, 6 und 7 Bodenabfertigungsdienste-RL 96/67/EG Art 102 AEUV Verhältnis der Bodenabfertigungsdienste-RL und dem Verbot in Art 102 AEUV in Fällen entgegenstehen, in denen der Zugang zu der Flughafeninfrastruktur verweigert wird, wenn die Schwelle von zwei Millionen Fluggästen nicht erreicht wurde ABI C 2024/4075	22.03.2024 Curtea de Apel București (RO) [Oberlandesgericht Bukarest] Vorlagebeschluss 20.12.2021 (sic!), 1256/2/2020	Verzicht auf SA GA <i>Emiliou</i>	27.02.2025 ECLI:EU:C:2025:124 BE: <i>Jääskinen</i>	Neunte Kammer (3) Flughafen CLJ (Klausenburg)
<p>Tenor (gekürzt): Art 1 und 6 sind dahin auszulegen, dass sie der Anwendung von Art 102 AEUV in einer Situation, in der einem Bodenabfertigungsdienstleister der Zugang zu der für die Ausübung dieser Tätigkeit erforderlichen Flughafeninfrastruktur eines Flughafens der Union verweigert wurde, der zum Zeitpunkt der Verweigerung weniger als <2Mio Fluggäste jährlich verzeichnete, nicht entgegenstehen.</p>						

468

II. Eisenbahnbeförderung

a. Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO [1371/2007/EG](#) bis 06.07.2023

- Neufassung VO [2021/782/EU](#); siehe auch Vorschlag für eine Neufassung [COM \(2017\) 548 final](#), Verfahren [2017/0237/COD](#); Bericht (GS des Rates) [9333/19](#) vom 17.05.2019; Entwurf auf der Tagesordnung des [TRAN am 24.09.2019](#) ("Recast"); Standpunkt des Rates vom 02.12.2019, [ST 14047/2019 INIT](#); Beratungsergebnisse (GS Rat) vom 14.01.2020, [ST 5176 2020 INIT](#). Annahme des Standpunkts des Rates in erster Lesung, [5206/21, 12262/20 + ADD 1 TRANS](#).
- Vertragsverletzungsverfahren mit Aufforderungsschreiben gem Art 258 AEUV am 02.07.2020 eingeleitet gegen IT wegen Einführung von Rechtsvorschriften, die Gutscheine als einzige Erstattungsform vorsehen und gegen Art 17 Abs 2 Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO verstoßen, [INF/20/1212](#); Verfahren eingestellt am 30.10.2020; siehe [Infringements proceedings](#).
- siehe Vorschlag für eine VO zur Änderung der VO 261/2004/EG, 1107/2006/EU, 1177/2010/EU, 181/2011/EU und 2021/782/EU zur Durchsetzung von Passagierrechten, [COM \(2023\) 753/final](#).

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. a Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung	
entschieden/gestrichen/offen//gesamt (8/0/0//8) ✓							
1.	Rs C-136/11 (Westbahn Management/ÖBB Infrastruktur)	Art 5, Art 8 Abs 2, Anhang II Teil II Anhang II Fahrwegkapazitäts-RL 2001/14/EG (außer Kraft) Umfang der Information über Anschlussverbindungen; Echtzeitdaten ABI 2011 C 173/5	18.03.2011 Schienen-Control Kommission (AT) Vorlagebeschluss 11.03.2011, SCK-WA-10-058	GA <i>Jääskinen</i> 07.06.2012 ECLI:EU:C:2012:330 Originalsprach: en	22.11.2012 ECLI:EU:C:2012:740 BE: <i>Borg Barthet</i>	Erste Kammer	469
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aus den vorstehenden Gründen schlage ich vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <p>1. Art 8 Abs 2 iVm Anhang II Teil II VO ist dahin auszulegen, dass die Information über die wichtigsten Anschlussverbindungen neben den fahrplanmäßigen Abfahrtszeiten auch die Bekanntgabe von Verspätungen oder Ausfällen dieser Anschlusszüge umfassen muss.</p> <p>2. Art 5 iVm Anhang II Fahrwegkapazitäts-RL ist im Licht von Art 8 Abs 2 iVm Anhang II Teil II VO dahin auszulegen, dass der Infrastrukturbetreiber verpflichtet ist, den Eisenbahnunternehmen in diskriminierungsfreier Weise Echtzeitdaten von Zügen anderer Eisenbahnunternehmen zur Verfügung zu stellen, sofern es sich bei diesen Zügen um die wichtigsten Anschlussverbindungen iSd Anhang II Teil II VO handelt.</p>							

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. a Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor (gekürzt): 1. Art 8 Abs 2 iVm Anhang II Teil II ist dahin auszulegen, dass die Information über die wichtigsten Anschlussverbindungen neben den fahrplanmäßigen Abfahrtszeiten auch die Bekanntgabe von Verspätungen oder Ausfällen der Anschlusszüge umfassen muss, unabhängig davon, welches EBU diese Züge bereitstellt. 2. Art 8 Abs 2 iVm Anhang II Teil II sowie Art 5 VO iVm Anhang II Fahrwegkapazitäts-RL sind dahin auszulegen, dass der Infrastrukturbetreiber verpflichtet ist, den EBU in diskriminierungsfreier Weise Echtzeitdaten der von anderen EBU betriebenen Züge zur Verfügung zu stellen, sofern es sich bei diesen Zügen um die wichtigsten Anschlussverbindungen iSv Anhang II Teil II VO handelt.</p>						
2.	Rs C-509/11 (ÖBB Personenverkehr/Schiene-Control Kommission)	Art 17, Art 30 Abs 1 UAbs 1, nationale Durchsetzungsstellen; konkreter Inhalt Entschädigungsbedingungen; höhere Gewalt ABI 2012 C 13/4	30.09.2011 VwGH (AT) Vorlagebeschluss 08.09.2011, 2011/03/0077	GA <i>Jääskinen</i> 14.03.2013 ECLI:EU:C:2013:167 Originalsprach: en	26.09.2013 ECLI:EU:C:2013:613 BE: <i>Borg Barthet</i>	Erste Kammer 470
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Gestützt auf diese Gründe schlage ich vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten: Frage 1: Art 30 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass die für die Durchsetzung dieser Verordnung benannte zuständige nationale Stelle nicht befugt ist, einem Eisenbahnunternehmen, dessen Entschädigungsbedingungen nicht den in Art 17 festgelegten Kriterien entsprechen, den konkreten Inhalt der von diesem Eisenbahnunternehmen zu verwendenden Entschädigungsbedingungen verbindlich vorzuschreiben, wenn das nationale Recht dieser Stelle lediglich die Möglichkeit einräumt, derartige Entschädigungsbedingungen für unwirksam zu erklären. Die rechtliche Verpflichtung eines Eisenbahnunternehmens, Art 17 in seiner Auslegung durch die zuständigen nationalen Gerichte und den EuGH nachzukommen, ist jedoch nicht von den Befugnissen der nationalen Stelle oder den ihr zur Verfügung stehenden Sanktionen abhängig. Frage 2: Art 17 ist dahin auszulegen, dass ein Eisenbahnunternehmen seine nach dieser Bestimmung bestehende Verpflichtung zur Leistung von Fahrpreisentschädigungen in Fällen höherer Gewalt nicht ausschließen darf.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): 1. Art 30 Abs 1 UAbs 1 ist dahin auszulegen, dass die für die Durchsetzung dieser VO benannte nat Stelle im Fall des Fehlens einer dahin gehenden nationalen Rechtsvorschrift einem EBU, dessen Entschädigungsbedingungen für die Fahrpreisentschädigung nicht den in Art 17 festgelegten Kriterien entsprechen, nicht den konkreten Inhalt dieser Bedingungen vorschreiben darf. 2. Art 17 ist dahin auszulegen, dass ein EBU nicht berechtigt ist, in seine ABB eine Klausel aufzunehmen, wonach es von seiner Pflicht zur Fahrpreisentschädigung bei Verspätungen befreit ist, wenn die Verspätung auf höherer Gewalt oder einem der in Art 32 Abs 2 COTIF angeführten Gründe beruht.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. a Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
3.	Rs C-261/15 (SNCB/Demey)	Art 6 Abs 2 Satz 2 Anhang A COTIF (Anhang I VO) vertragliche Beziehung zum EBU ohne Beförderungsnachweis („Schwarzfahrer“) ABI 2015 C 270/17	21.05.2015 Vrederegrecht te leper (BE) [Friedensgericht Ypern] Vorlagebeschluss 21.05.2015	Verzicht auf SA GA <i>Wahl</i>	21.09.2016 ECLI:EU:C:2016:709 BE: <i>Barthelet</i>	Zehnte Kammer (3) 471
Tenor (gekürzt): Art 6 Abs 2 Satz 2 Anhangs A COTIF (Anhang I Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO) ist dahin auszulegen, dass er einzelstaatlichen Rechtsvorschriften nicht entgegensteht, die vorsehen, dass eine Person, die eine Zugfahrt unternimmt, ohne dafür einen Beförderungsausweis zu besitzen oder innerhalb der von diesen Rechtsvorschriften vorgesehenen Fristen nachträglich zu erwerben, nicht in einer vertraglichen Beziehung zu dem EBU steht.						
4.	Rs C-190/18 (SNCB/Rusu)	VO Klausel-RL 93/13/EWG VerfO-EuGH 2016 Anwendbarkeit der Klausel-RL und der VO auf ein Rechtsverhältnis zwischen EBU und Fahrgast ohne gültigen Fahrschein ABI 2018 C 166/25	13.03.2018 Justice de paix de Schaerbeek (BE) [Friedensgericht Schaerbeek] Vorlagebeschluss 20.02.2018	Verzicht auf SA GA <i>Campos Sánchez- Bordona</i>	30.05.2018 Beschluss gem Art 53 § 2 VerfO-EuGH 2016 ECLI:EU:C:2018:355 BE: <i>Jarašiūnas</i>	Siebte Kammer (3) siehe auch Rs C-476/16 [I. c Nr 7]; Rs C-723/19 [VII. a Nr 28]; Rs C-766/19 [I. a Nr 218]; Rs C-137/20 [I. a Nr 234]; verb Rs C- 221/21 und Rs C-222/21 [II. d Nr 3 f); Rs C-765/21 [XIII. Nr 2]; Rs C-70/22 [VII. b Nr 4]; Rs C-24/23 [VII. a Nr 113] und Rs C- 534/24 [VII. m Nr 4]; Rs C-625/24 [VII. i Nr 863] und Rs C-19/25 [VII. i Nr 864] 472
Tenor (gekürzt): Das eingereichte Vorabentscheidungsersuchen ist offensichtlich unzulässig.						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. a Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
Unter diesen Umständen ist offensichtlich, dass die Vorlageentscheidung es dem EuGH weder ermöglicht, dem vorlegenden Gericht eine für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits nützliche Antwort zu erteilen, noch den Regierungen der MS sowie anderen Beteiligten die Möglichkeit gibt, gem Art 23 Satzung-EuGH Stellung zu nehmen. (Rn 30)						
5.	verb Rs C-349/18 , C-350/18 , C-351/18	Art 9 Abs 4 VO Art 2 lit a und Art 3, 6 Klausel-RL 93/13/EWG	30.05.2018 Vrederecht te Antwerpen (BE) [Friedensgericht Antwerpen]	GA Pitruzzella 11.06.2019 ECLI:EU:C:2019:478	07.11.2019 ECLI:EU:C:2019:936 BE: <i>Jarukaitis</i>	Fünfte Kammer
6.	(NMBS/Kanyeba, Nijs und Dedroog)	Vertragsverhältnis zwischen Beförderer und Fahrgast auch ohne Fahrschein (Schwarzfahrer); Schutz gegen missbräuchliche Klauseln in AGB auch ohne Fahrschein und daher außervertraglich; Mäßigung der Klausel (Fahrpreisaufschlag für Schwarzfahrer) durch Gericht oder stattdessen allgemeines Haftungsrecht anzuwenden ABI 2018 C 294/18		Originalsprache: it		Kein Verbindungsbeschluss publiziert
7.						473 474 475
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die Vorabentscheidungsersuchen beschränkt auf die zweite Frage, zu antworten: Die Klausel-RL regelt nicht die Voraussetzungen des Vertragsschlusses, und die in ihr enthaltene Regelung im Bereich missbräuchlicher Klauseln findet grds nur auf Rechtsverhältnisse vertraglicher Natur Anwendung, wobei die entsprechende Einstufung vom nationalen Gericht auf der Grundlage des nationalen Rechts vorzunehmen ist. Im Fall eines Reisenden, der einen Beförderungsdienst in Anspruch nimmt, ohne einen Fahrschein erworben zu haben, und der aufgrund dieses Verhaltens zusätzlich zum Preis für den Fahrschein einen Zuschlag zu zahlen hat, hat das nationale Gericht auf der Grundlage des nationalen Rechts zu beurteilen, ob das Verhältnis vertraglicher Natur ist und ob die Vorschriften über missbräuchliche Klauseln auf jedwede Beziehung zwischen einem Gewerbetreibenden und einem Verbraucher, auch wenn es sich nicht um ein Vertragsverhältnis handelt, Anwendung finden können. Im Übrigen muss die Beurteilung der Missbräuchlichkeit einer in allgemeinen Beförderungsbedingungen vorgesehenen Klausel, die wegen des unterlassenen vorherigen Erwerbs und der unterlassenen nachfolgenden Herbeiführung eines ordnungsgemäßen Zustands die Zahlung eines Zuschlags zusätzlich zum Preis des Fahrscheins vorsieht, so durchgeführt werden, dass unter Beachtung von Art 3 Klausel-RL geprüft wird, ob sich ein erhebliches Missverhältnis zwischen den jeweiligen Positionen der Vertragsparteien feststellen lässt, wobei diese Prüfung auch im Licht des Umstands, dass sich in einem solchen Fall private und öffentliche Interessen überschneiden, und unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Falles und insbesondere des rechtswidrigen Verhaltens des Verbrauchers vorzunehmen ist.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. a Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 3 Nr 8 Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO ist dahin auszulegen, dass eine Situation, in der ein Fahrgast in einen frei zugänglichen Zug einsteigt, um eine Fahrt zu unternehmen, ohne sich eine Fahrkarte besorgt zu haben, unter den Begriff „Beförderungsvertrag“ iSd Bestimmung fällt.</p> <p>2. Art 6 Abs 1 Klausel-RL ist dahin auszulegen, dass er ein nationales Gericht, das die Missbräuchlichkeit einer in einem Vertrag zwischen einem Gewerbetreibenden und einem Verbraucher vorgesehenen Vertragsstrafenklausel feststellt, zum einen daran hindert, die Höhe der mit dieser Klausel zulasten dieses Verbrauchers auferlegten Vertragsstrafe zu mäßigen, und zum anderen daran hindert, die missbräuchliche Klausel in Anwendung nationaler vertragsrechtlicher Grundsätze durch eine dispositive Vorschrift des nationalen Rechts zu ersetzen, es sei denn, der betreffende Vertrag kann bei Wegfall der missbräuchlichen Klausel nicht fortbestehen und die Nichtigerklärung des gesamten Vertrags setzt den Verbraucher besonders nachteiligen Folgen aus.</p>						
8.	Rs C-530/22 (Dunaj-Finanse/KG)	Art 3 Nr 8, Art 6 Abs 1 und 2 Anlage A in Anhang I VO Art 169 Abs 1 AEUV Art 20 und 38 GRC Beförderungsvertrag ohne Fahrausweis; Verbrauchereigenschaft bei Beförderung mit Eisenbahn ohne Fahrausweis und mangels Beförderungsvertrag; amtswegige Feststellung der Verjährung nur bei Verbrauchereigenschaft; nicht im ABl publiziert	09.08.2022 Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (PL) [Bezirksgericht Warschau- Śródmieścia] Vorlagebeschluss 20.06.2022, IC 1503/21	keine SA GA: <i>Pitruzzella</i>	16.02.2023 Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH ECLI:EU:C:2023:129 BE: <i>von Danwitz</i>	Siebte Kammer (2)
<p>Tenor (gekürzt): Art 3 Nr 8 iVm Art 6 Abs 1 und 2 Anlage A des Anhangs I VO ist dahin auszulegen, dass er einer Bestimmung des nationalen Rechts entgegensteht, nach der kein Beförderungsvertrag zwischen einem Beförderer und einem Fahrgast geschlossen wird, der in einem frei zugänglichen Zug Platz nimmt, ohne die Absicht zu haben, eine Fahrkarte zu kaufen.</p>						

476

b. Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO [2021/782/EU](#) (Neufassung) seit 07.07.2023

- Verordnung 2021/782/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2021 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (Neufassung), ABl 2021 L 172/1; siehe auch [09_03_2023: Initiative](#) (Kom): Standardformular für Erstattungs- und Entschädigungsanträge – Entwurf einer DVO [Ares\(2023\)1722764](#) und eines Anhangs [Ares\(2023\)1722764](#).
- siehe Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen 261/2004/EG, 1107/2006/EG, 1177/2010/EU, 181/2011/EU und 2021/782/EU in Bezug auf die Durchsetzung der Fahr- und Fluggastrechte in der Union, [COM \(2023\) 753 final](#).

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. b Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit
entschieden/gestrichen/offen//gesamt (0/0/1//1)						
1.	Rs T-771/25 (ÖBB Personenverkehr/Schi enen-Control Kommission und LV)	Art 3 Z 17 und 18, Art 17 und 18, Art 19 Abs 1 Einseitige Vorverlegung der Abfahrtszeit eines Nachtzuges nach Ticketkauf wenige Wochen vor der geplanten Fahrt um >60min bei gleichbleibender Ankunftszeit; unmittelbar 11min vor der Abfahrt erneute Verschiebung auf die ursprüngliche Abfahrtszeit (mit entsprechender Reisezeitverlängerung) und elektronische Information des Fahrgasts; Fahrgast reklamiert entschädigungspflichtiges Verhalten, das einer Verspätung gleichzuhalten ist und wendet sich an der Schlichtungsstelle apf; die	16.10.2025 BVwG (AT) Vorlagebeschluss 16.10.2025, W282 2315826-1	ausstehend	ausstehend	Anm: die Zuständigkeit des EuG für Vorabentscheidungs- verfahren gem Art 50b lit e Satzung-EuGH gründet sich für „Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Flug- und Fahrgäste im Fall der Nichtbeförderung, bei Verspätung oder bei Annullierung von Transportleistungen“; die Zuordnung im System von curia lautet hingegen – auch in diesem Verfahren – verkürzt „Ausgleichs- und

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. b Eisenbahn-Fahrgastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit
		<p>Bekl bestritt eine Verspätung; Schlichtungsvorschlag mit Entschädigungszahlung iHv 25% des Fahrkartenpreises (EUR 36,23) wurde abgelehnt; die Schienen-Control Kommission erklärte als Eisenbahnbehörde den Schlichtungsvorschlag per Bescheid wegen eines Verstoßes gegen die VO für verbindlich (§ 78a Abs 2 und Abs 6 Satz 2 atEisbG); Beschwerde der Bekl gegen Bescheid an das vorliegende BVwG; Qualifizierung einer Reisezeitverlängerung durch Vorverlegung der Abfahrtszeit und Beibehalten der Ankunftszeit als Verspätung; Entschädigungsanspruch bei Vorverlegung um >60min (respektive ≥120min); Qualifizierung einer Vorverlegung zum >60min als Zugausfall; bei erneuter Änderung der Abfahrtszeit Relevanz der ursprünglich vorverlegten oder der tatsächlichen Abfahrtszeit (VIE-HAM) ABI C 2026/482</p>				<p><i>Unterstützungsleistungen für Fluggäste</i>“ (en jedoch <i>„Compensation and assistance to passengers“</i>)</p> <p>siehe auch Rs C-558/24 [I. a Nr 384]</p>

477

c. **Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF)**

- Beschluss (Rat) 16.06.2011, 2013/103/EU über die Unterzeichnung und den Abschluss der Vereinbarung zwischen der EU und der Zwischenstaatlichen Organisation für den Internationalen Eisenbahnverkehr über den Beitritt der Europäischen Union zum Übereinkommen über den Internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 09.05.1980 in der Fassung des Änderungsprotokolls von Vilnius vom 03.06.1999, ABl 2013 I 251/1; aBGBl 225/1985 idF aBGBl III 15/2020; dBGBl 2002 II 2140, 2142 idF dBGBl 2019 II 994; chBBl 1982 III 911 idF chBBl 1995 I 339; fLGBI 40/1985 idF fLGBI 142/2006.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. c COTIF	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-500/20 (Lokomotion/ÖBB Infrastruktur)	Art 4, Art 8 § 1 lit b, Art 19 § 1 CUI (Anhang E COTIF) Zuständigkeit des EuGH zur Auslegung des CUI als gemischtes Übereinkommen; Mietkosten für Alternativen bei beschädigten Lokomotiven von Haftung des Betreibers umfasst; Verschuldenshaftung nach nat Recht durch Verweis möglich ABl 2020 C 19/16	06.10.2020 OGH (AT) Vorlagebeschluss 06.08.2020, 2 Ob 172/19m ECLI:AT:OGH0002:2020:00 200B00172.19M.0806.000	03.02.2022 GA <i>Ćapeta</i> ECLI:EU:C:2022:79 Originalsprache: en	14.07.2022 ECLI:EU:C:2022:563 BE: <i>Jarukaitis</i>	Fünfte Kammer
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der EuGH ist für die Auslegung der Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die Nutzung der Infrastruktur im internationalen Eisenbahnverkehr (CUI; Anhang E COTIF) zuständig. 2. Art 8 § 1 lit b CUI ist dahin auszulegen, dass er nicht die Kosten umfasst, die dem Beförderer dadurch entstehen, dass er wegen der Beschädigung seiner Lokomotiven ersatzweise andere Lokomotiven anmieten muss. 3. Art 4 und Art 19 § 1 CUI sind dahin auszulegen, dass die Parteien des Vertrags ihre Haftung wirksam durch den pauschalen Verweis auf nationales Recht erweitern können, wenn danach zwar der Haftungsumfang weiter ist, jedoch für die Haftung Verschulden Voraussetzung ist. 						

478

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		II. c COTIF				#1
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Der EuGH ist, wenn er gem Art 267 AEUV angerufen wird, für die Auslegung von Art 4, Art 8 § 1 lit b und Art 19 § 1 Anhangs E (CUI) des COTIF zuständig.</p> <p>2. Art 8 § 1 lit b CUI ist dahin auszulegen, dass die Haftung des Infrastrukturbetreibers für Sachschäden nicht die Kosten umfasst, die dem Eisenbahnunternehmen durch die Anmietung von Ersatzlokomotiven für die Dauer der Reparatur der beschädigten Lokomotiven entstanden sind.</p> <p>3. Art 4 und Art 19 § 1 CUI sind dahin auszulegen, dass die Vertragsparteien ihre Haftung durch einen pauschalen Verweis auf nationales Recht, nach dem der Infrastrukturbetreiber in weiterem Umfang haftet und das diese Haftung vom Vorliegen eines Verschuldens abhängig macht, erweitern können.</p>						

d. Einheitlicher Eisenbahnraum-RL [2012/34/EG](#) („Recast“)

- Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.11.2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums (Neufassung), ABl 2012 L 343/32 idF delBeschl (Kom) [2017/275/EU](#), ABl 2017 L 295/69.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		II. d. Einheitl Eisenbahnraum-RL				#1
1.	Rs C-453/20 (CityRail/Správa železnic, státní organizace)	Art 3 Nr 3 RL DVO 2015/909/EU Art 267, 288 AEUV Qualifikation der Regulierungsstelle als Gericht mit Vorlageberechtigung; Def Eisenbahninfrastruktur; Freiheit der jederzeitigen Entgelterhöhung zur Benützung; Verbindlichkeit der RL für Regulierungsstelle; Diskriminierung durch Schienennetz-Nutzungsbedingungen	23.09.2020 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktúře (CZ) [Regulierungsstelle für den Zugang zur Verkehrsinfrastruktur] Vorlagebeschluss 23.09.2020, UPDI-3466/20/KE	GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i> 16.12.2021 ECLI:EU:C:2021:1018 Originalsprache: es	03.05.2022 ECLI:EU:C:2022:341 BE: <i>Bonichot</i>	Große Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. d. Einheitl Eisenbahnraum-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ABI 2021 C 62/12				479
						480

Tenor Schlussanträge (gekürzt): Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen wird dem EuGH vorgeschlagen, das Vorabentscheidungsersuchen für unzulässig zu erklären. Hilfsweise:

1. Die in Anhang I genannten „Laderampen“, dh die Flächen neben dem Zug, die ausschließlich zum Be- oder Entladen auf Haupt- oder Dienstgleisen genutzt werden, sind ein Bestandteil der Eisenbahninfrastruktur.
2. Ein Infrastrukturbetreiber darf eine Änderung der Höhe des Entgelts für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur vornehmen, vorausgesetzt, er rechtfertigt dies, sofern es sich nicht um eine Reaktion auf eine außergewöhnliche Situation handelt, gem DVO 2015/909/EU über die Modalitäten für die Berechnung der Kosten, die unmittelbar aufgrund des Zugbetriebs anfallen, und den in den Schienennetz-Nutzungsbedingungen enthaltenen Änderungsentscheidungen oder -prognosen. Sofern erforderlich, darf der Betreiber einer Serviceeinrichtung, unbeschadet der Erfüllung der mit den Eisenbahnunternehmen eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen, die Entgelte für den Zugang zu dieser Einrichtung und für die erbrachten Leistungen ändern, vorausgesetzt, das Entgelt übersteigt nicht die Kosten für die Leistungserbringung zuzüglich eines angemessenen Gewinns und es werden die Grundsätze der Transparenz und Nichtdiskriminierung beachtet.
3. Die Bestimmungen der RL entfalten unmittelbare Wirkung und sind für einen als staatliche Organisation angesehenen Infrastrukturbetreiber unabhängig von seiner Rechtsform verbindlich.
4. Schienennetz-Nutzungsbedingungen, die im Widerspruch zur RL stehen, können als diskriminierend angesehen werden, wenn sie Maßnahmen vorsehen, die für sich genommen eine ungerechte Behandlung eines Eisenbahnunternehmens gegenüber anderen darstellen.

Tenor (zusammengefasst und gekürzt): Das Vorabentscheidungsersuchen ist unzulässig. Es ist jedoch festzustellen, dass die Regulierungsstelle im Hinblick auf die in den Rn 64 bis 69 des vorliegenden Urteils dargelegten Gesichtspunkte im Rahmen des Ausgangsrechtsstreits nicht Aufgaben gerichtlicher, sondern administrativer Natur ausübt. Sie kann daher nicht als „Gericht“ iSv Art 267 AEUV angesehen werden, weshalb das von ihr vorgelegte Vorabentscheidungsersuchen unzulässig ist. (Rn 71)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. d. Einheitl Eisenbahnraum-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
			UPDI-0567/21/MT			
<p>Tenor (zusammengefasst und gekürzt): Das eingereichte Vorabentscheidungsersuchen ist offensichtlich unzulässig. Nach alledem ist festzustellen, dass das Amt im Rahmen des Ausgangsverfahrens Aufgaben wahrnimmt, die nicht gerichtlicher, sondern administrativer Art sind. Es kann daher nicht als „Gericht“ iSv Art 267 AEUV angesehen werden, so dass das von ihm eingereichte Vorabentscheidungsersuchen offensichtlich unzulässig ist. (Rn 71)</p>						
3.	verb Rs C-221/21 (SŽDC/České dráhy, PKP Cargo International, PDV Railway und KŽC Doprava) und Rs C-222/21 (České dráhy/Univerzita Pardubice ea)	Art 55 Abs 1; Art 56 Abs 6, 10, 11 und 12; Art 57 Abs 2 Anforderungen an die gerichtliche Nachprüfbarkeit von Entscheidungen der Regulierungsstelle; gerichtliche Überprüfung einer Entscheidung der Regulierungsstelle durch einen gerichtlichen Vergleich; Ersetzung von Sachentscheidungen der Regulierungsstelle durch Urteile der ordentlichen Gerichte ABI 2021 C 242/11 ABI 2021 C 242/12	26.03.2021 Obvodní soud pro Prahu 1 (CZ) [Bezirksgericht Prag 1] Vorlagebeschluss 22.09.2020, 41 C 259/2018 24.03.2021 Nachtrag Anm: nur auf cz publiziert	keine SA GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i>	02.05.2022 Beschluss gem Art 53 Abs 2 VerfO-EuGH 2020 ECLI:EU:C:2022:342 BE: <i>Bonichot</i> Anm: nur auf fr und cz publiziert siehe auch	Neunte Kammer (3) Präsident des EuGH Verbindungsbeschluss 18.05.2021 nicht publiziert Anm: SŽDC ist das staatliche Eisenbahninfrastrukturunternehmen in CZ
4.			22.03.2021 Obvodní soud pro Prahu 1 (CZ) [Bezirksgericht Prag 1] Vorlagebeschluss 01.10.2020, 41 C 116/2020			siehe auch Rs C-476/16 [I. c Nr 7]; Rs C-190/18 [II. a Nr 4]; Rs C-723/19 [VII. a Nr 28]; Rs C-766/19 [I. a Nr 218]; Rs C-137/20 [I. a Nr 234]; Rs C-765/21 [XIII. Nr 2]; Rs C-70/22 [VII. b Nr 4]; Rs C-24/23 [VII. a Nr 113] Rs C-534/24 [VII. m Nr 4]; Rs C-625/24 [VII. i Nr 863] und Rs C-19/25 [VII. i Nr 864]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. d. Einheitl Eisenbahnraum-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor (zusammengefasst und gekürzt): Die eingereichten Vorabentscheidungsersuchen sind offensichtlich unzulässig. Unter diesen Umständen lässt sich anhand der vom vorlegenden Gericht in seinen Vorabentscheidungsersuchen gemachten Angaben weder die Notwendigkeit der vorgelegten Fragen für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits noch die Frage bestimmen, ob das Unionsrecht dahin auszulegen ist, dass es der anwendbaren nationalen Regelung entgegensteht. (Rn 39) Folglich sind die vorliegenden Vorabentscheidungsersuchen gem Art 53 § 2 VerFO-EuGH für offensichtlich unzulässig zu erklären. (Rn 40)</p>						
5.	Rs C-582/22 (Die Länderbahn, Prignitzer Eisenbahn, Ostdeutsche Eisenbahn und Ostseeland Verkehr/DE)	Art 19 Abs 1 UAbs 2 EUV [VvL] Art 47 GRC Art 56 RL Beschwerde gegen sog Altentgelte möglich; Möglichkeit der Regulierungsstelle bei einer ex-post-Kontrolle von Altentgelten diese mit ex-tunc-Wirkung für unwirksam zu erklären; Möglichkeit des Ausschlusses der ex-post-Kontrolle von Altentgelten mit ex-tunc-Wirkung; Anordnung der Rückzahlung von rechtswidrig erhobenen Entgelten durch den Infrastrukturbetreiber eröffnet; Beschwerderecht gegen Altentgelt ABI 2022 C 441/16	02.09.2022 VwG Köln Vorlagebeschluss 01.09.2022, 18 K 6502/19	SA <i>Campos Sánchez-Bordona</i> 21.09.2023 ECLI:EU:C:2023:701	07.03.2024 ECLI:EU:C:2024:213 BE: <i>Bonichot</i>	Vierte Kammer Mündliche Verhandlung 15.06.2023
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, wie folgt zu antworten: Art 56 Abs 1, 6 und 9 ist dahin auszulegen, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> - er die Regulierungsstelle für den Eisenbahnsektor ermächtigt, die Rechtmäßigkeit der vom Infrastrukturbetreiber festgesetzten Entgelte auch nach Ablauf des Geltungszeitraums zu überprüfen, - die Regulierungsstelle im Zuge der Prüfung von Entgelten, deren Geltungszeitraum abgelaufen ist, die Ungültigkeit mit <i>ex-tunc</i>-Wirkung feststellen kann, ohne dass ihr diese Befugnis durch eine nationale Regelung entzogen werden kann, - es Sache des jeweiligen MS ist, zu entscheiden, ob die Regulierungsstelle für den Eisenbahnsektor befugt ist, die Rückzahlung der Entgelte, deren Unwirksamkeit sie festgestellt hat, durch den Infrastrukturbetreiber anzuordnen; diese Befugnis wird von Art 56 weder verlangt noch ausgeschlossen. 						

483

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. d. Einheitl Eisenbahnraum-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 56 Abs 1, 6 und 9 ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung eines MS entgegensteht, die für die mit einem Antrag gem Art 56 Abs 1 befassete Regulierungsstelle jede Zuständigkeit ausschließt, die Rechtmäßigkeit der Weegeentgelte, deren Geltungsdauer abgelaufen ist, zu überprüfen und ihre Unwirksamkeit mit ex-tunc-Wirkung festzustellen.</p> <p>2. Art 56 Abs 9 ist dahin auszulegen, dass er nicht verlangt, dass die Regulierungsstelle die Erstattung von Weegeentgelten selbst anordnen kann, wenn das nationale Recht diese Zuständigkeit den Zivilgerichten zuweist, sofern dabei die Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität eingehalten werden.</p>						
6.	<p>Rs C-538/23 (ÖBB Infrastruktur und Westbahn)</p>	<p>Art 32 Genehmigung der Marktaufschläge durch den MS ex-ante vor Beginn der betroffenen Netzfahrplanperiode oder auch ex-post; zeitliche Abfolge iZm den Marktaufschlägen; Veröffentlichung der Marktaufschläge; Marktaufschläge zum Zwecke der vollen Deckung der Kosten des Infrastrukturbetreibers ABI C 2023/642</p>	<p>22.08.2023 BVwG (AT) Vorlagebeschluss 21.08.2023, W179 2239737-1/31Z</p>	<p>GA <i>Ćapeta</i> 07.11.2024 ECLI:EU:C:2024:939 Originalsprache: en</p>	<p>22.05.2025 ECLI:EU:C:2025:367 BE: <i>Csehi</i></p>	<p>Zweite Kammer</p> <p style="text-align: right;">484</p>
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <p>1. Art 32 steht einem Verfahren zur Genehmigung von Aufschlägen, das entweder vor Beginn oder nach Ablauf der betreffenden Netzfahrplanperiode durchgeführt wird, nicht entgegen, sofern die Unabhängigkeit des Infrastrukturbetreibers bei der Festlegung der Entgelte im Einklang mit den Zielen der RL sowie die Kontrollfunktion der Regulierungsstelle gewahrt bleiben. Eine solche Genehmigung unterliegt nationalen Verfahrensvorschriften, die eine gerichtliche Nachprüfung der Entscheidungen der Regulierungsbehörde gem Art 56 Abs 10 gewährleisten.</p> <p>2. Die RL regelt nicht, ob Aufschläge, die nach nationalem Recht einer Genehmigung bedürfen, vor ihrer Genehmigung in den Schienennetz-Nutzungsbedingungen veröffentlicht werden müssen. Diese RL verlangt lediglich, dass die Höhe der Aufschläge in den Schienennetz-Nutzungsbedingungen unter Einhaltung der in Art 27 Abs 4 RL bestimmten Frist, dh mindestens vier Monate vor Ablauf der Frist für die Beantragung von Fahrwegkapazität, zu veröffentlichen ist. Die Änderung der Höhe der Aufschläge, die nach Art 32 Abs 6 RL eine frühere Veröffentlichung der Schienennetz-Nutzungsbedingungen erforderlich macht, ist nur dann als Änderung eines wesentlichen Bestandteils der Entgeltregelung iSd Bestimmung anzusehen, wenn sie auf einer Änderung der Gründe, der Verfahren oder der Liste der Marktsegmente</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. d. Einheitl Eisenbahnraum-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						<p>beruht, auf deren Grundlage die Höhe der Aufschläge berechnet wird. Eine bloße Änderung der Höhe der Aufschläge, die auf denselben Gründen und Verfahren beruht, stellt keine Änderung eines wesentlichen Bestandteils iSv Art 32 Abs 6 dar.</p> <p>3. Es reicht iSv Art 27 Abs 2 und 4 sowie Art 32 Abs 1 und 6 nicht aus, dass der Infrastrukturbetreiber in den Schienennetz-Nutzungsbedingungen das Gesamtentgelt pro Zugtrassenkilometer ausweist. Vielmehr sind die direkten Kosten einerseits und die Aufschläge andererseits jeweils in ihrer konkreten Höhe anzugeben.</p> <p>4. Hat ein MS ein Verfahren zur Genehmigung von Aufschlägen durch die Regulierungsstelle eingeführt, so kann diese Stelle eine solche Genehmigung im Einklang mit Art 56 erteilen, wobei die Unabhängigkeit des Infrastrukturbetreibers zu wahren ist. Die Regulierungsstelle ist folglich an die in den Schienennetz-Nutzungsbedingungen veröffentlichte Höhe der Entgelte gebunden, jedoch kann sie in Ausübung ihrer Kontrollfunktionen gem Art 56 und unter Wahrung der Unabhängigkeit des Infrastrukturbetreibers Anpassungen anordnen.</p> <p>5. Andere Einnahmequellen und Kosten, die nicht mit den dem Infrastrukturbetreiber für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur entstehenden Gesamtkosten zusammenhängen, wie z. B. Einnahmen aus anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten, aus privaten Quellen erhaltene und nicht rückzahlbare Zuschüsse, sonstige vom Infrastrukturbetreiber erhobene Entgelte sowie seine betriebswirtschaftlichen Positionen, sind bei der Berechnung der Aufschläge nicht einzubeziehen. Dagegen sollten die Modalitäten und die Höhe der staatlichen Zuschüsse, die zur Deckung der Verluste aus der Bereitstellung der Eisenbahninfrastruktur gewährt werden, bei solchen Berechnungen berücksichtigt werden.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 29 Abs 1 sowie Art 32 und 56 RL sind dahin auszulegen, dass sie es einem MS nicht verwehren, die Erhebung von Aufschlägen auf die vom Betreiber der Eisenbahninfrastruktur festgesetzten Wegeentgelte einem Genehmigungsverfahren zu unterwerfen, sofern ein solches Verfahren den Spielraum wahrt, über den der Betreiber dieser Infrastruktur bei der Berechnung der Höhe der Entgelte verfügen muss, um hiervon als Geschäftsführungsinstrument Gebrauch machen zu können, nicht in die Befugnisse der beteiligten Akteure eingreift und die Regulierungsstelle nicht daran hindert, ihre Aufgaben nach Art 56 wahrzunehmen.</p> <p>2. Art 27 Abs 2 und Art 32 Abs 1 und 6 sind dahin auszulegen, dass erstens die Informationen über Entgeltaufschläge nicht zwangsläufig vor deren Genehmigung durch die Regulierungsstelle in den Schienennetz-Nutzungsbedingungen veröffentlicht werden müssen, zweitens diese Bedingungen für jedes betroffene Marktsegment Informationen zu den Aufschlägen enthalten müssen, die zu den Entgelten für die unmittelbar aufgrund des Zugbetriebs anfallenden Kosten hinzukommen, und drittens die bloße Änderung der Höhe dieser Aufschläge keine Änderung eines wesentlichen Bestandteils der Entgeltregelung iSv Art 32 Abs 6 darstellt.</p> <p>3. Art 29 Abs 1 sowie Art 32 und 56 sind dahin auszulegen, dass die in den Schienennetz-Nutzungsbedingungen für die betroffene Netzfahrplanperiode veröffentlichten Informationen über Aufschläge die Regulierungsstelle bei der Ausübung der ihr von einem MS übertragenen Genehmigungsbefugnis in dem Sinne binden, dass die Änderungen, die sie von dem Infrastrukturbetreiber an diesen Aufschlägen verlangt, sich darauf beschränken müssen, Unvereinbarkeiten mit der RL zu beseitigen, und keine Zweckmäßigkeitserwägungen dieser Stelle enthalten dürfen.</p> <p>4. Art 4 und Art 32 Abs 1 sind dahin auszulegen, dass sie dem entgegenstehen, dass bei der Berechnung von Aufschlägen ein dem Infrastrukturbetreiber durch den MS vorgegebener zu erzielender Gesamterlös zu berücksichtigen ist. Bei der Berechnung der Gesamtkosten des Betreibers sind ggf die staatlichen Zuschüsse zu berücksichtigen, die er erhalten hat, um die mit der Bereitstellung der Infrastruktur verbundenen Kosten zu decken.</p>
7.	Rs C-770/24	Art 4 Abs 2, Art 29 Abs 1	07.11.2024	Verzicht auf SA	19.03.2026	Vierte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand II. d. Einheitl Eisenbahnraum-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
	(DB InfraGO and DB RegioNetz Infrastruktur)	Vorgabe der Infrastrukturbetreiber im Schienenpersonennahverkehr zur Berechnung der genehmigungsbedürftigen Entgelte durch Multiplikation von durchschnittlichen Entgelten der betroffenen Verkehre eines gesetzlich bestimmten Basisjahres mit einer gesetzlich vorgegebenen jährlichen Dynamisierungsrate im nat Recht zulässig ABI C 2025/1737	VwG Köln (DE) Vorlagebeschluss 06.11.2024, 18 L 678/24	GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i>	ECLI:EU:C:2026:218 BE: <i>Kornezov</i>	Mündliche Verhandlung 04.12.2025 485
Tenor (gekürzt): Art 4 Abs 2 und Art 29 Abs 1 Einheitl Eisenbahnraum-RL sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, die dem Betreiber der Eisenbahninfrastruktur vorgibt, die im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs anwendbaren Entgelte mittels einer mathematischen Formel zu berechnen, bei der die durchschnittlichen, während eines bestimmten Basiszeitraums erhobenen Entgelte mit einer gesetzlich vorgegebenen Dynamisierungsrate multipliziert werden.						

III. Schiffbeförderung

a. Schiff-Fahrgastrechte-VO [1177/2010/EU](#)

- siehe Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen 261/2004/EG, 1107/2006/EG, 1177/2010/EU, 181/2011/EU und 2021/782/EU in Bezug auf die Durchsetzung der Fahr- und Fluggastrechte in der Union, [COM \(2023\) 753 final](#); siehe auch Evaluierung der Seeverkehr und Binnenschifffahrt – Fahrgastrechte; Konsultation von 11.07. bis 08.08.2019 [Fahrplan Evaluierung Seeverkehr und Binnenschifffahrt – Fahrgastrechte](#); Endfassung der Bewertung [SWD\(2021\)413](#) und Zusammenfassung der Bewertung [SWD\(2021\)414](#).
- Vertragsverletzungsverfahren mit Aufforderungsschreiben gem Art 258 AEUV am 02.07.2020 eingeleitet gegen GR und IT wegen Einführung von Rechtsvorschriften, die Gutscheine als einzige Erstattungsform vorsehen und gegen Art 18 Abs 3 Schiff-Fahrgastrechte-VO verstoßen, [INF/20/1212](#).
- siehe Vorschlag für eine VO zur Änderung der VO 261/2004/EG, 1107/2006/EU, 1177/2010/EU, 181/2011/EU und 2021/782/EU zur Durchsetzung von Passagierrechten, [COM \(2023\) 753/final](#).

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand III. a Schiff-Fahrgastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-570/19 (Irish Ferries/NTA)	Art 18, 19, 20 Abs 4, Art 24 f VO; Art 16, 17, 20, 74 GRC ; Art 5 Abs 1 lit c sublit i Fluggastrechte-VO Anwendbarkeit der VO bei Vorausbuchung und Annullierung rund sieben Wochen vor Abfahrt wegen verspäteter Lieferung des neuen Schiffes; Qualifizierung als agU; neuer Beförderungsvertrag bei anderweitiger Beförderung; anderweitige Beförderung auch bei anderer vom Fahrgast gewählter Strecke mit Schiff und tw Selbstfahrt bei Erstattung der Kraftstoffkosten; Tragung der	26.07.2019 High Court (IR) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 22.07.2019, 2019 No 118 JR Original in EN	GA Szpunar 04.03.2021 ECLI:EU:C:2021:177 Originalsprache: fr	02.09.2021 ECLI:EU:C:2021:664 BE: Šváby 06.10.2021 Berichtigungsbeschluss (en) ECLI:EU:C:2021:835 Anm: nur auf en und fr publiziert	Mündliche Verhandlung 09.09.2020 PA 150/21 : Der EuGH erläutert einige Bestimmungen der VO

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand III. a Schiff-Fahrgastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		zusätzlichen Kosten für anderweitige Beförderung zum Endziel, wenn keine alternative Fahrt auf gebuchter Strecke möglich; Kumulierung der Ansprüche auf anderweitige Beförderung und Preisnachlass wegen Ankunftsverspätung; Definition des Begriffs Endziel; bedingt eine Fahrpreisnachlass gem Art 19 eine formelle Beschwerde nach Art 24; Zuständigkeit der nationalen Durchsetzungsstelle bei Hin- und Rückfahrt mit Grenzüberschreitung; Gültigkeit der Entscheidung und Verfügungen der nationalen Durchsetzungsstelle im Lichte der GRC; Gültigkeit der VO im Lichte der GRC und der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, Rechtssicherheit und Gleichbehandlung sowie im Lichte der Regelung in Art 5 Abs 1 lit c sublit i Fluggastrechte-VO, der bei Annullierung mehr als zwei Wochen vor Abflug keine				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand III. a Schiff-Fahrgastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Ausgleichszahlung vorsieht (Dublin-Cherbourg) ABI 2019 C 328/30				486
		<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Die VO ist dahin auszulegen, dass sie, insb Art 18 und 19, anwendbar ist, wenn ein Seeverkehrsdienst unter Bekanntgabe an die Fahrgäste vor dem ursprünglich vorgesehenen Abfahrtstermin annulliert wird, weil das für diesen Verkehrsdienst eingeplante Schiff verspätet geliefert wurde und nicht ersetzt werden konnte. Der Begriff „Endziel“ iSd Art 18 und 19 entspricht grds dem Ausschiffungshafen, der im Beförderungsvertrag für eine ursprüngliche Fahrt angegeben ist. Eine anderweitige Beförderung mittels Ersatzfahrt/en auf einer anderen als der ursprünglichen Strecke oder über eine Landbrücke (Straße oder Schiene) kann eine „anderweitige Beförderung zum ... Endziel unter vergleichbaren Bedingungen“ iSv Art 18 darstellen, wenn andere Bedingungen dieser Fahrt mit denen vergleichbar sind, die im Beförderungsvertrag für die ursprüngliche Fahrt festgelegt sind. Art 18 Abs 1 lit a ist dahin auszulegen, dass eine anderweitige Beförderung ohne Aufpreis erfolgen muss, so dass der Beförderer die den Fahrgästen für die Anreise zum Ersatzschiffungs- und zum Ersatzausschiffungshafen sowie für die Abreise von diesen Häfen entstehenden Kosten zu erstatten hat, soweit diese Kosten durch die anderweitige Beförderung verursacht worden sind und die Kosten übersteigen, die den Fahrgästen bei Inanspruchnahme eines Verkehrsdienstes mit Direktverbindung entstanden wären. Art 19 ist dahin auszulegen, dass in dem Fall, dass der Personenverkehrsdienst unter vorheriger Bekanntgabe an die Fahrgäste vor der geplanten Abfahrt annulliert worden ist und ein Fahrgast eine anderweitige Beförderung oder eine Fahrt zu einem späteren Zeitpunkt wählt, dieser Fahrgast Anspruch auf eine Entschädigung nach Art 19 wegen verspäteter Ankunft an dem im Beförderungsvertrag für die ursprüngliche Fahrt festgelegten Endziel hat. Verlangt der Fahrgast eine solche Entschädigung, so entspricht die Verspätung dem Unterschied zwischen der vertraglich vorgesehenen Ankunftszeit und dem Zeitpunkt, zu dem der Fahrgast das im Beförderungsvertrag festgelegte Endziel erreicht hätte, wenn die anderweitige Beförderung vom Ersatzausschiffungshafen bis zu diesem Ziel fortgesetzt worden wäre. Dagegen hat ein Fahrgast, der eine Erstattung des vollen Fahrpreises gewählt und erhalten hat, keinen Anspruch auf diese Entschädigung. Art 19 ist dahin auszulegen, dass der Fahrpreis die Aufwendungen für vom Fahrgast gewählte zusätzliche Sonderleistungen wie Buchung einer Kabine oder eines Hundezwingers oder Zugang zu Premium-Lounges einschließt. Art 20 Abs 4 ist dahin auszulegen, dass eine verspätete Lieferung eines Schiffes, die auf das Verhalten einer der Vertragsparteien oder ihrer Subunternehmer zurückgeht, Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des betreffenden Beförderers ist, wenn dieser begonnen hat, Buchungen anzubieten, und Beförderungsverträge mit Fahrgästen abgeschlossen hat, bevor ihm das Schiff zur Verfügung gestellt worden ist, und dass sie somit nicht unter den Begriff agU iSd Bestimmung fällt. Art 24 Abs 2 ist dahin auszulegen, dass die Verhängung einer Sanktion gegen den Beförderer wegen Nichtzahlung der dem Fahrgast nach Art 19 geschuldeten Entschädigung nicht voraussetzt, dass der Fahrgast den Antrag auf Entschädigung innerhalb von zwei Monaten nach der tatsächlichen oder geplanten Durchführung des Verkehrsdienstes beim Beförderer eingereicht hat. 				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand III. a Schiff-Fahrgastrechte-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit
	<p>7. Art 25 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass die von einem MS für die Durchsetzung dieser Verordnung benannte nationale Stelle für Verkehrsdienste von im Hoheitsgebiet dieses MS gelegenen Häfen und, wenn es sich bei einer Beförderung um eine Hin- und Rückfahrt handelt und diese Beförderung in ihrer Gesamtheit annulliert worden ist, für Rückfahrten von einem anderen MS zu im Hoheitsgebiet dieses MS gelegenen Häfen zuständig ist.</p>					
	<p>8. Die Prüfung der Frage 10 hat nichts ergeben, was die Gültigkeit von Art 18 und 19 berühren könnte.</p>					
	<p>Tenor (gekürzt):</p>					
	<p>1. Die Schiff-Fahrgastrechte-VO ist dahin auszulegen, dass sie anwendbar ist, wenn ein Beförderer einen Personenverkehrsdienst mehrere Wochen vor dem ursprünglich vorgesehenen Abfahrtstermin annulliert, weil das für diesen Dienst eingeplante Schiff verspätet geliefert wird und nicht ersetzt werden kann.</p>					
	<p>2. Art 18 ist dahin auszulegen, dass der Beförderer, wenn ein Personenverkehrsdienst annulliert wird und es auf derselben Verbindung keinen alternativen Verkehrsdienst gibt, verpflichtet ist, dem Fahrgast aufgrund seines in dieser Bestimmung vorgesehenen Anspruchs auf anderweitige Beförderung zum Endziel unter vergleichbaren Bedingungen und zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen alternativen Verkehrsdienst auf einer anderen Strecke als der des annullierten Dienstes oder einen Seeverkehrsdienst in Kombination mit anderen Verkehrsträgern wie dem Straßen- oder Schienenverkehr anzubieten, und etwaige zusätzliche Kosten zu übernehmen hat, die dem Fahrgast im Rahmen dieser anderweitigen Beförderung zum Endziel entstanden sind.</p>					
	<p>3. Art 18 und 19 sind dahin auszulegen, dass in dem Fall, dass der Beförderer einen Personenverkehrsdienst mehrere Wochen vor dem ursprünglich vorgesehenen Abfahrtstermin annulliert, der Fahrgast, der sich gem Art 18 dafür entscheidet, zum frühestmöglichen Zeitpunkt anderweitig befördert zu werden oder seine Reise auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, und am ursprünglich vorgesehenen Endziel mit einer Verspätung ankommt, die über den in Art 19 festgelegten Schwellenwerten liegt, einen Anspruch auf Entschädigung gem Art 19 hat. Entscheidet sich ein Fahrgast dagegen für die Erstattung des Fahrpreises, hat er keinen Anspruch auf Entschädigung gem Art 19.</p>					
	<p>4. Art 19 ist dahin auszulegen, dass der in diesem Artikel enthaltene Begriff des Fahrpreises die Kosten für vom Fahrgast gewählte zusätzliche Sonderleistungen wie die Buchung einer Kabine oder eines Hundezwingers oder den Zugang zu Premium-Lounges einschließt.</p>					
	<p>5. Art 20 Abs 4 ist dahin auszulegen, dass die verspätete Lieferung eines Fahrgastschiffes, die zur Annullierung aller Überfahrten geführt hat, die mit diesem Schiff im Rahmen einer neuen Seeverbindung vorgenommen werden sollten, nicht unter den Begriff der agU iSd Bestimmung fällt.</p>					
	<p>6. Art 24 ist dahin auszulegen, dass er dem Fahrgast, der eine Entschädigung gem Art 19 beantragt, nicht aufgibt, seinen Antrag innerhalb von 2m nach der tatsächlichen oder geplanten Durchführung des Verkehrsdienstes in Form einer Beschwerde beim Beförderer einzureichen.</p>					
	<p>7. Art 25 ist dahin auszulegen, dass in die Zuständigkeit einer nationalen Stelle, die ein MS für die Durchsetzung dieser VO benannt hat, nicht nur der Personenverkehrsdienst fällt, der von einem im Hoheitsgebiet dieses MS gelegenen Hafen aus erbracht wird, sondern auch ein Personenverkehrsdienst, der von einem im Hoheitsgebiet eines anderen MS gelegenen Hafen aus zu einem im Hoheitsgebiet des ersten MS gelegenen Hafen erbracht wird, wenn dieser letztere Verkehrsdienst im Rahmen einer Hin- und Rückfahrt stattfindet, die insgesamt annulliert worden ist.</p>					

b. Athener-VO [392/2009/EG](#)

- Verordnung 392/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.04.2009 über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See (Bedeutung für den EWR), ABI 2009 L 131/24 idF VO 2019/1243/EU, ABI 2019 L 198/241.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand III. b Athener-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-629/24 (Costa Crociere ea)	Art 2, Art 3 Abs 1, Art 7 Abs 1 VO Anhang I VO (Athener Übereinkommen) Pauschalreise-RL 90/314/EWG a. 2016 Buchung einer Pauschalreise bestehend aus Kreuzfahrt zu griechischen Inseln mit Schiff der Costa Crociere mit Zwischenstopps, Unterkunft, Vollpension, Unterhaltung an Bord, Galaabend, Nutzung des Pools und aller Einrichtungen an Bord; Sturz einer Reisenden während Hafenaufenthalt nach Stoß durch unbekannte Person am Buffet mit schwerer Verletzung; Ansprüche auf Schadenersatz gegen Costa Crociere aus Pauschalreisevertrag; b. 2017 Buchung einer Kreuzfahrt bei Blue Passion mit Schiff der Costa Crociere von Valparaiso (CL) nach Melbourne (AU); Sturz beim Aufstehen aus Bett mit schwerer Verletzung; Ansprüche auf	25.09.2024 Cour de cassation (FR) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 15.05.2024, X 23-10.324 und X 23-13.383	GA <i>Norkus</i> 04.09.2025 ECLI:EU:C:2025:673 Originalsprache: en	angekündigt für 04.06.2026	Fünfte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand III. b Athener-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Schadenersatz gegen beide Unternehmen; Anwendbarkeit der Athener-VO auf Unfälle während Kreuzfahrten ABl C 2024/143				487
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Angesichts der vorstehenden Erwägungen schlage ich vor, dass der EuGH die vorgelegten Fragen wie folgt beantwortet: Art 2, Art 3 Abs 1 und Art 7 Abs 1 Athener-VO sowie deren Anhang I sind dahin auszulegen, sie die Haftung eines Beförderers auf See, der eine Kreuzfahrt durchführt, die die Merkmale einer Pauschalreise iSd Pauschalreise-RL 90/314/EWG aufweist, nur insoweit regeln, als sie Personenschäden betreffen, die ein Reisender aufgrund der Beförderung auf See erlitten hat. Umgekehrt fallen Personenschäden, die mit Dienstleistungen zusammenhängen, die typischerweise in einem Kreuzfahrtpaket enthalten sind – wie Unterkunft und Verpflegung – in den sachlichen Anwendungsbereich der Pauschalreise-RL.</p>					
2.	Rs C-708/25 (KT/Koinopraxia Blue Star Ferries und Hellenic Seaways)	Art 3 Abs 1, 2 und Abs 5 lit d VO; Art 14 Anhangs I VO (Athener Übereinkommen) Seebeförderungsvertrag zwischen in DE wohnhaftem Passagier und Erstbekl über Beförderung von Insel Naxos nach Rafina mit einem Passagier-Schnellboot; Zweitbekl war Schiffseignerin/Betreiberin und hat die Beförderung tatsächlich durchgeführt; Anweisung zur Ausschiffung erteilt, obwohl das Heck und die Rampe nass und rutschig waren und Warnhinweise nicht vorhanden waren; folglich Sturz des Kl und schwere Verletzung am Knie;	06.11.2025 Monomeles Protodikeio Peiraios (GR) [Einzelrichtergericht Piraeus für Seestreitigkeiten] Vorlagebeschluss 31.10.2025, 5068/2025	ausstehend	ausstehend	< bluestarferries.com/ > Κοινοπραξία („Koinopraxia“): Joint Venture Präsident des EuGH 09.03.2026 Beschluss den Antrag gem Art 105 Verfo-EuGH auf beschleunigtes Verfahren abzuweisen ECLI:EU:C:2026:178 Anm: nur auf fr und gr publiziert

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand III. b Athener-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #2nd
		Auslegung des Begriff des „Schadens, der durch ... die Körperverletzung eines Reisenden“ aufgrund eines Schifffahrtsereignisses entstanden als alle Vermögensschäden, insb bei einer Behinderung auch abstrakter Verdienstentgang; alle Nichtvermögensschäden infolge der Körperverletzung, wie etwa Schmerzensgeld, die Unfähigkeit zur Selbstversorgung, zum Führen eines Fahrzeugs und zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit; bejahendenfalls Kriterien für die jeweilige Schadensbemessung; Ansprüche nach nationalem Recht, die über die Ansprüche nach dem AÜ hinausgehen ABI C 2026/1855				

488

**c. Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen-RL [2009/15/EG](#) **

- Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.04.2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnahmen der Seebehörden, ABI 2009 L 131/47 idF 2019/1243, ABI 2019 L 198/241.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand III. c Schiffsüberprüfung	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-641/18 (LG ea/Rina)	ErwGr 16 Art 1 Abs 1, Art 2 Abs 1 Brüssel I-VO Art 47 GRC Art 6 Abs 1 EMRK Internationale Zuständigkeit für Klage auf Schadenersatz nach Untergang einer Fähre mit Personenschäden und Todesfällen; mangelnde Zuständigkeit bei Ausübung von Tätigkeiten der Klassifikation und Zertifizierung für einen Drittstaat trotz Sitz des betreffenden Unternehmens im MS des Gerichts (Dubai-Safaga) ABI 2019 C 25/18	12.10.2018 Tribunale di Genova (IT) [Regionalgericht Genua] Vorlagebeschluss 28.09.2018, 9852/2013	GA <i>Szpunar</i> 14.01.2020 ECLI:EU:C:2020:3 Originalsprache: fr	07.05.2020 ECLI:EU:C:2020:349 BE: <i>Toader</i>	Erste Kammer Mündliche Verhandlung 18.09.2019 <div style="text-align: right; font-size: small;">489</div>
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund dieser Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage wie folgt zu beantworten: Art 1 Abs 1 Brüssel I-VO ist dahin auszulegen, dass der Begriff „Zivil- und Handelssachen“ iSd Bestimmung eine Schadenersatzklage gegen privatrechtliche Organisationen wegen Tätigkeiten der Klassifikation und Zertifizierung erfasst, die diese Organisationen im Auftrag eines Drittstaats, für diesen Staat und in dessen Interesse verrichtet haben. Der völkergewohnheitsrechtliche Grundsatz der Staatenimmunität steht der Anwendung der VO in einem Rechtsstreit über eine solche Klage nicht entgegen.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 1 Abs 1 Brüssel I-VO ist dahin auszulegen, dass eine Schadenersatzklage, die gegen juristische Personen des Privatrechts erhoben wird, die für Rechnung und im Auftrag eines Drittstaats eine Schiffsklassifikations- und -zertifizierungstätigkeit ausüben, unter den Begriff „Zivil- und Handelssachen“ iSd Bestimmung und folglich in den Anwendungsbereich dieser VO fällt, soweit diese Tätigkeit nicht aufgrund hoheitlicher Befugnisse iSd Unionsrechts ausgeübt wird, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist.</p>						

d. **Seeverkehr-Unfalluntersuchungs-RL [2009/18/EG](#)**

- Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.04.2009 zur Festlegung der Grundsätze für die Untersuchung von Unfällen im Seeverkehr und zur Änderung der Richtlinie 1999/35/EG des Rates und der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (EWR), ABl 2009 L 131/114 idF RL 2024/3017/EU, ABl L 2024/3017.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand III. d Seeverkehr-UnfallU-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge Generalanwalt	Entscheidung Berichterstatter	Zuständigkeit Anmerkung #1st
1.	Rs C-257/19 (Kom/IR)	Art 8 Abs 1 Mangelhafte Umsetzung wegen Fehlens einer unabhängigen Untersuchungsstelle ABl 2019 C 206/31	26.03.2019 Vertragsverletzungsklage gem Art 258, 260 Abs 3 AEUV 08.03.2019 JP/19/1478	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	09.07.2020 ECLI:EU:C:2020:541 BE: <i>Lycourgos</i>	Fünfte Kammer Antrag auf Verhängung eines Tagesatzes iHv EUR 3.808,80 (mind EUR 1.181.000,- sowie eines täglichen Zwangsgeldes iHv EUR 15.996,96 490
Tenor (gekürzt): IR hat dadurch, dass es keine Untersuchungsstelle eingerichtet hat, die organisatorisch, rechtlich und in ihren Entscheidungen unabhängig von allen Parteien ist, deren Interessen mit der ihr übertragenen Aufgabe in Konflikt treten könnten, gegen seine Verpflichtungen aus Art 8 Abs 1 Seeverkehr-Unfalluntersuchungs-RL verstoßen.						

e. **Seekabotage-VO [3577/92/EWG \(konsolidiert\)](#) - Auswahl**

- Verordnung 3577/92/EWG des Rates vom 07.12.1992 zur Anwendung des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs auf den Seeverkehr in den Mitgliedstaaten (Seekabotage), ABl 1992 L 364/7 idF ABl 2012 L 112/10.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand III. e Seekabotage-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge Generalanwalt	Entscheidung Berichterstatter	Zuständigkeit Anmerkung #1st
1.	Rs C-288/02 (Kom/GR)	Art 1, 3 und 6 Behaupteter Verstoß wegen Recht zur Festlandkabotage im Personenverkehr und zu	Vertragsverletzungsklage gem Art 226 EGV [VvA] (Art 258 AEUV) gegen GR	GA <i>Tizziano</i> 19.05.2004 ECLI:EU:C:2004:310	21.10.2004 ECLI:EU:C:2004:647 BE: <i>Timmermans</i>	Zweite Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand III. e Seekabotage-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge Generalanwalt	Entscheidung Berichterstatte	Zuständigkeit Anmerkung
		Kreuzfahrten mit Passagierschiffen einer Gesamttonnage von mehr als 650 BRZ in der Inselkabotage ausdrücklich allein griechischen Passagierschiffen vorbehalten; Erfordernis einer Bescheinigung der zuständigen Stelle des Flaggenstaats darüber dass diese Schiffe zur Kabotage zugelassen sind; Qualifikation des Peloponnes als Insel; Vorbehalt der griechischen Behörden die grundlegende Besatzungsstruktur ua für Kreuzfahrtschiffe festzulegen ABI 2002 C 247/5		Originalsprache: it		491
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach allem schlage ich dem EuGH daher vor, wie folgt zu entscheiden: GR hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art 1, 3 und 6 verstoßen, dass sie den Peloponnes als Insel ansieht und als Aufnahmestaat auf gemeinschaftliche Kreuzfahrtschiffe von mehr als 650 BRZ, die Kreuzfahrten zwischen den Inseln durchführen, ihre nationalen Vorschriften über die Besatzung anwendet.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): GR hat dadurch, dass sie den Peloponnes als Insel ansieht und auf aus der EG stammende und zur Inselkabotage eingesetzte Kreuzfahrtschiffe mit einer Gesamttonnage von mehr als 650 BRZ als Aufnahmestaat ihre nationalen Vorschriften über die Besatzung anwendet, gegen ihre Verpflichtungen aus Art 1, 3 und 6 VO verstoßen.</p>						
2.	Rs C-17/13 (Alpina River Cruises und Nicko Tours/MIT)	Art 2 Nr 1 VO anwendbar auf Kreuzfahrten unter Schweizer Flagge als Rundtour zwischen Häfen eines MS (Venedig-Chioggia-Porto Levante-Polesella-Venedig) ABI 2013 C 86/10	14.01.2013 Consiglio di Stato (IT) [Oberstes Verwaltungsgericht]	SA Cruz Villalón 19.12.2013 ECLI:EU:C:2013:869 Originalsprache: es	27.03.2014 ECLI:EU:C:2014:191 BE: <i>Ilešič</i>	Dritte Kammer
492						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand III. e Seekabotage-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge Generalanwalt	Entscheidung Berichterstatte	Zuständigkeit Anmerkung 📶 #1st 🕒
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen schlage ich dem EuGH vor, auf die Vorlagefrage wie folgt zu antworten: Eine Verkehrsdienstleistung, wie sie im Ausgangsverfahren in Frage steht, stellt eine Seeverkehrsdienstleistung innerhalb eines MS iSv Art 2 Nr 1 dar.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Eine Seeverkehrsdienstleistung, die in einer Kreuzfahrt besteht, die mit denselben Passagieren in demselben Hafen des MS, in dem sie durchgeführt wird, beginnt und endet, fällt unter den Begriff „Seekabotage“ iSd Seekabotage-VO.</p>						
3.	Rs C-437/21 (Liberty Lines/MIT)	Art 56 ff AEUV Seekabotage-VO 3577/92/EG Eisenbahnverbindung auf dem Seeweg und Personenfährrverkehr; Bevorzugung der RFI im Lichte der DL-Freiheit (Sizilien) ABI 2021 C 391/11	16.07.2021 Consiglio di Stato (IT) [Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 21.04.2021, 05922/2020	Verzicht auf SA GA <i>Medina</i>	13.10.2022 ECLI:EU:C:2022:794 BE: <i>Csehi</i>	Zehnte Kammer (3)
<p>Tenor (gekürzt): Die Seekabotage-VO, insb Art 1 Abs 1 und Art 4 Abs 1, ist dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung entgegensteht, die die Gleichstellung von Fährdiensten mit Eisenbahnverkehrsdiensten zum Gegenstand hat, wenn diese Gleichstellung zur Folge hat, dass die betreffende Dienstleistung von der Anwendung der Regelung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, die für sie gilt, ausgenommen wird.</p>						

IV. Busbeförderung

a. Bus-Fahrgastrechte-VO [181/2011/EU](#)

- siehe Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen 261/2004/EG, 1107/2006/EG, 1177/2010/EU, 181/2011/EU und 2021/782/EU in Bezug auf die Durchsetzung der Fahr- und Fluggastrechte in der Union, [COM \(2023\) 753 final](#); siehe auch Evaluierung der Kraftomnibusverkehr – Fahrgastrechte; Konsultation von 11.07. bis 08.08.2019 [Fahrplan Evaluierung Kraftomnibusverkehr – Fahrgastrechte](#); Endfassung der Bewertung [SWD\(2021\)415](#) und Zusammenfassung der Bewertung [SWD\(2021\)416](#).
- Vertragsverletzungsverfahren mit Aufforderungsschreiben gem Art 258 AEUV am 02.07.2020 eingeleitet gegen IT zu INFR(2020)2246 wegen Einführung von Rechtsvorschriften, die Gutscheine als einzige Erstattungsform vorsehen und gegen Art 19 Abs 5 Bus-Fahrgastrechte-VO verstoßen, [INF/20/1212](#); eingestellt; siehe [Infringements proceedings](#).
- siehe Vorschlag für eine VO zur Änderung der VO 261/2004/EG, 1107/2006/EU, 1177/2010/EU, 181/2011/EU und 2021/782/EU zur Durchsetzung von Passagierrechten, [COM \(2023\) 753/final](#).

noch keine Verfahren publiziert

b. ÖPV-Schiene/Straße-VO [1370/2007/EG](#)

- VO 1370/2007/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der VO (Rat) 1191/69/EWG und VO (Rat) 1107/70/EWG, ABI 2007 L 315/1 idF VO 2016/2338/EU, ABI 2016 L 354/22.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand IV. b ÖPV-Schiene/Straße-VO	Verfahreneinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
1.	Rs C-614/20 (Lux Express Estonia/MKM)	Art 2 lit e und Art 3 Abs 2 und 3, Art 4 Abs 1 lit b sublit i Verpflichtung aller Beförderer Fahrgäste einer bestimmten Gruppe (wie Kinder im Vorschulalter, Personen mit Behinderung etc) unentgeltlich zu befördern eine	18.11.2020 Tallinna Halduskohus (FI) [Verwaltungsgericht Tallinn] Vorlagebeschluss 18.11.2020, 3-19-1535	10.03.2022 GA <i>Sánchez-Bordona</i> ECLI:EU:C:2022:180 Originalsprache: es	08.09.2022 ECLI:EU:C:2022:641 BE: <i>Arabadjiev</i> Anm: nur auf fr und ee publiziert	Erste Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand IV. b ÖPV-Schiene/Straße-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		gemeinwirtschaftliche Verpflichtung; Zulässigkeit des Ausschlusses einer Ausgleichsleistung für diese gemeinwirtschaftliche Verpflichtung				494
		<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich vor, wie folgt zu antworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 2 lit e und Art 3 Abs 2 VO sind dahin auszulegen, dass es eine gemeinwirtschaftliche Verpflichtung darstellt, wenn durch eine allg Vorschrift alle Unternehmen, die Straßenpersonenverkehr im Linienbetrieb durchführen, dazu verpflichtet werden, bestimmte Gruppen von Fahrgästen unentgeltlich zu befördern. Art 4 Abs 1 lit b sublit i erlaubt es nicht, sich der Zahlung der für die Erfüllung dieser gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung geschuldeten Ausgleichsleistung an den Beförderer durch ein nationales Gesetz zu entziehen. Nach Art 3 Abs 3 kann ein MS allg Vorschriften über die finanzielle Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die dazu dienen, Höchsttarife für bestimmte Gruppen von Fahrgästen festzulegen, vom Anwendungsbereich dieser VO ausnehmen, wobei er sie der Kommission einschließlich vollständiger Informationen über die Maßnahme mitteilt. Für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen geschuldete Ausgleichsleistungen müssen den in den Art 4 und 6 und im Anhang festgelegten Vorgaben entsprechen. Werden Ausgleichsleistungen für die Erfüllung der in allg Vorschriften festgelegten tariflichen Verpflichtungen im Einklang mit der VO gewährt, so sind sie nicht als staatliche Beihilfen anzusehen, mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Pflicht zur vorherigen Unterrichtung der Kommission befreit. 				
<p>Tenor (gekürzt): Art 2 lit e VO ist dahin auszulegen, dass unter den Begriff "gemeinwirtschaftliche Verpflichtung" isd Bestimmung eine in einer nationalen Rechtsvorschrift vorgesehene Verpflichtung für Unternehmen fällt, die im Hoheitsgebiet des betreffenden MS einen öffentlichen Verkehrsdienst auf der Straße und mit der Eisenbahn erbringen, bestimmte Kategorien von Fahrgästen, insb Kinder im Vorschulalter und bestimmte Kategorien von Menschen mit Behinderungen, kostenlos und ohne Ausgleichszahlungen des Staates zu befördern.</p> <p>Art 3 Abs 2 und Art 4 Abs 1 lit b sublit i VO sind dahin auszulegen, dass die zuständigen Behörden verpflichtet sind, Unternehmen, die im Hoheitsgebiet des betreffenden MS einen öffentlichen Verkehrsdienst auf der Straße und mit der Eisenbahn erbringen, einen Ausgleich für die positiven oder negativen finanziellen Nettoauswirkungen auf die Kosten und Einnahmen zu gewähren, die sich aus der Erfüllung einer durch eine allgemeine Regel festgelegten Verpflichtung dieser Unternehmen ergeben, bestimmte Kategorien von Fahrgästen, insbesondere Kinder im Vorschulalter und bestimmte Kategorien von Menschen mit Behinderungen, unentgeltlich zu befördern.</p> <p>Art 3 Abs 2 VO und Nr 2 Anhang VO sind dahin auszulegen, dass Ausgleichszahlungen für die positiven oder negativen finanziellen Nettoauswirkungen auf die Kosten und Einnahmen, die durch die Einhaltung der durch allgemeine Vorschriften festgelegten tariflichen Verpflichtungen entstehen, mit denen Höchsttarife für bestimmte Kategorien von Fahrgästen festgelegt werden sollen, müssen nach den in Art 4 und 6 und im Anhang festgelegten Grundsätzen gewährt werden, um eine Überkompensation zu vermeiden. Die Ausgleichsleistung darf einen Betrag nicht überschreiten, der den finanziellen Nettoauswirkungen entspricht, die der Summe der positiven oder negativen Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung auf die Kosten und Einnahmen des Betreibers eines öffentlichen Dienstes gleichwertig sind; diese</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand IV. b ÖPV-Schiene/Straße-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
werden durch einen Vergleich der Situation, in der die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung erfüllt ist, mit der Situation, die sich ohne die Erfüllung der Verpflichtung ergeben hätte, bewertet.						
2.	Rs C-421/22 (Dobeles Autobusu Parks ea/Autotransporta direkcija)	Art 1 Abs 1 UAbs 2, Art 2a Abs 2, Art 3 Abs 2 Ausgleichsregelung zulässig, die die zuständige Behörde nicht verpflichtet, dem Anbieter des öffentlichen Verkehrsdienstes mittels einer regelmäßigen Indexierung des Auftragswerts einen vollständigen Ausgleich für alle mit der Erbringung der DL verbundenen Kostensteigerungen zu gewähren, mit der Gefahr, nicht ausgleichsfähigen Verlustes durch den Anbieter ABI 2022 C 326/12	22.06.2022 Augstākā tiesa – Senāts (LV) [Oberster Gerichtshof] nicht publiziert	GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i> 14.09.2023 ECLI:EU:C:2023:681 Originalsprache: es	21.12.2023 ECLI:EU:C:2023:1028 BE: <i>Regan</i> Anm: nur auf fr und lt publiziert	Fünfte Kammer < dobelesautobus parks.lv > Mündliche Verhandlung 08.06.2023 495
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich vor, wie folgt zu antworten: Die ÖPV-Schiene/Straße-VO ist dahin auszulegen, dass es mit ihr vereinbar ist, wenn die Leistungsbeschreibung für die Vergabe eines Auftrags für den Personenverkehr mit Bussen im Wege eines offenen wettbewerblichen Vergabeverfahrens als Gegenleistung für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung, die Gegenstand des Auftrags ist, keine Klausel über eine regelmäßige Indexierung sämtlicher Kosten enthält, einschließlich der Kosten, auf die der Dienstleistungserbringer keinen Einfluss hat.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Die ÖPV-Schiene/Straße-VO ist dahin auszulegen, dass sie einer Ausgleichsregelung nicht entgegensteht, die im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags und nach Abschluss eines offenen, transparenten und nicht diskriminierenden Ausschreibungsverfahrens die zuständigen nationalen Behörden nicht verpflichtet, einem Erbringer von Personenverkehrsdiensten, die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegen, einen vollständigen Ausgleich zu gewähren, der mittels einer regelmäßigen Indexierung jede Erhöhung der Kosten deckt, die mit der Verwaltung und dem Betrieb dieses Dienstes verbunden sind und sich ihrer Kontrolle entziehen.</p>						
3.	Rs C-856/24	Art 5 Abs 2	11.12.2024	ausständig	ausständig	

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand IV. b ÖPV-Schiene/Straße-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	(Sad Transporte Locale/Autonome Provinz Bozen)	Erfordernis der Prüfung des Vorliegens einer Übertragung des Betriebsrisikos bei Direktvergabe eines öffentlichen Auftrags über Personenverkehrsdienste an ein In-House-Unternehmen (in der Provinz Bozen); Zulässigkeit des Modells mit In-House-Unternehmen nur bei nachgewiesenem Vorliegen eines Marktversagens und nicht allein auf der Grundlage einer Bewertung der wirtschaftlichen und administrativen Zweckdienlichkeit zulässig ABI L 2025/1530	Consiglio di Stato (IT) [Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 10.12.2024, 09928/2024			496
4.	Rs C-595/25 (Arriva Personenvervoer Nederland ea/Staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu)	Art 5 f, Art 8 Abs 2 sublit iii Nahezu vollständige Überführung des öffentlichen Personenverkehrs mit der Bahn auf dem niederländischen Hauptschienennetz für den Zeitraum 2025 bis 2033 in eine gemeinwirtschaftliche Verpflichtung und Auferlegung dieser einem einzigen Konzessionsinhaber durch Direktvergabe; Zulässigkeit dieser Vergabe mit Laufzeit von max 10a; falls der	09.09.2025 College van Beroep voor het bedrijfsleven (NL) [Oberster Verwaltungsgerichtshof für Handel und Industrie] Vorlagebeschluss 09.09.2025, 24/357, 24/359 und 24/360	ausstehend	ausstehend	< arriva.nl/ >

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand IV. b ÖPV-Schiene/Straße-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>öffentliche Dienstleistungsauftrag kurz vor Ablauf des laufenden vergeben wird, aber nicht kurz darauf, sondern erst knapp mehr als 1a darauf beginnt; Relevanz der Länge des von der zuständigen Behörde für den Konzessionsinhaber für erforderlich gehaltenen Mobilisierungszeitraums; Verhältnis der Qualifikation von Dienstleistungen als von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und der Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen; Recht von Eisenbahnunternehmen auf Zugang zur Eisenbahninfrastruktur in allen MS zum Zweck der Erbringung von Personenverkehrsdienste; Reichweite der Verpflichtung der zuständigen Behörde, vor der (beabsichtigten) Auferlegung einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung den inländischen Eisenbahnmarkt zu untersuchen</p> <p>ABI C 2025/6494</p>				497
5.	Rs C-666/25 (Roma Capitale)	Art 5 Abs 2	09.10.2025	ausstehend	ausstehend	

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand IV. b ÖPV-Schiene/Straße-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Direktvergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags über Personenverkehrsdienste an einen internen Betreiberunter Vorbehalt eines nationalen Verbots; In-House-Vergabe zwar nicht gänzlich verbietet, aber nur mit Einschränkungen und Indikatoren (Investitionen, Dienstleistungsqualität, Kosten der Dienstleistungen für die Nutzer, Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen, die Ziele der Universalität, des Sozialcharakters, des Umweltschutzes und der Zugänglichkeit der Dienstleistungen, auch im Lichte der Ergebnisse etwaiger früherer In-House-Vergaben) ABI C 2025/6609	Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (IT) [Verwaltungsgericht Lazio] noch nicht publiziert			498
6.	Rs C-809/24 (Trenitalia/Regione Liguria)	Art 14, 93 und 106 AEUV ErwGr 27 f, Art 1, 4, 5 f VO Nr 2 – 6 Anhang VO Vertrag über regionalen Eisenbahnverkehrsdienst, kraft dessen zum einen ein vollständiger Ausschluss von zu Lasten eines Wirtschaftsteilnehmers gehenden Risiken	26.11.2024 Consiglio di Stato (IT) [Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 22.11.2024, 09412/2024	GA <i>Spielmann</i> 26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:119 Originalsprache: fr	ausständig	Dritte Kammer Mündliche Verhandlung 27.11.2025

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand IV. b ÖPV-Schiene/Straße-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>erfolgt und zum anderen dieser Wirtschaftsteilnehmer auf einen angemessenen Gewinn verzichtet, wenn dieser Verzicht einen begrenzten Zeitraum betrifft und in der Erwartung der Direktvergabe eines anschließenden Dienstleistungsvertrags für die zulässige Höchstlaufzeit an denselben Wirtschaftsteilnehmer erfolgt, zulässig</p> <p>Vertrag, der für einen Dienst, der teilweise gewerblichen Charakter besitzt, keine gesonderte Rechnungslegung über die Kosten und Einnahmen vorsieht, um eine übermäßige Ausgleichsleistung zu vermeiden, zulässig („Cinque Terre Express“)</p> <p>ABI C 2024/536</p>		<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten:</p> <p>1. Die ÖPV-Schiene/Straße-VO ist dahin auszulegen, dass sie dem Abschluss eines Vertrags über Schienenverkehrsdienste nicht entgegensteht, der angesichts des für den mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen beauftragten Betreiber entfallenden Risikos vorsieht, dass der diesem Betreiber zustehende Ausgleichsbetrag alle ihm entstandenen Kosten abdeckt, ohne jedoch einen angemessenen Gewinn einzubeziehen, und zwar für einen Übergangszeitraum bis zum Abschluss eines neuen, langfristigen Vertrags über dieselbe</p>		<p>499</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand IV. b ÖPV-Schiene/Straße-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
				<p>gemeinwirtschaftliche Verpflichtung, sofern die Nichtgewährung eines angemessenen Gewinns nicht zu einer unzureichenden Ausgleichsleistung führt, die die ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen und die Aufrechterhaltung der Erbringung von Personenverkehrsdiensten von ausreichender Qualität verhindert, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist.</p> <p>2. Art 6 Abs 1 ÖPV-Schiene/Straße-VO iVm Nr 5 Anhang ist dahin auszulegen, dass er dem Abschluss eines Dienstleistungsvertrags nicht entgegensteht, der keine getrennte Rechnungslegung über die Kosten und Einnahmen eines unter diesen Vertrag fallenden Verkehrsdienstes vorsieht, dessen Tarifbedingungen die wirtschaftliche Rentabilität garantieren.</p>		
7.	Rs C-823/25 (Kom/NL)	<p>Art 5 Abs 3 und 6, Art 8 Abs 2 sublit iii Vertrag über die Erbringung von öffentlichen Schienenpersonenverkehrsdiensten ab 1.01.2025 im Wege der Direktvergabe an die Niederlande Spoorwegen; behauptete nicht hinreichender Nachweis eines Marktversagens und nicht ordnungsgemäße Berücksichtigung des Marktangebots für bestimmte Strecken bei der Festlegung des Umfangs der im Rahmen dieser Vereinbarung auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen; fehlende Durchführung einer Marktanalyse und Erhebung geeigneter Beweise für ein Marktversagen</p>	<p>12.12.2025 Vertragsverletzungsklage gem Art 258 AEUV Vertrag über die Erbringung von öffentlichen Schienenpersonenverkehrs-diensten im Wege der Direktvergabe</p>	ausstehend	ausstehend	< ns.nl >

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand IV. b ÖPV-Schiene/Straße-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ABI C 2026/636				500

c. Straßenverkehr-Sozialvorschriften-VO [561/2006/EG](#)

- VO 561/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur Änderung der VO (Rat) 3821/85/EWG und VO (Rat) 2135/98/EG sowie zur Aufhebung der VO (Rat) 3820/85/EWG (Bedeutung für den EWR), ABI 2006 L 10271 idF VO 2020/1054/EU, ABI 2020 L 249/1.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand IV. c Straßenverk-Sozialvorschr-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-477/22 (ARST/TR ea)	Art 3 lit a, Art 6 Abs 3 Auslegung des Begriffs „Linienstrecke“ ≤ 50km hins Strecke der vom Verkehrsunternehmen für die Bezahlung des Fahrscheins festgelegten Strecke (Linie) oder der vom Fahrer in einer täglichen Arbeitsschicht zurückgelegten Gesamtstrecke oder der größten Straßenentfernung im Verhältnis zum Ausgangspunkt des Fahrzeugs (Radius) oder nach anderen Kriterien; Auslegung des Begriffs „Gesamtlenkzeit“ als Summe der „Lenkzeiten“ oder als gesamte vom Fahrer geleisteten Arbeitsschichten während der beiden relevanten Wochen (Sardinien) nicht im ABl publiziert	15.07.2022 Corte suprema di cassazione (IT) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 12.05.2022 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Rantos</i>	09.11.2023 ECLI:EU:C:2023:838 BE: <i>Piçarra</i>	Dritte Kammer < arst.sardegna.it >

501

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand IV. c Straßenverk-Sozialvorschr-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 3 lit a ist dahin auszulegen, dass die Wendung „wenn die Linienstrecke nicht mehr als 50 km beträgt“ der von dem Beförderungsunternehmen festgelegten Route unterhalb dieser Entfernung entspricht, die das betreffende Fahrzeug auf der Straße zurückzulegen hat, um einen Ausgangspunkt mit einem Bestimmungsort zu verbinden und ggf vorab festgelegte Zwischenhalte zu bedienen, um die Beförderung von Fahrgästen mit dem Linienverkehr, in dem es eingesetzt wird, sicherzustellen.</p> <p>2. Die Bestimmungen von Art 2 Abs 1 lit iVm Art 3 lit a sind dahin auszulegen, dass diese VO nicht für alle von dem betreffenden Unternehmen durchgeführten Beförderungen im Straßenverkehr gilt, wenn die zur Personenbeförderung im Linienverkehr eingesetzten Fahrzeuge in erster Linie für Linienstrecken von bis zu 50 km und gelegentlich für Linienstrecken von mehr als 50 km verwendet werden. Diese VO gilt nur, wenn diese Strecken mehr als 50 km betragen.</p> <p>3. Art 6 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass die in dieser Bestimmung enthaltene Wendung „summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinander folgender Wochen“ nur die „Lenkzeit“ iSv Art 4 lit j umfasst und nicht auch alle „anderen Arbeiten“ iSv Art 6 Abs 5, die der Fahrer während dieser beiden Wochen ausführt.</p>						
2.	Rs C-164/23 (Volánbusz/Bács-Kiskun)	Art 9 Abs 3 Definition der „Betriebsstätte des Arbeitgebers, dem der Fahrer normalerweise zugeordnet ist“ auch als Ort, dem der Fahrer konkret zugeordnet ist, dh eine Einrichtung oder ein Parkplatz eines Personenbeförderungsunternehmens oder ein anderer geografischer Punkt, der als Ausgangsort der vorgesehenen Strecke dient; Relevanz von ausgebauten Einrichtungen (zB Sozialräume, Ruhezonen) an diesem Ort; Relevanz der Lage dieser konkreten Orte als günstiger für die Fahrer, da näher am Wohnort ABI 2023 C 189/22	16.03.2023 Szegedi Törvényszék (HU) [Landgericht Szeged] Vorlagebeschluss 14.03.2023, 101.K.701.648/2022/16	keine SA GA <i>Ćapeta</i>	26.09.2024 ECLI:EU:C:2024:801 BE: <i>Piçarra</i>	Dritte Kammer nur auf fr und hu publiziert: Kom Schriftliche Stellungnahme 05.07.2023, SJ.A/SJ.A(2023)7164547 KI Volánbusz Schriftsatz 11.07.2023, C-164/23 - 10 auf auf it publiziert: IT Schriftliche Stellungnahme 06.07.2023, C-164/23 - 9

502

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		IV. c Straßenverk-Sozialvorschr-VO				
<p>Tenor (gekürzt): Art 9 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass der in dieser Bestimmung enthaltene Begriff „Betriebsstätte des Arbeitgebers, [der] der Fahrer normalerweise zugeordnet ist“, einen Ort wie ein externes Depot für in den Geltungsbereich der VO fallende Fahrzeuge bezeichnet, von dem aus der betreffende Fahrer – in normaler Ausübung seines Dienstes und ohne entsprechende besondere Weisung seines AG – regelmäßig seinen Dienst verrichtet und an den er bei Beendigung des Dienstes zurückkehrt. Ob an einem solchen Ort Sanitäreinrichtungen, Sozialräume oder Ruhezeiten vorhanden sind, ist insoweit unerheblich. Dagegen kann die geografische Nähe des Wohnsitzes des Fahrers berücksichtigt werden, ohne jedoch für sich allein entscheidend zu sein.</p>						

d. Personenkraftverkehrsmarkt-VO 1073/2009/EG

- VO 1073/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.10.2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt und zur Änderung der Verordnung (EG) 561/2006 (Neufassung), ABl 2009 L 300/88 idF Berichtigung ABl 2015 L 272/15.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
1.	Rs C-482/23 (Kom/DK)	Art 2 Nr 7, Art 15 lit b Unzulässigkeit der Kabotage mit Kraftomnibussen im Gelegenheitsverkehr in DK seit 01.11.2019, ausgen nur wenn die Beförderungen innerhalb eines Zeitraums von sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einem Kalendermonat stattfindet; vorübergehender Charakter von Dienstleistungen ABI 2023 C 329/14	26.07.2023 Vertragsverletzungsklage gem Art 258 AEUV (DK)	SA Rantos 06.03.2025 ECLI:EU:C:2025:152	16.10.2025 ECLI:EU:C:2025:789 BE: Csehi	Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 05.12.2024
<p>Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Klage abzuweisen und der Kom die Kosten aufzuerlegen.</p>						

503

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand IV. d PersonenkraftverkehrsM-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. Unter diesen Umständen ist festzustellen, dass es der Kom nicht gelungen ist, nachzuweisen, dass DK dadurch gegen seine Verpflichtungen aus Art 15 lit b verstoßen hat, dass es die Kabotage mit Kraftomnibussen im Gelegenheitsverkehr außer für den Fall, dass die Beförderungen innerhalb eines Zeitraums von sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einem Kalendermonat stattfinden, nicht zulässt. (Rn 56)</p>						
2.	Rs T-388/25 (ES/Kom)	Art 8 Abs 8, Art 16 Abs 2 VO ÖPV-Schiene/Straße-VO 1370/2007/EG Genehmigung eines Linienverkehrsdienstes mit Kraftomnibussen von Trier (DE) nach Madrid (ES) und zurück einschließlich Kabotage in ES durch die Kom Behaupteter Widerspruch zum Wortlaut VO und Auslegungsfehler, dass Kabotagedienste hins Genehmigungen und Ausschreibungsverfahren nationalem Recht unterliegen; Verkennen der Zuständigkeitsverteilung zwischen EU und MS; Verstoß gegen die ÖPV-Schiene/Straße-VO (Trier- Madrid) ABI C 2025/4470	16.06.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 16.04.2025, C (2025) 2465 - Genehmigung eines Personenlinienverkehrs- dienstes mit Kraftomni- bussen zwischen DE und ES	n/a	ausständig	Präsident des EuGH Beschluss 02.10.2025 Rs T-388/25 R ECLI:EU:T:2025:935 Antrag von ES auf einstweilige Anordnung abgelehnt Anm: nur auf es und fr publiziert

504

V. Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen

a. Pauschalreise-RL [90/314/EWG](#) und Vermittlung

- Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13.06.1990 über Pauschalreisen, ABl 1990 L 158/59.
- Für Verträge, die ab dem 01.07.2018 geschlossen werden, ersetzt durch die Reise-RL [2015/2302/EU](#) (siehe unten V. b).
- Zur Pauschalreise-RL siehe auch Rs C-215/18 [I. a Nr 169], Rs C-153/19 [I. a Nr 197], Rs C-20/24 [I. a Nr 374] und Rs C-629/24 [III. b Nr 2nd].

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
(31/4/0//35) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
1.	verb Rs C-178/94 , C-179/94 , C-188/94 , C-189/94 und C-190/94 (Dillenkofer ea/DE)	Art 7 Verspätete Umsetzung der Insolvenzabsicherung, Erstattung der Anzahlung; Ersatz der wegen der Insolvenz des Veranstalters nochmals gezahlten Beförderungskosten; Staatshaftung ABl 1994 C 254/2	28.06.1994 und 01.07.1994 LG Bonn (DE) Vorlagebeschluss 06.06.1994	GA <i>Tesouro</i> 28.11.1995 ECLI:EU:C:1995:410 Originalsprache: it	08.10.1996 ECLI:EU:C:1996:375 BE: <i>Gulmann</i>	Plenum (bis 31.07.2003) 505 506 507 508 509
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich deshalb vor, auf die Fragen wie folgt zu antworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 7 verleiht dem Käufer einer solchen Reise im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Reiseveranstalters und/oder-vermittlers ein Recht auf Sicherstellung der Erstattung bereits gezahlter Beträge und der Rückreisekosten; der Inhalt dieses Rechts ist anhand der Bestimmungen dieser Richtlinie seinem Gegenstand nach bestimmbar. 2. Art 7 und 9 erlegen den MS die Verpflichtung auf, bis zum 31.12.1992 alle Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, für den Verbraucher im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Veranstalters und/oder Vermittlers, der Vertragspartei ist, schon von diesem Zeitpunkt an die Erstattung bereits gezahlter Beträge oder die Rückreise sicherzustellen; 3. Art 7 ist dahin auszulegen, daß er es nicht verbietet, daß ein MS den Reiseveranstaltern gestattet, vom Verbraucher auch vor Aushändigung werthaltiger Dokumente eine Anzahlung in Höhe von 10 % des gesamten Reisepreises zu verlangen, sofern dem Verbraucher im Fall der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses auch die Erstattung dieser Anzahlung gesichert ist. Die nationale Vorkasse-Rechtsprechung stellt keine ordnungsgemäße Umsetzung von Art 7 dar, soweit sie die Verbraucher dieses Risiko oder das Risiko tragen läßt, das sich aus einem etwaigen Konkurs Dritter ergibt, gegen die Ansprüche geltend gemacht werden können. 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	<p>4. Die RL erlegt den MS nicht die Verpflichtung auf, Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, eigenen Nachlässigkeiten der Verbraucher vorzubeugen.</p> <p>5. Das Unterlassen der Umsetzung einer Richtlinie innerhalb der in ihr vorgesehenen Frist ist, sofern die übrigen Voraussetzungen vorliegen, für sich allein geeignet, die Entschädigungspflichtig des säumigen MS zu begründen; dieser kann daher eine Verspätung bei der Umsetzung der Richtlinie weder damit rechtfertigen, daß sich die vorgeschriebene Frist als zu kurz erwiesen habe, noch damit, daß die Umsetzung die Anhörung betroffener Dritter erfordert habe.</p> <p>6. Die Nichtumsetzung einer Richtlinie stellt einen offenkundigen und schwerwiegenden Verstoß der Staaten gegen ihre Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht dar; dies setzt nicht voraus, daß vor dem Eintritt des schädigenden Ereignisses in einem Urteil nach Art169 eine Vertragsverletzung festgestellt wurde.</p> <p>7. Die Haftung und Entschädigungspflicht des säumigen MS hängen nicht von einem Verschulden im Sinne einer subjektiven Komponente des dem MS zur Last gelegten rechtswidrigen Verhaltens ab; die nationale Vorkasse-Rechtsprechung kann daher die Verspätung bei der Umsetzung der RL im Hinblick auf die Entschädigungspflicht nicht rechtfertigen.</p>					
	<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Sind keine Maßnahmen zur Umsetzung einer RL innerhalb der dafür festgesetzten Frist getroffen worden, um das durch diese RL vorgeschriebene Ziel zu erreichen, so stellt dieser Umstand als solcher einen qualifizierten Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht dar und begründet daher einen Entschädigungsanspruch für die Geschädigten, soweit das durch die RL vorgeschriebene Ziel die Verleihung von Rechten an den einzelnen umfasst, deren Inhalt bestimmbar ist, und ein Kausalzusammenhang zwischen dem Verstoß gegen die dem Staat auferlegte Verpflichtung und dem entstandenen Schaden besteht.</p> <p>2. Das durch Art 7 vorgeschriebene Ziel umfasst die Verleihung eines Rechts an den Pauschalreisenden, mit dem die Erstattung der von diesem gezahlten Beträge und seine Rückreise im Fall der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses des Veranstalters und/oder Vermittlers der Pauschalreise, der Vertragspartei ist, sichergestellt werden; der Inhalt dieses Rechts ist hinreichend bestimmt.</p> <p>3. Nach Art 9 hätte der MS innerhalb der vorgeschriebenen Frist alle erforderlichen Maßnahmen treffen müssen, um für den einzelnen ab 01.01.1993 einen wirksamen Schutz gegen die Risiken der Zahlungsunfähigkeit und des Konkurses der Veranstalter und/oder Vermittler von Pauschalreisen, die Vertragspartei sind, zu gewährleisten.</p> <p>4. Erlaubt ein MS dem Veranstalter und/oder Vermittler der Pauschalreise, der Vertragspartei ist, eine Anzahlung auf den Reisepreis bis zur Höhe von 10 % des Reisepreises, höchstens DM 500,- [Anm: EUR 255,65] zu verlangen, so fordert der Schutzzweck von Art 7, dass im Fall der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses des Veranstalters und/oder Vermittlers der Pauschalreise, der Vertragspartei ist, auch die Erstattung dieser Anzahlung sichergestellt ist.</p> <p>5. Art 7 ist dahin auszulegen, dass die "Sicherstellung", die die Veranstalter und/oder Vermittler von Pauschalreisen, die Vertragspartei sind, nachzuweisen haben, auch dann fehlt, wenn die Reisenden bei Zahlung des Reisepreises im Besitz werthaltiger Unterlagen sind, und dass DE angesichts des "Vorkasse-Urteils" des BGH vom 12.03.1987 auf die Umsetzung der Pauschalreise-RL verzichten durfte.</p> <p>6. Die MS sind nach der Pauschalreise-RL nicht verpflichtet, im Rahmen von Art 7 spezielle Maßnahmen zu treffen, um eigenen Nachlässigkeiten der Pauschalreisenden vorzubeugen.</p>					
7.	Rs C-226/96 (Kom/GR)	Art 189 Abs 3, Art 5 Abs 1 EGV (Art 288 Abs 3 AEUV , Art 4 Abs 3 EUV [VvL])	01.07.1996	keine SA GA <i>Sevón</i>	keine Entscheidung BE: <i>Fennelly</i>	Präsident des EuGH 04.12.1996 Streichungsbeschluss

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Keine rechtzeitige Umsetzung der RL ABI 1996 C 269/7	Vertragsverletzungsklage gem Art 226 EGV (Art 258 AEUV) [GR]			ABI 1997 C 94/14 510
8.	Rs C-364/96 (VKI/Österreichische Kreditversicherung)	Art 7 Erneute Zahlungen von reisenden Verbrauchern direkt an Leistungsträger von Insolvenzschutz umfasst (Kreta) ABI 1997 C 9/12	14.11.1996 BGHS Wien (AT) Vorlagebeschluss 21.10.1996, 15 C 168/96g	GA <i>Tesaro</i> 04.12.1997 ECLI:EU:C:1997:588 Originalsprache: it	14.05.1998 ECLI:EU:C:1998:226 BE: <i>Gulmann</i>	Fünfte Kammer 511
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegte Frage wie folgt zu beantworten: Art 7 ist dahin auszulegen, daß auch Zahlungen von Beträgen, die der Verbraucher am Ferienort an den Hotelier leistet, wenn ihn dieser bei Nichtzahlung am Verlassen des Hotels hindert, insbesondere als notwendige Aufwendungen für die Rückreise vom Geltungsbereich des Art 7 erfaßt werden.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 7 ist dahin auszulegen, dass ein Sachverhalt, bei dem ein Pauschalreisender, der seine Unterbringungskosten vor der Reise an den Veranstalter gezahlt hat, aufgrund von dessen Zahlungsunfähigkeit gezwungen ist, diese Kosten noch einmal ggü dem Hotelier zu begleichen, weil er anderenfalls nicht das Hotel verlassen könnte, um seinen Rückflug anzutreten, unter dem Gesichtspunkt der Erstattung der gezahlten Beträge in den Geltungsbereich dieses Artikels fällt.</p>						
9.	Rs C-410/96 (Strafsache Ambry)	Art 7 RL Art 59 EGV (VvM) Zweite Bankrechtskoordinierungs-RL 89/646/EWG (außer Kraft) Dritte Schadenversicherungs-RL 92/49/EWG (außer Kraft) Versicherungsunternehmen aus anderem MS zur Insolvenzabsicherung ausreichend für	24.12.1996 Tribunal de grande instance de Metz (FR) [Gerichtshof erster Instanz Metz] Vorlagebeschluss 19.12.1996	GA <i>Mischo</i> 04.05.1998 ECLI:EU:C:1998:227 Originalsprache: fr	01.12.1998 ECLI:EU:C:1998:578 BE: <i>Ragnemalm</i>	EuGH (11)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		obligatorische Erlaubnis für Verkauf und Vermittlung von Reisen in Frankreich ABl 1997 C 74/12				512
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alldem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegte Frage wie folgt zu beantworten: Der Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit, wie er sich aus Art 59 EGV sowie aus der Zweiten Bankrechtskoordinierungs-RL und der Dritten Schadenversicherungs-RL ergibt, steht einer nationalen Regelung entgegen, die, wie in Frankreich die Regelung von Art 14 Dekret Nr 94/490 bezüglich der Sicherheit, über die die Reisebüros verfügen müssen, für die Bestellung einer finanziellen Sicherheit bei einem in einem anderen MS ansässigen Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen systematisch verlangt, daß zwischen dem Sicherheitsgeber und einem im Inland ansässigen Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen eine Vereinbarung zur Sicherstellung der Rückreise der Reisenden abgeschlossen wird.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 59 EGV sowie die Zweite Bankrechtskoordinierungs-RL und die Dritte Schadenversicherungs-RL stehen einer nationalen Regelung entgegen, die im Rahmen der Durchführung von Art 7 Pauschalreise-RL für die Bestellung finanzieller Sicherheiten bei einem in einem anderen MS ansässigen Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen verlangt, dass dieser Sicherheitsgeber eine zusätzliche Vereinbarung mit einem im Inland ansässigen Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen schließt.</p>					
10.	Rs C-140/97 (Rechberger ea/AT)	Art 7 Verspätete Umsetzung der Insolvenzabsicherung mit verzögertem zeitlichem Anwendungsbereich; Erstattung der Kundengelder; Höhe der Absicherung für ihre Tätigkeit neu aufnehmende Veranstalter; Staatshaftung (GR) ABl 1997 C 181/4	15.04.1997 LG Linz (AT) Vorlagebeschluss 26.03.1997, 7 Cg 7/96f	25.06.1998 GA Saggio ECLI:EU:C:1998:321 Originalsprache: it	15.06.1999 ECLI:EU:C:1999:306 BE: <i>Gulmann</i>	EuGH (9)
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Schutzzweck von Art 7 erstreckt sich auch auf Reisen, bei denen der Hauptkontrahent <ol style="list-style-type: none"> a. als Einzelreisender neben der Flughafen-Sicherheitsgebühr (Ausreisesteuer) den Einzelzimmerzuschlag oder 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>b. in Begleitung von mindestens einer weiteren voll zahlenden Person nur die Flughafen-Sicherheitsgebühr (Ausreisesteuer) zu zahlen hat.</p> <p>2. Derartige Reisen fallen auch dann in den Geltungsbereich der Richtlinie, wenn sie von auflagenstarken Tageszeitungen eines MS exklusiv für ihre Abonnenten im Rahmen einer irreführenden Werbeaktion angeboten werden.</p> <p>3. Art 7 verbietet es einem MS, im Rahmen ihrer Umsetzung die Sicherstellung der darin vorgesehenen Verbraucherrechte nur bei Reisen vorzuschreiben, die nach dem 01.01.1995 gebucht wurden und deren Abreisetermin frühestens mit 01.05.1995 festgesetzt war.</p> <p>4. Die nicht fristgerechte Umsetzung lediglich des Art 7 stellt für sich allein einen qualifizierten Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht dar, der einen Entschädigungsanspruch eines einzelnen begründen kann, dem durch diesen Verstoß ein wirtschaftlicher Schaden entstanden ist.</p> <p>5. Das von Art 7 verfolgte Ziel wird nur dann erreicht, wenn dem Pauschalreisenden unabhängig davon, welche Maßnahmen der nationale Gesetzgeber im Rahmen der Umsetzung konkret getroffen hat, die gezahlten Beträge in vollem Umfang erstattet werden.</p> <p>6. Zwischen der nicht fristgerechten oder nicht vollständigen Umsetzung von Art 7 und einem dem Verbraucher entstandenen Schaden besteht auch dann ein Kausalzusammenhang, wenn sich der Reiseveranstalter unklug verhalten hat oder eine außergewöhnliche Risikoerhöhung vorliegt.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 7 Pauschalreise-RL gilt für Reisen, die eine Tageszeitung im Rahmen einer gegen das nationale Wettbewerbsrecht verstoßenden Werbeaktion ausschließlich ihren Abonnenten als Geschenk anbietet und für die der Hauptkontrahent als Einzelreisender die Flughafengebühren und den Einzelzimmerzuschlag oder, wenn er von mindestens einer Person begleitet wird, die den vollen Preis bezahlt, lediglich die Flughafengebühren zahlt.</p> <p>2. Ein MS, der der EU am 01.01.1995 beigetreten ist und der eine Regelung erlassen hat, die Reisende schützt, die nach dem 01.01.1995 Pauschalreisen gebucht haben, den Schutz aber auf Reisen beschränkt, deren Abreisetermin frühestens auf den 01.05.1995 festgesetzt war, hat Art 7 nicht ordnungsgemäß umgesetzt.</p> <p>3. Eine Umsetzung von Art 7, die den in diesem Artikel vorgeschriebenen Schutz auf Reisen beschränkt, die frühestens 4m nach Ablauf der Frist für die Umsetzung der RL angetreten werden, stellt einen hinreichend qualifizierten Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht dar, auch wenn der MS alle anderen Vorschriften der RL durchgeführt hat.</p> <p>4. Art 7 ist nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden, wenn eine nationale Regelung zur Abdeckung des Risikos nur einen Versicherungsvertrag oder eine Bankgarantie über einen Betrag von mindestens 5% des Umsatzes aus der Veranstaltertätigkeit im entsprechenden Vierteljahr des vorangegangenen Kalenderjahrs vorschreibt und einen Veranstalter, der seine Tätigkeit aufnimmt, nur verpflichtet, vom geschätzten Umsatz aus der beabsichtigten Veranstaltertätigkeit auszugehen, und dabei auf Umsatzsteigerungen des Veranstalters im laufenden Jahr nicht Bedacht nimmt.</p> <p>5. Die Haftung des MS wegen Verstoßes gegen Art 7 kann nicht durch fahrlässiges Verhalten des Reiseveranstalters oder Eintritt außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer Ereignisse ausgeschlossen werden, wenn ein unmittelbarer Kausalzusammenhang nachgewiesen ist.</p>						
11.	C-237/97 (Verwaltungsstreitsache AFS Intercultural)	Art 2 Austauschprogramm für Schüler für 6 bis 11 Monate; Organisation von	27.06.1997 Korkein hallinto-oikeus (FI) [Oberstes Verwaltungsgericht]	GA Saggio 16.07.1998 ECLI:EU:C:1998:384	11.02.1999 ECLI:EU:C:1999:69 BE: <i>Gulmann</i>	Fünfte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Vorbereitung, Reise, Unterbringung bei Familien und Schulbesuch nach Anzahlung; Anwendungsbereich; obligatorische Eintragung in ein Veranstalterregister ABI 1997 C 252/21	Vorlagebeschluss 23.06.1997	Originalsprache: it		514
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <p>1. Eine Reise in ein anderes Land im Rahmen eines Schüleraustauschprogramms mit einer Dauer zwischen sechs Monaten und einem Jahr, die unternommen wird, um eine schulische Einrichtung zu besuchen und durch Unterbringung bei einer Familie des Landes dessen Gesellschaft und Kultur besser kennenzulernen, fällt in den Anwendungsbereich der RL. In diesem Zusammenhang ist der nicht-gewerbliche Charakter der Tätigkeit des Reiseveranstalters ebenso unerheblich wie der Umstand, daß der Nutznießer des Austauschprogramms nur einen Teil der Kosten dieses Programms zu tragen hat.</p> <p>2.1. Ein kostenloser Aufenthalt von langer Dauer ist auch dann als „Unterbringung“ iSd Art 2 Nr 1 lit b anzusehen, wenn der Schüler bei einer Gastfamilie wie ein Kind aufgenommen wird.</p> <p>2.2. Grundsätzlich sind die Vorbereitung einer Dokumentation über das Gastland und die Durchführung eines Schnellkurses zur Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt als „andere touristische Dienstleistungen“ iSd Art 2 Nr 1 lit c anzusehen. Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu beurteilen, ob diese Leistungen einen beträchtlichen Teil der Pauschalreise darstellen.</p> <p>Tenor (gekürzt): Die Pauschalreise-RL ist nicht anwendbar auf Reisen,</p> <ul style="list-style-type: none"> - die in einem etwa halb- oder einjährigen Schüleraustausch bestehen, - die bezwecken, dass der Schüler im Gastland eine Schule besucht, um dessen Bevölkerung und Kultur kennenzulernen, und - in deren Rahmen der Schüler unentgeltlich bei einer Gastfamilie wie ein Familienmitglied untergebracht ist. 						
12.	Rs C-467/99 (Kom/GR)	Art 7 Mangelhafte Umsetzung der RL; generelle Ausnahme von der Insolvenzabsicherung für Personenschiffahrtsgesellsc haften	03.12.1999 Vertragsverletzungsklage gem Art 226 EGV (Art 258 AEUV) [GR] ABI 2002 C 47/22	keine SA GA <i>Saggio</i>	keine Entscheidung BE: <i>Gulmann</i>	Präsident des EuGH 26.09.2000 Streichungsbeschluss ABI 2001 C 118/23 515

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung <small>#1 🕒</small>
13.	Rs C-168/00 (Leitner/TUI)	Art 5 Haftung des Veranstalters für immaterieller Schaden aus entgangener Urlaubsfreude; Auslegung des Begriffes „Schäden“ in Art 5 Abs 2 UAbs 1 (Side) ABI 2000 C 192/12	08.05.2000 LG Linz (AT) Vorlagebeschluss 06.04.2000, 15 R 5/00m	GA <i>Tizziano</i> 20.09.2001 ECLI:EU:C:2001:476 Originalsprache: it	12.03.2002 ECLI:EU:C:2002:163 BE: <i>Gulmann</i>	Sechste Kammer 516
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich Ihnen daher vor, auf die Frage wie folgt zu antworten: Art 5 ist dahin auszulegen, dass der Veranstalter und/oder der Vermittler auch für die immateriellen Schäden haften, die dem Verbraucher aus der Nichterfüllung oder mangelhaften Erfüllung des Pauschalreisevertrags entstehen.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 5 Pauschalreise-RL ist dahin auszulegen, dass er dem Verbraucher grds einen Anspruch auf Ersatz des immateriellen Schadens verleiht, der auf der Nichterfüllung oder einer mangelhaften Erfüllung der eine Pauschalreise ausmachenden Leistungen beruht.</p>					
14.	Rs C-400/00 (Club Tour/Garrido)	Art 2 Z 1 Qualifikation von Reisen organisiert auf Wunsch und Anregung eines Verbrauchers als „Pauschalreise“, „im Voraus festgelegte Verbindung“ zum Zeitpunkt des Vertragschlusses zu beurteilen (Gregolimano) ABI 2000 C 372/7	03.11.2000 Tribunal Judicial da Comarca do Porto (PT) [Handelsgericht Porto] Vorlagebeschluss 31.10.2000	17.01.2002 GA <i>Tizziano</i> ECLI:EU:C:2002:31 Originalsprache: it	30.04.2002 ECLI:EU:C:2002:272 BE: <i>Gulmann</i>	Dritte Kammer (3) 517
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH daher vor, wie folgt zu entscheiden:</p> <p>1. Reisen, die auf Wunsch und Anregung des Verbrauchers oder einer beschränkten Verbrauchergruppe gemäß deren Ansprüchen organisiert werden, die Beförderung und Unterkunft in einer Ferienanlage zu einem Gesamtpreis umfassen und länger dauern als 24h oder eine Übernachtung einschließen, fallen in den Anwendungsbereich des Art 2 Nr 1.</p>					

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>2. Der Ausdruck ‚im Voraus festgelegte Verbindung‘ in Art 2 Nr 1 kann dahin ausgelegt werden, dass er sich auf den Zeitpunkt bezieht, in dem der Vertrag zwischen dem Reisebüro und dem Kunden geschlossen wird.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Der Begriff „Pauschalreise“ in Art 2 Nr 1 Pauschalreise-RL ist dahin auszulegen, dass er Reisen einschließt, die von einem Reisebüro auf Wunsch und nach den Vorgaben eines Verbrauchers oder einer beschränkten Verbrauchergruppe organisiert werden.</p> <p>2. Der in Art 2 Nr 1 verwendete Begriff „im Voraus festgelegte Verbindung“ ist dahin auszulegen, dass er Verbindungen von touristischen Dienstleistungen einschließt, die in dem Zeitpunkt vorgenommen werden, in dem der Vertrag zwischen dem Reisebüro und dem Verbraucher geschlossen wird.</p>						
15.	<p>Rs C-149/01 (Steuersache First Choice Holidays)</p>	<p>Art 26 Sechste MWSt-RL 77/388/EWG [Art 306 ff MWSt-System-RL 2006/112/EG Vertrieb von Pauschalreisen ohne Preisvorgaben durch den Veranstalter; Gewährung von Reisepreispachlässen durch den Vermittler ggü dem Reisenden; Steuergutschrift des Veranstalters aufgrund zu viel bezahlter MWSt wegen Nachlasses; Bemessungsgrundlage unter Berücksichtigung des Nachlasses ABl 2001 C 173/28</p>	<p>26.03.2001 Court of Appeal (England & Wales) – Civil Division (UK) [Berufungsgericht für Zivilsachen] Vorlagebeschluss 13.03.2001</p>	<p>GA Tizzano 12.09.2002 ECLI:EU:C:2002:485 Originalsprache: it</p>	<p>19.06.2003 ECLI:EU:C:2003:358 BE: <i>Gulmann</i></p>	<p>Sechste Kammer</p>
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich vor, auf die vorgelegten Fragen wie folgt zu antworten: Art 26 Abs 2 Sechste-MWSt-RL ist dahin auszulegen, dass der dort genannte Begriff „vom Reisenden zu zahlender Gesamtbetrag“ alle Beträge umfasst, die die Reisebüros oder die Reiseveranstalter, die der in dieser Vorschrift vorgesehenen Sonderregelung unterliegen, als Gegenleistung für die Durchführung der Reise erhalten, und zwar unabhängig davon, ob die fraglichen Beträge vom Reisenden selbst oder von Dritten gezahlt werden. Es obliegt dem vorlegenden Gericht festzustellen, ob unter den</p>						

518

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>jeweiligen Umständen der Betrag, den ein als Vermittler für einen Reiseveranstalter handelndes Reisebüro diesem zusätzlich zu dem vom Käufer einer Reise entrichteten Betrag zahlt, eine solche Gegenleistung darstellt.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 26 Sechste-MWSt-RL ist dahin auszulegen, dass die Wendung „vom Reisenden zu zahlender Gesamtbetrag“ iSd Bestimmung den zusätzlichen Betrag umfasst, den ein als Vermittler für Rechnung eines Reiseveranstalters tätiges Reisebüro unter den in der Vorlageentscheidung dargestellten Umständen zusätzlich zu dem vom Reisenden entrichteten Preis an den Reiseveranstalter zahlen muss, und zwar iHd dem Reisenden von dem Reisebüro gewährten Nachlasses auf den im Katalog des Reiseveranstalters festgesetzten Preis.</p>						
16.	Rs C-242/01 (Kom/LU)	Art 4 Abs 3 Mindestfrist für Vertragsübertragung 21d vor Abreise zu lang	22.06.2001 Vertragsverletzungsklage gem Art 226 EGV (Art 258 AEUV) [LU] ABI 2001 C 212/20	keine SA GA <i>Colomer</i>	keine Entscheidung BE: <i>von Bahr</i>	Präsident des EuGH 07.02.2002 Streichungsbeschluss ABI 2002 C 144/31 519
17.	Rs C-291/03 (MyTravel/Commissioners of Customs and Excise)	RL Art 26 Sechste-MWSt-RL 77/388/EWG Neuberechnung der Steuerschuld eines Reiseveranstalters nach der Marktwertmethode ABI 2003 C 213/17	04.07.2003 VAT and Duties Tribunals, Manchester Tribunal Centre [UK] (Vorlagebeschluss 30.06.2003	GA <i>Léger</i> 12.05.2005 ECLI:EU:C:2005:283 Originalsprache: fr	06.10.2005 ECLI:EU:C:2005:591 BE: <i>Borg Barthet</i>	Dritte Kammer 520
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht dieser Erwägungen schlage ich vor, die gestellten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ein Reisebüro oder ein Reiseveranstalter, das bzw. der seine MWSt-Erklärung für einen Besteuerungszeitraum unter Anwendung der nach den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Sechste-MWSt-RL vorgesehenen Methode abgegeben hat, hat das Recht, seine MWSt-Schuld nach der vom EuGH als gemeinschaftsrechtskonform angesehenen Methode unter den in seinem nationalen Recht vorgesehenen Voraussetzungen, bei denen das Äquivalenzprinzip und das Effektivitätsprinzip beachtet sein müssen, neu zu berechnen. Art 26 Sechste-MWSt-RL ist dahin auszulegen, dass ein Reisebüro oder ein Reiseveranstalter, das bzw. der gegen Zahlung eines Pauschalpreises dem Reisenden bei Dritten erworbene Leistungen und von ihm selbst erbrachte Leistungen zur Verfügung stellt, den Teil des Pauschalpreises, der seinen eigenen Leistungen entspricht, grundsätzlich auf der Grundlage des Marktwertes dieser Leistungen einzeln ermitteln muss, sofern dieser Wert bestimmt werden kann. Bei einer solchen Fallgestaltung kann ein Steuerpflichtiger das Kriterium der tatsächlichen Kosten nur verwenden, wenn er nachweist, dass dieses Kriterium der tatsächlichen Struktur des Pauschalangebots genau Rechnung trägt. Die Anwendung des Kriteriums des Marktwertes ist weder von der Voraussetzung abhängig, dass sie einfacher ist als die Anwendung der auf die tatsächlichen 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Kosten gestützten Methode, noch von der Voraussetzung, dass sie zu einer gleichen oder ähnlichen MWSt-Schuld führt wie die auf die tatsächlichen Kosten gestützte Methode. Daher</p> <ul style="list-style-type: none"> - kann ein Reisebüro oder ein Reiseveranstalter die auf den Marktwert gestützte Methode nicht nach freiem Ermessen verwenden; - gilt das Kriterium des Marktwertes für die eigenen Leistungen, bei denen dieser Wert bestimmt werden kann, auch wenn im Rahmen desselben Besteuerungszeitraums der Wert einiger eigener Bestandteile des Pauschalangebots nicht bestimmt werden kann, weil der Steuerpflichtige keine ähnlichen Leistungen außerhalb des Pauschalangebots verkauft. <p>3. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, in Anbetracht der Umstände des Ausgangsverfahrens den Marktwert der von My Travel im Rahmen der Pauschalurlaubsreisen gelieferten Flugreisen zu bestimmen. Das vorliegende Gericht kann diesen Marktwert ausgehend von Durchschnittswerten bestimmen.</p> <p>Tenor (gekürzt): Ein Reisebüro oder ein Reiseveranstalter (...) kann seine MWSt-Schuld nach der vom EuGH als gemeinschaftsrechtskonform angesehenen Methode unter den in seinem nat Recht vorgesehenen Bedingungen, die dem Äquivalenzprinzip und dem Effektivitätsprinzip entsprechen müssen, neu berechnen. Art 26 Sechste-MWSt-RL ist dahin auszulegen, dass ein Reisebüro oder ein Reiseveranstalter, das bzw der gegen Zahlung eines Pauschalpreises dem Reisenden von Dritten erworbene sowie selbst erbrachte Leistungen liefert, grds den seinen eigenen Leistungen entsprechenden Teil des Pauschalangebots auf der Grundlage des Marktwerts dieser Leistungen errechnen muss, sofern dieser Wert bestimmt werden kann. Ein Steuerpflichtiger kann jedoch das Kriterium der tatsächlichen Kosten verwenden, wenn er nachweist, dass dieses Kriterium der tatsächlichen Struktur des Pauschalangebots exakt Rechnung trägt.</p>						
18.	Rs C-125/04 (Denuit und Cordenier/Transorient)	Art 4 Abs 4 lit a Art 234 EGV (Art 267 AEUV) Preiserhöhungsklausel automatisch auch auf Preissenkung anzuwenden; Rechtsfolge fehlender Berechnungsmodalitäten der Preisänderungsklausel; Antragspflicht auf Senkung; Vorlageberechtigung eines Schiedsgerichts (Ägypten) ABI 2004 C 156/3	04.12.2003 Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (BE) [Schiedsgericht der Kommission für Reisestreitigkeiten] Vorlagebeschluss 04.12.2003	Verzicht auf SA GA Tizziano	27.01.2005 ECLI:EU:C:2005:69 BE: <i>Cunha Rodrigues</i>	Vierte Kammer (3)
<p>Tenor (gekürzt): Der EuGH ist für die Beantwortung der vorlegten Fragen nicht zuständig. Die Nach der Rsp des EuGH stellt ein vertragliches Schiedsgericht kein Gericht eines MS iSv Art 234 EGV dar, da für die Vertragsparteien weder eine rechtliche noch eine tatsächliche Verpflichtung besteht, ihre Streitigkeiten vor ein Schiedsgericht zu bringen, und die öffentlichen Stellen des betreffenden MS weder in die Entscheidung, den Weg der Schiedsgerichtsbarkeit zu beschreiten, einbezogen sind noch von Amts wegen in den Ablauf des Verfahrens vor dem Schiedsrichter eingreifen können.</p>						

521

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
19.	Rs C-200/04 (Finanzamt Heidelberg/iSt internationale Sprach- und Studienreisen)	Art 1 f RL Art 26 Sechste MWSt-RL 77/388/EWG [Art 306 ff MWSt-System-RL 2006/112/EG] Steuerrechtliche Ausnahme für Reisebüros auch anwendbar auf Veranstaltung von High-School- und College-Programmen mit 3-10m im Ausland; Def „Reise“ (USA) ABl 2004 C 190/5	18.03.2004 Bundesfinanzhof (DE) Vorlagebeschluss 18.03.2004, V R 104/01	GA <i>Poiares Maduro</i> 16.06.2005 ECLI:EU:C:2005:394 Originalsprache: pt	13.10.2005 ECLI:EU:C:2005:608 BE: <i>Arestis</i>	Zweite Kammer
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund dieser Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegte Frage wie folgt zu beantworten: Art 26 Sechste-MWSt-RL ist dahin auszulegen, dass er auch für Umsätze eines Veranstalters von so genannten „High-School-Programmen“ und „College-Programmen“ mit Auslandsaufenthalt von drei bis zehn Monaten gilt, die den Teilnehmern im eigenen Namen angeboten werden und für deren Durchführung Leistungen anderer Steuerpflichtiger in Anspruch genommen werden.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 26 Sechste-MWSt-RL ist dahin auszulegen, dass er auf einen Wirtschaftsteilnehmer Anwendung findet, der Dienstleistungen wie die „High-School-Programme“ und „College-Programme“, die in der Durchführung von Sprach- und Studienreisen ins Ausland bestehen, anbietet und der seinen Kunden gegen Zahlung eines Pauschalpreises im eigenen Namen einen drei- bis zehnmonatigen Auslandsaufenthalt bietet und dabei Dienstleistungen anderer Steuerpflichtiger in Anspruch nimmt.</p>						
20.	verb Rs C-585/08 (Pammer/Reederei Schlüter) und C-144/09 (Hotel Alpenhof/Heller)	Art 2 Z 1 RL Art 15 Abs 3 Brüssel I-VO (Art 17 Abs 3 Brüssel Ia-VO); Art 6 Abs 4 lit b Rom I-VO 593/2008/EG Begriff der Pauschalreise als Ausnahmetatbestand von Beförderungsverträgen; Anwendbarkeit auf sog Frachtschiffreisen als	24.12.2008 OGH (AT) Vorlagebeschluss 06.11.2008, 6 Ob 192/08s ECLI:AT:OGH0002:2008:00600B00192.08S.1106.000	GA <i>Trstenjak</i> 07.12.2010 ECLI:EU:C:2010:273 Originalsprache: sl	07.12.2010 ECLI:EU:C:2010:740 BE: <i>Lindh</i>	Große Kammer (11)
21.			24.04.2009 OGH (AT)			

522

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Kombination von Unterbringung und Beförderung [nur C-585/08]; internationale Zuständigkeit; Ausrichten der Tätigkeit auf den Verbraucherwohnsitz-staat (Triest-Fernost; Sankt Johann im Pongau) ABI 2009 C 44/40 ABI 2009 C 153/26	Vorlagebeschluss 26.03.2009, 6 Ob 24/09m ECLI:AT:OGH0002:2009:00600B00024.09M.0326.000			523 524
		<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ein Vertrag über die Veranstaltung einer Frachtschiffsreise, wie der in der vorliegenden Rs geschlossene, stellt einen Reisevertrag, der für einen Pauschalpreis kombinierte Beförderungs- und Unterbringungsleistungen vorsieht, iSv Art 15 Abs 3 Brüssel I-VO dar. Für das „Ausrichten“ der Tätigkeit iSv Art 15 Abs 1 lit c Brüssel I-VO reicht es nicht aus, dass die Website des Vertragspartners, der eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt, im Wohnsitz-MS des Verbrauchers im Internet abrufbar ist. Das nationale Gericht hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles zu beurteilen, ob der Vertragspartner, der eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt, seine Tätigkeit auf den Wohnsitz-MS des Verbrauchers ausrichtet. Wichtige Beurteilungsfaktoren sind insb der Inhalt der Website, die bisherige Geschäftstätigkeit des Vertragspartners, der eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt, die Art der verwendeten Internetdomain und die Nutzung der Möglichkeiten, über das Internet oder auf sonstige Weise zu werben. <p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Ein Vertrag über eine Frachtschiffsreise wie der im Ausgangsverfahren der Rs C-585/08 fragliche stellt einen Reisevertrag, der für einen Pauschalpreis kombinierte Beförderungs- und Unterbringungsleistungen vorsieht, iSv Art 15 Abs 3 Brüssel I-VO dar. Für die Feststellung, ob ein Gewerbetreibender, dessen Tätigkeit auf seiner Website oder der eines Vermittlers präsentiert wird, als ein Gewerbetreibender angesehen werden kann, der seine Tätigkeit auf den MS, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, iSv Art 15 Abs 1 lit c Brüssel I-VO „ausrichtet“, ist zu prüfen, ob vor einem möglichen Vertragsschluss mit dem Verbraucher aus diesen Websites und der gesamten Tätigkeit des Gewerbetreibenden hervorgeht, dass dieser mit Verbrauchern, die in einem oder mehreren MS, darunter dem Wohnsitz-MS des Verbrauchers, wohnhaft sind, in dem Sinne Geschäfte zu tätigen beabsichtigte, dass er zu einem Vertragsschluss mit ihnen bereit war. <p>Die folgenden Gesichtspunkte, deren Aufzählung nicht erschöpfend ist, sind geeignet, Anhaltspunkte zu bilden, die die Feststellung erlauben, dass die Tätigkeit des Gewerbetreibenden auf den Wohnsitz-MS des Verbrauchers ausgerichtet ist, nämlich</p> <ul style="list-style-type: none"> – der internationale Charakter der Tätigkeit, 				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<ul style="list-style-type: none"> - die Angabe von Anfahrtsbeschreibungen von anderen MS aus zu dem Ort, an dem der Gewerbetreibende niedergelassen ist, - die Verwendung einer anderen Sprache oder Währung als der in dem MS der Niederlassung des Gewerbetreibenden üblicherweise verwendeten Sprache oder Währung mit der Möglichkeit der Buchung und Buchungsbestätigung in dieser anderen Sprache, - die Angabe von Telefonnummern mit internationaler Vorwahl, - die Tötigung von Ausgaben für einen Internetreferenzierungsdienst, um in anderen MS wohnhaften Verbrauchern den Zugang zur Website des Gewerbetreibenden oder seines Vermittlers zu erleichtern, - die Verwendung eines anderen Domännennamens oberster Stufe als desjenigen des MS der Niederlassung des Gewerbetreibenden und - die Erwähnung einer internationalen Kundschaft, die sich aus in verschiedenen MS wohnhaften Kunden zusammensetzt. (...) <p>Hingegen ist die bloße Zugänglichkeit der Website des Gewerbetreibenden oder seines Vermittlers in dem MS, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, nicht ausreichend. Das Gleiche gilt für die Angabe einer elektronischen Adresse oder anderer Adressdaten oder die Verwendung einer Sprache oder Währung, die in dem MS der Niederlassung des Gewerbetreibenden die üblicherweise verwendete Sprache und/oder Währung sind.</p>						
22.	Rs C-121/09 (Kom/IT)	Art 7 Dreimonatige Frist nach Ende der Reise für Geltendmachung von Geldern beim Garantiefonds	20.06.2009 Vertragsverletzungsklage gem Art 258 AEUV [IT] 31.03.2009 ABI 2009 C 141/29	keine SA GA <i>Jääskinen</i>	keine Entscheidung BE: <i>Šváby</i>	Präsident des EuGH 24.11.2009 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2009:729 525
23.	Rs C-32/10 (Semerdzhiev/ET Del-Pi-Krasimira Mancheva)	Art 2 Nr 1 lit c, Art 4 Abs 1 lit b sublit iv, Art 5 Abs 2 UAbs 3 und 4 Qualifikation einer Reiseversicherung als andere touristische Dienstleistung; Begriff der „Schäden“ in Art 5 Abs 2 UAbs 3; immateriellen Schäden aufgrund eines Körperschadens wegen mangelhafter Erfüllung (Varna-Istanbul) ABI 2010 C 100/18	20.01.2010 Varhoven Kasatsionen sad (BG) [Bulgarischer Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 30.12.2004	keine SA GA <i>Mengozzi</i>	11.05.2011 Beschluss gem Art 92 § 1 Verfo-EuGH 2008 ECLI:EU:C:2011:288 BE: <i>Safjan</i> Anm: nur auf bg und fr publiziert	Fünfte Kammer (3) Anm: Sachverhalt vor dem Beitritt von BG 526

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
Tenor (gekürzt): Der EuGH ist für die Beantwortung der vom Varhoven kasatsionen sad (BG) vorgelegten Fragen offensichtlich unzuständig.						
24.	Rs C-122/10 (Konsumentombudsman nen/Ving Sverige)	Art 2 lit i, Art 7 Abs 4 UGP-RL 2005/29/EG Irreführung bei Werbung in Tageszeitung mit „ab“- Preisen für selbst veranstaltete Individual- und Pauschalreisen (New York) ABI 2010 C 113/36	04.03.2010 Marknadsdomstolen (SE) [Wettbewerbsgerichtshof] Vorlagebeschluss 04.03.2010	GA <i>Mengozzi</i> 03.02.2011 ECLI:EU:C:2011:47 Originalsprache: fr	22.05.2011 ECLI:EU:C:2011:299 BE: <i>Cunha Rodrigues</i>	Zweite Kammer
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 2 lit i UGP-RL steht einer Bezugnahme auf das Produkt in Wort und Bild in einer kommerziellen Kommunikation nicht entgegen; diese kann für die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals der Angabe der Merkmale des Produkts genügen. Er steht auch einer gemeinsamen Bezeichnung des Produkts grds nicht entgegen, sofern der kommerziellen Kommunikation vernünftigerweise entnommen werden kann, dass das Produkt in mehreren Varianten erhältlich ist. Das vorliegende Gericht muss allerdings im konkreten Fall prüfen, ob ein normal informierter und angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher das Produkt anhand der gemeinsamen Bezeichnung in der kommerziellen Kommunikation unter Berücksichtigung seiner Beschaffenheit und des gewählten Kommunikationsmediums identifizieren kann. Das vorliegende Gericht muss ferner prüfen, ob die Angabe eines „ab“-Preises dem verwendeten Kommunikationsmittel angemessen ist und ob sie ausreicht, um dem Verbraucher, nachdem er das Produkt identifiziert hat, verständlich zu machen, dass das beschriebene oder abgebildete Produkt zu diesem Preis erworben werden kann. <ul style="list-style-type: none"> Das Tatbestandsmerkmal von Art 2 lit i, das durch die Wendung „den Verbraucher ... in die Lage versetzt, einen Kauf zu tätigen“ ausgedrückt wird, kann nicht dahin ausgelegt werden, dass eine Aufforderung zum Kauf nur dann vorliegt, wenn die kommerzielle Kommunikation eine konkrete Kaufmöglichkeit bietet oder wenn sie in der Nähe einer Verkaufsstelle angebracht ist. Diese Wendung ist vielmehr dahin auszulegen, dass sie ein allgemeines Kriterium aufstellt, das es ermöglicht festzustellen, ob der Verbraucher objektiv über ausreichende Informationen über das Produkt, den Preis und den Verkäufer verfügt, um in der Lage zu sein, einen Kauf zu tätigen. Sollte der EuGH zu der Auffassung kommen, dass die kommerzielle Kommunikation nur dann als Aufforderung zum Kauf angesehen werden kann, wenn sie eine konkrete Möglichkeit zum Kauf bietet, kann die Angabe einer Telefonnummer oder einer Internetseite als konkrete Möglichkeit zum Kauf angesehen werden, wobei das vorliegende Gericht zu prüfen hat, ob der Kauf tatsächlich dadurch getätigt werden kann, dass der Verbraucher diese Telefonnummer anruft oder diese Website aufsucht. Art 7 Abs 4 lit a UGP-RL ist dahin auszulegen, dass es möglich ist, dass eine Aufforderung zum Kauf nur bestimmte wesentliche Merkmale des betreffenden Produkts nennt. Die übrigen wesentlichen Merkmale können außerhalb des für die Aufforderung zum Kauf benutzten Kommunikationsmediums angegeben werden, wenn ihre Angabe in der Aufforderung selbst entweder (unter Berücksichtigung der Umstände oder des betreffenden Produkts) nicht nötig oder (aufgrund des benutzten Kommunikationsmediums) nicht möglich ist und wenn der Gewerbetreibende für zusätzliche Informationen auf seine Website oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmedium verweist, vorausgesetzt, dass diese Website oder dieses Medium dem Verbraucher tatsächlich den Zugang zu den zusätzlichen Informationen über 						

527

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
						<p>die wesentlichen Merkmale ermöglicht. Das vorlegende Gericht muss alle diese Voraussetzungen prüfen und sich vergewissern, dass die unterlassene Angabe bestimmter wesentlicher Merkmale in der Aufforderung zum Kauf den Verbraucher jedenfalls nicht daran gehindert hat, eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen.</p> <p>5. Die Angabe eines „ab“-Preises genügt nur dann für die Erfüllung der in Art 7 Abs 4 lit c UGP-RL festgelegten Informationspflicht hinsichtlich des Preises, wenn der Hinweis auf die Berechnungsmodalitäten des Endpreises oder auf eventuell anfallende zusätzliche Kosten entweder (unter Berücksichtigung der Umstände oder des betreffenden Produkts) nicht nötig oder (wegen des benutzten Kommunikationsmediums) nicht möglich ist und wenn der Gewerbetreibende für zusätzliche Informationen auf seine Website oder auf ein anderes vergleichbares Kommunikationsmedium verweist, vorausgesetzt, diese Website oder dieses Medium ermöglicht dem Verbraucher tatsächlich den Zugang zu diesen Informationen. Das vorlegende Gericht muss alle diese Voraussetzungen prüfen und sich vergewissern, dass die unterlassene Angabe der Berechnungsmodalitäten des Endpreises und eventuell anfallender Mehrkosten in der Aufforderung zum Kauf den Verbraucher jedenfalls nicht daran gehindert hat, eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen.</p> <p>Tenor (gekürzt): Der Ausdruck „den Verbraucher dadurch in die Lage versetzt, einen Kauf zu tätigen“ in Art 2 lit i UGP-RL ist dahin auszulegen, dass eine Aufforderung zum Kauf vorliegt, wenn der Verbraucher hinreichend über das beworbene Produkt und dessen Preis informiert ist, um eine geschäftliche Entscheidung treffen zu können, ohne dass die kommerzielle Kommunikation auch eine tatsächliche Möglichkeit bieten muss, das Produkt zu kaufen, oder dass sie iZm einer solchen Möglichkeit steht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art 2 lit i UGP-RL ist dahin auszulegen, dass die Voraussetzung der Angabe des Produktpreises erfüllt sein kann, wenn die kommerzielle Kommunikation einen „ab“-Preis nennt, also den niedrigsten Preis, zu dem das beworbene Produkt oder die beworbenen Produktgruppen erworben werden können, obwohl es das beworbene Produkt oder die beworbenen Produktgruppen zugleich auch in anderen Ausführungen oder mit anderen Merkmalen zu Preisen gibt, die nicht angegeben werden. (...) - Art 2 lit i UGP-RL ist dahin auszulegen, dass eine Bezugnahme auf das Produkt in Wort oder Bild erlaubt, die Voraussetzung der Angabe der Merkmale des Produkts zu erfüllen, und zwar auch dann, wenn ein und dieselbe Bezugnahme in Wort oder Bild verwendet wird, um ein in verschiedenen Ausführungen angebotenes Produkt zu bezeichnen. (...) - Art 7 Abs 4 lit a UGP-RL ist dahin auszulegen, dass es genügen kann, nur bestimmte der ein Produkt kennzeichnenden Merkmale anzugeben, wenn der Gewerbetreibende im Übrigen auf seine Website verweist, sofern sich dort wesentliche Informationen über die maßgeblichen Merkmale des Produkts, dessen Preis und die übrigen Erfordernisse gem Art 7 finden. (...) <p>Art 7 Abs 4 lit c UGP-RL ist dahin auszulegen, dass es nicht per se als irreführende Unterlassung angesehen werden kann, wenn in einer Aufforderung zum Kauf nur ein „ab“-Preis angegeben wird. (...)</p>
25.	Rs C-134/11 (Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung)	Art 7 Anwendbarkeit der Insolvenzabsicherung bei betrügerischem Verhalten des Veranstalters mit Kundengeldern ABl 2011 C 179/8	18.03.2011 LG Hamburg (DE) Vorlagebeschluss 02.03.2011, 306 S 83/10	Verzicht auf SA GA Mengozzi	16.02.2012 ECLI:EU:C:2012:98 BE: <i>Borg Barthet</i>	Fünfte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt): Art 7 ist dahin auszulegen, dass ein Sachverhalt, bei dem die Zahlungsunfähigkeit des Reiseveranstalters auf dessen betrügerisches Verhalten zurückzuführen ist, in den Geltungsbereich dieses Artikels fällt.</p>						
26.	Rs C-189/11 (Kom/ES)	Art 73, 168 f, 226 und 306 bis 310 MWSt-System-RL 2006/112/EG Reiseleistungen von Reisebüros: Sonderregelung, wenn Reiseleistungen einer vom Reisenden verschiedenen Person verkauft werden; keine Sonderregelung bei Reisen von Reiseveranstaltern und von Reisebüros im eigenen Namen	10.06.2011 Vertragsverletzungsklage gem Art 258 AEUV [ES] 20.04.2011 ABl 2011 C 186/16	GA <i>Sharpston</i> 06.06.2013 ECLI:EU:C:2013:365 Originalsprache: en	26.09.2013 ECLI:EU:C:2013:587 BE: <i>Fernlund</i>	Präsident des EuGH 14.09.2011 Beschluss über Streithelfer CZ, FI, FR, PL, PT (Art 93 Abs 1 VerFO-EuGH, Art 40 Satzung-EuGH) ECLI:EU:C:2011:578 Anm: nur auf es und fr publiziert
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund der vorstehenden Erwägungen iVm den Erwägungen in meinen SA in den verb Rs C-193/11, C-236/11, C-269/11, C-293/11), C-296/11, C-309/11 und C-450/11 schlage ich dem EuGH vor,</p> <ul style="list-style-type: none"> - festzustellen, dass ES dadurch gegen seine Verpflichtungen aus den Art 73, 168, 169, 226 und 306 bis 310 MWSt-System-RL verstoßen hat, - dass es von der in den Art 306 bis 310 festgelegten Sonderregelung für Reisebüros die Verkäufe von Reisedienstleistungen ausschließt, die von Großhändlern organisiert und durch Einzelhandelsreisebüros, die in eigenem Namen auftreten, an die Öffentlichkeit verkauft werden, - dass es Reisebüros unter bestimmten Umständen gestattet, in der Rechnung einen globalen Betrag auszuweisen, der nicht in Beziehung zu der tatsächlichen an den Kunden weitergegebenen MWSt steht, und diesem gestattet, sofern er steuerpflichtig ist, diesen globalen Betrag von der zu zahlenden MWSt abzuziehen, - dass es Reisebüros, soweit sie von der Sonderregelung Gebrauch machen, erlaubt, ihre Steuerbemessungsgrundlage global für jeden Besteuerungszeitraum festzusetzen; - die Klage im Übrigen abzuweisen. 						
<p>Tenor (gekürzt): ES hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus Art 168, 226 und 306 bis 310 MWSt-System-RL verstoßen,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dass es von der Sonderregelung für Reisebüros Reiseverkäufe von Einzelhandelsreisebüros, die im eigenen Namen handeln, an Endkunden ausnimmt, wenn die Reisen von Reisegroßhändlern organisiert wurden; - dass es Einzelhandelsreisebüros unter bestimmten Umständen gestattet, in der Rechnung einen MWSt-Pauschalbetrag auszuweisen, der in keinem Zusammenhang zu der tatsächlich auf den Kunden abgewälzten MWSt steht, und diesem, soweit er steuerpflichtig ist, gestattet, diesen MWSt-Pauschalbetrag von der geschuldeten MWSt abzuziehen, und 						

529

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
- dass es Reisebüros, soweit die genannte Sonderregelung auf sie anwendbar ist, gestattet, die Steuerbemessungsgrundlage pauschal für jeden Besteuerungszeitraum zu bestimmen.						
27.	Rs C-428/11 Purely Creative ea/Office of Fair Trading)	Nr 31 Anhang I UGP-RL 2005/29/EG Unlautere Geschäftspraktik bei Werbesendungen mit denen ua Kreuzfahrten ausgelobt wurden; Verbraucher als einer von 356.578 Gewinnern einer Mittelmeerkreuzfahrt für 4 Pax; Inanspruchnahme mittels Formulars und Zahlung von GBP 14,95 für Versicherungs- und Versandkosten zahlen. Ausstellung eines Gutscheins, der den Gewerbetreibenden GBP 0,35 kostete. Kleingedruckt auf dem Gutschein konnte Informationen hins einer dreitägigen Kreuzfahrt nach Korsika und Sardinien von einem nicht genannten Hafen in der Toskana aus; ohne Termine; der genannte Gutschein berechnete zu einer Beförderung von UK zum Ausgangshafen der Kreuzfahrt und zurück zum	16.08.2011 Court of Appeal (England & Wales – Civil Division (UK) [Berufungsgericht für Zivilsachen]	keine SA GA Mengozzi	18.10.2012 ECLI:EU:C:2012:651 BE: Rosas idF Berichtigungsbeschluss Rs C-428/11 REC ECLI:EU:C:2012:676 Anm: nur auf en und fr publiziert	Sechste Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Preis von GBP 159,- Zuschlag für eine Einbett- oder Zweibettkabine (nicht hingegen für eine Vierbettkabine) und für Verpflegung sowie Hafengebühren. Teilnahme für zwei Paare bedeutete Aufwand iHv GBP 1 596,-, demnach GPR 399,- Pax (Korsika und Sardinien) ABl 2011 C 311/25				530
		<p>Tenor (gekürzt): Nr 31 SpS 2 Anhangs I ist dahin auszulegen, dass er aggressive Praktiken verbietet, mit denen Gewerbetreibende wie die an dem Ausgangsverfahren beteiligten den fälschlichen Eindruck erwecken, der Verbraucher habe bereits einen Preis gewonnen, obwohl die Möglichkeit des Verbrauchers, Handlungen in Bezug auf die Inanspruchnahme des Preises vorzunehmen, wie etwa die Erkundigung nach der Natur dieses Preises oder dessen Entgegennahme, von der Zahlung eines Betrags oder der Übernahme von Kosten durch den Verbraucher abhängig gemacht wird.</p> <p>Es ist unerheblich, wenn die dem Verbraucher auferlegten Kosten, wie zB die Kosten einer Briefmarke, im Vergleich zum Wert des Preises geringfügig sind oder dem Gewerbetreibenden keinen Vorteil bringen. Unerheblich ist auch, wenn der Gewerbetreibende dem Verbraucher für die Inanspruchnahme eines Preises etwa verschiedene Vorgehensweisen anbietet, von denen zumindest eine gratis ist, sofern eine oder mehrere der angebotenen Vorgehensweisen voraussetzen, dass der Verbraucher Kosten übernimmt, um sich über den Preis oder die Modalitäten seiner Entgegennahme zu informieren.</p> <p>Es ist Sache der nationalen Gerichte, die den Verbrauchern übermittelten Informationen im Licht von ErwGr 18 und 19 sowie von Art 5 Abs 2 lit b, dh unter Berücksichtigung der Klarheit und der Verständlichkeit dieser Informationen für das Zielpublikum der betreffenden Praktik, zu beurteilen.</p>				
28.	Rs C-478/12 (Maletic/lastminute. com und TUI Österreich)	Art 16 Abs 1 Brüssel I-VO [Art 18 Abs 1 Brüssel Ia-VO] Ansprüche aus Mängeln eines Pauschalreisevertrages; Verbrauchergerichtsstand, wenn Reisender und Veranstalter mit Sitz im	24.10.2012 LG Feldkirch (AT) Vorlagebeschluss 20.09.2012, 3 R 233/12f = RRa 2013, 2	Verzicht auf SA GA Cruz Villalón	14.11.2013 ECLI:EU:C:2013:735 BE: Toader	Achte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		selben MS und nur Vermittler mit Sitz im Ausland (Hurghada) ABI 2013 C 26/22				531
<p>Tenor (gekürzt): Der Begriff „<i>anderer Vertragspartner</i>“ in Art 16 Abs 1 Brüssel I-VO ist dahin auszulegen, dass er unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens auch den im Wohnsitz-MS des Verbrauchers ansässigen Vertragspartner des Wirtschaftsteilnehmers bezeichnet, mit dem der Verbraucher den betreffenden Vertrag geschlossen hat.</p>						
29.	Rs C-430/13 (Baradics ea/QBE Insurance)	Art 7 und 9 Deckelung der Deckungssumme der Insolvenzversicherung; hinreichend qualifizierter Verstoß gegen Unionsrecht für Staatshaftungsanspruch ABI 2013 C 344/38	29.07.2013 Fővárosi Ítéletábla (HU) [Tafelgericht Budapest] Vorlagebeschluss 12.07.2013, 3.Pf.20.408/2012/14	Verzicht auf SA GA Mengozzi	16.01.2014 Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH (2013) ECLI:EU:C:2014:32 BE: <i>Borg Barthet</i>	Sechste Kammer (3) 532
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 7 ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, deren Ausgestaltung nicht zu dem Ergebnis führt, dass im Fall der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses des Reiseveranstalters für den Verbraucher die Erstattung aller von ihm gezahlten Beträge und seine Rückreise tatsächlich sichergestellt sind. Art 7 ist dahin auszulegen, dass ein MS über keinen Beurteilungsspielraum hins des Umfangs der Risiken verfügt, die die vom Reiseveranstalter oder -vermittler zugunsten der Verbraucher zu stellende Sicherheit abdecken muss. 						
30.	Rs C-380/16 (Kom/DE unterstützt durch NL)	Art 73, 306 bis 310 MWSt-System-RL 2006/112/EG Reiseleistungen für Unternehmen; MWSt-Sonderregelung für Reisebüros: Bemessungsgrundlage pauschal für Gruppen von	08.07.2016 Vertragsverletzungsklage gem Art 258 AEUV [DE] 08.06.2016 ABI 2016 C 314/14	Verzicht auf SA GA Saugmandsgaard Øe	08.02.2018 ECLI:EU:C:2018:76 BE: <i>Fernlund</i>	Sechste Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung	
		Leistungen oder für Leistungen innerhalb des Besteuerungszeitraums					533
<p>Tenor (gekürzt): DE hat gegen seine Verpflichtungen aus Art 73 sowie Art 306 bis 310 MWSt-System-RL verstoßen, indem sie Reiseleistungen, die ggü Steuerpflichtigen erbracht werden, die sie für ihr Unternehmen nutzen, von der MWSt-Sonderregelung für Reisebüros ausschließt und indem sie Reisebüros, soweit diese Sonderregelung auf sie anwendbar ist, gestattet, die MWSt-Bemessungsgrundlage pauschal für Gruppen von Leistungen oder für die gesamten innerhalb eines Besteuerungszeitraums erbrachten Leistungen zu ermitteln.</p>							
31.	Rs C-422/17 (Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Skarpa Travel)	Art 65, 306 bis 310 MWSt-System-RL 2006/112/EG Steuerpflicht bei Anzahlungen für touristische Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Vereinnahmung; Margenbesteuerung ABI 2013 C 357/3	13.07.2017 Naczelny Sąd Administracyjny (PL) [Verwaltungsgerichtshof]	GA Bobek 05.09.2018 ECLI:EU:C:2018:667 Originalsprache: en	19.12.2018 ECLI:EU:C:2018:1029 BE: Juhász	Vierte Kammer	534
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Angesichts des Vorstehenden schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Die MWSt-System-RL ist dahin auszulegen, dass der Steueranspruch bei Anzahlungen, die ein Steuerpflichtiger vereinnahmt hat, der Reiseleistungen iSd Sonderregelung für Reisebüros in Art 306 bis 310 erbringt, zu dem in Art 65 festgelegten Zeitpunkt entsteht, dh, wenn die fragliche Anzahlung vereinnahmt wird. Zu diesem Zeitpunkt ist die MWSt anhand der Marge zu berechnen, bei der es sich um die Differenz zwischen dem als Anzahlung vereinnahmten Betrag und dem entsprechenden Prozentsatz der veranschlagten Gesamtkosten für den konkreten Umsatz handelt. <p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 65 und 306 bis 310 MWSt-System-RL sind dahin auszulegen, dass der MWSt-Anspruch im Einklang mit Art 65 entsteht, wenn ein Reisebüro, das der Sonderregelung in Art 306 bis 310 unterliegt, eine Anzahlung auf touristische Dienstleistungen, die es dem Reisenden erbringen wird, vereinnahmt, sofern die zu erbringenden touristischen Dienstleistungen zu diesem Zeitpunkt genau bestimmt sind. Art 308 ist dahin auszulegen, dass die Marge des Reisebüros – und folglich seine Steuerbemessungsgrundlage – in der Differenz zwischen dem vom Reisenden zu zahlenden Gesamtbetrag ohne MWSt und den tatsächlichen Kosten besteht, die vom Reisebüro vorab für Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen anderer Steuerpflichtiger verauslagt werden, soweit diese Umsätze dem Reisenden unmittelbar zugutekommen. (...) 							

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌊 #1 🕒
32.	Rs C-552/17 (Alpenchalets Resorts/FA München)	Art 98 Abs 2, Art 306, Anhang III Nr 12 MWSt- System-RL 2006/112/EG Pauschalreisen; Ferienhausmiete und Nebenleistungen eine Sonderregelung für Reisebüros; Margenbesteuerung; Steuersatzermäßigung für die Beherbergung von Ferienunterkünften ABl 2017 C 437/16	21.09.2017 BFH (DE) Vorlagebeschluss 03.08.2017, V R 60/16 = ECLI:DE:BFH:2 017:VE.030817.VR60.16.0	GA <i>Bobek</i> 05.09.2018 ECLI:EU:C:2018:665 Originalsprache: en	19.12.2018 ECLI:EU:C:2018:1032 BE: <i>Juhász</i>	Vierte Kammer
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Angesichts des Vorstehenden schlage ich dem EuGH vor, wie folgt zu antworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 306 MWSt-System-RL ist dahin auszulegen, dass die Sonderregelung für Reisebüros auf eine Dienstleistung anzuwenden ist, die in der Erbringung einer zugekauften Leistung besteht, sofern es sich bei ihr um Unterbringung oder Beförderung handelt. 2. Art 98 MWSt-System-RL ist iVm Nr 12 Anhang III dahin auszulegen, dass eine Dienstleistung, die unter die Sonderregelung für Reisebüros in den Art 306 ff fällt, nicht dem ermäßigten Steuersatz für die Beherbergung in Ferienunterkünften unterliegen kann. <p>Tenor (gekürzt): Die Art 306 bis 310 MWSt-System-RL sind dahin auszulegen, dass die bloße Überlassung einer von anderen Steuerpflichtigen angemieteten Ferienwohnung durch ein Reisebüro oder eine solche Überlassung einer Ferienwohnung mit zusätzlichen, als Nebenleistungen einzustufenden Leistungselementen unabhängig von dem Stellenwert dieser zusätzlichen Leistungen jeweils eine einheitliche Leistung darstellt, die der Sonderregelung für Reisebüros unterliegt.</p> <p>Art 98 Abs 2 MWSt-System-RL ist dahin auszulegen, dass die in der Beherbergung in Ferienunterkünften bestehende Dienstleistung von Reisebüros, die unter Art 307 fällt, nicht dem ermäßigten Steuersatz oder einem der ermäßigten Steuersätze iSv Art 98 Abs 2 unterliegen kann.</p>						
33.	Rs C-163/18 (HQ, IP und JO/ Aegean Airlines)	Art 4 Abs 6, Art 5 Abs 1, Art 7 RL Art 8 Abs 2 Fluggastrechte- VO konsumiert Anspruch auf Flugscheinkostenerstattung gegen Reiseveranstalter aus	01.03.2018 Rechtbank Noord- Nederland (NL) [Bezirksgericht Noord- Nederland]	28.03.2019 SA <i>Saugmandsgaard Øe</i> ECLI:EU:C:2019:275 Originalsprache: fr	10.07.2019 ECLI:EU:C:2019:585 BE: <i>Malenovský</i>	Dritte Kammer siehe auch Rs C-163/18 [I. a Nr 168] Mündliche Verhandlung 16.01.2019

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Pauschalreisevertrag den Anspruch gegen LFU im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters ohne Absicherung: Staatshaftung (GRQ-CFU) ABI 2018 C 182/11				536 Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten: Art 8 Abs 2 Fluggastrechte-VO ist dahin auszulegen, dass ein Fluggast, der nach der in nationales Recht umgesetzten Pauschalreise-RL bei Annullierung seiner Pauschalreise gegen den Reiseveranstalter einen Anspruch auf Erstattung aller gemäß ihrem Vertrag gezahlten Beträge hat, die Erstattung seiner Flugscheinkosten auch dann nicht auf der Grundlage dieser Verordnung vom ausführenden LFU verlangen kann, wenn dieser Veranstalter finanziell nicht in der Lage ist, die Flugscheinkosten zu erstatten, und nicht die erforderlichen Vorsorgemaßnahmen getroffen hat, um die Erstattung sicherzustellen. Tenor (gekürzt): Art 8 Abs 2 Fluggastrechte-VO ist dahin auszulegen, dass ein Fluggast, der nach der Pauschalreise-RL gegen seinen Reiseveranstalter einen Anspruch auf Erstattung seiner Flugscheinkosten hat, vom LFU gem dieser VO keine solche Erstattung mehr verlangen kann, und zwar auch dann nicht, wenn der Reiseveranstalter finanziell nicht in der Lage ist, die Flugscheinkosten zu erstatten, und keine Maßnahmen getroffen hat, diese Erstattung sicherzustellen.
34.	Rs C-578/19 (X/Kuoni Travel)	Art 5 Abs 2 Rechtfertigungsgrund des Veranstalters nach Art 5 Abs 2 SpS 3 (nicht vorhersehbares oder abwendbares Ereignis), wenn Mitarbeiter des Hotels in Uniform Straftat an Reisender begeht; bejahendenfalls nach welchen Beurteilungskriterien; Qualifikation des Mitarbeiters selbst als	30.07.2019 Supreme Court (UK) Vorlagebeschluss 24.07.2019, [2019] UKSC 37	SA Szpunar 10.11.2020 ECLI:EU:C:2020:894 Originalsprache: fr	18.03.2021 ECLI:EU:C:2021:213 BE: <i>Prechal</i>	Dritte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Leistungsträger gem Art 5 Abs 2 SpS 3 (Sri Lanka) ABI 2019 C 328/32				537 Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die Fragen wie folgt zu antworten: 1. Im Rahmen eines Pauschalreisevertrags kann für die Anwendung von Art 5 Abs 2 SpS 3 Alt 2 ein Angestellter eines Dienstleistungsträgers nicht seinerseits als Dienstleistungsträger angesehen werden. 2. Der Veranstalter hat die Haftung zu übernehmen für Handlungen und Unterlassungen eines Angestellten eines Dienstleistungsträgers bei der Erfüllung der im Vertrag, wie er in Art 2 Nr 5 definiert ist, aufgeführten vertragliche Verpflichtungen, sowie für Handlungen und Unterlassungen dieses Angestellten bei der Erfüllung von Verpflichtungen, die als Nebenpflichten der Dienstleistungen iSv Art 2 Nr 1 lit b angesehen werden. Dementsprechend kann der Haftungsbefreiungsgrund in Art 5 Abs 2 SpS 3 Alt 2 auf einen Veranstalter von Pauschalreisen keine Anwendung finden, wenn die Nichterfüllung oder die mangelhafte Erfüllung des Vertrags, den dieser Veranstalter mit einem Verbraucher geschlossen hat, das Ergebnis von Handlungen eines Angestellten eines Dienstleistungsträgers bei der Erfüllung dieses Vertrags ist. Tenor (gekürzt): Art 5 Abs 2 SpS 3 ist, soweit er in Bezug auf die Haftung des Veranstalters einer Pauschalreise für die ordnungsgemäß Erfüllung der Verpflichtungen aus einem von der RL erfassten Pauschalreisevertrag zwischen diesem Veranstalter und einem Verbraucher einen Befreiungsgrund vorsieht, dahin auszulegen, dass im Fall einer Nichterfüllung oder mangelhaften Erfüllung dieser Verpflichtungen, die sich aus den Handlungen eines Angestellten eines den Vertrag erfüllenden Dienstleistungsträgers ergibt, - der Angestellte für die Zwecke der Anwendung dieser Bestimmung nicht als ein Dienstleistungsträger angesehen werden kann und - der Veranstalter sich nicht in Anwendung dieser Bestimmung von seiner Haftung für die Nichterfüllung oder mangelhafte Erfüllung befreien kann.
35.	Rs C-317/20 (KX/PY)	Art 18 Abs 1 Brüssel Ia-VO 1215/2012/EU Auslandsbezug eines Pauschalreisevertrages aus 2015; internationale und örtliche Zuständigkeit durch Verbrauchergerichtsstand, Pauschalreisevertrag zwischen Reisendem mit Sitz in DE, Veranstalter mit Sitz in DE, Vermittler mit Sitz in DE und Reiseziel in einem Drittstaat (Türkei)	16.07.2020 LG Mainz (DE) Vorlagebeschluss 10.06.2020, 3 O 105/18	keine SA GA <i>Szpunar</i>	keine Entscheidung BE: <i>Toader</i>	Präsident des EuGH 26.04.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:354 siehe auch Schriftsatz der Kom Ares(2020)74281717 siehe Rs C-62/22 [V. b Nr 7], Rs C-774/22 [V. b Nr 18], Rs C-108/23 [V. b Nr 19], Rs C-648/23 [V. b Nr 23]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. a Pauschalreise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ABI 2020 C 348/5				und Rs C-774/23 [V. b Nr 24] 538

**b. Reise-RL [2015/2302/EU](#) **

- Änderungs-RL angenommen: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der RL 2015/2302/EU zur wirksameren Gestaltung des Schutzes von Reisenden und zur Vereinfachung und Klarstellung bestimmter Aspekte der genannten RL: [PE-CONS 4726](#)
- Umsetzung in den MS siehe [Nationale Umsetzung](#); gegen ES und IR wurden Vertragsverletzungen gem Art 258 AEUV wegen fehlender Umsetzung eröffnet und am 08.11.2018 durch die Kom mit Gründen versehene Stellungnahmen versandt; siehe [Memo 18/6247](#) auch gegen einige andere MS wurden am 22.03.2018 Aufforderungen versandt (Nichtmitteilungsfälle); die Verfahren gegen FI, IT, LU und MT wurden mit 08.11.2018, jene gegen GB und RO am 24.01.2019, jenes gegen SE am 07.03.2019 und jene gegen LT, SI und SK am 11.04.2019 eingestellt; die Kom hatte am 07.03.2019 entschieden, gegen IR Klage wegen Vertragsverletzung einzubringen und fordert einen Pauschalbetrag iHv mind EUR 1.181.000,- (Tagessatz 3.808,80) und ein tägliches Zwangsgeld iHv EUR 15.996,96 nach Art 260 Abs 3 AEUV, [IP/19/1478](#) [V. b Nr 1]; das Verfahren gegen IR wurde mit 25.07.2019, jenes gegen ES mit 10.10.2019 eingestellt; siehe [Infringements proceedings](#).
- siehe Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2015/2302/EU zur wirksameren Gestaltung des Schutzes von Reisenden und zur Vereinfachung und Klarstellung bestimmter Aspekte der Richtlinie, [COM \(2023\) 905 final](#).
- Vertragsverletzungsverfahren mit Aufforderungsschreiben gem Art 258 AEUV am 02.07.2020 eingeleitet gegen GR, FR, IT, HR, LT, PL, PT, SI, CZ und CY wegen Einführung von Rechtsvorschriften, die Gutscheine als einzige Erstattungsform und eine deutlich längere Frist vorsehen, somit gegen Art 12 Abs 4 Reise-RL verstoßen, [INF/20/1212](#); Verfahren gegen BG und LT mit 09.06.2021 eingestellt; siehe [Infringements proceedings](#).
- Vertragsverletzungsverfahren gegen IR gem Art 258, 260 Abs 3 AEUV 20180079, [IP/19/1478](#) wegen fehlender Umsetzung der Reise-RL mit 25.07.2019 [eingestellt](#); siehe auch [Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2019](#).

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
(12/16/1//29) entschieden/gestrichen/offen//gesamt						
1.	Rs C-287/21 (FC/FTI Touristik)	Art 12 Abs 1 und 2 Zulässigkeit eines Rücktritts des Reisenden vom Pauschalreisevertrag wegen uaU bereits 3-4 Monate vor Reisebeginn; grds keine zeitliche Einschränkung dieses Rücktrittsrechts: ex- ante-Betrachtung mit einiger Wahrscheinlichkeit und Verbesserung mit überwiegender	05.05.2021 LG Salzburg (AT) Vorlagebeschluss 28.04.2021, 22 R 29/21z = RRa 2021, 200 Vorlagebeschluss nicht auf curia publiziert	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung BE: <i>Vilaras</i>	Präsident des EuGH 14.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2021:523 Vorlagebeschluss in RRa 2021, 200 publiziert Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Wahrscheinlichkeit nicht erwartbar; voreilig erklärter Rücktritt bei Undurchführbarkeit für den Reiseveranstalter; Kriterien neben objektiven auch subjektive Umstände und lokale Betrachtung am Urlaubsort; kostenfreies Rücktrittsrecht bei Vorhersehbarkeit der uaU zum Buchungszeitpunkt; Bestimmung angemessener pauschalen Entschädigung des Reiseveranstalters; Rückgriff auf nationales Recht; Begründung; Beweislast (Sardinien/IT) ABI 2021 C 278/33				539
2.	Rs C-396/21 (KT, NS/FTI Touristik)	Art 14 Abs 1 Erhebliche Einschränkungen in Hotelanlage zum Schutz der Gesundheit der Reisenden im Zuge von Covid eine Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos oder gewährleistungs-begründend (Maspalomas, Gran Canaria/ES) ABI 2021 C 382/16	29.06.2021 LG München I (DE) Vorlagebeschluss 18.05.2021, 13 S 17293/20 = RRa 2021, 171 Vorlagebeschluss nicht auf curia publiziert	GA Medina 15.09.2022 ECLI:EU:C:2022:688 Originalsprache: en	12.01.2023 ECLI:EU:C:2023:10 BE: Prechal	Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 01.06.2022 Covid-19 🌟
Tenor Schlussanträge (gekürzt): Art 14 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass der Reisende Anspruch auf eine Preisminderung wegen einer Vertragswidrigkeit bei der Durchführung des Pauschalreisevertrags hat, wenn die Vertragswidrigkeit auf Einschränkungen zurückzuführen ist, die zur Eindämmung einer am Reiseziel herrschenden						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Infektionskrankheit angeordnet werden, und solche Einschränkungen auch am Wohnort des Reisenden und weltweit angeordnet werden. Die Höhe der Preisminderung muss jedoch unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls angemessen sein; diese Festlegung ist Sache des nationalen Gerichts.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 14 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass ein Reisender Anspruch auf eine Minderung des Preises seiner Pauschalreise hat, wenn eine Vertragswidrigkeit der in seiner Pauschalreise zusammengefassten Reiseleistungen durch Einschränkungen bedingt ist, die an seinem Reiseziel zur Bekämpfung der Verbreitung einer Infektionskrankheit angeordnet wurden, und solche Einschränkungen aufgrund der weltweiten Verbreitung dieser Krankheit auch am Wohnort des Reisenden sowie in anderen Ländern angeordnet wurden. Damit diese Preisminderung angemessen ist, muss sie anhand der in der betreffenden Pauschalreise zusammengefassten Leistungen beurteilt werden und dem Wert der Leistungen entsprechen, deren Vertragswidrigkeit festgestellt wurde.</p>						
3.	<p>Rs C-407/21 (UFC und CLCV/Premier ministre, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance)</p>	<p>Art 4, Art 12, insb Abs 4 Zulässigkeit der Erstattung sämtlicher Zahlungen des Reisenden im Falle eines Rücktritts in Geld oder insb auch in Form eines Gutscheins in Höhe der getätigten Zahlungen; mögliche vorübergehende Ausnahme von der Erstattungspflicht im Zuge der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Epidemie auf die Pauschalreiseveranstalter für 18 Monate; zeitliche Wirkung im Fall der Unwirksamkeit einer möglicherweise im Widerspruch zu Art 12 stehenden nationalen Vorschrift ABI 2021 C 357/14</p>	<p>02.07.2021 Conseil d'État (FR) [Staatsrat, Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 01.07.2021, 441663</p>	<p>GA <i>Medina</i> 15.09.2022 ECLI:EU:C:2022:690</p> <p>Originalsprache: en</p>	<p>08.06.2023 ECLI:EU:C:2023:449 BE: <i>Prechal</i></p> <p>Nationale Entscheidung im Anschluss Conseil d'État 21.11.2023, 441663 ECLI:FR:CECHR:2023:441663.20231013</p>	<p>Zweite Kammer</p> <p>Mündliche Verhandlung 01.06.2022</p> <p>Covid-19 </p> <p>UFC – Que choisir (QC) ist die franz Verbraucherschutzorganisation</p> <p>Anm: betreffende nationale Vorschrift: Verordnung 2020-315 vom 25.03.2020 über die finanziellen Bedingungen für die Beendigung bestimmter touristischer Reise- und Urlaubsverträge im Falle von uaU oder höherer Gewalt</p>
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Art 12 Abs 4 ist wie folgt auszulegen:</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung	
<p>1. Im Fall der Beendigung eines Pauschalreisevertrags ist der Veranstalter verpflichtet, alle getätigten Zahlungen in Geld zu erstatten; es ist ihm verwehrt, eine Alternative, insb in Form eines Gutscheins in den getätigten Zahlungen entsprechender Höhe, obligatorisch vorzugeben. Diese Bestimmung hindert den Reisenden jedoch nicht daran, nach Eintritt des den Anspruch auf eine Erstattung begründenden Ereignisses einen solchen Gutschein freiwillig anzunehmen.</p> <p>2. Die Gesundheitskrise iZm der Covid-19-Pandemie und ihre außergewöhnlichen Auswirkungen auf den Tourismussektor können eine vorübergehende Ausnahme von der in Art 12 Abs 4 vorgesehenen Verpflichtung des Veranstalters, dem Reisenden alle für die Pauschalreise getätigten Zahlungen innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung des Pauschalreisevertrags voll zu erstatten, nur für den Zeitraum rechtfertigen, der erforderlich ist, um dem MS zu ermöglichen, die unüberwindlichen Schwierigkeiten auszuräumen, die ihn an der Aufrechterhaltung der diese Verpflichtung umsetzenden nationalen Regelung hindern. Die Mittel, die gewählt werden, um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, müssen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Es obliegt dem MS, der sich auf einen Fall höherer Gewalt beruft, nachzuweisen, dass eine Abweichung erforderlich ist, um die durch diese Situation bedingten unüberwindlichen Schwierigkeiten auszuräumen. Insoweit muss feststehen, dass es keine andere Maßnahme gibt, als vom Unionsrecht abzuweichen. Die angefochtene ‚Ordonnance‘ geht jedoch offenbar über das hinaus, was erforderlich und verhältnismäßig ist, um den sich stellenden unüberwindlichen Schwierigkeiten zu begegnen, insbesondere angesichts der Rückwirkung der angefochtenen Maßnahme, der Dauer der Aussetzung des Erstattungsanspruchs und des Fehlens eines dem Reisenden als Ausgleich für den rückwirkenden Eingriff in seine Rechte aus dem Pauschalreisevertrag angebotenen Vorteils.</p> <p>3. Die zeitlichen Wirkungen einer Entscheidung, mit der eine gegen Art 12 Abs 4 verstoßende nationale Regelung für nichtig erklärt wird, sind nicht anzupassen.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 12 Abs 2 und 3 ist dahin auszulegen, dass, wenn der Reiseveranstalter nach dieser Bestimmung im Fall des Rücktritts von einem Pauschalreisevertrag verpflichtet ist, dem Reisenden alle für die Pauschalreise getätigten Zahlungen voll zu erstatten, unter einer solchen Erstattung ausschließlich eine Erstattung der Zahlungen in Geld zu verstehen ist.</p> <p>2. Art 12 Abs 2 bis 4 iVm Art 4 ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der die Pauschalreiseveranstalter im Kontext des Ausbruchs einer weltweiten gesundheitlichen Notlage, wegen derer Pauschalreiseverträge nicht erfüllt werden können, vorübergehend von ihrer Verpflichtung befreit sind, den Reisenden innerhalb von spätestens 14d nach Beendigung des Pauschalreisevertrags alle für die Pauschalreise getätigten Zahlungen voll zu erstatten, und zwar auch dann, wenn die Regelung dazu dient, zu verhindern, dass wegen der hohen Zahl der zu erwartenden Erstattungsforderungen die Liquidität der Reiseveranstalter derart beeinträchtigt wird, dass deren Existenz bedroht ist, und damit dazu, die Lebensfähigkeit der betreffenden Branche zu erhalten.</p> <p>3. Das Unionsrecht, insb der in Art 4 Abs 3 EUV verankerte Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit, ist dahin auszulegen, dass ein nationales Gericht, das über eine Klage auf Nichtigerklärung einer nationalen Regelung zu entscheiden hat, die gegen Art 12 Abs 2 bis 4 verstößt, danach nicht befugt ist, die Wirkungen seiner Entscheidung, mit der die nationale Regelung für nichtig erklärt wird, in zeitlicher Hinsicht anzupassen.</p>							

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
4.	Rs C-540/21 (Kom/SK)	Art 4, Art 12 Abs 2, Abs 3 lit b und Abs 4 Unvereinbarkeit des Aussetzens der Frist für die Erstattung aller vom Reisenden geleisteten Zahlungen (bis 31.08.2021) mit der Reise-RL im Falle eines Rücktritts im Zuge der Covid-19 Pandemie	27.08.2021 Vertragsverletzungsklage gem Art 258 AEUV (SI) ABI 2021 C 431/13	keine SA GA <i>Capeta</i>	08.06.2023 ECLI:EU:C:2023:450 BE: <i>Prechal</i>	Zweite Kammer Covid-19 IP/21/1830 542
Tenor (gekürzt): SK hat dadurch gegen ihre Verpflichtung aus Art 12 Abs 2, Abs 3 lit b und Abs 4 iVm Art 4 Reise-RL verstoßen, dass sie mit dem Erlass des Zákon č. 136/2020 Z. z. (Gesetz Nr 136/2020) vom 20.05.2020 § 33a in den Zákon č. 170/2018 Z. z. (Gesetz Nr 170/2018 über Pauschalreisen, verbundene Reiseleistungen, bestimmte Bedingungen für die Tätigkeit im Reisegeschäft und zur Änderung und Ergänzung bestimmter Gesetze) vom 15.05.2018 eingefügt hat.						
5.	Rs C-690/21 (RSD Reise Service Deutschland/QL)	Art 12 Abs 4 Anspruch auf Rückzahlung des Reisepreises nach Rücktritt durch den Veranstalter binnen 14 Tagen in Geld; zwingende Annahme von Gutscheinen; Verzug, primärrechtskonforme Interpretation (CY) ABI 2022 C 51/21	17.11.2021 LG München I (DE) Vorlagebeschluss 13.10.2021, 13 S 7144/21 = RRa 2021, 272 Vorlagebeschluss nicht auf curia publiziert	keine SA GA <i>Medina</i>	keine Entscheidung BE: <i>Prechal</i>	Präsident des EuGH 05.07.2023 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2023:605 Covid-19 Verweis auf Rs C-407/21 [V. b Nr 3] 543
6.	Rs C-776/21 (EV/Alltours Flugreisen)	Art 12 Abs 2 Satz 1 Qualifizierung als uaU bei Einstufung des Reiseziels als Covid-Risikogebiet durch das national zuständige Bundesinstitut für Infektionskrankheiten;	15.12.2021 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 08.12.2021, 37 C 270/21 = ECLI:DE:AGD:2021:1208. 37C270. 21.00	keine SA GA <i>Medina</i>	keine Entscheidung BE: <i>Prechal</i>	Präsidentin Zweite Kammer 03.11.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:880

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Prognose für uaU am Reiseziel zum Reisezeitpunkt durch den Reisenden; Zeitpunkt des Rücktritts und kein Mangel an jeglichen Anhaltspunkten für Möglichkeit des Eintritts des uaU ausreichend (Antalya/TR) ABI 2022 C 138/13				ursprünglich mündliche Verhandlung angekündigt für 17.11.2022 Covid-19 544
7.	Rs C-62/22 (IA/DER Touristik)	Art 18 Abs 1 Brüssel Ia-VO Regelt die internationale Zuständigkeit für Ansprüche aus Gewährleistung aus einem Pauschalreisevertrag mit Flugbeförderung zwischen Reisenden und Reiseveranstalter mit Sitz im selben MS und Reiseziel in einem Drittstaat (sog unechter Inlandsfall) auch die örtliche Zuständigkeit der nationalen Gerichte (Varadero/CU) ABI 2022 C 165/28	01.02.2022 AG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 21.01.2022, 30 C 208/21 = ECLI:DE:AGFFM:2022:0121.30C208.21.47.00	keine SA	keine Entscheidung BE: <i>Biltgen</i>	Präsident des EuGH 16.06.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:597 siehe auch Rs C-317/20 [V. a Nr 35], Rs C-774/22 [V. b Nr 18], Rs C-108/23 [V. b Nr 19], Rs C-648/23 [V. b Nr 23] und Rs C-774/23 [V. b Nr 24] 545
8.	Rs C-83/22 (RTG/Tuk Tuk Travel)	Art 5, 8 und 12 RL Art 114 Abs 3, Art 169 Abs 1 und 2 lit a AEUV	08.02.2022 Juzgado de Primera Instancia de Cartagena	GA <i>Medina</i> 23.03.2023 ECLI:EU:C:2023:245	14.09.2023 ECLI:EU:C:2023:664 BE: <i>Prechal</i>	Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 12.01.2023

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Vereinbarkeit von Art 5 RL wegen Nichtberücksichtigung des Rücktrittsrecht des Reisenden bei uaU (neben Abs 1 lit g) in den obligatorischen vorvertraglichen Informationen mit der Rechtspflicht der Unionsgesetzgeber der Berücksichtigung eines hohen Schutzniveaus; Vereinbarkeit der nationalen Grundsätze der Verhandlungsmaxime und der Dispositionsmaxime mit der primärrechtlichen Binnenmarkt- und der Verbraucherschutzkompetenz im Lichte des Rücktritts des Reisenden 2/2020 wegen der Ausbreitung von Covid-19 und des daraus resultierenden Anspruchs auf volle Erstattung (VN und KH) ABI 2022 C 213/24	(ES) [Gericht erster Instanz Cartagena] Vorlagebeschluss 11.01.2022, 1489/2020	Originalsprache: en	Nationale Entscheidung im Anschluss Juzgado de Primera Instancia de Cartagena 21.11.2023, 199/2023	Covid-19
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Prüfung der ersten Frage hat keine Gesichtspunkte ergeben, die die Gültigkeit von Art 5 Reise-RL in Frage stellen könnten. 2. Art 12 Abs 2 Reise-RL iVm Art 114 und 169 AEUV ist dahin auszulegen, dass er der Anwendung von Grundsätzen des nationalen Verfahrensrechts nicht entgegensteht, wonach das mit dem Rechtsstreit befasste nationale Gericht dem Verbraucher nicht von Amts wegen, die vollständige Erstattung der ihm zustehenden Beträge zusprechen darf, wenn der Verbraucher einen geringeren Betrag geltend gemacht hat. Das nationale Gericht ist jedoch verpflichtet, Art 12 Abs 2 RL von Amts wegen anzuwenden, wenn es über alle hierfür erforderlichen rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen verfügt und der Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens beachtet wird. Insb ist das 						

546

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>nationale Gericht verpflichtet, den Verbraucher ordnungsgemäß über die ihm aus dieser Bestimmung erwachsenden Rechte und über die zu ihrer Geltendmachung zur Verfügung stehenden verfahrensrechtlichen Mittel zu belehren, sofern diese einen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz gewährleisten.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 5 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass er einen Reiseveranstalter verpflichtet, den Reisenden über sein in Art 12 Abs 2 genanntes Rücktrittsrecht zu belehren. Die Gültigkeit von Art 5 Abs 1 RL im Hinblick auf Art 169 Abs 1 und Abs 2 lit a AEUV iVm Art 114 Abs 3 AEUV kann daher nicht mit der Begründung in Frage gestellt werden, dass er nicht vorsehe, den Reisenden über sein Rücktrittsrecht nach Art 12 Abs 2 RL zu belehren.</p> <p>2. Art 12 Abs 2 ist dahin auszulegen, dass er der Anwendung von Bestimmungen des nationalen Verfahrensrechts, in denen die Grundsätze der Disposition und der Kongruenz verankert sind, nicht entgegensteht, wonach, wenn eine Kündigung eines Pauschalreisevertrags die in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen erfüllt und der betroffene Reisende vor einem nationalen Gericht eine Klage auf Rückzahlung erhebt, die niedriger ist als eine vollständige Rückzahlung, kann dieses Gericht diesem Reisenden nicht von Amts wegen eine volle Erstattung zusprechen, sofern diese Bestimmungen nicht ausschließen, dass das Gericht diesen Reisenden von Amts wegen über sein Recht auf volle Erstattung belehren und ihm ermöglichen kann, dieses Recht vor ihm geltend zu machen.</p>						
9.	<p>Rs C-193/22 (TR und UQ/FTI Touristik)</p>	<p>Art 12 Abs 2 Für Rücktritt nur jene uaU maßgeblich, die bereits zum Zeitpunkt des Rücktritts aufgetreten waren oder auch jene, die nach Rücktritt, aber vor Reisebeginn tatsächlich aufgetreten waren; im ersten Fall auch solche uaU relevant, die zwar bereits aufgetreten, aber dem Reisenden erst später zur Kenntnis gelangt waren; kein kostenfreies Rücktrittsrecht bei Gründen, die bei Buchung bereits vorgelegen haben (Covid-19-Risiko) und dem Reisenden auch bekannt waren (OM) ABI 2022 C 237/35</p>	<p>10.03.2022 OGH (AT) Vorlagebeschluss 15.01.2022, 8 Ob 130/21g = ECLI:AT:OGH0002:2022:00800B00130.21G.0125.000</p>	<p>keine SA GA <i>Medina</i></p>	<p>keine Entscheidung BE: <i>Prechal</i></p>	<p>Präsident des EuGH 16.08.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:631</p> <p>Covid-19 </p> <p>siehe OGH 25.05.2022 Beschluss 8 Ob 130/21g</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
10.	Rs C-299/22 (MD/Tez Tour)	Art 12 Abs 2 Satz 1 Notwendigkeit einer Reisewarnung für den Abreise- oder Bestimmungsstaat oder eine Einstufung des Bestimmungsstaates als Risikogebiet für die Qualifikation als uaU Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe; Beurteilung nur anhand objektiver Kriterien zum Zeitpunkt des Rücktritts und einer Beschränkung auf eine objektive Unmöglichkeit oder genügt auch eine begründete Furcht vor einer Infektion mit COVID-19 und ein drohender Entgang der Urlaubsfreude; sind auch subjektive Faktoren wie die Begleitung Minderjähriger oder die Zugehörigkeit zu einer höheren Risikogruppe relevant; Rücktrittsrecht bei begründeter Angst vor der Pandemie und den damit zusammenhängenden Umständen aus Sicht eines durchschnittlichen Reisenden; Relevanz der	04.05.2022 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LT) [Oberster Gerichtshof Litauen] Vorlagebeschluss 04.05.2022, e3K-3-108-1075/2022 = Informacija atnaujinta 05.05.2022	SA <i>Medina</i> 21.09.2023 ECLI:EU:C:2023:696 Originalsprache: en	29.02.2024 ECLI:EU:C:2024:181 BE: <i>Prechal</i>	Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 07.06.2023 Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>Tatsache, dass Umstände zum Zeitpunkt der Buchung der Reise bereits bestanden oder zumindest vorhersehbar waren; Informationen bei WHO zum Zeitpunkt der Buchung, aber Verlauf und Folgen der Pandemie unvorhersehbar, Fehlen klarer Maßnahmen zur Eindämmung und Kontrolle der Infektion, kein Vorliegen ausreichender Informationen über die Infektion selbst und die Zunahme der Infektionsdynamik vom Zeitpunkt der Buchung der Reise bis zum Rücktritt ausschlaggebend für Vorhersehbarkeit; hinreichende Für Auslegung des Begriffs „Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe“ auch der Bestimmungsstaat oder im Lichte einer ansteckenden Virusinfektion - auch der Abreisestaat sowie die mit der Reise und der Rückreise verbundenen Orte (Umsteigeorte, Transportmittel etc) relevant</p>				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		(AE) ABI 2022 C 311/3				548
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Feststellung nach Art 12 Abs 2 Satz 1, dass „am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe uaU aufgetreten sind, hängt nicht davon ab, ob eine amtliche Reisewarnung der Behörden des Abreise- und/oder Ankunftsstaats, von nicht notwendigen Reisen abzusehen, und/oder eine Einstufung des Bestimmungslands (bzw evtl auch des Abreislands) als Risikogebiet veröffentlicht wurde. Im Einklang mit dem nationalen Verfahrensrecht können die nationalen Gerichte jedoch amtliche Warnungen berücksichtigen, die auf ein hohes Risikoniveau am Bestimmungsort hinweisen, sofern diese Warnungen keine notwendige Voraussetzung für die Feststellung solcher uaU darstellen. Dass uaU erhebliche Auswirkungen auf die Durchführung des Pauschalreisevertrags haben, kann nicht nur dann festgestellt werden, wenn diese Durchführung unmöglich ist, sondern auch dann, wenn sie erhebliche Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Reisenden mit sich bringt. Diese Folgen sind objektiv zu beurteilen. Subjektive Faktoren iZm der eingeschränkten Mobilität oder der Schutzwürdigkeit des Reisenden können jedoch berücksichtigt werden, wenn diese Faktoren überprüfbar sind. Die Beurteilung der erheblichen Auswirkungen auf die Durchführung des Vertrags beruht auf einer zum Zeitpunkt des Rücktritts vom Vertrag vorgenommenen Ex-ante-Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser erheblichen Auswirkungen; diese Beurteilung ist aus Sicht eines „normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen“ Durchschnittsreisenden vorzunehmen. Das Recht des Reisenden nach Art 12 Abs 2, ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurückzutreten, wird durch die Tatsache beeinflusst, dass die vom Reisenden geltend gemachten Umstände bereits aufgetreten oder zumindest bereits vernünftigerweise vorhersehbar waren, als der Pauschalreisevertrag abgeschlossen wurde, sofern sich diese Umstände sowie die Kenntnis des Reisenden von diesen Umständen und ihren Folgen nicht zwischen dem Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags und dem Zeitpunkt des Rücktritts vom Vertrag erheblich ändern. Insoweit ist bei der Anwendung des Kriteriums der hinreichenden Vorhersehbarkeit im Kontext der Covid-19-Pandemie zu berücksichtigen, dass der Verlauf und die Folgen der Pandemie zum Zeitpunkt des Abschlusses des Pauschalreisevertrags schwer vorhersagbar waren. Für die Beurteilung der erheblichen Auswirkungen auf die Durchführung des Pauschalreisevertrags, die das Recht nach Art 12 Abs 2 begründen, ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurückzutreten, ist die Situation am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe sowie die Situation am Abreiseort und den auf der Reise, einschließlich der Rückreise, dazwischen liegenden Orten zu berücksichtigen. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 12 Abs 2 Reise-RL ist im Licht ihres Art 3 Nr 12 dahin auszulegen, dass die Feststellung, dass am Bestimmungsort einer Reise oder in dessen unmittelbarer Nähe uaU iSd Bestimmungen auftreten, nicht von der Voraussetzung abhängt, dass die zuständigen Behörden Reisenden offiziell davon abraten, sich in das betreffende Gebiet zu begeben, oder das betreffende Gebiet offiziell als „Risikogebiet“ einstufen. Art 12 Abs 2 Reise-RL ist dahin auszulegen, dass die Wendung „<i>unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände ..., die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen</i>“ nicht nur Umstände erfasst, die die Durchführung der betreffenden Pauschalreise unmöglich machen, sondern auch Umstände, die die Durchführung zwar nicht verhindern, aber dazu führen, dass die Gesundheit und Sicherheit der Reisenden – ggf unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren, die sich auf die individuelle Situation der Reisenden beziehen – gefährdet wäre. Die Beurteilung, ob eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt, ist aus der Sicht eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsreisenden zum Zeitpunkt des Rücktritts vom betreffenden Pauschalreisevertrag vorzunehmen. 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>3. Art. 12 Abs. 2 Reise-RL ist dahin auszulegen, dass ein Reisender eine Situation, die er zum Zeitpunkt des Abschlusses eines Pauschalreisevertrags bereits kannte oder vorhersehen konnte, nicht als uaU iSd Bestimmung geltend machen kann. Allerdings kann sich die Situation aufgrund ihrer Unbeständigkeit nach Abschluss des Vertrags dermaßen verändert haben, dass eine neue Situation entstanden ist, die als solche unter die Definition des Begriffs uaU iSd Bestimmung fallen könnte.</p> <p>4. Art 12 Abs 2 Reise-RL ist dahin auszulegen, dass für die Feststellung, ob am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe auftretende uaU „die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen“, auch eine Beeinträchtigung berücksichtigt werden kann, die am Abreiseort oder an den Orten, die mit dem Beginn der Reise und mit der Rückreise verbunden sind, auftritt, wenn sie sich auf die Durchführung der Pauschalreise auswirkt.</p>						
11.	Rs C-414/22 (DocLX Travel Events/VKI)	Art 12 Abs 2 Rücktrittsrecht des Reisenden wegen uaU ohne Rücktrittskosten unabhängig vom Zeitpunkt der Rücktrittserklärung, wenn zum vereinbarten Reisebeginn diese (dann) tatsächlich eingetreten sind; Rücktrittsrecht des Reisenden wegen uaU ohne Rücktrittskosten, wenn zum Zeitpunkt der Rücktrittserklärung mit dem Eintritt der uaU zu rechnen war (Istrien/HR) ABI 2022 C 359/42	21.06.2022 OGH (AT) Vorlagebeschluss 19.05.2022, 3 Ob 35/22a = ECLI:AT:OGH0002:2022:0030OB00035.22A.0519.000 Zurückziehung Beschluss 22.01.2024 3 Ob 17/24g = ECLI:AT:OGH0002:2024:0030OB00017.24G.0122.000	SA Medina 21.09.2023 ECLI:EU:C:2023:698 Originalsprache: en Anm: nicht auf de publiziert	keine Entscheidung	Präsidentin der zweiten Kammer Streichungsbeschluss 01.02.2024 ECLI:EU:C:2024:205 Anm: vor Streichung verbunden mit Rs C-584/22 [V. b Nr 550] Mündliche Verhandlung 07.06.2023 Covid-19 siehe auch Rs C-170/23 [V. b Nr 20], Rs C-328/23 [V. b Nr 22] und Rs C-584/22 [V. b Nr 550]
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten: Art 12 Abs 2 ist dahin auszulegen, dass die Beurteilung des Auftretens uaU, die die Durchführung des Vertrags erheblich beeinträchtigen, wodurch der Reisende zum Rücktritt vom Pauschalreisevertrag ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr berechtigt wird, ausschließlich zum Zeitpunkt des Rücktritts vom Vertrag vorzunehmen ist. Das Entstehen dieses Rechts hängt nicht davon ab, ob solche Umstände nach dem Rücktritt vom Vertrag tatsächlich aufgetreten sind.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
12.	Rs C-584/22 (QM/Kiwi Tours)	Art 12 Abs 2 Sind (auch) nach dem Rücktritt des Reisenden (Ende 3/2020) aufgetretene Umstände dieser Art wie ein angeordnetes Einreiseverbot zu berücksichtigen (JP) ABI 2022 C 441/17	05.09.2022 BGH (DE) Vorlagebeschluss 02.08.2022, X ZR 53/21 = ECLI:DE:BGH: 2022:020822BXZR53.21.0	SA <i>Medina</i> 21.09.2023 ECLI:EU:C:2023:698 Originalsprache: en Anm: nicht auf de publiziert	29.02.2024 ECLI:EU:C:2024:188 BE: <i>Prechal</i> Nationale Entscheidung im Anschluss BGH 28.01.2025, X ZR 53/21 ECLI:DE:BGH:2025:28012 5UXZR53.21.0	Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 07.06.2023 Covid-19 siehe auch Rs C-170/23 [V. b Nr 20], Rs C-328/23 [V. b Nr 22] und Rs C-424/22 [V. b Nr 22] Anm: vor deren Streichung verbunden mit Rs C-414/22 [V. b Nr 11] PM 118/2022 siehe auch BGH Aussetzungsbeschluss 30.08.2022, X ZR 3/22 und 13.10.2022, X ZR 80/21 550
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten: Art 12 Abs 2 ist dahin auszulegen, dass die Beurteilung des Auftretens uaU, die die Durchführung des Vertrags erheblich beeinträchtigen, wodurch der Reisende zum Rücktritt vom Pauschalreisevertrag ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr berechtigt wird, ausschließlich zum Zeitpunkt des Rücktritts vom Vertrag vorzunehmen ist. Das Entstehen dieses Rechts hängt nicht davon ab, ob solche Umstände nach dem Rücktritt vom Vertrag tatsächlich aufgetreten sind.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 12 Abs 2 Reise-RL ist dahin auszulegen, dass für die Feststellung, ob uaU aufgetreten sind, die iSd Bestimmung „die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen“, nur die Situation zu berücksichtigen ist, die zu dem Zeitpunkt bestand, zu dem der Reisende vom Reisevertrag zurückgetreten ist.</p>						
13.	verb Rs C-511/22 und Rs C-529/22 (AQ und	Art 12 Abs 1 und 2 Italienreise Anfang April	29.07.2022 LG Frankfurt/M (DE)	Keine SA GA <i>Medina</i>	Keine Entscheidung BE: <i>Prechal</i>	Präsident des EuGH 27.06.2024

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	PA/trendtours Touristik)	2020: setzt gesondertes Rücktrittsrecht des Reisenden wegen uaU eine Berufung darauf in der Rücktrittserklärung (Ende Februar 2020) voraus; Anspruch auf Rücktrittsgebühr bei Fehlen eines Grundes in der Rücktrittserklärung oder bei (persönlicher) Begründung ohne Zusammenhang mit uaU (Rom und Sorrent/IT) ABI 2022 C 441/4	Vorlagebeschluss 09.06.2022, 2-24 S 110/21			Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2024:620 Mit Verweis auf Rs C-299/22 [V. b Nr 10] und Rs C-584/22 [V. b Nr 12] Covid-19
14.		Art 12 Abs 1 und 2 Gesondertes Rücktrittsrecht mit entsprechenden Rechtsfolgen nur bei Berufung auf uaU; Rücktrittsentschädigung bei Begründung des Rücktritts durch Reisenden mit uaU erst im Nachhinein (IL und JO) ABI 2022 C 441/5	09.08.2022 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 07.07.2022 2-24 S 189/21			551 552

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
15.	Rs C-546/22 (GF/Schauinsland-Reisen)	Art 12 Abs 3 Hinderung des Reiseveranstalters an der Erfüllung des Pauschalreisevertrages wegen uaU bereits bei Reisewarnung für das Zielland durch den Staat, dessen Angehöriger der Reisende ist; uaU zu verneinen, wenn Reisender dennoch an der Erfüllung festhalten wollte, die Durchführung für den Veranstalter aber nicht unmöglich war (MV 26.12.2020 bis 02.01.2021) ABI 2022 C 408/34	16.08.2022 OGH (AT) Vorlagebeschluss 29.06.2022, 8 Ob 46/22f = ECLI:AT:OGH0002:2022:0080OB00046.22F.0629.000	Verzicht auf SA GA <i>Medina</i>	04.10.2024 ECLI:EU:C:2024:847 BE: <i>Prechal</i> Nationale Entscheidung im Anschluss OGH 05.12.2024, 8 Ob 127/24w ECLI:AT:OGH0002:2024:080OB00127.24W.1205.000	Siebte Kammer (3) Schriftliche Erklärung Kom 02.12.2022, si.i(2022)9322459 - BRK/mg 03.02.2023 Corrigendum Schriftliche Erklärung GF 24.11.2022 [ohne GZ] Schriftliche Erklärung Schauinsland-R 25.11.2022 [ohne GZ] Schriftliche Erklärung GR 02.12.2022 [ohne GZ] Covid-19 553
Tenor (gekürzt): Art 12 Abs 3 lit b ist dahin auszulegen, dass sich der Reiseveranstalter für den Nachweis, dass er aufgrund uaU iSd Bestimmung an der Erfüllung eines Pauschalreisevertrags gehindert ist, auf die Veröffentlichung einer offiziellen Empfehlung durch die zuständigen Behörden berufen kann, die Reisenden davon abrät, sich in das betroffene Gebiet zu begeben, auch wenn der Reisende erklärt hat, an der Reise dennoch festhalten zu wollen, und es für den Reiseveranstalter nicht objektiv unmöglich gewesen wäre, diesen Reisevertrag durchzuführen. Eine solche Empfehlung kann jedoch insoweit keinen unwiderlegbaren Beweis darstellen.						
16.	verb Rs C-771/22 (BAK/HDI Global) und C-45/23 (A, B, C und D/MS Amlin Insurance)	Art 17 Absicherung von vor Reisebeginn geleistete Zahlungen des Reisenden,	19.12.2022 BGHS Wien (AT) Vorlagebeschluss 17.10.2022,	GA <i>Medina</i> 07.03.2024 ECLI:EU:C:2024:218	29.07.2024 ECLI:EU:C:2024:644 BE: <i>Prechal</i>	Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 07.12.2023

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		wenn der Reisende vor der Insolvenz aufgrund von agU zurückgetreten ist; Absicherung, wenn die Insolvenz während der Reise eingetreten wäre; Absicherung, wenn die Insolvenz wegen dieser agU eingetreten ist; Reisezeitraum 5-6/2020, Rücktritt 3/2020, Insolvenz 5/2020 (Las Palmas, Gran Canaria/ES) ABI 2023 C 112/24	2 C 267/21k	Originalsprache: en		Covid-19 siehe auch Rs C-247/24 [V. b Nr 25]
17.		Art 12 Abs 2, Art 17 Abs 1, ErwGr 1, 3, 39 f Absicherung, insb Erstattung aller bereits von Reisenden geleisteten Zahlungen auch, wenn der Reisende vom Pauschalreisevertrag aufgrund uaU gem Art 12 Abs 2 via Reisevermittler zurücktrat und der Reiseveranstalter (Exclusive Destinations) – nach Beendigung des Pauschalreisevertrags aus diesem Grund, aber vor tatsächlicher Erstattung für insolvent erklärt wird (Reiseziel nicht bekannt)	31.01.2023 Niederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (BE) [niederländischsprachiges Unternehmensgericht Brüssel] Vorlagebeschluss 19.01.2023, A/21/01469			554

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		ABI 2023 C 155/31				555
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten: Art 17 Abs 1 ist in Anbetracht seines Wortlauts, seines Kontexts, seines Zwecks und im Licht des Grundsatzes der Gleichbehandlung dahin auszulegen, dass die Sicherheit für die Erstattung nicht nur die von Reisenden oder in deren Namen geleisteten Zahlungen in dem Fall abdeckt, dass die Reise infolge der Insolvenz des Reiseveranstalters nicht stattgefunden hat, sondern dass sie auch die von Reisenden oder in deren Namen geleisteten Zahlungen in dem Fall abdeckt, dass der Reisende vor der Insolvenz des Reiseveranstalters aufgrund von uaU iSv Art 12 Abs 2 vom Vertrag zurückgetreten ist. Hilfsweise kommt es für die Auslegung des Anwendungsbereichs von Art 17 Abs 1 nicht darauf an, ob die Reise während oder nach der Insolvenz stattfinden sollte oder ob die Insolvenz aufgrund der gleichen uaU eintritt, die von dem Reisenden für den Rücktritt vom Vertrag nach Art 12 Abs 2 geltend gemacht wurden.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 17 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass die den Reisenden gewährte Absicherung gegen die Insolvenz des Pauschalreiseveranstalters anwendbar ist, wenn ein Reisender aufgrund uaU gem Art 12 Abs 2 von seinem Pauschalreisevertrag zurücktritt, der Reiseveranstalter nach diesem Rücktritt insolvent wird und dem Reisenden vor dem Eintritt der Insolvenz die getätigten Zahlungen nicht voll erstattet wurden, worauf er nach der letztgenannten Bestimmung Anspruch hat.</p>						
18.	Rs C-774/22 (JX/FTI Touristik)	Art 18 Abs 1 Brüssel Ia-VO Neben der Regelung der internationalen Zuständigkeit auch eine durch das entscheidende Gericht zu beachtende Regelung über die örtliche Zuständigkeit der nationalen Gerichte, wenn die Vertragspartner und auch der Vermittler ihren Sitz im selben MS haben, aber das Reiseziel in einem Drittstaat liegt (sog unechter Inlandsfall); Anspruch auf Schadenersatz gegen den Reiseveranstalter wegen mangelhafter Aufklärung über Einreisebestimmungen und	21.11.2022 AG Nürnberg (DE) Vorlagebeschluss 07.12.2022, 23 C 3359/22	GA <i>Emiliou</i> 07.03.2024 ECLI:EU:C:2024:219 Originalsprache: en	29.07.2024 ECLI:EU:C:2024:646 BE: <i>Biltgen</i>	Zweite Kammer siehe auch Rs C-317/20 [V. a Nr 35], Rs C-62/22 [V. b Nr 7], Rs C-108/23 [V. b Nr 19], Rs C-648/23 [V. b Nr 23] und Rs C-774/23 [V. b Nr 24]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		erforderliche Visa (Reiseziel nicht bekannt) ABI 2023 C 112/25				556
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegte Vorabentscheidungsfrage wie folgt zu beantworten: Art 1 Abs 1 und Art 18 Abs 1 Brüssel Ia-VO sind dahin auszulegen, dass die in Art 18 Abs 1 getroffene Zuständigkeitsregelung zugunsten der Gerichte des Wohnsitzes des Verbrauchers auf Klagen anwendbar ist, die ein Verbraucher mit Wohnsitz in einem MS gegen einen Reiseveranstalter mit Wohnsitz in demselben Staat in Bezug auf einen Pauschalreisevertrag über eine Reise ins Ausland erhebt. Diese Regelung weist diesen Gerichten sowohl die internationale als auch die örtliche Zuständigkeit zu, ohne auf die in diesem MS geltenden Vorschriften über die Verteilung der örtlichen Zuständigkeit zu verweisen.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 18 ist wie folgt auszulegen: Nach ihm ist in Fällen, in denen ein Verbraucher einen Reiseveranstalter nach Abschluss eines Pauschalreisevertrags vor dem Gericht des MS (ver)klagt, in dessen Bezirk er seinen Wohnsitz hat, und die Vertragspartner beide in dem betreffenden MS ansässig sind, das Reiseziel aber im Ausland liegt, dieses Gericht sowohl international als auch örtlich zuständig.</p>						
19.	Rs C-108/23 (PU/SmartSport Reisen)	Art 18 Abs 1 Brüssel Ia-VO Regelt Art 18 Abs 1 neben der internationalen Zuständigkeit auch eine die örtliche Zuständigkeit, wenn die Parteien ihren Sitz im selben MS haben, das Reiseziel aber im Ausland liegt (sog unechter Inlandsfall) und dem Verbraucher an seinem Wohnsitzgericht ein Gerichtsstand für Ansprüche aus dem Pauschalreisevertrag offensteht (PT) ABI 2023 C 173/20	23.02.2023 Amtsgericht Groß-Gerau (DE) Vorlagebeschluss 17.02.2023 [ohne GZ]	keine SA	keine Entscheidung	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 30.09.2024 ECLI:EU:C:2024:926 Verweis auf Rs C-774/22 [V. b Nr 18] siehe auch Rs C-317/20 [V. a Nr 35], Rs C-62/22 [V. b Nr 7], Rs C-774/22 [V. b Nr 18], Rs C-648/23 [V. b Nr 23] und Rs C-774/23 [V. b Nr 24] 557
20.	Rs C-170/23 (trendtours/SH)	Art 12 Abs 2 Anspruch des Reiseveranstalters	20.03.2023 LG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss	keine SA GA <i>Medina</i>	keine Entscheidung BE: <i>Prechal</i>	Covid-19 Präsident des EuGH

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>Rücktrittschädigung, wenn im Zeitpunkt der Reise (11/2020) keine erhebliche Beeinträchtigung aufgrund uaU mehr besteht, selbst wenn zu einem früheren Zeitpunkt solche Umstände bestanden haben sollten (Buchung 2/2020), oder kommt es für die Frage der uaU allein auf eine Prognoseentscheidung im Zeitpunkt der Rücktrittserklärung (9/2020) an; Bis zu welchem Zeitpunkt muss der Reisende bei einer Prognose zuwarten, bis er seine Rücktrittserklärung abgeben darf, ohne Rücktrittschädigung zahlen zu müssen, auch wenn die uaU nachträglich wegfallen (Gran Canaria/ES) ABI 2023 C 189/24</p>	<p>13.03.2023 [ohne GZ]</p>			<p>Streichungsbeschluss 18.04.2024 ECLI:EU:C:2024:378 mit Verweis auf Rs C-299/22 und Rs C-584/22 siehe auch Rs C-299/22 [V. b Nr 10]; Rs C-414/22 [V. b Nr 11], Rs C-584/22 [V. b Nr 12] und Rs C-328/23 [V. b Nr 22]</p> <p style="text-align: right;">558</p>
21.	Rs C-320/23 (BAK/DocLX)	<p>Art 12 Abs 1 Relevanter Zeitpunkt der Prüfung der Angemessenheit und Höhe der Rücktrittsgebühr: Angebote des Reiseveranstalters, Abschluss des Pauschalreisevertrages,</p>	<p>24.05.2023 HG Wien (AT) Vorlagebeschluss 23.05.2023, 1 R 34/23f 12.06.2023 Berichtigung</p>	keine SA	keine Entscheidung BE: <i>Ilešič</i>	<p>Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 18.01.2024 ECLI:EU:C:2024:95 siehe C-844/25 [V. b Nr 29]</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Rücktrittserklärung des Reisenden, geplantes Reiseende oder ein anderer Zeitpunkt; Prüfung der Angemessenheit und Höhe der Rücktrittsgebühr nach betriebswirtschaftlichen oder anderen Kriterien wie eine Quote des Reisepreises; Folgen einer unangemessen hohen im Pauschalreisevertrag vereinbarten Rücktrittsgebühr; Beurteilung der Angemessenheit bei unverhältnismäßigem Verfahrensaufwand und Festsetzung nach freiem richterlichen Ermessen gem nationalem Recht (Laterna/HR) ABI 2023 C 338/6				559
22.	Rs C-328/23 (J und A/Reisebüro und R)	Art 5, Art 12 Abs 2 Buchung einer Pauschalreise 1/2021 für 2-3/2021 für reisenden mit Vorerkrankung; Rücktritt wegen uaU nach konsensualer Verschiebung; uaU bei Abschluss des Pauschalreisevertrages	25.05.2023 OGH (AT) Vorlagebeschluss 25.04.2023, 4 Ob 184/22w = ECLI:AT: OGH0002:2023:0040OB00 184.22W.0425.000	keine SA GA <i>Pikamäe</i>	keine Entscheidung BE: <i>Ilešič</i>	Präsident des EuGH 09.11.2023 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2023:898 siehe OGH 17.10.2023, 4 Ob 184/22w Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>bereits vorliegen können oder erst zwischen diesem Zeitpunkt und der Rücktrittserklärung, oder dem Zeitpunkt des Beginnes der Pauschalreise erstmals auftreten</p> <ul style="list-style-type: none"> den Beteiligten bei Abschluss des Reisevertrages nicht bekannt sind; oder - den Beteiligten bei Abschluss des Reisevertrages bekannt sein dürfen; oder - für die Beteiligten bei Abschluss des Reisevertrages nicht vorher- oder absehbar sind; oder - für die Beteiligten bei Abschluss des Reisevertrages vorher- oder absehbar – ggf nach welchen konkreten sich aus der RL ergebenden Kriterien – sein dürfen; oder - den Beteiligten bei Abschluss des Pauschalreisevertrages in groben Zügen zwar bekannt, aber in ihrer konkreten Ausformung noch nicht (allenfalls mit einiger Wahrscheinlichkeit) abschätzbar sind; 				<p>siehe auch Rs C-414/22 [V. b Nr 11], Rs C-584/22 [V. b Nr 12] und Rs C-170/23 [V. b Nr 20]</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		völlig unabhängig vom Kenntnisstand der beteiligten Personen, allein aufgrund – gegebenenfalls welcher konkreter sich aus der RL ergebender – objektiver Kriterien zu bewerten Informationspflicht hinsichtlich Testungen und Ausgangs- oder Freizügigkeitsbeschränkungen; Pflicht zu vorvertraglichen Informationen bei Umbuchung (CU) ABI 2023 C 296/21				560
23.	Rs C-648/23 (VB/RSD Reise Service Deutschland)	Art 18 Abs 1 Brüssel Ia-VO Regelt Art 18 Abs 1 neben der internationalen Zuständigkeit auch eine die örtliche Zuständigkeit, wenn die Parteien ihren Sitz im selben MS haben, das Reiseziel aber im Ausland liegt (sog unechter Inlandsfall) und dem Verbraucher an seinem Wohnsitzgericht ein Gerichtsstand für Ansprüche aus dem Pauschalreisevertrag offensteht (AE)	31.10.2023 AG Wiesbaden (DE) Vorlagebeschluss 08.09.2023 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Emiliou</i>	keine Entscheidung BE: <i>Biltgen</i>	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 05.11.2024 ECLI:EU:C:2024:967 mit Verweis auf Rs C-774/22 [V. b Nr 18] siehe auch Rs C-317/20 [V. a Nr 35], Rs C-62/22 [V. b Nr 7], Rs C-774/22 [V. b Nr 18], Rs C-108/23 [V. b Nr 19] und Rs C-774/23 [V. b Nr 24]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		ABI C 2024/1238				561
24.	Rs C-774/23 (DN/Gebeco)	Art 18 Abs 1 Brüssel Ia-VO Regelt Art 18 Abs 1 neben der internationalen Zuständigkeit auch eine die örtliche Zuständigkeit, wenn die Parteien ihren Sitz im selben MS haben, das Reiseziel aber im Ausland liegt (sog unechter Inlandsfall) und dem Verbraucher dadurch an seinem Wohnsitzgericht ein Gerichtsstand für Ansprüche aus einem Pauschalreisevertrag offensteht (Südamerika) ABI C 2024/2137	15.12.2023 AG Simmern/Hunsrück (DE) Vorlagebeschluss 04.12.2023 [ohne GZ]	keine SA	keine Entscheidung BE: <i>Biltgen</i>	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 27.08.2024 ECLI:EU:C:2024:756 mit Verweis auf Rs C-774/22 [V. b Nr 18] siehe auch Rs C-317/20 [V. a Nr 35], Rs C-62/22 [V. b Nr 7], Rs C-774/22 [V. b Nr 18], Rs C-108/23 [V. b Nr 19] und Rs C-648/23 [V. b Nr 23] 562
25.	Rs C-247/24 (TX und UY/Fonds de Garantie Voyages)	Art 2 Abs 1, Art 3 Nr 1 bis 3, Art 17 Pauschalreise zum Preis von EUR 12k über Vermittler; Absage der Reise 2020 nach vollständiger Reise wegen Corona und Verschiebung auf 2021 („ <i>Corona-bedingte Ver-Schiebung ... unterliegt den besonderen ‚Corona‘- Bedingungen</i> “); in der Folge Ausstellung von Corona- Wertgutschein und Anfang	05.04.2024 Tribunal de première instance de Liège (BE) [französischsprachiges Regionalgericht Lüttich] Vorlagebeschluss 15.03.2024 [ohne GZ]	Keine SA GA <i>Medina</i>	Keine Entscheidung	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 11.08.2025 ECLI:EU:C:2025:640 Covid-19 Verweis auf verb Rs C- 771/22 und Rs C-45/23 [V. b Nr 17 f] <gfg.be/>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		2021 erneute Absage; Wahl der Erstattung durch die Reisenden, jedoch nach Mahnung durch Reisende Verweis auf gesetzliche Wartefrist von 6 Mo; Einleitung eines Schlichtungsverfahrens, nachfolgende Insolvenz des Reiseveranstalters; Wertgutscheine als Alternative zur Erstattung von Insolvenzabsicherung umfasst (Mauritius) nicht im ABl publiziert				563
26.	Rs C-445/24 (MS Amlin Insurance/(W) onderweg)	Art 3 Nr 6 Qualifizierung auch einer juristischen Person als Reisender, wie eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, die gelegentlich von einem Unternehmer eine Pauschalreise für ihre Mitglieder erwirbt; Verschiebung der Reise wegen Covid-19 und anschließende Insolvenz des Veranstalters (Lyon, FR) ABI C 2024/6072	24.06.2024 Hof van Cassatie (BE) [Belgischer Kassationshof] Vorlagebeschluss 03.06.2024, C.23.0167.N/1	keine SA GA <i>Medina</i>	13.11.2025 ECLI:EU:C:2025:893 BE: <i>Smulders</i>	Zehnte Kammer (3) Covid-19 564

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
Tenor (gekürzt): Art 3 Nr 6 ist dahin auszulegen, dass eine juristische Person wie eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, die mit einem Reiseveranstalter im eigenen Namen, aber für Rechnung einiger ihrer Mitglieder einen Pauschalreisevertrag geschlossen hat, unter den Begriff „Reisender“ iSd Bestimmung fällt.						
27.	Rs C-469/24 (B.F und B.F./Z) „Tuleka“	Art 3 Nr 12, Art 4, Art 14 Abs 1 f, Abs 3 lit b Beweislast für das Verschuldens eines Dritten, der an Reiseleistungen nicht beteiligt ist; Preisminderung wegen einer groben Vertragswidrigkeit um 100% trotz Inanspruchnahme von Leistungen; Preisminderung und Schadenersatz nur zur Wiederherstellung der Vertragsäquivalenz oder auch sanktionierender Charakter zur Spezialprävention; Qualifizierung eines Aktes der öffentlichen Gewalt – hier über den Abriss eines Hotels – als uaU (AL) ABI C 2024/6074	03.07.2024 Sąd Rejonowy w Rzeszowie (PL) [Bezirksgericht Rzeszow] Vorlagebeschluss 27.03.2024, I C 574/23	Verzicht auf SA GA <i>Medina</i>	23.10.2025 ECLI:EU:C:2025:833 BE: <i>Smulders</i>	Zehnte Kammer (3)
Tenor (gekürzt): 1. Art 14 Abs 3 lit b iVm Art 4 ist dahin auszulegen, dass er einer Bestimmung des nationalen Rechts entgegensteht, die vorsieht, dass in Fällen, in denen die Vertragswidrigkeit von Pauschalreiseleistungen einem an der Erbringung dieser Leistungen nicht beteiligten Dritten zuzurechnen und weder vorhersehbar noch vermeidbar ist, der Reiseveranstalter nachweisen muss, dass die Vertragswidrigkeit auf einem Verschulden des Dritten beruht, um sich von seiner Haftung ggü dem Reisenden befreien zu können. 2. Art 14 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass selbst wenn ein Reisender einen Teil der von einem Reiseveranstalter erbrachten Leistungen in Anspruch genommen hat, die angemessene Preisminderung, auf die er im Fall der Vertragswidrigkeit der Leistungen Anspruch hat, einer vollen Erstattung des Preises der betreffenden Pauschalreise entsprechen kann, wenn die Vertragswidrigkeit so schwerwiegend ist, dass die Pauschalreise in Anbetracht ihres Zwecks für den Reisenden objektiv nicht mehr von Interesse ist.						

565

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>3. Art 14 Abs 1 und 2 ist dahin auszulegen, dass die in dieser Bestimmung vorgesehenen Ansprüche auf eine angemessene Preisminderung für jeden Zeitraum der Vertragswidrigkeit bzw auf Ersatz des infolge einer Vertragswidrigkeit erlittenen Schadens der Wiederherstellung des vertraglichen Gleichgewichts zwischen Reiseveranstaltern und Reisenden dienen und nicht der Sanktionierung der Reiseveranstalter.</p> <p>4. Art. 3 Nr 12 ist dahin auszulegen, dass Situationen, die sich aus dem Erlass von Akten der öffentlichen Gewalt ergeben, wie der Abriss touristischer Infrastruktur im Rahmen der Umsetzung einer behördlichen Entscheidung, nicht unter den Begriff uaU isd Bestimmung fallen, wenn diese Akte im Anschluss an ein Verfahren erlassen wurden, das es den Beteiligten, etwa dem betreffenden Reiseveranstalter oder seinen etwaigen Reiseleistungserbringern, ermöglicht hat, rechtzeitig vor der Umsetzung dieser Entscheidung davon Kenntnis zu erlangen.</p>						
28.	Rs C-807/24 (NK/Blue Star)	Art 5 Abs 1 lit f Verpflichtung des Reiseveranstalters Reisende, die Staatsangehörige eines MS sind, und andere Reisende in gleicher Weise und im gleichen Umfang zu informieren? Verstoß gegen die Informationspflichten, wenn der Reiseveranstalter Reisende, die nicht Staatsangehörige eines MS sind (hier: belarussische Staatsangehörige), allgemeine Informationen über Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungslands, einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von Visa, erteilt, auf die Website der Botschaft des Bestimmungslands verweist?	21.11.2024 Nejvyšší soud (CZ) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 24.10.2024, 33 Cdo 2348/2023	keine SA GA <i>Norkus</i>	keine Entscheidung BE: <i>Smulders</i>	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 24.11.2025 ECLI:EU:C:2025:937 Anm: nur auf cs und fr publiziert Rücknahme des Rechtsmittels durch Bekl

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand V. b Reise-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Ist es für den Umfang der oben genannten Informationspflicht ggü einem Reisenden, der nicht Staatsangehöriger eines MS ist, von Bedeutung, dass der Reisevertrag kurz vor der Reisebeginn (< 48h) geschlossen wurde? (Marsa Alam, EG) ABI C 2024/1216				566
29.	Rs C-844/25 (Noshow Consumer Travel Rights/Trendtours Touristik)	Art 12 Abs 1 Relevanter Zeitpunkt der Prüfung der Angemessenheit und Höhe der Rücktrittsgebühr behält der Reiseveranstalter seinen Anspruch auf eine angemessenen Rücktrittsgebühr auch bei einer unangemessenen pauschalen Rücktrittsgebühr im Vertrag, Berechnung der Rücktrittsgebühr konkret nach dem tatsächlichen Nachteil oder geht der Anspruch verloren ABI C 2026/1193	17.12.2025 AG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 06.11.2025, 31039 C 77/25	ausstehend	ausstehend	siehe auch Rs C-287/21 [V. b Nr 1] und Rs C-320/23 [V. b Nr 21]

VI. Timesharing

a. Teilzeitnutzungsrechte-RL [94/47/EG](#)

- Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.10.1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien, ABl 1994 L 280/83.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 94	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
(6/4/0//10) entschieden/gestrichen/offen//gesamt ✓						
1.	Rs C-423/97 (Travel Vac/Antelm Sanchis)	TNR-RL 94 Art 1, 3, 5, 7, ErwGr 4 Haustürgeschäfte-RL 85/577/EWG (außer Kraft) Anwendbarkeit der Ausnahme des Anwendungsbereichs der Haustürgeschäfte-RL auf Vertrag über Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien im allgemeinen und im speziellen des vorliegenden Vertrages; Relevanz des Inhalts des vorliegenden, gemischten Vertrages zusätzlich auch über Dienstleistungen und andere rein schuldrechtliche Verpflichtungen; Qualifizierung eines Touristenzentrums mit Wohnungen an denen Teilzeitnutzungsrechte bestehen als außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten des Gewerbetreibenden; Telos eines	15.12.1997 Juzgado de Primera Instancia de Valencia No 22 (ES) [Gericht erster Instanz Valencia] Vorlagebeschluss 11.11.1998	GA <i>Alber</i> 26.11.1998 ECLI:EU:C:1998:576 Originalsprache: de	22.04.1999 ECLI:EU:C:1999:197 BE: <i>Gulmann</i>	Dritte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 94 Rücktrittsrechts; Belehrung über Rücktrittsrecht ausdrücklich oder auch schlüssig; Vereinbarung über pauschalen Schadersatz vereinbar mit Regelung über Rückabwicklung (Dénia) ABl 1998 C 41/16				568
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund der vorhergehenden Überlegungen schlage ich folgende Beantwortung der Vorlagefragen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der abgeschlossene Vertrag über Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien ist nicht nach Art 3 Abs 2 lit a Haustürgeschäfte-RL aus deren Anwendungsbereich ausgeschlossen, da er neben den Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien auch Dienstleistungen und andere rein schuldrechtliche Verpflichtungen umfaßt, die zumindest wertmäßig von größerer Bedeutung sind als die Immobilienrechte. - Ein Touristenzentrum, in dem ein Vertrag abgeschlossen wird und das 100km vom Geschäftssitz des vertragschließenden Unternehmens entfernt ist, ist nicht als Geschäftsraum iSd Art 1 Abs 1 SpS 1 Haustürgeschäfte-RL anzusehen, wenn das Unternehmen dort kein ständiges Büro eingerichtet hat, sondern lediglich einen großen Saal angemietet hat, um dort im Rahmen einer Veranstaltung vor mehreren Verbrauchern sein Produkt zu präsentieren. Ob diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall tatsächlich gegeben sind, ist vom vorlegenden Gericht zu prüfen. - Das in Art 5 Abs 1 Haustürgeschäfte-RL gewährte Rücktrittsrecht findet seine Begründung in der Tatsache, daß ein Vertrag auf Initiative des Gewerbetreibenden außerhalb von dessen Geschäftsräumen abgeschlossen wurde. Ein bestimmtes Verhalten oder eine Manipulationsabsicht des Gewerbetreibenden muß nicht vorliegen und deshalb auch nicht nachgewiesen werden, ebensowenig wie eine Beeinträchtigung der freien vertraglichen Einigung. - Die Formerfordernisse an die Anzeige nach Art 5 Abs 1 Haustürgeschäfte-RL richten sich nach den allgemeinen Regeln der MS. Dabei muß die Anzeige nicht unbedingt schriftlich erfolgen. Außerdem können die MS nach Art 8 Haustürgeschäfte-RL günstigere Verbraucherschutzbestimmungen erlassen oder beibehalten. - Die Rechtsfolgen des Widerrufs nach Art 7 Haustürgeschäfte-RL , insb Rückerstattung von Zahlungen und Rückgabe empfangener Waren, betreffen die Rückgängigmachung bereits erfolgter Leistungen und gegebenenfalls den Ersatz konkreter nachweisbarer Schäden und sind nicht mit einem <i>pauschalen</i> Ersatz für die dem Käufer entstandenen Schäden vereinbar. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Haustürgeschäfte-RL ist auf einen Vertrag über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an einem Wohngebäude und über die Erbringung von Dienstleistungen anwendbar, die einen höheren Wert als die Teilzeitnutzungsrechte haben. 2. Ein Vertrag ist iSd Haustürgeschäfte-RL während eines vom Gewerbetreibenden außerhalb seiner Geschäftsräume organisierten Ausflugs geschlossen worden, wenn der Gewerbetreibende den Verbraucher eingeladen hat, sich persönlich an einen Ort zu begeben, der in nicht unbeträchtlicher Entfernung von seinem Wohnort liegt, bei dem es sich nicht um die Geschäftsräume handelt, in denen der Gewerbetreibende seine Tätigkeit gewöhnlich ausübt, und der nicht deutlich als öffentliche Verkaufsstelle gekennzeichnet ist, um ihm von ihm angebotene Waren und Dienstleistungen zu präsentieren. 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 94	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
<p>3. Der Verbraucher kann das Rücktrittsrecht nach Art 5 Abs 1 Haustürgeschäfte-RL ausüben, wenn der Vertragsschluss den Tatbestand von Art 1 erfüllt, ohne dass er zu beweisen braucht, dass er vom Gewerbetreibenden beeinflusst oder manipuliert worden ist.</p> <p>4. Die Haustürgeschäfte-RL verbietet einem MS nicht, vorzuschreiben, dass die in Art 5 Abs 1 vorgesehene Rücktrittsanzeige formfrei ist.</p> <p>5. Die Haustürgeschäfte-RL steht einer Vertragsklausel entgegen, nach der der Verbraucher dem Gewerbetreibenden nur deshalb, weil er seinen Rücktritt erklärt hat, einen Pauschalbetrag als Ersatz für die diesem entstandenen Schäden zu zahlen hat.</p>						
2.	Rs C-311/98 (Kom/ES)	Art 12 RL Art 189 Abs 3, Art 5 EGV [VvM] Fehlende Umsetzung der RL innerhalb der festgesetzten Frist	11.08.1998 Vertragsverletzungsklage gem Art 226 EGV (Art 258 AEUV) ABI 1998 C 299/29	Keine SA GA <i>Ruiz-Jarabo Colomer</i>	keine Entscheidung BE: <i>Gulmann</i>	Präsident des EuGH 21.05.1999 Streichungsbeschluss ABI 1999 C 226/27 569
3.	Rs C-319/98 (Kom/BE)	Art 12 RL Art 189 Abs 3, Art 5 EGV [VvM] Fehlende Umsetzung der RL innerhalb der festgesetzten Frist	18.08.1998 Vertragsverletzungsklage gem Art 226 EGV (Art 258 AEUV) ABI 1998 C 299/29	GA <i>Ruiz-Jarabo Colomer</i> 17.12.1998 ECLI:EU:C:1998:626 Originalsprache: es	25.02.1999 ECLI:EU:C:1999:105 BE: <i>Gulmann</i>	Dritte Kammer (3) 570
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Demnach schlage ich dem EuGH vor, der vorliegenden Klage stattzugeben und festzustellen, daß BE dadurch gegen seine Verpflichtungen aus dem EGV verstoßen hat, daß es nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen oder mit-geteilt hat, um der TNR-RL 1994 nachzukommen;</p> <p>Tenor (gekürzt): BE hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der TNR-RL verstoßen, dass es nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um dieser RL nachzukommen.</p>						
4.	Rs C-320/98 (Kom/LU)	Art 12 RL Art 189 Abs 3, Art 5 EGV [VvM] Fehlende Umsetzung der RL innerhalb der festgesetzten Frist	18.08.1998 Vertragsverletzungsklage gem Art 169 EGV [VvM] (Art 226 EGV [VvA], Art 258 AEUV) ABI 1998 C 299/29	Keine SA GA <i>Ruiz-Jarabo Colomer</i>	keine Entscheidung BE: <i>Gulmann</i>	Präsident des EuGH 07.05.1999 Streichungsbeschluss ABI 1999 C 204/37 571

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 94	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
5.	Rs C-321/98 (Kom/FR)	Art 12 RL Art 189 Abs 3, Art 5 EGV [VvM] Fehlende Umsetzung der RL innerhalb der festgesetzten Frist	18.08.1998 Vertragsverletzungsklage gem Art 169 EGV [VvM] (Art 226 EGV [VvA], Art 258 AEUV) ABl 1998 C 299/29	Keine SA GA <i>Ruiz-Jarabo Colomer</i>	keine Entscheidung BE: <i>Gulmann</i>	Präsident des EuGH 12.01.1999 Streichungsbeschluss ABl 1999 C 86/14 572
6.	Rs C-401/98 (Kom/GR)	Art 12 RL Art 189 Abs 3, Art 5 EGV [VvM] Fehlende Umsetzung der RL innerhalb der festgesetzten Frist bis 29.04.1997	10.11.1998 Vertragsverletzungsklage gem Art 169 EGV [VvM] (Art 226 EGV [VvA], Art 258 AEUV) ABl 1998 C 397/27	GA <i>Saggio</i> 17.06.1999 ECLI:EU:C:1999:317 Originalsprache: it	14.09.1999 ECLI:EU:C:1999:414 BE: <i>Gulmann</i>	Fünfte Kammer (5) 573
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund der vorstehenden Ausführungen schlage ich dem EuGH vor, festzustellen, daß GR dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus der TNR-RL 1994 und aus Art 189 EGV [VvM] (jetzt Art 249 EGV [VvA]) verstoßen hat, daß sie nicht die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um dieser RL nachzukommen;</p>						
<p>Tenor (gekürzt): GR hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus der TNR-RL 1994 verstoßen, dass sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um dieser RL nachzukommen.</p>						
7.	Rs C-124/01 (Kom/IT)	Art 4, 9, 10, 12, Anhang RL Unvollständige und nicht ordnungsgemäße Umsetzung der RL; weder Sanktionen noch Konsequenzen bei Verstoß gegen Mindestangaben in der Vertragsurkunde	16.03.2001 Vertragsverletzungsklage gem Art 226 EGV [VvA] (Art 258 AEUV) ABl 2001 C 161/7	Keine SA GA <i>Ruiz-Jarabo Colomer</i>	keine Entscheidung BE: <i>Gulmann</i>	Präsident des EuGH 20.09.2002 Streichungsbeschluss ABl 2002 C 305/19 574
8.	Rs C-73/04 (Klein und Klein/Rhodos Management)	Art 16 Nr 1 EuGVÜ (Art 22 Nr 1 Brüssel I-VO; Art 24 Nr 1 Brüssel Ia-VO)	17.02.2004 OLG Hamm (DE) Vorlagebeschluss 27.01.2004,	GA <i>Geelhoed</i> 07.04.2005 ECLI:EU:C:2005:205	13.10.2005 ECLI:EU:C:2005:607 BE: <i>Jann</i>	Erste Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 94	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		Zuständigkeit für Anspruch auf Rückzahlung als „Käufer“ aus „Mitgliedschaftsvertrag“ und Teilzeitnutzungsrechte eines nach Typ und Lageort individualisierten Hotelappartements für eine bestimmte KW pro Jahr für ca 40a nur am Belegenheitsort; ausschließliche Zuständigkeit am Belegenheitsort auch für Ansprüche, die rechtlich und tatsächlich nicht aus einem Bestandvertrag resultieren (GR) ABI 2004 C 106/20	29 U 56/03	Originalsprache: en		575
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <p>1. Der Begriff der Klagen, „<i>welche ... die Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen zum Gegenstand haben</i>“, in Art 16 Nr 1 lit a EuGVÜ erfasst eine Klage wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, die das Recht betrifft, für eine bestimmte Kalenderwoche pro Jahr für einen Zeitraum von fast 40 Jahren ein Appartement in einer Hotelanlage zu nutzen.</p> <p>2. Der Anwendungsbereich von Art 16 Nr 1 lit a erstreckt sich nicht auf den Anspruch auf Rückzahlung eines Betrages, der irrtümlich über den für die Nutzung eines Appartements geforderten Betrag hinaus gezahlt wurde.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 16 Nr 1 lit a EuGVÜ ist dahin auszulegen, dass er keine Anwendung findet auf einen Vertrag über eine Clubmitgliedschaft, der als Gegenleistung zur Mitgliedschaftsgebühr, die den Hauptbestandteil des Gesamtpreises ausmacht, den Mitgliedern ermöglicht, das Teilzeitnutzungsrecht an einer lediglich nach Typ und Lageort bezeichneten Immobilie zu erwerben, und der die Aufnahme der Mitglieder in eine Organisation vorsieht, die einen Tausch ihres Nutzungsrechts ermöglicht.</p>						
9.	Rs C-37/08 (RCI Europe/ The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs)	Art 9 Abs 2 li , Art 26 Abs 1 und 2 Sechste MWSt-RL 77/388/EWG (Art 45, Art 306 f MWSt-System-RL 2006/112/EG) Maßgeblichkeit der Faktoren im Rahmen der Dienstleistungen gegen Beitrittsentgelte,	31.01.2008 VAT and Duties Tribunals, London (UK) [Gerichtshof für Mehrwertsteuer und Abgaben London] Vorlagebeschluss 09.01.2008	GA <i>Trstenjak</i> 02.04.2009 ECLI:EU:C:2009:226 Originalsprache: de	03.09.2009 ECLI:EU:C:2009:507 BE: <i>Borg Barthet</i>	Erste Kammer (5)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 94	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Mitgliedsbeiträge und Tauschentgelte der Mitglieder für Entscheidung, ob es sich um Dienstleistungen "im Zusammenhang mit einem Grundstück" handelt; eingebrachtes oder getauschtes Grundstück als jenes Grundstück, mit dem die Dienstleistungen in Zusammenhang stehen; Charakteristik der Umsätze für die gegen "Tauschentgelte" Mitgliedern der Tausch von Feriennutzungsrechten ermöglicht wird und für die Überlassung von Nutzungsrechten an Unterkünften zur Aufstockung des den Mitgliedern des Programms zur Verfügung stehenden Unterkunftsangebots. ABI 2008 C 92/16				
		<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen schlage ich dem EuGH vor, wie folgt auf die Fragen zu antworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Dienstleistungen, welche die Klägerin im Gegenzug für die Entrichtung der Beitrittsentgelte und der Mitgliedsbeiträge erbringt, weisen keinen unmittelbaren Zusammenhang mit einem Grundstück iSd Art 9 Abs 2 lit a Sechste MWSt-RL (jetzt Art 45 MWSt-System-RL) auf und fallen daher in den Anwendungsbereich der allgemeinen Regelung in Art 9 Abs 1 Sechste MWSt-RL (jetzt Art 43 MWSt-System-RL). Folglich befindet sich der Leistungsort an dem Ort, an dem die Klägerin den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, von wo aus sie diese Dienstleistungen erbringt. Hins der Dienstleistungen, welche die Klägerin im Gegenzug für die Entrichtung der Tauschentgelte erbringt, ist es Sache des nationalen Richters, zu prüfen, ob die Klägerin Lieferungen und Dienstleistungen anderer Steuerpflichtiger in Anspruch nimmt. Bejahendenfalls ist die Sonderregelung in Art 26 Abs 1 Sechste MWSt-RL (jetzt Art 307 UAbs 2 MWSt-System-RL) anwendbar. Als Leistungsort ist dann der Ort anzusehen, an dem die Klägerin den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, von wo aus sie diese Dienstleistungen erbringt. 				576

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 94	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Sollte diese Voraussetzung allerdings nicht erfüllt sein, ist Art 9 Abs 2 Buchst a Sechste MWSt-RL (jetzt Art 45 MWSt-System-RL) anzuwenden, mit der Folge, dass als Leistungsort der Ort gilt, an dem das betreffende Grundstück gelegen ist.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 9 Abs 2 li a Sechste MWSt-RL: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage ist dahin auszulegen, dass der Ort einer Dienstleistung, die von einer Vereinigung erbracht wird, deren Tätigkeit darin besteht, den Tausch von Teilzeitnutzungsrechten an Ferienwohnungen zwischen ihren Mitgliedern zu organisieren, wofür diese Vereinigung als Gegenleistung von ihren Mitgliedern Beitrittsentgelte, Mitgliedsbeiträge und Tauschentgelte erhebt, der Ort ist, an dem die Immobilie, an der das Teilnutzungsrecht des betreffenden Mitglieds besteht, gelegen ist.</p>						
10.	Rs C-270/09 (MacDonald Resorts/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs)	Art 9 Abs 2 li a, Art 13 Abs 2 lit b Sechste MWSt-RL 77/388/EWG Entgeltliches Punktesystem auf Grundlage der Satzung eines Klubs und zugehöriger Verträge zur Berechtigung gegen Bewohnung und Nutzung teilzeitlich genutzter Unterkünfte in Ferienanlagen einzulösen, zu charakterisieren als Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder als Mitgliedschaft in einem Klub oder in sonstiger Weise; Relevanz einer Tauschmöglichkeit von Punkten, des Weiterschreiben der Punkte auf das Folgejahr, des Vorziehens von Punkten aus dem Folgejahr, eines laufenden Wechsels des Angebots der zur Verfügung stehenden Unterkünfte, einer Änderung der jährlich zustehenden Punkte, eines Zugangs zu einem externen	14.07.2009 Court of Session – Scotland (UK) [Höchstes Zivilgericht Schottlands] Vorlagebeschluss 10.07.2009 nicht publiziert	GA <i>Trstenjak</i> 07.09.2010 ECLI:EU:C:2010:502 Originalsprache: de	16.12.2010 ECLI:EU:C:BE: 2010:780 BE: <i>Borg Barthet</i>	Erste Kammer (5)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 94	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		Programm für Teilzeitnutzungsrechte, der Möglichkeit Punkte gegen Unterkunft in eigens betriebenen Hotels oder gegen andere Vorteile einzutauschen; Qualifizierung "Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken"; Bestimmung des Orts der Dienstleistung, wenn Unterkünfte in mehreren MS, zum Zeitpunkt der Bewirkung aber Unterkunft noch offen ABI 2009 C 267/26				577
Tenor Schlussanträge (gekürzt):						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Eine Leistung in Form der Einräumung vertraglicher Rechte (Punkte-Rechte) wie die von MRL erbrachte, aufgrund deren der Käufer berechtigt ist, Punkte jährlich gegen Bewohnung und Nutzung teilzeitlich genutzter Unterkünfte in den Ferienanlagen von MRL einzulösen, ist als Teil einer „Dienstleistung iZm Grundstücken“ iSv Art 9 Abs 2 lit a Sechste-MWSt-RL (jetzt Art 45 MWSt-System-RL) anzusehen. 2. Im Hinblick auf die Aufstockungsentgelte ist der Leistungsort der Ort, an dem die Immobilie, an der das Teilzeitnutzungsrecht des betreffenden Mitglieds besteht, gelegen ist. Im Hinblick auf die Kaufentgelte bestimmt sich der Leistungsort danach, in welchen MS der Dienstleistende Immobilien zum Zeitpunkt des Erwerbs der Punkte-Rechte durch den Kunden unterhält. Die MWSt ist entsprechend dem jeweiligen Anteil an vorrätigen Immobilien in den betreffenden MS zu erheben. 3. Die oben beschriebene Dienstleistung ist zwar als eine „Vermietung von Grundstücken“ iSv Art 13 Teil B lit b Sechste-MWSt-RL (jetzt Art 135 Abs 1 lit I MWSt-System-RL) zu charakterisieren. Gleichwohl hindert diese Vorschrift die MS nicht daran, sie von der Steuerbefreiung auszunehmen. 						
Tenor (gekürzt):						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Der maßgebliche Zeitpunkt für die rechtliche Einordnung der Dienstleistungen, die ein Wirtschaftsteilnehmer im Rahmen eines Systems wie des im Ausgangsverfahren fraglichen „Optionen“-Programms erbringt, ist der Zeitpunkt, zu dem ein Kunde, der an diesem System teilnimmt, die Rechte, die er ursprünglich erworben hat, in eine von diesem Wirtschaftsteilnehmer angebotene Dienstleistung umwandelt. Werden diese Rechte in eine Gewährung von Unterkunft in einem Hotel oder in das Recht zur vorübergehenden Nutzung einer Wohnanlage umgewandelt, sind diese Leistungen Dienstleistungen iZm einem Grundstück iSv Art 9 Abs 2 lit a Sechste MWSt-RL idF RL 2001/115/EG, die an dem Ort ausgeführt werden, an dem dieses Hotel oder diese Wohnanlage gelegen ist. 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 94	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
	2. Wandelt der Kunde in einem System wie dem im Ausgangsverfahren fraglichen „Optionen“-Programm seine ursprünglich erworbenen Rechte in ein Recht zur vorübergehenden Nutzung einer Wohnanlage um, stellt die betreffende Dienstleistung eine Vermietung eines Grundstücks iSv Art 13 Teil B lit b Sechste MWSt-RL idF RL 2001/115/EG (Art 135 Abs 1 lit I MWSt-System-RL) dar. Diese Vorschrift hindert die MS jedoch nicht daran, diese Leistung von der Steuerbefreiung auszunehmen.					

b. Teilzeitnutzungsverträge-RL [2008/122/EG](#)

- Richtlinie 2008/122/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.01.2009 über den Schutz der Verbraucher im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige Urlaubsprodukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen (Text von Bedeutung für den EWR), ABl 2009 L 33/10.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 08	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
(2/0/1//3) entschieden/gestrichen/offen//gesamt						
1.	Rs C-632/21 (JF und NS/Diamond Resorts Europe ea)	Art 24 Rom I-VO 593/2008/EG Art 4 Abs 1 und 3, Art 5, Art 6 Abs 1 EVÜ Anwendbarkeit des EVÜ und der Rom I-VO auf Verträge zwischen Parteien, die Staatsangehörige von UK sind; rückwirkende Anwendbarkeit der Rom I-VO; Rechtswahl zugunsten eines anderen Staates als das des gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrauchers; Anwendbarkeit des Verbrauchervertragsstatuts oder des Statuts für dingliche Rechte auf Vertrag über Teilzeitnutzung von Immobilien über den Erwerb von Klubpunkten, aber ohne konkrete Unterkunft und ohne bestimmten Zeitraum jedes Jahr; Hierarchie dieser beiden Statute; einschlägige Verweisungsnorm bei Rechtswahl zugunsten eines anderen Staates als das des	14.10.2021 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No 2 Granadilla de Abona (ES) [Gericht erster Instanz und Ermittlungsgericht Granadilla de Abona/Teneriffa) Vorlagebeschluss 13.10.2021 [ohne GZ]	Verzicht auf SA GA Szpunar	14.09.2023 ECLI:EU:C:2023:671 BE: <i>Biltgen</i>	Siebte Kammer (3) Brexit

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 08	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrauchers; Qualifizierung als Mietrecht an unbeweglichen Sachen oder als Dienstleistung; Europarechtskonformität einer nationalen Regelung, die zwingend spanisches Recht vorsieht ABI 2022 C 64/12				578
		<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Die Bestimmungen der Rom I-VO finden im Rahmen eines bei einem Gericht eines MS anhängigen Rechtsstreits auf Verträge Anwendung, deren beide Parteien UK angehören, soweit die Verträge einen Auslandsbezug aufweisen.</p> <p>2. Art 6 Abs 2 ist dahin auszulegen, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Parteien eines Verbrauchervertrags, wenn dieser Vertrag die Anforderungen von Art 6 Abs 1 erfüllt, das auf den Vertrag anzuwendende Recht gem Art 3 wählen können, sofern diese Rechtswahl nicht dazu führt, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht, das nach Art 6 Abs 1 - wonach ein solcher Vertrag dem Recht des Staates unterliegt, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat - mangels einer Rechtswahl anzuwenden wäre, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf; - in Anbetracht dessen, dass es sich bei diesem Art 6 Abs 2 seiner Art nach um eine zwingende und abschließende Regelung handelt, von dieser Bestimmung nicht zugunsten eines für den Verbraucher angeblich günstigeren Rechts abgewichen werden darf. 				
2.	Rs C-821/21 (NM/Club La Costa, CLC Resort Management, Midmark 2, CLC Resort Development, European Resorts & Hotels)	Art 18 Abs 1, Art 63 Abs 2 Brüssel Ia-VO 1215/2012/EU Art 3, Art 6 Abs 1 und 3 Rom I-VO 593/2008/EG Art 67 Abs 1 lit a, Art 126 Handelsabkommen EU-UK Nichtigerklärung eines Teilzeitnutzungsvertrags eines britischen Staatsbürgers unter Beteiligung seiner britischen Ehefrau mit britischem	24.12.2021 Juzgado de Primera Instancia de Fuengirola (ES) [Gericht erster Instanz Fuengirola/Andalusien] Vorlagebeschluss 03.12.2021 [ohne GZ]	Verzicht auf SA GA Szpunar	14.09.2023 ECLI:EU:C:2023:672 BE: <i>Biltgen</i>	Siebte Kammer (3) Brexit

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 08	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>Unternehmen unter Beteiligung dessen Unternehmensgruppe; der andere Vertragspartner (des Verbrauchers) ausschließlich jener, der den Vertrag geschlossen hat; Begründung der internationalen Zuständigkeit in ES durch Gesellschaft der Unternehmensgruppe des anderen Vertragspartners mit Sitz in ES, die nicht den Teilzeitnutzungsvertrag, sondern andere Verträge geschlossen hat; Beschränkung der Wahlmöglichkeit des Verbrauchers für Aktivgerichtsstand bei Vertragspartner mit Sitz im selben Staat wie Verbraucher auch bei Tätigkeiten außerhalb; Rechtswahl in AGB oder durch Verweis der AGB auf ausgehändigtes Dokument wirksam; Berufung sowohl des Verbrauchers als auch des Unternehmers auf das Verbrauchervertragsstatut; ist das nach dem Verbrauchervertragsstatut anzuwendende Recht jedenfalls anzuwenden, auch wenn das mangels Rechtswahl</p>				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 08	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		anzuwendende Recht für den Verbraucher günstiger wäre (Costa del Sol) ABI 2022 C 171/15				579
	<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 18 Abs 1 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass der Ausdruck „anderer Vertragspartner“ in dieser Bestimmung so zu verstehen ist, dass er ausschließlich die am streitigen Vertrag beteiligte natürliche oder juristische Person meint, nicht jedoch andere, an diesem Vertrag nicht beteiligte Personen, selbst wenn sie mit dieser Person verbunden sind.</p> <p>2. Art 63 Abs 1 und 2 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass die gemäß dieser Vorschrift vorzunehmende Bestimmung des Wohnorts des „anderen Vertragspartners“ iSv Art 18 Abs 1 keine Beschränkung der für den Verbraucher im Sinne derselben Vorschrift bestehenden Wahlmöglichkeit darstellt. Insoweit handelt es sich bei den präzisierenden Angaben zum Begriff „satzungsmäßiger Sitz“ in Art 63 Abs 2 um autonome Definitionen.</p> <p>3. Art 3 Rom I-VO ist dahin auszulegen, dass er einer Rechtswahlklausel in den allgemeinen Vertragsbedingungen oder einem gesonderten und dem Verbraucher ausgehändigten Dokument, auf das dieser Vertrag verweist, nicht entgegensteht, sofern diese Klausel den Verbraucher darüber unterrichtet, dass er nach Art 6 Abs 2 jedenfalls den Schutz der zwingenden Bestimmungen des Rechts des Landes genießt, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.</p> <p>4. Art 6 Abs 1 Rom I-VO ist dahin auszulegen, dass, wenn ein Verbrauchervertrag die Anforderungen dieser Bestimmung erfüllt und keine gültige Rechtswahl für diesen Vertrag getroffen wurde, das auf diesen Vertrag anzuwendende Recht nach dieser Vorschrift zu bestimmen ist, wobei sich beide Vertragspartner – also auch der Unternehmer – auf sie berufen dürfen und es nicht auf den Umstand ankommt, dass das auf diesen Vertrag gem Art 3 und 4 anwendbare Recht möglicherweise für den Verbraucher günstiger wäre.</p>					
3.		ausstehend	Erste Kammer <marriottvacationclub.eu>			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. b Teilzeitnutzungsrechte-RL 08	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		<p>Abschlusses eines Vertrags (23.05.2007 und 21.03.2016) über die Übertragung von Teilzeitnutzungsrechten, wenn sich die absolute Nichtigkeit des Vertrags aus Umständen ergibt, die unmittelbar ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses beurteilt werden können, wie zB die übermäßige Laufzeit oder die Unbestimmtheit des Vertragsgegenstands; Vereinbarkeit mit Beginn der Verjährung des Anspruchs auf Zahlung eines Anteils des Vertragspreises wegen geleisteter Anzahlungen auf den Zeitpunkt festlegt, in dem die untersagten Zahlungen im Rahmen eines Vertrags über die Übertragung von Teilzeitnutzungsrechten geleistet wurden? ABl C 2025/4263</p>				580

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Reisegruppe aus einem anderen MS begleiten, ein Gewerbeausweis verlangt wird, der eine in der Regel durch Bestehen einer Prüfung nachzuweisende bestimmte Qualifikation voraussetzt ABI 1989 C 149/9				582
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aus allen diesen Gründen kann ich Ihnen nur vorschlagen, den Klagen der Kommission in den Rs C-154/89, C-180/89 und C-198/89 in der gewünschten Form stattzugeben.</p> <p>Tenor (gekürzt): FR hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art 59 EWGV [EEA] verstoßen, daß sie für die Erbringung von Dienstleistungen von Fremdenführern, die mit einer Reisegruppe aus einem anderen MS anreisen, den Besitz eines Gewerbeausweises, der eine in der Regel durch Bestehen einer Prüfung nachzuweisende bestimmte Qualifikation voraussetzt, verlangt, wenn diese Dienstleistungen darin bestehen, die betreffenden Touristen in bestimmten Departements und Gemeinden an anderen Orten als Museen oder Geschichtsdenkmälern zu führen, die nur mit einem spezialisierten gewerblichen Fremdenführer besichtigt werden können.</p>					
3.	Rs C-180/89 (Kom/IT)	Art 59 EWGV [EEA] (Art 56 AEUV) Behaupteter Verstoß gegen die DL-Freiheit, da für die Erbringung von Dienstleistungen von Fremdenführern, die eine Reisegruppe aus einem anderen MS begleiten eine Erlaubnis gefordert wird, die den Erwerb einer durch Bestehen einer Prüfung nachzuweisenden bestimmten Qualifikation voraussetzt, wenn die betreffenden Touristen an anderen Orten als Museen oder Geschichtsdenkmälern geführt werden sollen, die einen	24.05.1989 Vertragsverletzungsklage gem Art 169 EG [EEA] (Art 258 AEUV)	SA Lenz 05.12.1990 ECLI:EU:C:1990:434 Originalsprache: de	26.02.1991 ECLI:EU:C:1991:78 BE: Kapteyn	Plenum (bis 31.07.2003) siehe auch Rs C-154/89 und Rs C-198/89 [VII. a Nr 2 und 4]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		spezialisierten Fremdenführer erfordern. ABI 1989 C 173/6				583
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aus allen diesen Gründen kann ich Ihnen nur vorschlagen, den Klagen der Kommission in den Rs C-154/89, C-180/89 und C-198/89 in der gewünschten Form stattzugeben.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): IT hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus Art 59 EWGV verstoßen, daß es für die Erbringung von Dienstleistungen von Fremdenführern, die eine Reisegruppe aus einem anderen MS begleiten, den Besitz einer Erlaubnis, die aufgrund einer durch Bestehen einer Prüfung nachzuweisenden bestimmten Qualifikation erteilt wird, verlangt, wenn die betreffenden Touristen an anderen Orten als Museen oder Geschichtsdenkmälern geführt werden sollen, die einen spezialisierten Fremdenführer erfordern.</p>						
4.	Rs C-198/89 (Kom/GR)	Art 59 EWGV [EEA] (Art 56 AEUV) Behaupteter Verstoß gegen die DL-Freiheit, da für die Erbringung von Dienstleistungen von Fremdenführern, die Touristen an andere Orte als Museen oder Geschichtsdenkmäler führen, die nur mit einem gewerblichen Fremdenführer besichtigt werden können, eine Erlaubnis zur Berufsausübung verlangt, die eine bestimmte, durch ein Diplom nachzuweisende Ausbildung voraussetzt ABI 1989 C 173/6	24.05.1989 Vertragsverletzungsklage gem Art 169 EGV [EEA] (Art 258 AEUV)	SA Lenz 05.12.1990 ECLI:EU:C:1990:434 Originalsprache: de	26.02.1991 ECLI:EU:C:1991:79 BE: <i>Kapteyn</i>	Plenum (bis 31.07.2003) siehe auch Rs C-154/89 und Rs C-180/89 [VII. a Nr 2 f]
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aus allen diesen Gründen kann ich Ihnen nur vorschlagen, den Klagen der Kommission in den Rs C-154/89, C-180/89 und C-198/89 in der gewünschten Form stattzugeben.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): GR hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus Art 59 EWGV verstoßen, daß sie für die Erbringung von Dienstleistungen von Fremdenführern, die mit einer Reisegruppe aus einem anderen MS anreisen, den Besitz einer Erlaubnis zur Berufsausübung, die den Erwerb einer durch ein Diplom nachzuweisenden bestimmten Ausbildung voraussetzt, verlangt, wenn diese Dienstleistungen darin bestehen, die betreffenden Touristen an anderen Orten als Museen oder Geschichtsdenkmälern zu führen, die nur mit einem spezialisierten gewerblichen Fremdenführer besichtigt werden können.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌐 #1 ⌚
5.	Rs C-398/95 (Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion/Ypourgos Ergasias)	Art 59 f EWGV/EGV [VvM] [Art 49 f EGV (VvA), Art 56 f AEUV] Verbindliche Vorschreibung eines Arbeitsverhältnisses als Rechtsform für die Dienste der Fremdenführer in Einklang mit der DL-Freiheit ABI 1996 C 46/9	18.12.1995 Symvoulío tis Epikrateias [GR] (Staatsrat) Vorlagebeschluss 07.11.1995 nicht publiziert	GA Lenz 04.03.1997 ECLI:EU:C:1997:102 Originalsprache: de	05.06.1997 ECLI:EU:C:1997:282 BE: Kapteyn	Sechste Kammer <div style="text-align:right">585</div>
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aus diesem Grunde schlage ich folgende Beantwortung der Vorlagefrage vor: Die Art 59 ff EWGV sind so auszulegen, daß eine Regelung wie die von Art 37 Gesetz Nr 1545/1985, durch die bei Vorliegen der in ihr aufgestellten Voraussetzungen den Beteiligten als Rechtsform verbindlich das Arbeitsverhältnis vorgeschrieben wird, zu diesen Artikeln in Widerspruch steht. Die durch diese Vorschrift bewirkte Beseitigung der DL-Freiheit ist kein zulässiges Mittel zur Wahrung des Arbeitsfriedens auf dem für ein Fremdenverkehrsland sensiblen Gebiet der Erbringung von Tourismus-Dienstleistungen.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Eine Regelung eines MS, die Tourismus- und Reisebüros — gleichgültig, wo sie niedergelassen sind — dadurch, daß sie den Beteiligten als Rechtsform verbindlich das Arbeitsverhältnis vorschreibt, daran hindert, im Rahmen der von ihnen in diesem MS organisierten Tourismus-programme mit einem Fremdenführer aus einem anderen MS, der in dem erstgenannten MS die Erlaubnis für die Ausübung dieses Berufes besitzt, einen Dienstleistungsvertrag zu schließen, stellt eine Behinderung iSv Art 59 EGV dar. Eine solche Regelung kann nicht aus Gründen des allgemeinen Interesses an der Wahrung des Arbeitsfriedens als Mittel, einen Tarifkonflikt zu beenden und so negative Auswirkungen auf einen Wirtschaftszweig und damit auf die Wirtschaft des Landes zu verhindern, gerechtfertigt sein. 						
6.	Rs T-342/99 (Airtours/Kom)	Art 253 EGV [Art 296 AEUV] Art 2 Fusionskontroll-VO 4064/89/EWG Zur vermeintlichen, durch die Fusion herbeigeführte Begründung einer kollektiven beherrschenden Stellung auf dem britischen Markt für Kurzstrecken-Auslandspauschalreisen; Behauptete offensichtliche Beurteilungsfehler bei der Umschreibung des relevanten Produktmarktes, Behauptete	02.12.1999 Nichtigkeitsklage gem Art 230 EGV [Art 263 Abs 4 AEUV] gegen Be (Kom) 22.09.1999, K(1999) 3022 zu M.1524 mit der der Zusammenschluss von Airtours und First Choice untersagt wurde	n/a	06.06.2002 ECLI:EU:T:2002:146 BE: García-Valdecasas	Fünfte erweiterte Kammer (5)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Verstöße gegen Art 2 VO und gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit, durch die Feststellung, der angemeldete Zusammenschluss begründe eine kollektive beherrschende Stellung und gegen Art 8 Abs 2 VO und gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ABI 2000 C 79/31				586
<p>Tenor (gekürzt): Die Entscheidung der Kom vom 22.09.1999 zur Erklärung der Unvereinbarkeit eines Zusammenschlusses von Airtours und First Choice wird für nichtig erklärt. Es ist festzustellen, dass die in der Entscheidung dargestellte Untersuchung der voraussichtlichen Entwicklung nicht auf eindeutige Beweise gestützt ist und hins von Faktoren, die für die Beurteilung einer etwaigen Begründung einer kollektiven beherrschenden Stellung wichtig sind, eine Reihe von Beurteilungsfehlern aufweist. Die Kom hat somit den Zusammenschluss untersagt, ohne rechtlich hinreichend dargetan zu haben, dass er zu einer kollektiven beherrschenden Stellung der daraus hervorgehenden drei großen Reiseveranstalter führen würde, die geeignet wäre, einen wirksamen Wettbewerb auf dem relevanten Markt erheblich zu behindern.</p>						
7.	Rs C-435/00 (GEHA Naftiliaki ea/NPDD und GR)	Art 51, 80 EGV [VvA] (Art 58, 100 AEUV) Art 1 Dienstleistungsfreiheit-Seeschiffahrt-VO 4055/86/EWG Zulässigkeit der Erhebung höherer Hafengebühren bei Passagieren der Schiffe, die einen Hafen eines Drittlandes (außerhalb der EU) anlaufen oder als endgültigen Bestimmungsort haben, als bei Passagieren, deren Ziel Häfen im Inland oder in den MS sind, auch wenn diese Abgaben auch in den beiden oben genannten Fällen bei allen Passagieren unabhängig von deren Staatsangehörigkeit oder der Nationalität der Schiffe	27.11.2000 Dioikitiko Protodikeio Rodou [GR] (Verwaltungsgericht Rhodos) Vorlagebeschluss nicht publiziert	SA <i>Alber</i> 09.07.2002 ECLI:EU:C:2002:428 Originalsprache: de	14.11.2002 ECLI:EU:C:2002:661 BE: <i>Puissochet</i>	Sechste Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		erhoben werden (Rhodos nach Marmaris) ABI 2000 C 45/7				587
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <p>1. Art 1 Dienstleistungsfreiheit-Seeschiffahrt-VO steht einer nationalen Regelung, die geeignet ist, die Erbringung von Dienstleistungen im Anwendungsbereich der VO zu unterbinden, zu behindern oder weniger attraktiv zu machen, auch dann entgegen, wenn die nationale Regelung ohne Unterschied nach der Staatsangehörigkeit der Dienstleistungserbringer oder -empfänger anwendbar ist und sich auf Transportdienstleistungen zwischen einem MS und einem Drittland bezieht, soweit die Beschränkung nicht durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist und im Hinblick auf das mit ihr verfolgte Ziel geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist.</p> <p>2. Es stellt eine mit Art 1 Abs 1 nicht zu vereinbarende Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit dar, wenn eine nationale Regelung höhere Hafengebühren für Passagiere mit einem Reiseziel in einem Drittland vorsieht als für Passagiere mit einem inländischen Reiseziel, ohne dass eine Korrelation zwischen den Kosten der Hafendienstleistungen, die den Passagieren jeweils zugutekommen, und der Höhe der von ihnen zu entrichtenden Gebühr besteht.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 1 Dienstleistungsfreiheit-Seeschiffahrt-VO steht dem entgegen, dass in einem MS unterschiedliche Hafengebühren für innerstaatliche oder innergemeinschaftliche Verbindungen und für Verbindungen zwischen einem MS und einem Drittland angewendet werden, wenn dieser Unterschied nicht objektiv gerechtfertigt ist.</p> <p>2. Es stellt eine gegen Art 1 verstoßende Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs dar, wenn von Passagieren auf Schiffen, die einen Hafen eines Drittlandes anlaufen oder als endgültigen Bestimmungsort haben, andere Hafengebühren erhoben werden als von den Passagieren der Schiffe mit Bestimmungsort im Inland oder in den MS, ohne dass eine Korrelation zwischen diesem Unterschied und den Kosten der Hafendienstleistungen besteht, die diesen Passagiergruppen zugutekommen.</p> <p>3. Art 1 lässt nicht zu, dass für Fahrten nach Häfen in Drittländern Hafengebühren erhoben werden, die sich nach die Entfernung oder die geografische Lage dieser Häfen betreffenden Kriterien ändern, wenn der Unterschied zwischen diesen Abgaben nicht durch Unterschiede in der Behandlung der Reisenden wegen ihres Bestimmungsortes oder ihres Herkunftsortes objektiv gerechtfertigt ist.</p>						
8.	Rs C-91/10 (VAV-Autovermietung/Inspecteur van de Belastingdienst, Douane Zuid, kantoor Roosendaal)	Art 56 und 62 AEUV Zulässigkeit einer Steuer im Lichte der DL-Freiheit, die bei Beginn der Miete durch einen in diesem MS Ansässigen (NL) eines in einem anderen MS (DE) zugelassenen Autos zu entrichten ist und bei deren Beendigung ohne Zinsen und mit Abzug je nach Nutzungsdauer erstattet wird ABI 2010 C 113/26	17.02.2010 Rechtbank Breda (NL) [Bezirksgericht Breda; Anm: Gerichtsorganisation 2013 geändert] Vorlagebeschluss 18.01.2010	Verzicht auf SA GA Mengozzi	Beschluss gem Art 104 Abs 3 VerFO-EuGH 29.09.2010 ECLI:EU:C:2010:558 BE: <i>Silva de Lapuerta</i> Anm: nur auf fr und nl publiziert	Siebte Kammer (3)
588						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt): Art 49 bis 55 EGV sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren streitigen entgegenstehen, nach der eine in einem MS wohnhafte oder niedergelassene Person, die in diesem MS ein in einem anderen MS zugelassenes und gemietetes Kraftfahrzeug nutzt, bei der ersten Benutzung dieses Fahrzeugs auf dem Straßennetz des ersten MS eine Steuer in voller Höhe entrichten muss, deren Restbetrag, berechnet nach der Dauer der Benutzung dieses Fahrzeugs auf diesem Straßennetz, nach Beendigung dieser Benutzung ohne Zinsen zurückerstattet wird.</p>						
9.	Rs Avis 1/15	<p>Art 16 AEUV Art 7, 8 und 52 Abs 1 GRC Vereinbarkeit des geplanten Abkommens zwischen Kanada und der EU über die Übermittlung und Verarbeitung von Fluggastdatensätzen (Passenger Name Records – PNR), COM (2013) 528 final mit den Bestimmungen der Verträge und der GRC in Bezug auf das Recht natürlicher Personen auf den Schutz personenbezogener Daten; passende Rechtsgrundlage in der Datenschutzkompetenz (Art 16), der JZS (Art 82) oder PZ für sachdienliche Informationen (Art 87 AEUV) ABI 2015 C 138/24</p>	<p>30.01.2025 Antrag des EP gem Art 218 Abs 11 AEUV</p>	<p>SA <i>Mengozi</i> 08.09.2016 ECLI:EU:C:2016:656 Originalsprache: fr</p>	<p>26.07.2017 ECLI:EU:C:2017:592 BE: <i>von Danwitz</i></p>	<p>Große Kammer</p> <p style="text-align: right;">589</p>
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EUGH vor, auf das Ersuchen des EP um ein Gutachten wie folgt zu antworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Rechtsakt des Rates über den Abschluss des geplanten Abkommens zwischen Kanada und der EU über die Übermittlung und Verarbeitung von PNR, das am 25.06.2014 unterzeichnet wurde, muss auf Art 16 Abs 2 UAbs 1 und Art 87 Abs 2 lit a iVm Art 218 Abs 6 lit a sublit v AEUV gestützt werden. 2. Das geplante Abkommen ist mit Art 16 AEUV sowie Art 7, Art 8 und Art 52 Abs 1 GRC unter folgenden Voraussetzungen vereinbar: <ul style="list-style-type: none"> - Die Kategorien von PNR der Fluggäste im Anhang des geplanten Abkommens werden klar und präzise formuliert und die sensiblen Daten isd geplanten Abkommens vom Anwendungsbereich des Abkommens ausgeschlossen; - die Straftaten, die unter die Definition der grenzübergreifenden schweren Kriminalität nach Art 3 Abs 3 des geplanten Abkommens fallen, werden in diesem oder einem Anhang zum Abkommen abschließend aufgezählt; 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						<ul style="list-style-type: none"> - das geplante Abkommen bestimmt die für die Verarbeitung von PNR zuständige Behörde hinreichend klar und präzise, um den Schutz und die Sicherheit dieser Daten zu gewährleisten; - das geplante Abkommen bestimmt ausdrücklich die Grundsätze und Vorschriften, die auf die im Voraus festgesetzten Szenarien oder Beurteilungskriterien sowie die Datenbanken, mit denen die PNR mittels automatisierter Verarbeitung dieser Daten abgeglichen werden, anwendbar sind, so dass die Anzahl der als „Ziel“ erfassten Personen weitgehend und nicht diskriminierend auf diejenigen beschränkt werden kann, denen gegenüber ein begründeter Verdacht der Beteiligung an einer terroristischen Straftat oder grenzübergreifender schwerer Kriminalität besteht; - das geplante Abkommen legt fest, dass nur die Bediensteten der zuständigen kanadischen Behörde zum Zugang zu den PNR befugt sind, und sieht objektive Kriterien vor, die es ermöglichen, die Anzahl dieser Bediensteten konkret zu bestimmen; - das geplante Abkommen gibt substantiiert die objektiven Gründe an, aus denen die Speicherung aller PNR der Fluggäste für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren erforderlich ist; - für den Fall, dass die Dauer der Speicherung der Fluggastdatensätze von höchstens fünf Jahren als erforderlich angesehen wird, stellt das geplante Abkommen eine „Anonymisierung“ durch Unkenntlichmachung aller PNR-Daten sicher, anhand deren ein Fluggast unmittelbar identifiziert werden kann; - das geplante Abkommen macht die Prüfung der zuständigen kanadischen Behörde betreffend das von anderen kanadischen Staatsbehörden oder Staatsbehörden von Drittländern gewährleistete Schutzniveau sowie die etwaige Entscheidung über die Weitergabe der PNR an diese Behörden im Einzelfall von einer Vorabkontrolle durch eine unabhängige Behörde oder ein Gericht abhängig; - die Absicht, PNR eines Staatsangehörigen eines MS an eine andere kanadische Staatsbehörde oder eine Staatsbehörde eines Drittlands zu übermitteln, ist vor jeder tatsächlichen Übermittlung der zuständigen Behörde des fraglichen MS und/oder der Kom im Voraus mitzuteilen; - das geplante Abkommen garantiert durch eine klare und präzise Regel planmäßig eine Überwachung der Achtung des Privatlebens und des Schutzes personenbezogener Daten der Fluggäste, deren PNR verarbeitet werden, durch eine unabhängige Stelle iSv Art 8 Abs 3 GRC und - das geplante Abkommen bestimmt klar, dass die Anträge auf Zugang, auf Berichtigung und auf Anbringung eines Bestreitungsvermerks von Fluggästen, die sich nicht im kanadischen Hoheitsgebiet aufhalten, entweder unmittelbar oder im Wege eines verwaltungsrechtlichen Rechtsbehelfs vor eine unabhängige Behörde gebracht werden können. <p>3. Das geplante Abkommen ist mit Art 7, Art 8 und Art 52 Abs 1 GRC unvereinbar, soweit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art 3 Abs 5 des geplanten Abkommens über das, was unbedingt erforderlich ist, hinaus gestattet, die Möglichkeiten der Verarbeitung von PNR unabhängig von dem in Art 3 dieses Abkommens genannten Zweck der Verhinderung und Aufdeckung von terroristischen Straftaten und grenzübergreifender schwerer Kriminalität zu erweitern; - Art 8 des geplanten Abkommens die Verarbeitung, die Nutzung und die Speicherung von Fluggastdatensätzen, die sensible Daten enthalten, durch Kanada vorsieht; - Art 12 Abs 3 des geplanten Abkommens Kanada über das, was unbedingt erforderlich ist, hinaus das Recht gewährt, jede Information offenzulegen, sofern es angemessene rechtliche Anforderungen und Beschränkungen einhält; - Art 16 Abs 5 des geplanten Abkommens Kanada gestattet, die Fluggastdatensätze für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren insb für eine besondere Maßnahme, Überprüfung, Untersuchung oder ein Gerichtsverfahren zu speichern, ohne dass ein Zusammenhang mit dem in Art 3 dieses Abkommens genannten Zweck der Verhinderung und Aufdeckung von terroristischen Straftaten und grenzübergreifender schwerer Kriminalität erforderlich ist, und

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	<p>- Art 19 des geplanten Abkommens die Übermittlung von PNR an eine Staatsbehörde eines Drittlands erlaubt, ohne dass die zuständige kanadische Behörde von einer unabhängigen Stelle überwacht wird und sich zuvor vergewissert hat, dass die Staatsbehörde des fraglichen Drittlands diese Daten nicht selbst an eine andere Einheit, gegebenenfalls in einem anderen Drittland, weiter übermitteln kann.</p>					
	<p>Gutachten (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens zwischen Kanada und der Europäischen Union über die Übermittlung und Verarbeitung von PNR im Namen der EU ist auf Art 16 Abs 2 gemeinsam mit Art 87 Abs 2 lit a AEUV zu stützen. 2. Das Abkommen ist nicht mit Art 7, Art 8, Art 21 und Art 52 Abs 1 GRC vereinbar, soweit es die Übermittlung sensibler Daten aus der EU nach Kanada und die Verwendung und Speicherung solcher Daten nicht ausschließt. 3. Das Abkommen muss, um mit Art 7, Art 8 und Art 52 Abs 1 GRC vereinbar zu sein, <ol style="list-style-type: none"> a. die aus der EU nach Kanada zu übermittelnden Fluggastdatensätze klar und präzise definieren, b. vorsehen, dass die im Rahmen der automatisierten Verarbeitung von PNR verwendeten Modelle und Kriterien spezifisch und zuverlässig sowie nicht diskriminierend sind und dass nur Datenbanken verwendet werden, die von Kanada im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Terrorismus und grenzübergreifender schwerer Kriminalität betrieben werden, c. außer im Rahmen der Überprüfungen der im Voraus festgelegten Modelle und Kriterien, auf denen die automatisierte Verarbeitung der PNR beruht, die Verwendung von PNR durch die zuständige kanadische Behörde während des Aufenthalts der Fluggäste in Kanada und nach ihrer Ausreise aus diesem Land sowie jede Weitergabe der Daten an andere Behörden materiell- und verfahrensrechtlichen Voraussetzungen unterwerfen, die sich auf objektive Kriterien stützen, sowie diese Verwendung und Weitergabe – außer in hinreichend begründeten Eilfällen – einer vorherigen Kontrolle durch ein Gericht oder eine unabhängige Verwaltungsstelle unterwerfen, wobei die Entscheidung, mit der die Verwendung genehmigt wird, im Anschluss an einen mit Gründen versehenen Antrag ergeht, der von den zuständigen Behörden insbesondere im Rahmen von Verfahren zur Verhütung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten gestellt wird, d. die Speicherung von PNR nach der Ausreise der Fluggäste auf die Daten von Fluggästen beschränken, für die objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass von ihnen eine Gefahr im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Terrorismus und grenzübergreifender schwerer Kriminalität ausgehen könnte, e. die Weitergabe von PNR durch die zuständige kanadische Behörde an Behörden eines Drittlands davon abhängig machen, dass es ein Abkommen zwischen der EU und dem betreffenden Drittland, das dem Abkommen zwischen Kanada und der EU über die Übermittlung und Verarbeitung von PNR äquivalent ist, oder einen Beschluss der Kom gem Art 25 Abs 6 Datenschutz-RL 95/46/EG gibt, der sich auf die Behörden erstreckt, an die PNR weitergegeben werden sollen, f. ein Recht auf individuelle Information der Fluggäste im Fall der Verwendung der sie betreffenden PNR während ihres Aufenthalts in Kanada und nach ihrer Ausreise aus diesem Land und im Fall der Weitergabe dieser Daten durch die zuständige kanadische Behörde an eine andere Behörde oder an Einzelpersonen vorsehen und g. gewährleisten, dass die Kontrolle der Einhaltung der Regeln des Abkommens zwischen Kanada und der EU über die Übermittlung und Verarbeitung von PNR für den Schutz der Fluggäste bei der Verarbeitung der sie betreffenden Fluggastdatensätze durch eine unabhängige Kontrollstelle sichergestellt wird. 					
10.	Rs C-253/16 (Flibtravel International und	Art 96 Abs 1 AEUV Anwendbarkeit des Diskriminierungsverbots bei	03.05.2016 Cour d'appel de Bruxelles [BE]	SA Wahl 21.12.2016 ECLI:EU:C:2016:1005	15.03.2017 ECLI:EU:C:2017:211 BE: Šváby	Dritte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	Léonard Travel International/AAL Renting ea)	Verkehrsdienstleistungen auf Beförderungsbedingungen, die ein MS den Betreibern von Taxidiensten auferlegt (Bahnhof Bruxelles-Midi – Flughafen CRL) ABI 2016 C 260/28	(Appellationsgerichtshof Brüssel) 21.04.2016 Vorlagebeschluss nicht publiziert	Originalsprache: en		siehe auch Rs C-50/21 und C-475/22 [VII. a Nr 52 und 106] 590
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten: Art 96 Abs 1 AEUV ist nicht auf Frachten und Beförderungsbedingungen wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden anwendbar, die ein MS den Betreibern von Taxidiensten auferlegt.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 96 Abs 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass er auf Taxibetreibern auferlegte Beschränkungen wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht anwendbar ist.</p>					
11.	Rs T-323/17 (Martinair/Kom) Rs T-324/17 (SAS Cargo Group ea/Kom) Rs T-325/17 (KLM/Kom) Rs T-326/17 (Air Canada/Kom) Rs T-334/17 (Cargolux Airlines/Kom) Rs T-337/17 (Air France-KLM/Kom) Rs T-338/17 (Air France/Kom) Rs T-340/17 (Japan Airlines/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Behauptete fehlerhafte Begründung, mangelnde Zuständigkeit für Luftfrachtverkehr von Flughäfen außerhalb des EWR zu Flughäfen innerhalb des EWR, Verstoß gegen Art 11 Luftverkehrsabkommen EU-CH wegen Kontakten zwischen Wettbewerbern in CH hins Luftfracht zwischen CH und Drittstaaten, Verletzung des Rückwirkungsverbots, offensichtliche Beurteilungsfehler etc ABI 2017 C 239/51	30.05.2017 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 17.05.2017, AT.39258 , C(2017) 1742 final über verbotene Preisabsprachen für Luftfracht	n/a	30.03.2022 ECLI:EU:T:2022:174 ECLI:EU:T:2022:175 ECLI:EU:T:2022:176 ECLI:EU:T:2022:177 ECLI:EU:T:2022:178 ECLI:EU:T:2022:179 ECLI:EU:T:2022:180 ECLI:EU:T:2022:181 ECLI:EU:T:2022:182 ECLI:EU:T:2022:183 ECLI:EU:T:2022:184 ECLI:EU:T:2022:185 ECLI:EU:T:2022:186 BE: <i>Kanninen</i> Anm: nicht auf de publiziert	Vierte erweiterte Kammer siehe Rs C-367/22 P, Rs C-369/22 P, Rs C-370/22 P, Rs C-375/22 P, Rs C-378/22 P, Rs C-379/22 P, Rs C-380/22 P, Rs C-381/22 P, Rs C-382/22 P, Rs C-385/22 P, Rs C-386/22 P, Rs C-401/22 P, Rs C-403/22 P, Rs C-440/22 P [VII. a Nr 92 - 104]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	Rs T-341/17 (British Airways/Kom)	ABI 2017 C 239/53 ABI 2017 C 239/53 ABI 2017 C 239/55				
	Rs T-342/17 (Lufthansa and Swiss/Kom)	ABI 2017 C 239/57 ABI 2017 C 256/32 ABI 2017 C 239/60				591
	Rs T-343/17 (Cathay Pacific Airways/Kom)	ABI 2017 C 239/63 ABI 2017 C 239/64 ABI 2017 C 239/65				592 593 594
	Rs T-344/17 (Latam Airlines Group und Lan Cargo/Kom)	ABI 2017 C 239/68				595 596 597 598
	Rs T-350/17 (Singapore Airlines und Singapore Airlines Cargo/Kom)					599 600 601 602 603
<p>Tenor (gekürzt): Rs T-323/17: Die Klage wird abgewiesen. Rs T-324/17: 1. Art 1 Abs 1 lit o, p und q, Abs 2 lit o und p, Abs 3 lit o und p sowie Abs 4 lit o, p und q Be (Kom) werden für nichtig erklärt, soweit darin festgestellt wird, dass die Kl am Tatbestand der einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung in Bezug auf die Verweigerung der Zahlung von Provisionen auf Zuschläge beteiligt waren; 2. Art 1 Abs 2 lit o und p wird für nichtig erklärt, soweit darin ein Verstoß gegen Art 101 AEUV auf den Strecken von Thailand in die EU zwischen dem 20.07.2005 und 14.02.2006 in Bezug auf den, den Treibstoffzuschlag betreffenden Tatbestand festgestellt wird, und Art 1 Abs lit o und p, soweit darin ein Verstoß gegen Art 53 EWR-Abkommen auf den Strecken von Thailand in den EWR im genannten Zeitraum in Bezug auf den, den Treibstoffzuschlag betreffenden Tatbestand festgestellt wird; 3. Art 3 lit n bis r werden für nichtig erklärt; 4. Die gegen Scandinavian Airlines System DK-NO-SE verhängte Geldbuße wird mit EUR 7.030.618,-, jene gegen die SAS Cargo Group und Scandinavian Airlines System DK-NO-SE als Gesamtschuldner mit EUR 5.937.909,-, gegen die SAS Cargo Group, Scandinavian Airlines System DK-NO-SE und SAS als Gesamtschuldner mit EUR 6.314.572,-, jene der SAS Cargo Group und der SAS als Gesamtschuldner mit EUR 29.045.427,- und jene der SAS Cargo Group mit EUR 21.687.090,- festgesetzt; 5. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen; Rs T-325/17: Die Klage wird abgewiesen.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	<p>Rs T-326/17:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 1 Abs 1 lit a, Abs 2 lit a, Abs 3 lit a und Abs 4 lit a Be (Kom) wird für nichtig erklärt, soweit darin festgestellt wird, dass Air Canada an dem Tatbestand der einheitlichen und fortdauernden Zuwiderhandlung iZm der Verweigerung der Zahlung von Provisionen auf Zuschläge beteiligt war; 2. Der Betrag der in Art 3 lit a gegen Air Canada verhängten Geldbuße wird mit EUR 17.952.000,- festgesetzt; 3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen; <p>Rs T-334/17: Die Klage wird abgewiesen.</p> <p>Rs T-337/17: Die Klage wird abgewiesen.</p> <p>Rs T-338/17: Die Klage wird abgewiesen.</p> <p>Rs T-340/17:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 1 Abs 1 lit h und Abs 4 lit h d Be (Kom) wird für nichtig erklärt; 2. Die Höhe der gegen Japan Airlines in Art 3 lit h wird mit EUR 28.875.000,- festgesetzt; 3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen; <p>Rs T-341/17:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 1 Abs 1 lit e, Abs 2 lit e und Abs 3 lit e Be (Kom) wird für nichtig erklärt, soweit darin festgestellt wird, dass British Airways am Tatbestand der einheitlichen und fortdauernden Zuwiderhandlung iZm der Verweigerung der Zahlung von Provisionen auf Zuschläge beteiligt war; 2. Art 1 Abs 4 lit e wird für nichtig erklärt; 3. Der Betrag der gegen British Airways nach Art 3 lit e verhängten Geldbuße wird mit EUR 84.456.000,- festgesetzt; 4. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen; <p>Rs T-342/17: Die Klage wird abgewiesen.</p> <p>Rs T-343/17:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 1 Abs 1 lit g und Abs 4 lit g Be (Kom) wird für nichtig erklärt; 2. Der Betrag der in Art 3 lit g der Entscheidung gegen Cathay Pacific Airways verhängten Geldbuße wird mit EUR 47.040.000,- festgesetzt; 3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen; <p>Rs T-344/17:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 1 Abs 1 lit i und j, Abs 3 lit i und j und Abs 4 lit i und j Be (Kom) wird für nichtig erklärt; 2. Art 1 Abs 2 lit i und j wird für nichtig erklärt, soweit darin festgestellt wird, dass die Latam Airlines Group und die Lan Cargo vor dem 22.07.2005 zum einen am Tatbestand der einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung in Bezug auf den Sicherheitszuschlag und die Verweigerung der Zahlung von Provisionen und zum anderen an dem Element der einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung in Bezug auf den Treibstoffzuschlag beteiligt waren; 3. Art 3 lit i wird für nichtig erklärt; 4. Die gegen die Latam Airlines Group und Lan Cargo als Gesamtschuldnerinnen verhängte Geldbuße wird mit EUR 2.244.000,- festgesetzt; 5. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen; <p>Rs T-350/17: Die Klage wird abgewiesen.</p>					

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
12.	Rs T-578/17 (a&o hostel and hotel Berlin/Kom)	Art 108 Abs 2, Art 296 Abs 2 AEUV Art 4 Abs 4, Art 15 Abs 1 Artikel-108-Anwendungs-VO 2015/1589/EU Behauptete Verletzung von Verfahrensrechten, da die Kom den angefochtenen Beschluss trotz des Vorliegens ernsthafter Schwierigkeiten hins der Vereinbarkeit der streitigen Maßnahmen mit dem Binnenmarkt erlassen habe, ohne ein förmliches Prüfverfahren zu eröffnen ABI 2017 C 338/20	Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) C(2017) 3220 final vom 29.05.2017 zu SA.43145 über eine staatliche Beihilfe ua in Form der Überlassung eines Grundstücks an das Deutsche Jugendherbergswerk (DE)	n/a	20.06.2019 ECLI:EU:T:2019:437 BE: <i>Berardis</i>	Sechste Kammer (3) Beschluss Vierte Kammer 03.08.2023 Rs T-578/17 DEP zur Kostenfestsetzung
Tenor (gekürzt): Der Beschluss C(2017) 3220 final (Kom) über mutmaßliche nichtsteuerliche Beihilfemaßnahmen zugunsten der Jugendherberge Berlin Ostkreuz wird für nichtig erklärt.						
13.	Rs T-607/17 (Volotea/Kom)	Art 107 AEUV Falsche Auslegung des Begriffs der staatlichen Beihilfe, Begriff des Begünstigten und Rolle des Flughafenbetreibers; Anwendung des Rechtsrahmen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für eine Rechtfertigung; Rückforderung unter Außerachtlassung der berechtigten Interessen der Kl; keine ordnungsgemäße Prüfung durch die Kom; mangelhafte Begründung	06.09.2017 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 29.07.2016, SA.33983 , C(2016) 4862 final über eine staatliche Beihilfe an bestimmte LFU in Sardinien (IT)	n/a	13.05.2020 ECLI:EU:T:2020:180 BE: <i>Svenningsen</i>	Erste erweiterte Kammer (5) siehe Rechtsmittelverfahren Rs C-331/20 P [VII. a Nr 32]

604

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		unzutreffende Darstellung des Sachverhalts; Nichtberücksichtigung der anderen Beihilfen an den Flughafen indirekt zugunsten Ryanair ABI 2018 C 190/36	für den Flughafen Frankfurt-Hahn (DE)			siehe Rechtsmittelverfahren Rs C-466/21 P [VII. a Nr 74] siehe nach Aufhebung im Rechtsmittelverfahren Rs T-281/18 RENV [VII. a Nr 18] 609
Tenor (gekürzt): Der Beschluss C(2017) 5289 final über die staatliche Beihilfe SA.47969 (2017/N), die DE dem Flughafen Frankfurt-Hahn in Form einer Betriebsbeihilfe gewährt hat, wird für nichtig erklärt.						
18.	Rs T-218/18 RENV (Lufthansa/Kom)	Art 107 AEUV	14.09.2023 Zurückverweisung nach Aufhebung in Rs C-466/21 P staatliche Beihilfe für den Flughafen Frankfurt-Hahn (DE)	n/a	30.04.2025 ECLI:EU:T:2025:431 BE: <i>Nihoul</i>	Zehnte Kammer (3) siehe zuvor Rechtsmittelverfahren Rs C-466/21 P [VII. a Nr 74] 610
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen.						
19.	Rs T-447/18 (TUifly/Kom)	Art 107 Abs 1, Art 108 Abs 2 AEUV Art 41 GRC Art 15 VO 659/1999/EG Art 17 VO Artikel-108-Anwendungs-VO 2015/1589/EU Behaupteter Verstoß gegen Grundsatz der guten Verwaltung und die Verteidigungsrechte; behauptete fälschliche Zurechnung des Abschlusses der Vereinbarungen mit den Klägerinnen, fehlende Selektivität,	18.07.2018 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 11.11.2016, 2018/628/EU zu SA.24221 über eine staatliche Beihilfe für den Flughafen KLU, Ryanair und andere Fluggesellschaften, die den Flughafen nutzen (AT)	n/a	29.09.2021 ECLI:EU:T:2021:625 BE: <i>Spi743elmann</i>	Fünfte Kammer (3) Rechtsmittel siehe Rs C-763/21 P (TUifly/Kom) [VII. a Nr 83]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>Überschreitung des Beurteilungsspielraums bei der Anwendung des Grundsatzes des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgeber, verfahrensfehlerhafte Anwendung des strengen Maßstabs der späteren Luftverkehrs-Leitlinien 2014, Treffen offensichtlich widersprüchlicher Sachverhaltsfeststellungen zur langfristigen Rentabilitätsstrategie, Beurteilungsfehler hins Förderung des KLU zum Zwecke der Finanzierung der Marketingmaßnahmen, Anwendung eines unverhältnismäßig strengen Maßstabs bei der Rechtfertigungsprüfung, unvollständige Ermittlung des Sachverhalts zur Rechtfertigung der angeblichen Beihilfen ABI 2018 C 301/45</p>				611
		Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen.				
20.	Rs T-448/18 (Ryanair, Airport Marketing Service, FR Financing/Kom)	Art 107 Abs 1, Art 108 Abs 2 AEUV Art 41 GRC Art 15 VO 659/1999/EG Art 17 Artikel-108-Anwendungs-VO 2015/1589/EU	18.07.2018 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 11.11.2016, 2018/628/EU zu	n/a	29.09.2021 ECLI:EU:T:2021:626 BE: <i>Spielmann</i> Anm: nur in en und fr publiziert	Fünfte Kammer(3) Rechtsmittel siehe Rs C-758/21 P (Ryanair ea/Kom) [VII. a Nr 82]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Behaupteter Verstoß gegen Grundsatz der guten Verwaltung und die Verteidigungsrechte; behauptete fälschliche Zurechnung des Abschlusses der Vereinbarungen mit den Klägerinnen, fehlende Selektivität, fälschliche Annahme eines Vorteils und offensichtliche Beurteilungsfehler und Rechtsfehler bei der Festsetzung des Anteils der zurückzufordernden Beihilfe ABI 2018 C 319/24	SA.24221 über eine staatliche Beihilfe für den Flughafen KLU, Ryanair und andere Fluggesellschaften, die den Flughafen nutzen (AT)			612
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen.						
21.	Rs T-619/18 (TUIfly/Kom)	Art 41 GRC Verstoß gegen Grundsatz der guten Verwaltung und die Verteidigungsrechte mangels Zugangs zum Untersuchungsakt ABI 2018 C 436/63	15.10.2018 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 03.08.2018, C(2018) 5432 zu SA.24221 über den Zweitantrag (GestDEM 2018/2506) auf Akteneinsicht nach der Dokumentenzugangs-VO 1049/2001/EG für nichtig zu erklären und Einsicht in die Akten des Verfahrens der staatlichen Beihilfe (AT) für den Flughafen	n/a	29.09.2021 ECLI:EU:T:2021:627 BE: <i>Spielmann</i>	Fünfte Kammer Anm: GestDEM ist das kommissionsweite IT-System für die Bearbeitung von Erst- und Zweitanträgen auf Zugang zu Dokumenten Rechtsmittel siehe Rs C-764/21 P (TUIfly/Kom) [VII. a Nr 84]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
			Klagenfurt, Ryanair und andere Fluggesellschaften (AT)			613
22.	Rs C-202/19 P (Ryanair/Kom)	Art 107 f AEUV Art 41 GRC Rechtsmittelgründe: rechtsfehlerhafte Anwendung von Art 41 Abs 1 und 2 GRC; fehlerhafte Auslegung des Begriffs „Vorteil“; rechtsfehlerhafte Zurechnung zum Staat ABI 2019 C 164/32	01.03.2019 Rechtsmittel gegen EuG 13.12.2018 Rs T-111/15 gegen Be (Kom) 2015/1226/EU von FR durchgeführte staatliche Beihilfe SA.33963 zugunsten Industrie- und Handelskammer von Angoulême, SNC-Lavalin, Ryanair und Airport Marketing Services (Angoulême) (FR)	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	keine Entscheidung BA: <i>Silva de Lapuerta</i>	Präsident der ersten Kammer 20.01.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:69 Anm: nur auf en und fr publiziert 614
23.	Rs C-203/19 P (Ryanair/Kom)	Art 107 f AEUV Art 41 GRC Rechtsmittelgründe: rechtsfehlerhafte Anwendung von Art 41 Abs 1 und 2 GRC; fehlerhafte Auslegung des Begriffs „Vorteil“; rechtsfehlerhafte Feststellung, dass es keine methodische Hierarchie zwischen der vergleichenden Analyse und anderen Methoden gebe ABI 2019 C 164/33	01.03.2019 Rechtsmittel gegen EuG 13.12.2018 Rs T-165/15 gegen Be (Kom) 2015/1227/EU Staatliche Beihilfe der Industrie- und Handelskammer Pau-Béarn SA.22614 zugunsten von Ryanair und Airport Services Marketing (Flughafen Pau-Béarn) (FR)	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	keine Entscheidung BA: <i>Silva de Lapuerta</i>	Präsident der ersten Kammer 20.01.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:70 Anm: nur auf en und fr publiziert 615

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
24.	Rs C-204/19 P (Ryanair/Kom)	Art 107 f AEUV Art 41 GRC Rechtsmittelgründe: rechtsfehlerhafte Anwendung von Art 41 Abs 1 und 2 GRC; fehlerhafte Auslegung des Begriffs „Vorteil“; rechtsfehlerhafte Zurechnung zum Staat ABI 2019 C 164/34	01.03.2019 Rechtsmittel gegen EuG 13.12.2018 Rs T-53/16 gegen Be (Kom) 2016/633/EU Staatliche Beihilfe SA.33961 zugunsten von Ryanair und Airport Services Marketing (Flughafen Nîmes) (FR)	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	keine Entscheidung BA: <i>Silva de Lapuerta</i>	Präsident der ersten Kammer 20.01.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:71 Anm: nur auf en und fr publiziert 616
25.	Rs C-205/19 P (Ryanair/Kom)	Art 107 f AEUV Art 41 GRC Rechtsmittelgründe: rechtsfehlerhafte Anwendung von Art 41 Abs 1 und 2 GRC; fehlerhafte Auslegung des Begriffs „Vorteil“; rechtsfehlerhafte Feststellung, dass es keine methodische Hierarchie zwischen der vergleichenden Analyse und anderen Methoden gebe ABI 2019 C 164/36	01.03.2019 Rechtsmittel gegen EuG 13.12.2018 Rs T-165/16 gegen Be (Kom) 2016/287/EU Staatliche Beihilfe zu SA.26500 zugunsten von Ryanair und Airport Services Marketing (Flughafen d'Altenburg Nobitz) (DE)	keine SA GA <i>Saugmandsgaard Øe</i>	keine Entscheidung BA: <i>Silva de Lapuerta</i>	Präsident der ersten Kammer 20.01.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:72 Anm: nur auf en und fr publiziert 617
26.	Rs C-453/19 P (Lufthansa/Kom)	Art 263 Abs 4 AEUV Unmittelbare und individuelle Betroffenheit; Verletzung der Verfahrensrechte der Kl; spürbare Beeinträchtigung der Marktstellung; Beweislastumkehr, zumindest aber eine Beweislasterleichterung zugunsten der Kl; rechtsfehlerhaftes	13.06.2019 Rechtsmittel gegen EuG 12.04.2019 Rs T-492/15 gegen Be (Kom) 2016/789/EU Staatliche Beihilfen zu SA.21121 zwischen 2001 und 2012 zugunsten des Flughafens HHN (DE)	SA <i>Szpunar</i> 27.10.2020 ECLI:EU:C:2020:862 Originalsprache: fr	15.07.2021 ECLI:EU:C:2021:608 BE: <i>Rodin</i>	Vierte Kammer siehe C-453/19 P-DEP Achte Kammer (3) Kostenfestsetzungsbeschluss 08.07.2025 ECLI:EU:C:2025:539 BE: <i>Rodin</i>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		Verständnis des maßgeblichen Marktes ABI 2019 C 263/33				618
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem sind meines Erachtens der vierte, der fünfte und der sechste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes zurückzuweisen, ohne dass dies der Frage der Begründetheit der übrigen Rechtsmittelgründe vorgreift.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen, da die Rechtsmittelgründe tw unzulässig und tw unbegründet sind. Das Rechtsmittel bzw der Rechtsmittelgrund genügt den Anforderungen insb dann nicht, wenn es bzw er nur die bereits vor dem EuG geltend gemachten Klagegründe und Argumente wiedergibt, aber keinerlei Ausführungen speziell zur Bezeichnung des Rechtsfehlers enthält, mit dem das angefochtene Urteil oder der angefochtene Beschluss behaftet sein soll.</p>						
27.	Rs C-594/19 P (Lufthansa/Kom)	Aktivlegitimation; Unmittelbare und individuelle Betroffenheit; wesentliche Sachverhaltselemente und zusätzliche Vergünstigungen unberücksichtigt geblieben; Verletzung der Verfahrensrechte der Kl; spürbare Beeinträchtigung der Marktstellung; Beweislastumkehr, zumindest aber eine Beweislasterleichterung zugunsten der Kl; rechtsfehlerhaftes Verständnis des maßgeblichen Marktes; Mangel an vertieftem Prüfverfahren ABI 2019 C 319/28	02.08.2019 Rechtsmittel gegen EuG 17.05.2019 Rs T-764/15 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 2016/788/EU Staatliche Beihilfen zu SA.32833 zwischen 2009 und 2011 zugunsten des Flughafens HHN (DE)	Verzicht auf SA GA <i>Szpunar</i>	20.01.2022 ECLI:EU:C:2022:40 BE: <i>Rodin</i>	Vierte Kammer
<p>Tenor und Begründung (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.</p>						
28.	Rs C-723/19 (AirBnB Ireland and AirBnB Payments)	Art 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 ff, 116, 120 und 127 ff AEUV Art 4, 5 ff Informationsgesellschaft-Dienst-RL 2015/1535/EU	30.09.2019 Consiglio di Stato (IT) [Staatsrat; Anm: Oberstes Verwaltungsgericht]	keine SA GA <i>Szpunar</i>	30.06.2020 Beschluss gem Art 53 § 2 VerfO-EuGH 2020 ECLI:EU:C:2020:509 BE: <i>Šváby</i>	Neunte Kammer (3) siehe auch Rs C-476/16 [I. c Nr 7]; Rs C-190/18 [II. a Nr 4]; Rs C-766/19 [I. a Nr 218]; Rs C-

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Art 8 Normen- Informationsverfahren-RL 98/34/EG E-commerce-RL 2000/31/EG Dienstleistungs-RL 2006/123/EG Behaupteter Verstoß gegen Unionsrecht, wenn Betreiber eines Internetportals zur Vermittlung von Immobilien „technische Vorschriften für die Erbringung einer Dienstleistung der Informationsgesellschaft“, Informationspflichten (Übermittlung der Daten betreffend die über das Internetportal geschlossenen Verträge an die Agenzia delle Entrate) und steuerliche Verpflichtungen auferlegt werden ABI 2019 C 432/28	Vorlagebeschluss 11.07.2019, 03708/2019		Anm: nur auf fr und it publiziert 03.09.2020 Berichtigungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:664 Anm: nur auf fr und it publiziert siehe auch und	137/20 [I. a Nr 234]; verb Rs C- 221/21 und Rs C-222/21 [II. d Nr 3 f); Rs C-765/21 [XIII. Nr 2]; Rs C-70/22 [VII. b Nr 4]; Rs C-24/23 [VII. a Nr 113]; Rs C- 534/24 [VII. m Nr 4]; Rs C- 625/24 [VII. i Nr 863] und Rs C-19/25 [VII. i Nr 864]
		<p>Tenor und Begründung (gekürzt): Das vorgelegte Vorabentscheidungsersuchen ist offensichtlich unzulässig. Da die Bestimmungen des Unionsrechts, um deren Auslegung ersucht wird, nicht mit einem Mindestmaß an Genauigkeit bezeichnet werden, ist das vorlegende Gericht nicht nur daran gehindert, die Gründe anzugeben, die es zur Vorlage der Vorabentscheidungsfragen veranlasst haben, sondern auch die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen diesen Bestimmungen und den auf den Ausgangsrechtsstreit anwendbaren nationalen Bestimmungen, auf die, wie in Rn 23 des vorliegenden Beschlusses festgestellt wurde, ebenfalls nicht genau Bezug genommen wird. (Rn 31)</p>				
29.	Rs T-238/20 (Ryanair/Kom)	Art 107 AEUV Behaupteter Verstoß des Be gegen das allgemeine Diskriminierungsverbot und die Dienstleistungsfreiheit; Bedeutung paneuropäischer	01.05.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 11.04.2020, SA.56812 , C(2020) 2366 final über	n/a	17.02.2021 ECLI:EU:T:2021:91 BE: <i>Buttigieg</i>	Zehnte erweiterte Kammer (5) Mündliche Verhandlung 17.11.2020 Covid-19

620

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. Darlehensgarantien von SE im Rahmen der COVID-19 Pandemie zur Unterstützung von LFU aus SE zur Behebung einer beträchtlichen Störung im nationalen Wirtschaftsleben in Einklang mit dem Unionsrecht.</p>						
30.	Rs T-259/20 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 1 und Abs 2 lit b, Art 108 Abs 2 AEUV Behaupteter Verstoß gegen besondere Vorschriften des AEUV und die allg Grundsätze des Unionsrechts hins des Verbots der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit und des freien Dienstleistungsverkehrs; offensichtlichen Beurteilungsfehler bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Beihilfe; Mangel eines förmliches Prüfverfahren, Begründungspflicht ABI 2021 C 215/59	08.05.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 31.03.2020, C(2020) 2097 final zu SA.56765 über Gewährung von Aufschub bei der Zahlung bestimmter Luftverkehrsabgaben (FR)	n/a	17.02.2021 ECLI:EU:T:2021:92 BE: <i>Buttigieg</i>	Zehnte erweiterte Kammer (5) Beschl 29.05.2020 Antrag auf beschleunigtes Verfahren gem Art 23a Satzung-EuG stattzugeben Covid-19 siehe Rechtsmittelverfahren Rs C-210/21 P [VII. a Nr 58]
<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen.</p>						
31.	verb Rs C-331/20 P und C-343/20 P	Art 107 Abs 1 und Abs 3 lit a, Art 296 Abs 2 AEUV	22.07.2020 Rechtsmittel gegen EuG 13.05.2020 Rs T-607/17	SA <i>Capeta</i> 07.04.2022 ECLI:EU:C:2022:283	17.11.2022 ECLI:EU:C:2022:886 BE: <i>Passer</i>	Zweite Kammer siehe EuG Rs T-607/17 [VII. a

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
32.	(Volotea und easyjet/Kom)	VII. a Primärrecht Behauptete falsche Anwendung des Begriffs wirtschaftlicher Vorteil, Befugnisüberschreitung bei den Erwägungsgründen, Falschauslegung der Tatbestandsmerkmale Selektivität, staatliche Mittel und Wettbewerbsverfälschung; fehlerhafte Beurteilung der Rechtfertigung; Außerachtlassen des Grundsatzes des Vertrauensschutzes; Verletzung des Rechts auf einen effektiven Rechtsbehelf ABI 2020 C 297/37	Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 29.07.2016, SA.33983 , C(2016) 4862 final über eine staatliche Beihilfe an bestimmte LFU in Sardinien (IT)	Originalsprache: en		Nr 13] siehe EuG Rs T-8/18 [VII. a Nr 15]
		Art 107, Art 345 AEUV Behauptete Vermischung von zwei Voraussetzungen für das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe (staatliche Mittel und Vorteil); Kriterium des marktwirtschaftlich handelnden Wirtschaftsbeteiligten falsch angewandt; rechtsfehlerhafter Schluss, die Flughafenbetreiber hätten als bloße zwischengeschaltete Stellen der Region Sardinien gehandelt; Rechtsfehler in Bezug auf die Identifizierung der Endbegünstigten der regionalen Regelung, den indirekten Vorteil	23.07.2020 Rechtsmittel gegen EuG 13.05.2020 Rs T-8/18 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 29.07.2016, 2017/1861/EU zu SA.33983 , C(2016) 4862 final über eine staatliche Beihilfe an bestimmte LFU in Sardinien (IT)			

623

624

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		und die Nebenwirkungen der Regelung ABI 2020 C 297/38				
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Auf der Grundlage der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, dem Vorbringen der Rechtsmittelführerinnen in Bezug auf die Art und Weise stattzugeben, in der das EuG</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Feststellung der Kom bestätigte, dass die <i>Ex-ante</i>-Rentabilitätsanalyse der zwischen den Flughafenbetreibern und den LFU geschlossenen Dienstleistungsverträge für die Bestimmung der Begünstigten der fraglichen Beihilferegelung nicht relevant gewesen sei, - die Nichtanwendbarkeit des Kriteriums des marktwirtschaftlich handelnden privaten Wirtschaftsteilnehmers rechtfertigte und das Kriterium des „Erwerbers von Dienstleistungen“ prüfte. 					
	<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Urteil EuG 13.05.2020 Rs T-607/17 (Volotea/Kom), EU:T:2020:180 wird aufgehoben. 2. Das Urteil EuG 13.05.2020 Rs T-8/18 (easyJet Airline/Kommission), EU:T:2020:182 wird insoweit aufgehoben, als das Gericht die Nichtigkeitsklage von easyJet als unbegründet abgewiesen hat. 3. Der Beschluss (Kom) 29.07.2016, 2017/1861/EU über die staatliche Beihilfe zu SA.33983 (IT) Ausgleichsleistungen für sardische Flughäfen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen (DAWI) wird insoweit für nichtig erklärt, als er zum einen Volotea und zum anderen easyJet betrifft. 					
33.	Rs T-378/20 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 1 und Abs 2 lit b AEUV Behauptete fehlende Berücksichtigung der durch die außergewöhnlichen Ereignisse entstanden Schäden neben jenes des Geschädigten; Beurteilungsfehler bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Beihilfe; Verstöße gegen Diskriminierungsverbot, Dienstleistungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit; Außerachtlassung der den paneuropäischen Fluggesellschaften durch die	19.06.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 15.04.2020, SA.56795 , C(2020) 2416 final über eine staatliche Beihilfe an SAS (DK)	n/a	14.04.2021 ECLI:EU:T:2021:194 BE: Kowalik-Bańczyk Anm: nicht auf de publiziert	Zehnte erweiterte Kammer (5)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		COVID-19-Krise entstandenen Schäden; fehlendes förmliches Prüfverfahren, Verstoß gegen Begründungspflicht ABI 2020 C 255/35				625
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. Beihilfemaßnahmen von SE und DK zugunsten von SAS für durch Annullierung oder Verschiebung von Flügen aufgrund der COVID-19 Pandemie entstandene Schäden stehen in Einklang mit Unionsrecht.						
34.	Rs T-379/20 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 1 und Abs 2 lit b AEUV Behauptete fehlende Berücksichtigung der durch die außergewöhnlichen Ereignisse entstanden Schäden neben jenes des Geschädigten; Beurteilungsfehler bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Beihilfe; Verstöße gegen Diskriminierungsverbot, Dienstleistungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit; Außerachtlassung der den paneuropäischen Fluggesellschaften durch die COVID-19-Krise entstandenen Schäden; fehlendes förmliches Prüfverfahren, Verstoß gegen Begründungspflicht ABI 2020 C 255/36	19.06.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 24.04.2020, SA.57061, C(2020) 2784 final über eine staatliche Beihilfe an SAS (SE)	n/a	14.04.2021 ECLI:EU:T:2021:195 BE: Kowalik-Bańczyk Anm: nicht auf de publiziert	Zehnte erweiterte Kammer (5) Beschleunigtes Verfahren gem Art 23a Satzung-EuGH beantragt Covid-19 siehe Rs C-320/21 P [VII. a Nr 65]
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. Beihilfemaßnahmen von SE und DK zugunsten von SAS für durch Annullierung oder Verschiebung von Flügen aufgrund der COVID-19 Pandemie entstandene Schäden stehen in Einklang mit Unionsrecht.						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
35.	Rs T-388/20 (Ryanair/Kom)	Art 107 AEUV Behauptete Verletzung der Abwägungsprüfung hins positiver und negativer Auswirkungen; Verstoß ua gegen Diskriminierungsverbot, freien Dienstleistungsverkehr und Niederlassungsfreiheit, da Beihilfen ausschließlich für Finnair; Verstoß gegen Verfahrensrechte mangels förmlichem Prüfverfahren; Verstoß gegen die Begründungspflicht ABI 2020 C 262/36	26.06.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 18.05.2020 zu SA.56809 , C (2020) 3387 final über eine staatliche Garantie für Finnair – COVID-19 (FI)	n/a	14.04.2021 ECLI:EU:T:2021:196 BE: <i>Hesse</i> Anm: nicht auf de publiziert	Zehnte erweiterte Kammer (5) Beschleunigtes Verfahren gem Art 23a Satzung-EuGH beantragt Sitzung 04.12.2020 Covid-19 siehe Rechtsmittelverfahren Rs C-353/21 P [VII. a Nr 70] 627
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. Garantie von FI zugunsten Finnair für ein Darlehen iHv EUR 600 Mio zur Deckung infolge der COVID-19 Pandemie in Einklang mit Unionsrecht.						
36.	Rs T-390/20 (Scandlines DK und Scandlines DE/Kom)	Art 107 Abs 1, Abs 3 lit b AEUV Art 1 lit d und e Artikel-108-Anwendungs-VO 2015/1589/EU IPEI-Mitteilung Zusammenfassung und Einstufung als ad-hoc-Beihilfen; Rechtsfehler und offensichtliche Beurteilungsfehler ABI 2020 C 279/45	17.06.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 20.03.2020, C(2020) 1683 final zu SA.39078 über gewährte staatliche Garantien und staatlichen Darlehen zugunsten der Femern A/S für die Planung und den Bau der festen Fehmarnbeltquerung zwischen DK und DE (DK)	n/a	22.02.2024 ECLI:EU:T:2024:126 BE: <i>Brkan</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Erste erweiterte Kammer (5) Mündliche Verhandlung 24.01.2023 Rechtsmittel siehe C-342/24 P und C-343/24 P [VII. a Nr 138 f] 628
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen.						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
37.	Rs T-391/20 (Stena Line Scandinavia/Kom)	Art 107 Abs 1, Abs 3 lit b AEUV Art 1 lit d und e Artikel-108- Anwendungs-VO 2015/1589/EU IPCEI-Mitteilung Zusammenfassung und Einstufung als ad-hoc-Beihilfen; Rechtsfehler und offensichtliche Beurteilungsfehler ABI 2020 C 279/46	17.06.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 20.03.2020 2020, C(2020) 1683 final zu SA.39078 über gewährte staatliche Garantien und staatlichen Darlehen durch DK zugunsten der Femern A/S für die Planung und den Bau der festen Fehmarnbeltquerung zwischen DK und DE (DK)	n/a	keine Entscheidung BE: <i>Csehi</i>	Präsident der dritten Kammer 27.09.2021 Streichungsbeschluss ECLI:EU:T:2021:673 Anm: nur auf en publiziert 629
38.	T-465/20 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit c Behauptete mangelnde Feststellung Beihilfe falle in den sachlichen Anwendungsbereich der R&U Leitlinien, Falschanwendung des Tatbestands, Verstoß gegen die Grundsätze der Nichtdiskriminierung, der Dienstleistungsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit, Mangel an Eröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens und Verstoß gegen die Begründungspflicht ABI 2020 C 287/46	22.07.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 10.06.2020 zu SA.57369 über Rettungsbeihilfe wegen Covid für TAP (PT)	n/a	19.05.2021 ECLI:EU:T:2021:284 BE: <i>Hesse</i>	Zehnte erweiterte Kammer siehe Folgeverfahren Rs T- 743/21 [VII. a Nr 81] 630
Tenor (zusammengefasst):						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	Der Be (Kom) C(2020) 3989 final vom 10.06.2020 über die staatliche Beihilfe SA.57369 (2020/N) – COVID-19 – Portugal – Beihilfe für TAP wird für nichtig erklärt. Die Wirkungen der Nichtigkeitsklärung dieses Beschlusses sind bis zum Erlass eines neuen Beschlusses durch die Kom gem Art 108 AEUV auszusetzen. Die Wirkungen werden – für den Fall, dass die Kom beschließen sollte, diesen neuen Beschluss im Rahmen von Art 108 Abs 3 AEUV zu erlassen – für einen Zeitraum von nicht mehr als zwei Monaten ab Verkündung des vorliegenden Urteils und – wenn die Kommission beschließen sollte, das Verfahren gem Art 108 Abs 2 AEUV zu eröffnen – für einen angemessenen zusätzlichen Zeitraum ausgesetzt.					
39.	Rs T-522/20 (Carpatair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit c AEUV Behaupteter offenkundiger Rechtsfehler hins der Selektivität des Luftfahrhandbuchs 2010 (AIP); Offenkundiger Fehler bei der Schlussfolgerung, die Vereinbarungen zwischen dem Flughafenmanager und Wizz Air gewährte keinen rechtswidrigen Vorteil; Nichtbeachtung des Kriteriums des marktwirtschaftlich handelnden Wirtschaftsteilnehmers; Sorgfaltspflichtverletzung hins der Preisdiskriminierung; staatliche Beihilfe an Wizz Air durch ermäßigte Sicherheitsgebühr ABI 2020 C 378/37	11.08.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 24.02.2020, 2021/1428 C(2020) 1065 final zu SA.31662 über gewährte staatliche Beihilfen zugunsten des Flughafens Timisoara (TSR) und Wizz Air durch RO (RO)	n/a	08.02.2023 ECLI:EU:T:2023:51 BE: Pynnä	Achte erweiterte Kammer Mündliche Verhandlung 12.09.2022 Präsident der achten Kammer 08.02.2021 Beschluss WIZZ Air und Aeroportul Internațional Timișoara (AITTV) als Nebenintervenienten zuzulassen ECLI:EU:T:2021:138 Anm: nur auf en publiziert Vierte erweiterte Kammer 25.07.2024 Rs T-522/20 RENV Antrag zur Kostenentscheidung wird zurückgewiesen Rechtsmittelverfahren siehe Rs C-244/23 P, Rs C-245/23 P und Rs C-246/23 P [VII. a Nr

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						116-118] 631
<p>Tenor (zusammengefasst): Art 2 Be (Kom) 2021/1428/EU über die staatliche Beihilfe SA.31662, die RO zugunsten des Internationalen Flughafens Timișoara TSR - Wizz Air gewährt hat, wird für nichtig erklärt, soweit darin festgestellt wird, dass die Flughafenentgelte in der Luftfahrthandbuchveröffentlichung von 2010 und die Vereinbarungen zwischen der Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia (AITTV) und der Wizz Air Hungary Légiközlekedési (Wizz Air) im Jahr 2008 (einschließlich der Änderungsvereinbarungen von 2010) keine staatliche Beihilfe darstellen.</p>						
40.	Rs T-522/20 RENV (Carpatair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit c AEUV noch nicht publiziert	13.02.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 24.02.2020, 2021/1428 C(2020) 1065 final zu SA.31662 über gewährte staatliche Beihilfen zugunsten des Flughafens Timisoara (TSR) und Wizz Air durch RO – RO	n/a	13.05.2026 ECLI:EU:T:2026:346 BE: <i>Martín y Pérez de Nanclares</i> Anm: nicht auf de publiziert	Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 04.12.2025 Verfahren nach Aufhebung des Urteils des EuG im Rechtsmittelverfahren und Rückverweisung durch den EuGH an das EuG Rechtsmittelverfahren siehe Rs C-244/23 P, Rs C-245/23 P und Rs C-246/23 P [VII. a Nr 116-118] 632
<p>Tenor (zusammengefasst): 1. Art 2 Be (Kom) vom 24.02.2020, 2021/1428/EU über die staatliche Beihilfe SA.31662 – C/2011 (ex NN/2011) für den internationalen Flughafen Timișoara – Wizz Air für nichtig, soweit darin festgestellt wird, dass die Flughafenengebühren in der Aeronautical Information Publication von 2010 keine staatliche Beihilfe darstellen; 2. weist die Klage im Übrigen ab;</p>						
41.	Rs T-577/20 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit c AEUV R&U-Leitlinien 2014-2020 Behauptete Nicht-Anwendbarkeit der R&U-Leitlinien 2014-2020;	11.09.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom)	n/a	18.05.2022 ECLI:EU:T:2022:301 BE: <i>Kornezov</i>	Zehnte erweiterte Kammer (5) Sitzung 07.12.2021

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwälte (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		keine Erreichung eines Ziels von tatsächlichem gemeinsamem Interesse durch Rettungsbeihilfe; fehlende Prüfung der Einmaligkeit von Rettungshilfen für die Thomas Cook Gruppe; fehlendes förmliches Prüfverfahren und Verletzung der Begründungspflicht ABI 2020 399/39	14.10.2019 zu SA.55394 (IP/19/6080) über eine gewährte Rettungsbeihilfe iHv EUR 380 Mio für Condor durch DE (DE)			Thomas Cook Gruppe 633
Tenor (zusammengefasst): Die Klage wird abgewiesen. Das Vorbringen der Kl, mit dem sie die Gefahr einer Störung der von der Streithelferin für unabhängige Reiseveranstalter und Reisebüros in DE erbrachten Dienstleistungen bestreitet, ist unwirksam. Die Kl hat nicht nachgewiesen, dass Zweifel bestehen, die die Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens rechtfertigen würden. Die Kom hat hinreichend ausführlich begründet, warum sie zu dem Ergebnis gelangt ist, dass die Voraussetzung der einmaligen Gewährung einer Beihilfe im vorliegenden Fall erfüllt ist.						
42.	Rs T-582/20 (Ighoga Region 10 ea/Kom)	Art 108 Abs 2 AEUV Art 1 lit h Artikel-108-Anwendungs-VO 2015/1589/EU Behauptete Weigerung der Eröffnung eines formellen Prüfverfahrens gegen DE ABI 2020 C 414/39	17.09.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 28.04.2020, C(2020)2623 final zu SA.48582 über eine staatliche Beihilfemaßnahmen für die Maritim-Gruppe und die KHI Immobilien GmbH (Ingolstadt Congress Centre und Hotels) (DE)	n/a	19.10.2022 ECLI:EU:T:2022:648 BE: <i>Norkus</i>	Sechste Kammer (3) 634
Tenor (zusammengefasst): Die Klage wird abgewiesen, ohne dass die in der Klageschrift und in der Erwiderung beantragten prozessleitenden Maßnahmen erlassen zu werden brauchen oder die in der Klageschrift beantragte Beweisaufnahme zur Einholung eines Gutachtens angeordnet zu werden braucht.						
43.	Rs T-657/20 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV	30.10.2020	n/a	22.06.2022 ECLI:EU:T:2022:390	Zehnte erweiterte Kammer (5)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>Art-108-Anwendungs-VO 2015/1589/EU Behauptete unrichtige Anwendung und unvollständig Anwendung des befristeten Rahmens, Beurteilungsfehler bei der Feststellung, dass die Beihilfe auf eine beträchtliche Störung im finnischen Wirtschaftsleben reagiere; behaupteter Pflichtverstoß der Abwägung der positiven Wirkungen der Beihilfe und der negativen Auswirkungen auf die Handelsbedingungen und die Aufrechterhaltung eines unverfälschten Wettbewerbs; gegeneinander abzuwägen; und indem sie festgestellt habe, und bei der Feststellung, Finnair habe keine beträchtliche Marktmacht; behaupteter Verstoß gegen allgemeine Grundsätze des Unionsrechts, das Diskriminierungsverbot, die Dienstleistungsfreiheit und die Niederlassungsfreiheit auch hins der Liberalisierung des Luftverkehrs im Binnenmarkt; fehlendes förmliches Prüfverfahren eingeleitet und Verletzung der Begründungspflicht ABI 2020 C 433/66</p>	<p>Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 09.06.2020 zu SA.57410 über die staatliche Beihilfe Finnlands zur COVID - Rekapitalisierung von Finnair (FI) „Finnair II“</p>		<p>BE: <i>Hesse</i> Anm: nur auf en, fi und fr publiziert</p>	<p>Sitzung 08.12.2021 Covid-19 Rechtsmittel siehe Rs C-588/22 P [VII. a Nr 109]</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (zusammengefasst): Die Klage wird abgewiesen. Die Klägerin ist zwar eine Wettbewerberin der Begünstigten und eine interessierte Partei iSv Art 1 lit h Art-108-Anwendungs-VO war, die ein Interesse an der Wahrung der ihr nach Art 108 Abs 2 AEUV zustehenden Verfahrensrechte hatte. Die Gewährung des Vorteils aus der streitigen Maßnahme zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben Finnlands allein für Finnair war gerechtfertigt. Die streitige Maßnahme stellt kein Hindernis für die Niederlassungsfreiheit oder den freien Dienstleistungsverkehr dar und die angefochtene Entscheidung enthält eine ausreichende Begründung.</p>						
44.	Rs T-665/20 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b, Abs 3 lit c AEUV Behaupteter Verstoß gegen Verbot der Diskriminierung, des freien Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassungsfreiheit verstoßen, die für die Liberalisierung des Luftverkehrsmarkts in der Union wesentlich gewesen seien; Falschanwendung von Art 107 Abs 2 lit b AEUV, offensichtlicher Beurteilungsfehler bei der Prüfung der Frage eines angemessenen Verhältnis zu den durch die Reisebeschränkungen aufgrund der COVID-19 Krise entstandenen Schäden insb hins des längeren Insolvenzzeitraum von Condor; Mangel eines förmlichen Prüfverfahrens; Verletzung der Begründungspflicht ABI 2020 C 443/30	06.11.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 26.04.2020 zu SA.56867 , C(2020) 2795 final über die staatliche Beihilfe des deutschen Staat als garantiertes Darlehen iHv EUR 550 Mio für die Fluggesellschaft Condor Flugdienst GmbH zum Ausgleich von coronabedingten Einbußen (DE)	n/a	09.06.2021 ECLI:EU:T:2021:344 BE: <i>Kornezov</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Zehnte erweiterte Kammer (5) Beschleunigtes Verfahren gem Art 23a Satzung-EuGH siehe Rechtsmittelverfahren Rs C-581/21 P [VII. a Nr 78] Covid-19
<p>Tenor (gekürzt): Der Be (Kom) über die staatliche Beihilfe SA.56867 (DE) Entschädigung für Condor durch die COVID-19-Pandemie entstandenen Schäden wird für nichtig erklärt. Die Wirkungen der Nichtigkeitsklärung dieses Beschlusses sind bis zum Erlass eines neuen Be durch die Kom gem Art 108 AEUV auszusetzen.</p>						
45.	Rs T-677/20 (Ryanair und Laudamotion/Kom)	Art 107 Abs 2 AEUV Behauptete fehlende Prüfung von Beihilfen an oder von LH-Konzern;	13.11.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV	n/a	14.07.2021 ECLI:EU:T:2021:465 BE: <i>Kornezov</i>	Zehnte erweiterte Kammer (5) Sitzung 23.04.2021

636

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. Von AT an AUA gewährte Beihilfe als Ausgleich für Schäden durch Annullierung oder Verschiebung von Flügen aufgrund der Covid-19-Pandemie sind mit dem Binnenmarkt vereinbar.</p>						
46.	Rs T-718/20 (Wizz Air/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV R&U-Leitlinien 2014-2020 Behauptete Nichterfüllung des Vereinbarkeitskriteriums der R&U- Leitlinien hins echten Ziels von gemeinsamem Interesse und hins vorheriger Umstrukturierungs- phase von Tarom; fehlendes förmliches Prüfverfahren; fehlende Begründung ABI 2021 C 53/46	05.12.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 24.02.2020 C(2020) 1160 final zu SA.56244 über Rettungsbeihilfe für Tarom (RO)	n/a	04.05.2022 ECLI:EU:T:2022:276 BE: <i>Petrlik</i>	Zehnte erweiterte Kammer (5) Sitzung 06.12.2021 Darlehen für sechs Monate über ca EUR 36.660.00,- Rechtsmittelverfahren siehe VII. a Nr 104
<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen.</p>						
47.	Rs T-737/20 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des	16.12.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom)	n/a	18.10.2023 ECLI:EU:T:2023:641 BE: <i>Buttigieg</i>	Zehnte Kammer (3) Covid-19 🌟

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 Behaupteter Falschanwendung des „Befristeten Rahmens“; Verletzung der Pflicht zur Abwägungsprüfung; Verstoß gegen die allgemeinen Grundsätze der Nichtdiskriminierung, des freien Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassungsfreiheit; fehlendes förmliches Prüfverfahren; Verletzung der Begründungspflicht ABI 2021 C 53/50</p>	<p>03.07.2020 zu SA.56943 über staatliche Hilfe für airBaltic (LV)</p>		<p>Anm: nur auf en und fr publiziert</p>	<p>639</p>
	<p>Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.</p>					
	<p>Rs T-769/20 (Ryanair/Kom)</p>	<p>Art 107 Abs 3 lit b AEUV Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 Behaupteter Falschanwendung des „Befristeten Rahmens“; Verletzung der Pflicht zur Abwägungsprüfung; Verstoß gegen die allgemeinen Grundsätze der Nichtdiskriminierung, des freien Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassungsfreiheit; fehlendes förmliches Prüfverfahren; Verletzung der Begründungspflicht</p>	<p>23.12.2020 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 11.08.2020 zu SA.57586 über staatliche Hilfe für Nordica (EE)</p>	<p>n/a</p>	<p>18.10.2023 ECLI:EU:T:2023:642 BE: <i>Kowalik-Bańczyk</i> Anm: nur auf en und fr publiziert</p>	<p>Zehnte Kammer (3) Covid-19 </p> <p>640</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		ABI 2021 C 62/42				
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.						
48.	Rs T-14/21 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 Behaupteter Falschanwendung des „Befristeten Rahmens“; Verletzung der Pflicht zur Abwägungsprüfung; Verstoß gegen die allgemeinen Grundsätze der Nichtdiskriminierung, des freien Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassungsfreiheit; fehlendes förmliches Prüfverfahren; Verletzung der Begründungspflicht ABI 2022 C 72/33	15.01.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 21.08.2020 zu SA.57544 über staatliche Hilfe für Brussels Air (BE)	n/a	18.10.2023 ECLI:EU:T:2023:643 BE: Hesse	Zehnte Kammer (3) Mündliche Verhandlung 21.10.2022 Covid-19
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.						
49.	verb Rs T-34/21 (Ryanair/Kom) und Rs T-87/21 (Condor/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 Behauptete Falschanwendung mehrfacher Ermessensmissbrauch	22.01.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 25.06.2020 zu SA.57153 über Covid-19 Hilfen für Lufthansa (DE)	n/a	10.05.2023 ECLI:EU:T:2023:248 Be: Kornezov	Zehnte erweiterte Kammer Mündliche Verhandlung 11.07.2022 Covid-19 siehe Rechtsmittelverfahren

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
50.		hins des Befristeten Rahmens; mangelnde Abwägungsprüfung; Grundsätze der Nichtdiskriminierung, des freien Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassungsfreiheit; Verletzung der Pflicht zur Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens und der Begründungspflicht ABI 2021 C 79/37				C-457/23 P [VII. a Nr 121]
		Art 107 Abs 3 lit b, Art 108 Abs 2 AEUV Behauptete Verletzung der Pflicht zur Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens, Beurteilungsfehler hins der Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt und der Begründungspflicht ABI 2021 C 110/37 idF ABI 2021 C 182/68	12.02.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 25.06.2020 zu SA.57153 Covid-19 Hilfen für Lufthansa (DE)			642 643
<p>Tenor (gekürzt): Die Entscheidung C(2020) 4372 final (Kom) vom 25.06.2020 über die staatliche Beihilfe SA.57153 - DE - COVID-19 - Beihilfe an Lufthansa, berichtigt durch die Entscheidung K(2021) 9606 final (Kom) vom 14.12.2021, wird für nichtig erklärt.</p>						
51.	Rs C-42/21 P (LTG/Kom)	Art 102 AEUV Behauptete Falschauslegung der Rsp infolgedessen Falschanwendung hins Zugang zu Infrastruktur; Entfernung einer 19km langen Gleisstrecke kein Missbrauch einer beherrschenden Stellung; Rechtsfehler bei Feststellung der Entfernung der	Rechtsmittel gegen EuG 18.11.2020 Rs T-814/17 (Geldbuße EUR 20 Mio) nach Beschluss (Kom) 02.10.2017, C (2017) zu AT.39813	GA Rantos 07.07.2022 ECLI:EU:C:2022:537 Originalsprache: fr	12.01.2023 ECLI:EU:C:2023:12 BE: <i>Jürimäe</i>	Dritte Kammer Mündliche Verhandlung 27.04.2022

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		Gleisstrecke als geeignet den Wettbewerb zu beschränken; Widerspruch hins wettbewerbswidriger Absicht der Rechtsmittelführerin ABI 2021 C 98/16				644
Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, das Rechtsmittel zurückzuweisen.						
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. Die Geldbuße iHv EUR 20.068.650 wird bestätigt						
52.	Rs C-50/21 (Prestige and Limousine/Metropol region Barcelona)	Art 49, Art 107 Abs 1 AEUV Vereinbarkeit der NL-Freiheit und des Beihilfenverbots mit einer nationalen Regelung, nach der die Genehmigungen für Funkmietwagen ohne rechtfertigenden Grund in Großraum Barcelona auf max 1/30 Taxilizenzen begrenzt werden; Vereinbarkeit einer nationalen Regelung, nach der ohne rechtfertigenden Grund eine zweite Genehmigung und zusätzliche Voraussetzungen für Funkmietwagen für Stadtverkehrsdienste vorgesehen sind (Barcelona) ABI 2021 C 228/13	29.01.2021 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (ES) [Oberster Gerichtshof Katalonien] Vorlagebeschluss 19.01.2021, 147/2018	SA <i>Szpunar</i> 15.12.2022 ECLI:EU:C:2022:997 Originalsprache: en	08.06.2023 ECLI:EU:C:2023:448 BE: <i>Lenaerts</i> (!)	Erste Kammer Mündliche Verhandlung 05.10.2022 siehe auch Rs C-253/16 und C-475/22 [VII. a Nr 10 und 106]
645						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <p>1. Art 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er nationalen Maßnahmen nicht entgegensteht, die von Wirtschaftsteilnehmern, die Funkmietwagendienste innerhalb der Grenzen eines städtischen Großraums erbringen wollen, die Einholung einer entsprechenden Genehmigung verlangen, wenn diese Wirtschaftsteilnehmer bereits im Besitz einer nationalen Genehmigung sind, die ihnen die Erbringung von „überörtlichen“ und „örtlichen“ Funkmietwagendiensten im gesamten nationalen Hoheitsgebiet erlaubt, und wenn die betreffende Genehmigung keine Verdoppelung bereits durchgeführter Kontrollen erfordert.</p> <p>2. Art 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Begrenzung der Zahl solcher Lizenzen für Funkmietwagen auf eine pro 30 oder weniger Taxilizenzen in demselben Großraum entgegensteht.</p>					
	<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 107 Abs 1 AEUV steht einer für einen Großraum geltenden Regelung nicht entgegen, wonach zum einen zusätzlich zu der nationalen Genehmigung, die für die Erbringung von städtischen und überörtlichen Dienstleistungen der Vermietung von Personenkraftwagen mit Fahrer erforderlich ist, eine besondere Genehmigung erforderlich ist, um in diesem Großraum Dienstleistungen der Vermietung von Personenkraftwagen mit Fahrer auszuüben, und zum anderen die Anzahl der Lizenzen für solche Dienstleistungen auf ein Dreißigstel der für diesen Großraum erteilten Anzahl der Lizenzen für Taxidienste begrenzt ist, sofern diese Maßnahmen nicht zu einem Einsatz staatlicher Mittel iSd Bestimmung führen.</p> <p>2. Art 49 AEUV steht einer in einem Großraum geltenden Regelung nicht entgegen, wonach zusätzlich zu der nationalen Genehmigung, die für die Erbringung von städtischen und überörtlichen Dienstleistungen der Vermietung von Personenkraftwagen mit Fahrer erforderlich ist, eine besondere Genehmigung erforderlich ist, um in diesem Großraum Dienstleistungen der Vermietung von Personenkraftwagen mit Fahrer auszuüben, wenn diese besondere Genehmigung auf objektiven, nicht diskriminierenden und im Voraus bekannten Kriterien beruht, die jede Willkür ausschließen und sich nicht mit Kontrollen überschneiden, die bereits im Rahmen des nationalen Genehmigungsverfahrens durchgeführt wurden, sondern besonderen Bedürfnissen dieses Großraums entsprechen.</p> <p>3. Art 49 AEUV steht einer in einem Großraum geltenden Regelung entgegen, wonach die Anzahl der Lizenzen für Dienstleistungen der Vermietung von Personenkraftwagen mit Fahrer auf 1/30 der für diesen Großraum erteilten Anzahl der Lizenzen für Taxidienste begrenzt ist, sofern weder feststeht, dass diese Maßnahme geeignet ist, die Verwirklichung der Ziele einer guten Organisation der Beförderung, des Verkehrs und des öffentlichen Raums dieses Großraums sowie des Ziels des Umweltschutzes zu gewährleisten, noch, dass sie nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung der genannten Ziele erforderlich ist.</p>					
53.	Rs T-79/21 (Ryanair und AMS/Kom)	Art 107 Abs 1 AEUV Art 41, 47 GRC Behaupteter Verstoß gegen Art 41 und 47 GRC, den Grundsatz der guten Verwaltung und die Verteidigungsrechte; Verstoß gegen Art 107 Abs 1 AEUV und die Begründungspflicht, fehlerhaften Anwendung des Kriteriums des „tatsächlichen Bedarfs“,	03.02.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 02.08.2019 zu SA.47867 über staatliche Hilfen für Ryanair und AMS am Flughafen MPL (FR)	n/a	14.06.2023 ECLI:EU:T:2023:334 BE: <i>Costeira</i> Anm: nur auf fr publiziert	Neunte Kammer (3) Mündliche Verhandlung 20.10.2022

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Außerachtlassung der Marketingbedürfnisse der Region Montpellier und von MPL; Nichtnennung von MPL als Beihilfebegünstigten und fehlender Nachweis der Selektivität ABI 2021 C 110/35				646
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen.						
54.	Rs T-111/21 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behaupteter Verstoß gegen besondere Bestimmungen des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts hins Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU; Beurteilungsfehler bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Beihilfe; Verletzung der Pflicht zur Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens und der Begründungspflicht ABI 2021 C 138/49	19.02.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 30.11.2020 zu SA.55373 über Covid-19 Hilfen für Croatia Airlines (HR)	n/a	09.11.2022 ECLI:EU:T:2022:699 BE: <i>Buttigieg</i> Anm: nur auf fr publiziert	Zehnte Kammer (3) Covid-19
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen.						
55.	Rs C-127/21 P (AA/Kom)	Fusionskontroll-VO 139/2004/EG Fusionskontroll-DVO 802/2004/EG Klausel 1.10 American-US Airways Fusions-Verpflichtungszusagen Behaupteter Rechtsfehler durch fehlerhafte Rechtsauslegung wonach das Kriterium der	26.02.2021 Rechtsmittel gegen EuG 16.12.202 Rs T-430/18 wegen Nichtigkeit von Be (Kom) 30.04.2018, C(2018) 2788 final zu M.6607 – Genehmigung	SA <i>Rantos</i> 14.07.2022 ECLI:EU:C:2022:584 Anm: nicht auf de publiziert	16.03.2023 ECLI:EU:C:2023:209 BE: <i>Jääskinen</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Dritte Kammer siehe Rs T-430/18

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		„angemessenen Nutzung“ in (Verpflichtungszusagen) nur das „Nichtvorliegen eines Fehlgebrauchs“ bedeute (LHR-PHL) ABI 2021 C 163/21	des Zusammenschlusses von US Airways und AMR unter Bedingungen und Auflagen			648
Tenor Schlussanträge (gekürzt): Im Lichte der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, das Rechtsmittel zurückzuweisen; es wäre AA oblegen, im Formblatt RM auf jede wesentliche Abweichung von den IAG/bmi-Verpflichtungen nach COMP/M.6447 hinzuweisen, die im vorliegenden Fall als Muster dienen.						
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird abgewiesen.						
56.	Rs T-142/21 (Wizz Air Hungary/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behauptete Falschanwendung und Beurteilungsfehler bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Beihilfe; Voraussetzungen für die Beihilfefähigkeit und die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt mangelhaft; Verstoß gegen besondere Bestimmungen des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts; nicht vorhandene oder unzureichende Beweismittel; Unterlassen eines förmlichen Prüfverfahren; Verletzung der Begründungspflicht ABI 2021 C 142/28	07.03.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 20.08.2020 zu SA.57026 wegen Covid-19 Hilfen für Blue Air (RO)	n/a	29.03.2023 ECLI:EU:T:2023:164 BE: Hesse Anm: nur auf en und fr publiziert	Zehnte erweiterte Kammer Mündliche Verhandlung 12.07.2022 Covid-19
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. die Covid-19-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung für zahlreiche Unternehmen in Europa, insb für die Fluggesellschaften, zu agU geführt. Die Klägerin hat jedoch weder die genauen Regelungen der Leitlinien, die ihrer Meinung nach aufgrund von agU iZm der Covid-19-Pandemie unzureichend geworden sind, noch die Gründe dafür angegeben, weswegen dies der Fall sein sollte. Ebenso wenig hat sie ausgeführt, weshalb die Kom die Leitlinien unangewendet lassen und stattdessen Art 107						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
Abs 3 lit c AEUV unmittelbar anwenden sollte. Ein solches Vorbringen ist daher zu allgemein und unsubstantiiert, so dass es dem EuG nicht erlaubt, dessen wesentlichen Inhalt zu erfassen.						
57.	Rs C-209/21 P (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behaupteter Verstoß gegen Unionsrecht, durch Zurückweisung des Vorbringens der Kl hins Nichtdiskriminierungsverbot; Rechtsfehler hins Vorbringen der Klägerin zum freien Dienstleistungsverkehr, Ausschluss der Anwendung der Abwägungsprüfung, durch die fehlende Begründung und die fehlende Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens ABI 2021 C 297/16	01.04.2021 Rechtsmittel gegen EuG 17.02.2021, Rs T-238/20 über eine staatliche Beihilfe Schwedens für Fluggesellschaften iZm Ausbruch von COVID-19 (SE)	SA <i>Pitruzzella</i> 16.03.2023 ECLI:EU:C:2023:223 Originalsprache: it	23.11.2023 ECLI:EU:C:2023:905 BE: <i>Rodin</i>	Vierte Kammer Mündliche Verhandlung 19.10.2022 Covid-19 🌟 siehe Rs T-238/20 [VII. a Nr 29]
Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, den ersten, den zweiten und den dritten von Ryanair zur Begründung ihres Rechtsmittels angeführten Grund abzuweisen.						
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.						
58.	Rs C-210/21 P (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behaupteter Verstoß gegen Unionsrecht, durch Zurückweisung des Vorbringens der Kl hins Nichtdiskriminierungsverbot; Rechtsfehler hins Vorbringen der Klägerin zum freien Dienstleistungsverkehr, bei der Bestimmung der Verhältnismäßigkeit der Beihilfe, durch die fehlende Begründung	02.04.2021 Rechtsmittel gegen EuG 17.02.2021, Rs T-259/20 über Gewährung von Aufschub bei der Zahlung bestimmter Luftverkehrsabgaben (FR)	keine SA GA <i>Pitruzzella</i>	23.11.2023 ECLI:EU:C:2023:908 BE: <i>Rodin</i>	Vierte Kammer Mündliche Verhandlung 19.10.2022 Covid-19 🌟 siehe Rs T-259/20 [VII. a Nr 30]

650

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		und die fehlende Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens ABI 2021 C 297/17				651
	Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.					
59.	Rs T-216/21 (Ryanair und Malta Air/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Behauptete Ausnahme vom angefochtenen Beschluss zu Unrecht; Ermessensmissbrauch und Falschanwendung des Befristeten Rahmens; Unterlassen einer Abwägungsprüfung; Verstoß gegen besondere Bestimmungen des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts hins Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU; Verletzung der Verfahrensechte durch Unterlassen eines förmlichen Prüfverfahren; Verletzung der Begründungspflicht ABI 2021 C 217/68	20.04.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 04.05.2020 zu SA.57082 über Garantie und Gesellschafterdarlehen für Air France iZm COVID-19 (FR)	n/a	20.12.2023 ECLI:EU:T:2023:822 BE: Kornezov Anm: nicht auf de publiziert	Achte erweiterte Kammer Covid-19 siehe Rs C-166/24 P [VII. a Nr 130]
Tenor (gekürzt): Entscheidung (Kom) C(2020) 2983 final vom 05.05.2020 zur Beihilfe SA.57082 (2020/N) – France – COVID-19 – Temporary Framework 107(3)(b) – Garantie und Gesellschafterdarlehen für Air France idF Entscheidung (Kom) C(2020) 9384 final und Entscheidung (Kom) C(2021) 5701 final vom 21.07.2021 wird aufgehoben.						
60.	Rs T-225/21 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Luftverkehrsdienste-VO 1008/2008/EG Behaupteter Ermessensmissbrauch,	27.04.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 04.09.2020 zu SA.58114	n/a	18.10.2023 ECLI:EU:T:2023:644 BE: Kowalik-Bańczyk	Zehnte Kammer (3) Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 📶 #1 🕒
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.						
61.	Rs T-238/21 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Behauptete Falschanwendung des Befristeten Rahmen und Unterlassen der Prüfung anderer geeigneterer und weniger wettbewerbsverzerrender Maßnahmen; Falschanwendung bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung, etwa durch Unterlassen einer Abwägungsprüfung; Verstoß gegen besondere Bestimmungen des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts hins Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU; Verletzung der Verfassensechte durch Unterlassen eines förmlichen	04.05.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 17.08.2020 zu SA.57543 (DK) und zu SA.58342 (SE) Rekapitalisierung der SAS im Rahmen von Covid „SAS II“ (DK und SE)	n/a	10.05.2023 ECLI:EU:T:2023:247 BE: <i>Kowalik-Bańczyk</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Zehnte Kammer (3) Covid-19 🌟 Mündliche Verhandlung 17.11.2022 siehe Rs T-687/24 [VII. a Nr 154]

653

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt): Entscheidung C(2020) 5750 final (Kom) vom 17.08.2020 über die staatliche Beihilfe SA.57543 (2020/N) - DK und SA.58342 (2020/N) - SE - COVID-19 Rekapitalisierung der SAS wird für nichtig erklärt.</p>						
62.	Rs T-268/21 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behaupteter Verstoß gegen besondere Bestimmungen des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts hins Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU; Falschanwendung bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung hins der durch die COVID-19 Krise entstandenen Schäden; Unterlassen eines förmlichen Prüfverfahren; Verletzung der Begründungspflicht ABI 2021 C 252/34	18.05.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 22.12.2020 zu SA.59029 wegen COVID-19 - Ausgleich für italienische LFU (IT)	n/a	24.05.2023 ECLI:EU:T:2023:279 BE: Hesse Anm: nur auf en und fr publiziert	Zehnte Kammer (3) Mündliche Verhandlung 24.11.2022 Covid-19 siehe Rechtsmittelverfahren C-490/23 P [VII. a Nr 122] und siehe Rs T-268/21 RENV [VII. a Nr 63]
<p>Tenor (zusammengefasst und gekürzt): Beschl C(2020) 9625 final (Kom) vom 22.12.2020 über die staatliche Beihilfe SA.59029 (2020/N) – Italien – COVID-19 betreffend eine Regelung über einen Ausgleich für LFU mit von den ital Behörden erteilter Betriebsgenehmigung wird für nichtig erklärt.</p>						
63.	Rs T-268/21 RENV (Ryanair/Kom)	siehe Rs T-268/21 [VII. a Nr 62] Verfahren nach Aufhebung und Zurückverweisung	23.01.2025 siehe Rs T-268/21 [VII. a Nr 62] Verfahren nach Aufhebung und Zurückverweisung	n/a	ausstehend	Dritte Kammer Mündliche Verhandlung 22.01.2026

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
						656
64.	Rs T-289/21 (Bastion Holding ea/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Mangel an förmlichem Prüfverfahren; Höchstbetrag von EUR 600.000,- für große Unternehmen (Hotelbetreiber) nicht ausreichend; Beihilfemaßnahme unverhältnismäßig, da KMU mit kleinen oder mittleren Hotels bessergestellt; unzureichende Begründung ABI 2021 C 278/66	25.05.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 15.03.2021, C(2021) 1872 final zur dritten Ergänzung der direkten Beihilferegulung zur Bezuschussung der Fixkosten für Unternehmen, die durch den Ausbruch von COVID-19 betroffen sind, SA.62241 (NL)	n/a	10.05.2023 ECLI:EU:T:2023:244 BE: <i>Norkus</i>	Sechste Kammer (3) Covid-19
Tenor (zusammengefasst und gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. Der EuGH hat lediglich zu prüfen, ob die fragliche Beihilfemaßnahme zur Behebung der beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben des betreffenden MS erforderlich, geeignet und verhältnismäßig ist.						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
65.	Rs C-320/21 P (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Fraglicher Zweck einer staatlichen Beihilfe als den einem einzigen Geschädigten entstandenen Schaden zu ersetzen; Rechtsfehler beim Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Bezug auf entstandenen Schaden und offensichtliche Verfälschung des Sachverhalts; ungerechtfertigterweise Verstoß gegen Diskriminierungsverbot, Niederlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr; Mangel eines förmliches Prüfverfahren und unzureichende Begründung ABI 2021 C 349/16	21.05.2021 Rechtsmittel gegen EuG 14.04.2021 Rs T-379/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 34] zu SA.57061 über staatliche Beihilfe zum Ausgleich der Schäden durch den COVID-19 Ausbruch für SAS (SE)	GA <i>Pitruzzella</i> 26.01.2023 ECLI:EU:C:2023:54 Originalsprache: it Anm: nicht auf de publiziert	28.09.2023 ECLI:EU:C:2023:712 BE: <i>Rodin</i>	Vierte Kammer Mündliche Verhandlung 14.09.2022 Präsident des EuGH 16.07.2021 Beschluss zum Antrag auf vertrauliche Behandlung ECLI:EU:C:2021:637 Anm: nur auf en und fr publiziert Covid-19 siehe Rs T-379/20 [VII. a Nr 34]
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich vor, alle Rechtsmittelgründe zurückzuweisen, so dass das Rechtsmittel in vollem Umfang abzulehnen ist.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.</p>						
66.	Rs C-321/21 P (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Staatliche Beihilfen von DK an SAS, Covid-19 ABI 2021 C 349/17	21.05.2021 Rechtsmittel gegen EuG 14.04.2021 Rs T-378/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 33] Garantie für eine revolvingende Kreditfazilität wegen Covid-19 für SAS (DK)	keine SA GA <i>Pitruzzella</i>	28.09.2023 ECLI:EU:C:2023:713 BE: <i>Rodin</i>	Vierte Kammer Mündliche Verhandlung 14.09.2022 Präsident des EuGH 16.07.2021 Beschluss zum Antrag auf vertrauliche Behandlung ECLI:EU:C:2021:636

658

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						Anm: nur auf en und fr publiziert Covid-19 siehe Rs T-378/20 [VII. a Nr 33]
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.						
67.	Rs T-332/21 (Wizz Air/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Behauptete Falschanwendung und offensichtliche Beurteilungsfehler bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Beihilfe; Verstoß gegen besondere Vorschriften des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts für die Liberalisierung des Luftverkehrs; fehlendes förmliches Prüfverfahren, Verletzung der Verfahrensrechte der Klägerin und der Begründungspflicht ABI 2021 C 310/37	11.06.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 02.10.2020 zu SA.56810 über staatliche Hilfe für Tarom (RO)	n/a	18.10.2023 ECLI:EU:T:2023:645 BE: Hesse Anm: nur auf en und fr publiziert	Zehnte Kammer (3) Covid-19 Mündliche Verhandlung 27.10.2022
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.						
68.	Rs T-333/21 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Luftverkehrsdienste-VO 1008/2008/EG	14.06.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom)	n/a	18.10.2023 ECLI:EU:T:2023:646 BE: Kornezov	Zehnte Kammer (3) Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Behaupteter Ermessensmissbrauch, Falschanwendung von Art 107 Abs 2 lit b, Verstoß gegen besondere Bestimmungen des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts hins Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU; Verletzung der Verfahrensrechte durch Unterlassen eines förmlichen Prüfverfahren; Verletzung der Begründungspflicht ABI 2021 C 310/38	29.12.2020 zu SA.59188 über COVID-19 Beihilfe für Alitalia (IT) „Alitalia II“			Mündliche Verhandlung 11.11.2022 661
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.						
69.	Rs T-340/21 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behauptete Falschanwendung der Rechtsgrundlage und offensichtliche Beurteilungsfehler bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit; Verstoß gegen besondere Bestimmungen des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts hins Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU und der Luftverkehrsdienste-VO; fehlendes förmliches Prüfverfahren und Verletzung der Begründungspflicht ABI 2021 C 329/32	23.07.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 23.12.2020 zu SA.59462 über eine staatliche Beihilfe als Schadensausgleich wegen Covid-19 für Aegean Airlines (GR)	n/a	keine Entscheidung BE: <i>Ricziová</i>	Präsident der Siebenten Kammer 14.12.2023 Streichungsbeschluss Anm: nur auf en publiziert Mündliche Verhandlung 19.01.2023 Covid-19
70.	Rs C-353/21 P (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV	04.06.2021	Verzicht auf SA GA <i>Pitruzzella</i>	30.05.2024 ECLI:EU:C:2024:437	Vierte Kammer 662

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Staatliche Beihilfen von FI an Finnair, Covid-19 ABI 2021 C 349/18	Rechtsmittel gegen EuG 14.04.2021 Rs T-388/20 (Ryanair/Kom) [VII. a Nr 35] nach Be (Kom) 19.05.2020, C(2020) 3387 final zu SA.56809 über Staatliche Garantie für Finnair (FI)		BE: <i>Rodin</i>	siehe Rs T-388/20 [VII. a Nr 35] Präsident des EuGH 16.07.2021 Beschluss zum Antrag auf vertrauliche Behandlung ECLI:EU:C:2021:635 Anm: nur auf en und fr publiziert Covid-19
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.						
71.	Rs T-398/21 (Ryanair und Ryanair Sun/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 Falschanwendung der Rechtsgrundlage zur Rechtfertigung der Beihilfe; Behauptete Falschanwendung des Befristeten Rahmens; Verstoß gegen besondere Bestimmungen des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts hins Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU, des Diskriminierungsverbots, des	Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 22.12.2020 zu SA.59158 über eine staatliche Beihilfe wegen Covid-19 für Lot (PL)	n/a	02.04.2025 ECLI:EU:T:2025:357 BE: <i>Ricziová</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Siebente Kammer (3)

663

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		freien Dienstleistungsverkehrs, der Niederlassungsfreiheit und der Luftverkehrsdienste-VO; fehlendes förmliches Prüfverfahren und Verletzung der Begründungspflicht ABI 2021 C 338/36				664 Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen
72.	Rs C-441/21 P (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Spanischer Covid-19 Rekapitalisierungsfonds für strategische Unternehmen Rechtsmittelgründe: Rechtsfehler hins eines vermeintlichen unrechtmäßigen Verstoßes gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung, einer offenkundigen Verfälschung der Tatsachen und der fehlenden Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens; offensichtlichen Beurteilungsfehler begangen, als es die Beihilfe als Beihilfenregelung; fehlende Begründung durch die Kom ABI 2021 C 382/18	16.07.2021 Rechtsmittel gegen EuG 19.05.2021 Rs T-628/20 (Ryanair/Kom) nach Be (Kom) 31.07.2020, C(2020) 5414 final zu SA.57659 (ES)	Verzicht auf SA GA <i>Pitruzzella</i>	06.06.2024 ECLI:EU:C:2024:477 BE: <i>Rodin</i>	Vierte Kammer Covid-19 665
73.	Rs T-444/21 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behauptete Falschanwendung der Rechtsgrundlage und	23.07.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV	n/a	keine Entscheidung BE: <i>Hesse</i>	Präsident der Siebenten Kammer 14.12.2023

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		offensichtliche Beurteilungsfehler bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit; Verstoß gegen besondere Bestimmungen des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts hins Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU; fehlendes förmliches Prüfverfahren und Verletzung der Begründungspflicht ABI 2021 C 357/34	gegen Be (Kom) 29.12.2020 zu SA.60113 über ein Hybrides Darlehen im Zuge von Covid zugunsten von Finnair (FI) „Finnair III“			Streichungsbeschluss Anm: nur auf en publiziert Mündliche Verhandlung 19.01.2023 Covid-19 666
74.	Rs C-466/21 P (RLP/Lufthansa)	Art 263 Abs 4, Art 264 Abs 2 AEUV Art 24 Art 17 Artikel-108- Anwendungs-VO 2015/1589/EU Behaupteter Rechtsfehler bei der Annahme der Aktivlegitimation, bei der Entscheidung hinsichtlich des Einzugsgebiets und bei den Fortgeltungswirkungen ABI 2021 C 368/14	29.07.2021 Rechtsmittel gem Art 278 AEUV gegen EuG 19.05.2021 Rs T-218/18 zu staatlicher Beihilfe für den Flughafen Frankfurt-Hahn (DE)	GA <i>Pikamäe</i> 09.03.2023 ECLI:EU:C:2023:195 Originalsprache: fr	14.09.2023 ECLI:EU:C:2023:666 BE: <i>Lycourgos</i>	Vierte Kammer Mündliche Verhandlung 30.11.2022 Vizepräsident EuGH 30.11.2021 Rs C-466/21 P-R ECLI:EU:C:2021:972 Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz wird zurückgewiesen siehe Rs T-218/18 [VII. a Nr 17] siehe nach Aufhebung Rs T-281/18 RENV [VII. a Nr 18] 667
Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, das angefochtene Urteil aufgrund der vom EuG bei der Feststellung der Klagebefugnis von LH begangenen Rechtsfehler aufzuheben.						
Tenor (gekürzt): Das Urteil des EuG vom 19.05.2021 Rs T-218/18 (Lufthansa/Kom) wird aufgehoben.						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
75.	Rs T-494/21 (Ryanair und Malta Air/Kom)	<p>Art 107 Abs 3 lit b AEUV Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19</p> <p>Behauptete Ausnahme vom angefochtenen Beschluss zu Unrecht; Falschanwendung des Befristeten Rahmens und des Tatbestands; Unterlassen einer Abwägungsprüfung; Verstoß gegen besondere Bestimmungen des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts hins Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU; Verletzung der Verfahrensrechte durch Unterlassen eines förmlichen Prüfverfahren; Verletzung der Begründungspflicht; Mängel hins der Sprache des Beschlusses ABI 2021 C 391/25</p>	<p>06.08.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 05.04.2021 zu SA.59913 über die Rekapitalisierung von KLM und Air France-KLM (FR)</p>	n/a	<p>20.12.2023 ECLI:EU:T:2023:831 BE: Kornezov</p>	<p>Achte erweiterte Kammer</p> <p>Covid-19 </p> <p>siehe Rs C-167/24 P [VII. a Nr 131]</p>
<p>Tenor (gekürzt): Die Entscheidung (Kom) C(2021) 2488 final vom 05.04.2021 zur Beihilfe SA.59913 zur Rekapitalisierung von Air France und Air France-KLM wird aufgehoben.</p>						
76.	Rs T-499/21 (Ryanair/Kom)	<p>Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behauptet Falschanwendung und Beurteilungsfehler bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen; Verstoß gegen besondere Vorschriften des AEUV</p>	<p>25.03.2022 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 23.04.2021 zu SA.62304 über eine staatliche</p>	n/a	<p>keine Entscheidung Be: Hesse</p>	<p>Präsidentin der Siebten Kammer 14.12.2023 Streichungsbeschluss</p> <p>Covid-19 </p>

668

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts, wie das Diskriminierungsverbot, den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassungsfreiheit; Nichteröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens und Verletzung der Begründungspflicht ABI 2021 C 391/27	Beihilfe als Schadensausgleich wegen Covid-19 (PT) „TAP“			669
77.	Rs T-586/21 (Swords/ Kom)	GRC Art 4 Abs 2 SpS 3 Dokumentenzugangs-VO 1049/2001/EG Behauptete Verweigerung des Zugangs zu angeforderten Dokumenten der Kommission hinsichtlich der COVID-19 Maßnahmen Irlands in Bezug auf Reisen innerhalb der EU, deren Einschränkung und die hierdurch verletzen bürgerlichen Freiheiten und Grundrechte ABI 2021 C 490/48	12.09.2021 Rechtsmittel gegen stillschweigenden Be (Kom) 13.07.2021	n/a	13.05.2022 Beschluss gem Art 130 Abs 2 und 7 Verfo-EuG ECLI:EU:T:2022:294 BE: <i>Frendo</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	670
<p>Tenor (gekürzt): Der Rechtsstreit hat sich in der Hauptsache erledigt. Die Kommission hat bereits am 16.11.2021, aber erst nach Einreichung der vorliegenden Klage, die Entscheidung C(2021) 8436 final erlassen.</p>						
78.	Rs C-581/21 P (Ryanair und Laudamotion/Kom)	Slot-VO 95/93/EWG DBe (Kom) 2019/1585/EU Behaupteter Unionsrechtsverstoß durch Verfälschung der Tatsachen hins Priorität der Zeitnischen-VO und der Verkehrsaufteilungsregeln	21.09.2021 Rechtsmittel gegen EuG 09.06.2021 Rs T-665/20 [VII. a Nr 44] nach Be (Kom) 26.04.2020,	keine SA GA <i>Ćapeta</i>	keine Entscheidung BE: <i>Lykourgos</i>	Präsident der neunten Kammer 06.10.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:849

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteratter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		DBe (Kom) 2019/1585/EU sowie Außerachtlassung des normalen Gangs der Dinge hins der Frage, ob Antrag auf eine Durchführungsmaßnahme von dem Zeitnischenkoordinator abwegig sei; mangelnde Begründung ABI 2021 C 463/21	C(2020)_2795_final zu SA.56867 für Entschädigung an Condor iZm Covid (DE)			Anm: nur auf en und fr publiziert 671
79.	Rs C-591/21 P (Ryanair und Laudamotion/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behauptete Rechtsfehler durch offensichtliche Tatsachenverfälschung, hins der Zurückweisung der Vorbringen der Rechtsmittelführerinnen, wonach die Kommission eine mögliche Ausstrahlung von Beihilfen auf oder von LH nicht geprüft, sie gegen das Erfordernis verstoßen habe, dass eine nach Art 107 Abs 2 lit b AEUV gewährte Beihilfe nicht dazu diene, den einem einzigen Geschädigten entstandenen Schaden zu ersetzen , es sei ungerechtfertigterweise gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung, die Niederlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr verstoßen worden. Rechtsfehler und Tatsachenverfälschung bei der	23.09.2021 Rechtsmittel gegen EuG 14.07.2021 Rs T-677/20 [VII. a Nr 45] nach Be (Kom) 06.07.2020, C(2020)_4684_final zu SA.57539 über staatliche Beihilfe wegen Covid an AUA (AT)	Verzicht auf SA GA <i>Pitruzzella</i>	29.07.2024 ECLI:EU:C:2024:635 BE: <i>Rodin</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Vierte Kammer Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Anwendung von Art 107 Abs 2 lit b AEUV und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in Bezug auf den AUA durch die COVID-19-Pandemie entstandenen Schaden, durch Nichteröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens und die fehlende Begründung ABI 2021 C 462/32				672
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.						
80.	Rs C-695/21 (Recreatieprojecten Zeeland, Casino Admiral Zeeland, Supergame/BE)	Art 56 AEUV Vereinbarkeit der Dienstleistungsfreiheit mit einer nationalen Regelung für Ausnahmen von einem allgemeinen Werbeverbot für Betreiber zugelassener Glücksspieleinrichtungen in BE, die Betreibern aus anderen MS (hier: NL) nicht offenstehen ABI 2022 C 84/28	19.11.2021 Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (BE) [Gerichtshof erster Instanz Brüssel] Vorlagebeschluss 08.11.2021, 2021/190/A 2021/191/A 2021/191/A	Verzicht auf SA GA <i>Emiliou</i>	02.03.2023 ECLI:EU:C:2023:144 BE: <i>Biltgen</i>	Siebte Kammer (3) Mündliche Verhandlung 16.11.2022 673
Tenor (gekürzt): Art 56 Abs 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass er Rechtsvorschriften eines MS entgegensteht, die den Betreibern einer begrenzten und kontrollierten Anzahl von im Hoheitsgebiet dieses MS gelegenen Glücksspieleinrichtungen von Rechts wegen eine Ausnahme von dem für solche Einrichtungen allgemein geltenden Werbeverbot gewähren, ohne die Möglichkeit vorzusehen, dass Betreiber von Glücksspieleinrichtungen, die in einem anderen MS gelegen sind, für denselben Zweck eine Ausnahme erhalten können.						
81.	Rs T-743/21 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit c AEUV R&U-Leitlinien 2014-2020 Behauptete fälschliche Subsumtion unter die R&U Leitlinien; Rechts- und	22.11.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 16.07.2021 zu SA.57369	n/a	05.02.2025 ECLI:EU:T:2025:135 BE: <i>Hesse</i>	Siebente Kammer (3) Sitzung 18.04.2024 siehe vorangegangenes

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		offensichtlichen Beurteilungsfehler bei der Prüfung des Vereinbarkeitskriteriums; Verletzung der Grundsätze der Nichtdiskriminierung, der Dienstleistungsfreiheit (Luftverkehrsdienste-VO) sowie den Grundsatz der Niederlassungsfreiheit; Nichteröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens und Verletzung der Begründungspflicht ABI 2022 C 37/50	über eine staatliche Beihilfe als Rettungshilfe wegen Covid-19 für TAP (PT) „TAP II“		Anm: nur auf en und fr publiziert	Verfahren in dieser Sache T-465/20 [VII. a Nr 38]
	<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird zurückgewiesen.</p> <p>Schließlich ist festzustellen, dass die angefochtene Entscheidung die insb in den Rn 108, 111 und 112 des vorliegenden Urteils genannten Gesichtspunkte enthält, die es ermöglichen, die Gründe nachzuvollziehen, aus denen die Kom der Auffassung war, dass PT die streitige Beihilfe nur der Begünstigten gewähren könne. Diese Gesichtspunkte zeigen die Rolle des Begünstigten für die Anbindung von PT und der portugiesischsprachigen Länder und seine Bedeutung für den portugiesischen Tourismussektor. Außerdem war die Kommission, wie sich aus den Randnummern 177 bis 183 des vorliegenden Urteils ergibt, nicht verpflichtet, die Vereinbarkeit dieser Beihilfen mit der Niederlassungsfreiheit und dem freien Dienstleistungsverkehr zu prüfen. (Rn 202)</p>					
82.	Rs C-758/21 P (Ryanair ea/Kom)	Art 107 Abs 1, Art 296 AEUV Art 17 Artikel-108-Anwendungs-VO 2015/1589/EU Art 85 Abs 1 bis 3 VerfO-EuG Behauptete Rechtsfehler wegen unzulässiger Zurückweisung zentraler Beweismittel, Missachtung von Art 85 Abs 1 bis 3 VerfO-EuG , falsche Anwendung von Art 17 VO 2015/1589/EU und Art 296 AEUV hins der für Rückforderung der Beihilfe anwendbare Verjährungsfrist,	09.12.2021 Rechtsmittel gegen EuG 29.09.2021 Rs T-448/18 (Ryanair ea/Kom) [VII. a Nr 20] Beihilfe für den Flughafen KLU (AT)	SA <i>Medina</i> 30.03.2023 ECLI:EU:C:2023:274 Originalsprache: en Anm: nicht auf de publiziert	23.11.2023 ECLI:EU:C:2023:917 BE: <i>Jarukaitis</i>	Zehnte Kammer (3) Mündliche Verhandlung 18.01.2023 siehe Rs T-447/18 [VII. a Nr 19]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Beweisverfälschung und rechtsfehlerhaft berechneter Betrag ABI 2022 C 51/23				675
Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, das Rechtsmittel zurückzuweisen und den Rechtsmittelführern die Kosten aufzuerlegen.						
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.						
83.	Rs C-763/21 P (TUifly/Kom)	Art 107 Abs 1, 3 AEUV Behauptete falsche Auslegung und Überschreitung der Grenzen zulässiger Auslegung von Unionsrecht, unrichtige Annahme der Gewährung eines Vorteils an die Rechtsmittelführerin und rechtsfehlerhafte Anwendung von unzulässigen Erwägungen; nicht streng objektive, sondern subjektive Auslegung von Art 107 Abs 1 AEUV, fehlerhafte Rentabilitätsanalyse sowie fehlerhafte Anwendung von Art 107 Abs 3 für mögliche Rechtfertigung und Widersprüche ABI 2022 C 73/18	10.12.2021 Rechtsmittel gegen EuG 29.09.2021 T-447/18 [VII. a Nr 19] Beihilfe für den Flughafen KLU (AT)	Verzicht auf SA GA <i>Medina</i>	29.06.2023 ECLI:EU:C:2023:528 BE: <i>Jarukaitis</i>	Zehnte Kammer (3) Mündliche Verhandlung 18.01.2023 siehe Rs T-447/18 [VII. a Nr 19]
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.						
84.	Rs C-764/21 P (TUifly/Kom)	Beihilfe für den Flughafen KLU nicht im ABL publiziert	10.12.2021 Rechtsmittel gegen EuG 29.09.2021 T-619/18 (Ryanair ea/Kom) [VII. a Nr 21] (AT)	keine SA GA <i>Ćapeta</i> Anm: Stn GA <i>Ćapeta</i> im Beschluss Rn 4	19.05.2022 Beschluss gem Art 181 VerfO-EuGH ECLI:EU:C:2022:407 BE: <i>Jarukaitis</i>	Zehnte Kammer (3) siehe Rs T-619/18 [VII. a Nr 21]
677						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird als teils offensichtlich unzulässig und teils offensichtlich unbegründet abgewiesen.						
85.	Rs T-28/22 (Ryanair/Kom)	Art 107 AEUV R&U-Leitlinien 2014-2020 Behauptete Rechtsfehler bei Subsumtion unter die die R&U Leitlinien; Mangelnder Nachweis der Kom zu kein Marktversagen und sozialer Härte, Vergleich mit einem realistischen alternativen Szenario, der Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit der Beihilfe im Hinblick auf den durch die COVID-19 Krise verursachten Schadens, Fehlender Nachweis des Umstrukturierungsplans als realistisch, kohärent und weitreichend angelegt sowie geeignet; Mangelhafte Prüfung der negativen Auswirkungen; Verstoß gegen besondere Bestimmungen des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts hins Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU; Nichteröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens und die fehlende Begründung ABI 2022 C 109/31	14.01.2022 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 26.07.2021 zu SA.63203 - Umstrukturierungsbeihilfe für Condor (DE)	n/a	08.05.2024 ECLI:EU:T:2024:301 BE: <i>Kornezov</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Achte Kammer Sitzung 22.09.2023 Covid-19 siehe Rechtsmittelverfahren Rs C-505/24 P [VII. a Nr 145] und siehe Rs T-44/26 [VII. a Nr 175]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
<p>Tenor (gekürzt): Der Beschluss C(2021) 5729 final der Kommission vom 26.07.2021 über die staatliche Beihilfe SA.63203 (2021/N) Umstrukturierungsbeihilfe zugunsten von Condor (DE) wird für nichtig erklärt. Folglich konnte die Kom unter Berücksichtigung der wörtlichen, systematischen und teleologischen Auslegung von Rn 67 Leitlinien nicht, ohne Bedenken zu hegen, zu dem Schluss gelangen, dass die fragliche Maßnahme nicht unter diese Randnummer falle, und die Frage ungeprüft lassen, ob diese Maßnahme mit den Anforderungen dieser Randnummer vereinbar sei. (Rn 233)</p>						
86.	Rs T-116/22 (Belavia/Rat)	DVO (Rat) 2021/2124/EU zur Durchführung von Art 8 Abs 1 Lukaschenko-VO 765/2006/EG DBe (Rat) 2021/2125/GASP zur Durchführung des Belarus-Maßnahmen-Be 2012/642/GASP mit denen das Vermögen der Belavia Belarusian Airlines eingefroren wird Behaupteter offensichtlichen Beurteilungsfehler durch den Rat insb auch durch Falschmeldungen; ungenügende Beweisforderungen für den Erlass individueller Sanktionen ABI 2022 C 171/42	03.03.2022 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen DBe (Rat) 2021/2125/GASP und DVO (Rat) 2021/2124/EU	n/a	29.05.2024 ECLI:EU:T:2024:334 BE: <i>Kanninen</i>	Neunte Kammer (3) Sitzung 25.10.2023 Beschluss Präsident EuG 22.11.2022 T-116/22 R Abweisung des Antrags auf vorläufige Maßnahmen mangels Dringlichkeit Anm: nur auf en publiziert siehe auch Rs T-255/22 [VII. a Nr 90] 679
<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen.</p>						
87.	Rs T-146/22 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Behauptete nicht korrekte Benennung der Begünstigten, mangelnder Ausschluss eines Spillover-Effekts wegen an Air France-KLM Gruppe gewährter Beihilfe, Verstoß gg AEUV und allg Grundsätze des Unionsrechts, die für die Liberalisierung des	16.03.2022 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 16.07.2021 zu SA.57116 über eine staatliche Garantie und staatliches Darlehen zugunsten von KLM iZm Covid-19 (NL)	n/a	07.02.2024 ECLI:EU:T:2024:68 BE: <i>Kornezov</i> Anm: nicht auf de publiziert	Achte Kammer (3) Mündliche Verhandlung 07.07.2023 Covid-19 🌟 siehe Rechtsmittelverfahren Rs C-266/24 P [VII. a Nr 134]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Luftverkehrsmarkts wesentlich gewesen seien, Ermessensmissbrauch hins Abwägungsprüfung; Nichteröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens und Verletzung der Begründungspflicht ABI 2022 C 198/56				680 Tenor (gekürzt): Die Entscheidung (Kom) C(2021) 5437 final vom 16.07.2021 zu Beihilfe SA.57116 (2020/N) eine staatliche Garantie und staatliches Darlehen zugunsten von KLM iZm Covid-19 (NL) wird aufgehoben; Rn 159: Nach alledem ist festzustellen, dass die Kommission einen offensichtlichen Beurteilungsfehler begangen hat, als sie davon ausging, dass die Begünstigten der streitigen Maßnahme die KLM und ihre Tochtergesellschaften unter Ausschluss der Air France-KLM-Holding und ihrer anderen Tochtergesellschaften, einschließlich der Air France und ihrer Tochtergesellschaften, seien, und dass folglich dem ersten Klagegrund stattzugeben ist.
88.	Rs T-164/22 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behauptet Falschanwendung und Beurteilungsfehler bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen; Verstoß gegen besondere Vorschriften des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts, wie das Diskriminierungsverbot, den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassungsfreiheit; Nichteröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens und Verletzung der Begründungspflicht ABI 2022 C 213/42	25.03.2022 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 21.12.2021 zu SA.63402 über eine staatliche Beihilfe als Schadensausgleich wegen Covid-19 (PT) „TAP II“	n/a	keine Entscheidung Be: <i>Hesse</i>	Präsidentin der Siebten Kammer 14.12.2023 Streichungsbeschluss Covid-19
89.	Rs T-185/22 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behauptet Falschanwendung und Beurteilungsfehler bei der Prüfung	08.04.2022 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV	n/a	keine Entscheidung Be: <i>Hesse</i>	Präsidentin der Siebten Kammer 14.12.2023

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen; Verstoß gegen besondere Vorschriften des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts, wie das Diskriminierungsverbot, den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassungsfreiheit; Nichteröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens und Verletzung der Begründungspflicht ABI 2022 C 213/43	gegen Be (Kom) 22.12.2021 zu SA.100121 über eine staatliche Beihilfe als Schadensausgleich wegen Covid-19 (PT) „TAP III“			Streichungsbeschluss Covid-19 682
90.	Rs T-255/22 (Cham Wings Airlines/Kom)	Der Kl vorgehalten, Charterflüge von DAM nach MSQ zu organisieren, um Migranten nach Belarus zu befördern Behauptete Falschbeurteilung des Sachverhalts durch Annahme eines Beitrags zu den Aktivitäten des Lukashenka-Regimes; Verstoß gegen den allg Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Verstoß gegen die Begründungspflicht; Verstoß gegen die Verteidigungsrechte und das Recht auf ein faires Verfahren ABI 2022 C 294/32	Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen (i) Be (Rat) 24.02.2022, 2022/307/GASP zur Änderung des Be 2012/642/GASP DVO 24.02.2022, 2022/300/EU wegen restriktiver Maßnahmen angesichts der Lage in Belarus	n/a	keine Entscheidung ursprünglich angekündigt für 25.10.2023 Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 10.04.2024	Präsident der fünften Kammer 09.11.2023 Streichungsbeschluss Anm: nur auf en publiziert Sitz in Damaskus, Syrien siehe auch Rs T-116/22 [VII. a Nr 86] und Rs T-415/24 [VII. a Nr 149] 683
91.	Rs T-366/22 (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behauptete fehlerhafte Anwendung und offensichtliche Beurteilungsfehler bei Prüfung der Verhältnismäßigkeit; Verstoß	17.06.2022 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 26.07.2021 zu SA.56867	n/a	25.06.2025 ECLI:EU:T:2025:637 BE: Kornezov	Achte Kammer (3) Sitzung 13.11.2024 Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		gegen besondere Bestimmungen des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts hins Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU und Luftverkehrsdienste-VO; fehlendes förmliches Prüfverfahren und Verstoß gegen Begründungspflicht ABI 2022 C 311/16	über eine staatliche Beihilfe als Schadensausgleich wegen Covid-19 (DE) „Condor II“			684
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen.						
92.	Rs C-367/22 P (Air Canada/ Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Behaupteter Rechtsfehler bei der Beurteilung der Zuständigkeit der Kommission für die Feststellung und Ahndung von Zuwiderhandlungen und bei der Überprüfung der im Beschl vorgenommenen Beurteilung der Auswirkungen der Abstimmung iZm eingehenden Frachtdienstleistungen; offensichtliche Rechtsfehler bei der Beurteilung hins der Haftung von Air Canada für Strecken, die diese nie betrieben habe oder nicht rechtmäßig hätte betreiben können und hins der in zeitlicher Hinsicht nicht gegebene Zuständigkeit der Kommission	07.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 Rs T-326/17	SA Rantos 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: <i>Jarukaitis</i>	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 10.04.2024 siehe Rs T-326/17 ea [VII. a Nr 11]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		ABI 2022 C 303/19				685
Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA Rantos Rs C-a P [VII. a Nr 103]						
Tenor (gekürzt): siehe Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						
93.	Rs C-369/22 P (Air France/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Behauptete unrichtige Beurteilung der Zuständigkeit der Kommission für die Anwendung von Art 101 auf eingehende, also aus einem Drittstaat in den EWR kommende Dienstleistungen; Verstoß gegen Begründungspflicht und gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz; Rechtsfehler durch die Feststellung der ununterbrochenen Beteiligung von Air France an der Zuwiderhandlung ABI 2022 C 303/21	08.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 Rs T-338/17	SA Rantos 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: Jarukaitis	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 19.04.2024 siehe Rs T-338/17 ea [VII. a Nr 11]
Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA Rantos Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						
Tenor (gekürzt): siehe Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						
94.	Rs C-370/22 P (Air France-KLM/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH	08.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 Rs T-337/17	SA Rantos 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702 Originalsprache: fr	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: Jarukaitis	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 19.04.2024

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 ⚙
		Behauptung Ahndung der Verhaltensweisen von Air France und eines Teils der Verhaltensweisen von KLM zu Unrecht geahndet; unrichtige Beurteilung der Zuständigkeit der Kommission für die Anwendung von Art 101 auf eingehende, also aus einem Drittstaat in den EWR kommende Dienstleistungen; Verstoß gegen Begründungspflicht und gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz ABI 2022 C 303/21		Anm: nicht auf de publiziert		siehe Rs T-337/17 ea [VII. a Nr 11] 687
Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA Rantos Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						
Tenor (gekürzt): siehe Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						
95.	Rs C-375/22 P (LATAM Airlines Group und Lan Cargo/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Behaupteter offensichtlicher Rechtsfehler bei der Beurteilung der Rechtsfolgen des Durchgreifens des ersten Klagegrundes, bei der Zurückweisung des 6. Klagegrundes zu Verteidigungsrechten iZm der fehlenden Begründung, des dritten Teils des 4. Klagegrundes hins der Zuständigkeit der	09.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 Rs T-344/17	SA Rantos 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: Jarukaitis	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 10.04.2024 siehe Rs T-344/17 ea [VII. a Nr 11]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Kommission und hins der Mehrdeutigkeit des Beschlusses in Bezug auf die räumliche Ausdehnung der Zuwiderhandlung Beschlusses in Bezug auf die räumliche Ausdehnung der Zuwiderhandlung Beschlusses ABI 2022 C 303/22				688
Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA Rantos Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						
Tenor (gekürzt): siehe Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						
96.	Rs C-378/22 P (BA/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Behaupteter Rechtsfehler als die Begründung der Kom durch die des EuG ersetzt wurde, und keine qualifizierten Auswirkungen auf den Wettbewerb in der EU und den im EWR aufgezeigt wurden; durch die Feststellung von Auswirkungen auf Preise in Märkten für nachgelagerte Erzeugnisse in der Union bzw. im EU und EWR und durch Falschauslegung des Beschl ABI 2022 C 303/23	09.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 T-341/1	SA Rantos 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: Jarukaitis	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 17.04.2024 siehe Rs T-341/1 ea [VII. a Nr 11]
Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA Rantos Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						
Tenor (gekürzt): siehe Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
97.	Rs C-379/22 P (Singapore Airlines und Singapore Airlines Cargo/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Behauptete Rechtsfehler bei der vorgenommenen Beurteilung der Zuständigkeit der Kommission für die Anwendung von Art 101 Abs 1 AEUV, in Bezug auf die Beurteilung der Verhaltensweisen iZm einem wettbewerbsfördernden und rechtmäßigen globalen Joint-Venture sowie fehlende Begründung, bei der Beurteilung, ob „bezweckte“ Beschränkung, wenn Wettbewerber ihre Position als Reaktion auf tatsächliche oder angedrohte Rechtsstreitigkeiten und hins der mangelnden Befugnis der Kom zur Verhängung von Geldbußen ABI 2022 C 303/24	09.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 T-350/17	SA <i>Rantos</i> 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: <i>Jarukaitis</i>	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 11.04.2024 siehe Rs T-350/17 ea [VII. a Nr 11]
		Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA <i>Rantos</i> Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]				
Tenor (gekürzt): siehe Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						
98.	Rs C-380/22 P (LH/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Behaupteter Rechtsfehler hins Einschränkung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts, hins	09.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 Rs C-342/17	SA <i>Rantos</i> 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702 Originalsprache: fr	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: <i>Jarukaitis</i>	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 11.04.2024 siehe Rs C-342/17 ea [VII. a Nr 11]

690

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		der Auswirkungen der einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung in ihrer Gesamtheit; vorgenommene Beurteilung über die qualifizierten Auswirkungen unzulässigerweise ersetzt; Rechtsfehler beim Kriterium der qualifizierten Auswirkungen ABI 2022 C 303/25		Anm: nicht auf de publiziert		691
	Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA Rantos Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]					
	Tenor (gekürzt): siehe Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]					
99.	Rs C-381/22 P (Japan Airlines/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Behaupteter Rechtsfehler durch Nichteingehen auf Klagegrund der Rechtsmittelführerin eingegangen durch Verstoß des Beschl gegen Art 101 AEUV und Art 53 EWR; Rechtsfehler beim Kriterium der qualifizierten Auswirkungen ABI 2022 C 303/26	09.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 Rs C-340/17	SA Rantos 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: <i>Jarukaitis</i>	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 22.04.2024 siehe Rs C-340/17 ea [VII. a Nr 11]
	Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA Rantos Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]					
	Tenor (gekürzt): siehe Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]					
100.	Rs C-382/22 P (Cathay Pacific Airways/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen	09.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 Rs T-343/17	SA Rantos 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: <i>Jarukaitis</i>	Fünfte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Behauptete zu Unrecht angewandtes Unionsrecht auf aus einem Drittstaat im EWR ankommende Flüge; falsche Einstufung des von der Rechtsmittelführerin erhobenen Einwands des „Staatlichen Zwangs“; Nichtzulassung von Argumenten, da Feststellungen von Zuwiderhandlungen tw wegen Verjährung für nichtig erklärt wurden; mangelnde Begründung der Beteiligung an der einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung; Rechtsfehler Feststellung der Weigerung von Provisionszahlungen ABI 2022 C 303/28		Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert		Mündliche Verhandlung 22.04.2024 siehe Rs T-343/17 ea [VII. a Nr 11]
Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA <i>Rantos</i> Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						
Tenor (gekürzt): siehe Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						
101.	Rs C-385/22 P (KLM/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Behaupteter Rechtsfehler durch Verstoß gegen Begründungspflicht beim Anwendungsbereich für eingehenden Frachtdienstleistungen, bei	13.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 Rs T-325/17	SA <i>Rantos</i> 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: <i>Jarukaitis</i>	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 19.04.2024 siehe Rs T-325/17 ea [VII. a Nr 11]

693

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		wahrscheinlichen Auswirkungen im EWR; Rechtsfehler bei Würdigung von nicht vorgebrachten Argumenten und Beweisen; Rechtsfehler bei Feststellung, der Zuständigkeit der Kommission auch bei Verhaltensweisen außerhalb des EWR ABI 2022 C 303/29				694
	Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA Rantos Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]					
	Tenor (gekürzt): siehe Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]					
102.	Rs C-386/22 P (Martinair/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Behaupteter Rechtsfehler durch Verstoß gegen Begründungspflicht beim Anwendungsbereich für eingehenden Frachtdienstleistungen, bei erheblichen Auswirkungen im EWR; bei wahrscheinlichen Auswirkungen im EWR; Rechtsfehler bei Würdigung von nicht vorgebrachten Argumenten und Beweisen; Rechtsfehler bei Feststellung, der Zuständigkeit der Kommission auch bei Verhaltensweisen außerhalb des EWR	13.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 Rs T-323/17	SA Rantos 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: Jarukaitis	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 19.04.2024 siehe Rs T-323/17 ea [VII. a Nr 11]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒	
		ABI 2022 C 303/30				695	
Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA <i>Rantos</i> Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]							
Tenor (gekürzt): siehe Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]							
	Rs C-401/22 P (Cargolux Airlines/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Behaupteter Rechtsfehler durch Verstoß beim Bestätigen des Anwendungsbereichs für von Drittstaaten eingehenden Frachtdienstleistungen in den EWR; Rechtsfehler begangen habe, bei der Feststellung, dass die Verhaltensweisen, an denen die Rechtsmittelführerin beteiligt gewesen sei, als bezweckte Zuwiderhandlung betrachtet wird; Rechtsfehler bei der Beteiligung an der einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung und hins der Verantwortlichkeit für alle Aspekte der einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung ABI 2022 C 303/31	16.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 Rs T-334/17	SA <i>Rantos</i> 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: <i>Jarukaitis</i>	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 17.04.2024 siehe Rs T-334/17 ea [VII. a Nr 11]	
	Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA <i>Rantos</i> Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						
	Tenor (gekürzt): siehe Rs C-403/22 P [VII. a Nr 103]						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
103.	Rs C-403/22 P (SAS Cargo Group ea/Kom)	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Rechtsfehler in Bezug auf die Verletzung der Verteidigungsrechte und des Rechts auf Akteneinsicht, in Bezug auf den Anspruch auf rechtliches Gehör iZm dem Kriterium der qualifizierten Auswirkungen und ankommenden Strecken, in Bezug auf die Anwendung des Kriteriums der qualifizierten Auswirkungen, in Bezug auf die einheitliche und fortgesetzte Zuwiderhandlung und in Bezug auf die Ausübung der Befugnis des Gerichts zur unbeschränkten Nachprüfung bei der Festsetzung der Geldbuße ABI 2022 C 303/32	17.06.2022 Rechtsmittel gegen EuG 30.03.2022 Rs T-324/17	SA <i>Rantos</i> 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:702 Anm: nicht auf de publiziert Originalsprache: fr	26.02.2026 ECLI:EU:C:2026:133 BE: <i>Jarukaitis</i>	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 19.04.2024 siehe Rs T-324/17 ea [VII. a Nr 11]
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor,</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Rechtsmittel Air Canada/Kom (Rs C-367/22 P), Air France/Kom (Rs C-369/22 P), Air France-KLM/Kom (Rs C-370/22 P), LATAM Airlines und Lan Cargo/Kom (Rs C-375/22 P), BA/Kom (Rs C-378/22 P), Singapore Airlines /Kom (Rs C-379/22 P) zurückzuweisen, LH ea/Kom (Rs C-380/22 P), Japan Airlines/Kom (Rs C-381/22 P), Cathay Pacific/Kom (Rs C-382/22 P), KLM/Kom (Rs C-385/22 P), Martinair/Kom (Rs C-386/22 P) und Cargolux/Kom (Rs C-401/22 P) zurückzuweisen; - das Urteil EuG 30. 03.2022 Rs T-324/17 aufzuheben, soweit es den zweiten Antrag auf Herabsetzung der Geldbuße betrifft; - das Rechtsmittel im Übrigen zurückzuweisen. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nr 4, 6 und 7 des Tenors des Urteils EuG 30.03.2022 Rs T-324/17 werden für nichtig erklärt. 2. Im Übrigen wird das Rechtsmittel zurückgewiesen. 3. Die gegen das Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden verhängte Geldbuße wird auf EUR 4.744.224, die gegen die SAS Cargo Group A/S und das Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden gesamtschuldnerisch verhängte Geldbuße auf EUR 4.069.120, die gegen die SAS Cargo Group, das Scandinavian Airlines System 						

697

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Denmark-Norway-Sweden und die SAS AB gesamtschuldnerisch verhängte Geldbuße auf EUR 4.365.056, die gegen die SAS Cargo Group und die SAS AB gesamtschuldnerisch verhängte Geldbuße auf EUR 27.730.944 und die gegen die SAS Cargo Group A/S verhängte Geldbuße auf EUR 21.974.880 Euro festgesetzt. 4. Die SAS Cargo Group A/S, das Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, die SAS AB und die Europäische Kommission tragen jeweils ihre eigenen Kosten des ersten Rechtszugs und des Rechtsmittelverfahrens.</p>						
104.	Rs C-440/22 P (Wizz Air/Kom)	Art 107 f AEUV Artikel-108-Anwendungs-VO 2015/1589/EU Behauptete rechtsfehlerhafte Feststellung der Voraussetzung für das Vorliegen eines wichtigen Dienstes, der nur schwer zu ersetzen sei, iSd Leitlinien, Falschanwendung der Leitlinien hins Nachweises der Schwierigkeit für einen Wettbewerber, Beweisverfälschung hins der Beurteilung der freien Kapazität und des Tarom betreffenden Umstrukturierungszeitraums, rechtsfehlerhafte Feststellung hins Kapitalerhöhungen und Prüfpflicht hins bestehender/neuer Beihilfe, fehlendes förmliches Prüfverfahren ABI 2022 C 318/22	04.07.2022 Rechtsmittel gegen EuG 04.05.200 Rs T-718/20 – Rettungsbeihilfe für Tarom (RO)	Verzicht auf SA GA Rantos	11.01.2024 ECLI:EU:C:2024:26 BE: Rodin	Neunte Kammer (3) siehe Rs T-718/20 [VII. a Nr 46] Covid-19
<p>Tenor (zusammengefasst): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.</p>						
105.	Rs T-458/22 (Ryanair/ Kom)	Art 107 AEUV Behauptete fehlende Berechtigung zur Inanspruchnahme einer Beihilfe; offensichtlicher Beurteilungsfehler hins des	21.07.2022 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 21.12.2022 zu SA.60165	n/a	10.12.2025 ECLI:EU:T:2025:1094 BE: Kowalik-Bańczyk	Siebte Kammer (3) Covid-19

698

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>Nachweises der Gefahr einer Unterbrechung der Erbringung eines wichtigen Dienstes und der systemrelevanten Rolle von TAP; fehlende Darlegung der Erheblichkeit des Umstrukturierungsplans, der Notwendigkeit staatlicher Maßnahmen sowie der Geeignetheit und Angemessenheit; mangelnde Prüfung der negativen Auswirkungen der Beihilfe; Verstoß gegen besondere Vorschriften des AEUV und die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts, wie das Diskriminierungsverbot, den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassungsfreiheit; Verletzung der Begründungspflicht ABI 2022 C 398/28</p>	<p>wegen Beihilfe für „TAP“ (PT)</p>		<p>Anm: nur auf en und fr publiziert</p>	<p>siehe Rechtsmittelverfahren [VII. a Nr 177]</p>
		Tenor (zusammengefasst): Die Klage wird abgewiesen.				
106.	<p>Rs C-475/22 (Maxi Mobility Spain)</p>	<p>Art 49, 56, 102 und 107 AEUV Beschränkung für andere Dienste der innerstädtischen Beförderung durch Fahrzeuge mit Fahrer mit der Niederlassungsfreiheit vereinbar; Beschränkung der</p>	<p>15.07.2022 Tribunal Supremo (ES) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 20.05.2022, 3380/2021</p>	<p>keine SA</p>	<p>keine Entscheidung Be: <i>Arabadjiev</i></p>	<p>Präsident EuGH 28.07.2023 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2023:622</p>

699

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Erbringung innerstädtischer Beförderungsleistungen durch andere Fahrzeuge mit Fahrer (wie private Mietfahrzeuge) als Taxis durch Höchstzahl von Genehmigungen im Verhältnis 1/30 zu Taxilizenzen zulässig; Lizenzverhältnis von 1/30 mit dem Beihilfenverbot vereinbart ABI 2022 C 472/29	22.06.2002 Berichtigung Anm: nur auf es publiziert			Verweis auf Rs C-50/21 [VII. a Nr 52] siehe auch Rs C-253/16 VII. a Nr 10] 700
107.	Rs C-514/22_P (Tirrenia di navigazione/Kom)	Art 107 Abs 1, Abs 3 lit b, Art 108 Abs 2 AEUV R&U Leitlinien 2004 zur Rettung und Umstrukturierung Behauptete Rechtsfehler hins der Qualifizierung der Verlängerung der Beihilfe für die Rettung der Tirrenia als rechtswidrig und unvereinbar mit dem Binnenmarkt und weitere Rechtsmittelgründe ABI 2022 C 359/55	29.07.2022 Rechtsmittel gegen EuG 16.05.2022 Rs T-593/20 nach Beschl (Kom) 02.03.2020, C (2020) 1110 final zu SA.32016 (IT) Fährverbindungen vom ital Festland nach Sizilien, Sardinien und zu den Tremiti-Inseln	Verzicht auf SA GA <i>Collins</i>	24.02.2024 Beschluss gem Art 181 VerFO-EuGH ECLI:EU:C:2024:137 BE: <i>Arabadjiev</i> Anm: nur auf fr und it publiziert	Sechste Kammer (3) 701
Tenor (zusammengefasst): Das Rechtsmittel wird als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen.						
108.	Rs T-582/22 (BA/Kom)	Art 262 Abs 4, Art 263 Abs 4, Art 265, 268 und 340, 266 Abs 1 f, Art 277 AEUV Art 41 Abs 3 GRC Ansprüche auf Zinsen und Zinseszinsen gegen die Kom nach EuG 03.03.2022 Rs T-341/17 ABI 2022 C 424/46	16.09.2022 Klage auf Zinsen aus Ansprüchen infolge EuG 30.03.2022 Rs T-341/17	n/a	keine Entscheidung BE: <i>Kanninen</i>	Präsident der neunten Kammer 20.03.2025 Streichungsbeschluss aufgrund eines Vergleichs der Parteien Anm: nur auf en publiziert

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						siehe auch Rs T-341/17 [VII. a Nr 11] 702
109.	Rs C-588/22_P (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit b, Art 263 und 264 AEUV Art-108-Anwendungs-VO 2015/1589/EU Behaupteter Rechtsfehler und Verfälschungen des Sachverhalts beim Vorliegen „ernsthafter Bedenken“; mangelnde ausreichende Begründung ABI 2022 C 424/33	07.09.2022 Rechtsmittel gegen EuG 22.06.2022 Rs T-665/20 „Finnair II“	Verzicht auf SA GA <i>Szpunar</i>	07.11.2024 ECLI:EU:C:2024:935 BE: <i>Rodin</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Vierte Kammer siehe auch Rs T-665/20 [VII. a Nr 43] 703
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird abgewiesen.						
110.	Rs C-598/22 (SIIB/Rosignano Marittimo ea)	Art 49 AEUV Vereinbarkeit einer nationalen Bestimmung, die vorsieht, dass nach Ablauf einer Konzession für eine Badeanstalt am Meer, auch wenn diese ohne Unterbrechung erneuert wird, die auf öffentlichem Grund und Boden errichteten Bauwerke, die Teil des Betriebes der Badeanstalt sind, unentgeltlich und entschädigungslos an den Grundeigentümer übergehen, mit Art 49 und 56 AEUV ABI 2022 C 463/19	16.09.2022 Consiglio di Stato (IT) [Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 15.09.2022, 08010/2022	SA <i>Čapeta</i> 08.02.2024 ECLI:EU:C:2024:129 Originalsprache: en	11.07.2024 ECLI:EU:C:2024:597 BE: <i>Gavalec</i>	Dritte Kammer siehe auch Rs C-464/24 [VII. a Nr 142] und Rs C-574/25 [VII. a Nr 170] 704
Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, die vorgelegte Frage wie folgt zu beantworten:						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
<p>Eine nationale Maßnahme wie Art 49 See- und Luftfahrtgesetzbuch, die dazu führt, dass die auf dem konzessionierten Grund und Boden am Meer errichteten nicht entfernbar gebauten bei Ablauf der Konzession entschädigungslos in das Eigentum des Staates übergehen, stellt keine nach Art 49 AEUV verbotene Beschränkung der Niederlassungsfreiheit dar, wenn die Dauer der Konzession für die Amortisation der Investitionen des Konzessionärs ausreicht. Dies gilt auch dann, wenn für dasselbe Grundstück eine neue Konzession an denselben Inhaber vergeben wird.</p> <p>Hilfsweise ist für den Fall, dass eine nationale Rechtsvorschrift wie Art 49 See- und Luftfahrtgesetzbuch als eine nicht-diskriminierende Beschränkung der Niederlassungsfreiheit eingestuft wird, eine solche Beschränkung nicht nach Art 49 AEUV verboten, soweit sie in einem angemessenen Verhältnis zu den legitimen Zielen des Schutzes des öffentlichen Eigentums und der öffentlichen Finanzen steht. Dies ist vom nationalen Gericht zu prüfen.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die vorsieht, dass der Konzessionär bei Ablauf einer Konzession für die Nutzung von öffentlichem Grund und Boden – und sofern in der Konzessionsurkunde nichts anderes bestimmt ist – verpflichtet ist, die nicht entfernbar gebauten, die er auf dem in Konzession gegebenen Grund und Boden errichtet hat, unmittelbar, unentgeltlich und entschädigungslos zu überlassen, und zwar auch im Fall der Erneuerung der Konzession.</p>						
111.	Rs C-700/22 (RegioJet und Student Agency)	Art 108 Abs 3 AEUV Rückerstattung einer unter Verstoß gegen diese Bestimmung gewährten Beihilfe aus einem Kaufvertrag über einen Unternehmensteil zum Betrieb einer Eisenbahnlinie auch nach Ablauf, der für die Kom geltenden Frist, wenn ein Wettbewerber aus dem Titel des Schutzes vor unlauterem Wettbewerb dagegen gerichtlich vorgeht (CZ) ABI 2023 C 45/9	15.11.2022 Nejvyšší soud (CZ) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 26.09.2022, 23 Cdo 1180/2021	Verzicht auf SA GA Rantos	07.12.2023 ECLI:EU:C:2023:960 BE: Bonichot	Vierte Kammer
<p>Tenor (gekürzt): Art 108 Abs 3 AEUV ist dahin auszulegen, dass die nationalen Gerichte die Rückerstattung einer unter Verstoß gegen die in dieser Bestimmung vorgesehene Pflicht zur vorherigen Anmeldung gewährten staatlichen Beihilfe auch dann anordnen können, wenn die in Art 17 Abs 1 Art-108-Anwendungs-VO geregelte Verjährungsfrist bezüglich dieser Beihilfe abgelaufen ist, so dass sie nach Art 1 lit b sublit iv und Art 17 Abs 3 als bestehende Beihilfe anzusehen ist.</p>						
112.	Rs T-827/22 (Wizz Air/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b AEUV Behauptete Falschanwendung und offensichtliche Beurteilungsfehler	Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom)	n/a	06.11.2024 ECLI:EU:T:2024:784 BE: Hesse	Siebte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Beihilfe; Verstöße gg Diskriminierungsverbot, freien Dienstleistungsverkehr nach Luftverkehrsdienste-VO und Niederlassungsfreiheit; fehlendes förmliches Prüfverfahren und Verstoß gegen Begründungspflicht ABI 2023 C 104/36	29.04.2022 zu SA.63360 wegen Schadensausgleich wegen Covid-19 (RO) „Tarom II“		Anm: nur auf en und fr publiziert	Mündliche Verhandlung 17.04.2024 Covid-19
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen.						
113.	Rs C-24/23 (Finalgarve/MPI)	RL UVP-RL 2011/92/EU Stillschweigenden Genehmigung der Umweltkonformität eines touristischen Projekts zur Errichtung von Feriendörfern und Hotelkomplexen nicht im ABl publiziert	18.01.2023 Supremo Tribunal Administrativo (PT) [Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 15.12.2023 1276/18.2BESNT	Keine SA GA <i>Kokott</i>	Beschluss gem Art 53 Abs 2 VerfO-EuGH 27.06.2023 ECLI:EU:C:2023:518 BE: <i>Passer</i> nur auf fr und pt publiziert	Siebente Kammer (3) siehe auch Rs C-476/16 [I. c Nr 7]; Rs C-190/18 [II. a Nr 4]; Rs C-723/19 [VII. a Nr 28]; Rs C-766/19 [I. a Nr 218]; Rs C-137/20 [I. a Nr 234]; verb Rs C-221/21 und Rs C-222/21 [II. d Nr 3 f); Rs C-765/21 [XIII. Nr 2]; Rs C-70/22 [VII. b Nr 4]; Rs C-534/24 [VII. m Nr 4]; Rs C-625/24 [VII. i Nr 863] und Rs C-19/25 [VII. i Nr 864]
Tenor (gekürzt): Das mit Beschluss vom 15.12.2022 eingereichte Vorabentscheidungsersuchen ist offensichtlich unzulässig. In der Vorlageentscheidung gibt das genannte Gericht jedoch weder die Vorschriften des nationalen Rechts an, auf deren Grundlage eine ablehnende Verwaltungsentscheidung eine frühere stillschweigende Genehmigungsentscheidung aufheben und aufheben kann, noch die Frage, ob im vorliegenden Fall die hierfür vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind. (Rn 27 aE)						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Empfehlungen des EuGH an die nationalen Gerichte zur Einleitung von Vorabentscheidungsverfahren keinen Unionsrechtsakt zitiert und die Bestimmungen des Unionsrechts, um deren Auslegung es ersucht, in keiner Weise benennt. (Rn 28)</p> <p>Zum anderen erläutert das vorlegende Gericht nicht den Zusammenhang, den es zwischen den für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits potenziell relevanten Bestimmungen des Unionsrechts und dem auf diesen Rechtsstreit anwendbaren nationalen Recht herstellt, so dass der EuGH nicht beurteilen kann, inwieweit eine Antwort auf die gestellten Fragen erforderlich ist, damit dieses Gericht seine Entscheidung erlassen kann. (Rn 30)</p>						
114.	Rs C-9/23 P (Siremar/Kom)	Art 107 Abs 1, Art 108 Abs 2 AEUV Fährverbindungen in Italien durch privatisierte Unternehmen und deren Käuferin nicht im ABl publiziert	12.01.2023 Rechtsmittel gegen EuG 26.10.2022 Rs T-668/21 nach Beschl (Kom) 21.06.2021 C(2021) 4268 final zu SA.32014 , SA.32015 , SA.32016 – Privatisierung der Siremar (IT)	keine SA GA Collins	keine Entscheidung	Präsident des EuGH 21.05.2024 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2024:490 Anm: nur auf fr und it publiziert 708
115.	Rs C-138/23 (BA/Kom)	Art 101 AEUV , Art 53 EWRV nicht im ABl publiziert	06.03.2023 Rechtsmittel gegen EuG 26.10.2022 Rs T-480/21 wegen einer Forderung auf Verzugs- und Zinseszinsen	keine SA GA Medina	Beschluss gem Art 181 VerfO-EuGH 27.10.2023 ECLI:EU:C:2023:821 BE: Csehi Anm: nur auf en und fr publiziert 709	Zehnte Kammer (3)
<p>Tenor (zusammengefasst): Das Rechtsmittel wird als zum Teil offensichtlich unzulässig und zum Teil offensichtlich unbegründet zurückgewiesen.</p>						
116.	verb Rs C-244/23 P (Kom/Carpatair), Rs C-245/23 P (Wizz Air/Carpatair und Kom) und Rs C- 246/23 P	Art 107 Abs 1 AEUV Von der Kommission als Rechtsmittelführerin behauptete rechtsfehlerhafte Auslegung, Verletzung der Begründungspflicht durch unzureichende und in sich widersprüchliche Erwägungen	17.04.2023 Rechtsmittel gegen EuG 08.02.2023 Rs T-522/20 über SA.31662 betreffend Vereinbarungen zwischen dem Flughafen	SA Szpunar 04.10.2024 ECLI:EU:C:2024:867 Originalsprache: fr	13.02.2025 ECLI:EU:C:2025:87 BE: Lycourgos	Neunte Kammer (3) siehe Verfahren vor dem EuG Rs T-522/20 [VII. a. Nr 39]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	(AITTV/Carpatair und Kom)	sowie unzutreffende Darlegung des streitigen Beschlusses dargelegt und falsches Verständnis ABI 2023 C 235/16	Timișoara und Wizz Air über Flughafengebühren (RO)			siehe Verfahren nach Aufhebung Rs T-522/20 RENV [VII. a Nr 40]
117.		Art 107 Abs 1 AEUV Von Wizz Air als Rechtsmittelführerin behauptete Verfälschung der Beweise verfälscht und Verletzung eines wesentliche Verfahrenserfordernis; fehlende Begründung einer spürbaren Beeinträchtigung bei Carpatair und eines Rechtsschutzbedürfnisses; rechtsfehlerhafte Feststellung hins Luftfahrthandbuch der Kommission und hins Irrelevanz des Ex-post-Berichts ABI 2023 C 235/17				
118.		Art 107 Abs 1 AEUV Von AITTV als Rechtsmittelführerin behauptete rechtsfehlerhaft Zulassung der Klage erachtet, trotz fehlender spürbarer Beeinträchtigung von Carpatair; rechtsfehlerhafte Feststellung von selektiven Vereinbarungen; rechtsfehlerhafte Verneinung der Zulässigkeit der Ex-ante-Bewertung; Missachtung				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		relevanter hins des Oxera-Berichts; nicht hinreichende Berücksichtigung der Beweise hins Wettbewerbs zwischen Wizz Air und Carpatair ABI 2023 C 235/18				710 711 712
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dem einzigen Klagegrund in der Rs C-244/23 P stattzugeben, - dem vierten Klagegrund in der Rs C-245/23 P stattzugeben, - dem dritten und dem vierten Klagegrund in der Rs C-246/23 P stattzugeben und - demzufolge das Urteil des EuG vom 08.02.2023 Rs T-522/20 aufzuheben, soweit das EuG dem zweiten Rechtsmittelgrund in dieser Rs stattgegeben hat, und die Rs an das EuG zurückzuverweisen. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Urteil des EuG 08.02.2023 Rs T-522/20 (Carpatair/Kom) ECLI:EU:T:2023:51 wird aufgehoben. 2. Die Rs wird an das EuG zurückverwiesen. Indem das EuG dies außer Acht gelassen hat, obwohl es sich offensichtlich aus Anlage A.7 zur Klageschrift von Carpatair ergibt, und die Gründe dafür nicht erläutert hat, hat es diesen Beweis verfälscht und seine Begründungspflicht verletzt. (Rn 82) Nach alledem hat das EuG seine Schlussfolgerung, dass Carpatair nachgewiesen habe, dass sie von dem die Vereinbarungen von 2008 und 2010 berührenden Teil des streitigen Beschlusses individuell betroffen sei, nicht rechtlich hinreichend begründet. (Rn 90) Das angefochtene Urteil ist daher auch insoweit mit einem Begründungsmangel behaftet, als das EuG festgestellt hat, dass Carpatair von dem streitigen Beschluss unmittelbar betroffen sei, soweit er sich sowohl auf die Vereinbarungen von 2008 und 2010 als auch auf das Luftfahrthandbuch 2010 beziehe. (Rn 95) 						
119.	Rs C-264/23 (booking.com ea/25hours Hotel ea)	Art 101 Abs 1 AEUV Gruppen-Freistellungs-VO 330/2010/EU ¹ Qualifizierung der weiten und der engen Bestpreisklausel als eine Nebenabrede;	24.04.2023 Rechtbank Amsterdam (NL) [Bezirksgericht Amsterdam] Vorlagebeschluss 22.02.2023, C/13/697614	SA <i>Collins</i> 06.06.2024 ECLI:EU:C:2024:470 Originalsprache: en	19.09.2024 ECLI:EU:C:2024:764 BE: <i>Wahl</i>	Zweite Kammer Sitzung 29.02.2024 Anm: 63 beklagte Hotelgesellschaften mit Sitz in DE

¹ Befristete Geltung gem Art 10 mit 31.05.2022 abgelaufen.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Marktabgrenzung bei Online-Reisebüroplattform für Unterkünfte ABI 2023 C 286/17				Schriftliche Erklärung AT 03.08.2023 [ohne AZ] Schriftliche Erklärung DE 09.08.2023 [ohne AZ] 713
		<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Ich schlage dem EuGH vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 101 Abs 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass es sich bei weiten und engen Bestpreisklauseln, die eine Online-Reisebüroplattform Hotels als Teil ihrer Geschäftsbedingungen auferlegen will, nicht um Nebenabreden handelt, es sei denn, sie sind unverzichtbar und angemessen, um die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der Online-Reisebüroplattform zu gewährleisten, was das vorlegende Gericht unbeschadet seiner Prüfung nach Art 101 Abs 3 AEUV zu beurteilen hat. Art 3 Abs 1 Gruppen-Freistellungs-VO 2010 ist dahin auszulegen, dass zur Berechnung des Marktanteils einer Online-Reisebüroplattform als Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten für Hotels der relevante Produktmarkt in Bezug auf die Tätigkeiten einer Online-Reiseplattform, die zwischen Hotels und Endkunden vermittelt, abzugrenzen ist, indem geprüft wird, ob andere Vertriebskanäle aus der Sicht von Hotels und Endkunden substituierbar sind. 				
	Rs T-277/23 (Global 8 Air/Kom)	Art 3c RU-Maßnahmen-VO 833/2014/EU Anwendung zu Unrecht auf die KI mit Kapitalgesellschaft außerhalb der EU und außerhalb der EU registrierten Flugzeugen; fälschliche Feststellung, Flugzeuge stünden unter Kontrolle russische Personen oder Organisationen;	22.05.2023 Nichtigkeitsklage gegen Einzelmaßnahme DG MOVE betreffend Aufnahme zweier Geschäftsflugzeuge in die Flugverbotsliste	n/a	29.04.2024 Beschluss BE: <i>Mastroianni</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Erste Kammer Kein ECLI publiziert siehe Rechtsmittelverfahren Rs C-482/24 P [VII. a Nr 143]
		<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 101 Abs 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass er auf weite und auf enge Bestpreisklauseln in Verträgen zwischen Online-Hotelbuchungsplattformen und Beherbergungsbetrieben anwendbar ist, da diese Klauseln keine Nebenabreden zu diesen Verträgen darstellen. Art 3 Abs 1 Gruppen-Freistellungs-VO ist dahin auszulegen, dass dann, wenn eine Hotelbuchungsplattform bei Transaktionen zwischen Beherbergungsbetrieben und Verbrauchern als Vermittlerin auftritt, die Abgrenzung des fraglichen Marktes für die Zwecke der Anwendung der in dieser Bestimmung festgelegten Marktanteilsschwellen eine konkrete Prüfung der Substituierbarkeit zwischen den Online-Vermittlungsdiensten und den anderen Vertriebskanälen aus der Sicht von Angebot und Nachfrage erfordert. 				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Mangel an hinreichender und angemessener Begründung oder Rechtfertigung; Aufnahme zweier Geschäftsflugzeugen in die Flugverbotsliste ABI 2023 C 252/66				714
Tenor (zusammengefasst): Die Klage wird als unzulässig zurückgewiesen.						
121.	Rs C-457/23 P (Lufthansa/Ryanair ea)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 Behauptete fehlerhafte Auslegung des Befristeten Rahmens; Anwendung eines falschen rechtlichen Maßstabs bei Prüfung eines alternativen Mechanismus; rechtsfehlerhafte Feststellung hins des Umwandlungspreises; Überschreitung der Grenzen der gerichtlichen Überprüfung und rechtsfehlerhaft Feststellung hins der Beurteilung der Marktmacht; Widerspruch bei Feststellungen über die Wirksamkeit der Verpflichtungen in Bezug auf Zeitnischen; fehlerhafte Feststellung hins der Begründungspflicht der Kom ABI C 2023/1433	20.07.2023 Rechtsmittel gegen EuG 10.05.2023 verb Rs T-34/21 (Ryanair/Kom) und Rs T-87/21 (Condor/Kom) Beihilfe zugunsten der LH (DE)	GA <i>Biondi</i> 16.10.2025 ECLI:EU:C:2025:802 Originalsprache: en	23.04.2026 BE: <i>Rodin</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Dritte Kammer Mündliche Verhandlung 07.05.2025 Präsident des Gerichtshofs 10.10.2023 ECLI:EU:C:2023:760 Antrag von LH auf Vertraulichkeit abgewiesen siehe verb Rs T-34/21 und Rs T-87/21 [VII a Nr 49 f] Covid-19
715						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Ich schlage vor, dass der EuGH die Berufung zurückweist, die LH zur Tragung der Kosten von Ryanair und Condor verurteilt und die DE und die Kommission zur Tragung ihrer eigenen Kosten verurteilt.</p> <p>Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. Wie das Gericht in Rn 505 des angefochtenen Urteils, gegen die im vorliegenden Rechtsmittelverfahren keine Rüge erhoben wurde, zutreffend festgestellt hat, war jeder der in Rn 504 dieses Urteils aufgeführten, die Entscheidung angeblich beeinträchtigenden Fehler für sich genommen geeignet, die Aufhebung der streitigen Entscheidung zu rechtfertigen. Dementsprechend kann das angefochtene Urteil nur aufgehoben werden, wenn nachgewiesen würde, dass das Gericht bei der Feststellung jedes dieser Fehler einen Fehler begangen hat. Die vorliegende Berufung kann daher nur dann für begründet erklärt und das angefochtene Urteil aufgehoben werden, wenn alle von der Rechtsmittelführerin vorgebrachten Rechtsmittelgründe stichhaltig sind. (Rn 159) Während angesichts aller vorstehenden Feststellungen der erste, der zweite und der vierte bis sechste Rechtsmittelgrund durchgreifen, ist der dritte Rechtsmittelgrund hingegen zurückzuweisen. Folglich ist das Rechtsmittel in vollem Umfang zurückzuweisen. (Rn 160)</p>						
122.	Rs C-490/23 P (Neos/Ryanair and Kom)	nicht im ABL publiziert	01.08.2023 Rechtsmittel gegen EuG 14.05.2023 EuG T-268/21 (Ryanair/Kom) Staatliche Beihilfe als Ausgleich für LFU mit ital Betriebsgenehmigung (IT) nicht publiziert	Verzicht auf SA GA: <i>Emiliou</i>	23.01.2024 ECLI:EU:C:2025:32 BE: <i>Rodin</i>	Vierte Kammer Covid-19 🌟 siehe Rs T-268/21 [VII. a Nr 62]
<p>Tenor (zusammengefasst): 1. Das Urteil des EuG vom 24.05.2023 Rs T-268/21 wird aufgehoben. 2. Die Rechtssache wird zur Entscheidung über den ersten bis dritten Klagegrund sowie über den zweiten Teil des vierten Klagegrundes der Ryanair DAC an das EuG zurückverwiesen.</p>						
123.	Rs C-510/23 (Trenitalia/Agcm)	Art 41, 50 GRC Art 6 EMRK Art 11 UGP-RL 2005/29/EG Unlautere Geschäftspraktik, wenn bei der Suche Verbindungen auf der Website, in der App oder an	08.08.2023 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (IT) [Verwaltungsgericht Lazio] Vorlagebeschluss	SA <i>Pikamäe</i> 05.09.2024 ECLI:EU:C:2024:705 Originalsprache: fr	30.01.2025 ECLI:EU:C:2025:41 BE: <i>Sahún</i> Anm: nur auf fr und it publiziert	Zweite Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		den Fahrkartenautomaten nicht alle Reiseoptionen angeboten wurden, und die billigeren Regionalzüge auslassen Verpflichtung der Wettbewerbsbehörde, das Ermittlungsverfahren zur Feststellung des Missbrauchs einer beherrschenden innerhalb der Verjährungsfrist von 90d ab dem Zeitpunkt einzuleiten, zu dem die Behörde von den wesentlichen Elementen der Zuwiderhandlung Kenntnis erlangt hat ABI C 2023/206	21.06.2023, 13016/2023			717
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem Gerichtshof vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten: Art 102 AEUV, Art 4 Abs. 5 P2B-RL sowie Art 11 und 13 UGP-RL sind im Licht des Effektivitätsgrundsatzes dahin auszulegen, dass sie nationalen Vorschriften wie Art 14 Legge #689 (Vorschriften für Geldbußen) zur Änderung des strafrechtlichen Systems entgegenstehen, die kurze Ausschlussfristen vorsehen und es den nationalen Behörden, die für die Anwendung der vorgenannten normativen Rechtsakte der EU zuständig sind, dadurch unmöglich machen, angemessene und wirksame Vorkehrungen zu treffen, um wettbewerbswidrige und unlautere Geschäftspraktiken im Binnenmarkt wirksam, verhältnismäßig und abschreckend zu bekämpfen.</p>						
<p>Tenor (zusammengefasst): Art 11 und 13 sind im Lichte des Grundsatzes der Effektivität zu sehen, sind so auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, die in einem Verfahren zur Feststellung einer unlauteren Geschäftspraxis, das von einer nationalen Behörde, die für die Anwendung der Rechtsvorschriften über den Verbraucherschutz zuständig ist, durchgeführt wird, zum einen dieser Behörde vorschreibt, die kontradiktorische Untersuchungsphase des Verfahrens durch Mitteilung der Beschwerdepunkte an das betroffene Unternehmen innerhalb von 90d ab dem Zeitpunkt einzuleiten, zu dem sie von den wesentlichen Elementen des behaupteten Verstoßes Kenntnis erlangt hat, und zum anderen, diese Behörde zu verpflichten, die Beschwerdepunkte innerhalb einer Frist von 90d ab dem Zeitpunkt, zu dem sie von den wesentlichen Elementen des behaupteten Verstoßes Kenntnis erlangt hat, zu übermitteln, wobei letztere sich auf die erste Meldung dieser beschränken können, und zum anderen die Missachtung dieser Frist mit der vollständigen Aufhebung der endgültigen Entscheidung der genannten Behörde am Ende des Vertragsverletzungsverfahrens sowie mit der Verwirkung der Befugnis dieser Behörde, ein neues Vertragsverletzungsverfahren in Bezug auf dieselbe Praxis einzuleiten, sanktioniert.</p>						
124.	Rs C-511/23 (Caronte & Tourist)	Art 102 AEUV	08.08.2023	SA <i>Pikamäe</i> 05.09.2024	30.01.2025 ECLI:EU:C:2025:42	Zweite Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		Verpflichtung der Wettbewerbsbehörde, das Ermittlungsverfahren zur Feststellung des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung – überhöhte Preise für den Fährdienst für Fahrzeuge in der Straße von Messina – innerhalb der Verjährungsfrist von 90d ab dem Zeitpunkt einzuleiten, zu dem die Behörde von den wesentlichen Elementen der Zuwiderhandlung Kenntnis erlangt hat ABI C 2023/504	Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (IT) [Verwaltungsgericht Lazio] Vorlagebeschluss 21.06.2023, 12962/2023	ECLI:EU:C:2024:705	BE: <i>Sahún</i> Anm: nur auf fr und it publiziert	<carontetourist.it> <div style="text-align: right;">718</div>
Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe SA Rs C-510/23 [VII. a Nr 717]						
Tenor (zusammengefasst): Art 4 Abs 5 und Art 13 Abs 1 gelesen im Licht des Effektivitätsgrundsatzes sind dahingehend auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, die in einem Verfahren zur Feststellung einer wettbewerbswidrigen Praxis, das von einer nationalen Wettbewerbsbehörde durchgeführt wird, zum einen diese Behörde verpflichtet, die kontradiktorische Untersuchungsphase dieses Verfahrens durch die Mitteilung der Beschwerdepunkte an das betroffene Unternehmen innerhalb von 90d ab dem Zeitpunkt, zu dem sie von den wesentlichen Elementen der behaupteten Zuwiderhandlung Kenntnis erlangt hat, einzuleiten, Diese können sich auf die erste Meldung des Letzteren beschränken, und sanktioniert andererseits die Missachtung dieser Frist durch die vollständige Aufhebung der endgültigen Entscheidung der genannten Behörde am Ende des Vertragsverletzungsverfahrens sowie durch die Aberkennung der Befugnis der Behörde, ein neues Vertragsverletzungsverfahren in Bezug auf dieselbe Praxis einzuleiten.						
125.	Rs C-535/23 P (Ryanair und AMS/Kom)	Art 107 AEUV Art 41 GRC Behaupteter Rechtsfehler wegen Qualifikation als bloße Beteiligte und damit außerhalb der Anwendung von Art 41 Abs 1 f GRC, wegen nur verkürzter Bedarfsprüfung, durch	21.08.2023 Rechtsmittel gegen EuG 14.06.2023 Rs T-79/21 zu staatlichen Hilfen für Ryanair und AMS am Flughafen MPL (FR)	keine SA GA <i>Rantos</i>	keine Entscheidung BE: <i>Lykourgos</i>	Neunte Kammer Präsident der Neunten Kammer (3) Streichungsbeschluss nach Zurückziehung des Rechtsmittels 14.11.2024

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung <small>#1</small> <small></small>
		Beweislastumkehr, bei der Annahme, MPL sei kein direkter Beihilfenempfänger und in Hinblick auf die Selektivität <u>ABI C 2023/45</u>				<u>ECLI:EU:C:2024:997</u> (Anm: nur auf en und fr publiziert) siehe T-79/21 [VII. a Nr 53]
126.	Rs <u>C-767/23</u> (A.M./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) „Remling“	Art 267 Abs 3 <u>AEUV</u> , Art 47 Abs 2 <u>GRC</u> Begründungspflicht für Ausnahme von der Vorlagepflicht bei nur abgekürzter Begründung für einzelstaatliches Gericht, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln angefochten werden kann bei aufgeworfener Frage über die Auslegung des Unionsrechts ggf iVm einem ausdrücklichen Antrag auf Einholung einer Vorabentscheidung <u>ABI C 2024/2281</u>	13.12.2023 Raad van State (NL) [Staatsrat als Rechtsmittelgericht] Vorlagebeschluss 13.12.2023, <u>202102327/1/V1</u>	GA <i>Ćapeta</i> 26.06.2025 <u>ECLI:EU:C:2025:486</u> Originalsprache: en	24.03.2026 <u>ECLI:EU:C:2026:243</u> BE: <i>Gavalec</i>	Große Kammer
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefrage wie folgt zu beantworten: Art 267 Abs 3 AEUV iVm Art 47 Abs 2 GRC steht einer nationalen Regelung wie der in Art 91 Abs 2 Vreemdelingenwet 2000 (Ausländergesetz 2000) vorgesehenen nicht entgegen, wonach die Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Abteilung für Verwaltungsstreitsachen des Staatsrats, NL) als einzelstaatliches Gericht, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln angefochten werden können, eine aufgeworfene Frage über die Auslegung des Unionsrechts, ggf in Verbindung mit einem ausdrücklichen Antrag auf Einholung einer Vorabentscheidung, mit einer abgekürzten Begründung erledigen kann, ohne darzulegen, welche der drei Ausnahmen von der Vorlagepflicht vorliegt, sofern eine solche abgekürzte Begründung es den Parteien ermöglicht, nachzuvollziehen, warum dieses Gericht entschieden hat, dem EuGH die Frage zur Auslegung des Unionsrechts nicht vorzulegen.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 267 Abs 3 AEUV ist im Licht von Art 47 Abs 2 GRC dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung, nach der ein einzelstaatliches Gericht, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, über eine von einer der Parteien des Rechtsstreits aufgeworfene Frage nach der Auslegung oder der Gültigkeit einer Bestimmung des Unionsrechts unabhängig davon, ob diese Frage mit einem ausdrücklichen Antrag auf Einholung einer</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Vorabentscheidung verbunden ist, mit einer summarischen Begründung entscheiden kann, entgegensteht, es sei denn, dieses Gericht legt die spezifischen und konkreten Gründe dar, aufgrund derer in der betreffenden Rechtssache eine der drei vom EuGH in der Rs 283/81 (Cilfit) Rn 21, ECLI:EU:C:1982:335 genannten Ausnahmen von der ein solches Gericht treffenden Vorlagepflicht Anwendung findet.</p> <p>Insoweit ergibt sich aus dem mit Art 267 AEUV eingeführten System unter Berücksichtigung von Art 47 Abs 2 GRC, dass ein einzelstaatliches Gericht, dessen Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln angefochten werden können und das annimmt, dass bei ihm eine der drei Cilfit-Ausnahmen vorliege und es daher von der in Art 267 Abs 3 AEUV vorgesehenen Pflicht, den EuGH um Vorabentscheidung zu ersuchen, befreit sei, in seiner Entscheidungsbegründung entweder erkennen lassen muss, dass die aufgeworfene unionsrechtliche Frage für die Entscheidung des Rechtsstreits nicht erheblich ist oder dass sich die Auslegung der betreffenden Unionsrechtsvorschrift auf die Rspr des EuGH stützt oder – wenn es keine solche Rspr gibt – dass die Auslegung des Unionsrechts für dieses Gericht derart offenkundig ist, dass für einen vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt (EuGH Rs C-561/19 [Conorzio Italian Management und Catania Multiservizi] Rn 51, EU:C:2021:799, EuGH Rs C-144/23 [KUBERA] Rn 62, ECLI:EU:C:2024:881. (Rn 23)</p> <p>In Anbetracht der zentralen Rolle, die das Vorabentscheidungsverfahren gem Art 267 AEUV in der Unionsrechtsordnung einnimmt, darf ein einzelstaatliches Gericht, dessen Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln angefochten werden können, demnach keine Klage- oder Rechtsmittelgründe zurückweisen, die eine Frage nach der Auslegung oder der Gültigkeit einer Bestimmung des Unionsrechts aufwerfen, ohne zuvor darüber zu befinden, ob es verpflichtet ist, die Frage dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen, oder ob die Frage unter eine der drei Cilfit-Ausnahmen fällt. Wenn ein solches Gericht beschließt, wegen Vorliegens einer dieser Ausnahmen den EuGH nicht anzurufen, muss es daher bei seiner Entscheidung in allen Fällen das in der vorstehenden Rn genannte Begründungserfordernis beachten, d. h. es muss spezifisch und konkret darlegen, aus welchen Gründen die betreffende Ausnahme Anwendung findet. (Rn 24)</p>						
127.	Rs T-1026/23 (Laudamotion/Kom)	Art 41 GRC Wet Leases von Air Berlin an LH; Behauptete Verletzung der Verfahrensrechte mangels sorgfältiger Untersuchung und zweckmäßiger Ermittlungsmaßnahmen sowie effektiv des rechtlichen Gehörs; Fehler bei der Feststellung des Vorliegens einer anderen plausiblen Erklärung für das Parallelverhalten und bei der Zurückweisung der Beschwerde wegen fehlender wettbewerbswidriger Auswirkungen	12.10.2023 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 02.08.2023 zu AT.40612 (Lufthansa – Air Berlin von/nach VIE)	n/a	01.10.2025 ECLI:EU:T:2025:928 BE: <i>Póltorak</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Vierte Kammer (3) Sitzung 13.03.2025

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstätter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung	
		ABI C 2023/990					721
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefrage wie folgt zu beantworten: Art 267 Abs 3 AEUV iVm Art 47 Abs 2 GRC steht einer nationalen Regelung wie der in Art 91 Abs 2 Vreemdelingenwet 2000 (Ausländergesetz 2000) vorgesehenen nicht entgegen, wonach die Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Abteilung für Verwaltungsstreitsachen des Staatsrats, NL) als einzelstaatliches Gericht, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln angefochten werden können, eine aufgeworfene Frage über die Auslegung des Unionsrechts, ggf in Verbindung mit einem ausdrücklichen Antrag auf Einholung einer Vorabentscheidung, mit einer abgekürzten Begründung erledigen kann, ohne darzulegen, welche der drei Ausnahmen von der Vorlagepflicht vorliegt, sofern eine solche abgekürzte Begründung es den Parteien ermöglicht, nachzuvollziehen, warum dieses Gericht entschieden hat, dem EuGH die Frage zur Auslegung des Unionsrechts nicht vorzulegen.</p>							
128.	Rs T-1118/23 (Ryanair und Airport Marketing/Kom)	Art 107 AEUV Art 41 GRC Behaupteter Verstoß gg den Grundsatz auf gute Verwaltung und die Rechte der KI als nachteilig betroffene Personen gehört zu werden, und auf Aktenzugang; fehlerhafte Annahme die KI wären indirekt Begünstigte; fälschliche Zurechnung der Verträge über Flughafendienstleistungen und über Marketing-Dienstleistungen fälschlicherweise an FR ABI C 2024/1103	27.11.2023 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 2023/1683 /EU zu SA.26494 (Maßnahme zugunsten des Betreibers des Flughafens LRH und bestimmter diesen bedienenden LFU)	n/a	ausstehend	Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 29.01.2026	722
129.	Rs T-1139/23 (Booking Holdings/Kom)	Art 101 f AEUV Fusionskontroll-VO 139/2004/EG Behauptete Fehlerhaftigkeit, da ohne Begründung von dem in den Leitlinien festgelegten Rahmen für wettbewerbswidrige Abschottung	05.12.2023 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 25.09.2023 zu COMP/M.10615 -	n/a	ausstehend	Mündliche Verhandlung 08. und 09.07.2025	

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>abgewichen und wettbewerbsfördernde Vorteile fälschlicherweise als wettbewerbswidrige Auswirkungen eingestuft würden; da die rechtsverbindliche und wirtschaftlich erfolgreiche Zusammenarbeit der Parteien zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses als kontrafaktische Ausgangslage zurückgewiesen und stattdessen ein unvorstellbares kontrafaktisches „Null-Flüge“-Szenario zugrunde gelegt werde; da selbst auf der Grundlage seines fehlerhaften Rahmens und fehlerhaften kontrafaktischen Szenarios fälschlicherweise festgestellt werde, dass die Transaktion zur erheblichen Behinderung eines wirksamen Wettbewerbs führen könne.</p> <p>ABI C 2024/973</p>	<p>Unvereinbarkeit Zusammenschluss Booking Holdings - Etraveli Group</p>			<p>723</p>
130.	<p>Rs C-166/24 P (Kom/Ryanair und Malta Air)</p>	<p>Art 107 Abs 3 lit b AEUV Behauptete Anwendung eines falschen Maßstabs bei der Qualifikation einer Beihilfe bei Begünstigten innerhalb einer Unternehmensgruppe</p> <p>ABI C 2024/2740</p>	<p>01.03.2024 Rechtsmittel gegen EuG 14.06.2023 Rs T-216/21 wegen Beihilfe zugunsten von Air France während Covid-19-Pandemie (FR)</p>	ausstehend	ausstehend	<p>Präsident des EuGH 26.09.2024 Beschluss gem Art 40 Abs 2 Satzung-EuGH KLM als Streithelferin auf Seiten der Kom ECLI:EU:C:2024:814</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						Covid-19 siehe Rs T-216/21 [VII. a Nr 59] siehe auch Rs C-192/24 P [VII. a Nr 726] 724
131.	Rs C-167/24 P (Kom/Ryanair und Malta Air)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Behauptete Anwendung eines falschen Maßstabs bei der Qualifikation einer Beihilfe bei Begünstigten innerhalb einer Unternehmensgruppe ABI C 2024/2741	01.03.2024 Rechtsmittel gegen EuG 20.12.2023 Rs T-494/21 wegen Beihilfe zugunsten von Air France und Air France-KLM während Covid-19-Pandemie (FR)	ausstehend	ausstehend	Präsident des EuGH 26.09.2024 Beschluss gem Art 40 Abs 2 Satzung-EuGH KLM als Streithelferin auf Seiten der Kom ECLI:EU:C:2024:813 Covid-19 siehe Rs T-494/21 [VII. a Nr 75] 725
132.	Rs C-192/24 P (Air France-KLM und Air France/Ryanair und Malta Air)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Behauptete Anwendung eines falschen Maßstabs bei der Qualifikation einer Beihilfe bei Begünstigten innerhalb einer Unternehmensgruppe; Falschinterpretation der Begriffe des mittelbaren Vorteils und der sekundären Auswirkungen ABI C 2024/2751	08.03.2024 Rechtsmittel gegen EuG 20.12.2023 Rs T-216/21 wegen Beihilfe zugunsten von Air France während Covid-19-Pandemie (FR)	ausstehend	ausstehend	Präsident des EuGH 26.09.2024 Beschluss gem Art 40 Abs 2 Satzung-EuGH KLM als Streithelferin auf Seiten von Air France-KLM ECLI:EU:C:2024:811 Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						siehe Rs T-216/21 [VII. a Nr 59] und Rs T-161/21 siehe auch Rs C-166/24 P [VII. a Nr 130] 726
133.	Rs C-193/24 P (Air France-KLM und Air France/Ryanair und Malta Air)	Art 107 Abs 3 lit b AEUV Behauptete Anwendung eines falschen Maßstabs bei der Qualifikation einer Beihilfe bei Begünstigten innerhalb einer Unternehmensgruppe; Falschauslegung der Begriffe des mittelbaren Vorteils und der sekundären Auswirkungen ABI C 2024/2752	08.03.2024 Rechtsmittel gegen EuG 20.12.2023 Rs T-494/21 wegen Beihilfe zugunsten von Air France und Air France-KLM während Covid-19-Pandemie (FR)	ausstehend	ausstehend	Präsident des EuGH 26.09.2024 Beschluss gem Art 40 Abs 2 Satzung-EuGH KLM als Streithelferin auf Seiten von Air France-KLM ECLI:EU:C:2024:812 Covid-19 siehe Rs T-494/21 [VII. a Nr 75] siehe auch Rs C-167/24 P [VII. a Nr 131] 727
134.	verb Rs C-266/24 P (Kom/Ryanair), Rs C-269/24 P (KLM/Ryanair) und Rs C-289/24 P (Air France und Air France-KLM/Ryanair)	Behauptete Falschanwendung des Maßstabs bei staatlicher Beihilfe innerhalb einer Unternehmensgruppe; Rechtsfehler bei Air France-KLM und Air France tatsächlich Begünstigte der Beihilfe; unzulässige Ersetzung der Beurteilung der Kommission, ob nur bestimmte Unternehmen	16.04.2024 Rechtsmittel gegen EuG 07.02.2024 Rs T-146/22 (Ryanair/Kom) KLM II (NL)	GA <i>Biondi</i> 26.03.2026 ECLI:EU:C:2026:271 Anm: nicht auf de publiziert Originalsprache: en	ausstehend	Dritte Kammer Mündliche Verhandlung 23.10.2025 siehe Rs T-146/22 [VII. a Nr 87] Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		innerhalb der Air-France-KLM-Gruppe Begünstigte der Beihilfemaßnahme sind ABI C 2024/3596				
135.		Behauptete Falschanwendung des Maßstabs bei staatlicher Beihilfe innerhalb einer Unternehmensgruppe; Rechtsfehler bei Air France-KLM und Air France tatsächlich Begünstigte der Beihilfe; unzulässige Ersetzung der Beurteilung der Kommission, ob nur bestimmte Unternehmen innerhalb der Air-France-KLM-Gruppe Begünstigte der Beihilfemaßnahme sind; Rechtsfehler bei der Auslegung des rechtlichen Rahmens des Konzepts mittelbarer Vorteile staatlicher Beihilfe ABI C 2024/3597	16.04.2024 Rechtsmittel gegen EuG 07.02.2024 Rs T-146/22 (Ryanair/Kom) KLM II			
136.		Behauptete Falschanwendung des Maßstabs bei staatlicher Beihilfe innerhalb einer Unternehmensgruppe; unzulässige Ersetzung der Beurteilung der Kommission, ob nur bestimmte Unternehmen innerhalb der Air-France-KLM-	24.04.2024 Rechtsmittel gegen EuG 07.02.2024 Rs T-146/22 (Ryanair/Kom) - KLM II			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Gruppe Begünstigte der Beihilfemaßnahme sind; Rechtsfehlerhafte Auslegung der Begriffe des mittelbaren Vorteils und der sekundären Auswirkungen im Bereich der Beihilfen ABI C 2024/3599				728 729 730
				Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht der vorgehenden Erwägungen schlage ich vor, dass der EuGH die Rechtsmittel zurückweist und der Kom, KLM, Air France-KLM sowie Air France die Kosten auferlegt, die Ryanair iZm den vorliegenden Rechtsmitteln entstanden sind, und FR, NL und der Kom gem Art 138 § 1 und Art140 § 1 der VerFO-EuGH, die gem Art 184 § 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung finden, ihre eigenen Kosten zu tragen.		
137.	Rs C-286/24 (Associação lus Omnibus Meliá Hotels International)	Art 101 AEUV Art 2 Abs 4, Art 5 Abs 1 Schadenersatz-RL 2014/104/EU Anwendbarkeit der RL für Zugang zu Beweismitteln vor Erhebung einer Schadensersatzklage; Überwiegende Wahrscheinlichkeit eines Schadens für Verbraucher als kein Schaden im Rahmen des Erfordernisses der Plausibilität; Auslegung des Kriteriums der Plausibilität des Schadens; auf Vereinbarungen beruhende vertikale Verhaltensweisen hins aktiven und passiven Verkäufen von Hotelunterkünften (Wettbewerbssache AT.40528 - Holiday Pricing)	23.04.2024 Supremo Tribunal de Justiça (PT) [Oberster Gerichtshof Portugal] Vorlagebeschluss 04.03.2024, 6/21.6YQSTR.L1.S1 Berichtigung 08.04.2024, 6/21.6YQSTR.L1.S1	GA Szpunar 12.06.2025 ECLI:EU:C:2025:436 Originalsprache: fr	29.01.2026 ECLI:EU:C:2026:49 BE: <i>Jürimäe</i>	< iusomnibus.eu >

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ABl C 2024/4840				731
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die zweite und die dritte Frage wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 5 Abs 1 Schadenersatz-RL ist dahin auszulegen, dass ein Beschluss, mit dem eine Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht festgestellt wird, nicht ausreicht, um die Plausibilität eines Schadenersatzanspruchs zu begründen. Die Tatsache, dass dieser Beschluss eine bezweckte vertikale Beschränkung betrifft und im Rahmen eines Vergleichsverfahrens erlassen wurde, ändert nichts an dieser Einschätzung. Das in Art 5 Abs 1 Schadenersatz-RL vorgesehene Kriterium erfordert einen geringeren Grad an Plausibilität als ein Kriterium, wonach es wahrscheinlicher sein muss, dass die haftungsbegründenden Voraussetzungen erfüllt sind, als das Gegenteil. <p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 5 Abs 1 Schadenersatz-RL ist dahin auszulegen, dass er auf eine vorausgehende Klage auf Zugang zu Beweismitteln vor Erhebung einer Schadenersatzklage iSv Art 2 Nr 4 anwendbar ist, wenn eine solche vorausgehende Klage im nationalen Recht vorgesehen ist. Art 5 Abs 1 Schadenersatz-RL ist dahin auszulegen, dass ein Beschluss der Kom, mit dem eine Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht der EU in Form einer bezweckten vertikalen Beschränkung festgestellt wird, nicht ausreicht, um die Plausibilität eines Schadenersatzanspruchs festzustellen, da diese den Nachweis nicht nur der Plausibilität einer solchen durch einen derartigen Beschluss festgestellten Zuwiderhandlung, sondern auch der Plausibilität eines Schadens und eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen Schaden und Zuwiderhandlung erfordert. Der Umstand, dass dieser Beschluss am Ende eines Vergleichsverfahrens ergangen ist, ändert nichts an dieser Antwort. Art 5 Abs 1 Schadenersatz-RL ist dahin auszulegen, dass der Nachweis der Plausibilität eines Schadenersatzanspruchs iSd Bestimmung nicht den Nachweis erfordert, dass es eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist, dass die Voraussetzungen für die Begründung der Haftung für eine Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht erfüllt sind. Es reicht aus, wenn der Kläger nachweist, dass die Annahme, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, vertretbar ist. 						
138.	Rs C-342/24 P (Scandlines DE/Kom)	Art 107 Abs 1, Abs 3 lit b AEUV Art 1 lit d und e Artikel-108- Anwendungs-VO 2015/1589/EU IPCEI-Mitteilung Behauptete Rechtsfehler und begangene Verfälschung des Sachverhalts hins der Entscheidung der Kom, dass die Beihilfe zugunsten von Femern mit dem Binnenmarkt vereinbar sein: Berechnung des internen Zinsfußes und der Finanzierungslücke auf eine	08.05.2024 Rechtsmittel gegen EuG 28.02.2024 Rs T-390/20 – Beihilfe zugunsten Femern (DK)	ausstehend	ausstehend	siehe Rs T-390/20 [VII. a Nr 36] < scandlines.de >

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Lebensdauer von nur 40 Jahren durch Kom; Verhältnismäßigkeit der Beihilfe: Ende des Rückzahlungszeitraums als auch Gesamtdauer unklar; Einnahmen von Femern unterschätzt, Kosten überschätzt und zu kurze Lebensdauer angesetzt; Ermittlung des Beihilfebetrags ABI C 2024/5071				732
139.	Rs C-343/24 P (Scandlines DE/Kom)	Art 107 Abs 1, Abs 3 lit b AEUV Art 1 lit d und e Artikel-108- Anwendungs-VO 2015/1589/EU IPCEI-Mitteilung Behauptete Rechtsfehler und begangene Verfälschung der Tatsachen beim Ergebnis das Vorhaben sei von gemeinsamem europäischem Interesse: Incentive-Studien und Anforderungen der IPCEI-Mitteilung einer Quantifizierung der Vorteile des Vorhabens; Irrtum bei den Incentive-Untersuchungen; Erfüllung des Erfordernisses einer Kofinanzierung; Erforderlichkeit der Maßnahmen: Anreizeffekt und kontrafaktisches Szenario	08.05.2024 Rechtsmittel gegen EuG 28.02.2024 Rs T-390/20 – Beihilfe zugunsten Femern (DK)	ausstehend	ausstehend	siehe Rs T-390/20 [VII. a Nr 36] < scandlines.de >

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ABI C 2024/5072				733
140.	Rs C-401/24 (Stockholms Hamn)	Art 107 Abs 1 und Art 108 AEUV Art 1 lit b Art-108-Anwendungs-VO 2015/1589/EU und VO 794/2004/EG Art 144 SE-Beitrittsakte Qualifizierung einer Vergütung des Schiffahrtsamts gemäß einer Vereinbarung aus 1979 um Einnahmeverluste in Folge des Wegfalls der Schleusengebühren auszugleichen als unzulässige staatliche Beihilfe ABI C 2024/4849	07.06.2024 Stockholms tingsrätt (SE) [Bezirksgericht Stockholm] Vorlagebeschluss 29.05.2024 T 7021-23	GA <i>Biondi</i> 05.06.2025 ECLI:EU:C:2025:415 Originalsprache: it	20.11.2025 ECLI:EU:C:2025:902 BE: <i>Gervasoni</i>	Erste Kammer < portsofstockholm.com > 734
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten: Art 107 Abs 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass eine jährliche Vergütung, die gemäß einer Vereinbarung von einer staatlichen Behörde aus staatlichen Mitteln an eine städtische Aktiengesellschaft gezahlt wird, um die von dieser Gesellschaft übernommene Verpflichtung auszugleichen, eine bestimmte Dienstleistung, die bis zum Abschluss der Vereinbarung gebührenpflichtig war, gebührenfrei zu erbringen, eine staatliche Beihilfe darstellen kann, wenn diese Gesellschaft im Hinblick auf die in Rede stehende Dienstleistung als ein Unternehmen iSd Bestimmung zu betrachten ist und wenn diese Vergütung dieser Gesellschaft einen Vorteil verschafft, den sie unter normalen Marktbedingungen nicht erhalten hätte und der geeignet ist, den Handel zwischen MS zu beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen. Es ist Sache des nationalen Gerichts, auf der Grundlage aller relevanten Umstände zu beurteilen, ob und inwieweit diese Voraussetzungen erfüllt sind. Art 1 lit b sublit i und lit c Art-108-Anwendungs-VO 1589 ist dahin auszulegen, dass, gesetzt den Fall, dass es sich dabei um eine staatliche Beihilfe iSv Art 107 Abs 1 AEUV handelt, eine solche Vergütung, deren Zahlung gemäß den ursprünglichen Bedingungen des Vertrags, mit dem sie eingeführt wurde, mangels Kündigung dieses Vertrags um jeweils fünf Jahre verlängert wurde und deren Höhe zum einen jährlich auf der Basis des Verbraucherpreisindex und zum anderen zum Ablauf jedes Fünfjahreszeitraums nach Maßgabe des Umfangs der erbrachten gebührenfreien Dienstleistung nach einer im Laufe der Zeit unveränderten Formel geändert wurde, vorbehaltlich einer Überprüfung durch das nationale Gericht eine bestehende Beihilfe im Sinne dieser Bestimmungen darstellt.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): 1. Art 107 Abs 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass ein jährlicher Ausgleich, der einer städtischen Aktiengesellschaft gemäß einer Vereinbarung von einer staatlichen Behörde aus staatlichen Mitteln dafür gezahlt wird, dass sie sich zur gebührenfreien Erbringung eines vor dem Abschluss der Vereinbarung gebührenpflichtigen Schleusendienstes auf</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>einer Wasserstraße verpflichtet hat, eine staatliche Beihilfe darstellt, wenn die Gesellschaft als Unternehmen angesehen werden kann und der Ausgleich ihr einen Vorteil verschafft, den sie unter normalen Marktbedingungen nicht erhalten hätte.</p> <p>2. Art 1 lit b sublit i und lit c Art-108-Anwendungs-VO ist dahin auszulegen, dass es sich bei einem Ausgleich – sofern er eine staatliche Beihilfe iSv Art 107 Abs 1 AEUV darstellt –, dessen Zahlung gemäß den ursprünglichen Bedingungen der Vereinbarung, mit der er eingeführt wurde, ohne eine Kündigung der Vereinbarung um jeweils fünf Jahre verlängert wurde und dessen Höhe zum einen jährlich anhand des Verbraucherpreisindexes und zum anderen jeweils zum Ablauf eines Fünfjahreszeitraums entsprechend dem Verkehrsaufkommen gemäß einer in der ursprünglichen Vereinbarung festgelegten und seither unveränderten Formel angepasst wurde, um eine bestehende Beihilfe handelt.</p>						
141.	Rs C-413/24 (Vlaams Gewest/P&O)	Art 56 AEUV Dienstleistungsfreiheit- Seeschiffahrt-VO 4055/86/EWG Art 127 Brexit-Abkommen Art 191 Handelsabkommen EU-UK Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit durch eine Pauschalgebühr für Schiffsverkehrsdienst berechnet nur nach der Länge des Schiffes, für Seeverkehr, der einen flämischen Hafen anläuft und aus einem Hafen in einem anderen MS kommt, nicht aber für den gebührenbefreiten Verkehr zwischen flämischen Häfen; Anwendbarkeit des Unionsrechts auf in UK niedergelassene Dienstleistungserbringer auch nach dem Austritt ABl C 2024/5307	13.06.2024 Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende (BE) [Unternehmensgericht Gent, Abteilung Ostende] Vorlagebeschluss 06.06.2024, A/21/00311 A/21/00312	GA <i>Biondi</i> 26.06.2025 ECLI:EU:C:2025:490 Originalsprache: fr	22.01.2026 ECLI:EU:C:2026:30 BE: <i>Schalin</i>	Zweite Kammer Brexit
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten: 1. Art 1 Dienstleistungsfreiheit-Seeschiffahrt-VO ist iVm Art 56 AEUV dahin auszulegen, dass</p>						

735

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
	<p>- er einer Regelung entgegensteht, die Schiffe mit einer Länge von mehr als 41m, die Häfen einer bezeichneten Region eines MS anlaufen oder sie verlassen, zur Zahlung einer Vergütung für die verpflichtende Inanspruchnahme der Schiffsverkehrsdienste heranzieht, obwohl die Schiffe, die zwischen zwei Häfen dieser Region fahren, von einer solchen Zahlung befreit sind;</p> <p>- eine Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs, die in der Zahlung einer pauschalen Vergütung besteht, die wegen der verpflichtenden Inanspruchnahme der Schiffsverkehrsdienste nur für Schiffe mit einer Länge von mehr als 41m verlangt wird, nur dann in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Ziel steht, wenn zwischen dem erhaltenen Betrag und der objektiven Notwendigkeit der geleisteten Unterstützung ein tatsächlicher Zusammenhang besteht. Diese Notwendigkeit ist zu beurteilen, indem zum einen das Vorliegen spezifischer Risiken, die diese Schiffe für die Sicherheit der Schifffahrt darstellen, festgestellt wird und indem zum anderen die konkreten Schwierigkeiten der Schifffahrt im Bestimmungs- und Ankunftshafen nach Maßgabe seiner Besonderheiten berücksichtigt werden. Es ist gegebenenfalls Sache des vorliegenden Gerichts, sich zu vergewissern, dass die in der nationalen Regelung festgelegte Struktur der Vergütung diese Voraussetzungen erfüllt.</p> <p>2. Art 127 Brexit-Abkommen sowie die Art 5 und 191 Handelsabkommen EU-UK sind dahin auszulegen, dass nach dem Austritt von UK aus der EU sich die britischen Erbringer von Seeverkehrsdienstleistungen vor den nationalen Gerichten der MS iZm Sachverhalten oder Rechtsverhältnissen, die nach dem 31.12.2020 entstanden sind, nicht mehr auf die Dienstleistungsfreiheit-Seeschifffahrt-VO berufen können. Es ist Sache des nationalen Gerichts, sein innerstaatliches Recht so weit wie irgend möglich im Einklang mit den Bestimmungen von Art 191 Handelsabkommen EU-UK auszulegen.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 1 Dienstleistungsfreiheit-Seeschifffahrt-VO ist iVm Art 56 AEUV dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung, wonach für den Seeverkehr, der darin bezeichnete Häfen eines MS anläuft und von Häfen in anderen MS ausgeht, eine Gebühr für die verpflichtende Inanspruchnahme der Dienste eines Unterstützungssystems für den Seeverkehr zu zahlen ist, die ausschließlich nach Maßgabe der Länge des Schiffes - unter Ausschluss aller anderen Faktoren - berechnet wird und von der der Seeverkehr zwischen den bezeichneten Häfen befreit ist, entgegensteht, es sei denn, es besteht eine tatsächliche Korrelation zwischen den Kosten für die erbrachten Dienste und der Höhe dieser Gebühr.</p> <p>2. Art 191 iVm Art 5 Handelsabkommen EU-UK ist iVm Art 127 Brexit-Abkommen dahin auszulegen, dass in UK und Nordirland niedergelassene Erbringer von Seeverkehrsdienstleistungen nach dessen Austritt aus der EU im Hinblick auf Sachverhalte oder rechtliche Umstände, die nach dem 31.12.2020 eingetreten sind, die Anwendung des Unionsrechts - insb von Art 1 Dienstleistungsfreiheit-Seeschifffahrt-VO iVm Art 56 AEUV - nicht mehr vor den nationalen Gerichten der MS geltend machen können.</p>					
142.	Rs C-464/24 (Baleari Rimini/Comune di Rimini)	Art 51, 195 und 345 AEUV Dienstleistungs-RL 2006/123/EG Konzessionsvergabe-RL 2014/23/EU Qualifizierung von touristischen Erholungszwecken dienenden Konzessionen für im öffentlichen Eigentum stehende Liegenschaften am Meer, wenn keine von der konzessionserteilenden Behörde	01.07.2024 Giudice di pace di Rimini (IT) [Friedensrichter Rimini] 26.06.2024, 967/2024 R.G.	keine SA GA <i>Rantos</i>	04.06.2025 Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH [ohne ECLI] BE: <i>Schalin</i> Anm: nur auf fr und it publiziert	Siebte Kammer (3) siehe auch Rs C-598/22 [VII. a Nr 110] und Rs C-574/25 [VII. a Nr 170]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		bestimmte Dienstleistung durchgeführt wird, sondern eine wirtschaftliche Tätigkeit auf staatseigenem Gelände als Dienstleistungskonzessionen oder nicht; Recht eines Wirtschaftsteilnehmers öffentliche Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, im Geltungsbereich der Genehmigungen gem der Dienstleistungs-RL und Konzessionsvergabe-RL ABI C 2024/5404				736
	Tenor (gekürzt): 1. Art 12 Dienstleistungs-RL und die Konzessionsvergabe-RL sind dahin gehend auszulegen, dass in den Anwendungsbereich der Dienstleistungs-RL die zu touristischen Erholungszwecken betriebenen Strandkonzessionen fallen, deren Inhaber nicht eine vom Auftraggeber bestimmte Dienstleistung erbringt, sondern auf der Grundlage einer Vereinbarung, die ihm das Recht verleiht, bestimmte öffentliche Güter oder Ressourcen zu verwalten, eine wirtschaftliche Tätigkeit in einem Bereich der öffentlichen Domäne des Staates ausübt, unter einer privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Regelung, bei der der Staat sich darauf beschränkt, die allgemeinen Nutzungsbedingungen festzulegen, sofern diese Konzessionen natürliche Ressourcen im Sinne dieser Bestimmung betreffen und sofern die Zahl der verfügbaren Genehmigungen für touristischerholungsbezogenen Tätigkeiten aufgrund der Knappheit der natürlichen Ressourcen begrenzt ist. 2. Art 44 Dienstleistungs-RL ist dahin auszulegen, dass Strandkonzessionen, die zu touristischen Erholungszwecken genutzt werden und die vor dem 28.12.2009 vergeben und nach diesem Datum verlängert wurden, bei ihrer Verlängerung in den Anwendungsbereich dieser Dienstleistungs-RL fallen, wobei der Zeitpunkt, zu dem diese Konzessionen ursprünglich vergeben wurden, insoweit unerheblich ist.					
143.	Rs C-482/24 P (Global 8 Airlines/Kom)	Art 3c RU-Maßnahmen-VO 833/2014/EU Behauptete Umstellung des Ansatzes von einer materiellen Begründung (Grund für die Einbeziehung der Flugzeuge der Rechtsmittelführerin in die Flugverbotsliste) auf eine formelle Begründung (Mangel eines	09.07.2024 Rechtsmittel gegen EuG 29.04.2024 Rs T-277/23 – Aufnahme zweier Geschäftsflugzeuge in die Flugverbotsliste	GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i> 12.03.2026 ECLI:EU:C:2026:194 Originalsprache: es	ausstehend	Erste Kammer Mündliche Verhandlung 17.12.2025 siehe Rs T-277/23 [VII. a Nr120]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Beschlusses, der Rechtsfolgen für die Rechtsmittelführerin hätte) durch die DG MOVE während des Rechtsstreits; des EuG billige diesen geänderten Ansatz der DG MOVE, verkenne die Systematik der RU-Maßnahmen-VO und lege das einschlägige EU-Recht falsch aus ABI C 2024/5612				737 Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht des Vorstehenden schlage ich dem EuGH vor, - dem Rechtsmittel stattzugeben; - den Beschluss EuG 29.04.024 Rs T-277/23 ECLI:EU:T:2024:285) aufzuheben; - die Rechtssache zur Prüfung in der Sache an das Gericht zurückzuverweisen. Meines Erachtens ist der Rechtsstreit nicht zur endgültigen Entscheidung durch den EuGH reif. (Nr 78) Im Rahmen der Prüfung der Rechtmäßigkeit des Beschlusses, die Flugzeuge von Global8 Airlines in die in Rede stehende Liste aufzunehmen, ist erstens zu prüfen, ob die genannte Gesellschaft zur Anfechtung dieses Beschlusses befugt ist. Sofern die Klagebefugnis von Global 8 Airlines bejaht wird, ist zu prüfen, ob die Kom für diesen Beschluss zuständig war, was auf eine Prüfung des mit der EASA und den MS zur Steuerung des Informationsflusses, aus dem sich die Liste speist, eingerichteten Koordinierungsmechanismus sowie der Rolle, die der Kom idZ zukommt, hinausläuft. Schließlich und ggf wird zu klären sein, ob die Aufnahme in die Liste in der Sache mit Art 3d RU-Maßnahmen-VO vereinbar war. (Nr 79)
144.	Rs T-490/24 (Finnlines/Kom)	Art 107 Abs 2 lit b, Art 108 Abs 2 f AEUV Art 41 Abs 1 GRC Art 12 Abs 1 VO 2015/1589/EU	20.09.2024 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 02.05.2024, C(2024)	n/a	ausstehend	Covid-19 Präsident Fünfte Kammer 27.10.2025 Beschluss

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
146.	Rs T-538/24 (Ryanair/Kom)	Art 49 und 56, Art 107 Abs 2 lit b, Art 296 Abs 2 AEUV Art 15 Luftverkehrsdienste-VO 1008/2008/EG Art 8 Abs 1, 2 und 4 der Rom I-VO 593/2008/EG Behaupteter Verstoß gegen die DL-Freiheit und das Arbeitsrechtsstatut; Beurteilungsfehler in Bezug auf den unim Kausalzusammenhang zwischen der COVID-19-Pandemie und dem ersatzfähigen Schaden sowie die Verhältnismäßigkeit der Beihilfemaßnahme; Unterlassen eines förmlichen Prüfverfahrens und Verletzung der Begründungspflicht ABl C 2025/192	16.10.2024 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 15.04.2024 über die staatliche Beihilfe SA.109677 –COVID-19 betreffend Ergänzung hins Ausgleich für ital LFU (IT)	n/a	ausstehend	Dritte Kammer Mündliche Verhandlung 22.01.2026 Covid-19
147.	Rs T-539/24 (Ryanair/Kom)	Art 49 und 56, Art 107 Abs 2 lit b, Art 296 Abs 2 AEUV Art 15 Luftverkehrsdienste-VO 1008/2008/EG Art 8 Abs 1, 2 und 4 Rom I-VO 593/2008/EG Behaupteter Verstoß gegen die DL-Freiheit und das Arbeitsrechtsstatut; Beurteilungsfehler in Bezug auf den unim Kausalzusammenhang zwischen der COVID-19-Pandemie und dem ersatzfähigen Schaden	17.10.2024 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 15.04.2024 über die staatliche Beihilfe SA.59029 – COVID-19 betreffend Regelung über Ausgleich für ital LFU (IT)	n/a	ausstehend	Covid-19

740

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		sowie die Verhältnismäßigkeit der Beihilfemaßnahme Unterlassen eines förmliches Prüfverfahrens und Verletzung der Begründungspflicht ABI C 2025/193				741
148.	Rs Avis 1/24	Art 110 Abs 2, Art 218 Abs 5 AEUV Ausschließliche Zuständigkeit zum Abschluss eines Luftverkehrsabkommens der EU und der MS mit Oman ABI C 2024/6627	13.09.2024 Antrag der Kom gem Art 218 Abs 11 AEUV	GA <i>Ćapeta</i> 12.03.2026 ECLI:EU:C:2026:193 Originalsprache: en	ausstehend	Große Kammer Sitzung 07.07.2025 742
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die gestellte Frage wie folgt zu beantworten: Die EU verfügt nicht über die ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss des Luftverkehrsabkommens zwischen dem Sultanat Oman einerseits und der EU und ihren MS andererseits. Die Zuständigkeit für die Gewährung von Verkehrsrechten an Drittländer wurde intern nicht ausgeübt und verbleibt daher in der zwischen der EU und ihren MS geteilten Zuständigkeit.</p>						
149.	Rs T-415/24 (Cham Wings Airlines/Rat)	Be (Rat) 2024/1510/GASP DVO (Rat) 2024/1517/GASP Behaupteter offensichtlicher Irrtum bei der Qualifikation als Nutznießerin und Unterstützerin des syrischen Regimes; Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und der Begründungspflicht ABI C 2025/5834	07.08.2024 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Rat) 27.05.2024, 2024/1510/GASP und DVO 2024/1517/GASP vom 27.05.2024 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in SY	n/a	24.09.2025 ECLI:EU:T:2025:910 BE: <i>Stancu</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Fünfte Kammer (3) Mündliche Verhandlung 24.06.2024 siehe auch Rs T-255/22 [VII. a Nr 90] 743

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. Angesichts des Vorstehenden ist festzustellen, dass die Gründe für die Beibehaltung des Namens des Antragstellers in den fraglichen Listen den erforderlichen rechtlichen Anforderungen genügen. (Rn 56) Im vorliegenden Fall ist jedoch entgegen den Behauptungen des Klägers festzustellen, dass zwischen den mit den angefochtenen Rechtsakten erlassenen restriktiven Maßnahmen und dem verfolgten Ziel ein angemessenes Verhältnis besteht. (Rn 65)</p>						
150.	Rs T-629/24 (Ryanair/Kom)	Art 296 Abs 2 AEUV Art 13 Abs 1 und 2 lit c Art 108 - AnwendungsVO Behaupteter Rechtsfehler bei der Auslegung der Voraussetzungen hins der Notwendigkeit des Erlasses von Anordnungen; unzutreffende Auslegung des Ermessensspielraums hins des Erlasses einer Aussetzungs- oder Rückforderungsanordnung; unzulässige Zurückweisung des Antrag der Kl auf Erlass einer einstweiligen Rückforderungsanordnung; Verstoß gg die Begründungspflicht ABI C 2025/738	06.12.2024 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 26.09.2024 über die staatliche Beihilfe SA.57153 – COVID-19 Beihilfe für LH (DE)	ausstehend	ausstehend	Covid-19
151.	Rs T-649/24 (Ryanair/Kom)	Art 107 und 108 AEUV R&U-Leitlinien 2014-2020 sachlicher Anwendungsbereich der R&U-Leitlinien; behauptete fehlerhafte Anwendung und offensichtlicher Beurteilungsfehler hins Nachweis der Gefahr einer Unterbrechung der Erbringung eines wichtigen Dienstes und der systemrelevanten Rolle von SAS;	13.12.2024 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 28.06.2024 über die staatliche Beihilfe SA.110687/SA.110688 – Restrukturierung der SAS Group (SE und DK)	ausstehend	ausstehend	744

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		fehlende Darlegung hins Restrukturierungsplan, Geeignetheit, Anreizeffekt, Verhältnismäßigkeit, angemessener Prüfung der negativen Auswirkungen; fehlendes förmliches Prüfverfahren und mangelnde Begründung ABI C 2025/1231				745
152.	Rs C-857/24 (DAA, Aer Lingus, Ryanair, Air Transport Association of America, Delta Air, JetBlue, United Airlines, und Emerald Airlines/ Irish Aviation Authority)	Art 16 f GRC Art 6 Abs 1 Slot-VO 95/93/EWG Berücksichtigung einer Gesamtkapazität der Raumplanungsbehörde bei der Ermittlung der Parameter für die Zuweisung von Slots auf einem koordinierten Flughafen durch nationale Behörde zulässig; Qualifizierung solcher Auflagen als „relevante technische, betriebliche [oder] umweltschutzbedingte Einschränkung und als Bestandteil der objektiven Analyse der Kapazitätsslage; Konflikt des Anrechts von LFU auf Slots, die idZ in bestimmten Abfolgen (ganz oder teilweise) nicht zugewiesen werden; Kompetenz der Leitungsorgane des Flughafens diesen temporär zu	11.12.2024 High Court (IR) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 11.12.2024 [ohne GZ]	GA <i>Campos Sánchez- Bordona</i> 12.02.2026 ECLI:EU:C:2026:95 Originalsprache: es	ausstehend	Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 25.11.2025 siehe auch Rs C-149/25 [I. c Nr 10]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		schließen, um einen Verstoß gegen eine Obergrenze von Passagieren pro Jahr zu vermeiden ABl C 2025/1744				746
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich vor, die ersten beiden Vorlagefragen wie folgt zu beantworten: Art 6 Abs 1 Slot-VO ist folgendermaßen auszulegen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die zuständige Stelle kann bei der Ermittlung von Koordinierungsparametern für die Zuweisung von Zeitnischen auf einem koordinierten Flughafen Auflagen berücksichtigen, durch die eine Obergrenze der Gesamtkapazität für die Aufnahme von Fluggästen pro Jahr festgelegt wird und die in der von der Raumplanungsbehörde erteilten Genehmigung enthalten sind. Solche Auflagen können als „relevante Einschränkungen“ eingestuft werden und Bestandteil der objektiven Analyse der Möglichkeiten zur Aufnahme des Luftverkehrs auf einem bestimmten Flughafen sein. 2. Art 6 Abs 1 Slot-VO sowie Art.16 und 17 GRC stehen nicht dem entgegen, dass die Festlegung der Koordinierungsparameter auf einem Flughafen aufgrund der Verpflichtung zur Einhaltung der nach Auffassung der nationalen Behörden zulässigen Fluggastobergrenze zur Streichung oder Reduzierung bestehender Zeitnischen führt. <p>Im Hinblick auf die dritte Vorlagefrage schlage ich dem EuGH vor, sie für unzulässig zu erklären. Hilfsweise schlage ich vor, sie wie folgt zu beantworten: Art 1 lit j, Art 4 Abs 5, Art 6 Abs 1 und Art 8 Abs 5 Slot-VO sind dahin auszulegen, dass sie nicht vorsehen, dass die Leitungsorgane eines Flughafens die einseitige Maßnahme der Schließung der Flughafeneinrichtungen ergreifen können, um einen Verstoß gegen eine Obergrenze für die Zahl der Fluggäste pro Jahr zu verhindern, die in einer von der Raumplanungsbehörde für den Ausbau der Flughafenterminals erteilten Genehmigung vorgeschrieben ist.</p>						
153.	Rs T-676/24 (Iran Air/Rat)	Art 296 Abs 2 AEUV Art 41 Abs 2 lit a und b, Art 47 GRC Behauptete Verletzung des rechtlichen Gehörs; des Rechts auf	23.12.2024 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Rat)	n/a	angekündigt für 10.06.2026	Achte Kammer (3) Mündliche Verhandlung 06.02.2026

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Begründung, des Rechts auf Verteidigung, des Rechts auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz; des Rechts auf Aktenzugang, des Rechts auf Verteidigung und des Rechts auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz ABI L 2025/1542	14.10.2024, 2024/2698/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der militärischen Unterstützung des Angriffskriegs RU gg UA durch IR und DVO (Rat) 14.10.2024, 2024/2697/EU zur Durchführung der VO 2023/1529/EU über restriktive Maßnahmen angesichts der militärischen Unterstützung des Angriffskriegs RU gg UA durch IR - Verbringung von UAV von IR nach RU			Beschluss des Präsidenten des EuGH 27.06.2025 Rs T-676/24 R Der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz wird zurückgewiesen. 747
154.	Rs T-687/24 (Ryanair/Kom)	Art 108 Abs 2 UAbs 1 AEUV Art 62 Abs 1 lit a EWRV Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 Behauptete unzutreffende Anwendung des Befristeten Rahmens bei der Prüfung eines Anspruchs von auf eine Rekapitalisierungsbeihilfe, bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit	27.12.2024 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 29.11.2023 über die staatliche Beihilfe SA.58342/SA.57543 - COVID-19-Rekapitalisierung von SAS (SE und DK)	n/a	ausstehend	Covid-19 siehe auch Rs T-238/21 [VII. a Nr 61] siehe auch Rs C-329/25 [VII a Nr 163]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		der Höhe der Beihilfe, bei der Prüfung des Entgelts für die neuen hybriden Schuldverschreibungen und bei der Prüfung der beträchtlichen Marktmacht von SAS; Verletzung der Begründungspflicht ABI C 2024/1442				748
155.	Rs T-1/25 (České dráhy/Kom)	Art 101 AEUV Absprachen zwischen ČD und der ÖBB, um RegioJet als neuen Marktteilnehmer am Zugang zu gebrauchten Waggons zu hindern und damit den Wettbewerb auf dem Markt für Schienenpersonenverkehr einzuschränken Behaupteter Fehler bei der Beurteilung des Sachverhalts und mangelnde Erfüllung der Beweislast hins Absprache oder Vereinbarung; rechtliche Würdigung im angefochtenen Beschluss unzutreffend und damit weitere Fehler iZm dem vermeintlichen kollektiven Boykott verbunden; offensichtlich fehlerhafte Verfahren und Vielzahl von Verstößen gegen die Verfahrensrechte der Kl; Fehler bei der Verhängung der Geldbuße ABI C 2025/930	02.01.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 23.10.2024, C(2024)7355 zu AT.40401- Gebrauchtes Rollmaterial	n/a	ausstehend	Staatliches Tschechisches Eisenbahnunternehmen < cd.cz > siehe auch Rs T-2/25 [VII. a Nr 156]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
156.	Rs T-2/25 (ÖBB-Holding ea/Kom)	Art 101 AEUV Art 31 Kartellverfahrens-VO 1/2003/EG Geldbuße iHv EUR 16,7 Mio wg Absprachen zwischen ČD und der ÖBB, um RegioJet als neuen Marktteilnehmer am Zugang zu gebrauchten Waggons zu hindern und damit den Wettbewerb auf dem Markt für Schienenpersonenverkehr einzuschränken Behaupteter Verstoß gegen die Unschuldsvermutung; Verletzung wesentlicher Formvorschriften, der Verträge oder sonstiger Rechtsnormen bei der Festlegung der zu berücksichtigenden Umsätze; Verstoß gegen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes bei der Festsetzung des Grundbetrags der Geldbuße und offensichtlicher Beurteilungsfehler bei der Festsetzung der Geldbuße ABI C 2025/931	03.01.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 23.10.2024, C(2024)7355 zu AT.40401 – Gebrauchtes Rollmaterial	n/a	ausstehend	Präsident der zehnten Kammer Beschluss 23.07.2025 Der Antrag auf Nebenintervention von ČD wird abgewiesen siehe Rechtsmittelverfahren Rs C-545/25 P(I) [VII. a Nr 169] siehe auch Rs T-1/25 [VII. a Nr 155]
157.	Rs T-137/25 (Utair/Kom)	Art 41 GRC Art 3 Abs 2 Be 2014/145/GASP	25.02.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV	n/a	ausstehend	< utair.ru >

750

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Art 3 lit b und f, Art 14 Abs 2 VO 269/2014/EU Behauptete Verletzung der Verteidigungsrechte und des Rechts auf ein faires Verfahren; Verletzung des Rechts auf einen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz sowie der Begründungspflicht; offensichtlicher Beurteilungsfehler ABI C 2025/2409	gegen Be (Rat) 16.12.2024, 2024/3182/GASP und DVO 2024/3183/EU – restriktive Maßnahmen - territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine			siehe auch Rechtsmittelverfahren C-231/26 P [VII. a Nr 180] <div style="text-align: right;">751</div>
158.	Rs T-148/25 (Ryanair/Kom)	Art 107 AEUV Art 41 und 52 GRC Behauptete Missachtung der Verjährungsfrist für die Rückforderung einer staatlichen Beihilfe; Beurteilungsfehler bei der Anwendung des Kriteriums des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers und des mittelbar Begünstigten auf Grundlage einer unvollständigen Würdigung des relevanten Sachverhalts; Nichtberücksichtigung des tatsächlichen Bedarfs an Marketingdienstleistungen; Beurteilungsfehler beim Betrag der angeblichen staatlichen Beihilfe ABI C 2024/2104	05.03.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 09.09.2024 zu SA.43260 – Beihilfe zugunsten des Flughafen HHN und der Ryanair (DE)	n/a	ausstehend	<div style="text-align: right;">752</div>
159.	Rs C-117/25	Art 107 AEUV	04.02.2025	GA <i>Biondi</i>	ausstehend	

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	(Canal Sea Services ea/Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Compania Națională und Administrația Porturilor Maritime)	Hafendienste-VO 2017/352/EU Qualifizierung einer Maßnahme zur Erbringung obligatorischer Hafenlotsendienste ausschließlich durch bestimmte staatliche Stellen als Monopol ABI C 2025/2641	Înalta Curte de Casație și Justiție (RO) nicht publiziert	26.03.2026 ECLI:EU:C:2026:269 Anm: nicht auf de und en publiziert Originalsprache: fr		753 Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund all dieser Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegte Vorabentscheidungsfrage wie folgt zu beantworten: Art 107 Abs 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass eine öffentliche Einrichtung, der von einem MS das ausschließliche Recht zur Erbringung von Lotsendiensten in dem unter ihre Zuständigkeit fallenden Hafen übertragen wurde, als eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübend und damit als Unternehmen anzusehen ist. Um das etwaige Vorliegen einer staatlichen Beihilfe festzustellen, ist es Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob die übrigen Voraussetzungen, die hierfür erfüllt sein müssen, gegeben sind, insb diejenige bezüglich der Wettbewerbsverzerrung. IdZ muss dieses Gericht sich vergewissern, dass die Voraussetzung erfüllt ist, wonach ein Monopol in Übereinstimmung mit dem Unionsrecht errichtet worden sein muss. Es ist Sache dieses Gerichts, insb die Gewährung ausschließlicher Rechte durch den im Ausgangsverfahren streitigen Erlass im Lichte des freien Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassungsfreiheit zu prüfen und sich zu vergewissern, dass dadurch keine ungerechtfertigte Beschränkung entsteht.
160.	Rs T-250/25 (Ryanair und Malta Air/Kom)	Art 107 AEUV Behaupteter Rechtsfehler und offensichtlicher Beurteilungsfehler hins Verknennung des französischen Gesellschafterdarlehens als Hybridkapital; keine angemessene Beurteilung der französischen und der niederländischen Maßnahme	14.04.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 10.07.2024 zu SA.57082 – Garantie für ein staatliches Darlehen und staatliches Darlehen für AF und die staatliche	n/a	ausstehend	Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		mit den allgemeinen Grundsätzen der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit; offensichtlicher Beurteilungsfehler bei der Frage einer beträchtlichen Störung im französischen Wirtschaftsleben; fehlendes förmliches Prüfverfahren und Verletzung der Begründungspflicht ABI C 2025/3416	Beihilfe (FR) und SA.57116 – Garantie für ein staatliches Darlehen und staatliches Darlehen für KLM (NL)			754
161.	Rs T-274/25 (Luxair/Kom)	Art 101 f AEUV Fusionskontroll-VO 139/2004/EG Behaupteter Verstoß gegen das Recht auf gute Verwaltung hinsichtlich der Zurverfügungstellung von Informationen und inkl Begründungspflicht hinsichtlich angemessener und detaillierter Beurteilung der Verpflichtungen betreffend freizugebenden Zeitnischen; gegen die Fusionskontroll-VO, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und den Grundsatz der Nichtdiskriminierung; Beurteilungsfehler hinsichtlich freigegebener Zeitnischen in LIN ABI C 2025/3084	28.04.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen (teilweise) Be (Kom) 03.07.2024, C(2024) 4729 final zu M.11071 Zusammenschluss LH und ITA	n/a	ausstehend	siehe < lessentiel.lu > siehe auch Rs T-320/25 [VII. a Nr 164] 755
162.	Rs C-291/25 P (Ryanair/Kom)	Art 107 Abs 3 lit c AEUV R&U-Leitlinien 2014-2020 Behaupteter Rechtsfehler, Verfälschung des Sachverhalts und	17.04.2025 Rechtsmittel gegen EuG 05.02.2025 Rs T-743/21 – Beihilfe als Rettungshilfe	n/a	ausstehend	siehe Rs T-743/21 [VII. Nr 81] Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte(r) (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		fehlende Begründung durch das EuG bei Auslegung der Leitlinien, bei der Zurückweisung des Vorbringens der Klägerin und bei der Auslegung des Begriffs des gemeinsamen Interesses; Rechtsfehler und fehlende Begründung hins Vorbringen der Klägerin zur Geeignetheit und zur Verhältnismäßigkeit der Beihilfe; unvollständige Prüfung der negativen Auswirkungen der Beihilfe durch die Kom ABI C 2025/3041	wegen Covid-19 für TAP (PT) „TAP II“			756
163.	Rs C-329/25 (SAS/DK)	Art 107 Abs 3 lit b, Art 108 Abs 3 AEUV „Rechtswidrigkeitszinsen“ für den Zeitraum von der Zahlung der Beihilfe bis zum Erlass eines neuen Vereinbarkeitsbeschlusses durch die Kom (10/2020–11/2023) nachdem das EuG in der Rs T-238/21 den ersten Beschluss der Kom zur COVID-19-Rekapitalisierung der SAS für nichtig erklärt hatte; Anwendung des Rechts eines anderen MS im Lichte des Effektivitätsgrundsatzes ABI C 2025/4038	14.05.2025 Københavns Byret (DK) [Stadtgericht Kopenhagen] Vorlagebeschluss 14.05.2025, BS-33114/2024-KBH	ausstehend	ausstehend	Covid-19 siehe Rs T-238/21 [VII. a Nr 61] siehe Rs T-687/24 [VII. a Nr 154] 757
164.	Rs T-320/25	Art 101 f AEUV	21.05.2025	n/a	ausstehend	siehe < aviation.direct/ >

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		staatliche Beihilfemaßnahme rechtswidrig war, angesichts der Beachtung der Anmeldeverpflichtung durch den MS, der Auszahlung der Beihilfe nach Genehmigungsbeschluss der Kom, nachfolgender Nichtigerklärung durch das EuG und neuerlichem, aber bedingtem Beschluss der Kom; kann ein agU eine Begrenzung der Verpflichtung des Beihilfeempfängers zur Zahlung von Zinsen begründen; Berechnung des Zinssatzes ABI C 2025/4749	Vorlagebeschluss 04.07.2025, T 20974-24			759
166.	Rs T-478/25 (Wizz Air Hungary and Wizz Air Malta/Kom)	Art 108 Abs 2 UAbs 1 AEUV R&U-Leitlinien 2014-2020 Behauptete Nicht-Anwendbarkeit der Leitlinien aufgrund Beurteilungsfehler hins Zugehörigkeit zu einer größeren Unternehmensgruppe und fehlender Prüfung der Ausschöpfung aller Möglichkeiten des Markts; mangelhafte inhaltliche Darlegung des Umstrukturierungsplan hins der langfristigen Rentabilität ohne staatliche Beihilfen; fehlende Ausführungen zur Notwendigkeit staatlicher Maßnahmen und deren	17.07.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 29.04.2024, 2025/775/EU zu SA.59344 – Umstrukturierungsbeihilfe für TAROM	n/a	ausstehend	

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Anreizeffekt; mangelnde Darlegung der Geeignetheit, der Verhältnismäßigkeit, mangelhafte Prüfung der negativen Auswirkungen; Verletzung der Begründungspflicht ABI C 2025/5590				760
167.	Rs T-522/25 (Luxair/Kom)	Art 296 AEUV Art 8 Abs 2 Fusionskontroll-VO 139/2004/EG Behaupteter offensichtlicher Beurteilungsfehler bei Anwendung der Kriterien der Verpflichtungen für die Genehmigung des Erwerbers dadurch Zulassung von EASYJET als alleinigen Remedy Taker der Kurzstrecken-Abhilfemaßnahme; fehlende Begründung; Befugnisüberschreitung und ein Verfahrensmisbrauch bei Genehmigung des Erwerbers, Verstoß gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit, der Gleichbehandlung und der guten Verwaltung; Umsetzung einer rechtswidrigen Abhilfesystematik für LIN ABI C 2025/4905	30.07.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 29.11.2024 zu M.11071 – Zusammenschluss LH und ITA	n/a	ausstehend	siehe auch Rs T-274/25 [VII. a Nr 161] und Rs T-320/25 [VII. a Nr 164]
168.	Rs C-426/25 (Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo ,	Art 101 AEUV Art 53 EWR-Abkommen	26.06.2025	ausstehend	ausstehend	761

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	British Airways, Swiss/Stichting Cartel Compensation)	Art 8 Luftverkehrsabkommen EU-CH Anwendbares Recht auf Schadensersatzansprüche wegen einer einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung gegen Art 101 AEUV (sog Follow-on-Ansprüche); Qualifizierung einer einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung als ein rechtswidriges Verhalten mit einem einzigen Schadensersatzanspruch pro Geschädigtem (Follow-on-Anspruch), der mehrere Schadenspositionen umfassen kann oder bleibt die Einstufung dem Recht der MS überlassen ABl C 2026/1327	Hoge Raad der Niederlande (NL) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 20.06.2025, 23/00676			siehe auch Rs C-425/25 (Stichting Truck Cartel Recovery ea)
						762

169.	Rs C-545/25 P(I) (ČD/ÖBB-Holding ea und Kom)	Nebenintervention von ČD nicht im ABl publiziert	12.08.2025 Rechtsmittel gegen EuG/Präsident der zehnten Kammer Beschluss 23.07.2025 Rs T-2/25	n/a	17.12.2025 ECLI:EU:C:2025:1026 Vizepräsident des EuG Anm: nur auf en und fr publiziert	siehe Rs T-2/25 [VII. a Nr 156] 169
						763

Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.
 Unter diesen Umständen hat der Präsident der 10. Kammer des EuG zu Recht festgestellt, dass ČD kein unmittelbares, gegenwärtiges Interesse am Ausgang der Rs T-2/25 nachgewiesen hat. (Rn 44)
 Nach alledem ist der einzige von ČD zur Begründung seines Rechtsmittels vorgebrachte Rechtsmittelgrund zurückzuweisen und folglich das Rechtsmittel in vollem Umfang zurückzuweisen. (Rn 45)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
170.	Rs C-574/25 (Balneari Rimini II)	Art 4, 49, 51, 95, 345 AEUV ErwGr 9 und 57, Art 1 Abs 5, Art 2 Abs 2 lit a und i Dienstleistungs-RL 2006/123/EG Ausnahme für eine Gesellschaft, die dauerhaft und nicht nur zeitweise nichtwirtschaftliche Dienstleistungen im allgemeinen Interesse und Tätigkeiten im öffentlichen Interesse im Rahmen von touristischen Erholungszwecken dienende Konzessionen für im öffentlichen Eigentum stehende Liegenschaften am Meer ausübt; Ausnahmen im Rahmen der Konzessionen bei wirtschaftlicher Tätigkeit auf staatseigenem Gelände; Ausnahme vom Anwendungsbereich der DL-RL bei Beginn der Konzessionen 2009 und gesetzlicher Verlängerung auf unbestimmte Zeit 2016; Relevanz einer öffentlichen Mitteilung, dass keine Knappheit der natürlichen Ressource der Küstengrundstücke besteht ABI C 2025/5814	02.09.2025 Giudice di pace di Rimini (IT) [Friedensrichter Rimini] noch nicht publiziert	ausstehend	ausstehend	siehe auch Rs C-598/22 [VII. a Nr 110] und Rs C-464/24 [VII. a Nr 142]
171.	Rs T-568/25 (Ryanair/Kom)	Art 107 AEUV Behaupteter offensichtlicher Fehler bei der Gleichwertigkeitsprüfung hins der	13.08.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV	n/a	ausstehend	

764

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>Aufhebung von Governance-Verpflichtungen; offensichtlicher Beurteilungsfehler beim Verzicht auf das Erfordernis eines Staffelnungsmechanismus; Rechtsfehler und offensichtlicher Beurteilungsfehler bei der Billigung des Grundsatzes des Neubeginns; Falschanwendung der Art-108-Anwendungs-VO 2015/1589/EU bei der Entscheidung gegen eine Wiedereröffnung des förmlichen Verwaltungsverfahrens; Verstoß gegen die Begründungspflicht ABl C 2025/5719</p>	<p>gegen Be (Kom) 04.07.2024 zu SA.114648 und SA.114657 zur Änderung von SA.57543 und SA.58342 - DK und SE zugunsten SAS</p>			765
172.	<p>Rs C-711/25 (Ryanair und Ryanair Holdings/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)</p>	<p>Art 102 AEUV Art 22 Abs 1, Art 27 Abs 2 VO Kartellverfahrens-VO 1/2003/EG Ursprünglicher Vorwurf, Ryanair habe diskriminierende und verleumderische Maßnahmen ggü Reisebüros ergriffen, um Endkunden davon abzuhalten, sich für den Kauf von Ryanair-Flugtickets an diese zu wenden, und um den Verkauf von Flugtickets und weiteren touristischen Dienstleistungen über ihre eigenen direkten Vertriebskanäle zu zentralisieren, wodurch sie möglicherweise einen</p>	<p>07.11.2025 Consiglio di Stato (IT) [Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 05.11.2025, 06265/2025</p>	ausstehend	ausstehend	

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung begangen und damit gegen nat italienisches Recht und Art 102 AEUV verstoßen habe; idF Nachprüfung in den Geschäftsräumen von Ryanair in Dublin; Antrag auf Akteneinsicht, die nur tw gewährt wurde, nicht für das Amtshilfeersuchen und ein <i>template</i> aus IT; Qualifizierung des Amtshilfeersuchens von IT nach IR als Schriftstück ABI C 2026/295</p>				766
173.	Rs C-860/25 (SM, EW und Ticombo/État belge)	<p>Art 56, 102 und 106 AEUV Art 15 und 16 Dienstleistungs-RL 2006/123/EG Vereinbarkeit eines nationalen Verbots des Bereitstellens von Mitteln (hier eine Webplattform) für den regelmäßigen oder gelegentlichen Weiterverkauf von Eintrittskarten für Kultur- und Sportveranstaltungen zu einem höheren als dem ursprünglichen Preis mit der DL-Freiheit ABI C 2026/2005</p>	<p>21.12.2025 Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (BE) [französischsprachiges Regionalgericht Brüssel] Vorlagebeschluss 19.12.2025, 24/2827/A</p>	ausstehend	ausstehend	767
174.	Rs T-881/25 (Ryanair/Kom)	<p>Art 107, Art 296 Abs 2 AEUV Art 41, 46 GRC Behauptete Falschauslegung des Begriff „Untersuchungstätigkeit“;</p>	<p>19.12.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom)</p>	n/a	ausstehend	Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Falschanwendung der Befreiung von der Vertraulichkeit; Nichtberücksichtigung des Bestehens eines übergeordneten öffentlichen Interesses; Verstoß gegen die Begründungspflicht und gegen das Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz ABI C 2026/1348	28.10.2025 [ungenannt] in Beantwortung des Zweitanspruchs von Ryanair vom 18.08.2025 auf Überprüfung des Standpunkts des GD COMP zum Erstantrag von Ryanair auf Zugang zu Dokumenten iZm dem gemeldeten Verstoß gegen die Lufthansa und der auferlegten Verpflichtungen zu SA.57153 – Covid-19 Beihilfe (DE)			768
175.	Rs T-44/26 (Ryanair und Ryanair Sun/Kom)	Art 107 Abs 3 lit c AEUV R&U-Leitlinien 2014-2020 Behauptete mangelnde angemessene Berechnung der Höhe der Beihilfe; Mangel des Nachweises der Verhältnismäßigkeit der Beihilfe auf der Grundlage einer angemessenen Lastenverteilung; angemessene Maßnahmen zur Begrenzung von Wettbewerbsverzerrungen ABI C 2026/1242	20.01.2026 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Be (Kom) 28.04.2025, 2025/2178/EU zu SA.63203 – Zinsgünstiges Darlehen für Condor (DE)	n/a	ausstehend	Ryanair Sun: <buzzair.com> siehe Rs T-28/22 [VII. a Nr 85] und Rechtsmittelverfahren Rs C-505/24 P [VII. a Nr 145]
176.	Rs C-72/26 (Arrivia Italia ea/Ministero delle	Art 107, 108 AEUV Rückforderung von rechtswidrig erklärten staatlichen Beihilfen bei regionalen Schienen- und Kfz-	10.02.2026 Consiglio di Stato (IT) [Oberstes Verwaltungsgericht]	ausstehend	ausstehend	<arriva.it>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	Infrastrutture e dei Trasporti und ANAV)	Personenverkehrsdiensten im Rahmen des Verfahrens des Zugangs zu den Instrumenten für die Bewältigung von Krisen und Insolvenz im Lichte von EuGH C-385/18; Rückforderung insb bei genehmigten Umschuldungsvereinbarungen und Übertragung des betreffenden Betriebsteils an eine neue Gesellschaft ABI C 2026/2364	Vorlagebeschluss 06.02.2026, 00990/2026			770
177.	Rs C-139/26 P (Ryanair/Kom)	Art 107 AEUV Behauptete Rechtsfehler bei der Auslegung von Rn 22 Leitlinien, bei der Zurückweisung des Vorbringen der Kl hins eines Verstoßes der Kom gegen Rn 8; bei der Feststellung, der Umstrukturierungsplan sei realistisch, kohärent, weitreichend sowie geeignet gewesen die langfristige Rentabilität von TAP wiederherzustellen und die Beihilfe habe einen Anreizeffekt; bei der Zurückweisung des Vorbringen der Kl zur Verhältnismäßigkeit der Beihilfe und zur Diskrepanz zwischen der Begründung und dem verfügenden	27.02.2026 Rechtsmittel gegen EuG 10.12.2025 Rs T-458/22 – Beihilfe für TAP (PT)	n/a	ausstehend	Covid-19 siehe Rs T-458/22 [VII. a Nr 105]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. a Primärrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Teil des Beschlusses; bei der Feststellung die Beihilfe entspräche den Anforderung gem Rn 78; sowie bei der Beurteilung der Wirksamkeit einer Maßnahme zur Begrenzung von Wettbewerbsverfälschungen ABI C 2026/2018				771
178.	Rs T-57/26 (Flughafen Dortmund/Kom)	Art 107 Abs 2 AEUV Behauptete unzulässige staatliche Beihilfe und selektive Begünstigung für ausgewählte Flughäfen; Erstattung von Flugsicherungskosten nur an ausgewählte Flughäfen eine unzulässige staatliche Beihilfe ABI C 2026/2254	23.01.2026 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Entscheidung (Kom) 14.11.2025 zu SA.101577 (GZ unklar, nicht publiziert) - DE	n/a	ausstehend	772
179.	Rs T-165/26 (Corsica Ferries/Kom)	Art 108 Abs 2 AEUV Seeverkehrsverbindungen nach Korsika (2023-2030) ABI C 2026/2393	06.03.2026 Nichtigkeitsklage gegen Be (Kom) 26.11.2024, 2025/2453/EU zu SA.101557 - FR			< corsicaferries.fr > 773
180.	Rs C-231/26 P (Utair/Rat)	Art 41 GRC Art 3 Abs 2 Be 2014/145/GASP Art 3 lit b und f, Art 14 Abs 2 VO 269/2014/EU Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit,	18.03.2026 Rechtsmittel gegen EuG T-137/25 noch nicht publiziert			Erstinstanzliches Verfahren noch nicht in der Sache entschieden siehe T-137/25 [VII. a Nr 157]

b. E-Commerce-RL [2000/31/EG](#) - Auswahl

- Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insb des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt, ABI 2000 L 178/1.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. b E-Commerce-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-390/18 (Strafverfahren gegen Unbekannt, beteiligt YA und AIRBNB Ireland)	Art 2 lit a, Art 3 Abs 4 lit b Freier Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft; Leistungen von AirBnB im Wege einer von IR aus betriebener elektronischer Plattform in FR erbracht; franz Vorschriften für Immobilienmakler anwendbar ABI 2018 C 301/15	13.06.2018 Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (FR) [Untersuchungsrichter am Gerichtshof erster Instanz Paris] nicht publiziert	SA <i>Szpunar</i> 30.04.2019 ECLI:EU:C:2019:336 Originalsprache: fr	19.12.2019 ECLI:EU:C:2019:1112 BE: Šváby	Große Kammer Mündliche Verhandlung 14.01.2019
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <p>1. Art 2 lit a E-Commerce-RL ist iVm Art 1 Abs 1 lit b Informationsgesellschaftsdienste-RL dahin auszulegen, dass eine Dienstleistung, die darin besteht, mittels einer elektronischen Plattform einen Kontakt zwischen potenziellen Mietern und Vermietern herzustellen, die kurzfristige Beherbergungsleistungen anbieten, wobei der Anbieter dieser Dienstleistung keine Kontrolle über die wesentlichen Modalitäten der Beherbergungsleistungen ausübt, einen Dienst der Informationsgesellschaft iSd Bestimmungen darstellt.</p> <p>2. Art 3 Abs 4 E-Commerce-RL ist dahin auszulegen, dass ein anderer MS als derjenige, in dessen Hoheitsgebiet der Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft niedergelassen ist, den freien Verkehr dieses Dienstes nicht aus Gründen, die in den koordinierten Bereich fallen, einschränken darf, indem er sich gegenüber einem Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft eigenmächtig, und ohne eine Prüfung der materiell-rechtlichen Voraussetzungen für erforderlich zu erachten, auf Anforderungen beruft, wie sie franz Gesetz zur Regelung der Voraussetzungen für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundstücken und Geschäften für die Ausübung des Berufs eines Grundstücksmaklers aufgestellt sind.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 2 lit a, der auf Art 1 Abs 1 lit b Informationsgesellschaftsdienste-RL 2015/1535/EU verweist, ist dahin auszulegen, dass ein Vermittlungsdienst, der darin besteht, über eine elektronische Plattform gegen Entgelt eine Geschäftsbeziehung zwischen potenziellen Mietern und gewerblichen oder nicht gewerblichen Vermietern, die kurzfristige Beherbergungsleistungen anbieten, anzubahnen, und gleichzeitig auch einige Zusatzdienstleistungen zu diesem Vermittlungsdienst zur Verfügung zu stellen, als</p>						

776

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. b E-Commerce-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>„Dienst der Informationsgesellschaft“ einzustufen ist, der unter die E-Commerce-RL fällt. 2. Art 3 Abs 4 lit b SpS 2 ist dahin auszulegen, dass sich ein Einzelner dagegen wehren kann, dass ein MS gegen ihn im Rahmen eines Strafverfahrens mit Bestellung als Zivilpartei Maßnahmen anwendet, mit denen der freie Verkehr eines Dienstes der Informationsgesellschaft, den er von einem anderen MS aus anbietet, beschränkt wird, wenn die Maßnahmen nicht entsprechend dieser Bestimmung mitgeteilt wurden.</p>						
2.	Rs C-674/20 (AirBnB Ireland/Région de Bruxelles-Capitale)	Art 1 Abs 5 lit a, Art 15 Abs 2 RL Art 56 AEUV Art 1-3 Dienstleistungs-RL 2006/123/EG Steuerrechtliche Verpflichtung des Anbieters einer elektronischen Plattform für Vermittlungsdienstes von Beherbergungsleistungen zur Übermittlung der Daten der Beherbergung des abgelaufenen Jahres eine Ausnahme der RL; Anwendbarkeit der Dienstleistungs-RL und der Dienstleistungsfreiheit; Anwendbarkeit der Überwachungspflicht der RL ABl 2021 C 128/9	10.12.2020 Cour constitutionnelle (BE) [Verfassungsgericht] nicht publiziert	keine SA GA <i>Szpunar</i>	27.04.2022 ECLI:EU:C:2022:303 BE: <i>Wahl</i> Anm: nur auf fr publiziert	Zweite Kammer siehe auch Rs C-813/24 [VII. d Nr 8]
<p>Tenor (gekürzt): 1. Eine Bestimmung einer Steuerregelung eines MS, nach der Vermittler in Bezug auf Beherbergungsbetriebe in einer Region dieses MS, für die sie als Vermittler auftreten oder eine Werbepolitik betreiben, verpflichtet sind, der regionalen Steuerverwaltung auf deren schriftliches Ersuchen hin die Daten des Betreibers und die Kontaktdaten der Beherbergungsbetriebe sowie die Zahl der Übernachtungen und der im vergangenen Jahr betriebenen Beherbergungseinheiten mitzuteilen, ist hins ihrer Natur als untrennbar mit der Regelung, deren Teil sie ist, verbunden anzusehen und fällt daher in den „Bereich der Besteuerung“, der ausdrücklich vom Anwendungsbereich der E-Commerce-RL ausgenommen ist. 2. Eine Regelung, die Anbieter von Immobilienvermittlungsdiensten unabhängig davon, wo sie niedergelassen sind und wie sie sich vermitteln, dazu verpflichtet, in Bezug auf Beherbergungsbetriebe in einer Region des betreffenden MS, für die sie als Vermittler auftreten oder eine Werbepolitik betreiben, Folgendes zu melden, der regionalen Steuerverwaltung auf deren schriftliches Ersuchen hin die Daten des Betreibers und die Kontaktdaten der Beherbergungsbetriebe sowie die Zahl der Übernachtungen und der</p>						

777

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. b E-Commerce-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
im vergangenen Jahr betriebenen Beherbergungseinheiten mitzuteilen, nicht gegen die DL-Freiheit verstößt.						
3.	Rs C-83/21 (AirBnB Ireland und AirBnB Payments/Agenzia delle Entrate)	Art 56, Art 276 Abs 3 AEUV Art 1 Abs 1 lit e und f Informationsgesellschaft-Dienste-RL 2015/1535/EU Dienstleistungs-RL 2006/123/EG E-Commerce-RL 2000/31/EG Anwendbarkeit der Informationsgesellschaft-Dienste-RL auf Nebenverpflichtungen zur wirksamen Steuereinhebung von Erbringer von online-Dienstleistungen der Immobilienvermittlung; Vereinbarkeit einer nationalen Maßnahme Verpflichtungen zur Erhebung von Daten durch Erbringer von online-Dienstleistungen der Vermittlung von Kurzzeitmietverträgen; zur Beitreibung der direkten Steuern von den Dienstleistungsnutzern mit der Dienstleistungsfreiheit und den Grundsätzen der Dienstleistungs-RL und der E-Commerce-RL; bejahendenfalls Einschränkung und verpflichtende Benennung eines steuerlichen Vertreters möglich, wenn Steuererhebung andernfalls nicht wirksam; Möglichkeit des	09.02.2021 Consiglio di Stato (IT) [Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss nicht publiziert	SA <i>Szpunar</i> 07.07.2022 ECLI:EU:C:2022:545 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert	22.12.2022 ECLI:EU:C:2022:1018 BE: <i>Wahl</i>	Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 28.04.2022 siehe auch Rs C-674/20 [VII. b Nr 2]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. b E-Commerce-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		vorlegenden Gerichts, die Vorlagefragen selbst zu formulieren ABl 2021 C 182/30				778
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 1 Abs 1 lit f iVm lit e Informationsgesellschaft-Dienste-RL ist dahin auszulegen, dass eine nationale Regelung, die Vermittlern im Bereich der kurzfristigen Vermietung von Immobilien, einschließlich derjenigen, die ihre Tätigkeit online ausüben, die Verpflichtung auferlegt, Informationen über die im Rahmen ihrer Tätigkeit abgeschlossenen Mietverträge zu sammeln und an die Steuerbehörden weiterzuleiten, und, wenn diese Vermittler an der Zahlung der Miete beteiligt sind, die Verpflichtung, die auf die von den Mietern an die Vermieter gezahlten Beträge geschuldete Steuer einzubehalten und an den Fiskus abzuführen, keine „technische Vorschrift“ iSd erstgenannten Bestimmung darstellt. 2. Art 1 Abs 5 lit a E-Commerce-RL und Art 2 Abs 3 Dienstleistungs-RL sind dahin auszulegen, dass eine nationale Regelung, die Vermittlern bei der kurzfristigen Vermietung von Immobilien, einschließlich derjenigen, die ihre Tätigkeit online ausüben, vorschreibt <ol style="list-style-type: none"> a. die Verpflichtung, Informationen über die im Rahmen ihrer Tätigkeit abgeschlossenen Mietverträge zu sammeln und an die Steuerbehörden zu übermitteln; b. die Verpflichtung, die Steuer auf die von den Mietern an die Vermieter gezahlten Beträge einzubehalten und an den Fiskus abzuführen, wenn diese Vermittler an der Zahlung der Miete beteiligt sind, und c. die Verpflichtung, einen Steuervertreter zu bestellen, wenn der betreffende Vermittler keine Betriebsstätte in Italien hat, ist vom Anwendungsbereich dieser Richtlinien ausgenommen. 3. Art 56 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die die unter den oben unter 2. lit a und b genannten Verpflichtungen festlegt, und dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die die unter lit c genannte Verpflichtung festlegt. 4. Art 267 AEUV ist dahin auszulegen, dass ein nationales Gericht, dessen Entscheidungen nicht mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, im Fall einer von einer Partei aufgeworfenen Frage nach der Auslegung des Unionsrechts befugt ist, die Fragen zur Vorabentscheidung selbständig neu zu stellen. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 56 AEUV ist wie folgt auszulegen: <ul style="list-style-type: none"> - erstens steht er Rechtsvorschriften eines MS nicht entgegen, nach denen die Erbringer von Dienstleistungen der Immobilienvermittlung unabhängig vom Ort ihrer Niederlassung und der Art und Weise ihrer Vermittlung bei Vermietungen von im Gebiet dieses MS belegenen Immobilien für eine Dauer von höchstens 30d Daten über die infolge ihrer Vermittlung geschlossenen Mietverträge zu erheben und anschließend an die Steuerverwaltung zu übermitteln haben und, wenn diese Dienstleistungserbringer die entsprechenden Mieten oder Entgelte eingezogen haben oder iZm ihrer Einziehung tätig geworden sind, die auf die von den Mietern an die Vermieter gezahlten Beträge anfallende Steuer an der Quelle einbehalten und an die Staatskasse des betreffenden MS abführen müssen; - zweitens steht er Rechtsvorschriften eines MS entgegen, nach denen die Erbringer von Dienstleistungen der Immobilienvermittlung bei Vermietungen von im Gebiet dieses MS belegenen Immobilien für eine Dauer von höchstens 30d verpflichtet sind, einen im MS der Besteuerung ansässigen oder niedergelassenen Steuervertreter zu 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. b E-Commerce-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		benennen, wenn diese Dienstleistungserbringer die entsprechenden Mieten oder Entgelte eingezogen haben oder iZm ihrer Einziehung tätig geworden sind und in einem anderen MS als dem der Besteuerung ansässig oder niedergelassen sind. 2. Art 267 AEUV ist dahin auszulegen, dass bei einer von einer der Parteien des Ausgangsverfahrens aufgeworfenen Frage nach der Auslegung des Unionsrechts die Bestimmung und die Formulierung der dem EuGH vorzulegenden Fragen allein Sache des einzelstaatlichen Gerichts sind und die Parteien deren Inhalt nicht vorschreiben oder ändern können.				
4.	Rs C-70/22 (Viagogo/AGCOM und AGCM)	Art 3, 14 und 15 RL Art 56, 102 und 106 AEUV Eintrittskarten für Konzerte und Veranstaltungen zu einem höheren als dem auf den autorisierten Primärverkaufswebseiten erscheinenden Nominalpreis erlaubt; Einschränkung von Anzeigendiensten für Drittnutzer für den Verkauf von Eintrittskarten für Musikveranstaltungen auf dem Sekundärmarkt ausschließlich auf Verkäufer, Veranstalter oder anderen Personen mit behördlicher Zulassung für den Verkauf von Eintrittskarten auf dem Primärmarkt im Rahmen zertifizierter Systeme zulässig; Einschränkung aller Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Sekundärmarkt für Eintrittskarten auf diese Personengruppe zulässig, auch wenn ein Anbieter mit	01.02.2022 Consiglio di Stato (IT) [Oberstes Verwaltungsgericht] 27.01.2022, 06136/2021	GA <i>Szpunar</i> Verzicht auf SA	27.04.2023 ECLI:EU:C:2023:350 BE: <i>Wahl</i> Anm: nur auf fr und it publiziert	Siebte Kammer (3) siehe auch Rs C-73/19 [VII. i Nr 11] und Rs C-96/21 [VII. e Nr 5] siehe auch Rs C-476/16) [I. c Nr 7]; Rs C-190/18 [II. a Nr 4]; Rs C-723/19 [VII. a Nr 28]; Rs C-766/19 [I. a Nr 218]; Rs C-137/20 [I. a Nr 234]; verb Rs C-221/21 und Rs C-222/21 [II. d Nr 3 f); Rs C-765/21 [XIII. Nr 2]; Rs C-24/23 [VII. a Nr 113]; Rs C-534/24 [VII. m Nr 4]; Rs C-625/24 [VII. i Nr 863] und Rs C-19/25 [VII. i Nr 864]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. b E-Commerce-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		beherrschender Stellung für den Vertrieb von Eintrittskarten auf dem Primärmarkt dadurch diese auf Vermittlungsdienste auf dem Sekundärmarkt ausdehnen kann; Definition des Begriffs des passiven Hosting-Anbieters ABl 2022 C 165/29				779
<p>Tenor (gekürzt und zusammengefasst): Nach alledem ist das Vorabentscheidungsersuchen unzulässig. Viagogo fällt nicht in den <i>ratione personae</i> – Anwendungsbereich von Art 56 AEUV ... (Rn 40)</p> <p>Eine von einem nationalen Gericht vorgelegte Vorabentscheidungsfrage ist unzulässig ist, wenn dieses Gericht dem EuGH nicht die tatsächlichen und rechtlichen Angaben macht, die erforderlich sind, um ihm eine sachdienliche Antwort zu ermöglichen. (Rn 41)</p> <p>Die Rechtfertigung für ein Vorabentscheidungsersuchen ist nicht die Abgabe von Gutachten zu allgemeinen oder hypothetischen Fragen, sondern das der tatsächlichen Entscheidung eines Rechtsstreits innewohnende Erfordernis. (Rn 44)</p>						

c. MWSt-System-RL [2006/112/EG](#) - Auswahl

- Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
- siehe auch VI. a Nr 9th f.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-163/91 (Van Ginkel Waddinxveen und Reis- en Passagebureau Van Ginkel /Inspecteur der Omzetbelastingte Utrecht)	Art 26 Sechste-MWSt- RL 77/388/EWG (aufgehoben) Qualifizierung der Umsätze eines Steuerpflichtigen aus der Vermietung von Ferienwohnungen, über die er mit Dritten Vereinbarungen geschlossen hat, um über die Wohnungen verfügen zu können, mit Eigenanreise als Umsätze aus der Durchführung von Reisen; Qualifizierung der Umsätze im Falle der Bündelung von Unterkunft mit An- und Abreise ABI 1991 C 208/19	19.06.1991 Gerechtshof Amsterdam (NL) Vorlagebeschluss 04.06.1991 nicht publiziert	GA <i>Gulmann</i> 01.10.1992 ECLI:EU:C:1992:367 Originalsprache: da	12.11.1992 ECLI:EU:C:1992:435 BE: <i>Grévisse</i>	Dritte Kammer
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Ich schlage dem EuGH daher vor, auf die Fragen wie folgt zu antworten: Umsätze, die von einem Reisebüro oder einem Reiseveranstalter getätigt werden und die darin bestehen, Reisenden einem dritten Steuerpflichtigen gehörende Ferienwohnungen zu vermieten, fallen auch dann unter Art 26, wenn der Reisende selbst für die Anreise zur und die Abreise von der Ferienwohnung sorgt.</p> <p>Tenor (gekürzt): Es führt nicht zum Ausschluß der Leistungen eines Reisebüros oder Reiseveranstalters vom Anwendungsbereich des Art 26 Sechste-MWSt- RL, daß dieser nicht die Beförderung des Reisenden übernimmt und sich darauf beschränkt, dem Reisenden eine Ferienwohnung zur Verfügung zu stellen.</p>						
2.	Rs C-260/95 (Commissioners of Customs and Excise/DFDS)	Art 26 Sechste-MWSt- RL 77/388/EWG (aufgehoben) Die dänische DFDS A/S (übt ua der Veranstaltung von Reisen aus und hält das gesamte Geschäfts- kapital der englischen DFDS Ltd, die	04.08.1995 High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (UK) Vorlagebeschluss 18.07.1995	16.01.1997 ECLI:EU:C:1997:20 GA <i>La Pergola</i> Originalsprache: it	20.02.1997 ECLI:EU:C:1997:77 BE: <i>Puissochet</i>	Fünfte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		für die DFDS A/S über einen Agenturvertrag als Vertriebsbeauftragte tätig ist und von dieser veranstaltete Pauschalreisen verkauft; Unter welchen Umständen (werden diese Dienstleistungen in EN besteuert, wenn Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit in DK ABl 1995 C 248/9	nicht publiziert			#1 781
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aus den oben dargelegten Gründen schlage ich dem EuGH vor, auf die vom vorgelegte Vorabentscheidungsfrage folgendermaßen zu antworten: Hat ein Reiseveranstalter seine Zentrale im Mitgliedstaat A, erbringt jedoch Dienstleistungen in Form von Pauschalreisen durch Vermittlung einer im MS B tätigen Gesellschaft, so unterliegen diese Dienstleistungen des Reiseveranstalters im Staat B der MWSt, sofern die Gesellschaft, die als Beauftragte tätig wird, keine Merkmale der Unabhängigkeit und der Selbständigkeit gegenüber dem Reiseveranstalter aufweist, sondern nur dessen Hilfsperson ist und wenn sie über eine Struktur verfügt, die die zur Erbringung der betreffenden Dienstleistungen geeigneten Personal- und Sachmittel umfaßt.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 26 Abs 2 Sechste-MWSt- RL ist dahin auszulegen, daß Dienstleistungen, die ein Reiseveranstalter, der seinen Sitz in einem MS hat, für Reisende durch Vermittlung einer in einem anderen MS tätigen Gesellschaft erbringt, im letztgenannten Staat der MWSt unterliegen, sofern diese Gesellschaft, die als bloße Hilfsperson des Veranstalters handelt, über die Personal- und Sachmittel verfügt, die eine feste Niederlassung kennzeichnen.</p>						
3.	Rs C-60/96 (Kom/FR)	Art 2, Art 13 Teil B lit b Sechste-MWSt- RL 77/388/EWG (aufgehoben) Zulässigkeit der MWSt-Befreiung für als Räume zu Wohnzwecken qualifizierte Wohnanhänger, Zelte, Mobilheime und Freizeitunterkünfte in Leichtbauweise, soweit sie tatsächlich feste Einrichtungen darstellen und besonders für Wohnzwecke eingerichtet und diesen ausschließlich vorbehalten sind.	Vertragsverletzungsklage gem Art 169 EGV [VvM] (Art 258 AEUV)	GA Cosmos 20.03.1997 ECLI:EU:C:1997:175 Originalsprache: GR	03.07.1997 ECLI:EU:C:1997:340 BE: Kapteyn	Sechste Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		ABI 1996 C 133/14				#1 782
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aus diesen Gründen schlage ich dem EuGH vor, festzustellen, daß die FR dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art 2 Sechste-MWSt-RL verstoßen hat, daß sie eine Verwaltungsvorschrift, die die nach den Gemeinschaftsbestimmungen ausschließlich der Vermietung von Grundstücken vorbehaltene Befreiung von der MWSt auf die Vermietung bestimmter beweglicher Gegenstände erstreckte, beibehalten hat und der mit Gründen versehenen Stellungnahme der Kom nicht binnen der gesetzten Frist nachgekommen ist.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): FR hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art 2 Sechste-MWSt-RL verstoßen, daß sie eine Verwaltungsvorschrift einführt und beibehält, die die nach Art 13 Teil B lit b RL ausschließlich der Vermietung von Grundstücken vorbehaltene Befreiung von der MWSt auf die Vermietung bestimmter beweglicher Gegenstände erstreckte.</p>						
4.	Rs C-116/96 (Reisebüro Binder/FA Stuttgart)	Art 9 Abs 2 lit b Sechste-MWSt-RL 77/388/EWG (aufgehoben) Ermittlung der Besteuerungsgrundlage bei einer grenzüberschreitenden Personenbeförderung für den auf das Inland entfallenden Beförderungsteil nach Verhältnis der zurückgelegten Beförderungstrecken ohne Berücksichtigung von Stand - und Wartezeiten oder bloß Regelung über den Ort der Beförderungsleistung nach Maßgabe der zurückgelegten Strecken mit Freiheit der MS den Maßstab der Aufteilung der Gesamtgegenleistung selbst zu regeln ABI 1996 C 158/9	BFH (DE) Vorlagebeschluss 08.02.1996 nicht publiziert	GA <i>La Pergola</i> 17.07.1997 ECLI:EU:C:1997:384 Originalsprache: it	06.11.1997 ECLI:EU:C:1997:520 BE: <i>Puissochet</i>	Fünfte Kammer Rs C-116/96 REV 28.04.1998 Beschluss ECLI:EU:C:1998:169 mit dem der Wiederaufnahmeantrag des Kl als unzulässig zurückgewiesen wird
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, wie folgt auf die Vorabentscheidungsfragen zu antworten: Art 9 Abs 2 lit b Sechste-MWSt-RL ist im Rahmen einer grenzüberschreitenden Leistung der Personenbeförderung gegen ein Pauschalentgelt, zB im Rahmen einer Studien- oder touristischen Reise, dahin auszulegen, daß diese Bestimmung nur ein Anknüpfungskriterium für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit im Hinblick auf die</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	<p>Besteuerung vorsieht, wonach unter dem Ort der Beförderungsleistung auf der Grundlage des Territorialitätsprinzips der Ort zu verstehen ist, an dem die Beförderung stattfindet.</p> <p>Im Rahmen einer solchen Beförderungsleistung ist die maßgebende Bestimmung der RL Art 11 Teil A Abs 1 lit a. Diese Bestimmung ist dahin auszulegen, daß die betroffenen MS die pauschale Gesamtgegenleistung, die unmittelbar mit der Dienstleistung zusammenhängt, nach Maßgabe der gesamten Kosten der jeweiligen Beförderung innerhalb der einzelnen Länder aufzuteilen haben.</p> <p>Diese gesamten Kosten schließen sowohl die streckenabhängigen als auch diejenigen Kostenansätze ein, deren Höhe von der Dauer und der Kontinuität der Dienstleistung abhängt, einschließlich der Aufenthalts- und Wartezeiten zwischen den einzelnen Beförderungsteilen, sofern sie vom Steuerpflichtigen bestimmt und objektiv aufgezeichnet werden.</p> <p>Im Fall von Meinungsverschiedenheiten obliegt es den nationalen Gerichten, festzustellen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sich die Kostenelemente einer Leistung der oben beschriebenen Art, deren Höhe von der Dauer und der Kontinuität der Dienstleistung abhängt, zum Zweck der Festlegung der Besteuerungsgrundlage für die fraglichen Leistungen mit Gewißheit und objektiv aus Aufzeichnungen ergeben.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 9 Abs 2 lit b Sechste-MWSt-RL ist dahin auszulegen, daß bei einer Leistung der grenzüberschreitenden Personenbeförderung gegen einen Pauschalpreis die Gesamtgegenleistung für diese Leistung zur Ermittlung des in jedem der betreffenden Mitgliedstaaten steuerbaren Teils der Beförderung nach dem Verhältnis der dort jeweils zurückgelegten Strecken aufgeteilt werden muß.</p>					
5.	verb Rs C-308/96 und C-94/97 (Commissioners of Customs & Excise/The Howden Court Hotel and The Howden Court Hotel/Commissioners of Customs & Excise)	Art 26 Sechste-MWSt-RL 77/388/EWG (aufgehoben) Kriterien zur Ermittlung, ob Umsätze eines „Reisebüros“ oder „Reiseveranstalters“ sind, auf welche die Ausnahmen für bestimmte Umsätze von Reisebüros und Reiseveranstaltern anwendbar sind; Anwendbarkeit dieser Ausnahmebestimmungen insb auf die Umsätze einer Person, die zwar kein „travel agent“ („Reisebüro“) oder „tour operator“ („Reiseveranstalter“) im üblichen englischen Wortsinn ist, jedoch Leistungen an Reisende erbringt, die in der Regel von Reisebüros oder Reiseveranstaltern erbracht werden wie hier: pauschales	23.09.1996 High Court of Justice (England and Wales) Queen’s Bench Division (UK) Vorlagebeschluss 16.11.1995	SA Léger 30.04.1998 ECLI:EU:C:1998:182 Originalsprache: FR	22.10.1998 ECLI:EU:C:1998:496 BE: <i>Gulmann</i>	Fünfte Kammer
6.			03.03.1997 AT and Duties Tribunal (UK) Vorlagebeschluss 26.02.1997			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Leistungspaket mit festem Preis aus (i) Unterbringung mit Halbpension, (ii) Busbeförderung von mehreren Abholstellen in Nordengland (durch Leistungsträger) und (iii) Tagesbusreise während des Aufenthalts im Hotel (Torquay, Devonshire, England) ABl 1996 C 336/20 ABl 1997 C 131/9				784 785
		<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Hinsichtlich der Vorlagefragen schlage ich folgende Antwort vor: Bewirkt ein Wirtschaftsteilnehmer, der den Bestimmungen von Art 26 Sechste-MWSt-RL unterliegt, gegen Zahlung eines Pauschalpreises Umsätze, die aus Dienstleistungen bestehen, die teils von ihm selbst, teils von anderen Steuerpflichtigen erbracht werden, so ist die im genannten Art 26 vorgesehene Mehrwertsteuerregelung auf die letztgenannten Leistungen nur insoweit anwendbar, als diese dem Reisenden unmittelbar zugutekommen. Die Marge, die die Besteuerungsgrundlage iSv Art 26 Abs2 bildet, wird dadurch ermittelt, daß der Pauschalpreis ohne Mehrwertsteuer auf der Grundlage des Marktwerts der Eigenleistungen in Eigenleistungen und in von anderen Steuerpflichtigen erbrachte Leistungen aufgeteilt wird.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Artikel 26 Sechste-MWSt-RL findet auf einen Hotelier Anwendung, der seinen Kunden gegen Zahlung eines Pauschalpreises neben der Unterkunft regelmäßig auch die Beförderung von bestimmten weit entfernten Abholstellen zum Hotel und zurück sowie während des Aufenthalts für die Zeit eine Busreise bietet, wobei die Transportdienstleistungen von Dritten bezogen werden. In Fällen, in denen ein Wirtschaftsteilnehmer, auf den Art 26 anwendbar ist, gegen Zahlung eines Pauschalpreises Umsätze tätigt, die aus Dienstleistungen bestehen, welche zum Teil von ihm selbst und zum Teil von anderen Steuerpflichtigen erbracht werden, unterliegen nur die von den letzteren erbrachten Dienstleistungen der Mehrwertsteuerregelung dieses Artikels. Von einem Wirtschaftsteilnehmer kann nicht verlangt werden, daß er den Teil des Pauschalpreises, der der Eigenleistung entspricht, nach dem Grundsatz der tatsächlichen Kosten errechnet, wenn es möglich ist, diesen Teil des Pauschalpreises nach dem Marktpreis der Leistungen zu errechnen, die den im pauschalen Leistungspaket enthaltenen entsprechen. 				
7.	Rs C-36/99 (Idéal tourisme/BE)	Art 12 Abs 3 und Art 28 Abs 3 lit b Sechste-MWSt-RL 77/388/EWG (aufgehoben) Benachteiligung in BE durch Steuersatz iHv 6% für grenzüberschreitende Personenbeförderungen mit Bussen ggü der Steuerbefreiung von	Tribunal de première instance de Liège (BE) [französischsprachiges Regionalgericht Lüttich] Vorlagebeschluss 08.02.1999	GA <i>Cosmas</i> 11.05.2000 ECLI:EU:C:2000:235 Originalsprache: gr	13.07.2000 ECLI:EU:C:2000:405 BE: <i>Hirsch</i>	Sechste Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		grenzüberschreitenden Personenbeförderungen mit Luftfahrzeugen; Zulässigkeit der nationalen Steuergesetzgebung; Qualifikation der Steuerbefreiung als Beihilfe ABI 1999 C 100/10				786
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorabentscheidungsfragen wie folgt zu beantworten: Art 28 Abs 3 lit b iVm Anhang F Nr 17 Sechste-MWSt-RL ist dahin auszulegen, daß die MS nicht befugt sind, nach Inkrafttreten dieser RL die Regelung über MWSt-Befreiungen auf bestimmte Tätigkeiten der Personenbeförderung auszudehnen.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Beim gegenwärtigen Stand der Harmonisierung der Rechtsvorschriften der MS betreffend das gemeinsame MWSt-System steht der gemeinschaftsrechtliche Grundsatz der Gleichbehandlung Rechtsvorschriften eines MS nicht entgegen, nach denen grenzüberschreitende Personenbeförderungen mit Luftfahrzeugen entsprechend Art 28 Abs 3 lit b Sechste-MWSt-RL idF RL 96/95/EG weiterhin von der Steuer befreit sind, während grenzüberschreitende Personenbeförderungen mit Bussen besteuert werden.</p>						
8.	Rs C-251/05 (Talacre Beach Caravan/Commissioners of Customs & Excise)	Art 28 Abs 2 lit a Sechste-MWSt-RL 77/388/EWG Zulässigkeit MWSt zum Normalsatz zu erheben bei einheitlicher Lieferung von Wohnwägen (Preis des Wohnwagens ohne MWSt, Preis für die Inneneinrichtung zzzg MWSt iHd Normalsatzes), wenn diese in fünf vom Hersteller betriebenen Ferienhausparks und diese neuen großen stationären Wohnwagen, in diesen Parks aufgestellt werden ABI 2005 C 205/10		GA Kokott 04.05.2006 ECLI:EU:C:2006:295 Originalsprache: de	06.07.2006 ECLI:EU:C:2006:451 BE: <i>Ilešič</i>	Erste Kammer
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Im Ergebnis schlage ich folgende Antwort auf die Vorlagefrage vor: Die Regeln über die Bestimmung des Umfangs eines Umsatzes stehen einer Ausnahmeregelung eines MS iSd Art 28 Abs 2 lit a Sechste-MWSt-RL nicht entgegen, die die Lieferung bestimmter Gegenstände dem Nullsteuersatz unterwirft und die andere Gegenstände von der Anwendung des Nullsteuersatzes ausnimmt, auch wenn die ausgenommenen und die erfassten Gegenstände zusammen geliefert werden.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor (gekürzt): Die Tatsache, dass bestimmte Gegenstände eine einheitliche Lieferung bilden, die zum einen eine Hauptleistung, die nach dem Recht eines MS unter eine die Rückerstattung der gezahlten Steuer vorsehende Ausnahmeregelung iSv Art 28 Abs 2 lit a Sechste-MWSt-RL fällt, und zum anderen Gegenstände umfasst, die nach dem genannten Recht von dieser Ausnahmeregelung ausgeschlossen sind, hindert den betreffenden MS nicht daran, auf die Lieferung dieser ausgeschlossenen Gegenstände MWSt zum Normalsatz zu erheben.</p>						
9.	<p>Rs C-277/05 (Société thermale d'Eugénie-les-Bains/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie)</p>	<p>Art 2 Nr 1 und Art 6 Abs 1 Sechste MWSt-RL 77/388/EWG MWSt-Pflicht auf Angeld für die Reservierung eines Zimmers in der Kureinrichtungen mit Hotel- und Restaurationsbetrieb, das nach Stornierung einbehalten wird; Frage der Gegenleistung (des Landes/FR) ABI 2005 C 229/7</p>	<p>05.07.2005 Conseil d'État (FR) [Staatsrat, Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 18.05.2005</p>	<p>GA <i>Maduro</i> 13.09.2006 ECLI:EU:C:2006:555 Originalsprache: pt</p>	<p>ECLI:EU:C:2007:440 18.07.2007 Be: <i>Juhász</i></p>	<p>Erste Kammer</p> <p style="text-align: right;">788</p>
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Im Licht der vorstehenden Erwägungen bin ich der Ansicht, dass der EuGH die vorgelegte Frage wie folgt beantworten sollte: Art 2 Nr 1 und Art 6 Abs 1 Sechste MWSt-RL sind so auszulegen, dass im Voraus als Anzahlung geleistete Beträge im Rahmen von Veräußerungsgeschäften, die der MWSt unterliegende Hoteldienstleistungen zum Gegenstand haben, in Fällen, in denen der Erwerber von der ihm eröffneten Möglichkeit des Rücktritts Gebrauch macht und der Veräußerer diese Beträge einbehält, als Vergütung der Reservierungsleistung und als solche als MWSt-pflichtig anzusehen sind.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 2 Nr 1 und Art 6 Abs 1 Sechste MWSt-RL sind idS auszulegen, dass die Beträge, die im Rahmen von Verträgen, die der MWSt unterliegende Beherbergungsdienstleistungen zum Gegenstand haben, als Angeld geleistet worden sind, in Fällen, in denen der Erwerber von der ihm eröffneten Möglichkeit des Rücktritts Gebrauch macht und der Hotelbetreiber diese Beträge einbehält, als pauschalierte Entschädigung zum Ausgleich des infolge des Vertragsrücktritts des Gastes entstandenen Schadens — ohne direkten Bezug zu einer entgeltlichen Dienstleistung — und als solche nicht als MWSt-pflichtig anzusehen sind,</p>						
10.	<p>Rs C-220/11 (Star Coaches/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu)</p>	<p>Art 306 Sonderregelung für Reisebüros nur für Leistungen, die ggü Reisenden erbracht werden; Qualifikation eines Busunternehmens, das Beförderungsleistungen nur ggü Reisebüros erbringt, aber keine weiteren Dienstleistungen wie Unterkunft, Unterrichtung,</p>	<p>11.05.2011 Nejvyšší správní soud [CZ] (Verwaltungsgerichtshof) Vorlagebeschluss 28.04.2011</p>	<p>keine SA GA <i>Sharpston</i></p>	<p>01.03.2012 Beschluss gem Art 104 § 3 VerfO-EUGH ECLI:EU:C:2012:120 BE: <i>Fernlund</i></p>	<p>Sechste Kammer (3)</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Beratung etc erbringt, als Reisebüro iSd Art 306 ABI 2011 C 219/8				789
Tenor (gekürzt): Ein Beförderungsunternehmen, das lediglich die Beförderung von Personen durchführt, indem es an Reisebüros Busbeförderungsleistungen erbringt, und das keine weiteren Dienstleistungen wie die Unterbringung, eine Reiseführer- oder eine Beratungstätigkeit erbringt, tätigt keine Umsätze, die unter die Sonderregelung für Reisebüros nach Art 306 MWSt-System-RL fallen.						
11.	Rs C-599/12 (Jetair NV und BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën)	Art 153, 309, 370 und Anhang X RL Art 26 Abs 3 und 28 Abs 3 lit a Sechste-MWSt-RL 77/388/EWG (aufgehoben) Art 49 und 63 AEUV Zeitlicher Anwendungsbereich der Sechste-MWSt-RL und deren Stillhalteklause; Besteuerung von Reisen außerhalb der EU; Besteuerung von Reisebüros hins ihrer Dienstleistungen außerhalb der EG; Gültigkeit Art 309, 153, 370 und Anhang X RL ABI 2013 C 86/9	20.12.2012 Rechtbank van eerste aanleg te Brugge [BE] (Gerichtshof erster Instanz Brügge)	Verzicht auf SA GA <i>Sharpston</i>	13.03.2014 ECLI:EU:C:2014:144 BE: <i>Fernlund</i>	Dritte Kammer
Tenor (gekürzt): 1. Art 28 Abs 3 Sechste-MWSt-RL und Art 370 MWSt-System-RL hindern einen MS nicht daran, vor dem 01.01.1978 während der Frist für die Umsetzung der Sechste-MWSt-RL eine Bestimmung einzuführen, die seine bestehenden Rechtsvorschriften dahin ändert, dass Umsätze von Reisebüros in Bezug auf Reisen außerhalb der EU der MWSt unterworfen werden. 2. Ein MS verstößt nicht gegen Art 309 MWSt-System-RL, wenn er Dienstleistungen von Reisebüros, die sich auf Reisen außerhalb der EU beziehen, nicht der von der Steuer befreiten Tätigkeit von Vermittlern gleichstellt und sie der MWSt unterwirft, sofern er sie am 01.01.1978 der MWSt unterworfen hatte. 3. Art 370 iVm deren Anhang X Teil A Nr 4 MWSt-System-RL verstößt nicht dadurch gegen das Unionsrecht, dass er es den MS freistellt, Leistungen von Reisebüros iZm Reisen außerhalb der EU weiterhin zu besteuern. 4. Ein MS verstößt nicht gegen das Unionsrecht, insb den Gleichheitssatz sowie die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der steuerlichen Neutralität, wenn er Reisebüros iSv Art 26 Abs 1 Sechste-MWSt-RL und Art 306 MWSt-System-RL anders als Vermittler behandelt und eine Vorschrift wie die nationale Verordnung erlässt, nach der Leistungen in Bezug auf Reisen außerhalb der EU lediglich besteuert werden, wenn sie von Reisebüros, nicht aber wenn sie von Vermittlern erbracht werden.						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
12.	verb Rs C-250/14 und C-289/14 (Air France-KLM und Brit Air/Ministère des finances et des comptes publics)	Art 2 Nr 1 und Art 10 Abs 2 Sechste-MWSt-RL 77/388/EWG (aufgehoben) MWSt-Pflicht bei no-show und Gleichsetzung der Aushändigung des Flugscheins mit der tatsächlichen Ausführung der Beförderungsleistung Pflicht zur Abfuhr der eingenommenen MWSt trotz kausalem Kundeverhalten ABI 2014 C 253/18	26.05.2014 Conseil d'État (FR) Vorlagebeschluss 21.05.2026 nicht publiziert	Verzicht auf SA GA Kokott	23.12.2015 ECLI:EU:C:2015:841 BE: <i>Borg Barthet</i>	Erste Kammer
13.		Qualifizierung der Provision, die ein LFU im Franchiseverfahren, das für Rechnung eines anderen LFU Flugscheine ausgegeben hat, die jedoch verfallen sind, als nicht steuerbare Entschädigung für vergebliche Bereitstellung von Transportmitteln oder als Betrag, der dem Preis des Flugscheins entspricht ABI 2014 C 261/16	12.06.2014 Conseil d'État (FR) Vorlagebeschluss 21.05.2026 nicht publiziert			791 792
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 2 Nr 1 und Art 10 Abs 2 Sechste-MWSt-RL sind dahin auszulegen, dass das Ausstellen von Flugscheinen durch eine Fluggesellschaft MWSt-pflichtig ist, wenn die Fluggäste die ausgegebenen Flugscheine nicht benutzt haben und sie für diese keine Erstattung erhalten können. Art 2 Nr 1 und Art 10 Abs 2 UAbs 1 und 2 sind dahin auszulegen, dass der Anspruch auf die MWSt, die ein Fluggast beim Erwerb eines von ihm nicht benutzten Flugscheins entrichtet hat, mit der Vereinnahmung des Preises für den Flugschein durch die Fluggesellschaft, einen in ihrem Namen und für ihre Rechnung handelnden Dritten oder einen in eigenem Namen, aber für Rechnung der Fluggesellschaft handelnden Dritten entsteht. Art 2 Nr 1 und Art 10 Abs 2 sind dahin auszulegen, dass dann, wenn ein Dritter im Rahmen eines Franchisevertrags die Flugscheine einer Fluggesellschaft für deren Rechnung vertreibt und an diese für ausgegebene und verfallene Flugscheine einen Pauschalbetrag zahlt, der als prozentualer Anteil des auf den entsprechenden Fluglinien erzielten Jahresumsatzes berechnet wird, dieser Betrag als Gegenleistung für diese Flugscheine steuerpflichtig ist. 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌊	#1 🕒
14.	Rs C-422/17 (Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Skarpa Travel)	Art 65, 306-310 Zeitpunkt der Entstehung der Steuerpflicht für Anzahlungen nach der Steuersonderregelung für Reisebüros; Berücksichtigung der Kosten des Steuerpflichtigen bis Vereinnahmung der Anzahlung ABl 2017 C 357/3	13.07.2017 Naczelny Sąd Administracyjny [PL] (Oberstes Verwaltungsgericht)	SA <i>Bobek</i> 05.09.2018 ECLI:EU:C:2018:667 Originalsprache: en	19.12.2018 ECLI:EU:C:2018:1029 BE: <i>Juhász</i>	Vierte Kammer	793
Tenor Schlussanträge (gekürzt): 1. Die MWSt-System-RL ist dahin auszulegen, dass der Steueranspruch bei Anzahlungen, die ein Steuerpflichtiger vereinnahmt hat, der Reiseleistungen iSd Sonderregelung für Reisebüros in Art 306 bis 310 erbringt, zu dem in Art 65 festgelegten Zeitpunkt entsteht, dh, wenn die fragliche Anzahlung vereinnahmt wird. 2. Zu diesem Zeitpunkt ist die MWSt anhand der Marge zu berechnen, bei der es sich um die Differenz zwischen dem als Anzahlung vereinnahmten Betrag und dem entsprechenden Prozentsatz der veranschlagten Gesamtkosten für den konkreten Umsatz handelt. Tenor (gekürzt): Art 65 und 306 bis 310 MWSt-System-RL sind dahin auszulegen, dass der MWSt-Anspruch im Einklang mit Art 65 entsteht, wenn ein Reisebüro, das der Sonderregelung in Art 306 bis 310 unterliegt, eine Anzahlung auf touristische Dienstleistungen, die es dem Reisenden erbringen wird, vereinnahmt, sofern die zu erbringenden touristischen Dienstleistungen zu diesem Zeitpunkt genau bestimmt sind. Art 308 ist dahin auszulegen, dass die Marge des Reisebüros – und folglich seine Steuerbemessungsgrundlage – in der Differenz zwischen dem vom Reisenden zu zahlenden Gesamtbetrag ohne MWSt und den tatsächlichen Kosten besteht, die vom Reisebüro vorab für Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen anderer Steuerpflichtiger verauslagt werden, soweit diese Umsätze dem Reisenden unmittelbar zugutekommen. (...)							
15.	Rs C-715/18 (Segler- Vereinigung Cuxhaven/FA Cuxhaven)	Art 98 Abs 2 iVm Anhang III Nr 12 Anwendbarkeit der Steuersatzermäßigung für die Vermietung von Campingplätzen und Plätzen für das Abstellen von Wohnwagen auch auf Vermietung von Bootsliegeplätzen ABl 2019 C 82/9	15.11.2018 BFH (DE) Vorlagebeschluss 02.08.2018 [keine GZ]	keine SA GA <i>Szpunar</i>	19.12.2019 ECLI:EU:C:2019:1138 BE: <i>Malenovský</i>	Achte Kammer (3)	794
Tenor (gekürzt): Art 98 Abs 2 iVm Anhang III Nr 12 RL ist dahin auszulegen, dass der ermäßigte MWSt-Satz, der dort für die Vermietung von Campingplätzen und Plätzen für das Abstellen von Wohnwagen vorgesehen ist, nicht auf die Vermietung von Bootsliegeplätzen anwendbar ist.							
16.	Rs C-47/19	Art 132 Abs 1 lit h, i und j	25.01.2019 FG Hamburg (DE)	keine SA GA <i>Szpunar</i>	07.10.2019	Neunte Kammer (3)	

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	(HA/FA Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst)	Surf- und Segelunterricht unter den Begriff zu Schul- und Hochschulunterricht zu subsumieren; Notwendigkeit der Benotung oder Rahmen einer Klassenreise ausreichend; Anerkennung einer Surf- und Segelschule als entsprechende Einrichtung; Definition des Begriffs der mit Kinder- und Jugendbetreuung verbundene Dienstleistung und des von Privatlehrern erteilter Schul- und Hochschulunterrichts ABI 2019 C 131/24	Vorlagebeschluss 14.12.2018, 6 K 187/17		Beschluss gem Art 99 Verfo-EuGH ECLI:EU:C:2019:840 BE: <i>Rodin</i>	<div style="text-align: right;"> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">795</div>
	<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Der Begriff „Schul- und Hochschulunterricht“ iSv Art 132 Abs 1 lit i und j MWSt-System-RL ist dahin auszulegen, dass er von Surf- und Segelschulen wie den im Ausgangsverfahren fraglichen durchgeführten Surf- und Segelunterricht für Schulen oder Universitäten, bei denen dieser Unterricht zum Sportprogramm bzw zur Ausbildung von Sportlehrern gehören und in die Notenbildung eingehen kann, nicht umfasst.</p> <p>2. Der Begriff „eng mit der Kinder- und Jugendbetreuung verbundene“ Dienstleistungen iSv Art 132 Abs 1 lit h ist dahin auszulegen, dass er Surf- und Segelunterricht, der von Surf- und Segelschulen wie den im Ausgangsverfahren fraglichen durchgeführt wird, unabhängig davon, ob dieser Unterricht im Rahmen einer Schulfahrt durchgeführt wird, nicht umfasst.</p>					
17.	Rs C-787/19 (Kom/AT)	Art 73, Art 306-310 Reiseleistungen, die ggü Steuerpflichtigen erbracht werden, die sie für ihr Unternehmen nutzen, von der Mehrwertsteuerregelung für Reisebüros ausgeschlossen; (ii) Reisebüros ist, soweit diese Sonderregelung auf sie anwendbar ist, gestattet, die Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage pauschal für Gruppen von	12.07.2019 Vertragsverletzungsklage gem Art 258, Art 260 Abs 3 AEUV [AT] 06.06.2019 IP/19/2773	Verzicht auf SA GA <i>Pitruzzella</i>	27.01.2021 ECLI:EU:C:2021:72 BE: <i>Saffjan</i>	Sechste Kammer (3) siehe auch Rs C-189/11 [V. a Nr 26]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Leistungen und für die gesamten innerhalb eines Besteuerungszeitraums erbrachten Leistungen zu ermitteln. ABl 2019 C 413/36				#1 796
<p>Tenor (gekürzt): AT hat gegen seine Verpflichtungen aus Art 73 sowie aus Art 306 bis 310 MWSt-System-RL verstoßen, indem sie Reiseleistungen, die ggü Steuerpflichtigen erbracht werden, die sie für ihr Unternehmen nutzen, von der MWSt-Sonderregelung für Reisebüros ausschließt und indem sie Reisebüros, soweit diese Sonderregelung auf sie anwendbar ist, gestattet, die MWSt-Bemessungsgrundlage pauschal für Gruppen von Leistungen oder für die gesamten innerhalb eines Besteuerungszeitraums erbrachten Leistungen zu ermitteln.</p>						
18.	Rs C-656/19 (BAKATI PLUS/Ne mzeti)	Art 146, 147 RL New Yorker Abkommen über Zollerleichterungen im Reiseverkehr/Touristenverkehr Art 1 Nr 5 delVO 2015/2446/EU „persönliches Gepäck“ als nationaler steuerrechtlicher Begriff gleichgesetzt mit „persönliches Reisegut“ iSd Abkommens und mit „Gepäck“ iSd delVO mit der RL vereinbar; Auslegung des Begriffs „persönliches Gepäck“; Steuerbefreiung ABl 2020 C 95/10	04.09.2019 Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (HU) [Verwaltungs- und Arbeitsgericht Szeged] Vorlagebeschluss 22.08.2019, 107.K.27.052/2019/43	SA <i>Campos Sánchez-Bordona</i> 16.07.2020 ECLI:EU:C:2020:599 Originalsprache: es	17.12.2020 ECLI:EU:C:2020:1045 BE: <i>Jarukaitis</i>	Fünfte Kammer DE: BGBl 1956 II 1886 ("Touristenverkehr"); AT: BGBl 131/1956 ("Reiseverkehr"); CH: AS 1958 702 ("Reiseverkehr")
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Begriff „persönliches Gepäck von Reisenden“ iSv Art 147 MWSt-System-RL ist nicht ausschließlich nach seinem allgemeinen Wortsinn auszulegen, sondern auch unter Berücksichtigung des Kontexts, in dem er verwendet wird, und des mit der entsprechenden Steuervorschrift verfolgten Ziels. - Das New Yorker Abkommen und das Zusatzprotokoll sowie Art 1 Nr 5 delVO stellen keinen hermeneutischen Kontext von Art 147 MWSt-System-RL dar. - Eine MWSt-Befreiung der Lieferung von Gegenständen, die im persönlichen Gepäck von Reisenden nach Orten außerhalb der EU befördert werden sollen, iSv Art 147 setzt ua voraus, dass die Ausfuhr nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgt. 						
<p>Tenor (gekürzt): 1. Die in Art 147 Abs 1 MWSt-System-RL vorgesehene Steuerbefreiung für „Gegenstände zur Mitführung im persönlichen Gepäck von Reisenden“, ist dahin auszulegen, dass</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>darunter keine Gegenstände fallen, die eine Privatperson, die nicht in der EU ansässig ist, zu gewerblichen Zwecken nach Orten außerhalb der EU mit sich führt, um sie in einem Drittstaat weiterzuverkaufen.</p> <p>2. Art 146 Abs 1 lit b und Art 147 sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Rs nicht entgegenstehen, nach der die Steuerverwaltung, wenn sie feststellt, dass die Voraussetzungen der MWSt-Befreiung für Gegenstände zur Mitführung im persönlichen Gepäck von Reisenden nicht erfüllt sind, die betreffenden Gegenstände vom Erwerber aber tatsächlich nach Orten außerhalb der EU befördert wurden, verpflichtet ist, zu prüfen, ob die in Art 146 Abs 1 lit b vorgesehene MWSt-Befreiung auf die in Rede stehende Lieferung angewandt werden kann, obwohl die einschlägigen Zollformalitäten nicht durchgeführt wurden und der Erwerber beim Kauf nicht beabsichtigte, dass diese Befreiung angewandt wird.</p> <p>3. Art 146 Abs 1 lit b und Art 147 sowie die Grundsätze der steuerlichen Neutralität und der Verhältnismäßigkeit sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Praxis entgegenstehen, nach der die Steuerverwaltung einem Steuerpflichtigen automatisch die in diesen Bestimmungen vorgesehene MWSt-Befreiung versagt, wenn sie feststellt, dass der Steuerpflichtige das Formular bösgläubig ausgestellt hat, auf dessen Grundlage der Erwerber sich auf die in Art 147 vorgesehene Steuerbefreiung berufen hat, obwohl feststeht, dass die betroffenen Gegenstände das Gebiet der EU verlassen haben. Unter diesen Umständen ist die in Art 146 Abs 1 lit b vorgesehene MWSt-Befreiung zu versagen, wenn der Verstoß gegen eine formale Anforderung den sicheren Nachweis verhindert, dass die materiellen Anforderungen hinsichtlich der Anwendung dieser Befreiung erfüllt wurden, oder wenn festgestellt wird, dass der Steuerpflichtige wusste oder hätte wissen müssen, dass der fragliche Umsatz in einen Betrug einbezogen war, der das Funktionieren des gemeinsamen MWSt-Systems gefährdet.</p>						
19.	Rs C-406/20 (Phantasialand/FA Brühl)	Anhang III Kategorie 7 iVm Art 98 Abs 2 Ermäßigter Steuersätze für Eintritt in Vergnügungspark; Differenzierung zwischen ortsungebundenen Schaustellern und ortsgebundenen Schaustellerunternehmen; Qualifikation der Sicht des Durchschnittsverbrauchers als einer Beweiserhebung durch Sachverständigengutachten nicht zugängliche „gedankliche Perspektive ABl 2020 C 423/25	28.08.2020 FG Köln (DE) Vorlagebeschluss 25.08.2020, [ohne GZ]	Verzicht auf SA GA <i>Tanchev</i>	09.09.2021 ECLI:EU:C:2021:720 BE: <i>Kumin</i>	Siebente Kammer (3)
<p>Tenor (gekürzt): Art 98 iVm Anhang III Nr 7 MWSt-System-RL ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, nach der die Leistungen von ortsungebundenen Schaustellern einerseits und ortsgebundenen Schaustellerunternehmen in Gestalt von Freizeitparks andererseits unterschiedlichen USt-Sätzen unterliegen, nämlich einem ermäßigten Satz und dem Regelsteuersatz, sofern der Grundsatz der steuerlichen Neutralität beachtet wird. Das Unionsrecht verbietet nicht, dass das vorliegende Gericht, wenn es bei der Prüfung, ob der Grundsatz der steuerlichen Neutralität beachtet wird, besondere Schwierigkeiten hat, nach Maßgabe des nationalen</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
Rechts ein Sachverständigengutachten einholt.						
20.	Rs C-294/21 (Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA/Navitours)	Art 2 Abs 1, Art 9 Abs 2 lit b Sechste-MWSt-RL 77/388/EWG (aufgehoben) Art 5 Abs 1 StGrenzVtrLU-DE Qualifikation von in LU ansässigem Dienstleister erbrachte Personenbeförderungsdienstleistungen in einem gemeinsamen Gebiet unter der gemeinsamen Hoheit von LU und DE (i) als Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Inland gegen Entgelt ausführt oder (ii) gilt als Ort einer Beförderungsleistung, jener Ort an dem die Beförderung nach Maßgabe der zurückgelegten Beförderungstrecke jeweils stattfindet ABl 2021 C 297/23	10.05.2021 Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (LU) [Kassationsgerichtshof]	SA <i>Szpunar</i> 07.04.2022 ECLI:EU:C:2022:281 Originalsprache: pl	01.08.2022 ECLI:EU:C:2022:608 BE: <i>Kumin</i>	Erste Kammer Anm: Ursprung dieses Falles liegt über 200 Jahre zurück: Wiener Kongress von 1815
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Art 2 Nr 1 iVm Art 3 Abs 2 Sechste-MWSt-RL ist dahin auszulegen, dass er auf Personenbeförderungsleistungen anwendbar ist, die innerhalb eines Gebietes erbracht werden, das Kraft völkerrechtlicher Verträge der gemeinsamen Hoheit von LU und DE unterliegt, unabhängig davon, ob die beteiligten Staaten eine Vereinbarung über die Anwendung dieser Vorschrift im genannten Gebiet geschlossen haben.</p> <p>Art 9 Abs 2 lit b i Sechste-MWSt-RL ist dahin auszulegen, dass er der Besteuerung der genannten Dienstleistungen durch beide beteiligten MS im Einvernehmen oder einseitig durch einen von ihnen nicht entgegensteht. Im letzteren Fall verliert der andere MS das Recht, die fraglichen Umsätze zu besteuern.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Ein MS muss Personenbeförderungen besteuern, die von einem in diesem MS ansässigen DL-Erbringer in einem Gebiet erbracht werden, das aufgrund eines zwischen diesem MS und einem anderen MS geschlossenen völkerrechtlichen Vertrags ein gemeinsames Gebiet unter der gemeinsamen Hoheit dieser beiden MS bildet und für das keine im Unionsrecht vorgesehene Ausnahme gilt, sofern diese Dienstleistungen nicht bereits von dem anderen MS besteuert worden sind. Die Besteuerung dieser Dienstleistungen durch einen der MS hindert den anderen MS daran, sie seinerseits zu besteuern, unbeschadet der Möglichkeit dieser beiden MS, die Besteuerung der in diesem Gebiet erbrachten Dienstleistungen auf andere Weise, ua durch ein Abkommen, zu regeln, sofern Nichtbesteuerung und Doppelbesteuerung vermieden werden.</p>						

799

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
21.	Rs C-108/22 (C. [iL]/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)	Art 306 Qualifizierung des Weiterverkaufs von Hotel- und Beherbergungsdienstleistungen ohne Verbindung mit anderen Zusatzleistungen (wie Reiseinformationsdiensten oder Reiseberatung) im B2B als „Reiseleistung“ iSd Sonderregelung der Margenbesteuerung ABI 2022 C 284/13	26.02.2022 Naczelny Sąd Administracyjny (PL) [Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 16.08.2021, IFS 329/118	keine SA GA Rantos	29.06.2023 ECLI:EU:C:2023:522 BE: <i>Gavalec</i>	Achte Kammer (3)
Tenor (gekürzt): Art 306 ist dahin auszulegen, dass die Leistung eines Steuerpflichtigen, die darin besteht, Beherbergungsdienstleistungen bei anderen Steuerpflichtigen zu kaufen und sie an andere Wirtschaftsteilnehmer weiterzuverkaufen, auch dann unter die für Reisebüros geltende Sonderregelung der MWSt fällt, wenn diese Dienstleistungen nicht mit zusätzlichen Leistungen verbunden sind.						
22.	Rs C-733/22 (Direktion Anfechtung und Steuer- und Sozialversicherung spraxis/Valentina Heights)	Art 98 Abs 2 iVm Anhang III Nr 12 RL DVO 282/2011/EU Verwalten und Instandhaltung einer Apartment-Ferienanlage sowie Vermietung der einzelnen Objekte im Namen des jeweiligen Eigentümers an Dritte unter Einstufung in die Kategorie „Gästehaus“ mit MWSt iHv 9%; in der Folge Einstufung in die Kategorie *** und eine Snackbar in die Kategorie ** Verfahren zur Feststellung der Kategorie und Kapazität; ohne Bescheinigung über die Einstufung eines touristischen Objekts in eine Kategorie wurden 20% MWSt vorgeschrieben;	29.11.2022 Varhoven administrativen sad (BG) (Verwaltungsgerichtshof) Vorlagebeschluss 18.11.2022, 1645/2022	Verzicht auf SA GA Szpunar	08.02.2024 ECLI:EU:C:2024:126 BE: <i>Sahún</i>	Siebte Kammer (3)

800

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Ermäßigter MWSt-Satz für Beherbergung in Hotels und ähnlichen Einrichtungen auch ohne Einstufung in eine Kategorie nach nationalem Recht; sonst selektive Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf konkrete und spezifische Aspekte einer bestimmten Dienstleistungskategorie bei vorläufiger Bescheinigung über ein eingeleitetes Verfahren zur Einstufung ABI 2023 C 63/21				801
<p>Tenor (gekürzt): Art 98 Abs 2 iVm Anhang III Nr 12 ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der der ermäßigte MWSt-Satz für die Beherbergung in Hotels und ähnlichen Einrichtungen der Verpflichtung unterliegt, dass eine solche Einrichtung über eine Einstufungsbescheinigung oder eine vorläufige Einstufungsbescheinigung verfügt, soweit diese Regelung die Anwendung des ermäßigten MWSt-Satzes nicht auf konkrete und spezifische Aspekte der Kategorie der in Hotels und ähnlichen Einrichtungen erbrachten Beherbergungsdienstleistungen beschränkt oder sie, sofern sie diese Anwendung auf solche konkreten und spezifischen Aspekte beschränkt, den Grundsatz der steuerlichen Neutralität nicht beachtet.</p>						
23.	Rs C-427/23 (Határ Diszkont/NAV Fellevbiteli lgazgatósága)	Art 1 Abs 2, Art 2 Abs 1, Art 24 Abs 1, Art 73, Art 78, Art 135 Abs 1, Art 146 Abs 1 Mehrwertsteuererstattung an einen ausländischen Reisenden eine gesonderte Leistung neben dem Kauf, die, wenn sie prozentuell von der Erstattung berechnet wird, ihrerseits MWSt-Pflicht ist; Nachzahlungspflicht (HU-RS) ABI C 2023/44	11.07.2023 Szegedi Törvényszék (HU) [Landesgericht Szeged] Vorlagebeschluss 03.07.2023 1 04.K.70 1 .592/2022123	GA Kokott 19.12.2024 ECLI:EU:C:2024:1047 Originalsprache: fr	01.08.2025 ECLI:EU:C:2025:596 BE: Jääskinen	Vierte Kammer 802
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Im Licht der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die Fragen wie folgt zu beantworten: Art 1 Abs 2 und Art 2 Abs 1 lit c sind dahin auszulegen, dass die vom Verkäufer ausgeführten Bearbeitungstätigkeiten für die Erstattung von Beträgen, die von nicht in der EU ansässigen Käufern als Mehrwertsteuervorauszahlung iZm mehrwertsteuerfreien Lieferungen von Gegenständen, die diese anschließend ausführen, gezahlt werden, keine</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
						<p>spezifischen und von den genannten Lieferungen unabhängigen Dienstleistungen begründen. Folglich sind diese Tätigkeiten nach dieser RL nicht steuerpflichtig, da sie lediglich eine Durchführung der Steuerbefreiung darstellen und nicht Ausdruck der Ausübung einer spezifischen wirtschaftlichen Tätigkeit sind, die sich von derjenigen der Lieferung der Gegenstände unterscheidet.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 1 Abs 2, Art 2 Abs 1 lit c und Art 78 sind dahin auszulegen, dass eine Tätigkeit der Bearbeitung der Erstattung der MWSt, die nicht in der EU ansässige Käufer beim Erwerb von Gegenständen gezahlt haben, die sie anschließend nach Orten außerhalb der EU befördert haben, eine eigenständige, von der entsprechenden steuerbefreiten Lieferung von Gegenständen unabhängige Dienstleistung darstellt, die als solche mehrwertsteuerpflichtig ist. Eine solche Dienstleistung fällt nicht unter die in Art 146 Abs 1 lit e vorgesehene Steuerbefreiung.</p> <p>2. Art 135 Abs 1 lit d ist dahin auszulegen, dass eine Tätigkeit der Bearbeitung der Erstattung der MWSt, die nicht in der EU ansässige Käufer beim Erwerb von Gegenständen gezahlt haben, die sie anschließend nach Orten außerhalb der EU befördert haben, nicht unter die in dieser Bestimmung genannten steuerbefreiten Umsätze fällt.</p> <p>3. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes ist dahin auszulegen, dass er es der Steuerverwaltung nicht verwehrt, bestimmte Dienstleistungen nachträglich der MWSt zu unterwerfen, wenn sie die Mehrwertsteuererklärungen des Steuerpflichtigen über mehrere Jahre hinweg geprüft und akzeptiert hat, ohne die Einstufung dieser Leistungen als von der MWSt befreite Leistungen zu beanstanden, und den Steuerpflichtigen nicht über die Änderung der geltenden nationalen Rechtsvorschriften, die in ihrer früheren Fassung diese Leistungen ausdrücklich zu den von der MWSt befreiten Tätigkeiten zählten, informiert hat. IdZ ist es unerheblich, dass der Steuerpflichtige auf einen im Rahmen der geltenden nationalen Rechtsvorschriften gestellten Antrag auf Stellungnahme eine nachträgliche und unverbindliche Antwort der Steuerverwaltung erhalten hat, wonach diese Leistungen als Nebenkosten einer von der MWSt befreiten Lieferung von Gegenständen anzusehen seien, die das Schicksal des Hauptumsatzes hins der Regelung der MWSt-Befreiung teilen.</p> <p>4. Art 73 und 78 sind dahin auszulegen, dass sie der Praxis der Steuerverwaltung eines MS entgegenstehen, die davon ausgeht, dass die als Gegenleistung für eine Dienstleistung der Bearbeitung der MWSt-Erstattung in Rechnung gestellten Beträge, dh die Bearbeitungsgebühren, Nettobeträge sind, in denen die MWSt nicht enthalten ist, wenn der Lieferer seine Leistung als steuerbefreit angesehen hat und es ihm offensichtlich unmöglich ist, den von der Steuerverwaltung geforderten MWSt-Betrag von den Käufern der von der MWSt befreiten Gegenstände nachträglich zurückzufordern.</p>
24. 5	Rs C-763/23 (DGRFP/Dragoram Tour)	Art 306, 307, 308, 311 Wahlrecht bei der der internationalen Beförderung von Reisenden zw Anwendung der Sonderregelung für Reisebüros oder normale MWSt-Regelung zulässig; Margenbesteuerung; Weiterverkauf von Dritten erworbener Flugtickets und immanente Leistungen, die für ein Reisebüro spezifisch sind, wie Informationen und Beratung	12.12.2023 Curtea de Apel Bacău (RO) [Oberlandesgericht Bakau] Vorlagebeschluss 19.10.2023, 556/11012021	Verzicht auf SA GA <i>Medina</i>	25.06.2024 Beschluss gem Art 99 VerfO-EuGH ECLI:EU:C:2024:591 BE: <i>Bonichot</i> Anm: nur auf fr und ro publiziert	Neunte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
803						
<p>Tenor (gekürzt): 1. Art 306 ist dahin auszulegen, dass die Dienstleistung eines Steuerpflichtigen, die darin besteht, Flugtickets von anderen Steuerpflichtigen zu kaufen und sie zu einem Preis, der eine Provision enthält, an natürliche Personen weiterzuverkaufen, unter die für Reisebüros geltende Sonderregelung über die MWSt fällt, unabhängig davon, dass diese Dienstleistung nicht mit zusätzlichen Dienstleistungen, ausgenommen Informations- und Beratungsdienstleistungen, verbunden ist. 2. Art 306 Abs 1 und Art 308 sind dahin gehend auszulegen, dass sie nationalen Rechtsvorschriften entgegenstehen, die eine Ausnahme von der Anwendung der Sonderregelung für die MWSt auf Reisebüros einführen, indem sie diesen ein Optionsrecht zur Anwendung der normalen MWSt-Regelung im Fall der grenzüberschreitenden Personenbeförderung einräumen.</p>						
25.	verb Rs C-409/24 (J-GmbH/Finanzamt K), C-410/24 (D/Finanzamt F) „Blapp“ und C-411/24 (D GmbH/Finanzamt A)	Art 24 Abs 1, Art 98 Abs 1 f, Anhang III Kategorie 12 Zulässigkeit einer Steuersatzermäßigung für die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden (Hotel mit Restaurant), die unselbständigen Nebenleistungen wie Parkplätze, welche mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind, auch ausnehmen darf (Gesamtpaket bestehend aus Übernachtung, Frühstück und Parkplatz) ABl C 2024/5303	12.06.2024 BFH (DE) Vorlagebeschluss 10.01.2024, XI R 11/23 (XI R 34/20)	SA <i>Čapeta</i> 25.09.2025 ECLI:EU:C:2025:731 Originalsprache: en	05.03.2026 ECLI:EU:C:2026:149 BE: Kornezov	Vierte Kammer
26.		Art 24 Abs 1, Art 98 Abs 1 f, Anhang III Kategorie 12 Zulässigkeit einer Steuersatzermäßigung für die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden (Fremdenpension), die unselbständige Nebenleistungen	12.06.2024 BFH (DE) Vorlagebeschluss 10.01.2024, XI R 13/23 (XI R 7/21)			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
27.		wie Frühstücksleistungen, welche mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind, auch ausnehmen darf (Übernachtungen inklusive Frühstück zu einem pauschalen Gesamtpreis) ABI C 2024/5304				#1 804 805 806
		Art 24 Abs 1, Art 98 Abs 1 f, Anhang III Kategorie 12 Zulässigkeit einer Steuersatzermäßigung für die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden (Hotels mit Parkplätzen für Kraftfahrzeuge), die unselbständige Nebenleistungen wie Parkplätzen, Fitness- und Wellnesseinrichtungen oder WLAN, welche mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind, auch ausnehmen darf ABI C 2024/5305	12.06.2024 BFH (DE) Vorlagebeschluss 10.01.2024, XI R 14/23 (XI R 22/21)			
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten: Art 98 Abs 1 und 2 iVm Anhang III Nr 12 MWSt-System-RL ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, nach der Beherbergungsbetriebe verpflichtet sind, Dienstleistungen wie das Frühstück getrennt von der kurzfristigen Beherbergung, für die ein ermäßigter Steuersatz gilt, zum Regelsteuersatz zu besteuern, auch wenn es sich bei diesen Dienstleistungen um unselbständige Nebenleistungen zur kurzfristigen Beherbergung handelt.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 98 Abs 1 und 2 iVm Anhang III Nr 12 MWSt-System-RL ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, die es erlaubt, Leistungen vom Anwendungsbereich des ermäßigten MWSt-Satzes für in Hotels und ähnlichen Einrichtungen erbrachte Leistungen der kurzfristigen Beherbergung auszuschließen, die nicht unmittelbar einer solchen Beherbergung dienen, wie die Bereitstellung von Parkplätzen oder Fitness- und Wellnesseinrichtungen, der Zugang zum WLAN-Netzwerk des Hotels und die Bereitstellung eines Frühstücks, auch wenn sie als Nebenleistungen zu dieser Beherbergung angesehen werden könnten, weil sie durch einen für alle im Rahmen dieser Beherbergung erbrachten Dienstleistungen gezahlten pauschalen Gesamtpreis vergütet werden, unter der Voraussetzung, dass diese Regelung</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte(r) (BE)	Zuständigkeit Anmerkung	
	die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf konkrete und spezifische Aspekte der in Anhang III Nr 12 genannten Kategorien von Beherbergungsleistungen vorsieht und der Grundsatz der steuerlichen Neutralität beachtet wird.						
28.	Rs C-515/24 (Randstad España/ Administración General del Estado)	Art 176 Abs 1 und 2 Vorsteuerabzug für Erwerb von Eintrittskarten für Sportveranstaltungen und Dienstleistungen mit Freizeitcharakter (bspw Spiele von Real Madrid und FC Barcelona, Einladungen zu Formel-1-Grand-Prix und zu Ausflügen mit einem Schiff) durch Unternehmen um sie unentgeltlich an seine Kunden weiterzugeben; Stillhalteklausel für nationale Regelung ABI C 2024/6406	24.07.2024 Tribunal Supremo (ES) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 22.07.2024, RCA/0005250/2022	GA Kokott 23.10.2026 ECLI:EU:C:2025:824 Originalsprache: de	12.03.2026 ECLI:EU:C:2026:190 BE: <i>Schalin</i>	Siebte Kammer (3)	807
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Ich schlage daher vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten:</p> <p>1. Art 176 Abs 1 MWSt-System-RL steht ohne eine einstimmige Festlegung des Rates keiner Vorschrift des spanischen MWSt entgegen. Art 176 Abs 1 Satz 2 zeigt aber, dass der Ausschluss des Vorsteuerabzugs für Vergnügungs- und Repräsentationsaufwendungen nicht gegen den Willen des RL-Gebers verstößt, auch wenn der Rat und die Kom zusammen ihrem Auftrag aus Art 176 Abs 1 bislang nicht nachgekommen sind. Ob das spanische Ertragsteuerrecht einen Abzug solcher Aufwendungen zulässt oder nicht, ist unionsrechtlich nicht entscheidend.</p> <p>2. Art 176 Abs 2 ist so auszulegen, dass dieser alle MS gleichermaßen daran hindert, nach Ablauf der Umsetzungsfrist neue bzw strengere Vorsteuerabzugsausschlüsse vorzusehen, solange der Rat und die Kom zusammen ihrem Auftrag aus Art 176 Abs 1 noch nicht nachgekommen sind. Daher steht Art 176 Abs 2 einer nationalen Regelung nicht entgegen, die erstmalig einen Vorsteuerabzugsausschluss für Vergnügungs- und Repräsentationsaufwendungen vorsah, der zeitgleich mit dem Beitritt und der Umsetzung der RL in Kraft getreten ist.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 176 Abs 2 MWSt-System-RL ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Rechtsvorschrift nicht entgegensteht, die am Tag des Beitritts des betreffenden MS zur EU in Kraft tritt und einen Ausschluss des Rechts auf Vorsteuerabzug für den Erwerb von Gegenständen und Dienstleistungen wie Eintrittskarten zu Sportveranstaltungen einführt, die für Kunden, Arbeitnehmer oder Dritte bestimmt sind.</p>							
29.	Rs C-565/24 (P-GmbH & Co KG/Finanzamt Q)	Art 1 Abs 1, Art 12 Abs 1, Art 26 Abs 2 Sechste-MWSt- RL 77/388/EWG (aufgehoben)	21.08.2024 BFH (DE) Vorlagebeschluss	GA Szpunar 27.11.2025 ECLI:EU:C:2025:929	ausstehend	Zweite Kammer	

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Qualifikation eines „von einem Gewerbetreibenden außerhalb von dessen Geschäftsräumen organisierten Ausflugs“ (Kaffeefahrt) als "bei Durchführung einer Reise vom Reisebüro erbrachte Umsätze"; Anwendung der Sonderregelung für Reisebüros auch dann, wenn die als Besteuerungsgrundlage geltende Marge negativ ist, weil die tatsächlichen Kosten den vom Reisenden zu zahlenden "Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer" übersteigen; Erstattung, wenn die als Besteuerungsgrundlage geltende Marge negativ ist ABI C 2024/6917	20.06.2024, V R 30/23 = ECLI:DE:BFH:2024:VE.200624.VR30.23.0	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht all dieser Erwägungen schlage ich vor, die dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <p>Art 26 Sechste-MWSt-RL ist dahin auszulegen, dass er nicht auf einen Fall Anwendung findet, in dem ein Steuerpflichtiger Reiseleistungen, insb Beförderungsleistungen, von anderen Steuerpflichtigen erwirbt und diese dann im eigenen Namen im Rahmen von Ausflugsfahrten in Verbindung mit der Lieferung von Gegenständen, deren Erwerb keine Voraussetzung für die Teilnahme an dem Ausflug ist, erbringt, wobei der Steuerpflichtige von den Teilnehmern ein Entgelt erhebt, das nicht die gesamten Kosten der von anderen Steuerpflichtigen erworbenen Dienstleistungen deckt, und der verbleibende Teil dieser Kosten aus den Einnahmen aus der Lieferung von Gegenständen gedeckt wird und somit zu einem Bestandteil des Preises dieser Gegenstände wird.</p>		Mündliche Verhandlung 11.09.2025

808

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
30.	Rs T-643/24 (CREDIDAM/Cristian General Serv)	Art 2 Abs 1 lit c, Art 24 Abs 1 und Art 25 lit a MWSt-System-RL 2006/112/EG Anspruch einer Wahrnehmungsgesellschaft aus unerlaubter Handlung auf das Dreifache der Vergütung inkl USt gegen Urlaubspension wegen Wiedergabe von Tonträgern und künstlerischer Leistungen im visuellen Sektor; Erbringung einer Dienstleistung gegen Entgelt durch Inhaber von Schutzrechten, wenn Nutzer geschütztes Werk ohne entsprechende Lizenz öffentlich wiedergibt; USt-Pflicht ABl C 2025/742	22.11.2024 Curtea de Apel București (RO) [Oberlandesgericht Bukarest] Vorlagebeschluss 13.09.2024, 33148/3/2022	GA <i>Martín y Pérez de Nanclares</i> 03.12.2025 ECLI:EU:T:2025:1080 Originalsprache: it	11.02.2026 ECLI:EU:T:2026:112 BE: <i>Valasidis</i>	Kammer für Vorabentscheidungssachen
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich vor, wie folgt zu antworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 2 Abs 1 lit c, Art 24 Abs 1 und Art 25 lit b und c MWSt-System-RL sind dahin auszulegen, dass die gesetzliche Verpflichtung, gegen eine Vergütung zu dulden, dass geschützte Werke durch einen Nutzer öffentlich wiedergegeben werden, der zuvor nicht die hierfür erforderliche Lizenz erworben hat, als „Dienstleistung gegen Entgelt“ zu qualifizieren ist. Art 2 Abs 1 lit c iVm Art 73 MWSt-System-RL ist dahin auszulegen, dass die Vergütung, die für die öffentliche Wiedergabe geschützter Werke zu entrichten ist und die sich aus einer Grundgebühr und einem Aufschlag zusammensetzt, der erhoben wird, wenn vor dieser Wiedergabe keine Lizenz erworben wurde, als „Gegenleistung“ qualifiziert werden kann, was das vorlegende Gericht insbesondere anhand des Rechtsgrundes und der Ziele dieser Vergütung zu prüfen hat. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>Art 2 Abs 1 lit c, Art 24 Abs 1, Art 25 lit a und c sowie Art 73 und Art 78 Abs 1 lit a der Richtlinie 2006/112/EG MWSt-System-RL sind dahin auszulegen, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> – die Inhaber verwandter Schutzrechte eine Dienstleistung gegen Entgelt erbringen, wenn ihre geschützten Werke von einem Nutzer, der über keine entsprechende Lizenz verfügt, öffentlich wiedergegeben werden, und zwar ungeachtet des Umstands, dass sie sich dieser Wiedergabe nicht widersetzen können und sich ihre Vergütung aus einem nationalen Gesetz sowie den Rechtsvorschriften, auf die dieses Gesetz verweist, ergibt; – die MWSt auf die gesamte Vergütung anfällt, die Inhabern verwandter Schutzrechte für diese Dienstleistung zusteht, einschließlich des Teils dieser Vergütung, der die Vergütung übersteigt, die der Nutzer für eine Lizenz hätte zahlen müssen. 						

809

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
31.	Rs T-221/25 (TUI Belgium ea/BE)	Art 309 und 370 sowie Anhang X Teil A Nr 4 RL Art 26 Abs 3, Art 28 Abs 3 lit a und Abs 4 sowie Anhang E Nr 15 Sechste-MWSt-RL 77/388/EWG (aufgehoben) Ausdrückliche gesetzl Bestimmung für MWSt-Befreiung von Reisebüros für Reiseleistungen außerhalb der EU; Streichung der ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung, die zur Steuerbarkeit der von Reisebüros erbrachten Reiseleistungen außerhalb der EU führte, nicht im Wesentlichen mit der früheren Regelung übereinstimmend und von anderem Grundgedanken; ABI C 2025/3639	17.03.2025 Hof van Cassatie (BE) [Belgischer Kassationshof] Vorlagebeschluss 28.02.2025, F.22.0145.N Berichtigung 14.05.2025, F.22.0145.N/1	Verzicht auf SA BE: <i>Martín y Pérez de Nanclares</i>	25.03.2026 ECLI:EU:T:2026:217 BE: <i>Stancu</i>	Fünfte erweiterte Kammer (5)
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 28 Abs.3 lit a und Abs 4 sowie Anhang E Nr 15 Sechste-MWSt-RL sind dahin auszulegen, dass die darin vorgesehene Ausnahmeregelung keine nationale Rechtsvorschrift erfordert, die ausdrücklich die in Art 26 Abs 3 Sechste-MWSt-RL und Art 309 MWSt-System-RL vorgesehene Ausnahme von der MWSt-Befreiung für Dienstleistungen von Reisebüros iZm Reisen außerhalb der Union vorsieht.</p> <p>2. Art 28 Abs 3 lit a und Abs 4 sowie Anhang E Nr 15 Sechste-MWSt-RL sowie Art. 370 und Anhang X Teil A Nr 4 MWSt-System-RL sind dahin auszulegen, dass eine nach Inkrafttreten der Sechste-MWSt-RL vorgenommene Änderung der bestehenden Rechtsvorschriften, mit der die ausdrückliche gesetzliche Bestimmung, wonach Dienstleistungen von Reisebüros iZm Reisen außerhalb der EU nicht von der MWSt befreit waren, gestrichen und durch Bestimmungen ersetzt wird, aus denen sich nur implizit ergibt, dass solche Dienstleistungen steuerbar bleiben, nicht allein aus diesem Grund als eine Regelung anzusehen ist, die nicht im Wesentlichen mit der früheren Regelung übereinstimmt und die von einem anderen Grundgedanken ausgeht.</p>						
32.	Rs T-393/25 (Pro.Loca.Tur./Rat)	Art 16 und 17 GRC Art 3 Abs 1 RL 2025/516/EU (Art 28a MWSt-System-RL)	18.06.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Teile der RL	n/a	26.01.2026 BE: <i>Jaeger</i>	Zehnte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Art 3 Abs 3 lit a RL 2025/516/EU (Art 135 Abs 2 MWSt-System-RL) Art 1 Abs 8 DVO 2025/518/EU (Art 30 Abs 2 DVO 282/2011/EU) Behaupteter offensichtlicher Beurteilungsfehler insb bei der Annahme, dass die kurzfristige Vermietung von Unterkünften (Short-term rental – STR) und Hotels in direktem Wettbewerb stünden und eine „Wettbewerbsverzerrung“ bestehe; Behauptete Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der Grundsätze der steuerlichen Neutralität und der Gleichbehandlung, der Grundsätze der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung; Verstoß gegen die Steuerautonomie der MS und das Subsidiaritätsprinzip; Verletzung der unternehmerischen Freiheit und des Eigentumsrechts; Überschreitung der übertragenen Durchführungsbefugnisse überschritten (Mailand) ABC 2024/4184	2025/516/EU zur Änderung der MWSt- System-RL in Bezug auf die MWSt-Vorschriften für das digitale Zeitalter und Teile der DVO 2025/518/EU zur Änderung der DVO 282/2011/EU in Bezug auf die Informationsanforderung en für bestimmte MWSt- Regelungen			< prolocatur.org > Verein zum Schutz der Rechte von Kurzzeitvermietern
		811				
33.	Rs T-394/25 (Nomad Stays/Rat)	Art 16 und 17 GRC Art 3 Abs 1 RL 2025/516/EU (Art 28a MWSt-System-RL)	18.06.2025 Nichtigkeitsklage gem Art 263 Abs 4 AEUV gegen Teile der RL	n/a	21.01.2026 Beschluss gem Art 130 Abs 1 und 7 VerfO-EuG (auf Antrag des Rates)	Zehnte Kammer < nomadstays.com >

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. c MWSt-System-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Art 3 Abs 3 lit a RL 2025/516/EU (Art 135 Abs 2 MWSt-System-RL) Art 1 Abs 8 DVO 2025/518/EU (Art 30 Abs 2 DVO 282/2011/EU) Behaupteter offensichtlicher Beurteilungsfehler insb bei der Annahme, dass die kurzfristige Vermietung von Unterkünften (Short-term rental – STR) und Hotels in direktem Wettbewerb stünden und eine „Wettbewerbsverzerrung“ bestehe; Behauptete Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der Grundsätze der steuerlichen Neutralität und der Gleichbehandlung, der Grundsätze der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung; Verstoß gegen die Steuerautonomie der MS und das Subsidiaritätsprinzip; Verletzung der unternehmerischen Freiheit und des Eigentumsrechts; Überschreitung der übertragenen Durchführungsbefugnisse überschritten (Le Bourget-du- Lac/FR) ABI C 2024/4185	2025/516/EU zur Änderung der MWSt- System-RL in Bezug auf die MWSt-Vorschriften für das digitale Zeitalter und Teile der DVO 2025/518/EU zur Änderung der DVO 282/2011/EU in Bezug auf die Informations- anforderungen für bestimmte MWSt- Regelungen		BE: <i>Jaeger</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	#1
		<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird als unzulässig abgewiesen. Unter diesen Umständen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin von den angefochtenen Bestimmungen individuell betroffen ist. (Rn 57) Aus alledem folgt, dass die Klägerin nicht klageberechtigt ist, ein Verfahren nach Art 263 Abs 4 AEUV anzustrengen. (Rn 58)</p>				

d. Dienstleistungs-RL [2006/123/EG](#) – Auswahl

- Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl 2006 L 376/36.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. d Dienstleistungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	verb Rs C-340/14 (Trijber/college van B en W Amsterdam) und C-341/14 (Harmsen/Bürgermeister Amsterdam)	Art 2 Abs 2 lit d, Art 10 Abs 2 lit c und Art 11 Abs 1 lit b Qualifizierung einer Fahrgastbeförderung mit offener Schaluppe auf den Binnengewässern von Amsterdam mit dem Hauptzweck des Angebots von Rundfahrten und Vermietungen für festliche Anlässe gegen Entgelt, als Dienstleistung iSd RL und der Ausnahme für Verkehrsdienstleistungen; Anwendung auf rein innerstaatliche Sachverhalte; zwingende Befristung der Genehmigungen, wenn der Zahl aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses begrenzt ist ABl 2014 C 339/8	14.07.2014 Raad van State (NL) [Staatsrat als Rechtsmittelgericht] Vorlagebeschluss 09.07.2014 nicht publiziert	SA <i>Szpunar</i> 16.07.2025 ECLI:EU:C:2015:505 Originalsprache: en	01.10.2025 ECLI:EU:C:2015:641 BE: <i>Caoimh</i>	Dritte Kammer
2.		Art 2 Abs 2 lit d, Art 10 Abs 2 lit c und Art 11 Abs 1 lit b Anwendung auf rein innerstaatliche Sachverhalte; Rsp des EuGH zur Niederlassungsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit bei rein innerstaatlichen Sachverhalten; Notwendigkeit der	14.07.2014 Raad van State (NL) [Staatsrat als Rechtsmittelgericht] Vorlagebeschluss 09.07.2024 nicht publiziert			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. d Dienstleistungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Kommunikationsmöglichkeit eines Betreibers in einer für ihn verständlichen Sprache mit Dienstleisterinnen ABI 2014 C 339/9				813 814
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die wie folgt zu beantworten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eine Tätigkeit wie die im Ausgangsverfahren der Rs C-340/14 in Rede stehende, die in der Fahrgastbeförderung mit offener Schaluppe auf den Binnengewässern von Amsterdam mit dem Hauptzweck des Angebots von Rundfahrten und Vermietungen für festliche Anlässe gegen Entgelt besteht, stellt keine „Verkehrsdienstleistung“ iSd Art 2 Abs 2 lit d dar. 2. Die Bestimmungen von Kapitel III Dienstleistungs-RL sind auf Sachverhalte wie diejenigen der Ausgangsverfahren anwendbar, dh auf die Fahrgastbeförderung mit offener Schaluppe auf den Binnengewässern von Amsterdam mit dem Hauptzweck des Angebots von Rundfahrten und Vermietungen für festliche Anlässe gegen Entgelt (Rs C-340/14) und auf die stundenweise Vermietung von Zimmern an Prostituierte iZm einem Fensterprostitutionsbetrieb (Rs C-341/14), ohne dass es darauf ankommt, ob der Sachverhalt über einen einzelnen MS hinausweist oder nicht. 3. Art 11 Abs 1 lit b ist dahin zu verstehen, dass, sobald nach Ansicht eines MS die Zahl der verfügbaren Genehmigungen durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses begrenzt werden muss, jede einzelne Genehmigung befristet werden muss. 4. Art 10 Abs 2 lit c steht einer Maßnahme wie derjenigen im Ausgangsverfahren der Rs C-341/14 entgegen, wonach es einem Betreiber eines Fensterprostitutionsbetriebs nur erlaubt ist, Zimmer an Prostituierte zu vermieten, die mit dem Betreiber in einer für ihn verständlichen Sprache kommunizieren können, es sei denn dieses Erfordernis ist nach den Feststellungen des vorlegenden Gerichts erforderlich, damit eine wirksame verbale Kommunikation zwischen dem Betreiber und den Prostituierten stattfindet. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 2 Abs 2 lit d ist dahin auszulegen, dass – vorbehaltlich der vom vorlegenden Gericht vorzunehmenden Prüfung – eine Tätigkeit wie die, die Gegenstand des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Genehmigungsantrags ist und die darin besteht, für Fahrgäste im Rahmen einer Veranstaltung oder Feier entgeltliche, geführte Bootsrundfahrten durch eine Stadt durchzuführen, keine vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommene „Verkehrsdienstleistung“ iSd Bestimmung darstellt. 2. Art 11 Abs 1 lit b ist dahin auszulegen, dass es ihm zuwiderläuft, dass die zuständigen nationalen Behörden Genehmigungen für die Ausübung einer Tätigkeit wie der im Ausgangsverfahren fraglichen unbefristet erteilen, obwohl die Zahl der von diesen Behörden hierfür erteilten Genehmigungen durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses begrenzt ist. 3. Art 10 Abs 2 lit c ist dahin auszulegen, dass er einer Maßnahme wie der im Ausgangsverfahren Rs C-341/14 fraglichen, nach der die Genehmigung für die Ausübung der dort fraglichen Tätigkeit, nämlich den Betrieb eines Fensterbordells durch die stundenweise Vermietung von Zimmern an Prostituierte, nur dann erteilt wird, wenn der Erbringer dieser Dienstleistungen in der Lage ist, mit den Dienstleistungsempfängern – im vorliegenden Fall den Prostituierten – in einer für diese verständlichen Sprache zu kommunizieren, nicht entgegensteht, sofern diese Bedingung zur Erreichung des verfolgten Ziels des Allgemeininteresses, nämlich der Vorbeugung von Straftaten im Zusammenhang mit der Prostitution, geeignet ist und nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist. Letzteres ist durch das vorlegende Gericht zu prüfen. 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. d Dienstleistungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
3.	Rs C-434/15 (Elite Taxi/Uber)	Art 2 Abs 2 lit d, Art 9 RL Art 56 AEUV Art 1 Nr 2 Normen- Informationsverfahren-RL 98/34/EG Art 3 Abs 2 und 4 E-Commerce-RL 2000/31/EG Tätigkeit der Vermittlung zwischen dem Halter eines Fahrzeugs und einer Person, die eine Fahrt im innerstädtischen Bereich benötigt, durch das Betreiben der elektronischen Schnittstelle als reine Verkehrsdienstleistung zu qualifizieren; ihrer Rechtsnatur nach teilweise als Dienstleistung der Informationsgesellschaft zu qualifizieren und ist dann die Dienstleistungsfreiheit anzuwenden; Beeinträchtigung der Niederlassungsfreiheit durch das nationale Gesetz; Anwendbarkeit der E-Commerce-RL auf die Dienstleistung und Beschränkungen in einem MS zulässige Maßnahmen ABl 2015 C 363/15	07.08.2015 Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona (ES) [Handelsgericht Barcelona Nr 3]	SA <i>Szpunar</i> 11.05.2017 ECLI:EU:C:2017:364 Originalsprache: fr	20.12.2017 ECLI:EU:C:2017:981 BA: Šváby	Große Kammer (13)
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <p>1. Art 2 lit a E-Commerce-RL iVm Art 1 Nr 2 Normen-Informationsverfahren-RL ist dahin auszulegen, dass ein Dienst, der darin besteht, mittels einer Software für Mobiltelefone Kontakt zwischen potenziellen Fahrgästen und Fahrern herzustellen, die Beförderungsleistungen im Personennahverkehr auf individuellen Abruf anbieten, keinen Dienst der Informationsgesellschaft im Sinne dieser Bestimmungen darstellt, wenn der Anbieter dieses Dienstes eine Kontrolle über die wesentlichen Modalitäten der in diesem Rahmen erbrachten Beförderungsleistungen, insb über den Preis dieser Leistungen, ausübt.</p> <p>2. Art 58 Abs 1 AEUV und Art 2 Abs 2 lit d Dienstleistungs-RL sind dahin auszulegen, dass der vorstehend unter 1. beschriebene Dienst eine Verkehrsdienstleistung iSd Bestimmungen darstellt.</p>						

815

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. d Dienstleistungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor (gekürzt): Art 56 iVm Art 58 Abs 1 AEUV sowie Art 2 Abs 2 lit d RL und Art 1 Nr 2 Normen-Informationsverfahren-RL, auf den Art 2 lit a E-Commerce-RL verweist, sind dahin auszulegen, dass ein Vermittlungsdienst wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehende, der es mittels einer Smartphone-Applikation ermöglichen soll, gegen Entgelt eine Verbindung zwischen nicht berufsmäßigen Fahrern, die das eigene Fahrzeug benutzen, und Personen herzustellen, die eine Fahrt im innerstädtischen Bereich unternehmen möchten, als mit einer Verkehrsdienstleistung untrennbar verbunden anzusehen und daher als Verkehrsdienstleistung iSv Art 58 Abs 1 AEUV einzustufen ist. Eine solche Dienstleistung ist daher vom Anwendungsbereich von Art 56 AEUV, der DL-RL und der E-Commerce-RL auszuschließen.</p>						
4.	Rs C-320/16 (Uber France/Ben- salem)	Art 2 Abs 2 lit d DL-RL 2006/123/EG Art 1 und Art 8 Abs 1 Normen- Informationsverfahren-RL 98/34/EG Sind bestimmte Vorschriften des nationalen Rechts, die auf Dienstleistungen wie die von Uber angebotene anwendbar sind, als Vorschriften betreffend Dienste im Sinne der Bestimmungen des Unionsrechts über die technische Notifizierung hätten notifiziert werden müssen ABl 2016 C 296/22	06.06.2016 Tribunal de grande instance de Lille (FR) [Gerichtshof erster Instanz Lille]	SA <i>Szpunar</i> 04.07.2017 ECLI:EU:C:2017:511 Originalsprache: fr	10.04.2018 ECLI:EU:C:2018:221 BE: <i>Šváby</i>	Große Kammer (13) siehe auch Rs C-434/15 [VII. d Nr 3] 816
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten: Art 1 Nr 5 iVm Nr 2 Normen-Informationsverfahren-RL dahin auszulegen, dass eine Bestimmung des nationalen Rechts, die es verbietet und unter Strafe stellt, ein System der Zusammenführung von Kunden mit Personen, die unter Verstoß gegen die Regeln über die Personenbeförderung Fahrgäste befördern, keine Vorschrift betreffend Dienste darstellt, die der Notifizierungspflicht nach Art 8 unterliegt.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 1 Normen-Informationsverfahren-RL und Art 2 Abs 2 lit d DL-RL sind dahin auszulegen, dass eine nationale Regelung, mit der die Organisation eines Systems der Zusammenführung von Kunden und Personen, die ohne eine entsprechende Genehmigung entgeltlich Leistungen der Beförderung von Personen in Fahrzeugen mit weniger als zehn Sitzplätzen erbringen, strafrechtlich geahndet wird, eine „Verkehrsdienstleistung“ betrifft, soweit sie auf einen Vermittlungsdienst Anwendung findet, der mittels einer Smartphone-Applikation erbracht wird und integraler Bestandteil einer hauptsächlich aus einer Verkehrsdienstleistung bestehenden Gesamtdienstleistung ist. Ein solcher Dienst ist vom Anwendungsbereich dieser RL ausgenommen.</p>						
5.	verb Rs C-724/18	Art 1 und 2, Art 9 bis 13, Art 14 f E-	21.11.2018	SA <i>Bobek</i>	22.09.2020	Große Kammer (13)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. d Dienstleistungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
6.	und C-727/18 (Cali Apartments und HX/Procureur général près la cour d'appel de Paris)	Commerce-RL 2000/31/EG Anwendbarkeit auf nicht gewerbsmäßige, wiederholte kurzfristige Vermietung von zu Wohnzwecken genutzten möblierten Räumlichkeiten als Dienstleistung; Bekämpfung der Mietwohnungs Knappheit ein zwingender Grund des Allgemeininteresses; Verhältnismäßigkeit; Genehmigungspflicht (Paris) ABI 2019 C 35/12 ABI 2019 C 35/13	Cour de cassation (FR) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 15.11.2018, H 17-26.156 22.11.2018 Cour de cassation (FR) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 15.11.2018, J 17-26.158	02.04.2020 ECLI:EU:C:2020:251 Originalsprache: en	ECLI:EU:C:2020:743 BE: Šváby	Mündliche Verhandlung 19.11.2019 Beschluss (GK) Abweisung des Antrags auf Zeugenvernehmung 15.10.2019 ECLI:EU:C:2019:889 817 818
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Die Dienstleistungs-RL ist auf nationale und kommunale Vorschriften anwendbar, die den Zugang zu einer Dienstleistung regeln, die in der wiederholten, kurzfristigen, entgeltlichen, auch nicht gewerbsmäßigen Vermietung von zu Wohnzwecken bestimmten Räumlichkeiten an eine Laufkundschaft, die dort keinen Wohnsitz begründet, besteht;</p> <ul style="list-style-type: none"> - wenn mit diesen nationalen und kommunalen Vorschriften ein Verfahren eingeführt wird, mit dem eine Entscheidung erwirkt werden kann, die den Zugang zur Erbringung dieser Dienstleistungen ermöglicht, stellen diese Vorschriften eine Genehmigungsregelung im Sinne der Art 9 bis 13 dar; - Art 9 Abs 1 lit b ist dahin auszulegen, dass das Ziel der Bekämpfung einer Knappheit langfristigen Wohnraums einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses darstellt, der eine nationale Maßnahme rechtfertigen kann, die die wiederholte kurzfristige Vermietung von zu Wohnzwecken bestimmten Räumlichkeiten an eine Laufkundschaft, die dort keinen Wohnsitz begründet, in bestimmten örtlichen Gebieten einer Genehmigungspflicht unterwirft; - die Dienstleistungs-RL ist dahin auszulegen, dass sie nationale und kommunale Vorschriften zulässt, die die wiederholte kurzfristige Vermietung von zu Wohnzwecken bestimmten möblierten Räumlichkeiten an eine Laufkundschaft, die dort keinen Wohnsitz begründet, von einer Genehmigung abhängig machen, sofern diese Vorschriften den Anforderungen nach Art 10 Abs 2, insb den Voraussetzungen der Verhältnismäßigkeit und der Nichtdiskriminierung, entsprechen, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist. 						
<p>Tenor (gekürzt): 1. Art 1 und 2 Dienstleistungs-RL sind dahin auszulegen, dass die RL auf eine Regelung eines MS über gewerblich oder privat ausgeübte Tätigkeiten der regelmäßigen Kurzzeitvermietung von möblierten Wohnungen an Personen, die sich lediglich vorübergehend in der betreffenden Gemeinde aufhalten, ohne dort einen Wohnsitz zu begründen, anwendbar ist.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. d Dienstleistungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
						<p>2. Art 4 Dienstleistungs-RL ist dahin auszulegen, dass eine nationale Regelung, die die Ausübung bestimmter Tätigkeiten der Wohnraumvermietung von einer vorherigen Genehmigung abhängig macht, unter den Begriff der Genehmigungsregelung iSv Nr 6 leg cit fällt.</p> <p>3. Art 9 Abs 1 lit b und c Dienstleistungs-RL ist dahin auszulegen, dass eine nationale Regelung, die bestimmte Tätigkeiten der regelmäßigen Kurzzeitvermietung von möblierten Wohnungen an Personen, die sich lediglich vorübergehend in der betreffenden Gemeinde aufhalten, ohne dort einen Wohnsitz zu begründen, um ein ausreichendes Angebot an Wohnungen, die längerfristig zu erschwinglichen Preisen vermietet werden, zu gewährleisten, in bestimmten Gemeinden mit besonders hohem Mietpreisdruck einer Regelung der vorherigen Genehmigung unterwirft, durch den zwingenden Grund des Allgemeininteresses der Bekämpfung des Mietwohnungsmangels gerechtfertigt und in Bezug auf das angestrebte Ziel verhältnismäßig ist, da dieses nicht durch ein milderes Mittel erreicht werden kann, insb weil eine nachträgliche Kontrolle zu spät erfolgen würde, um wirksam zu sein.</p> <p>4. Art 10 Abs 2 Dienstleistungs-RL ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung, mit der eine Regelung eingeführt wird, die die Ausübung bestimmter Tätigkeiten der Vermietung von möblierten Wohnungen von einer vorherigen Genehmigung, die auf den Kriterien beruht, dass es sich um eine „regelmäßige Kurzzeitvermietung ... an Personen, die sich lediglich vorübergehend in der betreffenden Gemeinde aufhalten, ohne dort einen Wohnsitz zu begründen“, handelt, abhängig macht und die örtlichen Behörden ermächtigt, die Voraussetzungen für die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen nach den Vorgaben der Regelung im Hinblick auf das Ziel der sozialen Vermischung und unter Berücksichtigung der Lage auf den örtlichen Wohnungsmärkten und der Erforderlichkeit, den Wohnungsmangel nicht zu verstärken, im Einzelnen festzulegen und die Genehmigungen bei Bedarf mit der Verpflichtung zu einem Ausgleich durch gleichzeitige akzessorische Umwandlung von anders genutztem Raum in Wohnraum zu verbinden, nicht entgegensteht, sofern die Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigungen den Anforderungen des Art 10 Abs 2 Dienstleistungs-RL entsprechen und die Ausgleichspflicht unter transparenten und zugänglichen Bedingungen erfüllt werden kann.</p>
7.	Rs C-62/19 (Star Taxi App/Municipiul București)	Art 9, 10, 16 RL Art 56 AEUV Art 2 lit a, Art 3 Abs 4, Art 4 E- Commerce-RL 2000/31/EG Art 5 Informationsgesellschaft- Dienste-RL 2015/1535/EU Dienstleistung mittels einer elektronischen Anwendung Taxikunden mit Taxifahrern unmittelbar in Kontakt zu bringen als Dienst der Informationsgesellschaft und der kollaborativen Wirtschaft zu qualifizieren; Anwendbarkeit der Dienstleistungsfreiheit; Anwendbarkeit der E-Commerce-RL	29.01.2019 Tribunalul București (RO) [Berufungsgericht Bukarest] Vorlagebeschluss 14.12.2018 [ohne GZ]	SA <i>Szpunar</i> 10.09.2020 ECLI:EU:C:2020:692 Originalsprache: fr	03.12.2020 ECLI:EU:C:2020:980 BE: <i>Šváby</i>	Vierte Kammer Mündliche Verhandlung 22.04.2020

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. d Dienstleistungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		auf die Dienstleistung und Beschränkungen in einem MS zulässige Maßnahmen; Vereinbarkeit der nationalen Regelung mit der Informationsgesellschaft-Dienste-RL (Bukarest) ABl 2019 C 164/14				819
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <p>1. Art 2 lit a E-Commerce-RL iVm Art 1 Abs 1 lit b Informationsgesellschaft-Dienste-RL ist dahin auszulegen, dass eine Dienstleistung, die darin besteht, durch eine elektronische Anwendung Taxikunden mit Taxifahrern unmittelbar in Kontakt zu bringen, ein Dienst der Informationsgesellschaft ist, wenn sie nicht untrennbar mit der Dienstleistung der Beförderung durch Taxis verbunden ist, so dass sie keinen integralen Bestandteil derselben darstellt.</p> <p>2. Art 4 E-Commerce-RL ist dahin auszulegen, dass er es nicht verbietet, auf einen Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft eine Zulassungsregelung anzuwenden, die für Anbieter wirtschaftlich gleichwertiger Dienstleistungen gilt, die keine Dienste der Informationsgesellschaft darstellen.</p> <p>Art 9 und 10 Dienstleistungs-RL sind dahin auszulegen, dass sie der Anwendung einer solchen Genehmigungsregelung entgegenstehen, es sei denn, diese entspricht den in diesen Artikeln festgelegten Kriterien, was zu überprüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist. Eine Genehmigungsregelung entspricht den in Art 10 Dienstleistungs-RL festgelegten Kriterien nicht, wenn die Erteilung der Genehmigung von Anforderungen abhängig gemacht wird, die für den vom Antragsteller geplanten Dienst technologisch ungeeignet sind.</p> <p>Art 3 E-Commerce-RL, Art 16 Dienstleistungs-RL und Art 56 AEUV finden keine Anwendung auf einen Anbieter, der Dienste der Informationsgesellschaft in dem MS erbringen möchte, in dem er niedergelassen ist.</p> <p>3. Beschluss 626/2017 des Rates der Stadt Bukarest ist keine technische Vorschrift iSv Art 1 Abs 1 lit f Informationsgesellschaft-Dienste-RL.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 2 lit a E-Commerce-RL der auf Art 1 Abs 1 lit b Informationsgesellschaft-Dienste-RL verweist, ist dahin auszulegen, dass ein Vermittlungsdienst, der darin besteht, mittels einer Smartphone-Applikation Personen, die eine innerstädtische Fahrt unternehmen möchten, und zugelassene Taxifahrer gegen Entgelt miteinander in Kontakt zu bringen – wobei der Anbieter dieses Dienstes zu diesem Zweck Dienstleistungsverträge mit den betreffenden Taxifahrern geschlossen hat und von ihnen einen festen monatlichen Betrag erhält, ihnen aber weder die Aufträge übermittelt noch den Fahrpreis festlegt, noch dessen Begleichung durch die genannten Personen gewährleistet, die vielmehr direkt beim Taxifahrer zahlen, und auch weder die Qualität der Fahrzeuge und deren Fahrer noch das Verhalten der Fahrer kontrolliert –, einen „Dienst der Informationsgesellschaft“ iSd genannten Bestimmungen darstellt.</p> <p>Art 1 Abs 1 lit f Informationsgesellschaft-Dienste-RL ist dahin auszulegen, dass eine Regelung einer örtlichen Behörde, mit der die Erbringung eines Vermittlungsdienstes, der darin besteht, mittels einer Smartphone-Applikation Personen, die eine innerstädtische Fahrt unternehmen möchten, und zugelassene Taxifahrer gegen Entgelt miteinander in Kontakt zu bringen, und der als „Dienstleistung der Informationsgesellschaft“ iSv Art 1 Abs 1 lit b Informationsgesellschaft-Dienste-RL zu qualifizieren ist, einer Zulassungspflicht unterworfen wird, der andere Anbieter von Taxibestelldiensten bereits unterliegen, keine „technische Vorschrift“ iSd erstgenannten Bestimmung darstellt.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. d Dienstleistungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Art 56 AEUV, Art 3 Abs 2 und 4 E-Commerce-RL sowie Art 16 Dienstleistungs-RL sind dahin auszulegen, dass sie nicht auf einen Rechtsstreit anwendbar sind, dessen maßgebliche Umstände sämtlich nicht über die Grenzen eines MS hinausweisen.</p> <p>Art 4 E-Commerce-RL ist dahin auszulegen, dass er nicht auf eine mitgliedstaatliche Regelung anwendbar ist, mit der die Erbringung eines Vermittlungsdiensts, der darin besteht, mittels einer Smartphone-Applikation Personen, die eine innerstädtische Fahrt unternehmen möchten, und zugelassene Taxifahrer gegen Entgelt miteinander in Kontakt zu bringen, und der als „Dienst der Informationsgesellschaft“ iSv Art 2 lit a E-Commerce-RL – der auf Art 1 Abs 1 lit b Informationsgesellschaft-Dienste-RL verweist – zu qualifizieren ist, einer Zulassungspflicht unterworfen wird, der andere Anbieter von Taxibestelldiensten bereits unterliegen.</p> <p>Die Art 9 und 10 Dienstleistungs-RL sind dahin auszulegen, dass sie einer mitgliedstaatlichen Regelung, mit der die Erbringung eines Vermittlungsdiensts, der darin besteht, mittels einer Smartphone-Applikation Personen, die eine innerstädtische Fahrt unternehmen möchten, und zugelassene Taxifahrer gegen Entgelt miteinander in Kontakt zu bringen, vom Erhalt einer Vorabgenehmigung abhängig gemacht wird, entgegenstehen, wenn die Voraussetzungen für den Erhalt dieser Genehmigung nicht den in diesen Artikeln vorgesehenen Anforderungen genügen, etwa weil technische Anforderungen gestellt werden, die nicht zu der betreffenden Dienstleistung passen, was das vorliegende Gericht zu prüfen hat.</p>						
8.	<p>Rs C-813/24 (Smartflats/Région de Bruxelles-Capitale)</p>	<p>Art 9, 10, 13 DL-RL iZm der Beherbergung von Touristen (Kurzzeitvermietung) und das Brüsseler Raumordnungsg; Vereinbarkeit des Brüsseler Raumordnungsg im Bereich des Tourismus mit der DL-RL; Schutz der Touristen und Schutz des städtischen Umfelds (Wohnraum) als Begründung für das Erfordernis einer vorherigen Anmeldung und einer Registrierung für den Betrieb jeglicher Unterkünfte in denen gegebenenfalls hotelähnliche Dienstleistungen gegen Aufpreis erbracht werden und die Touristen regelmäßig oder gelegentlich für eine oder mehrere Nächte gegen Entgelt angeboten werden;</p>	<p>27.11.2024 Cour d’appel de Bruxelles [BE] (Appellationsgerichtshof Brüssel) Vorlagebeschluss 27.11.2024, 2024/AR/272 Berichtigung 09.12.2024 2024/AR/272</p>	<p>GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i> 05.02.2026 ECLI:EU:C:2026:75 Originalsprache: es</p>	<p>ausstehend</p>	<p>Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 12.11.2025 siehe auch Rs C-674/20 [VII. b Nr 2]</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. d Dienstleistungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>Erfordernis Bescheinigung der zuständigen Gemeinde, mit der bestätigt wird, dass die Unterkunft unter Einhaltung der geltenden Raumordnungs- und Stadtplanungsvorschriften eingerichtet wurde, soweit Nutzung oder Zweckbestimmung einer Immobilie von „Wohnraum“ in „Hoteleinrichtung“ geändert wird; Vereinbarkeit mit der DL-RL, wenn für die Ausstellung dieser Bescheinigung keine Frist vorgesehen ist, keine besondere Begründungspflicht auferlegt wird und kein spezifischer Rechtsbehelf vorgesehen ist</p> <p>ABI C 2024/1406</p>				<p style="text-align: right;">820</p>
				<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, wie folgt zu antworten:</p> <p>Die DL-RL ist dahin auszulegen, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art 9 einer gesetzlichen Regelung nicht entgegensteht, die den Betrieb jeglicher Unterkünfte, die Touristen regelmäßig oder gelegentlich gegen Entgelt angeboten werden, dem Erfordernis einer vorherigen Anmeldung und einer Registrierung unterwirft, sofern eine solche Regelung für den Schutz von Touristen und der städtischen Umwelt erforderlich und angemessen ist. Es ist Sache des nationalen Gerichts, die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit dieser Regelung unter Berücksichtigung ihres geografischen Geltungsbereichs, ihrer Begründung durch konkrete Studien und Daten sowie ihrer Auswirkung auf den Wohnbedarf der städtischen Gebiete, in denen sie anwendbar ist, zu beurteilen. - Art 10 steht einer gesetzlichen Regelung entgegen, die den Betrieb einer Touristenunterkunft dem Erfordernis einer Bescheinigung der 		

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. d Dienstleistungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
				<p>stadtplanungsrechtlichen Konformität unterwirft, wenn für diese Bescheinigung zuvor die Erteilung einer städtebaulichen Genehmigung erforderlich ist und sie von den Gemeindebehörden auf der Grundlage einer nationalen Regelung, die nicht klar, objektiv und transparent ist, und mit einem weiten Ermessen erteilt wird.</p> <p>- Art 13 steht einer gesetzlichen Regelung entgegen, die den Betrieb einer Touristenunterkunft dem Erfordernis einer Bescheinigung der stadtplanungsrechtlichen Konformität unterwirft, wenn für die Ausstellung einer solchen Bescheinigung keine Frist festgelegt ist, keine besondere Begründungspflicht besteht und für den Fall einer Ablehnung kein spezifischer Rechtsbehelf vorgesehen ist.</p>		

e. Verbraucherrechte-RL [2011/83/EU](#) - Auswahl

- Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.10.2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates Text von Bedeutung für den EWR, ABl 2001 L 304/64 idF RL 2019/2161/EU, ABl 2019 L 328/7.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. e Verbraucherrechte-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-336/03 (EasyCar UK Limited/The Office of Fair Trading)	Art 3 Abs 2 Fernabsatz-RL 97/7/EG Zulässigkeit der Einräumung eines Widerrufsrechts nach Abschluss eines Mietvertrages über ein Mietauto via Internet ohne Erstattungsanspruch des Mieters auf Grundlage der Ausnahme für Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Beförderung ABl 2003 C 226/12	30.07.2003 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (UK) 21.07.2003 Vorlagebeschluss	11.11.2004 GA <i>Stix-Hackl</i> ECLI:EU:C:2004:716 Originalsprache: de	10.03.2005 ECLI:EU:C:2005:150 BE: <i>Ilešič</i>	Erste Kammer 821
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem wird vorgeschlagen, die Vorlagefrage wie folgt zu beantworten: Ein reiner Automietvertrag stellt keinen „Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen [im Bereich] Beförderung“ iSv Art 3 Abs 2 Fernabsatz-RL dar.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 3 Abs 2 Fernabsatz-RL ist in dem Sinne auszulegen, dass der Begriff „Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen [im Bereich] Beförderung“ Automietverträge umfasst.</p>						
2.	Rs C-583/18 (VZ Berlin/DB Vertrieb)	Art 2 Nr 6, Art 3 Abs 3 lit k Verbraucherrechte-RL Recht eines Verbrauchers bei künftigen Dienstleistungen (verbunden mit Beförderung) einen Rabatt als Gegenleistung zu erhalten („BahnCard“) ein Dienstleistungsvertrag iSd Art 2 Nr 6	20.09.2018 OLG Frankfurt/M (DE) Vorlagebeschluss 13.09.2018, 6 U 138/17 = ECLI:DE:OLG HE:2018:0913.6U138.17.00	Verzicht auf SA GA <i>Pitruzzella</i>	12.03.2020 ECLI:EU:C:2020:199 BE: <i>Piçarra</i>	Neunte Kammer (3) Mündliche Verhandlung 24.10.2019

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. e Verbraucherrechte-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor (gekürzt): 1. Art 2 Nr 6 ist dahin auszulegen, dass der Begriff „Dienstleistungsvertrag“ Verträge erfasst, die den Verbraucher zur Inanspruchnahme eines Rabatts beim späteren Abschluss von Personenbeförderungsverträgen berechtigen. 2. Art 3 Abs 3 lit k ist dahin auszulegen, dass ein Vertrag, der den Verbraucher zur Inanspruchnahme eines Rabatts beim späteren Abschluss von Personenbeförderungsverträgen berechtigt, nicht unter den Begriff „Vertrag über die Beförderung von Personen“ fällt und infolgedessen in den Geltungsbereich der RL einschließlich ihrer Bestimmungen über das Widerrufsrecht fällt.</p>						
3.	Rs C-52/18 (Füllä/Toolport)	Art 3 Abs 3-5 Verbrauchsgüterkauf-RL 1999/44/EG Mängelrüge nach telefonischer Bestellung und Lieferung eines Zelts (5x6m), danach Auflösung des Kaufvertrags des Verbrauchers wegen Zurückweisung der Mängelrüge und Verlangen der Rückabwicklung Zug um Zug; Ermöglichung der Nachbesserung am Belegenheitsort des Verbrauchsguts, am Geschäftssitz des Unternehmers oder an welchem Ort sonst; Kosten des Hin- und Rücktransports in Vorleistung im Lichte der der Pflicht zur unentgeltlichen Nachbesserung; Berechtigung zur Vertragsauflösung ABl 2019 C 255/8	29.01.2028 AG Norderstedt (DE) Vorlagebeschluss 27.12.2017	GA Wahl 15.01.2019 ECLI:EU:C:2019:22 Originalsprache: en	23.05.2019 ECLI:EU:C:2019:447 BE: <i>Safjan</i>	Erste Kammer
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. e Verbraucherrechte-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>Art 3 Abs 3 UAbs 3 Verbrauchsgüterkauf-RL ist dahin auszulegen, dass der Ort, an dem ein Verbraucher ein im Fernabsatz gekauftes Verbrauchsgut einem Unternehmer zur Ermöglichung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung bereitstellen muss, vom nationalen Gericht anhand aller relevanten Umstände des ihm unterbreiteten Falles zu bestimmen ist. Insoweit muss der Ort, an dem das Verbrauchsgut zur Verfügung gestellt werden muss, gewährleisten, dass die Nachbesserung oder Ersatzlieferung unentgeltlich, innerhalb einer angemessenen Frist und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher erfolgt, wobei die Art des Verbrauchsguts sowie der Zweck, für den der Verbraucher das Verbrauchsgut benötigte, zu berücksichtigen sind.</p> <p>Art 3 Abs 3 UAbs 1 iVm Art 3 Abs 4 verbietet nicht, dass ein Verbraucher für die Kosten des Hin- und/oder des Rücktransports in Vorleistung treten muss, solange dies keine finanzielle Belastung darstellt, die den Verbraucher von der Geltendmachung seiner Rechte abhält.</p> <p>Art 3 Abs 3 UAbs 3 iVm Art 3 Abs 5 SpS 2 ist dahin auszulegen, dass ein Verbraucher, der dem Verkäufer einen Mangel angezeigt hat, zur Vertragsauflösung berechtigt ist, wenn der Verkäufer keine Schritte – einschließlich der Mitteilung, an welchem Ort das Verbrauchsgut zur Herstellung des vertragsgemäßen Zustands bereitzustellen ist – iSe der in Art 3 Abs 3 vorgesehenen Abhilfen unternommen hat, es sei denn, die Vertragswidrigkeit ist lediglich geringfügig oder nicht nachgewiesen.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 3 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass die MS für die Bestimmung des Ortes zuständig bleiben, an dem der Verbraucher gemäß dieser Vorschrift dem Verkäufer ein im Fernabsatz erworbenes Verbrauchsgut für die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands bereitzustellen hat. Dieser Ort muss für eine unentgeltliche Herstellung des vertragsgemäßen Zustands binnen einer angemessenen Frist ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher geeignet sein, wobei die Art des Verbrauchsgutes sowie der Zweck, für den der Verbraucher das Verbrauchsgut benötigte, zu berücksichtigen sind. Insoweit ist das nationale Gericht verpflichtet, eine mit der RL vereinbare Auslegung vorzunehmen und gegebenenfalls auch eine gefestigte Rspr zu ändern, wenn diese auf einer Auslegung des nationalen Rechts beruht, die mit den Zielen dieser Richtlinie unvereinbar ist.</p> <p>2. Art 3 Abs 2 bis 4 ist dahin auszulegen, dass das Recht des Verbrauchers auf eine „unentgeltliche“ Herstellung des vertragsgemäßen Zustands eines im Fernabsatz erworbenen Verbrauchsgutes nicht die Verpflichtung des Verkäufers umfasst, wenn das Verbrauchsgut zum Zweck der Herstellung des vertragsgemäßen Zustands an den Geschäftssitz des Verkäufers transportiert wird, einen Vorschuss auf die damit verbundenen Kosten zu leisten, sofern für den Verbraucher die Tatsache, dass er für diese Kosten in Vorleistung treten muss, keine Belastung darstellt, die ihn von der Geltendmachung seiner Rechte abhalten könnte; dies zu prüfen ist Sache des nationalen Gerichts.</p> <p>3. Art 3 Abs 3 UAbs 3 iVm Art 3 Abs 5 SpS 2 ist dahin auszulegen, dass in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens der Verbraucher, der dem Verkäufer die Vertragswidrigkeit des im Fernabsatz erworbenen Verbrauchsgutes mitgeteilt hat, dessen Transport an den Geschäftssitz des Verkäufers für ihn eine erhebliche Unannehmlichkeit darstellen könnte, und der dem Verkäufer dieses Verbrauchsgut an seinem Wohnsitz zur Herstellung des vertragsgemäßen Zustands bereitgestellt hat, mangels Abhilfe binnen einer angemessenen Frist die Vertragsauflösung verlangen kann, wenn der Verkäufer keinerlei angemessene Maßnahme ergriffen hat, um den vertragsgemäßen Zustand des Verbrauchsgutes herzustellen, wozu auch gehört, dem Verbraucher den Ort mitzuteilen, an dem er ihm dieses Verbrauchsgut zur Herstellung des vertragsgemäßen Zustands bereitstellen muss. Insoweit ist es Sache des nationalen Gerichts, anhand einer mit der RL vereinbaren Auslegung sicherzustellen, dass der Verbraucher sein Recht auf Vertragsauflösung ausüben kann.</p>				
4.	Rs C-536/20 (Tiketa/M.Š. und Baltic Music)	Art 2 Nr 2, Art 6 Abs 1 lit c und d, Art 8 Abs 1 und 7 Vermittler beim Kartenverkauf (für eine Kulturveranstaltung)	22.10.2020 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LT) [Oberster Gerichtshof]	keine SA GA Szpunar	24.02.2022 ECLI:EU:C:2022:112 BE: Bonichot	Vierte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. e Verbraucherrechte-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Unternehmer iSd RL mit sämtlichen Pflichten und Passivlegitimation; Relevanz der Pflicht vor Vertragsbindung des Verbrauchers via Fernabsatz über den „Hauptunternehmer“ zu informieren; Aspekte der Offenlegung der Vermittlertätigkeit; Qualifikation sowohl des Kartenverkäufers als auch des Veranstalters als Parteien des Verbrauchervertrages; Informationspflichten erfüllt bei „click-wrapping“ zu den AGB des Vermittlers; Relevanz eines fehlenden dauerhaften Datenträgers und einer fehlenden Vertragsbestätigung; AGB dennoch ein fester Bestandteil des Fernabsatzvertrages ABI 2021 C 19/20	Vorlagebeschluss 22.10.2020, e3K-3-198-684/2020		Anm: nur auf fr und lt publiziert	siehe zu <i>click-wrapping</i> auch Rs C-322/14 (El Majdoub/CarsOnTheWeb)
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 2 Nr 2 ist dahin auszulegen, dass ein "Unternehmer" iSd genannten Bestimmung, nicht nur die natürliche oder juristische Person ist, die in Bezug auf Verträge, die unter diese Richtlinie fallen, zu Zwecken handelt, die in den Bereich ihrer eigenen gewerblichen, industriellengeschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit fallen, sondern auch die natürliche oder juristische Person, die im Namen oder für Rechnung dieses Gewerbetreibenden als Vermittler handelt, wobei sowohl dieser Vermittler als auch der Hauptunternehmer als "Unternehmer" iSd Bestimmung eingestuft werden können, ohne dass es hierfür erforderlich wäre, das Vorliegen einer zweifachen Dienstleistungserbringung nachzuweisen.</p> <p>2. Art 6 Abs 1 und 5 sowie Art 8 Abs 1 und 7 sind dahin auszulegen, dass sie es nicht ausschließen, dass die in Art 6 Abs 1 genannten Informationen dem Verbraucher vor Vertragsschluss nur in den AGB für die Erbringung der Dienstleistung auf der Website des Vermittlers zur Verfügung gestellt werden, die der Verbraucher aktiv durch Ankreuzen des hierfür vorgesehenen Kästchens gebilligt hat, sofern diese Informationen dem Verbraucher klar und verständlich zur Kenntnis gebracht worden sind. Eine solche</p>						

824

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. e Verbraucherrechte-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
Informationsmodalität kann jedoch nicht die Übergabe der Vertragsbestätigung an den Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger iSv Art 8 Abs 7 ersetzen; dieser Umstand hindert nicht daran, dass diese Informationen Bestandteil des Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrages sind.						
5.	Rs C-96/21 (DM/CTS Eventim)	Art 16 lit I Ausschluss des Widerrufsrechts bei Kauf eines Tickets Eintritt zu einer Freizeitdienstleistung über einen Ticketsystemdienstleister im Fernabsatz ABI 2021 C 138/22	06.02.2021 AG Bremen (DE) Vorlagebeschluss 08.01.2021 nicht publiziert	keine SA GA <i>Medina</i>	31.03.2022 ECLI:EU:C:2022:238 BE: <i>Safjan</i>	Achte Kammer (3) Covid-19 siehe auch Rs C-73/19 [VII. i Nr 11] und Rs C-70/22 [VII. b Nr 4] 825
Tenor (gekürzt): Art 16 lit I ist dahin auszulegen, dass die in dieser Bestimmung vorgesehene Ausnahme vom Widerrufsrecht einem Verbraucher entgegengehalten werden kann, der mit einem Vermittler, der im eigenen Namen, aber für Rechnung des Veranstalters einer Freizeitbetätigung handelt, einen Fernabsatzvertrag über den Erwerb eines Zutrittsrechts zu dieser Betätigung geschlossen hat, sofern zum einen das Erlöschen der Verpflichtung gegenüber dem Verbraucher zur Erfüllung des Vertrags im Wege des Widerrufs gem Art 12 lit a dem Veranstalter der betreffenden Betätigung das Risiko in Verbindung mit der Bereitstellung der hierdurch frei gewordenen Kapazitäten auferlegen würde und zum anderen die Freizeitbetätigung, zu der dieses Recht Zutritt gewährt, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitraum stattfinden soll.						
6.	Rs C-249/21 (Fuhrmann-2/B)	Art 8 Abs 2 UAbs 2 Vertragsschluss mit einem Hotel über Vermittlung einer Buchungsplattform im Fernabsatz durch Drücken einer Schaltfläche „Ich reserviere“ und idF einer Schaltfläche „Buchung abschließen“ als Zahlungsverpflichtung (Krummhörn-Greetsiel) ABI 2021 C 297/21	21.04.2021 AG Bottrop (DE) Vorlagebeschluss 24.03.2021, 12 C 158/19	keine SA GA <i>Medina</i>	07.04.2022 ECLI:EU:C:2022:269 BE: <i>Safjan</i>	Achte Kammer (3) 826
Tenor (gekürzt): Art 8 Abs 2 UAbs 2 ist dahin auszulegen, dass es für die Feststellung, ob im Rahmen eines Bestellvorgangs zum Abschluss eines Fernabsatzvertrags auf elektronischem Wege eine auf der Schaltfläche für die Bestellung oder auf einer ähnlichen Funktion verwendete Formulierung wie „Buchung abschließen“ den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ iSd Bestimmung „entspricht“, allein auf die Worte auf dieser Schaltfläche oder dieser ähnlichen Funktion ankommt.						
7.	Rs C-488/24	Art 5 Abs 1 lit a und c	11.07.2024	GA <i>Ćapeta</i>	ausstehend	Vierte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. e Verbraucherrechte-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	(D.V./"Kigas" MB)	CMR Anspruch des Beförderers auf von ihm bezahlte Zollgebühren (iHd Neunfachen des Transportentgelts) aus Güterbeförderungsvertrag zwischen Unternehmer und Verbraucher zwischen NO und LT für zwei Motorräder und ein Quad etc; Zurückbehaltungsrecht für ein Motorrad; Informationspflicht über Zollverfahren ABI C 2024/6077	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LT) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 11.07.2024, 3K-3-143-378/2024	11.12.2025 ECLI:EU:C:2025:968 Originalsprache: en		827

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. e Verbraucherrechte-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	spezifischen Unterlagen oder über die Sätze und Beträge dieser Zölle zu erteilen.					

f. SEPA-VO [260/2012/EU](#) - Auswahl

- Verordnung 260/2012/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 03.2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der VO 924/2009/EG (Text von Bedeutung für den EWR), ABI 2012 L 94/22 idF VO 248/2014/EU, ABI 2014 L 84/1.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII f SEPA-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-28/18 (VKI/Deutsche Bahn)	Art 9 Abs 2 Abhängigkeit der Zahlung einer Beförderungsleistung via SEPA- Lastschrift von einem Wohnsitz des Zahlers (als Verbraucher) im Sitzstaat des Zahlungsempfängers; Schutz nur des Zahlungsverkehrs oder auch des Zahlers und des Zahlungsempfängers ABI 2018 C 104/22	17.01.2018 OGH (AT) Vorlagebeschluss 20.12.2017, 10 Ob 36/17t ECLI:AT:OGH0002:20 17:01000B00036.17T.12 20.000	SA <i>Szpunar</i> 02.05.2019 ECLI:EU:C:2019:358 Originalsprache: en	05.09.2019 ECLI:EU:C:2019:673 BE: <i>Regan</i>	Fünfte Kammer Verbandsklage Mündliche Verhandlung 30.01.2019 828
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach zutreffender Auslegung von Art 9 Abs 2 wird dem Zahlungsempfänger verboten, Zahlungen im SEPA-Lastschriftverfahren davon abhängig zu machen, dass der Zahler seinen Wohnsitz in dem MS hat, in dem auch der Zahlungsempfänger seinen (Wohn-)Sitz hat.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 9 Abs 2 ist dahin auszulegen, dass er einer Vertragsklausel, wie der im Ausgangsverfahren fraglichen, entgegensteht, die die Zahlung mittels einer Lastschrift, die auf Euro lautet und über das in der EU bestehende Lastschriftverfahren vorgenommen wird (SEPA-Lastschrift), ausschließt, wenn der Zahler seinen Wohnsitz nicht in dem MS hat, in dem der Zahlungsempfänger seinen Sitz hat.</p>						

g. Schengener Grenzkodex-VO [2016/399/EU](#) - Auswahl

- Verordnung 2016/399/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2016 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen, ABl 2016 L 77/1 idF VO 2017/458/EU, ABl 2017 L 74/1.
- siehe zu dieser Rechtsgrundlage auch Rs C-584/18 (D. Z./Blue Air) [I. a Nr 182].

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. g Schengener Grenzkodex-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	verb Rs C-412/17 (DE/Touring Tours und Travel) und C-474/17 (DE/Sociedad de Transportes)	Art 20 f Schengener Grenzkodex-VO 562/2006/EG [Art 22 f Schengener Grenzkodex-VO 2016/399/EU] Art 67 Abs 2 AEUV Personenkontrollen an den	10.07.2017 BVerwG (DE) Vorlagebeschluss 01.06.2017, 1 C 23.16 ECLI:DE:BVerwG:2017:010617B1C23.16.0	SA Bot 06.09.2017 ECLI:EU:C:2018:671 Originalsprache: fr	13.12.2018 ECLI:EU:C:2018:1005 BE: <i>Prechal</i>	Zweite Kammer Verbindungsbeschluss nicht publiziert
2.		Binnengrenzen; polizeiliche Befugnisse; unzulässige Maßnahme gleicher Wirkung; Verpflichtung zu Kontrolle der Grenzübertrittsdokumente von Passagieren von Linienbussen; Ausländer ohne Pass und Aufenthaltstitel; Untersagungsverfügung und Zwangsgeldandrohung gegen ein Busunternehmen (DE-NL; DE-BE) ABl 2017 C 330/6	08.08.2017 BVerwG (DE) Vorlagebeschluss 01.06.2017, 1 C 25.16 ECLI:DE:BVerwG:2017:010617B1C25.16.0			829 830
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <p>1. Die Kontrollen, die von Busunternehmen im Linienverkehr über eine Schengen-Binnengrenze vorgenommen werden müssen und im Rahmen deren diese verpflichtet sind, vor Überschreiten der Binnengrenze zu prüfen, ob die Passagiere im Besitz der für die Einreise in das nationale Hoheitsgebiet erforderlichen Reisedokumente sind, sind „Grenzübertrittskontrollen“ iSv Art 20 Schengener Grenzkodex-VO gleichzustellen.</p> <p>2. Art 67 Abs 2 AEUV und Art 20 stehen nationalen Rechtsvorschriften wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegen, die von Beförderungsunternehmern verlangen, vor Überschreiten der Grenze zu prüfen, ob die Passagiere im Besitz des für die rechtmäßige Einreise in das nationale Hoheitsgebiet erforderlichen Reisepasses und Aufenthaltstitels sind, und die diesen Beförderungsunternehmern für den Fall der Verletzung dieser Pflicht ein Zwangsgeld androhen, wenn diese Rechtsvorschriften für Busunternehmen im Linienverkehr über eine Schengen-Binnengrenze gelten.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Vl. g Schengener Grenzkodex-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>3. Falls die zuständigen nationalen Behörden feststellen, dass ein Busunternehmen im Linienverkehr über eine Schengen-Binnengrenze seine Tätigkeit benutzt, um vorsätzlich Drittstaatsangehörigen Beihilfe bei der illegalen Einreise in das Hoheitsgebiet des BestimmungsMS zu leisten, und entscheiden, dass sowohl die objektiven als auch die subjektiven Tatbestandsmerkmale der Straftat der Beihilfe zur unrechtmäßigen Einreise iSv Art 1 Abs 1 lit a Schleusen-Beihilfe-RL erfüllt sind, müssen diese Behörden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Straftat Gegenstand einer wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden strafrechtlichen Sanktion gem den im Rahmenbeschluss (Rat) 2002/946/JI dargelegten Grundsätzen ist.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 67 Abs 2 AEUV sowie Art 21 Schengener Grenzkodex 2013 (Art 22 Schengener Grenzkodex 2016) sind dahin auszulegen, dass sie Rechtsvorschriften eines MS wie den in den Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen, nach denen jeder Beförderungsunternehmer, der im Schengen-Raum einen grenzüberschreitenden Linienbusverkehr mit Zielort im Hoheitsgebiet dieses MS betreibt, verpflichtet ist, den Pass und den Aufenthaltstitel der Passagiere vor dem Überschreiten einer Binnengrenze zu kontrollieren, um zu verhindern, dass Drittstaatsangehörige, die nicht im Besitz dieser Reisedokumente sind, in das Hoheitsgebiet dieses MS befördert werden, und nach denen die Polizeibehörden zur Durchsetzung dieser Kontrollpflicht zwangsgeldbewehrte Verfügungen zur Untersagung solcher Beförderungen an Beförderungsunternehmer richten können, die nach ihren Feststellungen Drittstaatsangehörige, die nicht im Besitz der genannten Reisedokumente waren, in das betreffende Hoheitsgebiet befördert haben.</p>						
3.	Rs C-341/18 (Staatssekretaris van Justitie en Veiligheid/J. ea, C. und H. ea)	Art 11 Abs 1 Ausreise eines Drittstaatsangehörigen aus dem Schengen-Raum bereits durch Anmusterung auf einem Schiff oder erst durch Verlassen des Seehafens auf dem Schiff (AMS, Zeehaven Rotterdam) ABI 2018 C 294/16	24.05.2018 Raad van State (NL) [Staatsrat als Rechtsmittelgericht] Vorlagebeschluss 09.05.2018 nicht publiziert	SA <i>Sharpston</i> 17.10.2019 ECLI:EU:C:2019:882 Originalsprache: en	05.02.2020 ECLI:EU:C:2020:76 BE: <i>Regan</i>	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 06.06.2019
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen schlage ich dem EuGH vor, die gestellten Fragen wie folgt zu beantworten: Wenn ein Drittstaatsangehöriger auf dem Luftweg in einen MS einreist und sodann auf einem Schiff, das bereits in einem Hafen liegt, der eine Außengrenze iSv Art 2 Abs 2 Schengener Grenzkodex-VO für das Überschreiten der Grenzen durch Personen bildet, als Besatzung anmusterung, ist Art 11 Abs 1 dahin auszulegen, dass die betreffende Person den Schengenraum verlässt, sobald sie als Besatzung anmusterung, auch wenn der Zeitpunkt, in dem das fragliche Schiff den Hafen verlassen wird, nicht feststeht.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 11 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass in dem Fall, dass ein drittstaatsangehöriger Seemann auf einem langfristig in einem Seehafen eines Staates des Schengenraums liegenden Schiff zur Verrichtung einer Arbeit an Bord anmusterung, vor Verlassen des Hafens auf diesem Schiff in den Reisedokumenten dieses Seemanns ein Ausreisestempel – sofern ein solches Abstempeln in diesem Kodex vorgesehen ist – nicht zum Zeitpunkt des Anmusterung angebracht werden muss, sondern wenn der Schiffsführer dieses Schiffs den zuständigen nationalen Behörden die unmittelbar bevorstehende Abfahrt des Schiffs mitteilt.</p>						

831

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. g Schengener Grenzkodex-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
4.	Rs C-754/18 (Ryanair/Országos Rendőr-főkapitányság)	VO Drittländer-Visum-VO 539/2001/EG Art 5 Abs 2, Art 10, 20 Freizügigkeits-RL 2004/38/EG Art 26 Abs 1 und 2 SDÜ Befreiung von der Visumpflicht für Familienangehörige mit Daueraufenthaltskarte nach Art 2 Abs 5, Art 20 Freizügigkeits-RL; gilt das auch für Familienmitglieder mit Drittstaatsangehörigkeit, wenn die Daueraufenthaltskarte von UK ausgestellt wurde (wobei sich dieses nicht an den einschlägigen VO beteiligt); ist diese Daueraufenthaltskarte ein Nachweis für die Familienangehörigenschaft eines Unionsbürgers; müsste sonst ein LFU nach Art 26 Abs 1 lit b und Abs 2 SDÜ auch tats die Familienangehörigenschaft prüfen; muss das LFU die Beförderung verweigern, wenn es dies nicht überprüfen kann; kann gegen das LFU bei fehlender Überprüfung eine Geldstrafe nach Art 26 Abs 2 leg cit verhängt werden (LHR-BUD) ABI 2019 C 131/18	03.12.2018 Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (HU) [Verwaltungs- und Arbeitsgericht Budapest] Vorlagebeschluss 21.11.2018, 42.K.31.507/2018/1	SA <i>Szpunar</i> 27.02.2020 ECLI:EU:C:2020:131 Originalsprache: en	18.06.2020 ECLI:EU:C:2020:478 BE: <i>Malenovský</i>	Dritte Kammer Bekl: Nationales Polizeipräsidium Mündliche Verhandlung 05.12.2019
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten:</p>						

832

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Vl. g Schengener Grenzkodex-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
						<p>1. Art 5 Abs 2 Freizügigkeits-RL ist dahin auszulegen, dass die nach dieser Bestimmung für Drittstaatsangehörige, die im Besitz einer Aufenthaltskarte nach Art 10 sind, vorgesehene Befreiung von der Pflicht, ein Einreisevisum zu besitzen, auch für Drittstaatsangehörige gilt, die im Besitz einer Daueraufenthaltskarte nach Art 20 sind, selbst wenn ihnen diese von einem MS ausgestellt wurde, der nicht zum Schengenraum gehört.</p> <p>2. Der Besitz einer Daueraufenthaltskarte nach Art 20 Freizügigkeits-RL ist als solcher ein Beweis dafür, dass ihr Inhaber als Familienangehöriger eines Unionsbürgers das Recht hat, in einen anderen MS einzureisen.</p> <p>3. Art 26 Abs 1 lit b und Abs 2 SDÜ betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen ist dahin auszulegen, dass die Verpflichtung eines LFU, sich zu vergewissern, dass seine Fluggäste, die Drittstaatsangehörige und Familienangehörige eines Unionsbürgers sind und sich von einem MS in einen anderen begeben, im Besitz der erforderlichen Dokumente sind, ausschließlich auf die Dokumente bezieht, die das Recht auf Einreise dieser Staatsangehörigen nachweisen, nämlich auf den gültigen Reisepass und die gültige Aufenthaltskarte für >3m iSv Art 10 Freizügigkeits-RL sowie auf die gültige Daueraufenthaltskarte iSv Art 20. Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht darin, sich zu vergewissern, dass diese Fluggäste im Besitz eines Visums oder anderer Dokumente sind, die das Bestehen einer familiären Beziehung zu einem Unionsbürger bescheinigen.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 5 Abs 2 Freizügigkeits-RL ist dahin auszulegen, dass der Besitz einer Daueraufenthaltskarte iSv Art 20 RL eine Person, die nicht die Staatsangehörigkeit eines MS besitzt, aber Familienangehörige eines Unionsbürgers und Inhaberin einer solchen Karte ist, bei der Einreise in das Hoheitsgebiet der MS von der Visumpflicht befreit.</p> <p>2. Art 5 Ab. 2 Freizügigkeits-RL ist dahin auszulegen, dass der Besitz der Daueraufenthaltskarte iSv Art 20 RL den Familienangehörigen eines Unionsbürgers, der Inhaber dieser Karte ist, auch dann von der Visumpflicht befreit, wenn diese Karte von einem nicht zum Schengen-Raum gehörenden MS ausgestellt worden ist.</p> <p>3. Art 20 Freizügigkeits-RL ist dahin auszulegen, dass der Besitz der Aufenthaltskarte iSd Artikels einen ausreichenden Nachweis dafür darstellt, dass der Inhaber der Karte zum einen Familienangehöriger eines Unionsbürgers ist und deshalb ohne weitere Überprüfung oder andere Nachweise das Recht zur Einreise in das Hoheitsgebiet eines MS hat und zum anderen gem Art 5 Abs 2 RL von der Visumpflicht befreit ist.</p>
5.	Rs C-35/20 (Syttjäjä/A)	Art 21 VO Art 4 Abs 1, Art 5 Abs 1, Art 27 Abs 2 Freizügigkeits-RL 2004/38/EG Verpflichtung zum Mitführen eines gültigen Reisedokuments bei Reise mit Sportboot durch internationale Gewässer von einem MS zu einem anderen ohne das Hoheitsgebiet eines Drittstaats zu betreten; Verhältnismäßigkeit der finanziellen Sanktion bei Verstoß (FI-EE-FI) ABI 2020 C 103/14	24.01.2020 Korkein oikeus (FI) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 21.01.2020, R 2018/618	SA <i>Szpunar</i> 03.06.2021 ECLI:EU:C:2021:456 Originalsprache: fr	06.10.2021 ECLI:EU:C:2021:813 BE: <i>Lycourgos</i> Nationale Entscheidung im Anschluss Korkein oikeus 20.05.2023, KKO:2023:35	Fünfte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Vl. g Schengener Grenzkodex-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 4 Abs 1 Freizügigkeits-RL sowie Nr 3.2.5. Anhang VI Schengener Grenzkodex-VO stehen der Anwendung einer Regelung eines MS nicht entgegen, die Bürgern der Europäischen Union unter Strafanordnung die Verpflichtung auferlegt, ein gültiges Reisedokument mit sich zu führen, wenn sie das Hoheitsgebiet eines MS verlassen, um an Bord eines Vergnügungsschiffs durch internationale Gewässer in einen anderen MS zu reisen. Art 21 Abs 1 AEUV, Art 5 Abs Freizügigkeits-RL und Nr 3.2.5 Anhang VI Schengener Grenzkodex-VO stehen einer Regelung eines MS nicht entgegen, die Unionsbürgern unter Strafanordnung die Verpflichtung auferlegt, ein gültiges Reisedokument mit sich zu führen, wenn sie an Bord eines Vergnügungsschiffs durch internationale Gewässer in diesen MS zurückkehren. Art 21 Abs 1 AEUV und Art 36 Freizügigkeits-RL sind dahin auszulegen, dass die in der letztgenannten Bestimmung aufgestellten Erfordernisse der Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der Sanktionen einer für den Fall der Nichtbeachtung der Pflicht zum Mitführen eines gültigen Reisedokuments beim Grenzübertritt geltenden strafrechtlichen Tagessatzregelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegenstehen, soweit diese Regelung für einen geringfügigen Verstoß eine Geldstrafe iHv 20% des durchschnittlichen Monatseinkommens des Täters vorsieht. <p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Das Recht der Unionsbürger auf Freizügigkeit gem Art 21 AEUV, konkretisiert durch die Freizügigkeits-RL, ist dahin auszulegen, dass es einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, nach der ein MS von seinen Staatsangehörigen unter Androhung strafrechtlicher Sanktionen verlangt, dass sie bei Reisen im Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sind unabhängig von der Art des Transportmittels und des Transportweges in einen anderen MS, sofern die Modalitäten dieser Sanktionen mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts, einschließlich der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Nichtdiskriminierung, vereinbar sind. Das in Art 21 Abs 1 AEUV verankerte Recht der Unionsbürger auf Freizügigkeit ist im Lichte der Bestimmungen des Schengener Grenzkodex dahin auszulegen, dass es einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, mit der ein MS seine Staatsangehörigen unter Androhung strafrechtlicher Sanktionen zum Mitführen eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses verpflichtet. Die MS verpflichten ihre Staatsangehörigen, bei der Einreise aus einem anderen MS in ihr Hoheitsgebiet im Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu sein, sofern diese Verpflichtung das Recht auf Einreise nicht von einer Bedingung abhängig macht und die Modalitäten der Sanktionen für den Fall der Nichteinhaltung dieser Verpflichtung mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts, einschließlich der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Nichtdiskriminierung, in Einklang stehen. Eine Fahrt mit einem Sportboot aus einem anderen MS in den betreffenden MS, bei der ein internationales Seegebiet durchquert wird, gehört unter den in Anhang VI Nr 3.2.5 Abs 2 Schengener Grenzkodex festgelegten Bedingungen zu den Fällen, in denen die Vorlage eines solchen Dokuments verlangt werden kann. Art 21 Abs 1 AEUV sowie Art 4 und 36 Freizügigkeits-RL sind im Licht von Art 49 Abs 3 GRC dahin auszulegen, dass sie einer Regelung strafrechtlicher Sanktionen entgegenstehen, mit der ein MS das Überschreiten seiner Staatsgrenze ohne gültigen Personalausweis oder Reisepass mit einer Geldbuße von bis zu EUR 1.000,- belegt, als Anhaltspunkt 20 % des monatlichen Nettoeinkommens des Täters, wenn eine solche Geldstrafe nicht im Verhältnis zur Schwere des Verstoßes steht, welcher geringfügig ist. 						
6.	Rs C-128/22 (Nordic Info/BE)	Art 2, 4, 5, 27 und 29 Freizügigkeits-RL 2004/38/EG Art 1, 3 und 22 Schengener- Grenzkodex-VO 562/2006 Art 20 und 21 AEUV	23.02.2022 Niederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (BE)	SA <i>Emiliou</i> 07.09.2023 ECLI:EU:C:2023:645 Originalsprache: en	05.12.2023 ECLI:EU:C:2023:951 BE: <i>Safjan</i>	Große Kammer (15) Sitzung 10.01.2023 Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Vl. g Schengener Grenzkodex-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Schadenersatzanspruch eines Reiseveranstalters gegen BE; nationales Ausreiseverbot für Unionsbürger und Einreisebeschränkungen für nichtbelgischen Unionsbürger ab Juli 2020 im Rahmen von Dringlichkeitsmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 entsprechend einem auf der Grundlage epidemiologischer Daten ausgearbeiteten Farbcode in Einklang mit Freizügigkeits-RL, Schengen-Grenzkodex-VO und Unionsbürgerschaft ABI 2022 C 213/26	[Gerichtshof erster Instanz Brüssel] Vorlagebeschluss 07.02.2022, 20/2599/A			834
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 4 Abs 1 und Art 5 Abs 1 iVm Art 27 Abs 1 und Art 29 Abs 1 Freizügigkeits-RL sind dahin auszulegen, dass sie nationalen Maßnahmen grds nicht entgegenstehen, die als Reaktion auf eine von einer Pandemie ausgehende ernste und tatsächliche Gefahr für die öffentliche Gesundheit umgesetzt werden und zum einen in einem Verbot von Reisen in bestimmte Länder und aus bestimmten Ländern mit einer epidemiologischen Lage, die im Vergleich schlechter ist als die Lage in dem betreffenden MS, und zum anderen in Quarantäne- und Testvorschriften für Gebietsansässige bei ihrer Rückkehr aus solchen Ländern bestehen. Art 25 Abs 1 Schengener Grenzkodex ist dahin auszulegen, dass er einen MS grds nicht daran hindert, als Reaktion auf eine Pandemie Kontrollen an den Binnengrenzen vorübergehend wieder einzuführen, sofern die Pandemie so schwerwiegend ist, dass sie iSd Bestimmung „die öffentliche Ordnung ... ernsthaft bedroht“, und sofern alle dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 27 und 29 iVm Art 4 und 5 Freizügigkeits-RL sind dahin auszulegen, dass sie einer Regelung mit allgemeiner Geltung eines MS nicht entgegenstehen, die aus Gründen der öffentlichen Gesundheit iZm der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zum einen Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit verbietet, von diesem MS nicht wesentliche Reisen in andere MS zu unternehmen, die von diesem MS auf der Grundlage der restriktiven Gesundheitsmaßnahmen oder der epidemiologischen Lage in diesen anderen MS als Hochrisikogebiete eingestuft worden sind, und zum anderen Unionsbürgern, die nicht Staatsangehörige dieses MS sind, die Verpflichtung auferlegt, sich bei der Einreise aus einem dieser anderen MS in das Hoheitsgebiet dieses MS Screeningtests zu unterziehen und eine Quarantäne einzuhalten, sofern diese nationale Regelung alle in Art 30 bis 32 genannten Bedingungen und Garantien, die in der GRC verankerten Grundrechte und Grundsätze, insb das Diskriminierungsverbot, sowie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet. 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Vl. g Schengener Grenzkodex-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>2. Art 22, 23 und 25 Schengener Grenzkodex sind dahin gehend auszulegen, dass sie einer Regelung eines MS, die aus Gründen der öffentlichen Gesundheit iZm der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie unter der Kontrolle der zuständigen Behörden und unter Androhung von Sanktionen das Überschreiten der Binnengrenzen dieses MS, um nicht wesentliche Reisen aus oder in als Hochrisikogebiete eingestufte Staaten des Schengen-Raums zu unternehmen, verbietet, nicht entgegenstehen, sofern es sich bei diesen Kontrollmaßnahmen um die Ausübung polizeilicher Befugnisse, die nicht die gleiche Wirkung wie Grenzübertrittskontrollen haben darf, iSv Art 23 lit a Schengener Grenzkodex handelt oder der MS, falls es sich bei diesen Maßnahmen um Kontrollen an den Binnengrenzen handeln sollte, die in Art 25 bis 28 Schengener Grenzkodex genannten Voraussetzungen für die vorübergehende Wiedereinführung solcher Kontrollen beachtet hat, wobei die von einer solchen Pandemie ausgehende Gefahr einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit iSv Art 25 Abs 1 des Schengener Grenzkodex entspricht.</p>						
7.	Rs C-701/23 (StA/Swiftair)	Art 54 SDÜ Art 50 GRC Untersuchungen in ES und FR nach Absturz eines Luftfahrzeugs von Swiftair 2014 mit 110 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern; Voruntersuchung in Frankreich wegen fahrlässiger Tötung gegen Swiftair; Rechtsmittel von Swiftair wegen ne bis in idem, da in ES das Verfahren bereits eingestellt worden war; die Einstellung war aber nur eine vorläufige ‚sobreseimiento provisional‘ und nicht eine endgültige; in der Folge wurde Swiftair angeklagt Ist die Einstellungsverfügung in ES als endgültige Entscheidung zu qualifizieren; Definition einer „rechtskräftig abgeurteilten Person“ auch im Verbandsprozess (QUA-ALG) ABI C 2024/1838	14.11.2023 Tribunal Judiciaire de Paris (FR) [Gerichtshof Paris] Vorlagebeschluss 04.07.2023, 14205000529	Verzicht auf SA GA <i>Spielmann</i>	03.04.2025 ECLI:EU:C:2025:237 BE: von <i>Danwitz</i>	Sechste Kammer (3)
<p>Tenor (gekürzt): Das eingereichte Vorabentscheidungsersuchen ist unzulässig.</p>						

835

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VI. g Schengener Grenzkodex-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	Nach der Rspr ist, wenn die Bestimmungen des Unionsrechts, auf die sich die Vorlagefragen beziehen, nicht auf den Ausgangsrechtsstreit anwendbar und daher für dessen Lösung nicht relevant sind, davon auszugehen, dass die erbetene Vorabentscheidung nicht erforderlich ist, um dem vorlegenden Gericht den Erlass seines Urteils zu ermöglichen, und dass diese Fragen folglich unzulässig sind. (Rn 28)					

**h. Klausel-RL [93/13/EWG](#) - Auswahl **

- [Vorschlag vom 13.05.2026 für eine Verordnung über multimodale Buchung und Aufhebung der CRS-VO \[80/2009/EU, COM \\(2026\\) 231 final\]\(#\), oGesetzgebungsverfahren \[2026/0113 \\(COD\\)\]\(#\)](#)
- Richtlinie [93/13/EWG](#) des Rates vom 05.04.1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, ABl 1993 L 95/23 idF RL 2019/2161/EU, ABl 2019 L 328/7.
- siehe zu dieser Rechtsgrundlage auch I. a Nr 189, 348, 385; I. b Nr 6; II. a Nr 4, 5-7.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. h Klausel-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-519/19 (DelayFix/Ryanair)	Art 2 lit b, Art 3 Abs 1 und 2, Art 6 Abs 1 RL Art 25 Brüssel Ia-VO Berufung des Zessionars – nach Abtretung durch einen Verbraucher – auf die Missbräuchlichkeit einer nicht im einzelnen ausgehandelten Gerichtsstandsvereinbarung (LIN-WAW) ABl 2019 C 337/7	09.07.2019 Sąd Okręgowy w Warszawie (PL) [Bezirksgericht Warschau] Vorlagebeschluss 13.06.2019, XXIII 469/19	Verzicht auf SA GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i>	18.11.2020 ECLI:EU:C:2020:933 BE: <i>Toader</i>	Erste Kammer Anm: DelayFix hat zuvor unter <i>Passenger Rights</i> firmiert siehe auch Rs C-189/20 [VII. i Nr 14] und Rs C-551/24 [I. a Nr 385] 836
<p>Tenor (gekürzt): Art 25 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass ein LFU eine Gerichtsstandsklausel, die in einem zwischen ihr und einem Fluggast geschlossenen Beförderungsvertrag enthalten ist, einer Inkassogesellschaft, an die der Fluggast seine Forderung abgetreten hat, nicht entgegenhalten kann, um die Zuständigkeit eines Gerichts für die Entscheidung einer gegen sie auf der Grundlage der Fluggastrechte-VO erhobenen Klage auf eine Ausgleichsleistung in Abrede zu stellen, es sei denn, dass nach den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Gerichte in dieser Klausel bestimmt sind, die Inkassogesellschaft in alle Rechte und Pflichten der ursprünglichen Vertragspartei eingetreten ist, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist. Ggf ist eine solche Klausel, die in einem Vertrag zwischen einem Verbraucher, nämlich dem Fluggast, und einem Gewerbetreibenden, nämlich das betreffende LFU, enthalten ist, ohne im Einzelnen ausgehandelt worden zu sein, und die dem Gericht, in dessen Bezirk sich der Sitz des LFU befindet, eine ausschließliche Zuständigkeit zuweist, als missbräuchlich iSv Art 3 Abs 1 Klausel-RL anzusehen.</p>						
2.	Rs C-469/20 (RightNow/Wizz Air)	Art 3 Abs 1 RL Art 5 Abs 2 UAbs 2 Rom I-VO 593/2008/EG	29.09.2020 AG Nürnberg (DE) Vorlagebeschluss 14.09.2020,	keine SA kein GA benannt	keine Entscheidung kein BE benannt	Präsident des EuGH 12.11.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:975

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. h Klausel-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		Rechtswahlklausel in AGB im Rahmen eines Beförderungsvertrages eines LFU mit Fluggast als Verbraucher zugunsten des Sitzstaates des LFU und nicht des Aufenthaltsstaates des Verbrauchers missbräuchlich, da irreführend hins nur eingeschränkter Rechtswahlmöglichkeit (ab/bis NUR) ABl 2021 C 9/7	240 C 2134/20			837
3.	Rs C-323/25 (KBC Verzekeringen/HC und Bâloise Belgium) „Vinkers“	Art 5 Satz 1 Versicherungsdeckung nach Brand in Wohnmobil, der sich auf andere Wohnmobile und den Campingplatz ausbreitete. Versicherer lehnte Deckung ab, weil das Wohnmobil zum Zeitpunkt des Brandes als Wohnung gedient habe und nicht im Verkehr benutzt worden sei Verlangt Erfordernis der Klarheit und Verständlichkeit einen Hinweis, dass die gebotene Deckung nicht über die Mindestdeckung für den Straßenverkehr hinausgeht; Erfüllt staatlich zwingend definierter Mustervertrag <i>ipso facto</i> das Erfordernis der Klarheit und Verständlichkeit;	12.05.2025 Hof van beroep te Antwerpen (Be) Vorlagebeschluss 29.04.2025 [ohne GZ]	ausständig	ausständig	Vierte Kammer Mündliche Verhandlung 15/04/2026

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. h Klausel-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		spezifische Bedürfnisse des Verbrauchers, nationales Haftpflichtversicherungsrecht und dahingehend dynamischer Versicherungsvertrag von Relevanz ABl C 2025/4734				838

i. **Brüssel Ia-VO [1215/2012/EU](#) – Auswahl (ausg Beförderung, Pauschalreisen und Timesharing) **

- Verordnung 1215/2012/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABI 2012 L 351/1 idF ABI 2016 L 264/43.
- siehe zu dieser Rechtsgrundlage auch I. a Nr 11, 88, 94, 110, 142, 165, 176, 183, 186, 214, 266, 296, 315, 357, 385; III. c Nr 1st; V. a Nr 20 f, 28, 35; V. b Nr 7, 18, 19, 23, 24; VI. a Nr 8th; VI. b Nr 2nd; VII. h Nr 1st.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs 241/83 (Rösler/Rottwinkel)	Art 16 Nr 1 EuGVÜ [Art 22 Nr 1 Brüssel I-VO; Art 24 Nr 1 Brüssel Ia-VO] Qualifikation eines Vertrages über eine Ferienvilla für max vier Personen zw Mieter und Vermieter mit Wohnsitz im selben MS als Miet- oder Pachtvertrag oder dingliches Recht an unbeweglicher Sache, wenn Nebenkosten nach Verbrauch abgerechnet wurden und die Endreinigung zusätzlich zu vergüten war; Rechtswahl zugunsten deutschen Rechts; Gerichtsstand für Ansprüche des Vermieters auf Schadensersatz und auf Zahlung restlicher Nebenkosten (Cannobio, IT) ABI 1983 C 316/8	24.10.1983 BGH (DE) Vorlagebeschluss 05.10.1983, VIII ZR 133/82 = research.woltersklower	SA <i>Slynn</i> 23.10.1984 ECLI:EU:C:1984:323 Originalsprache: en	15.01.1985 ECLI:EU:C:1985:6 BE: <i>O'Keeffe</i>	Vierte Kammer (5) siehe auch Rs C-204/08 [I. a Nr 11], Rs C-15/18 [I. a Nr 165], Rs C-215/18 [I. a Nr 169], Rs C-464/18 [I. a Nr 176], Rs C-606/19 [I. a Nr 214], Rs C-20/21 [I. a Nr 296], Rs C-386/21 [I. a Nr 315], Rs C-319/23 [I. a Nr 357] und Rs C-551/24 [I. a Nr 385]

839

Tenor Schlussanträge (gekürzt):

a. Art 16 Nr 1 EuGVÜ gilt für einen zwischen Vertragsparteien mit Wohnsitz in einem MS abgeschlossenen Mietvertrag über die kurzfristige Überlassung einer in einem

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		VII. i Brüssel Ia-VO				
	<p>anderen MS belegenen Ferienwohnung, selbst wenn die Vertragsparteien vereinbart haben, daß für den Mietvertrag das Recht ihres Wohnsitzstaates gelten soll. b. Art 16 Nr 1 gilt für Klagen, mit denen Ansprüche 1) wegen Verletzung eines derartigen Mietvertrags und 2) auf Zahlung von Nebenkosten aufgrund des Mietvertrags geltend gemacht werden.</p> <p>Tenor (gekürzt): 1. Art 16 Nr 1 EuGVÜ gilt für alle Verträge über die Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen, und zwar auch für kurzfristige Verträge und für solche, die sich nur auf die Gebrauchsüberlassung einer Ferienwohnung beziehen. 2. Alle Rechtsstreitigkeiten, die die Verpflichtungen des Vermieters und des Mieters aus dem Mietvertrag betreffen, insbesondere solche, die sich auf das Bestehen oder die Auslegung von Mietverträgen, deren Dauer, die Wiedereinräumung des Besitzes der Mietsache an den Vermieter, den Ersatz für vom Mieter verursachte Schäden oder die Einziehung des Mietzinses und der vom Mieter zu zahlenden Nebenkosten wie der Kosten für Wasser-, Gas- und Stromverbrauch beziehen, fallen in die in Art 16 Nr 1 EuGVÜ vorgesehene ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Staates, in dem die unbewegliche Sache belegen ist. Dagegen fallen Rechtsstreitigkeiten, die sich nur mittelbar auf die Nutzung der Mietsache beziehen, wie bspw solche, die entgangene Urlaubsfreude und Reisekosten betreffen, nicht in die ausschließliche Zuständigkeit nach diesem Artikel.</p>					
2.	Rs C-280/90 (Hacker/Euro-Relais)	Art 16 Nr 1 EuGVÜ [Art 22 Nr 1 Brüssel I-VO; Art 24 Nr 1 Brüssel Ia-VO] Qualifikation eines Vertrages aus Ferienhausvermietung in einem anderen MS und Fährverbindung durch Reiseveranstalter im MS des privaten Kunden als Miet- oder Pachtvertrag oder dingliches Recht an unbeweglicher Sache; Gerichtsstand für Gewährleistungsansprüche des Kunden (Ameland) ABI 1990 C 269/11	14.09.1990 LG Köln (DE) Vorlagebeschluss 02.08.1990	SA <i>Darmon</i> 10.12.1991 ECLI:EU:C:1991:466 Originalsprache: fr	26.02.1992 ECLI:EU:C:1992:92 kein BE benannt	Plenum (bis 31.07.2003)
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): 1. Art 16 Nr 1 EuGVÜ ist so auszulegen, dass er nicht für einen Vertrag gilt, der in einem Unterzeichnerstaat des Übereinkommens zwischen einem Reiseveranstalter und einem Kunden, die beide ihren Sitz bzw ihren Wohnsitz in diesem Staat haben, geschlossen worden ist und der den Reiseveranstalter neben anderen Leistungen dazu</p>					

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		VII. i Brüssel Ia-VO				
3.	Rs C-8/98 (Dansommer/Götz)	Art 16 Nr 1 lit a EuGVÜ [Art 22 Nr 1 UAbs 1 Brüssel I-VO; Art 24 Nr 1 UAbs 1 Brüssel Ia-VO] Qualifikation eines Vertrages über Ferienwohnungsüberlassung in einem anderen MS mit einer Privatperson vermittelt von Reiseveranstalter – beide mit Wohnsitz in einem anderen MS – und Reisekosten-Rücktritts-Versicherung sowie Reisepreisabsicherung als Miet- oder Pachtvertrag oder dingliches Recht an unbeweglicher Sache; Gerichtsstand für Ansprüche des Reiseveranstalters – teilweise abgetreten – aus Reinigungskosten und Schadenersatz wegen Beschädigungen (DK) ABI 1998 C 72/12	14.01.1998 LG Heilbronn (DE) Vorlagebeschluss 16.06.1997	SA <i>La Pergola</i> 09.09.1999 ECLI:EU:C:1999:398 Originalsprache: it	27.01.2000 ECLI:EU:C:2000:45 BE: <i>Schintgen</i>	Sechste Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌊 #1 🕒
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Im Lichte dieser Ausführungen schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegte Vorabentscheidungsfrage wie folgt zu beantworten: Art 16 Nr 1 lit a EuGVÜ ist dahin auszulegen, daß er auf eine Situation Anwendung findet, in der der Eigentümer und der Mieter der unbeweglichen Sache ihren Wohnsitz nicht in demselben Vertragsstaat haben und sich die vertragliche Verpflichtung des Reiseveranstalters auf die schlichte Überlassung einer Ferienwohnung beschränkt, zu der bloße Nebenabreden wie eine Reisekosten-Rücktritts-Versicherung und eine Reisepreisabsicherung hinzutreten.</p>					
	<p>Tenor (gekürzt): Art 16 Nr 1 lit a EuGVÜ für Klagen, die die Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen zum Gegenstand haben und eine ausschließliche Zuständigkeit vorsieht, ist auf eine Klage auf Schadensersatz wegen mangelhafter Instandhaltung und Beschädigung einer Wohnung, die eine Privatperson gemietet hatte, um dort einige Wochen Urlaub zu verbringen, auch dann anwendbar, wenn die Klage nicht unmittelbar vom Eigentümer der unbeweglichen Sache, sondern von einem gewerblichen Reiseveranstalter erhoben worden ist, der dem Mieter die Wohnung vermietet hatte und aus abgetretenem Recht des Eigentümers der unbeweglichen Sache klagt.</p> <p>Die in den AGB des zwischen diesem Reiseveranstalter und dem Mieter geschlossenen Vertrages enthaltenen Nebenbestimmungen über die Versicherung im Fall des Rücktritts und die Sicherstellung der Erstattung des vom Kunden gezahlten Preises, die nicht Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits sind, lassen die Natur des Vertrages als eines solchen über die Miete einer unbeweglichen Sache iSd Bestimmung des EuGVÜ unberührt.</p>					
4.	Rs C-98/12 (Slot/3 H Camping-Center Heinsberg)	Art 15 Abs 1 lit c, Art 17, 23 Brüssel I-VO [Art 17 Abs 1 lit c, Art 19, 25 Brüssel Ia-VO] Internationale Zuständigkeit für Ansprüche aus verspäteter Rückstellung eines Wohnmobiles eines Verbrauchers mit Sitz in NL an den gewerblichen Vermieter mit Sitz in DE; Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten des Sitzes des Vermieters; Passiver Verbrauchergerichtsstand bei sog „passiver“ Webseite mit Wegbeschreibung aus den NL und Hinweis auf niederländische Sprachkompetenz, Reservierung via Fax, Abschluss des	24.02.2012 BGH (DE) Vorlagebeschluss 01.02.2012 XII ZR 10/10	keine SA GA <i>Cruz Villalón</i>	keine Entscheidung BE: <i>Toader</i>	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 27.11.2012 ECLI:EU:C:2012:755 Verweis auf Rs C-190/11 (Mühlleitner/Yusufi) siehe auch Endentscheidung BGH 24.04.2013, XII ZR 10/10

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Mietvertrages in den Geschäftsräumlichkeiten ABI 2012 C 126/9				842
5.	verb Rs C-274/16 (flightright/Air Nostrum), Rs C-447/16 (Becker/Hainan Airlines) und C-448/16 (Barkan/Air Nostrum)	Art 7 Abs 1 lit a und lit b SpS 2 Brüssel Ia-VO Art 7 Fluggastrechte-VO Ansprüche aus Vertrag; Anwendbarkeit des Erfüllungsgerichtsstandes auf Ansprüche gegen das nichtvertragliche ausführende LFU; Erfüllungsort am Abflugort, wenn Störung auf zweiter Teilstrecke bei Umsteige Verbindung (IBZ-PMI-DUS) ABI 2016 C 343/22	13.05.2016 AG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 03.05.2016	SA <i>Bobek</i> 19.10.2017 ECLI:EU:C:2017:787 Originalsprache: en	07.03.2018 ECLI:EU:C:2018:160 BE: <i>Safjan</i>	Dritte Kammer kein Verbindungsbeschluss publiziert
6.		Art 5 Abs 1 lit b SpS 2 Brüssel I-VO Art 7 Fluggastrechte-VO Erfüllungsort am Abflugort, wenn Störung auf zweiter Teilstrecke bei Umsteige Verbindung; LFU mit Sitz in Drittstaat (TXL-BRU-BEK) ABI 2016 C 428/5	11.08.2016 BGH (DE) Vorlagebeschluss 14.06.2016, X ZR 80/15 ECLI:DE:BGH:2016:140616BXZR80.15.0			
7.		Art 5 Abs 1 lit a und lit b SpS 2 Brüssel I-VO Art 7 Fluggastrechte-VO Ansprüche aus Vertrag; Anwendbarkeit des	11.08.2016 BGH (DE) Vorlagebeschluss 14.06.2016, X ZR 92/15			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Erfüllungsgerichtsstandes auf Ansprüche gegen das nichtvertragliche ausführende LFU; Erfüllungsort am Abflugort, wenn Störung auf zweiter Teilstrecke bei Umsteige Verbindung (MLN-MAD-FRA) ABI 2016 C 428/5	ECLI:DE:BGH:2016:140616BXZR92.15.0			843 844 845
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich vor, dass der EuGH in der Rs C-274/16 vorgelegte Frage wie folgt beantwortet: Art 7 Abs 1 lit b SpS 2 Brüssel I-VO ist dahin auszulegen, dass bei einer Beförderung von Fluggästen auf einer aus zwei Flügen bestehenden Flugverbindung sowohl der Ort des Abflugs auf der ersten Teilstrecke als auch der Ort der Ankunft auf der zweiten Teilstrecke Erfüllungsort iSd Bestimmung ist, wenn die Klage gegen das LFU gerichtet ist, das die erste Teilstrecke durchgeführt hat, auf der die Verspätung eingetreten ist, und bei dem es sich nicht um das LFU handelt, das mit dem Fluggast einen Vertrag geschlossen hat.</p> <p>In der Rs C-448/16 schlage ich dem EuGH vor, die Frage wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 5 Nr 1 lit a Brüssel I-VO ist dahin auszulegen, dass der Begriff „Ansprüche aus einem Vertrag“ einen Anspruch auf Ausgleichszahlung nach Art 7 FGR-VO gegen ein ausführendes LFU, das nicht Partei des Vertrags ist, den der betreffende Fluggast mit einem anderen LFU abgeschlossen hat, erfasst. 2. Art 5 Nr 1 lit b SpS 2 Brüssel I-VO dahin auszulegen, dass bei einer Beförderung von Fluggästen auf einer aus zwei Flügen bestehenden Flugverbindung sowohl der Ort des Abflugs auf der ersten Teilstrecke als auch der Ort der Ankunft auf der zweiten Teilstrecke Erfüllungsort iSd Bestimmung ist, wenn die Klage gegen das LFU gerichtet ist, das die erste Teilstrecke durchgeführt hat, auf der die Verspätung eingetreten ist, und bei dem es sich nicht um das LFU handelt, das mit dem Fluggast einen Vertrag geschlossen hat. <p>In der Rs C-447/16 schlage ich dem EuGH vor, die Frage wie folgt zu beantworten: Art 4 Brüssel I-VO ist dahin auszulegen, dass die Bestimmungen dieser VO über die gerichtliche Zuständigkeit auf einen nicht im Unionsgebiet ansässigen Beklagten wie die Revisionsbeklagte des Ausgangsverfahrens nicht anwendbar sind. Die internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts muss daher nach Maßgabe der am Ort des angerufenen Gerichts anwendbaren Rechtsvorschriften beurteilt werden. Diese nationalen Rechtsvorschriften über die internationale Zuständigkeit dürfen jedoch dem Fluggast die Durchsetzung eines Anspruchs nach Art 7 FGR-VO nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 5 Nr 1 lit b SpS 2 Brüssel I-VO ist dahin auszulegen, dass er auf einen Bekl mit (Wohn-)Sitz in einem Drittstaat wie die Bekl des Ausgangsverfahrens keine Anwendung findet. 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>2. Art 5 Nr 1 lit a Brüssel I-VO ist dahin auszulegen, dass der Begriff „Ansprüche aus einem Vertrag“ iSd Bestimmung auch eine von Fluggästen auf der Grundlage der Fluggastrechte-VO erhobene Klage auf Ausgleichszahlung wegen einer großen Verspätung bei einer aus mehreren Teilstrecken bestehenden Flugreise umfasst, die sich gegen ein ausführendes LFU richtet, das nicht Vertragspartner des betroffenen Fluggasts ist.</p> <p>3. Art 5 Nr 1 lit b SpS 2 Brüssel I-VO und Art 7 Nr 1 lit b SpS 2 Brüssel Ia-VO sind dahin auszulegen, dass bei einer aus zwei Teilstrecken bestehenden Flugreise „Erfüllungsort“ iSd Bestimmungen der Ankunftsort der zweiten Teilstrecke ist, wenn die Beförderungen auf den beiden Teilstrecken von verschiedenen LFU durchgeführt werden und die Klage gem Fluggastrechte-VO auf Ausgleichszahlung wegen einer großen Verspätung bei dieser aus zwei Teilstrecken bestehenden Flugreise auf eine Störung gestützt wird, die auf dem ersten Flug eingetreten ist, der von dem LFU durchgeführt wurde, das nicht Vertragspartner der betreffenden Fluggäste ist.</p>				
8.	Rs C-27/17 (flyLAL/Ryga und Air Baltic Corporation)	Art 5 Nr 3, 5 Brüssel I VO [Art 7 Nr 3, 5 Brüssel Ia-VO] Art 101, 102 lit c AEUV Wendung „Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist“ Ort des Abschlusses verbotener Vereinbarung oder Ort der Handlungen (Ticket-Kampfpreise, Quersubventionierung); entgangene Einnahme ein Schaden; Betrieb einer Zweigniederlassung (VNO) ABI 2017 C 104/35	19.01.2017 Lietuvos apeliacinis teismas (LT) [Berufungsgericht Litauen] Vorlagebeschluss 12.01.2017 nicht publiziert	SA <i>Bobek</i> 28.02.2018 ECLI:EU:C:2018:136 Originalsprache: en	05.07.2018 ECLI:EU:C:2018:533 BE: <i>Toader</i>	Zweite Kammer
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Ich schlage dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <p>1. Unter den Umständen des vorliegenden Falles ist der Begriff „Ort des ursächlichen Geschehens“ nach Art 5 Nr 3 Brüssel I-VO in Bezug auf die behauptete wettbewerbswidrige Vereinbarung so zu verstehen, dass damit der Ort des Abschlusses der Vereinbarung gemeint ist, und in Bezug auf den behaupteten Missbrauch einer beherrschenden Stellung in Form von Kampfpreisen so, dass damit der Ort gemeint ist, an dem die Kampfpreise angeboten und angewendet wurden.</p> <p>2. In einem Fall wie dem vorliegenden ist der „Schaden“, der dem Kläger für die Zwecke der Feststellung der Zuständigkeit nach Art 5 Nr 3 entsteht, der durch die streitige Wettbewerbsverzerrung entstandene Umsatzausfall des Klägers. Der „Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs“, der für die Feststellung der Zuständigkeit nach dieser Bestimmung maßgeblich ist, ist der Ort innerhalb des von der Zuwiderhandlung betroffenen (oder wahrscheinlich betroffenen) Marktes, für den der Geschädigte den Umsatzausfall geltend macht.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌊 #1 🕒
		VII. i Brüssel Ia-VO				
	<p>1. Wenn eine von Fluggästen erhobene Klage zum einen auf Wahrung der pauschalen und einheitlichen Ansprüche gem Art 5, 7, 9 und 12 FGR-VO sowie zum anderen auf den Ersatz eines weiter gehenden Schadens, der in den Anwendungsbereich des MÜ fällt, gerichtet ist, muss das angerufene Gericht eines MS seine Zuständigkeit für den ersten Teil dieser Ansprüche anhand der einschlägigen Vorschriften der Brüssel Ia-VO und für den zweiten Teil anhand von Art 33 MÜ beurteilen.</p> <p>2. Art 33 Abs 1 MÜ ist dahin auszulegen, dass er für die Zwecke von Schadensersatzklagen, die in den Anwendungsbereich dieses Übereinkommens fallen, nicht nur die Verteilung der gerichtlichen Zuständigkeit zwischen dessen Vertragsstaaten regelt, sondern auch die Verteilung der örtlichen Zuständigkeit zwischen den jeweiligen Gerichten dieser Staaten.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 7 Nr 1, Art 67 und Art 71 Abs 1 Brüssel Ia-VO sowie Art 33 MÜ sind dahin auszulegen, dass das Gericht eines MS, bei dem eine Klage anhängig ist, mit der sowohl die Durchsetzung der in der Fluggastrechte-VO vorgesehenen pauschalen und einheitlichen Ansprüche als auch ergänzender Schadensersatz begehrt wird, der in den Anwendungsbereich des MÜ fällt, seine Zuständigkeit für den ersten Antrag nach Art 7 Nr 1 Brüssel Ia-VO und für den zweiten nach Art 33 MÜ zu beurteilen hat.</p> <p>2. Art 33 Abs 1 MÜ ist dahin auszulegen, dass er für Klagen auf Ersatz eines Schadens, der in den Anwendungsbereich fällt, nicht nur die Verteilung der gerichtlichen Zuständigkeit zwischen den Vertragsstaaten, sondern auch die Verteilung der örtlichen Zuständigkeit zwischen den jeweiligen Gerichten dieser Staaten regelt.</p>					
10.	Rs C-59/19 (Wikingerhof/book ing.com)	Art 7 Nr 2 Gerichtsstand der unerlaubten Handlung bei beanstandetem Verhalten aufgrund vertraglicher Regelungen bei Klage eines Hotels gegen die Hotelbuchungsplattform wegen missbräuchlicher Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung (Kropp) ABI 2019 C 155/22	29.01.2019 BGH (DE) Vorlagebeschluss 11.12.2018, KZR 66/17 ECLI:DE:BGH:2018:111218BKZR66.17.0	SA <i>Saugmandsgaard Øe</i> 10.09.2020 ECLI:EU:C:2020:688 Originalsprache: fr	24.11.2020 ECLI:EU:C:2020:950 BE: <i>Safjan</i>	Große Kammer Mündliche Verhandlung 27.01.2020 848
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegte Frage wie folgt zu beantworten: Art 7 Nr 2 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass eine zivilrechtliche Haftungsklage, die auf eine Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften des Wettbewerbsrechts gestützt wird, „eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder ... Ansprüche aus einer solchen Handlung“ iSd Bestimmung zum Gegenstand hat, und zwar auch dann, wenn Kläger und Beklagter Parteien eines Vertrags sind und das wettbewerbswidrige Verhalten, das der Kläger dem Beklagten vorwirft, in ihrer vertraglichen Beziehung zum Tragen kommt.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 7 Nr 2 ist dahin auszulegen, dass er für eine Klage gilt, die auf die Unterlassung bestimmter Verhaltensweisen im Rahmen einer Vertragsbeziehung</p>					

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
zwischen Kl und Bekl gerichtet ist und die darauf gestützt wird, dass der Bekl unter Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht seine marktbeherrschende Stellung missbräuchlich ausnutze.						
11.	Rs C-73/19 (BE/Movic, Events Belgium, Leisure Tickets & Activities International)	Art 1 Abs 1 Zivil- oder Handelssache im Falle eines Rechtsstreits des belgischen Staates gegen niederländische Gesellschaften, die Weiterverkauf von Tickets für Veranstaltungen in Belgien betreiben, wegen widerrechtlichen Markt- und Geschäftspraktiken ABI 2019 C 139/36	31.01.2019 Hof van beroep Antwerpen (BE) [Berufungsgerichtshof Antwerpen] Vorlagebeschluss 24.01.2019, 2017/AR/2150 Verbesserung vom 08.02.2019, 2017/AR/2150	SA Szpunar 23.04.2020 ECLI:EU:C:2020:297 Originalsprache: fr	16.07.2020 ECLI:EU:C:2020:568 BE: Toader	Erste Kammer Mündliche Verhandlung 29.01.2020 siehe auch Rs C-96/21 [VII. e Nr 5] und Rs C-70/22 [VII. b Nr 4]
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefrage wie folgt zu beantworten: Art 1 Abs 1 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass ein Rechtsstreit in Bezug auf eine Klage, die von Behörden eines MS gegen in einem anderen MS niedergelassene Privatpersonen erhoben wurde und gerichtet ist auf die Feststellung des Vorliegens von in unlauteren Geschäftspraktiken bestehenden Zuwiderhandlungen/Verstößen, die Anordnung der Einstellung dieser Praktiken, die Anordnung der Veröffentlichung auf Kosten der Beklagten und die Verhängung eines Zwangsgelds in bestimmter Höhe für jeden zukünftigen Verstoß, unter den Begriff „Zivil- und Handelssachen“ iSd Bestimmung fällt. Hingegen fällt ein solcher Rechtsstreit nicht unter diesen Begriff, soweit er eine Klage betrifft, mit der Behörden beantragen, dass ihnen Befugnisse übertragen werden, die von den im Verhältnis zwischen Privatpersonen geltenden Rechtsvorschriften abweichen.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 1 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass unter den Begriff „Zivil- und Handelssachen“ in dieser Bestimmung eine Klage von Behörden eines MS gegen in einem anderen MS ansässige Gewerbetreibende fällt, in deren Rahmen diese Behörden im Wege eines Hauptantrags beantragen, das Vorliegen von Verstößen, die vermeintlich widerrechtliche unlautere Geschäftspraktiken darstellen, festzustellen und deren Unterlassung anzuordnen, sowie im Wege akzessorischer Anträge beantragen, dass Maßnahmen zur Veröffentlichung angeordnet werden und ein Zwangsgeld verhängt wird.</p>						
12.	Rs C-307/19 (Obala i lučice/NLB Leasing)	Art 1 Abs 1, Art 7 Nr 1, Art 24 Nr 1 VO Art 14 EuZustVO 1393/2007/EG Art 56 AEUV	11.04.2019 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (HR)	SA Bobek 26.11.2020 ECLI:EU:C:2020:971	25.03.2021 ECLI:EU:C:2021:236 BE: Toader	Erste Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>Rom I-VO 593/2008/EG, Rom II-VO</p> <p>Betreiben der Gebühren eines Tagesparkscheins für Parkplatz auf einer öffentlichen Verkehrsfläche über einen Notar eine Zivil- und Handelssache; Parkvertrag ein Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen oder Mietvertrag über eine unbewegliche Sache; Betreibung aufgrund eines fehlenden Parkscheins in Bezug auf eine unerlaubte Handlung oder ein Anspruch aus Vertrag; zeitlicher Anwendungsbereich des IPR (Zadar)</p> <p>ABI 2019 C 263/25</p>	<p>[Oberstes Handelsgericht]</p> <p>Vorlagebeschluss</p> <p>26.03.2019,</p> <p>37 pž-1629/2019-2</p>	<p>Originalsprache: en</p>		<p style="text-align: right;">850</p>
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Ich schlage dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen 1 bis 3 und 5 bis 7 wie folgt zu beantworten:</p> <p>Erste Frage und erster Teil der dritten Frage:</p> <p>Die EuZustVO ist dahin auszulegen, dass ein Vollstreckungsbefehl auf der Grundlage einer „glaubwürdigen Urkunde“ nur dann als „gerichtliches Schriftstück“ iSv Art 1 Abs 1 zu qualifizieren ist, wenn die ausstellende Stelle ein zur Gerichtsorganisation eines MS gehörendes Rechtsprechungsorgan ist.</p> <p>Art 2 und 16 sind dahin auszulegen, dass in Fällen, in denen ein MS Notare nicht als „Übermittlungsstellen“ iSv Art 2 Abs 1 benannt hat, solche Notare „außergerichtliche Schriftstücke“ nicht zum Zwecke der Zustellung in einem anderen MS übermitteln können.</p> <p>Zweite Frage und zweiter Teil der dritten Frage</p> <p>Der Begriff „Zivil- und Handelssachen“ in Art 1 Abs 1 Brüssel Ia-VO und Art 1 Abs 1 EuZustVO ist dahin auszulegen, dass die den zugrunde liegenden Rechtsstreit kennzeichnende Rechtsbeziehung im Vergleich zu dem in solchen Fällen allgemein auf den Einzelnen anwendbaren Rahmen sich nicht durch eine einseitige Ausübung hoheitlicher Befugnisse durch eine der Parteien auszeichnen darf.</p> <p>Es ist zwar Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, doch dürften die Umstände des vorliegenden Falles nicht auf eine solche Ausübung hoheitlicher Befugnisse hindeuten.</p> <p>Fragen 5 bis 7:</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌊 #1 🕒
		VII. i Brüssel Ia-VO				
	<p>Art 7 Abs 1 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass das Parken eines Fahrzeugs auf einem auf einer öffentlichen Straße ausgewiesenen Parkplatz nach der Rechtsordnung eines MS, in dem die Erteilung der Parkscheine und die Erhebung der Gebühren einer privaten Einrichtung übertragen ist, einen „Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag“ iSd Bestimmung darstellen kann.</p>					
	<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 1 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass unter den Begriff „Zivil- und Handelssachen“ iSd Bestimmung ein Antrag auf Beitreibung der Tagesparkscheingebühr für einen gekennzeichneten Parkplatz auf einer öffentl Verkehrsfläche fällt, der von einer Gesellschaft gestellt wurde, die von einer Gebietskörperschaft mit der Verwaltung solcher Parkplätze betraut wurde.</p> <p>2. Art 24 Nr 1 ist dahin auszulegen, dass ein Antrag auf Beitreibung einer Tagesparkscheingebühr für einen gekennzeichneten Parkplatz auf einer öffentl Verkehrsfläche nicht unter den Begriff „Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen“ iSd Bestimmung fällt.</p> <p>3. Art 7 Nr 1 ist zum einen dahin auszulegen, dass unter die Wendung „Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag“ iSd Bestimmung ein Antrag auf Beitreibung einer Gebühr fällt, die auf einem Vertrag beruht, der das Parken auf einem der gekennzeichneten Parkplätze auf einer öffentlichen Verkehrsfläche zum Gegenstand hat, die von einer hiermit betrauten Gesellschaft organisiert und verwaltet werden, und zum anderen dahin, dass dieser Vertrag einen solchen über die Erbringung von Dienstleistungen iSv Art 7 Nr 1 lit b SpS 2 darstellt.</p>					
13.	Rs C-433/19 (Ellmes Property Services/SP)	Art 7 Nr 1 lit a, Art 24 Nr 1 UAbs 1 Internationale Zuständigkeit für Klage eines Wohnungseigentümers gegen einen anderen auf Verbot der touristischen Nutzung auf Grundlage der ausschließlichen Zuständigkeit eines dinglichen Rechts oder nach dem Erfüllungsgerichtsstand am Belegenheitsort (Zell am See) ABl 2019 C 357/4	06.06.2019 OGH (AT) Vorlagebeschluss 21.05.2019, 5 Ob 52/19m = ECLI:AT:OGH0002:20 19:RS0132656 ECLI:AT:OGH0002:2019: 00500B00052.19M.0521. 000	SA Szpunar 18.06.2020 ECLI:EU:C:2020:482 Originalsprache: fr	11.11.2020 ECLI:EU:C:2020:900 BE: <i>Silva de Lapuerta</i>	Erste Kammer
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aus diesen Gründen schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten:</p> <p>1. Art 24 Nr 1 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass eine von einem Wohnungseigentümer auf Unterlassung der touristischen Nutzung einer Wohnung durch einen anderen Wohnungseigentümer mit der Begründung erhobene Klage, dass diese Nutzung nicht der im Wohnungseigentumsvertrag vereinbarten entspreche, nur dann</p>					

851

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>VII. i Brüssel Ia-VO</p> <p>unter diese Vorschrift fällt, wenn diese Nutzung jedermann entgegengehalten werden kann. Hierzu wird letztlich das nationale Gericht die entsprechenden Nachprüfungen vornehmen müssen.</p> <p>2. Art 7 Nr 1 lit a ist dahin auszulegen, dass eine solche Klage, wenn die im Wohnungseigentumsvertrag vereinbarte Nutzung nicht jedermann entgegengehalten werden kann, unter den Begriff „Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag“ iSd Vorschrift fällt. Unter diesen Umständen ist die streitgegenständliche vertragliche Verpflichtung eine Unterlassungspflicht, genauer gesagt eine Pflicht, die Widmung einer Sache am Belegenheitsort nicht in einer Weise, die dem Wohnungseigentumsvertrag widerspricht, zu ändern. Um festzustellen, ob der Erfüllungsort dieser Verpflichtung dem Belegenheitsort der der Regelung über Wohnungseigentum unterliegenden Wohnung entspricht, hat das nationale Gericht – unter Anwendung der Kollisionsnormen des angerufenen Gerichts – diesen Erfüllungsort nach dem für diese Verpflichtung geltenden Recht zu bestimmen.</p>				
		<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 24 Nr 1 ist dahin auszulegen, dass die Klage eines Wohnungseigentümers, mit der einem anderen Wohnungseigentümer derselben Liegenschaft verboten werden soll, die in einem Wohnungseigentumsvertrag vereinbarte Widmung seines Wohnungseigentumsobjekts eigenmächtig und ohne Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer zu ändern, ein Verfahren ist, welches „dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen“ iSd Bestimmung zum Gegenstand hat, sofern diese Widmung nicht nur den Miteigentümern dieser unbeweglichen Sache, sondern jedermann entgegengehalten werden kann, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist.</p> <p>2. Art 7 Nr 1 lit a ist dahin auszulegen, dass dann, wenn die in einem Wohnungseigentumsvertrag vereinbarte Widmung eines Wohnungseigentumsobjekts nicht jedermann entgegengehalten werden kann, die Klage eines Wohnungseigentümers, mit der einem anderen Wohnungseigentümer derselben Liegenschaft verboten werden soll, die Widmung seines Wohnungseigentumsobjekts eigenmächtig und ohne Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer zu ändern, ein Verfahren ist, das „ein[en] Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag“ iSd Bestimmung zum Gegenstand hat. Unter Vorbehalt einer Überprüfung durch das vorliegende Gericht ist der Erfüllungsort der Verpflichtung der Ort, an dem das Wohnungseigentumsobjekt belegen ist.</p>				
14.	Rs C-189/20 (VKI/Laudamotion)	<p>Art 17 Abs 3, Art 19, 25, 67 VO Klausel-RL 93/13/EWG Rom I-VO 593/2008/EG Steht die Brüssel Ia-VO einer Missbrauchskontrolle einer internationalen Gerichtsstandsvereinbarung nach der Klausel-RL entgegen; Inhaltskontrolle nach dem nationalen Recht des prorogierten MS eröffnet; Missbrauchskontrolle nach dem</p>	<p>05.05.2020 OGH (AT) Vorlagebeschluss 27.02.2020, 8 Ob 107/19x ECLI:AT:OGH0002:2020:00800B00107.19X.0227.001</p>	keine SA GA <i>Szpunar</i>	keine Entscheidung BE: <i>Toader</i>	<p>Präsident des EuGH 19.11.2020 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2020:974</p> <p>siehe auch Rs C-519/19 [VII. h Nr 1st] und Rs C-551/24 [I. a Nr 385]</p> <p>Verbandsklage</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Art 14 Abs 2 lit a sublit ii AN- Soziale Sicherheit-VO 1408/71/EWG Zivilluftfahrt- Verwaltungsverfahren-VO 3922/91/EWG Person, im Bereich der Luftfahrt und des Flugpersonals nach der AN-Soziale Sicherheit-VO überwiegend im Gebiet des MS beschäftigt, in welchem sie wohnt, auszulegen im Gleichklang mit Ort, an dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet nach Brüssel Ia- VO ABI 2021 C 349/23	Vorlagebeschluss 21.12.2020, 29237/2020			855
18.	Rs C-393/21 (Lufthansa Technik AERO Alzey/Arik Air ea)	Art 36 Abs 1, Art 44 Abs 2 VO Art 23 EuVTVO 805/2004/EG Auslegung des Begriffs agU und Ermessensspielraum im Vollstreckungsverfahren; Umstände im Rechtsbehelfsverfahren im Ursprungs-MS von Relevanz; Aufhebung der Entscheidung, auf deren Grundlage ein Europäischer Vollstreckungstitel erteilt wurde; Gegenstand der Beurteilung bei der Entscheidung über die Anwendung des Begriffs agU	28.06.2021 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LT) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 23.06.2021, 3K-3-199-701/2021	GA <i>Pikamäe</i> 20.10.2022 ECLI:EU:C:2022:820 Originalsprache: fr	16.02.2023 ECLI:EU:C:2023:104 BE: <i>Spineanu-Matei</i>	Vierte Kammer PM 32/32 Mündliche Verhandlung 08.09.2022

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ABI 2021 C 368/8				856
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Art 26 EuVTVO ist dahin auszulegen, dass der in dieser Bestimmung verwendete Begriff agU den schweren und nicht wiedergutzumachenden Schaden umfasst, der dem Schuldner durch die sofortige Vollstreckung der als EuVT bestätigten Entscheidung entstehen kann, und damit eine Notlage kennzeichnet, die der Schuldner nachzuweisen hat. Ist dies der Fall, so obliegt es dem Gericht oder der zuständigen Behörde des Vollstreckungs-MS, eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Nur die in Art 23 lit a und b EuVTVO genannten Maßnahmen zur Beschränkung des Vollstreckungsverfahrens können in Kombination angewandt werden.</p> <p>Art 6 und 11 EuVTVO sind dahin auszulegen, dass wenn die Vollstreckbarkeit der als EuVT bestätigten Entscheidung im Ursprungs-MS ausgesetzt wurde und die in Art 6 Abs 2 vorgesehene Bescheinigung der zuständigen Instanz im Vollstreckungs-MS übermittelt wurde, ist diese Instanz im Rahmen der Anwendung der anwendbaren nationalen Vorschriften verpflichtet, die volle Wirksamkeit von Art 11 durch Aussetzung des Vollstreckungsverfahrens zu gewährleisten.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 23 lit c EuVTVO ist dahin auszulegen, dass der dort verwendete Begriff agU eine Situation erfasst, in der die Fortsetzung des Verfahrens zur Vollstreckung einer als EuVT bestätigten Entscheidung, wenn der Schuldner im Ursprungs-MS einen Rechtsbehelf gegen diese Entscheidung oder einen Antrag auf Berichtigung oder Entzug der Bestätigung als EuVT gestellt hat, diesen Schuldner der tatsächlichen Gefahr eines besonders schweren Schadens aussetzen würde, dessen Behebung im Falle der Aufhebung dieser Entscheidung oder der Berichtigung oder des Entzugs der Bestätigung als Vollstreckungstitel unmöglich oder äußerst schwierig wäre. Dieser Begriff bezieht sich nicht auf Umstände iZm dem gerichtlichen Verfahren, das im Ursprungs-MS gegen die als EuVT bestätigte Entscheidung oder die Bestätigung als EuVT geführt wird. Art 23 ist dahin auszulegen, dass er die gleichzeitige Anwendung der in seinen lit a und b vorgesehenen Maßnahmen der Beschränkung und der Leistung einer Sicherheit zulässt, nicht aber die gleichzeitige Anwendung einer dieser beiden Maßnahmen mit der in seinem lit c vorgesehenen Maßnahme der Aussetzung des Vollstreckungsverfahrens. Art 6 Abs 2 iVm Art 11 ist dahin auszulegen, dass wenn die Vollstreckbarkeit einer als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigten Entscheidung im UrsprungsMS ausgesetzt wurde und die in diesem Artikel 6 Absatz 2 vorgesehene Bescheinigung dem Gericht des VollstreckungsMS vorgelegt wurde, dieses Gericht verpflichtet ist, auf der Grundlage dieser Entscheidung das im letztgenannten Staat eingeleitete Vollstreckungsverfahren auszusetzen. 						
19.	Rs C-685/21 (YV/Stadtverkehr Lindau)	Art 11 Abs 1 und Art 13 Abs 2 Qualifizierung eines Busunternehmens, das von der Versicherungspflicht ausgenommen ist, als Versicherer (nach dem anwendbaren Recht als „Quasiversicherer“) für die von	15.11.2021 OGH (AT) Vorlagebeschluss 21.10.2021, 2 Ob 121/21j ECLI:AT:OGH0002:2021: 00200B00121.21I.1021.0 00	keine SA GA <i>Emiliou</i>	keine Entscheidung BE: <i>Csehi</i>	Präsident des EuGH 30.03.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:299

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		ihm gehaltenen KFZ wie ein Versicherer nach den Vorschriften des Versicherungsrechts haftet; Ansprüche gegen das Busunternehmen aus einem Verkehrsunfall im Ausland (Bodenseeregion) ABI 2022 C 84/28				857
20.	Rs C-90/22 (Gjensidige/Rhenus Logistics und ACC Distribution)	ErwGr 21, 22, Art 25, 29, 31, 71, Art 45 Abs 1 lit e sublit ii VO Art 31 CMR ¹ Gegenstand einer Gerichtsstandsvereinbarung im Falle der Anwendung der Brüssel Ia-VO und von Art 31 CMR; Gerichtsstandsvereinbarungen durch erweiterte Auslegung auch auf Art 67 ff bezogen; Verhältnis ordre public und Rechtslage nach CMR, welche Gerichtsstands- als Rechtswahlvereinbarung nicht beachtet (NL-LT) ABI 2022 C 237/24	10.02.2022 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LT) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 10.02.2022, e3K-3-14-1075/2022	GA <i>Emiliou</i> 14.12.2023 ECLI:EU:C:2023:994 Originalsprache: en	21.03.2024 ECLI:EU:C:2024:252 BE: <i>Kumin</i>	Mündliche Verhandlung 23.03.2023 858
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten: Art 45 Abs 1 lit a und e sublit ii ist dahin auszulegen, dass die darin genannten Gründe für die Versagung der Anerkennung nicht auf eine Situation Anwendung finden, in der das Ursprungsgericht seine Zuständigkeit auf der Grundlage einer von mehreren Vorschriften bejaht hat, die in einem besonderen Übereinkommen iSv Art 71</p>						

¹ Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road 1956 (CMR), [Unidroit](#).

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>enthalten sind und die eine Gerichtsstandsvereinbarung umfassen, diese aber nicht als ausschließlich qualifizieren, wenn das Ursprungsgericht nicht das Gericht war, das in der von den betroffenen Parteien geschlossenen Gerichtsstandsvereinbarung bezeichnet wurde.</p> <p>Ferner ist Art 45 Abs 1 lit a dahin auszulegen, dass ein Fehler, sollte er erwiesen sein, bei der Bestimmung des anwendbaren Rechts für sich genommen nicht dazu führen kann, dass einer Entscheidung die Anerkennung mit der Begründung versagt wird, dass sie der öffentlichen Ordnung des ersuchten Staates widerspricht.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 45 Abs 1 lit a und e sublit ii ist dahin auszulegen, dass er es einem Gericht eines MS nicht gestattet, die Anerkennung einer Entscheidung eines Gerichts eines anderen MS mit der Begründung zu versagen, dass sich das letztere Gericht für zuständig erklärt hat, über eine Klage aus einem Vertrag über eine internationale Beförderung zu befinden, und dabei eine in diesem Vertrag enthaltene Gerichtsstandsvereinbarung iSv Art 25 außer Acht gelassen hat.</p>						
21.	Rs C-497/22 (EM/Roompot Service)	Art 24 Nr 1 Satz 1 Internationale Zuständigkeit bei kurzzeitiger Gebrauchsüberlassung einer Ferienwohnung in einem Ferienpark mit Zusatzleistungen ausschließlich am Belegenheitsort (Waterpark Zwartkruis) ABI 2022 C 389/7	22.07.2022 LG Düsseldorf (DE) Vorlagebeschluss 08.07.2022, [ohne GZ]	GA <i>Richard de la Tour</i> 29.06.2023 ECLI:EU:C:2023:535 Originalsprache: fr	16.11.2023 ECLI:EU:C:2023:873 BE: <i>Spineanu-Matei</i>	Vierte Kammer Covid-19 < roompot.de > 859
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Art 24 Nr 1 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass ein Vertrag, mit dem eine Ferienwohnung in einem Ferienpark durch ein Tourismusunternehmen für den kurzzeitigen persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt wird, nicht in seinen Anwendungsbereich fällt; hilfsweise, dass die Klage auf Rückzahlung eines Teils des gezahlten Preises nach einer Änderung der Bedingungen eines Vertrags über die Miete einer Ferienwohnung durch eine der Parteien in seinen Anwendungsbereich fällt.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 24 Nr 1 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass ein Vertrag zwischen einer Privatperson und einem Tourismusunternehmen, mit dem das Unternehmen eine in einem von ihm betriebenen Ferienpark gelegene Ferienwohnung zum kurzzeitigen persönlichen Gebrauch zur Verfügung stellt und der über die Gebrauchsüberlassung dieser Wohnung hinaus die Erbringung einer Gesamtheit von Dienstleistungen gegen einen Gesamtpreis umfasst, nicht unter die Wendung „Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen“ iSd Bestimmung fällt.</p>						
22.	verb Rs C-345/22	Art 25	25.05.2022	GA Collins	25.04.2024	Sechste Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
23.	und C-347/22 (Maersk/Allianz) und C-346/22 (Mapfre/MACS)	VII. i Brüssel Ia-VO Erfasst die Sanktion der materiellen Nichtigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung (zug UK) in internationalen Seefrachtverträgen nach nationalem Recht auch die Wirksamkeit ggü Dritten; Notwendigkeit nach nationalem Recht einer einzeln und gesondert ausgehandelten Gerichtsstandsvereinbarung bei Konnossement an einen Dritten und zusätzliche Voraussetzungen zulässig; Zulässigkeit des Übergangs von Rechten und Pflichten ohne die Gerichtsstandsvereinbarung ABI 2022 C 368/12 ABI 2022 C 368/13	Audiencia Provincial de Pontevedra (ES) [Regionalgericht Pontevedra] Vorlagebeschluss 17.05.2022, 942/2021 738/2021 16.05.2022, 1120/2021	16.11.2023 ECLI:EU:C:2023:889 Originalsprache: en	ECLI:EU:C:2024:349 BE: <i>Kumin</i>	#1
24.						860 861 862
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten:</p> <p>1. Art 25 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass eine Gerichtsstandsklausel, die zwischen einem Verfrachter und einem Befrachter vereinbart und in ein Konnossement eingefügt wurde, gegenüber dessen Drittinhaber wirksam ist, wenn dieser mit dem Erwerb des Konnossements in die Rechte und Pflichten des Befrachters eingetreten ist. Es ist Sache des angerufenen Gerichts, diese Frage anhand des in der Sache anwendbaren nationalen Rechts zu beantworten, wie es in Anwendung der Bestimmungen des internationalen Privatrechts dieses Gerichts bestimmt wurde. Die in dieser Vorschrift aufgestellte Regel, dass die materielle Wirksamkeit einer Gerichtsstandsklausel nach dem Recht des MS des Gerichts oder der Gerichte zu beurteilen ist, die in dieser Klausel bezeichnet sind, gilt nicht für die Frage, ob die in einem Konnossement enthaltene Gerichtsstandsklausel gegenüber einem Drittinhaber des Konnossements wirksam ist.</p> <p>2. Art 25 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass er nationalen Rechtsvorschriften entgegensteht, nach denen ein an einem Seefrachtvertrag zwischen einem Verfrachter und einem Befrachter nicht beteiligter Dritter, der das diesen Vertrag dokumentierende Konnossement erwirbt, in alle Rechte und Pflichten des Befrachters mit Ausnahme der im Konnossement enthaltenen Gerichtsstandsklausel eintritt, die ihm gegenüber nur wirksam ist, wenn er sie einzeln und gesondert ausgehandelt hat.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		<p>1. Art 25 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass sich die Wirksamkeit einer Gerichtsstandsklausel gegenüber dem Drittinhaber des Konnossements, in dem diese Klausel enthalten ist, nicht nach dem Recht des MS richtet, dem das oder die in der Klausel bezeichneten Gerichte angehören. Die Klausel kann dem Drittinhaber entgegengehalten werden, wenn er durch den Erwerb des Konnossements in sämtliche Rechte und Pflichten einer der ursprünglichen Vertragsparteien eintritt, was nach dem in der Sache anwendbaren Recht zu beurteilen ist, das nach den Vorschriften des internationalen Privatrechts des MS, dem das mit dem Rechtsstreit befasste Gericht angehört, zu bestimmen ist.</p> <p>2. Art 25 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der ein an einem Seefrachtvertrag zwischen einem Verfrachter und einem Befrachter nicht beteiligter Dritter, der das diesen Vertrag dokumentierende Konnossement erwirbt und somit dessen Drittinhaber wird, in alle Rechte und Pflichten des Befrachters mit Ausnahme derjenigen eintritt, die sich aus einer in dem Konnossement enthaltenen Gerichtsstandsklausel ergeben, und diese Klausel dem Dritten nur dann entgegengehalten werden kann, wenn er sie einzeln und gesondert ausgehandelt hat.</p>				
25.	Rs C-625/24 (ClaimCompass/Wi zz Air)	Art 5 Abs 1, Art 7 Nr 1 und 5 Verfahren ist noch einseitig, da die (potenzielle) Bekl mit Zweigniederlassung in BG erst durch Erlass eines Zahlungsbefehls Partei würde; Ansprüche aus großer Ankunftsverspätung in VAR aus der Fluggastrechte-VO; Zulässigkeit einer Zuständigkeit am Sitz der Zweigniederlassung des ausf LFU für Eilverfahren nach nat Verfahrensrecht; Erfordernis, eines Vertrages im Rahmen der Tätigkeit dieser Zweigniederlassung; Begriff der Zweigniederlassung; Regelung auch der örtlichen Zuständigkeit durch VO; Prüfung der Zuständigkeit in einem noch einseitigen nationalen Verfahren durch die	25.09.2024 Sofiyski rayonen sad (BG) Vorlagebeschluss 24.09.2024, 35287/2024 Anm: nicht auf de publiziert	keine SA GA <i>Campos Sánchez-Bordona</i>	Beschluss gem Art 53, Abs 2 und Art 94 lit c VerfO-EuG 04.09.2025 ECLI:EU:C:2025:683 BE: <i>Biltgen</i> Anm: nur auf fr und bg publiziert	Sechste Kammer (3) siehe auch Rs C-19/25 [VII. i Nr 864] siehe auch Rs C-476/16) [I. c Nr 7]; Rs C-190/18 [II. a Nr 4]; Rs C-723/19 [VII. a Nr 28]; Rs C-766/19 [I. a Nr 218]; Rs C-137/20 [I. a Nr 234]; verb Rs C-221/21 und Rs C-222/21 [II. d Nr 3 f); Rs C-765/21 [XIII. Nr 2]; Rs C-70/22 [VII. b Nr 4]; Rs C-24/23 [VII. a Nr 113] und Rs C-534/24 [VII. m Nr 4]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		Bekl erst nach einem Zustellungsversuch ABI C 2024/1212				863
<p>Tenor (gekürzt): Das vorgelegte Vorabentscheidungsersuchen ist offensichtlich unzulässig. Andererseits hat das vorlegende Gericht dem EuGH nicht die erforderlichen Angaben übermittelt, um beurteilen zu können, ob das Mahnverfahren in der Hauptsache fortbesteht, falls es die Rücknahme der Klage der Kl in der Hauptsache als Rechtsmissbrauch einstufen würde. (Rn 30)</p>						
26.	Rs C-19/25 (ClaimCompass II)	Art 5 Abs 1, Art 7 Nr 1 und 5 Läuft Verhalten der Kl des Ausgangsverfahrens dem öffentlichen Interesse zuwider (JZZ nach Art 267 AEUV und Art 19 Abs 1 EUV [VvL]) nach Antrag der Kl auf Einstellung des Mahnverfahrens vor dem nationalen Gericht – in dessen Verlauf die Vorlage zu Rs C- 625/24 erfolgte – wegen Zurückziehung der Ansprüche ohne Angabe von Gründen, und Rechtsmissbrauch, da die Kl ein weiteres Verfahren in Gang setzen kann, ohne auf eine Entscheidung im Vorlageverfahren warten zu müssen; Kann das vorlegende Gericht die Zurückziehung ablehnen wegen Verletzung des Grundsatz des Rechtsmissbrauchsverbots als allgemeiner Rechtsgrundsatz gem	15.01.2025 Sofiyski rayonen sad (BG) [Kreisgericht Sofia] Vorlagebeschluss 15.01.2025 35287/2024 Anm: nur auf bg und fr publiziert	keine SA GA <i>Campos Sánchez- Bordona</i>	Beschluss gem Art 53, Abs 2 und Art 94 lit c VerfO-EuG 04.09.2025 ECLI:EU:C:2025:681 BE: <i>Biltgen</i> Anm: nur auf fr und bg publiziert	Sechste Kammer (3) siehe auch Rs C-625/24 [VII. i Nr 863] siehe auch Rs C-476/16) [I. c Nr 7]; Rs C-190/18 [II. a Nr 4]; Rs C-723/19 [VII. a Nr 28]; Rs C-766/19 [I. a Nr 218]; Rs C-137/20 [I. a Nr 234]; verb Rs C-221/21 und Rs C-222/21 [II. d Nr 3 f); Rs C-765/21 [XIII. Nr 2]; Rs C-70/22 [VII. b Nr 4]; Rs C-24/23 [VII. a Nr 113] und Rs C-534/24 [VII. m Nr 4]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Art 6 Abs 3 EUV [VvL] iSe einer einheitlichen Auslegung des Unionsrechts nicht publiziert				864
		<p>Tenor (gekürzt): Das vorgelegte Vorabentscheidungsersuchen ist offensichtlich unzulässig. Andererseits präzisiert das vorlegende Gericht nicht, unter welchen Voraussetzungen eine nach nationalem Verfahrensrecht erfolgte Klageverzichtserklärung einen solchen Missbrauch im Hinblick auf das Unionsrecht darstellen könnte. (Rn 29) Jedenfalls hängt die Frage, welche Kriterien bei einer Interessenabwägung zur Beurteilung des Vorliegens eines Missbrauchs eines nationalen Verfahrensrechts zu berücksichtigen sind, eng mit der Auslegung dieses Rechts zusammen. Nach stRspr ist der EuGH jedoch nicht für die Auslegung des nationalen Rechts zuständig, ... (Rn 30)</p>				
27.	Rs C-515/25 (NL/Wizz Air „Mekanova“)	Art 5 Abs 1, Art 7 Nr 1 lit a und Nr 5 Zwingende Zuständigkeit durch Erfüllungsortgerichtsstand, die nicht durch spezielle nationale Verfahren, wie ein Mahnverfahren, ausgeschlossen werden kann, bei Geltendmachung von Ausgleichsleistungen nach der Fluggastrechte-VO wegen großer Ankunftsverspätung und Annullierung; Aufhebung einer in einem solchen bereits erlassenen Entscheidung ggf bei versuchter rechtswidriger Gerichtswahl; autonome Auslegung des Begriffs „Zweigniederlassung“ und idZ Vertragsschluss sowie Qualifikation einer „Betriebsstätte“ nach nationalem	29.07.2025 Sofiyski rayonon sad (BG) [Kreisgericht Sofia] Vorlagebeschluss 29.07.2025, 24928/2024	ausständig	ausständig	siehe auch Rs C-625/24 [VII. i Nr 863] und Rs C-19/25 [VII. i Nr 864]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Recht; regelt Gerichtsstand der Zweigniederlassung auch örtliche Zuständigkeit (OTP-NAP) ABI C 2025/5812				865
28.	Rs C-12/26 (U. Y. und B. C. ea/Magical Cruise)	Art 7 Nr 1 lit b, Art 18 Abs 1 Steht bei Streitigkeiten aus einer Kreuzfahrt (Pauschalreise) den Reisenden neben dem Verbrauchergerichtsstand am Wohnsitz der Kläger und dem Gerichtsstand im MS des (Wohn)Sitzes des Beklagten zusätzlich auch der Erfüllungsortgerichtsstand in einem anderen MS (hier am Abfahrts-/Ankunftsort in Venedig) offen (Venedig/Venedig) ABI C 2026/1864	13.01.2026 Corte suprema di cassazione (IT) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 07.10.2025, 30133/2022	ausständig	ausständig	< magicalcruise.com > Disney Cruise Line Anm: Art 17 Abs 1 Brüssel Ia-VO „... so bestimmt sich die Zuständigkeit unbeschadet des Artikels 6 und des Artikels 7 Nummer 5 nach diesem Abschnitt“ 866
29.	Rs C-239/26 (FD/Rilke)	Art 1 Abs 1, Art 7 Nr 1, Art 17 Abs 1 Internationale Zuständigkeit bei Nachforderung aus Kaufvertrag über eine Immobilie in einer Touristenwohnanlage, in welchem nicht der laut Steuerbehörde höhere MWSt-Satz von 22%, sondern der geringere von 10% vereinbart worden war;	23.03.2026 Tribunale civile di Trieste (IT) [Zivilgericht Triest] Vorlagebeschluss 10.02.2026 [ohne GZ]			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. i Brüssel Ia-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Qualifizierung der Überwälzung der MWSt-Nachzahlung als Zivil- und Handelssachen“ oder als „Steuersache“; Qualifizierung als „Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag“ und ggf auch als Verbrauchersache noch nicht im ABl publiziert				867

j. Gleichbehandlungs-RL [2000/43/EG](#) - Auswahl

- Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29.06.2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, ABl 2000 L 180/22.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. j Gleichbehandlungs-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-30/19 (Diskriminierungsombudsmannen/Braathens Regional Aviation)	Art 15, 17 RL Art 47 GRC Schadenersatz wegen Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft (hier: Chile) bei der Flugbeförderung; nationales Sanktionensystem (GOT-STO) ABI 2019 C 103/16	09.07.2019 Högsta domstolen (SE) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 20.12.2018, Ö 2343-18	GA <i>Saugmandsgaard Øe</i> 14.05.2020 ECLI:EU:C:2020:374 Originalsprache: fr	15.04.2021 ECLI:EU:C:2021:269 BE: <i>von Danwitz</i>	Große Kammer Mündliche Verhandlung 11.02.2020 868
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Folglich schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefrage wie folgt zu beantworten: Die Bestimmungen der Gleichbehandlungs-RL, insb Art 7, 8 und 15, betrachtet im Licht von Art 47 GRC, sind dahin auszulegen, dass in einer Rs, in der es um den Verstoß gegen ein Verbot der Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft geht und in der die Person, die sich für verletzt hält, Schadenersatz wegen Diskriminierung verlangt, diese Person, falls der mutmaßliche Urheber der Diskriminierung zwar zur Leistung von Schadenersatz bereit ist, aber die Diskriminierung bestreitet, das Recht hat, diese Diskriminierung gerichtlich prüfen und gegebenenfalls feststellen zu lassen. Ein prozessuales Mittel zur Verfahrensbeendigung wie das Anerkenntnis darf zu keinem anderen Ergebnis führen.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 7 und 15 RL iVm Art 47 GRC sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Rechtsvorschrift entgegenstehen, die ein Gericht, das mit einer Klage auf Schadenersatz wegen des Vorwurfs einer gem dieser RL verbotenen Diskriminierung befasst ist, daran hindert, den Antrag auf Feststellung des Vorliegens dieser Diskriminierung zu prüfen, wenn der Bekl sich zur Zahlung des geforderten Schadenersatzes bereit erklärt, ohne jedoch das Vorliegen der Diskriminierung einzuräumen. Es ist Sache des mit einem Rechtsstreit zwischen Privatpersonen befassten nationalen Gerichts, im Rahmen seiner Befugnisse den Rechtsschutz zu gewährleisten, der den Einzelnen aus Art 47 GRC erwächst, indem es erforderlichenfalls jede entgegenstehende Bestimmung des nationalen Rechts unangewendet lässt.</p>						

**k. Reiseinformationsdienste-delVO [2017/1926/EU](#) zur Ergänzung der IVS-RL [2010/40/EU](#) **

- delVO 2017/1926/EU der Kommission vom 31.05.2017 zur Ergänzung der RL 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Bereitstellung EU-weiter multimodaler Reiseinformationsdienste (Text von Bedeutung für den EWR), ABI 2017 L 272/1 idF ABI 2019 L 125/24.
- Vertragsverletzungsverfahren gegen BG, HR, GR, IT, LT, MT, PT, RO, SI und CY vom 14.05.2020 wegen Nichteinrichtung nationaler Zugangspunkte zur Bereitstellung multimodaler Reiseinformationen, [INF/20/859](#); eingestellt; siehe [Infringements proceedings](#).

noch keine Verfahren publiziert

I. Arbeitsrecht - Auswahl

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. I Arbeitsrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-660/20 (MK/Lufthansa Cityline)	§ 4 Nr 1 und 2 Anhang (Rahmenvereinbarung) Teilzeitarbeit-RL 97/81/EG Schlechterbehandlung von Teilzeitbeschäftigten durch nationale Vorschrift, die die zusätzliche Mehrflugdienststundenvergütung für Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte einheitlich daran knüpft, dass dieselbe Zahl von Arbeitsstunden überschritten wird und der Zweck zusätzlichen Vergütung Ausgleich einer besonderen Arbeitsbelastung auszugleichen ABI 2021 C 62/17	04.12.2020 BAG (DE) Vorlagebeschluss 11.11.2020, 10 AZR 185/20 ECLI:DE:BAG:2020:11112 O.B.10AZR185.20A.0	GA <i>Emiliou</i> 01.12.2022 ECLI:EU:C:2022:953 Originalsprache: en	19.10.2023 ECLI:EU:C:2023:789 BE: <i>Kumin</i>	Erste Kammer Mündliche Verhandlung 21.09.2022
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): § 4 Nr 1 Rahmenvereinbarung (Anhang Teilzeitarbeit-RL 97/81/EG) ist dahin auszulegen, dass er einer tarifvertraglichen Bestimmung, nach der eine zusätzliche Vergütung für teilzeitbeschäftigte und vollzeitbeschäftigte AN einheitlich daran gebunden ist, dass die gleiche Anzahl von Arbeitsstunden überschritten wird, nicht entgegensteht, wenn die gleiche von teilzeitbeschäftigten und vollzeitbeschäftigten AN geleistete Stundenzahl für die gleiche Arbeit gleich vergütet wird.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> § 4 Nr 1 Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit ist dahin auszulegen, dass eine nationale Regelung, die die Zahlung einer zusätzlichen Vergütung für Teilzeitbeschäftigte und für vergleichbare Vollzeitbeschäftigte einheitlich daran knüpft, dass dieselbe Zahl Arbeitsstunden bei einer bestimmten Tätigkeit wie dem Flugdienst eines Flugzeugführers überschritten wird, eine „schlechtere“ Behandlung der Teilzeitbeschäftigten im Sinne dieser Vorschrift darstellt. § 4 Nr 1 f Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die die Zahlung einer zusätzlichen Vergütung für Teilzeitbeschäftigte und für vergleichbare Vollzeitbeschäftigte einheitlich daran knüpft, dass dieselbe Zahl Arbeitsstunden bei einer bestimmten Tätigkeit wie dem Flugdienst eines Flugzeugführers überschritten wird, um eine besondere Arbeitsbelastung bei dieser Tätigkeit auszugleichen. 						

869

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. I Arbeitsrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
2.	Rs C-206/22 (TF/Sparkasse Südpfalz)	Art 7 Abs 1 Arbeitszeit-RL 2003/88/EG Art 31 Abs 2 GRC Urlaubsanspruch während staatlich angeordneter Quarantäne ABI 2022 C 237/36	17.03.2022 Arbeitsgericht Ludwigshafen (DE) Vorlagebeschluss 17.03.2022	GA <i>Pikamäe</i> 04.05.2023 ECLI:EU:C:2023:384 Originalsprache: fr	14.12.2023 ECLI:EU:C:2023:984 BE: <i>Ziemele</i>	Erste Kammer Covid-19 🌟 870
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich vor, wie folgt zu antworten: Art 7 Arbeitszeit-RL und Art 31 Abs 2 GRC sind wie folgt auszulegen: Sie stehen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten, nach denen bezahlter Jahresurlaub, der einem AN bewilligt worden ist, wenn er mit einer von einer Behörde wegen eines Kontakts des AN zu einer mit einem Virus infizierten Person angeordneten Quarantäne zusammenfällt, nicht auf einen anderen Zeitraum als den ursprünglich festgelegten verschoben werden kann, nicht entgegen.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 7 Abs 1 Arbeitszeit-RL und Art 31 Abs 2 GRC sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung oder Gepflogenheit nicht entgegenstehen, nach der es nicht statthaft ist, Tage bezahlten Jahresurlaubs zu übertragen, die einem Arbeitnehmer, der nicht krank ist, für einen Zeitraum gewährt werden, der mit dem Zeitraum einer Quarantäne zusammenfällt, die von einer Behörde wegen eines Kontakts dieses Arbeitnehmers mit einer mit einem Virus infizierten Person angeordnet wurde.</p>					
3.	Rs C-314/23 (STAVLA/Air Nostrum ea)	Art 14 Abs 1 lit c Gleichbehandlungs-RL 2006/54/EG Qualifizierung als mittelbare Diskriminierung, wenn Gruppe wie die der Flugbegleiter, die zum Großteil aus Frauen besteht, für Reisekosten mit einem geringeren Betrag entschädigt als andere Gruppe von AN wie die der Piloten, die mehrheitlich aus Männern besteht vor dem Hintergrund unterschiedliche Tarifverträge ausgehandelt mit unterschiedlichen Gewerkschaftsvertretungen	22.05.2023 Audiencia Nacional (ES) [Nationaler Gerichtshof] Vorlagebeschluss 17.03.2023, 350/2022	GA <i>Szpunar</i> 06.06.2024 ECLI:EU:C:2024:475 Originalsprache: fr	04.10.2024 ECLI:EU:C:2024:842 BE: <i>Rossi</i> Anm: nur auf es und fr publiziert	Vierte Kammer Mündliche Verhandlung 19.03.2024

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. I Arbeitsrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1 🕒
		ABI 2023 C 329/8				871
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Frage wie folgt zu beantworten: Art 14 Abs 1 lit c Gleichbehandlungs-RL ist dahin auszulegen, dass er einer Praxis entgegensteht, nach der eine Fluggesellschaft dem mehrheitlich aus Frauen bestehenden Flugkabinenpersonal zur Deckung der auf Dienstreisen anfallenden Verpflegungskosten ein Tagegeld in geringerer Höhe zahlt, als es aus dem gleichen Grund dem mehrheitlich aus Männern bestehenden technischen Flugpersonal gezahlt wird, wenn sich diese Ungleichbehandlung aus der Anwendung zweier gesonderter Tarifverträge ergibt, die zwischen dem Arbeitgeber und den verschiedenen Gewerkschaften ausgehandelt worden sind.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 2 Abs 1 lit e und Art 4 Gleichbehandlungs-RL sind dahingehend auszulegen, dass zum einen Tagegelder, die pauschal bestimmte Kosten ausgleichen, die AN aufgrund von Dienstreisen entstehen, einen Bestandteil ihres Arbeitsentgelts darstellen und zum anderen ein Unterschied in der Höhe solcher Tagegelder, je nachdem, ob sie einer Gruppe von AN, die überwiegend aus Männern besteht, oder einer Gruppe von AN, die überwiegend aus Frauen besteht, gewährt werden, durch diese RL nicht verboten ist, wenn diese beiden Gruppen von AN nicht die gleiche Arbeit oder eine Arbeit, der ein gleicher Wert beigemessen wird, ausüben.</p>						
4.	Rs C-402/24 (BL/A als Insolvenzverwalter der Luftfahrtgesellschaft Walter) „Sewel“	Art 3 f, Art 6 Massenentlassungs-RL 98/59/EG Ansprüche Pilotin nach Einstellung des Geschäftsbetriebs mit sofortiger Wirkung und anschließender Insolvenzeröffnung 2020; Zweck der Massenentlassungsanzeige erfüllt wenn die nationale Arbeitsagentur eine - objektiv fehlerhafte - Massenentlassungsanzeige nicht beanstandet; Korrektur, Ergänzung oder Nachholung möglich; Entlassungssperre als Sanktion ABI C 2024/5216	10.06.2024 BAG (DE) Vorlagebeschluss 23.05.2024, 6 AZR 152/22 = ECLI:DE:BAG:2024:23052 4.B.6AZR152.22A.0	Verzicht auf SA GA Norkus	30.10.2025 ECLI:EU:C:2025:840 BE: <i>Sahún</i>	Fünfte Kammer
<p>Tenor (gekürzt): 1. Art 3 Massenentlassungs-RL ist dahin auszulegen, dass der Zweck der Anzeige einer beabsichtigten Massenentlassung bei der zuständigen Behörde nicht als erreicht angesehen werden kann, wenn zum einen diese Behörde eine fehlerhafte oder unvollständige Anzeige nicht beanstandet und sich somit als ausreichend informiert betrachtet,</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. I Arbeitsrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	<p>um innerhalb der in Art 4 Abs 1 UAbs 1 vorgesehenen Frist nach Lösungen für die durch die beabsichtigten Massenentlassungen aufgeworfenen Probleme zu suchen, und wenn zum anderen nach der nationalen Regelung ein Zusammenwirken des AG und der zuständigen Behörde vorgesehen ist, um den Eintritt von Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu begrenzen, und/oder die nationale Arbeitsagentur im Massenentlassungsverfahren zur Amtsermittlung verpflichtet ist.</p> <p>2. Art 6 ist dahin auszulegen, dass im Fall einer fehlerhaften oder unvollständigen Anzeige einer beabsichtigten Massenentlassung der Umstand, dass die in Art 4 Abs 1 UAbs 1 vorgesehene Frist von 30 Tagen nicht läuft, keine Maßnahme darstellt, die dazu dient, die in Art 3 Abs 1 UAbs 1 vorgesehene Anzeigepflicht iSv Art 6 durchzusetzen.</p>					
5.	<p>Rs C-293/24 (Ferreira da Silva e Brito ea/PT)</p>	<p>Art 267 AEUV Art 1, Art 3 Abs 1 und Art 4 Betriebs-Übergangs-RL 77/187/EWG und Betriebs-Übergangs-RL 2001/23/EG Qualifizierung als Betriebsübergang von AIA zu TAP (1993) Verletzung der Vorlagepflicht; hinreichend qualifizierter Verstoß gegen Unionsrecht; Staatshaftung; ABI C 2024/5056</p>	<p>23.04.2024 Supremo Tribunal de Justiça (PT) [Oberster Gerichtshof Portugal] Vorlagebeschluss 13.03.2024, [ohne GZ]</p>	<p>SA <i>Ćapeta</i> 30.10.2025 ECLI:EU:C:2025:850 Originalsprache: en</p>	ausstehend	<p style="text-align: right;">873</p>
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die dritte Vorlagefrage wie folgt zu antworten: Im Rahmen der Feststellung, ob ein Fehler eines letztinstanzlichen Gerichts einen hinreichend qualifizierten Verstoß darstellt, um eine Staatshaftung zu begründen, ist ein Verstoß gegen die Vorlagepflicht nur ein Gesichtspunkt, der zu berücksichtigen ist. Ein Verstoß gegen die Vorlagepflicht kann dazu beitragen, dass der Verstoß gegen Unionsrecht, das Rechte verleiht, als hinreichend qualifiziert einzustufen ist, kann aber für sich genommen keine Staatshaftung auslösen. Unabhängig davon, ob ein letztinstanzliches Gericht Unionsrecht, das dem Einzelnen Rechte verleiht, falsch ausgelegt oder falsch angewandt hat, kann das Unterlassen einer Vorlage zu einem hinreichend qualifizierten Verstoß im Hinblick auf die Staatshaftung führen.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. I Arbeitsrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
				Wenn ein letztinstanzliches Gericht eine angemessene Begründung dafür gibt, weshalb es das Unionsrecht einschließlich der einschlägigen Rspr so angewandt hat, wie es dies getan hat, dann kann die Entscheidung des Gerichts, nicht vorzulegen, entschuldbar sein, was dazu führt, dass kein hinreichend qualifizierter Verstoß im Hinblick auf die Staatshaftung anzunehmen ist.		
6.	Rs C-419/24 (Hôtel Plaza/YG)	Art 1 Abs 1 lit a Massentlassungs-RL 98/59/EG Berücksichtigung der einem Hotel von einem externen Unternehmen zur Verfügung gestellten Beschäftigten, die im Zeitpunkt der Durchführung des Kündigungsverfahrens (wegen Schließung zur Renovierung) in der Regel im entleihenden Unternehmen beschäftigt sind, bei der Berechnung der vorgesehenen Beschäftigtenzahl als AN ABl C 2024/5309	13.06.2024 Cour de cassation (FR) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 12.06.2024 Ohne GZ 18.06.2024 Berichtigung Anm: nur auf fr publiziert	keine SA GA <i>Medina</i>	19.06.2025 ECLI:EU:C:2025:464 BE: <i>Sahún</i>	Zehnte Kammer anantara.com/de/plaza-nice
<p>Tenor (gekürzt): Der EuGH ist für die Beantwortung des Vorabentscheidungsersuchens nicht zuständig. Nach alledem findet Art 1 Abs 1 UAbs 1 lit a Massentlassungs-RL in Ermangelung jedweder spezifischer Verpflichtung, die die RL im Hinblick auf einen Sachverhalt wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden auferlegt, keine Anwendung. (Rn 41)</p>						
7.	Rs C-628/25 (LA, GB, SMVD, GF, AL, AM, RN, MP und PS/ITA Airways)	Art 3 und 4, Art 5 Abs 1 Betriebsübergangs-RL 2001/23/EG Art 1 und 11 Insolvenz-RL 2008/94/EG Art 147 AEUV Voraussetzung für Konkursverfahren bei Verfahren der Sonderverwaltung mit dem Ziel durch Fortsetzung,	19.09.2025 Tribunale civile di Roma (IT) [Zivilgericht Rom] noch nicht publiziert	ausstehend	ausstehend	

874

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. I Arbeitsrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>Wiederinbetriebnahme oder Umstrukturierung der unternehmerischen Tätigkeiten das Betriebsvermögen zu erhalten; das Verfahren der Sonderverwaltung eröffnet wird, wenn die betroffenen Unternehmen konkrete Aussichten auf Wiedererlangung des wirtschaftlichen Gleichgewichts der unternehmerischen Tätigkeiten; das zuständige Gericht mangels konkreter Aussichten auf Wiedererlangung des wirtschaftlichen Gleichgewichts das Konkursverfahren (Liquidationsverfahren) eröffnet; das gerichtliche Liquidationsverfahren oder das Verwaltungsverfahren der Zwangsliquidation eröffnet wird; Voraussetzung für Eröffnung eines Konkursverfahren unter der Aufsicht einer zuständigen öffentlichen Stelle erfüllt, bei Verfahren der Sonderverwaltung mit gerichtlicher Aufsicht nur auf die vor der Verfahrenseröffnung erfolgende Feststellung der Zahlungsunfähigkeit; gerichtliche Aufsicht erst nach abgeschlossener Durchführung</p>				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. I Arbeitsrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		<p>des Plans und nur mit Beschluss über die Einstellung des Unternehmensbetriebs; keine gerichtliche Aufsicht hinsichtlich der Frage, ob tatsächlich das Ziel einer möglichst hohen Befriedigung der Gläubiger oder das Ziel der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Unternehmens oder der bestandsfähigen Unternehmenseinheiten verfolgt wird;</p> <p>Mittelbare Diskriminierung von AN, die im Fall eines Verfahrens mit dem Ziel der Vermögenserhaltung Anspruch auf Schutz in Form der Erhaltung ihres Arbeitsplatzes haben und AN, die bei Verfahren mit dem Ziel der Vermögensauflösung keinen Anspruch auf Schutz haben;</p> <p>Rechtsfolge einer Diskriminierung ohne Rechtfertigung</p> <p>Verstoß gegen GRC durch gesetzgeberischen Eingriff, der sich unmittelbar auf laufende und vor nationalen Gerichten anhängige Verfahren auswirkt, in einer Sach- und Rechtslage, an der die italienische Regierung als Aufsichtsbehörde des</p>				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. I Arbeitsrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		veräußernden Unternehmens unmittelbar beteiligt Verstoß hins Verbot des Rückschritts gegenüber den Schutzvorschriften für AN ABI C 2025/6127				875
8.	Rs C-177/26 (FI/Försäkringskassa n) „Gripholt“	Art 12 Abs 1 Soziale-Sicherheit Koordinierungs-VO 883/2004/EG Anwendung des Entsendeverbots auf die Tätigkeit einer AN als Reiseleiterin im Rahmen von Pauschalreisen befristet für vier Monate in der Wintersaison von SE nach AT, um dieselben Aufgaben wie eine andere Person in dem entsprechenden Zeitraum während der vorhergehenden Saison auszuführen ABI C 2026/2507	06.03.2026 Högstaförvaltningsdomst olen (SE) [Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 05.02.2026, 786/25	ausstehend	ausstehend	876

m. DSGVO [2016/679/EU](#) – Auswahl

- VO 2016/679/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Text von Bedeutung für den EWR), ABI 2016 L 119/1 idF ABI 2021 L 74/35.
- siehe auch Rs C-817/19 [I. e Nr 1].

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. m DSGVO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-701/20 (Avis/VKI)	Art 80 Abs 1 und 2, Art 84 Abs 1, Kapitel III Befugnis von Mitbewerbern sowie von Verbänden, Einrichtungen und Kammern wegen Verstößen gegen die DSGVO abstrakt aus unlauterer Geschäftspraktik, des Verstoßes gegen ein Verbraucherschutzgesetz oder des Verbots der Verwendung unwirksamer AGB vorzugehen ABI 2021 C 98/7	22.12.2020 OGH (AT) Vorlagebeschluss 25.11.2020, 6 Ob 77/20x ECLI:AT:OGH0002:2020:00600B00077.20X.1125.000	keine SA GA <i>Richard de la Tour</i>	keine Entscheidung BA: <i>Rossi</i>	Präsident des EuGH 31.05.2022 Streichungsbeschluss ECLI:EU:C:2022:461 Verweis auf Rs C-319/20 (Meta Platforms Ireland) ECLI:EU:C:2022:322 Verbandsklage 877
2.	Rs C-394/23 Association Mousse/CNIL und SNCF)	Art 5 Abs 1 lit c, Art 6 Abs 1, Art 21 Zwingende Angabe von „Frau“ oder „Herr“ bei der Buchung eines Bahntickets vereinbar mit DSGVO mangels Grundlage und Verstoßes ua gegen Grundsatz der Datenminimierung; Recht auf Reisen ohne Angabe der Anrede; Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrssitte in der privaten, geschäftlichen und behördlichen Kommunikation bei der	28.06.2023 Conseil d’État (FR) [Staatsrat, Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 21.06.2023, 452850	GA <i>Szpunar</i> 11.07.2024 ECLI:EU:C:2024:610 Originalsprache: fr	09.01.2025 ECLI:EU:C:2025:2 BE: <i>von Danwitz</i>	Erste Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. m DSGVO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Beurteilung der Angemessenheit, Erheblichkeit und Beschränkung auf das für die Zwecke der Verarbeitung der Daten notwendige Maß der Datenerhebung; Recht auf Löschung der Anrede ABI 2023 C 329/11				878
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten: Art 6 Abs 1 lit b und Art 5 Abs 1 lit c sind dahin auszulegen, dass die systematische Verarbeitung von Anredatedaten nicht als für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen, erforderlich anzusehen ist, wenn diese Verarbeitung darauf abzielt, in Übereinstimmung mit der allgemeinen Verkehrssitte in der geschäftlichen Kommunikation eine personalisierte geschäftliche Kommunikation zu ermöglichen oder eine Anpassung der Beförderungsdienstleistung aufgrund des Geschlechts der betroffenen Person zu gewährleisten. Art 6 Abs 1 lit f und Art 5 Abs 1 lit c sind dahin auszulegen, dass die Verarbeitung der Anredatedaten von Kunden eines Transportunternehmens nicht als zur Wahrung der vom Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgten berechtigten Interessen iSd Bestimmung erforderlich angesehen werden kann, wenn das Unternehmen den Nutzern, von denen die Daten erhoben wurden, das mit der Verarbeitung verfolgte berechtigte Interesse nicht mitgeteilt hat. Art 6 Abs 1 lit f ist dahin auszulegen, dass er der Berücksichtigung des etwaigen Bestehens eines Widerspruchsrechts der betroffenen Person gem Art 21 Abs 1 im Rahmen der Beurteilung der Erforderlichkeit einer Verarbeitung personenbezogener Daten iSd zuerst genannten Bestimmung entgegensteht.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 6 Abs 1 UAbs1 lit b und f iVm Art 5 Abs 1 lit c ist dahin auszulegen, dass <ul style="list-style-type: none"> - die Verarbeitung personenbezogener Daten hins der Anrede der Kunden eines Transportunternehmens, die darauf abzielt, die geschäftliche Kommunikation aufgrund ihrer Geschlechtsidentität zu personalisieren, weder objektiv unerlässlich noch wesentlich für die ordnungsgemäße Erfüllung eines Vertrags erscheint und daher nicht als für die Erfüllung dieses Vertrags erforderlich angesehen werden kann; - die Verarbeitung personenbezogener Daten hins der Anrede der Kunden eines Transportunternehmens, die darauf abzielt, die geschäftliche Kommunikation aufgrund ihrer Geschlechtsidentität zu personalisieren, nicht als zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen dieser Verarbeitung oder eines Dritten erforderlich angesehen werden kann, wenn <ul style="list-style-type: none"> - diesen Kunden bei der Erhebung dieser Daten nicht das verfolgte berechtigte Interesse mitgeteilt wurde; oder - diese Verarbeitung nicht innerhalb der Grenzen dessen erfolgt, was zur Verwirklichung dieses berechtigten Interesses unbedingt notwendig ist; oder - in Anbetracht aller relevanten Umstände die Grundrechte und Grundfreiheiten dieser Kunden gegenüber diesem berechtigten Interesse überwiegen können, insb wegen der Gefahr einer Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität. 2. Art 6 Abs 1 UAbs1 lit f ist dahin auszulegen, dass 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. m DSGVO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Tenor (gekürzt): Das eingereichte Vorabentscheidungsersuchen ist offensichtlich unzulässig. Vorabentscheidungsersuchen entspricht offensichtlich nicht den in Art 94 lit a VerfO-EuGH aufgestellten Anforderungen. (Rn 17) Die Vorlageentscheidung enthält nämlich keine Angaben zu Art und Gegenstand des beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreits und legt weder den Sachverhalt, der diesem Rechtsstreit zugrunde liegt, noch die tatsächlichen Angaben, auf die sich die Vorlagefrage stützt, auch nur summarisch dar. (Rn 18)</p>						
5.	Rs C-214/25 (Your personal driver II/Comune di Roma)	Art 5 Abs 4 EUV Art 5 Abs 1 lit b, c und e und Art 6 DSGVO Zulässigkeit einer nationalen Regelung über die verpflichtende Erhebung und Verarbeitung von Fahrgastdaten bei Vermietung von PKW mit Fahrer ABI C 2025/2844	19.03.2025 Giudice di pace di Roma (IT) [Friedensrichter Rom] Vorlagebeschluss 12.02.2025, C-424/24 7973/2023	ausstehend	ausstehend	siehe C-534/25 [VII. m Nr 4]

881

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. n. Versicherungsrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	und die die Kunden zur Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen namentlich im Fall einer Erkrankung oder eines Unfalls im Ausland berechtigt.					

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. o Straßenverkehr	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	Merkmal des Fahrzeugs idS darstellt, dass dieses entweder dafür konstruiert oder dauerhaft angepasst ist, um einen solchen Stauraum zu enthalten.					
	Tenor (gekürzt): Art 2 Abs 1 lit a iVm Art 3 lit h VO ist dahin auszulegen, dass der Begriff "Güterkraftverkehr" idS erstgenannten Bestimmung die Beförderung auf der Straße mit einem Fahrzeug umfasst, dessen zulässige Gesamtmasse iSv Art 4 lit m 7,5t übersteigt, auch wenn es so eingerichtet ist, dass es nicht nur als vorübergehender privater Wohnraum, sondern auch zur Verladung von Gütern zu nicht gewerblichen Zwecken dient, ohne dass die Tragfähigkeit dieses Fahrzeugs und die Klasse, unter der es im nationalen Straßenverkehrsregister aufgeführt ist, insoweit von Bedeutung sind.					
2.	Rs C-549/24 (BR/Direktor na Natsionalno tol upravlenie)	Art 7a Abs 1 und 3 Verkehrswege-Gebühren-RL 1999/62/EGV Mautsysteme-RL 2019/520/EU Art 41, 47 f GRC Vereinbarkeit des nationalen Rechts, welches die Gültigkeit ab dem bei der Zahlung angegebenen Beginn vorsieht, mit der Verkehrswege-Gebühren-RL der nationalen Regelung, in deren Rahmen die Behörde, die die Straßenbenutzungsgebühren erhebt, nicht verpflichtet ist, der Person, die das mautpflichtige Straßennetz benutzt hat, ohne die vorgesehene Gebühr zu entrichten, eine Mitteilung zuzusenden, und ihr die Möglichkeit zu geben, die Gründe für die Nichtentrichtung der Gebühr anzugeben und auf Eingaben nicht zu antworten, mit der GRC; Verhältnismäßigkeit von Jahresgebühr (EUR 45) mit	14.08.2024 Administrativen sad Varna (BG) [Verwaltungsgericht Varna] Vorlagebeschluss 30.07.2024, 2250/2023	keine SA GA <i>Norkus</i>	06.10.2025 Beschluss gem Art 53 Abs 2 VerFO-EuGH ECLI:EU:C:2025:754 BE: <i>Kumin</i> Anm: nur auf bg und fr publiziert	Sechste Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. o Straßenverkehr	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Ausgleichsabgabe (EUR 36) und Geldbuße (EUR 155) nicht im ABl publiziert				884
		<p>Tenor (gekürzt): Das vorgelegte Vorabentscheidungsersuchen ist offensichtlich unzulässig. Nun ist festzustellen, dass das Unionsrecht, insb Art 7a Abs 1 und 3 Verkehrswege-Gebühren-RL, nicht die Frage regelt, ab welchem genauen Zeitpunkt die elektronische Entrichtung einer Benutzungsgebühr einem Straßenfahrzeug das Recht eröffnet, die betreffende Straßeninfrastruktur für einen bestimmten Zeitraum zu benutzen. (Rn 27) Was die beantragte Auslegung der GRC angeht, ist daher festzustellen, dass der EuGH derzeit nicht über die erforderlichen tatsächlichen und rechtlichen Angaben verfügt, um die ihm vorgelegten Fragen 2 bis 4 sinnvoll zu beantworten. ... (Rn 34)</p>				

p. Satelliten und Kabel-RL [93/83/EWG](#) - Auswahl

- Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27.09.1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung, ABI 1993 L 248/15 idF RL 2019/789/EU, ABI 2019 L 130/82.

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. p Satelliten und Kabel-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs C-716/20 (RTL Television/Grupo Pestana und SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro)	Art 1 Abs 3, Art 8 Abs 1 Qualifizierung einer zeitgleich und vollständig über Kabel erfolgende öffentliche Verbreitung einer zum öffentlichen Empfang bestimmten Erstsending von Fernseh- oder Hörfunkprogrammen als Kabelweiterverbreitung; zeitgleiche Verbreitung der über Satelliten ausgestrahlten Sendungen eines Fernsehsenders über die verschiedenen in Hotelzimmern aufgestellten Fernsehgeräte mittels eines Koaxialkabels eine Weiterverbreitung dieser Sendungen ABI 2021 C 110/23	31.12.2020 Supremo Tribunal de Justiça (PT) [Oberster Gerichtshof Portugal] Vorlagebeschluss 10.11.2020, 196/14.4YHLSB.L1.S1	GA <i>Pitruzzella</i> 10.03.2022 ECLI:EU:C:2022:180 Originalsprache: it Anm: nicht auf de und en publiziert	08.09.2022 ECLI:EU:C:2022:643 BE: <i>Ilešič</i>	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 01.12.2021 885
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Der Begriff "Kabelweiterverbreitung" in Art 1 Abs 3 bezieht sich auf die Weiterverbreitung einer Erstsending durch Kabelnetzbetreiber, die diese Weiterverbreitung als professionelle Betreiber im Rahmen eines herkömmlichen Kabelnetzes vornehmen. Die gleichzeitige Verteilung der über Satelliten ausgestrahlten Sendungen eines Fernsehsenders mittels der verschiedenen in den Hotelzimmern installierten Fernsehgeräte über Koaxialkabel stellt keine "Kabelweiterverbreitung" iSv Art 1 Abs 3 dar, da die Hoteleinheit nicht als Kabelverteiler iSd RL angesehen werden kann.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 1 Abs 3 iVm Satelliten und Kabel-RL ist dahin gehend auszulegen, dass: - in Bezug auf Rundfunkveranstalter kein ausschließliches Recht vorgesehen ist, die Kabelweiterverbreitung iSd Bestimmung zu erlauben oder zu verbieten, und</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. p Satelliten und Kabel-RL	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
	- die gleichzeitige, unveränderte und vollständige Verbreitung von Fernseh- oder Hörfunksendungen, die über Satelliten ausgestrahlt werden und für den Empfang durch die Allgemeinheit bestimmt sind, keine solche Kabelweiterverbreitung darstellt, wenn diese Weiterverbreitung durch eine andere Person als einen Kabelverbreiter iSd RL, wie etwa ein Hotel, erfolgt.					

q. Urheberrecht – Auswahl ©

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. q Urheberrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
1.	Rs C-641/15 (Verwertungsgesellschaft Rundfunk/Hetegger Hotel Edelweiss)	Art 8 Abs 3 Vermiet- und Verleih-RL 2006/115/EG Qualifikation des Entgelts für Hotelzimmer mit bereitgestelltem TV-Gerät, über welches vom Hotelbetreiber das Signal diverser Fernseh- und Hörfunkprogramme wahrnehmbar gemacht wird („Hotelzimmer-TV“) als „Eintrittsgeld“ ABI 2016 C 90/5	02.12.2015 HG Wien (AT) Vorlagebeschluss 24.11.2015 nicht publiziert	GA <i>Szpunar</i> 25.10.2016 ECLI:EU:C:2016:795 Originalsprache: pl	16.02.2017 ECLI:EU:C:2017:131 BE: <i>Jarašiūnas</i>	Zweite Kammer 886
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefrage wie folgt zu beantworten: Art 8 Abs 3 ist dahin auszulegen, dass die Verbreitung des Fernseh- oder Hörfunksignals mittels in Hotelzimmern aufgestellter Empfänger keine öffentliche Wiedergabe von Sendungen der Sendeunternehmen an einem der Öffentlichkeit gegen Zahlung eines Eintrittsgelds zugänglichen Ort im Sinne dieser Bestimmung darstellt.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 8 Abs 3 Vermiet- und Verleih-RL ist dahin auszulegen, dass die Wiedergabe von Fernseh- und Hörfunksendungen über in Hotelzimmern aufgestellte Fernsehgeräte keine Wiedergabe an einem Ort darstellt, der der Öffentlichkeit gegen Zahlung eines Eintrittsgelds zugänglich ist.</p>						
2.	Rs C-753/18 (Stim und SAMI/Fleetmanager und Nordisk Biluthyrning)	Kurzzeitvermietung bis max 29d standardmäßig mit Radioempfangsgerät ausgestatteter Fahrzeuge für den Vermietung eine öffentliche Wiedergabe als Nutzer ABI 2018 C 65/26	30.11.2018 Högsta domstolen (SE) Vorlagebeschluss 13.11.2018 T 5909-17 und T 891-18	GA <i>Szpunar</i> 15.01.2020 ECLI:EU:C:2020:4 Originalsprache: fr	02.04.2020 ECLI:EU:C:2020:268 BE: <i>Ilešič</i>	 887
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten: Art 3 Abs 1 InfoSoc-RL und Art 8 Abs 2 Vermiet- und Verleih-RL sind dahin auszulegen, dass die Vermietung von mit Radioempfangsgeräten ausgestatteten Fahrzeugen keine öffentliche Wiedergabe iSd darstellt.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. q Urheberrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
<p>Tenor (gekürzt): Art 3 Abs 1 InfoSoc-RL und Art 8 Abs 2 Vermiet- und Verleih-RL sind dahin auszulegen, dass die Vermietung von mit einem Radioempfangsgerät ausgestatteten Fahrzeugen keine öffentliche Wiedergabe iSd Bestimmungen darstellt.</p>						
3.	verb Rs C-775/21 (Blue Air Aviation/UCMR-ADA) und C-826/21 (UPFR/SNTFC)	ErwGr 27, Art 3 Abs 1 InfoSoc-RL 2001/29/EG Ausstrahlung eines Musikwerks in einem mit Fluggästen besetzten gewerblichen Luftfahrzeug über die Lautsprecheranlage eine öffentliche Wiedergabe, insb hins eines Erwerbszwecks der Wiedergabe; entsprechende widerlegliche Vermutung durch Vorhandensein einer nach den Rechtsvorschriften über die Luftverkehrssicherheit vorgeschriebenen Lautsprecheranlage an Bord und ggf auch einer Software, die die Wiedergabe von Tonträgern ermöglicht ABI 2022 C 191/7	15.12.2021 Curtea de Apel București (RO) [Oberlandesgericht Bukarest] Vorlagebeschluss 12.11.2020, 7095/3/2018	keine SA GA <i>Szpunar</i>	20.04.2023 ECLI:EU:C:2023:307 BE: <i>Ziemele</i> Anm: nicht auf de publiziert	Sechste Kammer (3)
4.		Art 3 InfoSoc-RL 2001/29/EG Qualifizierung als öffentlicher Wiedergabe, wenn Eisenbahnunternehmen Lautsprecheranlagen für die Übermittlung von Informationen an die Fahrgäste verwendet; Verhältnis zu nationaler Regelung, die eine widerlegliche Vermutung	22.12.2021 Curtea de Apel București (RO) [Oberlandesgericht Bukarest] Vorlagebeschluss 01.07.2021, 38413/3/2013			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. q Urheberrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		der öffentlichen Wiedergabe aufgrund des Vorhandenseins einer Lautsprecheranlage aufstellt, wenn diese Anlage durch andere Rechtsvorschriften, die die Tätigkeit des Verkehrsunternehmens regeln, vorgeschrieben ist ABI 2021 C 191/8				888 889
<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 3 Abs 1 InfoSoc-RL ist dahin auszulegen, dass die Wiedergabe eines Musikwerks in einem Personenbeförderungsmittel zu Zwecken der Hintergrundmusik eine öffentliche Wiedergabe im Sinne dieser Bestimmung darstellt.</p> <p>2. Art 3 Abs 1 InfoSoc-RL und Art 8 Abs 2 Vermiet- und Verleih-RL 2006/115/EG sind dahin auszulegen, dass es keine öffentliche Wiedergabe im Sinne dieser Bestimmungen darstellt, wenn an Bord eines Beförderungsmittels eine Lautsprecheranlage und gegebenenfalls eine Software installiert werden, die die Wiedergabe von Hintergrundmusik ermöglicht.</p> <p>3. Art 8 Abs 2 Vermiet- und Verleih-RL 2006/115/EG ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung in der Auslegung durch die nationalen Gerichte entgegensteht, die eine einfache Vermutung der öffentlichen Wiedergabe von Musikwerken aufstellt, die auf das Vorhandensein von Lautsprecheranlagen in Beförderungsmitteln gestützt ist.</p>						
5.	Rs C-723/22 (MPLC Deutschland/Citadin es)	ErwGr 27, Art 3 Abs 1 InfoSoc-RL 2001/29/EG Bereitstellung von Wiedergabeeinrichtungen wie Fernsehapparate in den Gästezimmern oder im Fitnessraum eines Hotels eine (vorsätzliche) öffentliche Wiedergabe, auch wenn die Weitersendung über die hoteleigene Kabelverteilanlage rechtmäßig mit Lizenz erfolgt	24.11.2022 OLG München (DE) Vorlagebeschluss 24.11.2022, 29 U 6583/21	Verzicht auf SA GA Szpunar	11.04.2024 ECLI:EU:C:2024:289 BE: <i>Ziemele</i>	Sechste Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. q Urheberrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		(„Wickie und die starken Männer“) ABI 2023 C 94/13				890
<p>Tenor (gekürzt): Art 3 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass die Bereitstellung von Fernsehgeräten in den Gästezimmern oder dem Fitnessraum eines Hotels eine „öffentliche Wiedergabe“ im Sinne dieser Bestimmung darstellt, wenn zusätzlich das Sendesignal über eine hoteleigene Kabelverteilanlage an diese Geräte weitergeleitet wird.</p>						
6.	Rs C-135/23 (GEMA/GL)	Art 3 Abs 1 InfoSoc-RL 2001/29/EG Qualifizierung der Bereitstellung von Wiedergabeeinrichtungen (Fernseher mit Zimmerantenne) in 18 Apartments eines Apartmenthauses ohne einen zentralen Empfang für eine Weiterleitung der Signale als öffentliche Wiedergabe (Rangsdorf/Brandenburg) ABI 2023 C 252/14	07.03.2023 AG Potsdam (DE) 01.02.2023 Vorlagebeschluss [ohne GZ]	GA Szpunar 22.02.2024 ECLI:EU:C:2024:151 Originalsprache: fr	20.06.2024 ECLI:EU:C:2024:526 BE: <i>Ziemele</i>	Erste Kammer siehe auch Rs C-127/24 (GEMA/VHC 2 Seniorenresidenz)
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich vor, auf die Vorlagefrage wie folgt zu antworten: Art 3 Abs 1 InfoSoc-RL ist dahin auszulegen, dass die Bereitstellung von Fernsehgeräten, die mit Zimmerantennen zum Empfang von Fernsehsendungen ausgestattet sind, in Appartements durch den Betreiber eines Mietapartmenthauses unter das in dieser Bestimmung verankerte ausschließliche Recht der Urheber fällt, die öffentliche Wiedergabe ihrer Werke zu erlauben oder zu verbieten, es sei denn, dass die Mieter dort ihren Haupt- oder Zweitwohnsitz begründen.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 3 Abs 1 InfoSoc-RL ist dahin auszulegen, dass es unter den Begriff „öffentliche Wiedergabe“ in dieser Bestimmung fällt, wenn der Betreiber eines Hauses mit Mietapartments mit Absicht mit einer Zimmerantenne ausgestattete Fernsehgeräte, die ohne weiteres Tätigwerden Signale empfangen und die Übertragung von Sendungen ermöglichen, zur Verfügung stellt, sofern die Mieter dieser Apartments als „neues Publikum“ angesehen werden können.</p>						
7.	Rs C-161/24 (OSA/UOHS)	Art 102 lit a AEUV Qualifikation als missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden	29.02.2024 Krajský soud v Brně (CZ) [Regionalgericht Brünn]	GA Szpunar 05.06.2025 ECLI:EU:C:2025:417	18.12.2025 ECLI:EU:C:2025:985 BE: <i>Spineanu-Matei</i>	Dritte Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. q Urheberrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		Stellung, wenn eine Verwertungsgesellschaft in einem MS ein faktisches Monopol innehat und von Beherbergungsbetrieben für die Bereitstellung urheberrechtlich geschützter Werke über TV- und Radiogeräte in Zimmern, unabhängig von der Belegung Entgelt verlangt; Bewertung als Anwendung unangemessener Geschäftsbedingungen oder überhöhter Preise – konkrete Tests zur Beurteilung; Erfordernis des Nachweises tatsächlicher oder potenzieller negativer Auswirkungen auf den Wettbewerb; Nachweis und tatsächliches Ausmaß erforderlich oder begründete Erwartung ausreichend ABI C 2024/3736	Vorlagebeschluss 29.02.2024, 29 Af 8/2021	Originalsprache: fr		892
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die erste und die zweite Vorlagefrage wie folgt zu beantworten: Art 102 AEUV ist dahin auszulegen, dass die Tatsache, dass eine Verwertungsgesellschaft mit beherrschender Stellung bei der Festsetzung der Höhe der Gebühren, die sie für die Erteilung einer Lizenz für die Bereitstellung urheberrechtlich geschützter Werke durch Fernseh- und Rundfunkempfangsgeräte in für die private Beherbergung von Gästen bestimmten Zimmern erhebt, die tatsächliche Belegung der Beherbergungsbetriebe nicht berücksichtigt, als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellt und nicht als relevanter Gesichtspunkt für die Feststellung eines solchen Missbrauchs in Form der Erzwingung unangemessener Preise angesehen werden kann.</p>						
<p>Tenor (gekürzt):</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. r Markenrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st 🕒
2.	Rs T-866/16 (SilverTours/EUIPO)	Art 7 Abs 1 lit c Gemeinschaftsmarken-VO 207/2009/EG [Art 7 Abs 1 lit c UMVO 2017/1001/EU] Streitige Unionswortmarke „billiger-mietwagen.de“ absolutes Eintragungshindernis fehlende Unterscheidungskraft und beschreibend ABI 2017 C 53/33	22.12.2016 Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung 5. Beschwerdekammer 03.11.2016, R 206/2016-5 Unionsmarke 14343099	n/a	25.01.2018 ECLI:EU:T:2018:32 BE: <i>Marcoulli</i>	Siebte Kammer (3) 894
<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. ... hat die Beschwerdekammer zu Recht entschieden, dass das angemeldete Zeichen für die betroffenen Dienstleistungen beschreibend ist und dass daher seiner Eintragung als Unionsmarke das absolute Eintragungshindernis des Art 7 Abs 1 lit c UMVO entgegensteht. (Rn 54)</p>						
3.	Rs T-15/22 (Motel One/EUIPO – Apartment One)	Art 8 Abs 1 lit b UMVO 2017/1001/EU Streitige Marke; Anmeldung der Unionsbildmarke „APART MENT ONE SLEEP CLEVER“ #18 009 642 ABI 2022 C 84/62	15.12.2021 Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung Entscheidung 5. Beschwerdekammer 20.10.2021, R 564/2021-5 Widerspruchsverfahren (Unionsmarke 018009642)	n/a	02.02.2023 Beschluss gem Art 130 Abs 2 Verfo-EuG ECLI:EU:T:2023:46 BE: <i>Costeira</i>	Sechste Kammer (3) Mündliche Verhandlung 24.11.2022 895
<p>Anm: Feststellung, dass die Klage angesichts der Vereinbarung zwischen dem Kl und den anderen Beteiligten im Verfahren vor der Beschwerdekammer gegenstandslos geworden ist, so dass die Hauptsache erledigt ist.</p>						
4.	Rs T-780/22 (TUI Holding Spain/EUIPO -	Art 8 Abs 1 lit b, Art 33 Abs 5, Art 47 Abs 2 UMVO 2017/1001/EU Streitige Wortmarke INCRUISES #018034630	13.12.2022 Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung Entscheidung 2.	n/a	15.11.2023 ECLI:EU:T:2023:722 BE: <i>Dimitrakopoulos</i>	Siebte Kammer (3)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. r Markenrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
	inCruises International)	Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke; Auslegung der allgemeinen Begriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation; ernsthafte Benutzung einer älteren Unionsmarke ABI 2023 C 45/28	Beschwerdekammer 20.10.2021, R 1081/2021-2 - Widerspruchsverfahren Unionsmarke 018034630		Anm: nur auf en und fr publiziert	896
	<p>Tenor (gekürzt): Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 21.09.2022 zu R 1081/2021-2 wird aufgehoben; ... Daher ist festzustellen, dass die in den Rn 26 bis 32 der angefochtenen Entscheidung dargelegten Erwägungen nicht geeignet sind, die Feststellung der Beschwerdekammer in Rn 33 zu stützen, dass sie die verschiedenen von der Klägerin vorgelegten Beweismittel in ihrer Gesamtheit geprüft habe und dass diese Beweismittel nicht ausreichten, um nachzuweisen, dass die ältere Marke im maßgeblichen Zeitraum in der Europäischen Union für die Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, ernsthaft benutzt worden sei. (Rn 56)</p>					
5.	Rs T-505/22 (Levantur/Fantasia Hotels & Resorts)	Art 8 Abs 1 und 4, Art 60 Abs 1 lit c Art 95 Abs 1 und Art 97 Abs 1 lit f UMVO 2017/1001/EU Streitige Unionsbildmarke: <i>LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection</i> Behauptete Verstöße gegen Bestimmungen der delVO 2018/625/EU und gegen die Grundsätze der Begründungspflicht, der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung; in der Auslegung durch die Rechtsprechung und gegen Bestimmungen der UMVO ABI 2022 C 380/25	18.08.2022 Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung 2. Beschwerdekammer 20.10.2021, R 1081/2021-2 Löschungsverfahren Unionsmarke 016020547	n/a	10.01.2024 ECLI:EU:T:2024:3 BE: <i>Tomljenović</i> Anm: nur auf es und fr publiziert	Zweite Kammer (3) siehe Rs C-208/24 P Rs C-208/24 P (Levantur/EUIPO) [VII. r Nr 8th]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. r Markenrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. Es ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer alle relevanten Faktoren berücksichtigt und ohne sich dabei eines Beurteilungsfehlers zu schuldig zu machen zu dem Ergebnis gelangt ist, dass das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, einschließlich einer Gefahr der gedanklichen Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen, durch die Kombination dieser Faktoren, , nämlich die Tatsache, dass die betreffenden Dienstleistungen identisch oder ähnlich waren, die teilweise Ähnlichkeit dieser Zeichen und das allgemeine Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Bestandteilen der einander gegenüberstehenden Marken. (Rn 126)</p>						
6.	Rs T-30/23 (Fly Persia und Barmodeh/EUIPO und Dubai Aviation)	Art 8 Abs 1 lit b UMVO 2017/1001/EU Streitige Unionsbildmarke: FlyPersia	30.01.2023 Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung 4. Beschwerdekammer 24.11.2022, R 1723/2021-4 Widerspruchsverfahren Unionsmarke 18022526	n/a	22.01.2025 ECLI:EU:T:2025:54 BE: Ricziová Anm: nur in en und fr publiziert	Siebte erweiterte Kammer Beschluss Zurückweisung des Antrags von Dubai Aviation auf Zulassung als Streithelferin 08.02.2024 ECLI:EU:T:2024:86 BE: Ricziová
<p>Tenor (gekürzt): 1. Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 24.11.2022 wird aufgehoben; 2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Unter Berücksichtigung aller oben in den Rn 71 bis 75 genannten relevanten Faktoren, insb der geringen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken und der geringen Unterscheidungskraft der älteren Marke, ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht festgestellt hat, dass im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr iSv Art 8 Abs 1 lit b UMVO besteht. (Rn 76)</p>						
7.	Rs T-1032/23 (AIRBNB/EUIPO – AirTasker)	Art 58 Abs 1 lit a UMVO 2017/1001/EU Wortmarke „AIRBNB“ ABIC 2023/991	Nichtigkeitsklage gem Art 263 AEUV gegen Entscheidung 2. Beschwerdekammer 10.08.2023, R 885/2022-2 und R 894/2022-2 Löschungsverfahren C 42003	n/a	21.05.2025 ECLI:EU:T:2025:527 BE: Hesse Anm: nur auf en und fr publiziert	Siebte Kammer Mündliche Verhandlung 19.11.2024

898

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. r Markenrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
			Unionsmarke 9376468			899
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen.						
8.	Rs C-208/24 P (Levantur/EUIPO und Fantasia Hotels & Resorts)	Streitige Unionsbildmarke: <i>LUXURY BAHIA PRINCIPE</i> <i>FANTASIA Don Pablo Collection</i> nicht im ABl publiziert	15.03.2024 Rechtsmittel gegen EuG 10.01.2024 Rs T-505/22 Unionsmarke 16020547	keine SA GA <i>Rantos</i>	23.05.2024 Beschluss gem Art 170 VerfO-EuGH ECLI:EU:C:2024:424 BE: <i>Bonichot</i> Anm: nur auf es und fr publiziert	Kammer für die Zulassung von Rechtsmitteln gem Art 170b VerfO-EuGH siehe Rs T-505/22 [VII. r Nr 5th] 900
Tenor: Das Rechtsmittel wird nicht zugelassen.						
9.	Rs T-94/24 (AIRBNB/EUIPO – AirTasker)	Art 58 Abs 1 lit a UMVO 2017/1001/EU Wortmarke „AIRBNB“ ABl C 2024/2449	Nichtigkeitsklage gem Art 263 AEUV gegen Entscheidung 2. Beschwerdekammer 18.12.2023, R 886/2022- 2 und R 893/2022-2 – Löschungsverfahren C 42003 Unionsmarke 9376468	n/a	21.05.2025 ECLI:EU:T:2025:529 BE: <i>Hesse</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Siebte Kammer Mündliche Verhandlung 19.11.2024 901
Tenor (gekürzt): 1. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des EUIPO vom 18.12.2023 (verbundene Sachen R 886/2022-2 und R 893/2022-2) wird aufgehoben, soweit darin die Beschwerde der AirBnB, Inc. (Rechtssache R 893/2022-2) [und den Verfall der Unionsmarke Nr 9 376 468] in Bezug auf die Dienstleistungen „Bereitstellung von Bewertungen und Rückmeldungen über Anbieter und Vermieter von Immobilien aus virtuellen Gemeinschaften und sozialen Netzwerken“ in Klasse 36 des Abkommens von Nizza zurückgewiesen wird; 2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen;						
8.	Rs T-195/24 (VistaJet/EUIPO)	Art 7 Abs 1 lit b UMVO 2017/1001/EU	Nichtigkeitsklage gem Art 263 AEUV gegen	n/a	05.02.2025 ECLI:EU:T:2025:134	Sechste Kammer

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. r Markenrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st 🌐
		Unionspositionsmarke: Form eines horizontalen roten Streifens auf einem silbernen Flugzeugrumpf ABI C 2024/3349	Entscheidung 1. Beschwerdekammer 29.01.2024, R 1143/2023-1 Unionsmarke 018760795		BE: <i>Öberg</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	902
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. (Der angemeldeten Marke kommt keine Unterscheidungskraft zu)						
9.	Rs T-472/24 (Summer Fridays/EUIPO)	Art 7 Abs 1 lit c, Abs 2 UMVO Wortmarke „JET LAG“ ABI C 2024/6113	11.09.2024 Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung 5. Beschwerdekammer 08.07.2024, R 1033/2024-5 Wortmarke W01760112	n/a	23.07.2025 ECLI:EU:T:2025:743 BE: <i>Kaléda</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Erste Kammer (3) Sitzung 30.04.2025 903
Tenor (gekürzt): Die Klage wird abgewiesen. Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht festgestellt, dass die angemeldete Marke beschreibend im Sinne von Art 7 Abs lit c UMVO ist. (Rn 32)						
10.	Rs C-305/25 P (Bilet Polska/EUIPO)	Art 7 Abs 1 lit c UMVO Bildmarke „eBilet“ nicht im ABl publiziert	28.04.2025 Rechtsmittel gegen EuG 04.04.2025 Rs T-197/24 Bildmarke 018678031	n/a	Beschluss gem Art 170b Verfo-EuGH 28.10.2025 ECLI:EU:C:2025:855 BE: <i>Piçarra</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Kammer für die Zulassung von Rechtsmitteln 904
Tenor (gekürzt): Das Rechtsmittel wird nicht zugelassen. Im vorliegenden Fall hat die Rechtsmittelführerin zwar zu den in den Rn7 und 8 des vorliegenden Beschlusses zusammengefassten Argumenten Rechtsfehler des EuG geltend gemacht, jedoch nicht dargelegt oder jedenfalls nicht nachgewiesen, dass diese Rechtsfehler, selbst wenn sie festgestellt würden, Fragen aufwerfen würden, die für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts von Bedeutung sind und die Zulassung des Rechtsmittels rechtfertigen würden. ... (Rn 14)						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. r Markenrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
11.	Rs T-481/25 (World 2 Meet Travel/EUIPO)	Art 8 Abs 1 lit b UMVO Bildmarke „JetBlue Airways (newblue)“ Verwechslungsgefahr ABI C 2025/4892	18.07.2025 Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung 4. Beschwerdekammer 19.05.2024, R 1735/2024-4 Bildmarke 18402220	n/a	ausstehend	905
12.	Rs T-513/25 (Volotea/EUIPO)	Art 8 Abs 1 lit b UMVO Bildmarke „VOLARE“ Verwechslungsgefahr ABI C 2025/4893	28.07.2025 Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung 1. Beschwerdekammer 02.06.2025, R 1377/2024-1 Bildmarke 019046600	n/a	ausstehend	Neunte Kammer Mündliche Verhandlung 16.06.2026 906
13.	Rs T-783/25 (Gecontur/EUIPO)	Art 8 Abs 1 lit b UMVO Geo Reisen & Erlebnis Bildmarke „bestfortravel“ Widerspruchsverfahren ABI C 2026/183	13.11.2025 Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung 5. Beschwerdekammer 01.09.2025, R 0363/2025-5 Bildmarke 018910574	n/a	ausstehend	907
14.	Rs T-741/25 (TourCom/EUIPO)	Art 8 Abs 1 lit b UMVO Aclass Bildmarke „TourCOM“ Widerspruchsverfahren ABI C 2025/6649	Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung 4. Beschwerdekammer 14.08.2025, R 591/2025-4 Widerspruchsverfahren Bildmarke 018855245	n/a	ausstehend	908

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. r Markenrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
15.	Rs T-873/25 (Shanghai Douhui Network Technology/EUIPO)	Art 59 Abs 1 lit b, Art 94 Abs 1 UMVO Travel Tao Wortmarke „xTransfer“ Nichtigkeitsverfahren ABI C 2026/956	17.12.2025 Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung 5. Beschwerdekammer 15.10.2025, R 121/2025-5 Unionswortmarke 18212209	n/a	ausstehend	909
16.	Rs T-858/25 (Yachtic/EUIPO)	Art 27 Abs 4, Art 58 Abs 1 lit a; Art 94 Abs 1, Art 95 Abs 2 Wortmarke „Yachtico“ Beantragte Zurückweisung auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 39: Reisevermittlung Veranstaltung von Reisen; Reisereservierungen und - buchungen Nichtigkeitsverfahren ABI C 2026/810	11.12.2025 Nichtigkeitsklage gegen Entscheidung 1. Beschwerdekammer 30.09.2025, R 381/2025-1 Unionsmarke 10344323	n/a	ausstehend	910

s. Platform-to-Business-VO [2019/1150/EU](#) P2B

- Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.06.2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (Text von Bedeutung für den EWR), ABI 2019 L 186/57 (P2B-VO).

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. s P2B-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌊 #1st 🕒
1.	verb Rs C-662/22 (AirBnB Ireland/AGCOM) und C-667/22 (Amazon Services Europe/AGCOM)	ErwGr 46 f, Art 15 f VO Art 56 AEUV ErwGr 22, Art 2 f E-Commerce-RL 2000/31/EG Art 16 und 19 DL-RL 2006/123/EG Art 1 und 5 Informationsgesell- schaft-Dienste-RL 2015/1535/EU Vereinbarkeit einer nationalen Vorschrift, die zur Förderung von Fairness und Transparenz zugunsten gewerblicher Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten ua durch Erlass von Leitlinien, Förderung von Verhaltenskodizes und Erhebung relevanter Informationen Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und von Online-Suchmaschinen dazu verpflichtet, sich in ein Register (ROC) eintragen zu lassen, was dazu führt, dass sie relevante Informationen über die eigene Organisation zu übermitteln und einen finanziellen Beitrag zu entrichten haben und bei Nichteinhaltung Sanktionen	19.10.2022 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (IT) [Verwaltungsgericht Lazio] Vorlagebeschluss 10.10.2022, 12834/2022	GA <i>Szpunar</i> 11.01.2024 ECLI:EU:C:2024:18 Anm: nicht auf de publiziert Originalsprache: fr	30.05.2024 ECLI:EU:C:2024:432 BE: <i>Wahl</i>	Zweite Kammer siehe auch Rs C-663/22 [VII. s Nr 3rd] und verb Rs C-664/22 und Rs C-666/22 [VII. s Nr 4th f] siehe auch Rs C-665/22 (Amazon Services Europe/AGCOM) zu Marketplace-Services

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. s P2B-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		ausgesetzt sind, mit der VO, mit der E-Commerce-RL und mit der DL-Freiheit; Notifizierungspflicht nach der Informationsgesellschaft-Dienste-RL und der E-Commerce-RL einer Einführung der für Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und von Online-Suchmaschinen vorgesehenen Pflicht zur Eintragung im ROC aus der Informationsgesellschaft-Dienste-RL; Rechtsfolgen für eine Privatperson bei ihr gegenüber angewendeten Maßnahmen, die nicht notifiziert wurden; ABI 2023 C 63/13				
2.		Verpflichtung für Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und von Online-Suchmaschinen zu einer Eintragung in ein Register verpflichtet ABI 2023 C 63/17	21.10.2022 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (IT) [Verwaltungsgericht Lazio] Vorlagebeschluss 10.10.2022, 12836/2022			911 912
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten: (1) In der Rs C-663/22: Die P2B-VO und insb deren Art 15 und 16 sind dahin auszulegen, dass sie den Erlass einer nationalen Regelung nicht rechtfertigen, die die Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und Online-Suchmaschinen verpflichtet, in regelmäßigen Abständen einen Bericht mit Informationen über ihre wirtschaftliche Lage vorzulegen, und die die Verhängung von Sanktionen für den Fall vorsieht, dass sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen.</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. s P2B-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
						<p>Soweit eine solche Regelung nicht in ihren Anwendungsbereich fällt, steht die Verordnung dieser Regelung nicht entgegen.</p> <p>(2) In den verb Rs C-662/22 und C-667/22, in den verb Rs C-664/22 und C-666/22 sowie in der Rs C-665/22: Art 3 Abs 2 und 4 E-Commerce-RL sind dahin auszulegen, dass sie nationalen Maßnahmen allgemeiner und abstrakter Art entgegensteht, mit denen ein MS dem in einem anderen MS niedergelassenen Erbringer eines Dienstes der Informationsgesellschaft die Verpflichtung</p> <p>a) zur Eintragung in ein Register, b) zur Vorlage einschlägiger Informationen über seine Organisation, c) zur Vorlage einschlägiger Informationen über seine wirtschaftliche Lage und d) zur Zahlung eines finanziellen Beitrags auferlegt und die Verhängung von Sanktionen für den Fall vorsieht, dass er diesen Verpflichtungen nicht nachkommt. Der Umstand, dass diese nationalen Maßnahmen zur Durchführung der P2B-VO erlassen wurden, kann ihre Unanwendbarkeit auf einen solchen Dienstleistungserbringer nicht beeinträchtigen.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 3 E-Commerce-RL ist dahin auszulegen, dass er Maßnahmen entgegensteht, die ein MS mit dem erklärten Ziel erlassen hat, für eine angemessene und wirksame Durchsetzung der P2B-VO zu sorgen und nach denen unter Androhung von Sanktionen in einem anderen MS niedergelassene Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten im Hinblick auf die Erbringung ihrer Dienstleistungen im erstgenannten MS der Verpflichtung unterliegen, sich in ein von einer Behörde dieses MS geführtes Register einzutragen, dieser Behörde eine Reihe detaillierter Informationen über ihre Organisation mitzuteilen sowie ihr einen finanziellen Beitrag zu entrichten.</p>
3.	Rs C-663/22 (Expedia/AGCOM)	Art 15 f, ErwGr 46 f Vereinbarkeit einer nationalen Rechtsvorschrift oder einer von einer unabhängigen nationalen Behörde erlassenen mit der VO sowie mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wonach ausländische Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten (hier für die Buchung von Hotels und Reisen), die mit in Italien niedergelassenen oder ansässigen gewerblichen Nutzern zusammenarbeiten, zur Abgabe einer Erklärung verpflichtet sind, die	19.10.2022 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (IT) [Verwaltungsgericht Lazio) Vorlagebeschluss 10.10.2022, 12840/2022	GA <i>Szpunar</i> 11.01.2024 ECLI:EU:C:2024:18 Anm: nicht auf de publiziert Originalsprache: fr	30.05.2024 ECLI:EU:C:2024:433 BE: <i>Wahl</i>	Zweite Kammer siehe auch verb Rs C-662/22 und C-667/22 [VII. s Nr 1st f] verb Rs C-664/22 und Rs C-666/22 [VII. s Nr 4th f]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. s P2B-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		<p>Informationen wie wirtschaftliche Daten (Gesamteinnahmen aus dem E-commerce-marketplace etc), Jahresberichte und Rechnungslegungsdaten enthält, die den Zielen der Verordnung fremd sind</p> <p>ABI 2023 C 63/14</p>				913
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe verb Rs C-662/22 (AirBnB Ireland/AGCOM) und C-667/22 (Amazon Services Europe/AGCOM) [VII. s Nr 1st f]</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Die P2B-VO ist dahin auszulegen, dass sie im Hinblick auf die angemessene und wirksame Durchsetzung dieser VO nicht den Erlass von Maßnahmen durch einen MS rechtfertigt, nach denen unter Androhung von Sanktionen Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten im Hinblick auf die Erbringung ihrer Dienstleistungen in diesem MS der Verpflichtung unterliegen, regelmäßig ein Dokument über ihre wirtschaftliche Lage an eine von dessen Behörden zu übermitteln, in dem zahlreiche Informationen, ua zu den Einnahmen der Anbieter, detailliert aufzuführen sind.</p>						
4.	<p>verb Rs C-664/22 (Google Ireland) und Rs C-666/22 (Vacation Rentals Ireland/AGCOM)</p>	<p>Art 56 AEUV E-Commerce-RL 2000/31/EG DL-RL 2006/123/EG Zusätzliche administrative und finanzielle Belastungen für in einem anderen europäischen Land niedergelassene, aber in Italien tätige Marktteilnehmer wie die Eintragung in ein besonderes Register und die Erhebung eines finanziellen Beitrags zulässig</p> <p>ABI 2023 C 63/14</p>	<p>21.10.2022 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (IT) [Verwaltungsgericht Lazio] Vorlagebeschluss 10.10.2022, 12841/2022</p>	<p>GA Szpunar 11.01.2024 ECLI:EU:C:2024:18 Anm: nicht auf de publiziert Originalsprache: fr</p>	<p>30.05.2024 ECLI:EU:C:2024:434 BE: <i>Wahl</i></p>	<p>Zweite Kammer siehe auch verb Rs C-662/22 und C-667/22 [VII. s Nr 1st f] und Rs C-663/22 [VII. s Nr 3rd]</p>
5.		<p>ErwGr 51, Art 19 VO Art 56 AEUV ErwGr 19 und 22, Art 2 f Art 3 E-Commerce-RL 2000/31/EG</p>	<p>21.10.2022 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (IT)</p>			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. s P2B-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		<p>ErwGr 39, Art 16, 19 DL-RL 2006/123/EG ErwGr 51, Art 15 Informationsgesellschaft-Dienste-RL 2015/1535/EU Vereinbarkeit einer nationalen Regelung, die für in einem anderen MS niedergelassene, aber in Italien tätige Marktteilnehmer zusätzliche administrative und finanzielle Belastungen wie die Eintragung in ein besonderes Register (ROC) insb mit Art 3 E-Commerce-RL, nach der ein Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft den Rechtsvorschriften des MS unterliegt, in dem der Anbieter niedergelassen ist; mit der DL-Freiheit sowie die sich aus den Richtlinien ableitbaren entsprechenden Grundsätze auch gegenüber den für die Ausübung derselben Tätigkeit in ihrem Herkunftsland vorgesehenen Belastungen; Notifizierungspflicht nach der Informationsgesellschaft-Dienste-RL einer Einführung der für Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten und von Online-Suchmaschinen vorgesehenen Pflicht zur</p>	<p>[Verwaltungsgericht Lazio] Vorlagebeschluss 10.10.2022, 12839/2022</p>			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. s P2B-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		Eintragung im ROC aus der Informationsgesellschaft-Dienste-RL; Rechtsfolgen für eine Privatperson bei ihr gegenüber angewendeten Maßnahmen, die nicht notifiziert wurden; Vereinbarkeit einer nationalen Regelung oder einer von einer unabhängigen nationalen Behörde erlassenen Maßnahme mit der in einem MS tätige Anbieter von Online- Vermittlungsdiensten verpflichtet werden, sich in das Register der Betreiber von Kommunikationsdiensten (ROC) eintragen zu lassen, woraus sich eine Reihe formeller und verfahrensrechtlicher Pflichten, Beitragspflichten und Verbote der Erzielung von Gewinnen über einen bestimmten Betrag hinaus ergeben ABI 2023 C 63/16				914 915
Tenor Schlussanträge (gekürzt): siehe verb Rs C-662/22 (AirBnB Ireland/AGCOM) und C-667/22 (Amazon Services Europe/AGCOM) [VII. s Nr 1st f]						
Tenor (gekürzt): Art 3 E-Commerce-RL ist dahin auszulegen, dass er Maßnahmen entgegensteht, die ein MS mit dem erklärten Ziel erlassen hat, für eine angemessene und wirksame Durchsetzung der P2B-VO zu sorgen und nach denen unter Androhung von Sanktionen in einem anderen MS niedergelassene Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten im Hinblick auf die Erbringung ihrer Dienstleistungen im erstgenannten MS der Verpflichtung unterliegen, sich in ein von einer Behörde dieses MS geführtes Register einzutragen, dieser Behörde eine Reihe detaillierter Informationen über ihre Organisation mitzuteilen sowie ihr einen finanziellen Beitrag zu entrichten.						

t. Insolvenzrecht (Auswahl)

- Zu Pauschalreisen siehe auch V. a Nr 1-6, 8, 9, 10, 12, 22, 25, 29 und V. b Nr 16 f

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. t Insolvenzrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	verb Rs C-765/22 (Luis Carlos ea/Air Berlin) und Rs C-772/22 (Victoriano ea/Air Berlin)	Art 7 Abs 1 und 2 lit g und h, Art 35, ErwGr 72 EuInsVO 2015/848/EU ¹ Anwendung der Rechtsvorschriften des Staates der Eröffnung des Sekundärinsolvenzverfahrens auf Forderungen von AN, die nach der Eröffnung des Haupt- und nicht des Sekundärinsolvenzverfahrens entstehen? ABI 2023 C 121/4	16.12.2022 Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca (ES) [Handelsgericht Palma] Vorlagebeschluss 24.11.2022, 115/20-1	Verzicht auf SA GA <i>Richard de la Tour</i>	18.04.2024 ECLI:EU:C:2024:331 BE: <i>Jürimäe</i>	Dritte Kammer Verordnung 2015/848/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.05.2015 über Insolvenzverfahren (Neufassung), ABI 2015 L 141/19 idF VO 2021/2260/EU, ABI 2021 L 455/4.
2.		Art 3 Abs 2, Art 21 Abs 1 und 2, Art 34 EuInsVO 2015/848/EU Wirkungen des Verfahrens auf Vermögensgegenstände in dem Staat, in dem das Sekundärverfahren eröffnet wird, nur zum Zeitpunkt der Eröffnung des Sekundärinsolvenzverfahrens	19.12.2022 Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca (ES) [Handelsgericht Palma] Vorlagebeschluss 25.11.2022, 115/20-2			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. t Insolvenzrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		Entscheidung des Verwalters des Hauptinsolvenzverfahrens zur Masse gehörende Gegenstände aus dem Hoheitsgebiet des MS, in dem sie sich befinden, zu entfernen, wenn ihm bekannt ist, dass trotz lokaler Gläubiger mit festgestellten Ansprüchen aus Arbeitsverhältnissen haben Befugnis des Verwalters des Sekundärinsolvenzverfahrens zur Erhebung von Anfechtungsklagen im Interesse dieser Gläubiger ABI 2023 C 121/5				916 917
<p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Art 7 und 35 iVm ErwGr 72 EuInsVO sind dahin auszulegen, dass die Rechtsvorschriften des Staates der Eröffnung des Sekundärinsolvenzverfahrens nur für Forderungen gelten, die nach der Eröffnung dieses Verfahrens entstanden sind, und nicht für Forderungen, die zwischen der Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens und der Eröffnung des Sekundärinsolvenzverfahrens entstanden sind. 2. Art 3 Abs 2 und Art 34 sind dahin auszulegen, dass die Vermögensmasse, die in dem Staat belegen ist, in dem das Sekundärinsolvenzverfahren eröffnet wird, nur aus dem zum Zeitpunkt der Eröffnung dieses Verfahrens im Hoheitsgebiet des MS belegenen Vermögen besteht. 3. Art 21 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens die zur Masse gehörenden Gegenstände aus dem Hoheitsgebiet eines anderen MS als dem des Hauptinsolvenzverfahrens entfernen darf, obwohl ihm bekannt ist, dass es zum einen lokale Gläubiger im Hoheitsgebiet dieses anderen MS gibt, die durch Urteil festgestellte Ansprüche aus Arbeitsverhältnissen haben, und dass zum anderen ein Arbeits- und Sozialgericht dieses MS eine Sicherstellungsbeschlagnahme angeordnet hat. 4. Art 21 Abs 2 ist dahin auszulegen, dass der Verwalter des Sekundärinsolvenzverfahrens eine Anfechtungsklage gegen eine Handlung des Verwalters des Hauptinsolvenzverfahrens erheben kann. 						
3.	Rs T-255/26 (OLT Express Germany)	Art 12 Abs 3, Art 16 Abs 3 Emissionshandels-RL 2003/87/EG Pflicht zur Abgabe von Zertifikaten des Betreibers eines emissionshandelspflichtigen	18.03.2026 BVerwG Vorlagebeschluss 17.12.2025,			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. t Insolvenzrecht	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		Luftverkehrsbetriebs auch noch nach Einstellung des Flugbetriebs und Eröffnung des Insolvenzverfahrens Sanktionen bei Verletzung der Verpflichtung, wenn Erfüllung nur durch Masseverwalter möglich, der aber zum relevanten Zeitpunkt (Abgabjahr 2012) dazu ohne Fortführung des Betriebs nicht verpflichtet war noch nicht im ABl publiziert	10 C 4.24 = ECLI:DE:BVerwG:2025:171225B10C4.24.0			918

u. **Rom I-VO [593/2008/EG](#)** – Auswahl

- Verordnung 593/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.06.2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl 2008 L 177/16 idF Berichtigung, ABl 2009 L 309/87
- Siehe zur Rom I-VO auch I. a Nr 189, V. a Nr 20, VI. b Nr 1st, 2nd, VII. a Nr 146 f, VII. h Nr 2nd, VII. i Nr 12, 14

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. u Rom I-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌊 #1st 🕒
1.	Rs C-160/26 (Associação Ius Omnibus/Airbnb Ireland)	Art 1 und 6 Zulässigkeit, mit nationalem Recht zu bestimmen, welches materielle Recht auf die Beziehungen und auf die Erbringung von Dienstleistungen (Plattform insb für Unterkünfte, Aktivitäten, Ausflüge und Veranstaltungen) zwischen Verbrauchern mit Wohnsitz in diesem MS und Betreibern von Diensten der Informationsgesellschaft mit Hauptsitz in einem anderen MS anzuwenden ist; Qualifikation der Annahme der „Nutzungsbedingungen“ eines Betreibers von Diensten der Informationsgesellschaft als Vertrag; Anwendbarkeit des Verbrauchervertragsstatuts auf Vertrag zwischen einem Verbraucher und einem Betreiber von Diensten der Informationsgesellschaft und	02.03.2026 Supremo Tribunal de Justiça (PT) [Oberster Gerichtshof Portugal] Vorlagebeschluss 24.10.2026, 2430/22.8T8LSB.L1.S1			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. u Rom I-VO	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		<p>folglich der Anwendung zwingender Vorschriften wie bspw das Recht, eine Beschwerde in ein dafür vorgesehenes öffentliches Verzeichnis einzutragen</p> <p>noch nicht im ABl publiziert</p>				919

v. Sonstige Rechtsgrundlagen

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. v Sonstige	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
1.	Rs C-549/23 (Amex, VISA, Mastercard und KLM/ACM)	<p>Art 2 Nr 10 f, Art 4 f Interbankenentgelte-VO 2015/751/EU</p> <p>Co-Branding-Kreditkarten von Amex für KLM auch zum Sammeln von Meilen im Rahmen des Treuprogramms von KLM; Qualifizierung der Gesamtnettosumme der Zahlungen, Rabatte und Anreize eines Co-Branding-Partners im Drei-Parteien-Kartenzahlverfahren als Nettovergütung; Anwendbarkeit der Begrenzung des Interbankenentgelt auf die Nettovergütung; Anwendbarkeit</p>	<p>29.08.2023</p> <p>College van Beroep voor het bedrijfsleven (NL) [Oberster Verwaltungsgerichtshof für Handel und Industrie]</p> <p>Vorlagebeschluss 29.08.2023, 21/1507, 21/1508, 21/1509, 22/11, 22/846</p>	<p>SA <i>Richard de la Tour</i></p> <p>06.03.2025</p> <p>ECLI:EU:C:2025:152</p> <p>Originalsprache: fr</p>	<p>16.04.2026</p> <p>ECLI:EU:C:2026:295</p> <p>BE: <i>Csehi</i></p>	<p>Zweite Kammer</p> <p>Mündliche Verhandlung 12.12.2024</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. v Sonstige	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		des Umgehungsverbots auf Vergütungen des Co-Branding-Partners; Relevanz des Zwecks und der Wirkung der Vergütungen zur Erweiterung des Kartenzahlverfahrens, verneinendenfalls Kriterien für die Beurteilung des Zwecks und der Wirkung; Anwendbarkeit der Begrenzung wenn Zweck der Vergütung jener eines Interbankenentgelt; Abzugsmöglichkeit eines Händlerentgelts; gilt dies auch für die Kosten oder den wirtschaftliche Gegenwert einer Leistung des Co-Branding-Partners ABL C 2023/1129				920
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 2 Nr 11 iVm Art 1 Abs 5 Interbankenentgelte-VO ist dahin auszulegen, dass die Nettovergütung auch dann der Gesamtnettosumme der Zahlungen, Rabatte und Anreize entspricht, die der Co-Branding-Partner insb vom Drei-Parteien-Kartenzahlverfahren mit Ausdehnung auf Co-Branding erhält, wenn der Co-Branding-Partner kein Emittent ist. 2. Art 4 iVm Art 2 Nr 10 Satz 2 ist dahin auszulegen, dass die Nettovergütung unmittelbar in den Anwendungsbereich dieses Art 4 fällt. 3. Art 5 ist dahin auszulegen, dass <ul style="list-style-type: none"> - die Vergütungen, einschließlich der Nettovergütung, die ein Co-Branding-Partner erhält, auch dann in seinen Anwendungsbereich fallen, wenn der Co-Branding-Partner kein Emittent ist; - zum einen jede vereinbarte Vergütung, einschließlich der Nettovergütung, mit gleichem Zweck oder gleicher Wirkung wie ein Interbankenentgelt, die ein Co-Branding-Partner von dem Kartenzahlverfahren, dem Acquirer oder einer zwischengeschalteten Stelle in Bezug auf einen Zahlungsvorgang oder damit verbundene Tätigkeiten erhält, als Teil des Interbankenentgelts behandelt wird, und zum anderen das Kriterium der Erweiterung der Tätigkeiten des Kartenzahlverfahrens für die Beurteilung dieses gleichen Zwecks oder dieser gleichen Wirkung maßgeblich ist. 4. Art 2 Nr 11 ist dahin auszulegen, dass <ul style="list-style-type: none"> - das Händlerentgelt nicht von den Zahlungen, Rabatten und Anreizen abgezogen werden kann, die der Händler als Co-Branding-Partner von einem Drei-Parteien- 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. v Sonstige	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		<p>Kartenzahlverfahren mit Ausdehnung auf Co-Branding in Bezug auf einen kartengebundenen Zahlungsvorgang oder damit verbundene Tätigkeiten erhält;</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei der Berechnung der Nettovergütung von den Vergütungen, die der Co-Branding-Partner von dem Drei-Parteien-Kartenzahlverfahren erhält, nicht nur die monetären Vergütungen, sondern auch die im Einzelfall unter Berücksichtigung ihres tatsächlichen wirtschaftlichen Werts zu beurteilenden Leistungen abgezogen werden können, die der Co-Branding-Partner an das Drei-Parteien-Kartenzahlverfahren erbringt. <p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 2 Nr 11 Interbankenentgelte-VO ist dahin auszulegen, dass die Gesamtnettosumme der Zahlungen, Rabatte und Anreize, die ein Co-Branding-Partner von einem Drei-Parteien-Kartenzahlverfahren erhält, auch dann als „Nettovergütung“ im Sinne dieser Bestimmung betrachtet werden kann, wenn dieser Co-Branding-Partner selbst kein „Emittent“ iSv Art 2 Nr 2 ist, sofern die Vergütungen, die Bestandteil dieser Summe sind, den gleichen Zweck oder die gleiche Wirkung wie ein Interbankenentgelt haben. 2. Art 4 und 5 iVm Art 2 Nr 10 und 11 Interbankenentgelte-VO sind dahin auszulegen, dass die Nettovergütung in den Anwendungsbereich des in Art 5 vorgesehenen Umgehungsverbots fällt. 3. Art 5 ist dahin auszulegen, dass die Voraussetzung, nach der die vereinbarte Vergütung, einschließlich Nettovergütungen, „mit gleichem Zweck oder gleicher Wirkung wie ein Interbankenentgelt“ erfolgen muss, die Feststellung erfordert, ob eine Vergütung, die zwischen einem Co-Branding-Partner, der kein Emittent ist, und einem Drei-Parteien-Kartenzahlverfahren in Bezug auf Zahlungsvorgänge oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit den betreffenden Karten vereinbart wurde, den gleichen Zweck oder aber die gleiche Anreizwirkung wie ein solches Interbankenentgelt hat, was bedeutet, dass der Zweck oder die Wirkung dieser Vergütung auf den Anreiz für den Verbraucher, die Karten zu nutzen, zu berücksichtigen ist. 4. Art 2 Nr 11 Interbankenentgelte-VO ist dahin auszulegen, dass ein „Händlerentgelt“, das von einem Co-Branding-Partner an ein Drei-Parteien-Kartenzahlverfahren gezahlt wird, nicht von den Zahlungen, Rabatten und Anreizen abgezogen werden kann, die dieser Partner von diesem Kartenzahlverfahren in Bezug auf einen kartengebundenen Zahlungsvorgang oder damit verbundene Tätigkeiten erhält. 5. Art 2 Nr 11 Interbankenentgelte-VO ist dahin auszulegen, dass er es erlaubt, bei der Berechnung der Nettovergütung von der Gesamtsumme, die der Co-Branding-Partner vom Drei-Parteien-Kartenzahlverfahren erhält, nicht nur die von diesem Partner gezahlten monetären Vergütungen abzuziehen, sondern auch die nicht monetären Leistungen, die dieser Partner an dieses Kartenzahlverfahren erbringt und die unter Berücksichtigung ihres tatsächlichen wirtschaftlichen Werts zu bewerten sind. 				
2.	Rs C-444/25 (Ersatz-Pilot/Ryanair)	Art 4 Abs 4 EuBagatellVO 861/2007/EG Ist es ausreichend für die Zulässigkeit der Klage, wenn das Formblatt selber keine Begründung des Antrages beinhaltet und der Kl bloß auf eine Anlage zur Begründung	07.07.2025 AG Dresden (DE) Vorlagebeschluss 24.06.2025, 114 C 2570/24	ausständig	ausständig	< ersatz-pilot.de >

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VII. v Sonstige	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1st
		(Wohnung, Büro, Hotels, Parks, Plätze im Freien etc) im Rahmen von Partnerschaften mit Restaurants (ca 92%) oder mit Supermärkten oder anderen Geschäften (ca 5%) als Postsendung zu qualifizieren und unterliegt daher der Genehmigungsregelung für an die Allgemeinheit gerichtete Angebote von Postdiensten ABl C 2026/633	Vorlagebeschluss 10.11.2025, 19942/2025			923
5.	Rs T-829/25 (Generalidad de Cataluña/Norwegian Air International)	Art 14 Abs 1 lit b Energie-Besteuerungs-RL 2003/96/EG Art 1 Abs 2 Verbrauchsteuer-system-RL 2008/118/EG Besteuerung von Emissionen von Stickstoffoxiden durch Luftfahrzeuge bei gewerblichen Passagierflügen während der LTO-Phasen zulässig im Lichte der Verpflichtung von Staaten die gewerbliche Luftfahrt von der Steuer zu befreien; Unzulässig, weil eine Verbrauchsteuer ohne besonderen Zweck ABl C 2026/807	17.11.2025 Tribunal Supremo (ES) [Oberster Gerichtshof] noch nicht publiziert	ausständig	ausständig	924

VIII. Covid-19 (allgemein)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VIII. Covid-19 Pandemie	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs T-527/21 Abenante ea/EP und Rat)	COVID-Zertifikat-VO 2021/953/EU Art 20, 21, 41 bis 49 und 54 GRC Behaupteter Verstoß gegen das Nichtdiskriminierungs- und das Vielfaltgebot, Privilegierung Covid 19 – Geimpfter aufgrund der fehlerhaften wissenschaftlichen Annahme, dass sie nicht ansteckend seien, gegenüber Ungeimpften und Mangel einer Quelle, aus der sich eine minimale indizien- oder beweisgestützte Bestätigung entnehmen ließe; Behaupteter Ermessensmissbrauch, Verstoß gegen Grundsatz der Gesetzmäßigkeit wegen unzureichender wissenschaftlicher Begründung, Behauptung Tests und Zulassung von Impfstoffen zur Vermeidung der Verbreitung des Virus Sars CoV 2 seien nie mit dem Ziel durchgeführt worden, eine Übertragung durch Geimpfte zu verhindern und die Verwendbarkeit von Impfstoffen über Tests und Zulassung hinaus sei rechtswidrig; behaupteter Ermessensmissbrauch und	30.08.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 AEUV auf Aussetzung von Art 1 Abs 1lit a und b als Eilentscheidung und gegen die COVID- Zertifikat-VO 2021/953/EU insgesamt und hilfsweise auf Weiteres	n/a	29.04.2022 ECLI:EU:T:2022:278 BE: <i>Laitenberger</i> Anm: nur auf fr und it publiziert	Achte Kammer (3) Rs T-527/21 R Präsident des EuGH 29.10.2021 Beschluss ECLI:EU:T:2021:750 den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz wegen fehlender Dringlichkeit zurückzuweisen Covid-19 siehe auch Rs T-503/21 [VIII. Nr 3]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VIII. Covid-19 Pandemie	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		Abweichung der VO von den Leitlinien der WHO und des ECDC bezogen auf die Verwendung von Tests; RT-PCR-Abstriche würden in den Laboren einiger Länder in einer höheren Anzahl von Zyklen vervielfältigt, als vom ECDC und der WHO für verlässlich erachtet ABL 2021 C 422/28				925 Tenor (gekürzt): Den vom EP und vom Rat erhobenen Einreden der Unzulässigkeit stattzugeben und die Klage als unzulässig abzuweisen. Die Kläger haben auch kein Rechtsschutzinteresse in Bezug auf die angefochtene VO. Den Klägern kommt mangels unmittelbarer und individueller Betroffenheit auch keine Aktivlegitimation zu. Es ist nicht Aufgabe des EuG, im Rahmen der Rechtmäßigkeitskontrolle Rechtsaussagen zu treffen, das EuGH hat nämlich nur die Möglichkeit, die angefochtene Handlung für nichtig zu erklären.
2.	Rs C-765/21 (D.M./Azienda Ospedale-Università di Padova)	Art 3, 35, 41 GRC COVID-Zertifikat-VO 2021/953/EU Bedingte Zulassung-VO 507/2006/EG Beurlaubung einer Mitarbeiterin des Universitätsklinikums ohne Vergütung wegen Nichteinhaltung der Impfpflicht; Gültigkeit der bedingt Zulassung der Impfstoffe gegen SARS-Cov2 im Lichte von in mehreren MS wie auch in IT zugelassenen wirksamen alternativen Behandlungen; Ausnahme von der Impfpflicht für bereits genesene Beschäftigte im Gesundheitswesen; Impfpflicht für	13.12.2021 Tribunale ordinario di Padova (IT) [Gerichtshof erster Instanz Padua] Vorlagebeschluss 07.12.2021, 1953/2021 RG	keine SA GA <i>Szpunar</i>	13.07.2023 ECLI:EU:C:2023:566 BE: <i>Prechal</i>	Zweite Kammer Covid-19 Mündliche Verhandlung 18.01.2023 siehe auch Rs C-476/16) [I. c Nr 7]; Rs C-190/18 [II. a Nr 4]; Rs C-723/19 [VII. a Nr 28]; Rs C-766/19 [I. a Nr 218]; Rs C-137/20 [I. a Nr 234]; verb Rs C-221/21 und Rs C-222/21 [II. d Nr 3 f); Rs C-70/22 [VII. b Nr 4]; Rs C-24/23 [VII. a Nr 113]; Rs C-534/24 [VII. m Nr 4]; Rs C-

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VIII. Covid-19 Pandemie	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Beschäftigte im Gesundheitswesen mit bedingt zugelassenen Impfstoffen trotz Fehlens eines Verfahrens im Hinblick auf den Schutz der Betroffenen hins entsprechender Gegenanzeigen des Nutzens der Impfung; Zulässigkeit der Sanktion der Beurlaubung wegen Nichteinhaltung der Impfpflicht bei bloß bedingt zugelassenem Impfstoff im Lichte der Verhältnismäßigkeit; obligatorische kontradiktorische Prüfung einer anderweitigen Verwendung der Mitarbeiterin; Unterscheidung von geimpften und genesenen Beschäftigten im Gesundheitswesen diskriminierend; Vereinbarkeit der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen auch aus anderen MS bei bedingt zugelassenem Impfstoff mit im Lichte der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Nichtdiskriminierung ABI 2022 C 138/8				625/24 [VII. i Nr 863] und Rs C-19/25 [VII. i Nr 864]
		<p>Tenor (gekürzt): Das eingereichte Vorabentscheidungsersuchen ist unzulässig. Da das vorlegende Gericht nicht dargelegt hat, warum es Zweifel an der Gültigkeit der bedingten Zulassungen hat und welcher Zusammenhang zwischen der Gültigkeit dieser</p>				

926

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VIII. Covid-19 Pandemie	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung 🌊 #1 🕒
<p>Zulassungen und der im nationalen Recht vorgesehenen Verpflichtung zur Impfung gegen Covid-19 bestehen könnte, ist demnach festzustellen, dass das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen den in Rn 31 dargestellten Anforderungen, was die Frage 1 angeht, nicht genügt. (Rn 37) Das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen genügt mithin, was die Fragen 2 bis 5 angeht, nicht den Anforderungen gem Art 94 lit c VerFO. (Rn 45) Aus der Vorlageentscheidung geht mithin nicht hervor, dass zwischen der COVID-Zertifikat-VO und dem Ausgangsrechtsstreit ein Bezug iSd Rn 54 bestünde. (Rn 60)</p>						
3.	Rs T-503/21 (Lagardère/Kom)	COVID-Zertifikat-VO 2021/953/EU Art 9, Art 21 DSGVO Behaupteter Verstoß gegen Art 9 Abs 1 DSGVO, das Freizügigkeitsrecht nach Art 21 Abs 1 AEUV , die Rechtsgrundlagen für Gesundheits- und Verbraucherschutz (Art 168 f AEUV) und das Recht auf Unversehrtheit, auf Gesundheits- wie auch auf Verbraucherschutz (Art 3, 35, 38 GRC) ABI 2021 C 422/23	15.08.2021 Nichtigkeitsklage gem Art 263 AEUV gegen die COVID-Zertifikat-VO 2021/953/EU des EP und des Rates	n/a	14.02.2022 Beschluss gem Art 130 VerFO-EuG ECLI:EU:T:2022:78 BE: <i>Laitenberger</i>	Achte Kammer (3) Covid-19 ✳ siehe auch Rs T-527/21 [VIII. Nr 1]
<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird auf Einrede der Kom als unzulässig abgewiesen, da sie gegen eine beklagte Partei erhoben wurde, der die angefochtene VO nicht zuzurechnen ist.</p>						
4.	Rs T-101/22 (OG ea/Kom)	DVO 2021/2288/EU zur Änderung des Anhangs COVID-Zertifikat-VO 2021/953/EU ¹ hins des Anerkennungszeitraums von Impfzertifikaten (nur noch befristet bis 270d nach Verabreichung der letzten Dosis in dieser Impfsreihe);	21.02.2022 Nichtigkeitsklage Art 263 Abs 4 AEUV gegen Art 1 DVO 2021/2288/EU	n/a	Beschluss gem Art 129 VerFO-EuG 07.10.2022 ECLI:EU:T:2022:661 BE: <i>Laitenberger</i> Anm: nur auf es und fr publiziert	Achte Kammer (3) Präsident des EuG 22.05.2022 Beschluss (Arbeitsdokument) Der Antrag auf einstweilige Anordnung wird zurückgewiesen, da die

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VIII. Covid-19 Pandemie	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Behauptete Verstöße gegen Zuständigkeitsvorschriften und Art 290 Abs 1 AEUV , gegen Grundrecht auf Freizügigkeit, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Grundrechte auf Gleichheit vor dem Gesetz, Grundrechte auf Freiheit, auf Achtung des Privat- und Familienlebens, auf Achtung der Menschenwürde und auf körperliche Unversehrtheit sowie Ermessensmissbrauch ABI 2022 C 165/39				Antragsteller die Dringlichkeit nicht nachweisen können Anm: nur auf es und fr publiziert Covid-19 Letzte Änderung durch DVO 2022/256/EU . 928
<p>Tenor (gekürzt): Die Klage wird als unzulässig abgewiesen, da die Voraussetzung der unmittelbaren Betroffenheit der Kläger im vorliegenden Fall nicht erfüllt ist Die angefochtenen Verordnungen erlegen nämlich in keiner Weise eine solche Verpflichtung auf, auch nicht indirekt. Jede Verpflichtung, nach Ablauf der genannten Annahmefrist einen Nachweis über die Verabreichung einer Auffrischungs-dosis als Voraussetzung für die Einreise in das oder den Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines MS vorzulegen, könnte ihre Rechtsgrundlage nur im nationalen Recht des betreffenden MS finden.</p>						
5.	Rs C-411/22 (Thermalhotel Fontana/BH SO)	Art 45 AEUV Art 7 AN-Freizügigkeits-VO 492/2011/EU Art 3 Abs 1 lit a Soziale Sicherheit-Koordinierungs-VO 883/2004/EG Vergütung wegen Verdienstentgang nach dem EpidG für vom Hotelier bezahlten Entgelt nach positiver Testung auf Covid-19 von AN aus SI und HU als Grenzgänge ohne Wohnsitz in AT, über die Quarantäne nach dem	21.06.2022 VwGH (AT) Vorlagebeschluss 24.05.2022, Ra 2021/03/0098-0100, 0102, 0103 = ECLI:AT:VWGH:2022:RA2021030098, LOO	keine SA GA Szpunar	15.06.2023 ECLI:EU:C:2023:490 BE: <i>Biltgen</i> Nationale Entscheidung im Anschluss VwGH 20.06.2023, Ra 2021/03/0098-12, 0099-10, 0100-13, 0102-10 und 0103-10	Siebte Kammer (3) Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VIII. Covid-19 Pandemie	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
		jeweiligen nationalen Recht ihrer Staatsangehörigkeit verhängt wurde; Qualifizierung als Leistung bei Krankheit; Zulässigkeit der Abhängigkeit des Ersatzanspruchs von einer Absonderung durch inländische Behörde ABI 2022 C 359/40				929
	<p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 3 Abs 1 lit a Soziale Sicherheit-Koordinierungs-VO ist dahin auszulegen, dass die staatlich finanzierte Vergütung, die AN für die durch die Behinderung ihres Erwerbs entstandenen Vermögensnachteile während ihrer Absonderung als an Covid-19 erkrankte, krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen gewährt wird, keine „Leistung bei Krankheit“ iSd Bestimmung darstellt und daher nicht in den Geltungsbereich dieser VO fällt.</p> <p>2. Art 45 AEUV und Art 7 AN-Freizügigkeits-VO sind dahin auszulegen, dass sie einer Regelung eines MS entgegenstehen, nach der die Gewährung einer Vergütung für den Verdienstentgang, der den AN aufgrund einer wegen eines positiven Covid-19-Testergebnisses verfügten Absonderung entsteht, davon abhängt, dass die Anordnung der Absonderungsmaßnahme durch eine Behörde dieses MS aufgrund dieser Regelung verfügt wird.</p>					
6.	Rs C-659/22 (RK/Ministerstvo zdravotnictví)	Art 2 Abs 1, 4 Nr 2 f, 15, Art 9 Abs 1 DSGVO Art 1, Art 10 Abs 1-3 COVID-Zertifikat-VO 2021/953/EU Kommt es bei der Überprüfung interoperabler Impf-, Test- und Genesungszertifikate aufgrund einer Sondermaßnahme mit Wirkung vom 03.01.2022 mit Voraussetzungen der Infektionsfreiheit ua für die Teilnahme an Großveranstaltungen oder anderen Aktivitäten in Bezug auf	20.10.2022 Nejvyšší správní soud (CZ) [Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 20.10.2022 [ohne GZ]	keine SA GA <i>Medina</i>	05.10.2023 ECLI:EU:C:2023:745 BE: <i>Gavalec</i>	Achte Kammer (3) Covid-19 Anm: Antragsgegner Gesundheitsministerium CZ

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand VIII. Covid-19 Pandemie	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		COVID-19, die im Rahmen der COVID-Zertifikat-VO ausgestellt und von CZ für nationale Zwecke verwendet werden, durch die nationale App „čTečka“ zu einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten iSv Art 4 Abs 2 DSGVO und ist damit der sachliche Anwendungsbereich eröffnet? ABI 2023 C 15/29				930
<p>Tenor (gekürzt): Der Begriff „Verarbeitung“ personenbezogener Daten in Art 4 Nr 2 DSGVO ist dahin auszulegen, dass er die Überprüfung der Gültigkeit interoperabler Covid-19-Zertifikate zur Bescheinigung von Impfung, Test und Genesung, die gem der COVID-Zertifikat-VO mit der Zielsetzung der Erleichterung der Freizügigkeit während der Covid-19-Pandemie ausgestellt und von einem MS für nationale Zwecke verwendet werden, mittels einer nationalen mobilen Anwendung umfasst.</p>						

Luxemburger Liste zum Sportrecht (LuxLiS α)

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichtersteller (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
1.	Rs Avis 1/14	Art. 18, 49 und 56 AEUV Art 3 Abs 5 lit a, Art 9 und 11 Entwurf Übereinkommen des Europarats über die Manipulation von Sportwettbewerben Vereinbarkeit der Regelung, die bei der Prüfung der Zulässigkeit von Sportwetten auf das Recht des Verbraucherstaates abstellt ABI 2014 C 315/25	08.07.2014 Antrag gem Art 218 Abs 11 AEUV durch MT	keine SA GA <i>Szpunar</i>	keine Entscheidung BE: <i>Ilešič</i>	Präsident des EuGH Streichungsbeschluss 01.09.2015 ECLI:EU:C:2015:607 Anm: nur auf en und fr publiziert Zurückziehung des Antrags durch MT
2.	Rs C-124/21 P (Int Skating Union/Kom)	Art 101, 263 AEUV Behauptung Vorbringen zur Feststellung einer bezweckten Beschränkung des Wettbewerbs auch hins der ISU-Zulassungsbestimmungen nicht geprüft; Feststellungsmängel; Rechtsfehler bei der Analyse der vier Gesichtspunkte der Kom bei ihrer Feststellung zu den ISU-Zulassungsbestimmungen und der bezweckten Beschränkung des Wettbewerbs; Höhe der Sanktionen zur Durchsetzung der Zulassungsbestimmungen; rechtlicher und wirtschaftlicher Kontext der ISU-	26.02.2021 Rechtsmittel gegen EuG 16.12.2020 Rs T-93/18 – Zulassungsbestimmungen der Internationalen Eislaufunion (ISU)	GA <i>Rantos</i> 15.12.2022 ECLI:EU:C:2022:988 Originalsprache: fr	21.12.2023 ECLI:EU:C:2023:1012 BE: <i>Passer</i> Anm: nur auf en und fr publiziert	Große Kammer Mündliche Verhandlung 11.07.2022 Verweis auf Rs C-333/21 [Nr 3]

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Zulassungsbestimmungen etc (Eislaufen) ABI 2021 C 163/19				
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, wie folgt zu entscheiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Urteil EuG 16.12.2020 Rs T-93/18 (International Skating Union/Kom) wird aufgehoben; - die Sache wird an das EuG zurückverwiesen; - das Anschlussrechtsmittel wird zurückgewiesen 						
<p>Tenor (gekürzt)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen; 2. Dem Anschlussrechtsmittel wird stattgegeben; 3. Das Urteil EuG Rs T-93/18 wird aufgehoben, soweit es Art 2 Be (Kom) C(2017) 8230 final in einem Verfahren nach Art 101 AEUV und Art 53 EWR-Abkommen (Rs AT.40208 - International Skating Union's Eligibility rules) teilweise für nichtig erklärt hat; 4. Die Klage in der Rs T-93/18 wird abgewiesen, soweit sie nicht bereits mit dem in Nr 3 genannten Urteil abgewiesen worden ist. 						
3.	Rs C-333/21 (European Superleague/FIFA und UEFA)	Art 45, 49, 56, 63, 101, 102 AEUV Missbrauch einer beherrschenden Stellung oder Verstoß gegen Kartellverbot durch Genehmigungspflicht über FIFA und UEFA laut eigener Statuten für dritte Körperschaft, die einen neuen europaweiten Vereinswettbewerb gründet, und kein geregeltes Verfahren auf der Grundlage objektiver, transparenter und nichtdiskriminierender Kriterien unter Berücksichtigung von Interessenkonflikten vorgesehen ist;	27.05.2021 Juzgado de lo Mercantil de Madrid (ES) [Handelsgericht Madrid] Vorlagebeschluss 11.05.2021, 150/2021	GA Rantos 15.12.2022 ECLI:EU:C:2022:993 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert	21.12.2023 ECLI:EU:C:2023:1011 BE: Passer Anm: nur auf es und fr publiziert	Große Kammer Mündliche Verhandlung 12.07.2022

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Androhung von Sanktionen gegen Teilnehmer an diesem neuen Vereinswettbewerb zulässig; Anmaßung der ausschließlichen Zuständigkeit für die Kommerzialisierung der Wettbewerbe zulässig; Anwendbarkeit der Ausnahmeregel oder einer Rechtfertigung; Beschränkung der Grundfreiheiten durch FIFA- und UEFA-Statuten (Fußball) ABI 2021 C 382/10				
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Im Lichte der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 101 und 102 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie Art 22 und 71 bis 73 FIFA-Statuten der sowie Art 49 und 51 UEFA-Statuten nicht entgegenstehen, die vorsehen, dass die Einrichtung eines neuen europaweiten Fußballwettbewerbs zwischen Vereinen einem vorherigen Genehmigungsverfahren unterliegt, da, unter Berücksichtigung der Merkmale des geplanten Wettbewerbs die sich aus dieser Regelung ergebenden restriktiven Wirkungen im Hinblick auf die Erreichung der von der UEFA und der FIFA verfolgten legitimen Ziele, die mit der besonderen Natur des Sports zusammenhängen, als inhärent und verhältnismäßig erscheinen. 2. Art 101 und 102 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie es der FIFA, der UEFA, ihren Mitgliedsverbänden oder ihren nationalen Ligen nicht verbieten, gegen die diesen Verbänden angeschlossenen Vereine Sanktionen anzudrohen, wenn diese Vereine an einem Projekt zur Schaffung eines neuen europaweiten Interclub-Fußballwettbewerbs teilnehmen, das die von den Verbänden, denen sie angehören, rechtmäßig verfolgten Ziele zu beeinträchtigen droht. Die Sanktionen, die auf den Ausschluss von Spielern abzielen, die nicht an dem fraglichen Projekt beteiligt sind, sind jedoch unverhältnismäßig, insb was den Ausschluss von Spielern aus den Nationalmannschaften betrifft. 3. Art 101 und 102 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie Art 67 und 68 FIFA-Statuten nicht entgegenstehen, da die Beschränkungen, die die ausschließliche Vermarktung der Rechte an den von der FIFA und der UEFA veranstalteten Wettbewerben betreffen, mit der Verfolgung der legitimen, mit den Besonderheiten des Sports zusammenhängenden Ziele verbunden und diesen gegenüber verhältnismäßig sind. Darüber hinaus ist es Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, inwieweit die fragliche Art in den Genuss der in Art 101 Abs 3 AEUV vorgesehenen Freistellung kommen können oder ob es für dieses Verhalten eine objektive Rechtfertigung iSv Art 102 AEUV gibt. 4. Art 45, 49, 56 und 63 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie Art 22 und 71 bis 73 FIFA-Statuten sowie Art 49 und 51 UEFA-Statuten nicht entgegenstehen, die vorsehen, dass die Einrichtung eines neuen europaweiten Fußballwettbewerbs zwischen Vereinen einem vorherigen Genehmigungsverfahren unterliegt, da dieses Erfordernis in Anbetracht der besonderen Merkmale des geplanten Wettbewerbs zu diesem Zweck angemessen und erforderlich ist. 						
<p>Tenor (gekürzt):</p>						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						<p>Art 102 AEUV ist dahin auszulegen, dass es einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellt, wenn Verbände, die für den Fußball auf weltweiter und europäischer Ebene verantwortlich sind und die parallel dazu verschiedene wirtschaftliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Organisation von Wettbewerben ausüben, Regeln erlassen haben und anwenden, die die Gründung eines Fußballvereins im Gebiet der Union von ihrer vorherigen Genehmigung abhängig machen, eines neuen vereinsübergreifenden Fußballwettbewerbs durch ein drittes Unternehmen und zur Kontrolle der Teilnahme von Berufsfußballvereinen und Spielern an einem solchen Wettbewerb unter Strafandrohung, ohne dass diese verschiedenen Befugnisse durch materielle Kriterien sowie durch Verfahrensmodalitäten, die ihren transparenten, objektiven, nicht diskriminierenden und verhältnismäßigen Charakter gewährleisten, flankiert werden.</p> <p>2. Art 101 Abs 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass ein Beschluss einer Unternehmensvereinigung, der eine Wettbewerbsverhinderung bezweckt, vorliegt, wenn Verbände, die auf weltweiter und europäischer Ebene für den Fußball zuständig sind und die gleichzeitig verschiedene wirtschaftliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Organisation von Wettbewerben ausüben, unmittelbar oder über die nationalen Fußballverbände, die ihnen angehören, Folgendes erlassen haben und umsetzen, Regeln, die die Schaffung eines neuen vereinsübergreifenden Fußballwettbewerbs durch ein Drittunternehmen im Gebiet der Union von ihrer vorherigen Genehmigung abhängig machen und die Teilnahme von Berufsfußballvereinen und Spielern an einem solchen Wettbewerb unter Strafandrohung kontrollieren, ohne dass diese verschiedenen Befugnisse durch materielle Kriterien sowie durch Verfahrensmodalitäten, die geeignet sind, ihren transparenten, objektiven, nicht diskriminierenden und verhältnismäßigen Charakter zu gewährleisten, eingerahmt werden.</p> <p>3. Art 101 Abs 3 und Art 102 AEUV sind dahin auszulegen, dass Regeln, mit denen Verbände, die auf weltweiter und europäischer Ebene für den Fußball zuständig sind und die gleichzeitig verschiedene wirtschaftliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Organisation von Wettbewerben ausüben, die Einrichtung von Fußballvereinswettbewerben im Gebiet der Union durch ein drittes Unternehmen von ihrer vorherigen Genehmigung abhängig machen, und die Teilnahme von Berufsfußballvereinen und Spielern an solchen Wettbewerben unter Androhung von Sanktionen kontrollieren, können nur dann von der Anwendung von Art 101 Abs 1 AEUV ausgenommen oder nach Art 102 AEUV als gerechtfertigt angesehen werden, wenn mit überzeugenden Argumenten und Beweisen nachgewiesen wird, dass alle Voraussetzungen für diese Zwecke erfüllt sind.</p> <p>4. Die Art 101 und 102 AEUV sind dahin auszulegen, dass :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sie stehen Regeln nicht entgegen, die von Verbänden, die auf weltweiter und europäischer Ebene für den Fußball zuständig sind und gleichzeitig verschiedene wirtschaftliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Organisation von Wettbewerben ausüben, erlassen werden, indem sie diese Verbände als originäre Inhaber aller Rechte bestimmen, die aus den in ihre "Zuständigkeit" fallenden Wettbewerben entstehen können, wenn diese Regeln nur für die von diesen Verbänden organisierten Wettbewerbe gelten, unter Ausschluss derjenigen, die von dritten Einrichtungen oder Unternehmen organisiert werden könnten; - Sie lehnen solche Regeln ab, soweit sie denselben Verbänden eine ausschließliche Befugnis zur Vermarktung der betreffenden Rechte zuweisen, es sei denn, es wird mit überzeugenden Argumenten und Beweisen nachgewiesen, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, damit diese Regeln nach Art 101 Abs 3 AEUV von der Anwendung des Abs 1 dieses Artikels ausgenommen und nach Art 102 AEUV als gerechtfertigt angesehen werden können. <p>5. Art 56 AEUV ist dahin auszulegen, dass er Regeln entgegensteht, mit denen Verbände, die auf weltweiter und europäischer Ebene für den Fußball verantwortlich sind und die parallel dazu verschiedene wirtschaftliche Tätigkeiten iZm der Organisation von Wettbewerben ausüben, die Einrichtung von Wettbewerben im Gebiet der Union von ihrer vorherigen Genehmigung abhängig machen, von vereinsübergreifenden Fußballwettbewerben durch ein Drittunternehmen und die Teilnahme von Berufsfußballvereinen und Spielern an solchen Wettbewerben unter Androhung von Sanktionen kontrollieren, wenn diese Regeln nicht durch materielle Kriterien sowie Verfahrensmodalitäten flankiert werden, die geeignet sind, ihren transparenten, objektiven, nicht diskriminierenden und verhältnismäßigen Charakter zu gewährleisten.</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
4.	Rs C-680/21 (UL und Royal Antwerp Football Club/RBFA)	Art 45, 101 AEUV Vereinbarkeit der von UEFA als auch den Mitgliedsverbänden erlassene Regelungen für den Nachwuchsspielerplan vereinbar mit dem Kartellrecht; Vereinbarkeit der Regelungen über die Erwähnung und die Aufstellung der Nachwuchsspieler im Spielberichtsbogen es belgischen Fußballverbandes URBSFA mit dem Kartellverbot und der AN-Freizügigkeit (Fußball) ABI 2022 C 73/10	11.11.2021 Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (BE) [französischsprachiges Regionalgericht Brüssel] Vorlagebeschluss 15.10.2021 [ohne GZ]	GA <i>Szpunar</i> 09.03.2023 ECLI:EU:C:2023:188 Originalsprache: en	21.12.2023 ECLI:EU:C:2023:1010 BE: <i>Passer</i> Anm: nur auf fr publiziert	Große Kammer Mündliche Verhandlung 15.11.2022
	<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Art 45 AEUV ist dahin auszulegen, dass er der Anwendung der von der UEFA und der URBSFA erlassenen Nachwuchsspielerregelungen, wonach die Vereine für die Teilnahme an den betreffenden Wettbewerben auf einer Liste eine Höchstanzahl von 25 Spielern, die eine Mindestanzahl von acht Nachwuchsspielern zu enthalten hat, eintragen müssen, entgegensteht, soweit solche Nachwuchsspieler von einem anderen Verein des betreffenden nationalen Fußballverbands stammen können.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 101 Abs 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass er Regeln entgegensteht, die von einem Verband, der für die Organisation von Fußballwettbewerben auf europäischer Ebene zuständig ist, erlassen und sowohl von diesem Verband als auch von den nationalen Fußballverbänden, die ihm angehören, umgesetzt wurden, und die jeden an diesen Wettbewerben teilnehmenden Verein verpflichten, eine Mindestzahl von Spielern in seine Spielerliste aufzunehmen und auf dem Spielberichtsbogen aufzuführen, die entweder von diesem Verein selbst oder im Zuständigkeitsbereich des nationalen Verbandes, dem der Verein angehört, ausgebildet wurden, sowie Regeln, die von einem Verband, der für die Organisation von Fußballwettbewerben auf nationaler Ebene zuständig ist, angenommen wurden, und die jeden an diesen Wettbewerben teilnehmenden Verein verpflichten, eine Mindestzahl von Spielern, die im Gebiet dieses Verbandes ausgebildet wurden, in die Liste seiner Spieler aufzunehmen und auf dem Spielblatt aufzuführen, wenn zum einen feststeht, dass diese Entscheidungen von Unternehmensvereinigungen geeignet sind, den Handel zwischen MS zu beeinträchtigen, und, zum anderen, dass sie eine Beschränkung des Wettbewerbs zwischen Berufsfußballvereinen bezwecken oder bewirken, es sei denn, im letzteren Fall wird mit überzeugenden Argumenten und Beweismitteln nachgewiesen, dass sie durch die Verfolgung eines oder mehrerer Ziele gerechtfertigt sind.</p> <p>2. Art 101 Abs 3 AEUV ist dahin auszulegen, dass er solchen Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen, wenn sie sich als mit Abs 1 unvereinbar erweisen, nur dann eine Freistellung von der Anwendung des letztgenannten Absatzes gewährt, wenn mit überzeugenden Argumenten und Beweisen nachgewiesen wird, dass alle hierfür erforderlichen</p>					

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
<p>Voraussetzungen erfüllt sind. 3. Art 45 AEUV ist dahin auszulegen, dass er Regeln entgegensteht, die von einem für die Organisation von Fußballwettbewerben auf nationaler Ebene zuständigen Verband erlassen wurden und die jeden an diesen Wettbewerben teilnehmenden Verein verpflichten, eine Mindestanzahl von Spielern, die im territorialen Zuständigkeitsbereich dieses Verbands ausgebildet wurden, in die Liste seiner Spieler aufzunehmen und auf dem Spielberichtsbogen aufzuführen, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass diese Regeln geeignet sind, auf kohärente und systematische Weise die Erreichung des Ziels der Förderung der Anwerbung und Ausbildung junger Berufsfußballspieler auf lokaler Ebene zu gewährleisten, und dass sie nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist.</p>						
5.	Rs C-115/22 (EN/NADA, ÖLV und WADA)	Art 5 Abs 1 lit a und, Art 6 Abs 3, Art 9 f DSGVO Qualifizierung der Informationen für Sperre für Wettkämpfe wegen Dopingverstoß als Gesundheitsdaten oder als persönlicher Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten; Zulässigkeit der Veröffentlichung des Namens der Sportlerin, der Dauer der Sperre und des Grundes auch bei Freizeitsportlerin; Interessenabwägung zwingend Unabhängige Schiedskommission eine Behörde iSd DSGVO ABI 2022 C 207/16	17.02.2022 USK (AT) Vorlagebeschluss 21.12.2021 [ohne GZ]	GA <i>Ćapeta</i> 14.09.2023 ECLI:EU:C:2023:676 Originalsprache: en	07.05.2024 ECLI:EU:C:2024:384 BE: <i>Passer</i>	Große Kammer Sitzung 02.05.2023
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Information, dass eine Profisportlerin oder ein Profisportler einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln begangen hat, der mit der Anwendung oder versuchten Anwendung oder dem Besitz einer verbotenen Substanz oder Methode zusammenhängt, stellt als solche keine „Gesundheitsdaten“ iSv Art 9 DSGVO dar. Art 5 Abs 1 lit c und Art 6 Abs 3 DSGVO sind dahin auszulegen, dass sie es nicht ausschließen, dass eine für die Förderung, Koordinierung und Überwachung eines nationalen Programms zur Dopingkontrolle zuständige nationale Behörde auf ihrer Website personenbezogene Daten von Profisportlerinnen oder -sportlern in Bezug auf einen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln allgemein zugänglich macht. Art 10 DSGVO ist dahin auszulegen, dass er auf die Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendung findet, die sich darauf beziehen, dass eine Profisportlerin oder ein 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	<p>Profisportler im Rahmen einer sportlichen Tätigkeit in der WADA-Verbotsliste aufgeführte Substanzen besessen und teilweise angewandt hat. 4. Die Betrauung einer Einrichtung mit der Überprüfung einer Entscheidung, in der ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln festgestellt wird, macht diese Einrichtung nicht zwangsläufig zu einer „Behörde“ iSv Art 10 DSGVO. Dies gilt jedoch nur so lange, wie die Überwachung durch eine als solche bezeichnete Einrichtung nach nationalem Recht gewährleistet ist.</p> <p>Tenor (gekürzt): Das eingereichte Vorabentscheidungsersuchen ist unzulässig. Folglich gewährleisten die einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften nicht, dass die Mitglieder der USK vor unmittelbarem oder mittelbarem Druck von außen, der Zweifel an ihrer Unabhängigkeit aufkommen lassen könnte, geschützt sind, so dass diese Einrichtung dem Erfordernis der Unabhängigkeit eines Gerichts hinsichtlich des externen Aspekts nicht genügt. (Rn 53) Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die USK nicht als „Gericht“ iSv Art 267 AEUV eingestuft werden kann. (Rn 54)</p>					
6.	Rs C-633/22 (Real Madrid Club de Fútbol und AE/EE und Société Editrice du Monde)	Art 35 und 36 Brüssel I-VO Art 11, 17 und 47 GRC Art 10 EMRK Ist eine Verurteilung einer Tageszeitung wegen Rufschädigung an einem Sportverein (Artikel über den Sportverein und einen Dopingarzt) eine offensichtliche Beeinträchtigung der Meinungsäußerungsfreiheit und kann damit einen Grund für die Ablehnung der Anerkennung und Vollstreckung (einer spanischen Entscheidung in FR) darstellen; sind diese Bestimmungen dann dahin auszulegen, dass die Unverhältnismäßigkeit der Verurteilung vom ersuchten Gericht nur dann festgestellt werden kann, wenn der	11.10.2022 Cour de cassation (FR) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 28.09.2022 [keine GZ]	GA <i>Szpunar</i> 08.02.2024 Originalsprache: fr	04.10.2024 ECLI:EU:C:2024:843 BE: <i>von Danwitz</i> Anm: nur auf fr publiziert	Große Kammer Mündliche Verhandlung 17.10.2023

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>Schadenersatz vom Ursprungsgericht oder vom ersuchten Gericht als Strafschadenersatz eingestuft wurde, nicht aber dann, wenn er zur Wiedergutmachung eines immateriellen Schadens dient; darf sich das ersuchte Gericht lediglich auf die abschreckende Wirkung stützen oder kann es auch weitere Gesichtspunkte wie die Schwere des Verschuldens oder das Ausmaß des Schadens heranziehen; Kann die abschreckende Wirkung im Hinblick auf die Zeitung für sich genommen wegen eines offensichtlichen Verstoßes gegen den tragenden Grundsatz der Pressefreiheit einen Grund für die Ablehnung der Anerkennung oder Vollstreckung darstellen; Ist unter der abschreckenden Wirkung eine Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts der Zeitung zu verstehen, oder kann sie in einem bloßen Einschüchterungseffekt bestehen; Ist die abschreckende Wirkung bei einem Zeitungsverlag und einem Journalisten in gleicher Weise zu beurteilen; Ist die allgemeine wirtschaftliche Lage</p>				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		der Printmedien ein relevanter Umstand bei der Beurteilung, ob die Verurteilung einen Einschüchterungseffekt für sämtliche Medien haben kann ABI 2023 C 24/26				
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten: Art 45 Abs 1 iVm Art 34 Nr 1 und Art 45 Abs 2 Brüssel I-VO sind dahin auszulegen, dass ein MS, in dem die Vollstreckung einer in einem anderen MS ergangenen Entscheidung beantragt wird, die sich auf eine Verurteilung eines Unternehmens, das eine Zeitung herausgibt, und eines Journalisten wegen Schädigung des Rufs eines Sportvereins und eines Mitglieds seines medizinischen Teams durch eine in dieser Zeitung veröffentlichte Information bezieht, eine Vollstreckbarerklärung der Entscheidung versagen oder aufheben muss, wenn deren Vollstreckung zu einer offensichtlichen Verletzung der in Art 11 GRC garantierten Freiheit der Meinungsäußerung führen würde. Eine solche Verletzung ist zu bejahen, wenn die Vollstreckung der Entscheidung im VollstreckungsMS eine potenziell abschreckende Wirkung in Bezug auf die Beteiligung sowohl der von der Verurteilung betroffenen Personen als auch anderer Presseunternehmen und Journalisten an der Debatte über ein Thema von allgemeinem Interesse hat. Eine potenziell abschreckende Wirkung liegt vor, wenn der Gesamtbetrag, dessen Zahlung gefordert wird, in Anbetracht der Art und der wirtschaftlichen Lage der betroffenen Person offensichtlich überhöht ist. Im Fall eines Journalisten liegt eine potenziell abschreckende Wirkung insb dann vor, wenn dieser Betrag mehreren Dutzend Standardmindestlöhnen im Vollstreckungs-MS entspricht. Im Fall eines Unternehmens, das eine Zeitung herausgibt, ist die potenziell abschreckende Wirkung so zu verstehen, dass das finanzielle Gleichgewicht dieser Zeitung offensichtlich gefährdet ist. Das Gericht des Vollstreckungs-MS darf die Schwere des Verschuldens und das Ausmaß des Schadens nur berücksichtigen, um festzustellen, ob der Gesamtbetrag einer Verurteilung, obwohl er auf den ersten Blick offensichtlich überhöht scheint, angemessen ist, um den Auswirkungen der verleumderischen Äußerungen entgegenzuwirken.</p> <p>Tenor (gekürzt): Art 34 Nr 1 und Art 45 Brüssel Ia-VO sind dahin gehend auszulegen, dass die Vollstreckung eines Urteils, mit dem die Herausgeberin einer Zeitung und einer ihrer Journalisten zur Zahlung von Schadensersatz für den immateriellen Schaden verurteilt werden, den ein Sportverein und eines der Mitglieder seines Ärzteteams aufgrund einer Schädigung ihres Rufs durch eine sie betreffende, in dieser Zeitung veröffentlichte Information erlitten haben, ist abzulehnen, soweit sie eine offenkundige Verletzung der in Art 11 GRC verankerten Pressefreiheit und damit einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung des VollstreckungsMS zur Folge hätte.</p>						
7.	Rs C-650/22 (FIFA, URBSFA und Sporting du Pays de Charleroi/BZ)	Art 45, 101 AEUV Vereinbarkeit des Grundsatzes der gesamtschuldnerischen Haftung des Spielers und des Vereins (Sporting Charleroi), der ihn verpflichten möchte, für die Zahlung der Entschädigung, die	17.10.2022 Cour d'appel de Mons (BE) [Appellationsgerichtshof Mons] Vorlagebeschluss 19.09.2022,	30.04.2024 GA Szpunar ECLI:EU:C:2024:375 Originalsprache: en	04.10.2024 ECLI:EU:C:2024:824 BE: Passer Anm: nur auf fr publiziert	Zweite Kammer Mündliche Verhandlung 18.01.2024

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		dem Verein (Lok Moskau) zusteht, dessen Vertrag mit dem Spieler ohne triftigen Grund aufgelöst wurde nach den FIFA-RSTS mit der AN-Freizügigkeit und den primärrechtlichen Wettbewerbsregelungen; Möglichkeit der Weigerung der Ausstellung eines Freigabescheins (ITC) durch den Verband, dem der Verein angehört im Falle eines Streits zwischen diesem und dem Spieler (Fußball) ABI 2023 C 35/28	[ohne GZ]			
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:</p> <p>1. Art 101 AEUV ist dahin auszulegen, dass er Regeln entgegensteht, die von einem für die Organisation von Fußballwettbewerben auf weltweiter Ebene zuständigen Verband aufgestellt und sowohl von diesem Verband als auch von dessen Mitgliedern, den nationalen Fußballverbänden, durchgeführt werden, und die vorsehen, dass ein Spieler und ein Verein, der diesen Spieler verpflichten möchte, für die Zahlung der Entschädigung, die dem Verein zusteht, dessen Vertrag mit dem Spieler ohne triftigen Grund aufgelöst worden ist, gesamtschuldnerisch haften und die ferner vorsehen, dass ein Verband, dem der ehemalige Verein eines Spielers angehört, berechtigt ist, den internationalen Freigabeschein, der für die Verpflichtung des Spielers durch einen neuen Verein erforderlich ist, in Fällen, in denen zwischen dem ehemaligen Verein und dem Spieler ein Rechtsstreit besteht, nicht auszustellen, wenn zum einen erwiesen ist, dass diese Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen geeignet sind, den Handel zwischen MS zu beeinträchtigen, und zum anderen, dass sie eine Einschränkung des Wettbewerbs zwischen den Profifußballvereinen bezwecken oder bewirken, es sei denn, bei der zweiten Fallgruppe wird mit überzeugenden Argumenten oder Beweisen dargetan, dass sie zugleich durch die Verfolgung eines oder mehrerer legitimer Ziele gerechtfertigt und zu diesem Zweck zwingend erforderlich sind.</p> <p>2. Art 45 AEUV ist dahin auszulegen, dass er der Anwendung von Regeln entgegensteht, die von einem für die Organisation von Fußballwettbewerben auf weltweiter Ebene zuständigen Verband aufgestellt und sowohl von diesem Verband als auch von dessen Mitgliedern, den nationalen Fußballverbänden, durchgeführt werden,</p> <ul style="list-style-type: none"> – die vorsehen, dass ein Spieler und ein Verein, der diesen Spieler verpflichten möchte, für die Zahlung der Entschädigung, die dem Verein zusteht, dessen Vertrag mit dem Spieler ohne triftigen Grund aufgelöst worden ist, gesamtschuldnerisch haften, es sei denn, es kann bewiesen werden, dass es innerhalb eines angemessenen Zeitraums tatsächlich möglich ist, diesen Grundsatz nicht anzuwenden, wenn nachgewiesen werden kann, dass der neue Verein nicht an der vorzeitigen und ungerechtfertigten Auflösung des Vertrags des Spielers beteiligt war, 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>– die vorsehen, dass ein Verband, dem der ehemalige Verein eines Spielers angehört, berechtigt ist, den internationalen Freigabebeschein, der für die Verpflichtung des Spielers durch einen neuen Verein erforderlich ist, nicht auszustellen, wenn zwischen dem ehemaligen Verein und dem Spieler ein Rechtsstreit besteht, es sei denn, es kann bewiesen werden, dass wirksame, tatsächliche und zügige einstweilige Maßnahmen in einem Fall ergriffen werden können, in dem lediglich behauptet worden ist, dass der Spieler Bedingungen seines Vertrags nicht eingehalten habe und der Verein gezwungen gewesen sei, den Vertrag aufzulösen, weil der Spieler seinen vertraglichen Verpflichtungen angeblich nicht nachgekommen sei.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 45 AEUV ist dahin auszulegen, dass er Regeln entgegensteht, die von einer privatrechtlichen Vereinigung erlassen wurden, die ua die Regulierung, Organisation und Kontrolle des Fußballs auf internationaler Ebene zum Ziel hat, und die Folgendes vorsehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstens, dass ein Berufsspieler, der Vertragspartei eines Arbeitsvertrags ist, dem eine Kündigung ohne triftigen Grund zur Last gelegt wird, und der neue Verein, der ihn nach dieser Kündigung einstellt, gesamtschuldnerisch für die Zahlung einer Entschädigung haften, die dem früheren Verein, für den der Spieler tätig war, zusteht und die auf der Grundlage von Kriterien festgelegt wird, die teils ungenau oder ermessensabhängig sind, teils keinen objektiven Bezug zu dem betreffenden Arbeitsverhältnis aufweisen und teils unverhältnismäßig sind ; - zweitens, dass in dem Fall, dass die Einstellung des Berufsspielers während eines geschützten Zeitraums gemäß dem Arbeitsvertrag, der aufgelöst wurde, erfolgt, der neue Verein einer sportlichen Sanktion unterliegt, die in einem Verbot der Registrierung neuer Spieler für einen bestimmten Zeitraum besteht, es sei denn, er weist nach, dass er diesen Spieler nicht dazu veranlasst hat, diesen Vertrag zu lösen, und - drittens, dass das Bestehen eines Rechtsstreits iZm diesem Vertragsbruch den nationalen Fußballverband, dem der alte Verein angehört, daran hindert, das internationale Transferzertifikat auszustellen, das für die Registrierung des Spielers bei dem neuen Verein erforderlich ist, mit der Folge, dass dieser Spieler nicht für diesen neuen Verein an Fußballwettbewerben teilnehmen kann, sei denn, es wird nachgewiesen, dass diese Regeln in ihrer Auslegung und Anwendung im Gebiet der Europäischen Union nicht über das hinausgehen, was zur Verfolgung des Ziels erforderlich ist, die Regelmäßigkeit der vereinsübergreifenden Fußballwettbewerbe zu gewährleisten, indem ein gewisser Grad an Stabilität in der Mitgliedschaft von Vereinen des Profifußballs aufrechterhalten wird. <p>2. Art 101 AEUV ist dahin auszulegen, dass solche Regeln einen Beschluss über eine Unternehmensvereinigung darstellen, der nach Abs 1 verboten ist und nach Abs 3 nur dann freigestellt werden kann, wenn mit überzeugenden Argumenten und Beweisen nachgewiesen wird, dass alle hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.</p>				
8.	Rs C-209/23 (FT und RRC Sports/FIFA)	Art 56, 101 f AEUV Art 6 DSGVO Stehen das Kartellverbot, das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung, die DL-Freiheit und die Pflicht zur rechtmäßigen Verarbeitung persönlicher Daten den FIFA-	31.03.2023 LG Mainz (DE) Vorlagebeschluss 30.03.2023, 9 O 129/21 Berichtigung 20.04.2023,	GA <i>Emiliou</i> 15.05.2025 ECLI:EU:C:2025:362 Originalsprache: en	ausstehend	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 12.02.2025

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Regeln entgegen, die ua folgendes enthalten: für Obergrenze Vergütungen für Spielervermittler; Zahlung der Vergütung durch Dritte; zwingende verbandsinterne Regelungen, Beschränkungen und Offenlegungspflichten bei Lizenz als Spielervermittler ABI 2023 L 235/11	9 O 129/21			
				<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage dahin zu beantworten, dass Regelungen in von Sportverbänden erlassenen Regelwerken, die die Tätigkeit von Fußballvermittlern betreffen,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art 101 AEUV nicht entgegensteht, wenn eine spürbare wettbewerbswidrige Wirkung, die diese Regelungen ggf entfalten, nach der Meca-Medina-Rspr gerechtfertigt oder nach Art 101 Abs 3 AEUV freigestellt werden kann; - Art 102 AEUV nicht entgegensteht, wenn diese Regelungen tatsächlich ein legitimes Ziel verfolgen und im Hinblick auf dieses Ziel erforderlich und verhältnismäßig sind oder die hervorgerufenen wettbewerbswidrigen Wirkungen durch Effizienzvorteile auf den betroffenen Märkten ausgeglichen oder übertroffen werden, die auch den Verbrauchern zugutekommen; - Art 56 AEUV nicht entgegensteht, wenn diese Regelungen, soweit sie zu einer Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit führen, durch ein dem Gemeinwohl dienendes legitimes Ziel gerechtfertigt sind, das nicht rein wirtschaftlicher Natur ist, und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren, dh dass sie geeignet sein müssen, die Erreichung dieses Ziels zu gewährleisten, und nicht über das hinausgehen dürfen, was zu seiner Erreichung erforderlich ist; - Art 6 DSHVO nicht entgegensteht, wenn diejenigen Regelungen, die die Vorlage personenbezogener Daten natürlicher Personen und ihre Offenlegung gegenüber Dritten betreffen, tatsächlich schutzwürdige Interessen verfolgen, ausschließlich Daten 		

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	betreffen, die hierfür unbedingt erforderlich sind, und keine unzumutbare Belastung für die betroffenen Personen in Bezug auf ihr Recht auf Privatsphäre und ihre finanziellen Interessen darstellen.					
9.	Rs C-365/23 (SIA/C, D, E) „Arce“	Art 17 Abs 1, 24 GRC Art 1, Art 3 Abs 1, Art 4 Abs 2, Art 5, Art 6 Abs 1 Klausel-RL 93/13/EWG Anwendung der Klausel-RL auf einen Sportfördervertrag mit Provisionsklausel über 15 Jahre zwischen einem Unternehmen zur Entwicklung und des Trainings von Sportlern und einem durch seine Eltern vertretenen, zu diesem Zeitpunkt nicht professionell tätigen mj Sportler ABI 2023 C 296/22	09.06.2023 Augstākā tiesa (LV) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 07.06.2023, SKC-306/2023	GA Rantos 04.10.2024 ECLI:EU:C:2024:865 Originalsprache: fr Anm: nicht auf de publiziert	20.03.2025 ECLI:EU:C:2025:192 BE: <i>Jarukaitis</i>	Fünfte Kammer Sitzung 13.06.2024
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem EuGH vor, die vorgelegten Vorabentscheidungsfragen wie folgt zu beantworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 1 Abs 1 und 2 Klausel-RL ist dahin auszulegen, dass ein Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung und Betreuung von Sportlern, der zwischen einem Gewerbetreibenden, der seine berufliche Tätigkeit im Bereich der Förderung und Betreuung von Sportlern ausübt, einerseits und einem von seinen Eltern vertretenen Minderjährigen, der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keine berufliche Tätigkeit im Bereich der betreffenden Sportart ausübt, andererseits geschlossen wird, grds in den Anwendungsbereich der Klausel-RL fällt, sofern die übrigen in dieser RL vorgesehenen Anwendungsvoraussetzungen erfüllt sind. Art 4 Abs 2 Klausel-RL ist dahin auszulegen, dass ein nationales Gericht jedenfalls die Missbräuchlichkeit einer bestimmten Vertragsklausel iSv Art 3 beurteilen können muss, auch wenn diese Bestimmung zum Zeitpunkt des Abschlusses des streitigen Vertrags noch nicht in nationales Recht umgesetzt worden war, unabhängig davon, ob diese Klausel den Hauptgegenstand des Vertrages oder die Angemessenheit des Preises oder des Entgelts einerseits und die Angemessenheit der als Gegenleistung zu erbringenden Dienstleistungen oder Waren andererseits betrifft, auch wenn der Verkäufer oder Lieferer sie vorher in klarer und verständlicher Sprache abgefasst hat. Art 5 Klausel-RL ist dahin auszulegen, dass das Erfordernis, dass die Vertragsklauseln in „einfacher und verständlicher“ Sprache abgefasst sein müssen, von einem Unternehmen, das Dienstleistungen zur Förderung der sportlichen Entwicklung und der beruflichen Laufbahn anbietet, verlangt, dass es einem jungen Sportler ausreichende Informationen zur Verfügung stellt, damit er auf der Grundlage konkreter Angaben eine informierte Entscheidung treffen kann, Die Vertragsklausel muss nicht nur formal und grammatikalisch verständlich sein, sondern den Verbraucher auch in die Lage versetzen, (i) die erheblichen finanziellen Folgen, die sich aus dieser Klausel für seine finanziellen 						

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						<p>Verpflichtungen ergeben könnten, vollständig zu verstehen und (ii) ihre Angemessenheit im Verhältnis zum Gesamtwert der von dem Unternehmen angebotenen Dienstleistungen zu beurteilen.</p> <p>4. Art 3 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass die etwaige Nichteinhaltung des Gebots von Treu und Glauben und das Vorliegen eines „erheblichen Ungleichgewichts“ zum Nachteil des Verbrauchers für die Beurteilung der Missbräuchlichkeit einer Vertragsklausel über Dienstleistungen zur Förderung der sportlichen Entwicklung und der beruflichen Laufbahn von Bedeutung sind, die vorsieht, dass sich der junge Sportler als Verbraucher für die Erbringung dieser Dienstleistungen zur Zahlung einer Vergütung iHv 10% des Einkommens verpflichtet, das er in den folgenden 15 Jahren erzielen wird, wenn er Profi wird. IdZ sind insbesondere die Vorschriften des nationalen Rechts zu berücksichtigen, die bei Fehlen einer Vereinbarung der Parteien gelten würden, um zu beurteilen, ob und gegebenenfalls inwieweit der Vertrag den Verbraucher in eine ungünstigere Rechtslage versetzt, als sie das geltende nationale Recht und - in Ermangelung solcher Vorschriften - die Marktgepflogenheiten zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in Bezug auf die Vergütung in dem betreffenden Sportbereich vorsehen, sofern sie gerecht und angemessen sind, und der Art der Güter oder Dienstleistungen, für die der Vertrag geschlossen wurde, sowie unter Berücksichtigung aller Umstände zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses und aller anderen Bedingungen des Vertrags oder eines anderen Vertrags, von dem er abhängt, und insbesondere der Frage, ob die geforderte Vergütung dem Marktwert in dem betreffenden Sportbereich entspricht, insbesondere auch unter Berücksichtigung des Risikos für den Verkäufer oder Lieferanten, dass er keine Garantie für eine Vergütung erhält, wenn der junge Sportler nicht Berufssportler wird.</p> <p>5. Art 6 Abs 1 ist dahin auszulegen, dass eine für missbräuchlich befundene Vertragsklausel grds als nicht existent anzusehen ist, so dass sie keine Auswirkungen auf den Verbraucher haben kann, der in die rechtliche und tatsächliche Situation zurückversetzt werden muss, in der er sich befunden hätte, wenn es diese Klausel nicht gegeben hätte, ohne dass das nationale Gericht vom Verbraucher die Zahlung eines Betrags in Form des in der für missbräuchlich befundenen Klausel vorgesehenen Entgelts verlangen kann, unabhängig davon, ob dieser Betrag auf den Betrag der dem gewerblichen Dienstleister bei der Erfüllung des Vertrags tatsächlich entstandenen Kosten reduziert ist oder nicht.</p> <p>6. Art 3 Abs 1 und Art 4 Abs 1 sind im Licht von Art 24 Abs 2 GRC dahin auszulegen, dass bei der Beurteilung der Missbräuchlichkeit einer Klausel der Umstand zu berücksichtigen ist, dass der betreffende Verbraucher, der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses minderjährig war, zu einer besonders schutzbedürftigen Gruppe gehört, ohne dass dabei andere Umstände außer Acht gelassen werden dürfen, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorlagen, wie der Umstand, dass der Minderjährige von seinen Eltern vertreten wurde, und der Reifegrad des Minderjährigen.</p> <p>Tenor (gekürzt):</p> <p>1. Art 1 Abs 1 und Art 2 lit b Klausel-RL sind dahin auszulegen, dass ein Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung der Entwicklung und der Karriere eines Sportlers, der zwischen einem Gewerbetreibenden, der im Bereich der Förderung der Entwicklung von Sportlern tätig ist, auf der einen und einem durch seine Eltern vertretenen minderjährigen Nachwuchstalent, das bei Abschluss dieses Vertrags noch keine berufliche Tätigkeit im Bereich des Sports ausübte und daher Verbraucher war, auf der anderen Seite abgeschlossen wurde, in den Anwendungsbereich der Klausel-RL fällt.</p> <p>2. Art 4 Abs 2 und Art 8 Klausel-RL sind dahin auszulegen, dass eine Vertragsklausel, in der sich der junge Sportler für die Erbringung der im Vertrag festgelegten Dienstleistungen zur Förderung der Entwicklung und der Karriere in einer bestimmten Sportart dazu verpflichtet, ein Entgelt in Höhe von 10 % der Einnahmen, die er während der 15 Jahre nach Abschluss dieses Vertrags erhalten wird, zu zahlen, in den Anwendungsbereich dieser Bestimmung fällt. Folglich darf ein nationales Gericht die Missbräuchlichkeit einer solchen Klausel grundsätzlich nur dann anhand von Art 3 beurteilen, wenn es zu dem Ergebnis gelangt, dass sie nicht klar und verständlich abgefasst ist. Diese Bestimmungen stehen jedoch einer nationalen Regelung nicht entgegen, die eine gerichtliche Kontrolle der Missbräuchlichkeit dieser Klausel auch dann zulässt, wenn diese klar und verständlich abgefasst ist.</p>

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						<p>3. Art 5 Klausel-RL ist dahin auszulegen, dass eine Vertragsklausel, die lediglich vorsieht, dass sich ein Sportler als Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung der sportlichen Entwicklung und Karriere verpflichtet, an den Leistungserbringer ein Entgelt in Höhe von 10 % der Einnahmen, die er während der 15 Jahre nach Abschluss dieses Vertrags erhalten wird, zu zahlen, nicht im Sinne dieser Bestimmung klar und verständlich abgefasst ist, wenn dem Verbraucher vor Vertragsabschluss nicht alle notwendigen Informationen erteilt worden sind, die ihm erlaubten, die wirtschaftlichen Folgen seiner Verpflichtung einzuschätzen.</p> <p>4. Art 3 Abs 1 Klausel-RL ist dahin auszulegen, dass eine Vertragsklausel, die vorsieht, dass sich ein junger Sportler als Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung der sportlichen Entwicklung und Karriere verpflichtet, ein Entgelt in Höhe von 10 % der Einnahmen, die er während der 15 Jahre nach Abschluss dieses Vertrags erhalten wird, zu zahlen, nicht allein deshalb ein zum Nachteil des Verbrauchers erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis der vertraglichen Rechte und Pflichten der Vertragspartner im Sinne dieser Bestimmung verursacht, weil diese Klausel keinen Zusammenhang zwischen dem Wert der erbrachten Leistung und ihren Kosten für den Verbraucher herstellt. Ob ein solches Missverhältnis vorliegt, ist nämlich insbesondere anhand der Vorschriften, die im nationalen Recht anwendbar sind, wenn die Parteien in diesem Punkt keine Vereinbarung getroffen haben, der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehenden loyalen und billigen Marktpraktiken in Bezug auf das Entgelt im betreffenden Sportbereich sowie aller den Vertragsabschluss begleitenden Umstände sowie aller anderen Klauseln dieses Vertrags oder eines Vertrags, von dem dieser abhängt, zu beurteilen.</p> <p>5. Art 6 Abs 1 Klausel-RL ist dahin auszulegen, dass er ein nationales Gericht, das die Missbräuchlichkeit einer Klausel eines zwischen einem Gewerbetreibenden und einem Verbraucher geschlossenen Vertrags im Sinne von Art. 3 Abs. 1 dieser Richtlinie festgestellt hat, daran hindert, den vom Verbraucher zu zahlenden Betrag auf die Höhe der Kosten herabzusetzen, die dem Dienstleistungserbringer im Rahmen der Erfüllung des Vertrags tatsächlich entstanden sind.</p> <p>6. Die Klausel-RL iVm Art 17 Abs 1 und Art 24 Abs 2 GRC ist dahin auszulegen, dass in einem Fall, in dem eine Vertragsklausel vorsieht, dass sich ein Verbraucher als Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung der sportlichen Entwicklung und Karriere verpflichtet, ein Entgelt in Höhe von 10 % der Einnahmen, die er während der 15 Jahre nach Abschluss dieses Vertrags erhalten wird, zu zahlen, der Umstand, dass der Verbraucher zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags minderjährig war und dieser Vertrag von den Eltern des Minderjährigen in dessen Namen geschlossen wurde, für die Beurteilung der Missbräuchlichkeit einer solchen Klausel relevant ist.</p>
10.	Rs C-428/23 (Rogon, MVI Management und DC/DFB)	Art 101 Abs 1 AEUV Reglement für die Spielervermittlung (Reglement der RfSV); Anwendung der Grundsätze des Kartellverbots wie Gesamtzusammenhang, Verhältnismäßigkeit (Meca Medina-Test) etc auf das Regelwerk eines Sportverbands; Relevanz inhaltlicher Kriterien, wie Nähe oder Ferne der	11.07.2023 BGH (DE) Vorlagebeschluss 13.06.2023, KZR 71/21	GA <i>Emiliou</i> 15.05.2025 ECLI:EU:C:2025:363 Originalsprache: en	ausstehend	Sitzung 12.02.2025

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		einzelnen Regelung zu der sportlichen Tätigkeit des Verbands ABI C 2023/119				
				<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten:</p> <p>1. Art 19 Abs 1 EUV iVm Art 267 AEUV und Art 47 GRC ist dahin auszulegen, dass er der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften wie Art 24 und Art 1713 § 9 Code judiciaire (Gerichtsgesetzbuch), in denen der Grundsatz der Rechtskraft gesetzlich verankert ist, auf einen Schiedsspruch entgegensteht, dessen Vereinbarkeit mit dem Recht der EU von einem Gericht eines Staates, der nicht Mitglied der EU ist, überprüft worden ist, das nicht zur Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH berechtigt ist.</p> <p>2. Art 19 Abs 1 EUV iVm Art 267 AEUV und Art 47 GRC ist dahin auszulegen, dass er der Anwendung einer nationalen Rechtsvorschrift nicht entgegensteht, die einem Schiedsspruch Dritten gegenüber eine widerlegbare Beweiskraft verleiht, wenn die Überprüfung der Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht von einem Gericht eines Drittstaats durchgeführt worden ist.</p>		
11.	Rs C-600/23 (Royal Football Club Seraing/FIFA ea)	Art 19 EUV, Art 267 AEUV Art 47 GRC Vereinbarkeit eines Schiedsspruchs des schweizerischen Sportschiedsgericht iZm dem Verbot des Eigentums Dritter an den wirtschaftlichen Rechten von Spielern mit dem Rechtsschutzkonzept der EU, der GRC und den belgischen Regeln zur Rechts- und Beweiskraft, der vom Schweizer Bundesgericht	02.10.2023 Cour de cassation (BE) [Oberster Gerichtshof] Vorlagebeschluss 08.09.2023, C.20.0429.F Berichtigung 13.10.2023, C.20.0429.F	GA <i>Ćapeta</i> 16.01.2025 ECLI:EU:C:2025:24 Originalsprache: en	01.08.2025 ECLI:EU:C:2025:617 BE: <i>Passer</i>	Große Kammer Mündliche Verhandlung 01.10.2024

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		ohne Vorlageberechtigung auf die Vereinbarkeit mit EU-Recht geprüft worden war ABL C 2024/707				
<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt):</p> <p>1. Art 19 Abs 1 EUV iVm Art 267 AEUV und Art 47 GRC ist dahin auszulegen, dass er der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften wie Art 24 und Art 1713 § 9 des Code judiciaire (Gerichtsgesetzbuch), in denen der Grundsatz der Rechtskraft gesetzlich verankert ist, auf einen Schiedsspruch entgegensteht, dessen Vereinbarkeit mit dem Recht der EU von einem Gericht eines Staates, der nicht Mitglied der EU ist, überprüft worden ist, das nicht zur Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH berechtigt ist.</p> <p>2. Art 19 Abs 1 EUV iVm Art 267 AEUV und Art 47 GRC ist dahin auszulegen, dass er der Anwendung einer nationalen Rechtsvorschrift nicht entgegensteht, die einem Schiedsspruch Dritten gegenüber einer widerlegbaren Beweiskraft verleiht, wenn die Überprüfung der Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht von einem Gericht eines Drittstaats durchgeführt worden ist.</p>						
<p>Tenor (gekürzt): Art 19 Abs 1 UAbs 2 EUV iVm Art 267 AEUV und Art 47 GRC ist dahin auszulegen, dass er dem entgegensteht, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> – einem Schiedsspruch des Sportschiedsgerichts (CAS) im Hoheitsgebiet eines MS im Verhältnis zwischen den Parteien des Rechtsstreits, in dem dieser Schiedsspruch ergangen ist, Rechtskraft verliehen wird, wenn dieser Rechtsstreit iZm der Ausübung eines Sports als wirtschaftliche Tätigkeit im Gebiet der EU steht und die Vereinbarkeit des Schiedsspruchs mit den Grundsätzen und Bestimmungen, die Teil der öffentlichen Ordnung der EU sind, nicht zuvor wirksam von einem zur Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH berechtigten Gericht dieses MS überprüft worden ist; – einem solchen Schiedsspruch infolge dieser Rechtskraft im Verhältnis zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits und Dritten im Hoheitsgebiet desselben MS Beweiskraft zuerkannt wird. 						
12.	Rs C-133/24 (CD Tondela ea)	Art 101 Abs 1, Art 165 AEUV Qualifizierung einer Vereinbarung von Profifußballgesellschaften während einer Zoom-Konferenz über ein Verbot des Vertragsschlusses mit wegen Covid einseitig ausgetretenen Spielern und die Verlängerung der Sportsaison als „sportliche Regelung“; Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit dieser	16.02.2024 Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (PT) Vorlagebeschluss 18.12.2023, 211/22.8YUSTR Berichtigung 08.03.2024, 211/22.8YUSTR	GA <i>Emiliou</i> 15.05.2025 ECLI:EU:C:2025:364 Originalsprache: en	30.04.2026 ECLI:EU:C:2026:361 BE: <i>Passer</i>	Fünfte Kammer Mündliche Verhandlung 13.02.2025 Covid-19

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Vereinbarung; Qualifizierung als bezweckte Wettbewerbsbeschränkung, da eine hinreichende Beeinträchtigung des Wettbewerbs (Fußball) ABI C 2024/3891				
		<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Abschließend schlage ich dem EuGH vor, die zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen dahingehend zu beantworten, dass Art 101 Abs1 AEUV dahin auszulegen ist, dass eine während der COVID-19-Pandemie von Profisportvereinen im Einvernehmen mit ihrem nationalen Sportverband geschlossene Abwerbverbotsvereinbarung</p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht als wettbewerbsbeschränkend einzustufen ist, wenn ihr eigentlicher Zweck darin bestand, die Fairness und Integrität des von der Pandemie betroffenen sportlichen Wettbewerbs zu wahren, und - fällt in den Anwendungsbereich der Meca-Medina-Rspr, sofern sie insb tatsächlich die Integrität und Fairness des sportlichen Wettbewerbs gewährleisten soll und zu diesem Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist. <p>Tenor (gekürzt):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art 101 Abs 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass eine Vereinbarung, mit der sich die Vereine, die an den Profifußballmeisterschaften eines MS teilnehmen, in Abstimmung mit dem betreffenden nationalen Sportverband verpflichtet haben, ihre jeweiligen Spieler nicht gegenseitig unter Vertrag zu nehmen, wenn diese ihren Arbeitsvertrag einseitig unter Berufung auf die durch die Covid-19-Pandemie oder durch eine idZ getroffene außergewöhnliche Entscheidung, insb durch die Verlängerung der Spielsaison, verursachten Schwierigkeiten gekündigt haben, als Vereinbarung einzustufen ist, die eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt, es sei denn, eine konkrete Prüfung des Inhalts dieser Vereinbarung, ihrer objektiven Ziele im Hinblick auf den Wettbewerb sowie des spezifischen wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhangs, in dem sie steht, lässt die genauen Gründe erkennen, aus denen die zuständige Behörde oder das zuständige Gericht eine solche Einstufung für ungerechtfertigt hält. 2. Art 101 Abs 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass das darin aufgestellte Verbot für eine Vereinbarung, mit der sich die Vereine, die an den Profifußballmeisterschaften eines MS teilnehmen, in Abstimmung mit dem betreffenden nationalen Sportverband verpflichtet haben, ihre jeweiligen Spieler nicht gegenseitig unter Vertrag zu nehmen, wenn diese ihren Arbeitsvertrag einseitig unter Berufung auf die durch die Covid-19-Pandemie oder durch eine idZ getroffene außergewöhnliche Entscheidung, insb durch die Verlängerung der Spielsaison, verursachten Schwierigkeiten gekündigt haben, nicht gilt, wenn zum einen diese Vereinbarung nicht als Vereinbarung eingestuft werden kann, die eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt, und zum anderen festgestellt wird, dass diese Vereinbarung durch die Verfolgung eines dem Gemeinwohl dienenden legitimen Ziels gerechtfertigt ist, hinsichtlich dessen sie geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ieS erscheint. 				
13.	verb Rs C-424/24 und C-425/24	Art 6 und 19 EUV [VvL] 45, 49 und 56, 101 und 102 AEUV	17.06.2024	GA <i>Spielmann</i> 18.12.2025	ausstehend	Sitzung 17.09.2025

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
	(MI und ZD/FIGC und CONI)	Art 47, 48, 49 GRC Art 6 und 7 EMRK Zulässigkeit des Ausschlusses eines Rechtsbehelfs nach Erschöpfung des Rechtswegs in Hinblick auf die Aufhebung einer sportlichen Disziplinarsanktion und ihre künftigen Wirkungen sowie die vorläufige Aussetzung der Wirksamkeit dieser Sanktionen, sondern bloß auf Gewährung einer Entschädigung; Kompetenz der Organe des Sportrechts eine Disziplinarsanktion zu verhängen, mit der die berufliche Tätigkeit verboten wird; Kompetenz der Organe eines Sportverbandes, Disziplinarsanktionen zu verhängen, die einer Führungskraft des Sportverbandes die berufliche Tätigkeit national und supranational untersagt (Fußball) ABI C 2024/5400	Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (IT) [Verwaltungsgericht Lazio] Vorlagebeschluss 06.06.2024, [keine GZ]	ECLI:EU:C:2025:1005 Originalsprache: fr		
14.		Art 6 und 19 EUV [VvL] 45, 49 und 56, 101 und 102 AEUV Art 47, 48, 49 GRC Art 6 und 7 EMRK Zulässigkeit der Beschränkung nationaler staatlicher Gerichte	17.06.2024 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (IT) [Verwaltungsgericht Lazio] Vorlagebeschluss			

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		nach Erschöpfung des Rechtswegs der nationalen Sportgerichtsbarkeit für disziplinarische Sportsanktionen allein auf die Frage des Schadensersatzes unter Ausschluss der Befugnis, die Sanktionen aufzuheben, sowie der Möglichkeit, ihre Wirksamkeit vorläufig auszusetzen; Kompetenz der Organe des Sportrechts eine Disziplinarsanktion zu verhängen, mit der die berufliche Tätigkeit verboten wird; Kompetenz der Organe eines Sportverbandes, Disziplinarsanktionen zu verhängen, die einer Führungskraft des Sportverbandes die berufliche Tätigkeit national und supranational untersagt (Fußball) ABI C 2024/5401	06.06.2024, [keine GZ]			
		<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, die erste und die dritte Frage wie folgt zu beantworten:</p> <p>1. Art 19 Abs 1 UAbs 2 EUV ist im Lichte von Art 47 GRC dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die die Prüfung der Rechtmäßigkeit von Disziplinarsanktionen, wie sie in den Ausgangsverfahren in Rede stehen, durch „Gerichte“ iSd Unionsrechts auf eine inzidente Überprüfung beschränkt, die im Fall der Rechtswidrigkeit ausschließlich zur Gewährung einer finanziellen Entschädigung an die Personen führen kann, gegen die diese Sanktionen verhängt wurden. Diesen Gerichten</p>				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
				<p>muss es möglich sein, solche Sanktionen aufzuheben und gegebenenfalls einstweilige Maßnahmen anzuordnen, um die volle Wirksamkeit der in der Hauptsache zu erlassenden gerichtlichen Entscheidung zu gewährleisten.</p> <p>2. Die Art 45 und 56 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung wie der im vorliegenden Fall nicht entgegenstehen, die es den Organen eines Sportverbands erlaubt, eine Disziplinarsanktion zu verhängen, mit der einer Führungskraft eines Sportvereins für 24 Monate die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit auf nationaler und supranationaler Ebene untersagt wird, sofern diese Regelung und die zu ihrer Durchsetzung vorgesehenen Sanktionen durch ein dem Gemeinwohl dienendes legitimes Ziel gerechtfertigt sind und die Festsetzung dieser Sanktionen durch transparente, objektive, diskriminierungsfreie und verhältnismäßige Kriterien begrenzt ist. Ebenso stehen die Art 101 und 102 AEUV einer solchen nationalen Regelung nicht entgegen.</p>		
15.	Rs C-474/24 (NADA Austria ea)	Art 2, 4-6, 9 f, 17 DSGVO Anwendungsbereich des Unionsrechts und der DSGVO eröffnet bei Datenverarbeitungen von Personen, durch die ihr Name, die ausgeübte Sportart, der begangene Verstoß gegen Anti-Doping-Regelungen, die Sanktion sowie Beginn und Ende der Sanktion auf dem allgemein zugänglichen Teil der Website veröffentlicht werden; Qualifikation der Information eines Dopingverstoßes und der Wettkampfsperre einer bestimmten als „Gesundheitsdatum“; Vereinbarkeit einer nationalen	04.07.2024 BVwG (AT) Vorlagebeschluss 28.06.2024, W108 2250401-1 = ECLI:AT:BVWG:2024:W108.2250401.1.00	GA <i>Spielmann</i> 25.09.2025 ECLI:EU:C:2025:733 Originalsprache: fr	ausstehend	Große Kammer Mündliche Verhandlung 13.05.2025

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		<p>Regelung, welche die Veröffentlichung des Namens der von der Entscheidung der Anti-Doping Rechtskommission oder der Unabhängigen Schiedskommission betroffenen Personen, vorsieht, mit der DSGVO; Unterbleiben nur bei Freizeitsportlern, minderjährigen Person oder bei Person, die durch die Bekanntgabe von Informationen oder sonstigen Hinweisen wesentlich an der Aufdeckung von potentiellen Anti-Doping-Verstößen beigetragen hat;</p> <p>zwingende Interessenabwägung; Qualifikation der Information, dass eine bestimmte Person einen bestimmten Dopingverstoß begangen hat und wegen dieses Verstoßes für Wettkämpfe gesperrt ist, als Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten; zwingende gerichtliche Überprüfung; Zulässigkeit einer Beschwerde bei der zum Zeitpunkt der Einbringung der Beschwerde noch keine Verarbeitung personenbezogener Daten des Betroffenen vorlag, die Verarbeitung jedoch im Laufe des</p>				

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatte (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
		Verfahrens vor dem Rechtsmittelgericht eingetreten ist ABI C 2024/5407		<p>Tenor Schlussanträge (gekürzt): Nach alledem schlage ich dem EuGH vor, auf die Vorlagefragen wie folgt zu antworten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Art 16 Abs 2 Satz 1 AEUV und Art 2 Abs 2 lit a DSGVO sind dahin auszulegen, dass Verarbeitungen personenbezogener Daten, die gemäß den nationalen Anti-Doping-Regeln in der Veröffentlichung der Namen der betroffenen Sportler, der ausgeübten Sportart, des begangenen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln, der verhängten Sanktion sowie des Beginns und des Endes dieser Sanktion im Internet bestehen, nicht als im Rahmen einer „Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt“ iSv Art 2 Abs 2 lit a DSGVO erfolgt, angesehen werden können. Art 9 Abs 1 DSGVO ist dahin auszulegen, dass die Bekanntgabe des Namens des betroffenen Sportlers, der Dauer seiner Sperre und der Gründe für diese Sperre keine Verarbeitung von Gesundheitsdaten iSd Bestimmung darstellt, es sei denn, diese Gründe umfassen den Namen der im Körper des betreffenden Sportlers nachgewiesenen verbotenen Substanz(en), da diese Angabe geeignet ist, – wenn auch nur indirekt – Informationen über den zumindest künftigen Gesundheitszustand des betreffenden Sportlers preiszugeben, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist. Art 5 Abs 1 lit a und c und Art 6 Abs 3 UAbs 2 DSGVO sind dahin auszulegen, dass sie einer den nationalen Anti-Doping-Organisationen auferlegten Verpflichtung entgegenstehen, personenbezogene Daten wie die Namen der wegen eines Dopingverstoßes sanktionierten Sportler, die Dauer der verhängten Sperre und ihre Gründe (insb die Namen der verbotenen Substanz) zu veröffentlichen, wenn unter Berücksichtigung der konkreten Umstände das Erfordernis der Verhältnismäßigkeit, insb im Hinblick auf die Reichweite und die Dauer der Veröffentlichung, nicht oder nicht mehr erfüllt ist, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist. Art 5 und 6 DSGVO sind im Licht aller Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen dahin auszulegen, dass sie von diesem 		

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatler (BE)	Zuständigkeit Anmerkung #1
						<p>verlangen, vor der Verarbeitung der Daten eine Einzelfallabwägung der beteiligten Interessen vorzunehmen, wenn dies für eine im Einklang mit der DSGVO stehende Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist.</p> <p>5. Art 10 DSGVO ist dahin auszulegen, dass er auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, die in der nationalen Anti-Doping-Regelung vorgesehene Verurteilungen oder Verstöße betreffen, anwendbar sein kann, sofern die damit verbundenen Verurteilungen unabhängig von der Einstufung dieser Verstöße im innerstaatlichen Recht eine repressive Zielsetzung verfolgen und einen solchen Schweregrad aufweisen, dass sie eine Wirkung haben, die einer strafrechtlichen Sanktion gleichkommt; dies zu prüfen ist Sache des vorlegenden Gerichts.</p> <p>6. Art 10 DSGVO ist im Licht von Art 79 Abs 1 dahin auszulegen, dass die Tätigkeiten oder Entscheidungen einer Behörde, der gemäß dieser Bestimmung die Aufsicht über die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln übertragen ist, einer gerichtlichen Kontrolle zugänglich sein müssen.</p> <p>7. Art 77 DSGVO ist dahin auszulegen,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dass eine auf Art 17 gestützte Beschwerde (mit der eine Verletzung des Rechts auf Löschung geltend gemacht wird) unzulässig ist, wenn sie eine in der Veröffentlichung personenbezogener Daten der betroffenen Person bestehende Verarbeitung betrifft, die, auch wenn sie unmittelbar bevorsteht, weder zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde dieser Person bei der Aufsichtsbehörde noch zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung dieser Behörde vorlag, jedoch unbeschadet der möglichen Zulässigkeit einer Beschwerde, die sich auf eine nicht rein hypothetische Verarbeitung personenbezogener Daten bezieht und eine vorbeugende oder sichernde Maßnahme der Aufsichtsbehörde rechtfertigen kann, - und dass er im Licht von Art 78 Abs 1 der Zulässigkeit einer zuvor von der Aufsichtsbehörde als unzulässig zurückgewiesenen Beschwerde nicht entgegensteht, wenn die Datenverarbeitung während der Anhängigkeit des denselben Sachverhalt betreffenden gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahrens erfolgt. Es ist Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung, unter Beachtung der Grundsätze der Äquivalenz und der Wirksamkeit die Voraussetzungen für eine solche Zulässigkeit sowohl vor der Aufsichtsbehörde als auch vor dem Gericht zu regeln, damit die Wirksamkeit des

Nr cc	Rechtssache	Verfahrensgegenstand Sportrecht α	Verfahrenseinleitung	Schlussanträge (SA) Generalanwalt (GA)	Entscheidung Berichterstatter (BE)	Zuständigkeit Anmerkung
Schutzes der durch die DSGVO garantierten Rechte, die gleichmäßige und einheitliche Anwendung ihrer Bestimmungen sowie das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei einem Gericht gewährleistet sind.						
16.	Rs C-324/25 (Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba/Lietuvos krepšinio lyga, VšĮ Utenos Juventus ea)	Art 101 Abs 1 lit a, Art 165 AEUV Qualifikation einer Vereinbarung zwischen Basketballvereinen und ihrem Verband, der eine Basketball-Vereinsmeisterschaft organisiert, den Spielern ihre vertraglichen Gehälter iZm der Festsetzung der Einkaufspreise für die Dienstleistungen als wettbewerbsbeschränkend und ggf auch dies bezweckend; ist bei der Entscheidung darüber der wirtschaftliche und rechtliche Kontext der Vereinbarung iZm dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie zu berücksichtigen ABl C 2025/4269	12.05.2025 Lietuvos vyriausiosios administracinės teismas (LT) [Oberstes Verwaltungsgericht] Vorlagebeschluss 30.04.2025, eA-8-502/2025	ausstehend	ausstehend	